

COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS WITH PROCEEDINGS OF THE

V INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

«Theoretical and practical aspects
of modern scientific research»

서울
대한민국

1월 24일
2025

서울 컨설팅 그룹 &
NGO European Scientific Platform

DOI 10.36074/logos-24.01.2025

”

ISBN (online) 978-89-5764-772-1
ISBN (print) 978-617-8440-30-5

서울 컨설팅 그룹 | European Scientific Platform

COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS

WITH PROCEEDINGS OF THE
V INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

**«THEORETICAL AND
PRACTICAL ASPECTS OF MODERN
SCIENTIFIC RESEARCH»**

서울,
대한민국

1월 24일,
2025 년

Republic of Korea
«Case Co., Ltd.»

Ukraine
«UKRLOGOS Group»

2025

UDC 082:001
T 44

조직위원회 회장: Goldenblat M.¹

조직위원회 부회장: 김일찬 (Il Chan Kim)²

The organization on behalf of which the book is published:

¹ NGO European Scientific Platform, Ukraine

² 서울 컨설팅 그룹, Republic of Korea

레이아웃에 대한 책임: Bilous T. 책임있는 디자이너: Bondarenko I.

Recommended for publication by the Academic Council of the Institute of Scientific and Technical Integration and Cooperation. Protocol N° 3 from January 23rd, 2025.

Theoretical and practical aspects of modern scientific research:

T 44 Collection of scientific papers «ΛΟΓΟΣ» with Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference, Seoul, January 24, 2025. Seoul-Vinnytsia: Case Co., Ltd. & UKRLOGOS Group LLC, 2025.

ISBN 978-617-8440-30-5

UKRLOGOS Group LLC, Ukraine

ISBN 978-89-5764-772-1 (PDF)

Case Co., Ltd., Republic of Korea

DOI 10.36074/logos-24.01.2025

회의의 목적은 지평을 확장하고자하는 사람들을 식별하고 과학적 상상력을 갖고 과학에 종사 할 수 있습니다. 과학적이고 실용적인 회의는 새로운 사람에 대한 인식에 열려있는 사람이 혁신으로 나타낼 수 있음을 보여줍니다.

The conference is certified by Euro Science Certification Group
(**Certificate N° 22679 dated July 28, 2024**);

The conference is also included in the catalog of International Scientific Conferences by ResearchBib; and registered by State Scientific Institution «Ukrainian institute of scientific and technical expertise and information» in the database «Scientific and technical events of Ukraine» (**Certificate N° 411 dated June 12, 2024**).

Bibliographic descriptions of the conference proceedings are indexed by Google Scholar, CrossRef, OpenAIRE, OUCI, Scilit, Semantic Scholar, Mendeley, WorldCat and ORCID.

UDC 082:001

© 회의 참가, 2025

© UKRLOGOS Group LLC, 2025

© 서울 컨설팅 그룹, 2025

© European Scientific Platform, 2025

© Case Co., Ltd., 2025

ISBN 978-617-8440-30-5

ISBN 978-89-5764-772-1 (PDF)

함유량

섹션 I.

ECONOMIC THEORY, MACRO- AND REGIONAL ECONOMY

ABSTRACTS

MODERNISATION OF THE PUBLIC DEBT MANAGEMENT SYSTEM OF UKRAINE:
EUROPEAN BENCHMARKS AND NATIONAL CHALLENGES

Filatova H. 17

섹션 II.

ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND SERVICE SECTOR

ABSTRACTS

ГРУПУВАННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Мей Фей 20

섹션 III.

FINANCE AND BANKING; TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING

ARTICLES

ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ СТІЙКІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА

Пшенична М.В., Вінницький І.А. 24

СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В
СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Пшенична М.В., Вінницький І.А. 29

ABSTRACTS

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ: ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ

Поляк-Свергун М.М. 34

섹션 IV.
**MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT
AND ADMINISTRATION**

ARTICLES

ASIAN DEVELOPMENT MODELS: MANAGEMENT AND ADAPTATION OF RESOURCE-METHODOLOGICAL BASES TO POST-GLOBALITY Shedyakov V.E.	38
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Грущенко О.А., Бездітко С.С.	45
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Грущенко О.А., Мороз І.В.	50
ЗАВДАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ Грущенко О.А., Мороз І.В.	55
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ДИСКУРС Булгакова Ю.М., Ядловська О.С., Наумик А.С.	60
ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Грущенко О.А., Бездітко С.С.	68
ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ Прохода О.С.	73

ABSTRACTS

PUBLIC ADMINISTRATION IN CONDITIONS OF WAR Semenchuk T., Prykhodko D.	77
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ РИЗИКІВ У СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ ПІДПРИЄМСТВА Забранський М.В.	79
ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Якубін Д.О.	82
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ТА УХВАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ Когут Н.О.	86

섹션 V.
SOCIAL WORK AND SOCIAL WELFARE

ABSTRACTS

ВЕТЕРАНСЬКЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Осадчук Р.А. 89

섹션 VI.
LAW AND INTERNATIONAL LAW

ARTICLES

LEGAL FRAMEWORK FOR SOCIAL INCLUSION AND SOCIAL GUARANTEES IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION: THE EXPERIENCE OF THE CZECH REPUBLIC FOR UKRAINE
Hrytsai O. 93

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СТАНДАРТІВ ЄС У ПРОЦЕСУАЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПОМИЛУВАННЯ
Школа С.М. 99

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИДАЧІ ОСОБИ (ЕКСТРАДИЦІЇ) ДО УКРАЇНИ
Романюха В.С. 103

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Ількова М. 109

ЗАКОНОДАВЧІ ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ЗАХИСТУ НЕПОВНОЛІТНІХ ВІД РОЗБЕЩЕННЯ В УКРАЇНІ
Світличний О.О. 114

ПРОБЛЕМА РАТИФІКАЦІЇ РИМСЬКОГО СТАТУТУ В УКРАЇНІ
Пращук С.В. 119

ABSTRACTS

ЕВОЛЮЦІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Мазій К.О. 124

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТРУДОВОЇ СФЕРИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
Обушенко Н.М. 127

РАМКА РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ ЯК СКЛАДОВА ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ Косохатко Б.С.	131
--	------------

섹션 VII.

MILITARY SCIENCES, NATIONAL SECURITY AND SECURITY OF THE STATE BORDER

ARTICLES

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУТНОСТІ ТЕРМІНІВ “ЖИВУЧІСТЬ” І “ДІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВУЧОСТІ” В ТЕОРІЇ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ АРМІЙ КРАЇН – ЧЛЕНІВ НАТО Головченко О.В., Защитніков С.О., Отрошок С.М.	134
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗМІНИ ДАЛЬНОСТІ ВІЯВЛЕННЯ ПОВІТРЯНИХ ЗАСОБІВ ТЕРОРИСТИЧНОГО ВПЛИВУ НА ОБ’ЄКТИ, ЩО ОХОРОНЯЮТЬСЯ, ЗАЛЕЖНО ВІД СТАНУ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА І ПАРАМЕТРІВ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ Азаренко О.В., Гончаренко Ю.Ю., Дівізінюк М.М., Землянський О.М., Фаррахов О.В.	142
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ПІДТРИМКИ НАСТУПАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПРОРОБЛЕННЯ ПРОХОДІВ В ІНЖЕНЕРНИХ ЗАГОРОДЖЕННЯХ Денисов І.А., Бабак Д.В., Ліщук С.М.	149

섹션 VIII.

FIRE AND CIVIL SAFETY

ABSTRACTS

ПОБУДОВА АЛГОРИТМУ ОЦІНКИ ТА РЕАГУВАННЯ НА ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Кічата Н.М., Третьяков О.В.	158
---	------------

섹션 IX.

BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

ABSTRACTS

BIOLOGICAL FEATURES OF USING THE GRAFTING METHOD FOR TOMATO CULTIVATION IN FILM GREENHOUSES Hlushkova T.	161
--	------------

**섹션 X.
AGRICULTURAL SCIENCES AND FOODSTUFFS**

ABSTRACTS

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ БОБОВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Данильченко О.М. 163

**섹션 XI.
CHEMISTRY, CHEMICAL ENGINEERING
AND BIOENGINEERING**

ABSTRACTS

DISPERSED-FILLED POLYMER COMPOSITE BASED ON AROMATIC POLYAMIDE
Chyhvintseva O., Boyko Yu. 166

**섹션 XII.
FOOD PRODUCTION AND TECHNOLOGY**

ARTICLES

ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ УКРАЇНИ
Венглінський О.Р. 170

**섹션 XIII.
GENERAL MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING**

ABSTRACTS

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE DESIGN EFFICIENCY OF NEW CONSTRUCTION EQUIPMENT IN INDUSTRY
Gorbatyuk Ie.V. 181

ВПЛИВ ДЕМПФУВАННЯ НА СТІЙКІСТЬ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ
Рева С.В. 185

**섹션 XIV.
AUTOMATION AND APPLIANCES MAKING**

ABSTRACTS

FEATURES OF LASER WELDING TECHNOLOGY FOR HEAT EXCHANGER
ELEMENTS MADE OF COPPER ALLOYS
Goncharov P., Honcharova O. 188

**섹션 XV.
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS**

ABSTRACTS

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДСИСТЕМИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ ІТКМ
Прокопенко А.Г. 193

**섹션 XVI.
ENERGY AND POWER ENGINEERING**

ABSTRACTS

СУЧАСНИЙ СТАН СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ
Ноженко В.Ю. 197

**섹션 XVII.
ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL
PROTECTION TECHNOLOGIES**

ARTICLES

ЕЛЕМЕНТНА БАЗА РОЗБУДОВИ МОНІТОРИНГОВОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ
ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Немченко Ю.В. 199

ПОШУК ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ВОЄННИХ ДІЙ НА
ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ
Навольнев І.Ю., Максимова Н.М. 206

섹션 XVIII. COMPUTER AND SOFTWARE ENGINEERING

ARTICLES

OPTIMIZATION OF PROCEDURAL GENERATION IN GODOT ENGINE Tovstochub I.	214
---	-----

ABSTRACTS

АВТОМАТИЧНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ НА ОСНОВІ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ Наход О.О.	218
ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ Данилюк А.Г.	221

섹션 XIX. SYSTEM ANALYSIS, MODELING AND OPTIMIZATION

ARTICLES

СЕГМЕНТАЦІЯ ДОРОЖНІХ СМУГ У ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ: ВИКЛИКИ СЛАБКОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ Древич Л.О.	226
--	-----

섹션 XX. INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

ABSTRACTS

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ ДЛЯ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ Мельниченко П.І.	232
ІНТЕГРОВАНА МОДУЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ГЕЙМІФІКОВАНИХ ЗОБРАЖЕНЬ Пастушенко Д.С.	236
МЕТОДИ ТА ПРАКТИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА НАУКИ ПРО ДАНІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ У ВОДНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ Левцанов С.В.	240

МУЛЬТИПРОТОКОЛЬНИЙ МОНИТОРИНГ ТРАФІКУ DNS, ЯК ОСНОВА ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ПОТОЧНИХ ПАРАМЕТРІВ RPZ Чепель Д.О., Малахов С.В.	242
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КЛАСИЧНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА МЕТОДІВ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КАРДІОЛОГІЇ Коломоєць С.О.	247

섹션 XXI.

TRANSPORT AND TRANSPORT TECHNOLOGIES

ARTICLES

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РЕГУЛЬОВАНОМУ ПЕРЕХРЕСТІ В М. ХАРКІВ Холодова О.О., Бугайова М.О., Муляренко М.Ю., Міщенко Д.С.	249
СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «АВТОМОБІЛІ» НА ПЛАТФОРМІ MOODLE Петренко Т.В.	259

섹션 XXII.

PHYSICS AND MATHEMATICS

ABSTRACTS

MULTISCALE HOMOGENIZATION OF REINFORCED COMPOSITES Pysarenko O.M.	264
---	------------

섹션 XXIII.

PHILOLOGY AND JOURNALISM

ARTICLES

NATION, LANGUAGE, AND THOUGHT: REEVALUATING SAPIR-WHORF IN UKRAINIAN CONTEXT Petrov Yu.	267
THE STRUCTURE OF THE CONCEPT AND THE METHOD OF ITS DESCRIPTION Cherkas N.V.	273
ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ОДНА З УМОВ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ Таможська І.В.	279

함유량

ABSTRACTS

THE ESSENCE OF TRANSLATION AND TYPES OF TRANSLATION Yasinska O.V.	283
АВТОРСЬКІ ЕВФЕМІЗМИ В ПЕРЕДВИБОРЧОМУ ДИСКУРСІ КАНДИДАТКИ В ПРЕЗИДЕНТИ США КАМАЛІ ГАРІС: СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА Морякіна І.А.	286
ДО ПИТАННЯ ВАРІАНТНОСТІ ПРАВОПИСНИХ НОРМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Степанюк Г.М.	290
ОСОБЛИВОСТІ СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ УКРАЇНСЬКОЮ Січкара А.М., Сітко А.В.	293
ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНУ М. ШИМІЧКОВОЇ «СМЕРТЬ У ВЕНЕЦІЇ» Чорний І.В.	297
ПРОЄКТНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ: СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЙ РЕАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ Алексєєнко О.П.	299
СТИЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ Громович Д.В., Сітко А.В.	302

섹션 XXIV.

PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE

ARTICLES

FLOWER POWER IN THE HISTORY OF PUBLIC MOVEMENTS Ishchenko O.N.	305
THE REBIRTH OF POLITICAL SEPARATISM: INCELDOM, FEMINISM, AND THE TRUMP ERA Panasiuk M.	311

ABSTRACTS

THE PROBLEM OF UNDERSTANDING HUMAN IDEAS BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND SPECIFICALLY LARGE LANGUAGE MODELS: A PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF POSSIBILITIES AND LIMITATIONS Skrypchenko M., Shtanko V.	318
--	------------

ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ЯК ОСНОВА КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ЗАГРОЗ Гапіченко А.М., Штанько В.І.	322
МОЖЛИВІСТЬ СТВОРЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ОСНОВІ ЗАКОНІВ ЛОГІКИ Будз Г.І.	326

섹션 XXV. PEDAGOGY AND EDUCATION

ARTICLES

FEATURES OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN THE CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL Bessarab N.	329
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОНЛАЙН- ТА ОФФЛАЙН-НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИКІВ Білан О.А., Андреева Т.Ю., Новикова Л.Г.	335
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД Кравченко О.Л.	343
ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ LEARNINGAPPS У КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІЙ РОБОТІ ЛОГОПЕДА: З ДОСВІДУ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Хітун Н.А.	348

ABSTRACTS

CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT AS A PATHWAY OF THE HIGH SCHOOL TEACHER IN UKRAINE Kefeli-Ianovska O.I., Lymar L.V.	354
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN UNIVERSITY LANGUAGE INSTRUCTION Samoilenko M.S., Vovk O.I.	356
NEUROPLASTICITY AND LANGUAGE LEARNING Shcherbukha R.H., Vovk O.I.	359
PEDAGOGICAL STRATEGIES FOR APPLYING THE PROJECT BASED LEARNING IN TRAINING FUTURE GRAPHIC DESIGNERS Vitchynkina K.	363

함유량

ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
Хроленко О.А., Писаревська В.А. 367

ПОСТАТЬ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ЯК ЛІДЕРА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Цісар Д.В. 371

섹션 XXVI.
PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

ARTICLES

КОНСЕНСУС: ЧИ ЗАВЖДИ ЦЕ ДОБРЕ ДЛЯ ГРУПИ?
Чуйко Г.В., Чаплак Я.В., Колтунович Т.А. 375

ABSTRACTS

ISSUES OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF A WOMAN DURING PREGNANCY
Goldenblat M. 382

THE RISE OF TECHNO-AFFECTION: EXAMINING HUMAN EMOTIONAL ATTACHMENT TO DIGITAL DEVICES
Chyrvonyi O. 385

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІК МАЙНДФУЛНЕС У ЗМЕНШЕННІ НАСЛІДКІВ СТРЕСОВИХ СТАНІВ
Синюк В.Ю. 389

КАР'ЄРНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
Стеценко А.Д. 393

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ КОРУПЦІЇ
Теряхін О.В. 395

ПСИХОМЕТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗРОБЛЕНОЇ МЕТОДИКИ «ШКАЛА ОСОБИСТІСНОЇ ДИНАМІКИ»
Троценко А.Л. 399

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНДФУЛНЕС ДЛЯ РОЗВИТКУ НАВИЧОК САМОКОНТРОЛЮ ЕМОЦІЙ У ЖІНОК-МЕНЕДЖЕРІВ
Василик О.М. 403

섹션 XXVII.
MEDICAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH

ARTICLES

- THE TOUCH OF LOVE: THE IMPACT OF ALPROSTADIL ON THE SENSITIVITY OF NEWBORNS IN CARDIAC INTENSIVE CARE AND RECOMMENDATIONS FOR MEDICAL STAFF AND PARENTS
Bondarenko Ya.407
- ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОГО ЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ ТА РОЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОРТИЗОЛУ У ВОЛОССІ ЯК ПОКАЗНИКА НАЯВНОСТІ ХРОНІЧНОГО ЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ
Шкварок А.К. 411

ABSTRACTS

- ACADEMIC INTEGRITY AND ANTI-CORRUPTION: EXPERIENCE OF THE DEPARTMENT OF HYGIENE AND ECOLOGY AT O.O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
Borysenko A.A., Merezhkina N.V., Bardov V.G.420
- СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИДІЛЕННЯ P. AERUGINOSA
Федоров Н.А. 422
- PRACTICAL APPLICATION OF VIRTUAL MICROSCOPY IN MEDICAL UNIVERSITIES IN DIFFERENT COUNTRIES OF THE WORLD
Smirnov A., Dehtiarova O., Junaid Nawaz Shaikh, Jacek Smoleń 425
- REGULARITIES OF INTERDEPENDENCE OF THE CHARACTERISTICS OF THE ADAPTATION CAPABILITIES OF THE STUDENTS' ORGANISM
Serheta I.V. 429
- ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІДЛІТКАМ – СВІТОВІ ТРЕНДИ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
Страшок Л.А., Водолажський М.Л., Сидоренко Т.П., Ісакова М.Ю., Завеля Е.М., Єщенко А.В., Кошман Т.В., Фоміна Т.В. 431
- СПОСОБИ СТАБІЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ
Ращенко Н.В., Трохимець Ю.В. 435

함유량

섹션 XXVIII.
PHARMACY AND PHARMACOTHERAPY

ABSTRACTS

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРОТИСУДОМНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
(повідомлення 1)
Борисенко Н.М. 437

섹션 XXIX.
PHYSICAL CULTURE, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY

ABSTRACTS

ЗМІСТ ТА ПЕРЕВАГИ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧИМИ ВИДАМИ ГІМНАСТИКИ
Торченко О.В., Красовський Р.Я. 439

섹션 XXX.
HISTORY, ARCHEOLOGY AND CULTUROLOGY

ARTICLES

РОЛЬ ТРАДИЦІЇ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В РИМО-КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ
Дем'янчук А.Л. 442

ABSTRACTS

ІСМАЇЛ ГАСПРИНСЬКИЙ: ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ
Горохова Г.І. 448

ІСТОРИОГРАФІЯ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КОСТЯНТИНА ПАНЬКІВСЬКОГО
(1897-1974)
Гранд М.Р. 451

섹션 XXXI.
CULTURE AND ART

ABSTRACTS

БАРБІ: ФЕНОМЕН ПОПУЛЯРНОСТІ В КІНО ТА ІГРАШКАХ
Базір В.Б. 454

ВИКОРИСТАННЯ АІ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОСТАНОВЦІ КОНЦЕРТНИХ ВИСТУПІВ Левіт Д.	457
ВПЛИВ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ НА КОГНІТИВНІ ПРОЦЕСИ Карашук В.	461
ВПЛИВ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО БІЕНАЛЕ НА РОЗВИТОК ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЄВРОПІ Бойко В.І., Бреї Н.О., Овчарек В.Є.	463
ДЕКОРАТИВНА КОМПОЗИЦІЯ НА ЗАНЯТТЯХ ГУРТКА «АРТ-ВЕСЕЛКА»: АСПЕКТИ ГАРМОНІЙНОГО ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Агєєнко Т.А., Нікуленко С.І.	466
КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ТАНЦЮ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ: ПРОГРЕСИВНИЙ ОСЕРЕДОК РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ Бондар Б.Ю.	470
ПОШУК УНІКАЛЬНИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ РІШЕНЬ ДЛЯ СУЧАСНИХ ВИДАНЬ ТВОРІВ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО Новак С.В., Вежбовська Л.Р.	474
ТЕМА КОХАННЯ У РЕАЛІЗАЦІЇ МАГІСТЕРСЬКОГО ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ «ТАКА ЛЮБОВ БУВАЄ РАЗ В НІКОЛИ»: ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТ Заверуха О.Л., Ланіна Т.О.	478

섹션 XXXII.

GEOGRAPHY AND GEOLOGY

ARTICLES

ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРЕМЕНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ Чеболда І.Ю., Кузик І.Р., Подтабачний М.М.	482
---	------------

섹션 1.

ECONOMIC THEORY, MACRO- AND REGIONAL ECONOMY

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.001

MODERNISATION OF THE PUBLIC DEBT MANAGEMENT SYSTEM OF UKRAINE: EUROPEAN BENCHMARKS AND NATIONAL CHALLENGES

Hanna Filatova¹

1. Doctor of Philosophy, Assistant
Sumy State University, Sumy, UKRAINE

Modernisation of Ukraine's public debt management system is one of the central tasks for ensuring macroeconomic stability and long-term financial sustainability of the country. European countries have developed certain guidelines based on a proper balance between fiscal discipline, transparency, systematic risk analysis and efficient use of public resources. The role of these guidelines is growing, especially in the context of the full-scale war currently taking place in Ukraine, which is causing unprecedented uncertainty in the economic and financial spheres. Ensuring the predictability of debt policy during this period is critical to attracting creditors on acceptable terms and, at the same time, avoiding excessive debt burdens on the budget.

Ukraine should not only adopt the best European practices, but also adapt them to the peculiarities of the national economic system and military realities. European countries with a high level of transparency in public finance guarantee clear regulatory frameworks for issuing debt instruments, disclosing information on the structure of debt, its repayment terms and risks. A well-functioning government securities market infrastructure, including high standards of supervision, enhances investor confidence and helps to reduce borrowing costs. In the Ukrainian context, an adequate level of transparency and reporting still requires the expansion of automated information systems that would monitor the volume and structure of public debt in real time and allow government agencies to respond quickly to changing market conditions. This is especially true now, when the military situation complicates access to capital markets and forces borrowing on terms that reflect an increased level of risk [1], [2].

One of the most significant challenges in the context of modernising the public debt management system is Ukraine's vulnerability to external economic

and geopolitical factors. Periodic fluctuations in energy prices, limited access to long-term cheap credit resources, and the active phase of hostilities create additional obstacles to sustainable development. In addition, the strict conditions of international financial institutions require compliance with strict parameters of budget deficit and debt burden, which complicates strategic planning in the context of military risks. However, these very conditions, if applied in line with national interests, can stimulate systemic reforms aimed at increasing transparency in the use of funds and rationalising budget expenditures. It is crucial that borrowing decisions are based on a comprehensive analysis of the long-term implications for the economy and the financial system, and not only on the pressure of immediate defence sector financing needs.

Particular attention should be paid to the development of a comprehensive legal framework that prevents legal gaps in debt transactions, debt restructuring procedures, and the protection of creditors' and the state's rights. Most EU countries have clear regulations governing the activities of debt management agencies, public auction procedures, and mandatory disclosure of information on budget execution and public debt. Ukraine needs to increase the responsibility of officials for violations in this area, and harmonise existing legislation to take into account the complex military and political realities. Such a step would strengthen the predictability and security of all debt market participants and, accordingly, reduce financial risks for the state.

European approaches to the modernisation of the public debt management system envisage high coherence of fiscal and monetary policies, proper regulation of access to capital markets, and the introduction of modern information technologies [3]. For Ukraine, these guidelines are important, but they need to be adapted to take into account the current martial law, the depth of the transition period, and other internal constraints. Excessive copying of the European experience without taking into account local challenges, primarily related to the conduct of hostilities, creates a risk of formal reforms that may not deliver the desired results. Instead, modernisation should be based on an adequate assessment of the national economic reality, combining European standards of accountability and transparency with a pragmatic approach to macroeconomic planning and risk management. Achieving such a balance is a prerequisite not only for effective public debt management, but also for overall economic sustainability, which will help the country withstand military challenges and successfully integrate into the European Union.

Acknowledgment. Prepared as part of a research project 101127602-EUEPDM-ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH – «EU experience in public debt management: conclusions for Ukraine in the war and post-war period». However,

섹션 1.

ECONOMIC THEORY, MACRO- AND REGIONAL ECONOMY

the views and opinions expressed are those of the authors alone and do not necessarily reflect the views of the European Union or the European Executive Agency for Education and Culture (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

REFERENCES:

- [1] Shkolnyk I., Koilo V. The relationship between external debt and economic growth: empirical evidence from Ukraine and other emerging economies. *Investment Management and Financial Innovations*. 2018. Vol.15(1). P. 387–400.
- [2] Tomz M. Wright M. Empirical research on sovereign debt and default. *Annual Review of Economics*. 2013. Vol. 5 (1). P. 247–272.
- [3] Trunin P. External Debt and Economic Growth in the European Union Countries. *Journal of International Economic Affairs*. 2019 . Vol. 9(1). P. 73–90.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.002

ГРУПУВАННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Мей Фей¹

1. аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
Національний університет «Львівська політехніка», УКРАЇНА

На теперішній час значна кількість підприємств України, які провадять зовнішньоекономічну діяльність, перебуває в стані фінансово-економічної кризи [1–5], що, серед іншого, зумовлено тимчасовим скороченням їх експортних можливостей [6]. Тому постає необхідність у застосуванні дієвих інструментів антикризового управління діяльністю таких підприємств [7–9], що надасть змогу покращити формування та реалізацію їх фінансового потенціалу [10–14], зокрема завдяки вдосконаленню процесів позикового фінансування [15, 16]. При цьому необхідно намагатися знизити рівень ризику господарської діяльності [17–20], що позитивно відобразиться на економічній стійкості підприємств [21, 22]. Також одним з можливих напрямів управління економічною стійкістю підприємств, зокрема тих компаній, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, є покращення їхнього іміджу завдяки реалізації заходів з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) [23–25]. При їхньому розробленні потрібно, серед іншого, враховувати вплив основних факторів, які беруть участь у формуванні КСВ. Ці фактори варто поділити на дві великі групи, а саме:

1) чинники, які забезпечують реалізацію заходів з КСВ. Зазначені чинники, своєю чергою, можуть бути поділеними на такі основні підгрупи:

– наявні у компаній та можливі до залучення обсяги ресурсного забезпечення, необхідного для здійснення заходів з КСВ. Насамперед, це стосується обсягів людських, матеріальних, фінансових, інформаційних та інших ресурсів, які підприємства мають у своєму розпорядженні або які вони можуть залучити додаткового з метою реалізації заходів з КСВ;

섹션 2.

ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND SERVICE SECTOR

– споживчі властивості ресурсів, необхідних для здійснення заходів з КСВ. Маються на увазі ресурси, які є у розпорядженні підприємств або які вони можуть залучити додатково на припустимих для цих підприємств умовах. Для прикладу, до чинників, які належать до даної підгрупи, можна віднести актуальність, повноту та точність інформації, на підставі якої розробляються та реалізуються заходи з КСВ; рівень кваліфікації працівників, які безпосередньо задіяні у здійсненні цих заходів тощо;

– компетентність власників та менеджерів компаній у питаннях реалізації заходів з КСВ та схильність до такої реалізації. Ці чинники включають наявні в управлінських працівників знання та вміння щодо здійснення зазначених заходів, а також особисті уподобання цих працівників;

– організаційне забезпечення реалізації заходів з КСВ на підприємствах. Насамперед, це стосується рівня пристосовуваності наявних на підприємствах організаційних структур управління до здійснення таких заходів;

2) чинники, які визначають доцільність для власників та менеджерів підприємств провадити заходи з КСВ. Зазначені чинники можуть бути поділеними на такі основні підгрупи:

– чинники, які визначають безпосередній економічний ефект та економічну ефективність заходів з КСВ. Рівень зазначеної ефективності може визначатися, зокрема, прибутковістю інвестицій у здійснення цих заходів. За таких умов до чинників, які впливають на економічну ефективність заходів з КСВ, потрібно віднести фактори, які визначають величину фінансових результатів від провадження цих заходів, а також обсяги інвестиційних витрат, які необхідно понести підприємствам для того, щоб реалізувати ці заходи;

– чинники, які визначають опосередкований економічний ефект та відповідну економічну ефективність заходів з КСВ. До чинників цієї підгрупи належать, насамперед, фактори, що утворюють імідж суб'єктів підприємництва. Тоді опосередкованим економічним ефектом від реалізації на підприємствах заходів з КСВ виступатиме, зокрема, приріст ринкової вартості компаній внаслідок покращення їхнього іміджу, викликаний, своєю чергою, здійсненням зазначених заходів;

– чинники, які визначають соціальний ефект та соціальну ефективність заходів з КСВ. До цих чинників належать, насамперед, очікувані покращення добробуту, екологічної ситуації тощо внаслідок реалізації заходів з КСВ.

Використання запропонованого групування факторів формування корпоративної соціальної відповідальності компаній, зокрема підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, у практиці їх роботи дасть змогу покращити процес управління заходами з такої відповідальності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Даніч, В. М. & Пархоменко, Н. О. (2013). Визначення кризового стану підприємства. *Маркетинг і менеджмент інновацій*, (4), 208–218.
- [2] Денисюк, О. Г. & Дерев'янку, О. Ю. (2015). Сутність, класифікація та причини виникнення криз у діяльності підприємств. *Вісник ЖДТУ*, (1), 80–87.
- [3] Кривов'язюк, І. В. & Стрільчук, Р. М. (2016). Діагностика кризового стану інноваційно активних машинобудівних підприємств на базі дискримінантної моделі. *Актуальні проблеми економіки*, (7), 454–465.
- [4] Романович, О. О. & Свистун, Л. А. (2017). Кризові явища у діяльності українських підприємств та методи їх діагностики. *Молодий вчений*, (11(51)), 1295–1299.
- [5] Сак, Т. В. (2018). Діагностика причин кризи машинобудівних підприємств України. *Економіка і суспільство*, (19), 604–611.
- [6] Yemelyanov, O., Petrushka, T., Lesyk, L., Havryliak, A., Yanevych, N., Kurylo, O., Bodakovskyy, V., Skoropad, I., Danylovych, T. & Petrushka, K. (2023). Assessing the Sustainability of the Consumption of Agricultural Products with Regard to a Possible Reduction in Its Imports: The Case of Countries That Import Corn and Wheat. *Sustainability*, (15), 9761.
- [7] Долбнева, Д. В. (2015). Сучасні тенденції банкрутства підприємств в Україні та заходи по запобіганню їх неплатоспроможності. *Бізнес Інформ*, (10), 244–249.
- [8] Зверук, Л. А. & Давиденко, Л. М. (2017). Антикризове управління підприємством в умовах інноваційного розвитку. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»*, (1(2)), 69–75.
- [9] Ковальчук, Н. О. & Павлюк, А. О. (2016). Антикризівий фінансовий менеджмент як основа управління фінансами вітчизняних підприємств. *Економіка і суспільство*, (3), 203–208.
- [10] Куліш, Г. П. & Чепка, В. В. (2017). Фінансовий потенціал підприємства та його роль в умовах нестабільної економіки. *Статистика України*, (1), 29–35.
- [11] Назаренко, А. С. (2009). Теоретичні підходи до визначення сутності економічної категорії «фінансовий потенціал». *Економіка. Фінанси*, (8), 22–29.
- [12] Левченко, Н. М. (2012). Фінансовий потенціал підприємства: сутність та підходи до діагностики. *Інвестиції: практика та довід*, (2), 114–117.
- [13] Маринич, І. А. (2010). Сучасні підходи до діагностики фінансового потенціалу підприємства. *Науковий вісник НЛТУ України*, (20.1), 105–108.
- [14] Турчак, В. В. (2014). Методика оцінки фінансового потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання. *Молодий вчений*, (8(11)), 49–52.
- [15] Yemelyanov, O., Petrushka, I., Zahoretska, O., Petrushka, K. & Havryliak, A. (2023). Information support for managing energy-saving technological changes at enterprises. *Procedia Computer Science*, (217), 258–267.
- [16] Гончар, М. Ф. & Ємельянов, О. Ю. (2009). Вдосконалення механізму прийняття управлінських рішень щодо раціоналізації структури джерел фінансування інвестиційних проектів розвитку підприємства. *Інвестиції: практика та досвід*, (24), 3–6.
- [17] Yemelyanov, O., Petrushka, T., Symak, A., Trevoho, O., Turylo, A., Kurylo, O., Danchak, L., Symak, D. & Lesyk, L. (2020). Microcredits for Sustainable Development of Small Ukrainian Enterprises: Efficiency, Accessibility, and Government Contribution. *Sustainability*, (12(15)), 6184.
- [18] Yemelyanov, O., Symak, A., Petrushka, T., Lesyk, R. & Lesyk, L. (2018). Evaluation of adaptability of Ukrainian economy to changes in prices for energy carriers and to energy market risks. *Energies*, (11 (12)), 3529.

섹션 2.

ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND SERVICE SECTOR

- [19] Lesinskyi, V., Yemelyanov, O., Zarytska, O., Symak, A. & Koleshchuk, O. (2018). Substantiation of projects that account for risk in the resource-saving technological changes at enterprises. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, (6(1)), 6–16.
- [20] Мицишин, О. Л., Ємельянов, О. Ю. & Петрушка, Т. О. (2020). Утворення агропромислового кластеру як спосіб зниження ризикованості господарської діяльності його учасників. *Агросвіт*, (17–18), 77–84.
- [21] Гапак, Н. М. & Капштан, С. А. (2014). Особливості визначення фінансової стійкості підприємств. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка*, (42), 191–196.
- [22] Ємельянов, О. Ю. & Курило, О. Б. (2009). Ефективність використання виробничих ресурсів підприємства та їх вплив на експлуатаційні витрати. *Схід. Аналітично-інформаційний журнал*, (8), 63–67.
- [23] Білан, О. С. (2017). Дослідження особливостей формування програми корпоративної соціальної відповідальності. *Економіка та управління підприємствами*, (1(22)), 49–52.
- [24] Ігнатенко, М. М. (2015). Планування і прогнозування соціальної відповідальності суб'єктів господарювання аграрної сфери економіки. *Агросвіт*, (17), 31–37.
- [25] Тарасюк, Г. М. & Лагута, Я. М. (2017). Організаційні аспекти планування корпоративної соціальної відповідальності підприємства. *Вісник ХНУ. Економічні науки*, (4), 35–38.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.003

ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Пшенична Марія Володимирівна¹, Вінницький Ігор Анатолійович²

1. канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку
Інститут економіки і менеджменту
Університет «Україна», УКРАЇНА

2. здобувач вищої інституту економіки і менеджменту
Університет «Україна», УКРАЇНА

В сучасних умовах економічного стану нашої країни фінансово-господарська система держави перебуває в залежності від економічної стійкості підприємств, що входять до неї, підприємств, здатних не тільки забезпечити збереження заданого рівня виробничо-господарської діяльності та потенціалу, а й забезпечити ефективну діяльність і вихід на нові міжнародні ринки.

Економічна стійкість підприємства також є однією з ключових характеристик фінансово-господарської діяльності підприємства. Вона використовується під час оцінювання економічної надійності, кредитоспроможності, конкурентоспроможності, можливості банкрутства підприємства і слугує своєрідною гарантією реалізації його економічних інтересів.

Дослідження питання економічної стійкості підприємства наведені у працях таких відомих вітчизняних економістів, зокрема, як: Нестеренко С.С., Пшенична М., Сисоєва І.М., Буреннікова Н.В., Ярмоленко В.О., Кавецький В.В., Нетудихата К.Л., Погромський В.О. та інших.

Економічна стійкість формується під впливом сукупних факторів. Виходячи з цього, їх взаємодія необхідна, як для індивідуально взятих суб'єктів, так і для всієї економічної структури загалом [3, 4, 5, 8, 12, 14].

Економічна діяльність будь-якого підприємства обумовлюється структурою пов'язаних між собою дій, що залежать безпосередньо від впливу різних факторів. Чим сильніше взаємозв'язок таких факторів, тим більша залежність впливу на результати господарської і фінансової діяльності підприємства. А головне, вплив несприятливих факторів значно знижує вплив

섹션 3.

FINANCE AND BANKING; TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING

факторів сприятливого характеру. І у зв'язку з цим, варто зазначити, що робота одного того самого фактору цілком різна, тому що існує безліч певних обставин [9, 10, 11, 12, 15, 19].

В процесі господарської діяльності кожне підприємство виконує свою діяльність в межах певного середовища. Також, кожний вид діяльності підприємства можливий тільки в тому випадку, якщо середовище надає можливості на її виконання. Діяльність підприємств організована таким чином, що вони перебувають в стані постійного обміну із зовнішнім середовищем. Таким чином, підприємства також забезпечують собі можливість виживання, адже, зовнішнє середовище являється джерелом ресурсів необхідних для ведення господарської діяльності, а також для формування виробничо-торгівельного потенціалу. Але, необхідно звернути увагу на те, що всі фактори зовнішнього середовища являються неконтрольованими зі сторони підприємства та апарату його управління. Підприємство може тільки пристосовуватися до факторів зовнішнього середовища. І тому, апарату управління підприємством необхідно оперативно реагувати на події зовнішнього середовища, і як наслідок, змінювати внутрішню організаційну структуру підприємства відповідно мінливих зовнішніх умов [3, 4, 5, 8, 12, 14].

Таким чином, зовнішнім середовищем підприємства являються всі умови та фактори діяльності, які виникають незалежно від його виду діяльності, а також здійснюють вагомий вплив на дане підприємство. Їх розподіляють на дві основні групи:

- фактори прямого впливу на діяльність підприємства (найближче оточення);
- фактори непрямого впливу на діяльність підприємства (макрооточення).

В науковій літературі авторами [1, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 17] до внутрішнього середовища підприємства віднесено організаційні та технічні умови господарської діяльності підприємства. Також, до внутрішнього середовища підприємства відноситься результат управлінських рішень керівників.

Внутрішнє середовище підприємства включає такі основні елементи: виробництво, фінанси, маркетинг, управління персоналом, організаційну структуру [2, 5, 6, 9, 11, 12, 14].

Також, необхідно відмітити, що діяльність будь-якого підприємства пов'язана з ризиками і можливостями як усередині нього, так і зовні. Можна сказати, що не існує такого підприємства, яке було б повністю ізольоване від зовнішніх і внутрішніх факторів впливу [1, 2, 3, 18].

Зовнішнє середовище підприємства також може бути класифіковане як макросередовище і мікросередовище. Макросередовище містить у собі

зовнішні чинники, які не можна контролювати, такі як економічна і політична ситуація в країні, демографічні та соціальні тенденції, законодавство і податкова політика. Мікросередовище, з іншого боку, охоплює чинники конкуренції, збуту, партнерства, зайнятості населення і споживання [9, 10, 11, 12, 15, 19].

Для ефективного функціонування підприємства необхідно досліджувати й аналізувати всі фактори, які мають вплив на нього, оскільки будь-які зміни можуть посприяти як розвитку підприємства, так і його занепаду. Однак, як показує практика, не всі підприємства знають середовище, в якому вони здійснюють свою діяльність, а тим більше не всі підприємства на постійній основі його вивчають і аналізують. Основною причиною такої ситуації є відсутність у підприємств ефективних організаційних та управлінських механізмів реагування на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища. Щоб розуміти, в якому середовищі працює підприємство, необхідно аналізувати як зовнішні фактори, так і внутрішні [4, 5, 6, 7, 8, 16].

У процесі господарської діяльності підприємств в сучасних економічних умовах як правило, виокремлюють шість груп факторів макросередовища, а саме:

1. Економічні - фактори є одними з найважливіших елементів зовнішнього середовища підприємства, що впливають на його функціонування і розвиток. Вони визначають рівень економічної активності, можливості зростання, інвестиційні можливості, ціни, податки тощо;

2. Політичні - фактори середовища підприємства включають до себе низку питань, пов'язаних із політичною стабільністю і регулюванням діяльності підприємств з боку уряду;

3. Соціальні - фактори середовища підприємства містять у собі широкий спектр питань, пов'язаних із суспільними настроями, поведінкою та потребами людей, які впливають на діяльність підприємств;

4. Технологічні фактори середовища підприємства - це зміни та розвиток технологій, які можуть впливати на діяльність підприємств;

5. Екологічні фактори середовища підприємства - це зміни та вимоги, пов'язані з впливом бізнесу на навколишнє середовище та стійким розвитком;

6. Демографічні фактори середовища підприємства - це характеристики населення, які можуть вплинути на роботу та успіх підприємства [9, 10, 11, 12, 15, 19].

Наведені фактори можуть суттєво вплинути вплив на роботу підприємства, тому їх аналіз може допомогти підприємству ухвалювати рішення в галузі маркетингу, управління персоналом та інших аспектів бізнесу.

Отже, зовнішнє середовище, з яким доводиться працювати підприємству, постійно зазнає змін. Як правило, саме здатність до адаптації та реагування на

섹션 3.

FINANCE AND BANKING; TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING

зміни зовнішнього середовища є одним із ключових факторів успішного підприємства. При цьому зовнішнє середовище є джерелом, яке живить підприємство ресурсами і забезпечує його внутрішній потенціал на належному рівні. У процесі роботи підприємство постійно обмінюється із зовнішнім середовищем інформацією, що забезпечує йому можливість існування. Однак ресурси зовнішнього середовища підприємства не безмежні. На них претендують багато інших підприємств, які також перебувають у цьому ж середовищі. Отже, у будь-який момент часу можна бути впевненим у тому, що підприємство не отримає необхідні ресурси із зовнішнього середовища.

Внутрішнє середовище містить у собі сукупність факторів, які перебувають під прямим контролем і управлінням підприємства. Для забезпечення стабільної роботи підприємства фактори внутрішнього середовища мають бути відомі та мають бути відображені в управлінських рішеннях, оскільки від цих факторів залежить місія підприємства і його цілі.

Таким чином, на сьогоднішній день підприємство перебуває під впливом цілого комплексу сил і факторів різного роду - природних, соціальних, економічних тощо, їхній вплив воно має враховувати у своїй виробничій діяльності, зокрема, до одних пристосовуватися, а іншими користуватися як інструментами впливу на ринок з метою створення для себе найсприятливіших умов.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Буреннікова Н.В. & Ярмоленко В.О. & Кавецький В.В. (2020) Теоретикоприкладні аспекти управління ефективністю інвестицій промислових підприємств з позицій стейкхолдерської теорії: сутність, показники, *Бізнес Інформ*, (1), 218-229.
- [2] Гріщенко І. & Сисоєва І. & Циганчук В. (2024) Методи підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств на основі кластерного підходу. *Економіка та суспільство*, (64). Вилучено з: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-135>.
- [3] Гріщенко І.В. & Білецька Н.В. (2024) Параметри оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств в сучасних економічних умовах. *«Сучасні пріоритети розвитку науки та суспільства»*: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 11-12 квітня 2024 р.: у 2-х т. Т.1. Ч.1. / За заг. ред. В.І. Мельник. Тернопіль: Крок, 92-97.
- [4] Гріщенко І.В. & Білецька Н.В. & Циганчук В.А. (2017) Фактори активізації інвестиційної привабливості підприємств. *Підприємництво і торгівля*, (22), 64-76.
- [5] Гріщенко І.В. & Гринчук Т.П. & Циганчук В.А. (2022) Методи формування конкурентоспроможності підприємств, *Економіка та суспільство*, (39), Вилучено з: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-82>.
- [6] Гріщенко І.В. & Іванюта П.В. & Білецька Н.В. & Покровщук Л.М. (2023) Обґрунтування функцій управління та бізнес-процесів на сучасному етапі бюджетування та менеджменту, *Вісник Львівського торговельно-економічного університету*, (72), 41-47. Вилучено з: <https://doi.org/10.36477/2522-1205-2023-72-05>.

섹션 3.

FINANCE AND BANKING; TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING

- [7] Гріщенко І.В. & Одінцова О.О. (2024) Основні методи управління конкурентоспроможністю продукції підприємства. «Сучасні пріоритети розвитку науки та суспільства»: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 11-12 квітня 2024 р.: у 2-х т. Т.1. Ч.1. / За заг. ред. В.І. Мельник. Тернопіль: Крок, 97-101.
- [8] Кавецький В.В. (2021) Сучасні системи управління плануванням та організацією виробництва, *Ефективна економіка*, (12). Вилучено з: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2021/96.pdf.
- [9] Кавецький В.В. (2022) Методичні підходи до оцінювання ефективності інвестицій в окремі групи стейкхолдерів, *Інвестиції: практика та досвід*, (1), 27-33.
- [10] Нестеренко С.С. (2019) Вдосконалення управління конкурентоспроможності телекомунікацій компаній в умовах інноваційного розвитку, *Інвестиції: практика та досвід*, (11), 56-60.
- [11] Нестеренко С.С. (2011) Структурні зміни оборотного капіталу та їх вплив на фінансовий стан підприємств харчової промисловості Чернігівського регіону, *Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України*, (2), 193-205.
- [12] Нестеренко С.С. & Іванова К.І. (2012) Дослідження існуючої системи управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості. *Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту*, (21-22), 222-229.
- [13] Нетудихата К.Л. & Погромський В.О. & Стройнецький В.М. (2021) Діагностика стану розвитку мотиваційних механізмів в системі кадрового менеджменту, *Ефективна економіка*, (6). Вилучено з: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8981>.
- [14] Нетудихата К.Л. & Погромський В.О. (2021) Застосування концепції «Path Dependence» в дослідженні структурної трансформації національної інноваційної системи України, *Економічний простір*, (176), 37-42.
- [15] Пшенична М. (2022) Вплив повномасштабної Російсько-Української війни на практику імплементації ESG-підходів вітчизняними підприємствами, *Економіка та суспільство*, (46). Вилучено з: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-64>.
- [16] Пшенична М. (2023) Роль і місце ESG-інвестування в механізмі формування сталої конкурентоспроможності українських підприємств у повоєнний період: *4th ISPC «Scientific Goals and Purposes in XXI Century»* (January 19-20, 2023; Seattle, USA), (139). Вилучено з: <https://archive.interconf.center/index.php/2709-4685/article/view/2114>.
- [17] Пшенична М. & Писаренко М. (2024) Реінжиніринг бізнес-процесів: теоретичні основи та методичні підходи, *Вісник Університету «Україна»*, (38). Вилучено з: URL:<https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-64>.
- [18] Сисоєва І. (2020) Аналіз потенційних загроз діяльності суб'єктів господарювання, *Економіка та суспільство*, (22). Вилучено з: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-19>.
- [19] Сисоєва І.М. & Гріщенко І.В. & Роледерс В.В. (2024) Основні підходи та процеси в циркулярній економіці, *Інвестиції: практика та досвід*, (6), 32-37. Вилучено з: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.6.32>.

섹션 3.

FINANCE AND BANKING; TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.004

СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Пшенична Марія Володимирівна¹, Вінницький Ігор Анатолійович²

1. канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку
Інститут економіки і менеджменту
Університет «Україна», УКРАЇНА

2. здобувач вищої інституту економіки і менеджменту
Університет «Україна», УКРАЇНА

В сучасних умовах ринкової економіки головним завданням у виконанні діяльності будь-якого підприємства є досягнення економічної стійкості, що на пряму впливає на розмір фінансового результату. Виконання всіх інших завдань на підприємстві підпорядковані досягненню даної мети, адже тільки дохід являється найбільш досяжним власним джерелом у відновленні ресурсів, що спрямовуються на подальший розвиток підприємства.

Дослідження питання економічної стійкості підприємства наведені у працях таких відомих вітчизняних економістів, зокрема, як: Нестеренко С.С., Пшенична М., Сисоєва І.М., Буреннікова Н.В., Ярмоленко В.О., Кавецький В.В., Нетудихата К.Л., Погромський В.О. та інших.

Економічна стійкість підприємства також є однією з ключових характеристик фінансово-господарської діяльності підприємства. Вона використовується під час оцінювання економічної надійності, кредитоспроможності, конкурентоспроможності, можливості банкрутства підприємства і слугує своєрідною гарантією реалізації його економічних інтересів.

Економічно стійке підприємство має низку переваг над економічно нестійким: надійність виробничого процесу, відносна стійкість в умовах викликів ринкового середовища, інвестиційна привабливість, можливість реалізації великомасштабних проектів.

Одним з основних негативних факторів, що впливає та результативність діяльності підприємств є початок воєнної агресії росії до нашої країни, яке

почалося ще у 2014 році. Надалі, повномасштабне вторгнення росії до України, що відбулося 24 лютого 2022 року, негативно вплинуло на економічний стан всіх підприємств, результативність їх діяльності, і зумовило зміну та обсяги всіх господарських процесів.

Економічна стійкість підприємства - широко використовуване в сучасній економічній науці поняття. У загальному розумінні ним позначається такий економічний розвиток, за якого задоволення поточних потреб підприємства не створює загрозу для прибутковості у короткостроковій та довгостроковій перспективах [9, 10, 11, 12, 15, 19].

В сучасних умовах господарювання запорукою виживання підприємств є їх економічна стійкість і можливість ведення своєї діяльності. Інформація стосовно економічної стійкості підприємства надає широкої можливості оцінювати перспективний стан діяльності підприємства, та являється першоосною в процесі визначення економічно-фінансового стану. Категорія економічної стійкості детально демонструє стан ресурсів підприємства, відповідно до якого, в процесі обороту грошовими потоками має можливість забезпечувати безперервний процес господарської діяльності. Також, категорія економічної стійкості демонструє можливість підприємства до процесів розширення та збільшення обсягів діяльності.

Категорія економічної стійкості демонструє співвідношення коштів підприємства (до яких відносяться власні кошти та запозичені кошти), темпами акумулювання власних коштів, співвідношенням довгострокових і короткострокових зобов'язань, забезпеченням оборотних коштів власними джерелами. Вона визначає здатність підприємства підтримувати свою діяльність протягом певного періоду часу, обслуговувати отримані кредити та забезпечувати виробництво продукції та послуг.

Основною метою виконання оцінки економічної стійкості являється оцінювання можливостей підприємства здійснювати виплати по зобов'язанням. Також, до мети виконання оцінки економічної стійкості ми можемо віднести зберігання права власності на майно у довгостроковій перспективі.

До завдань оцінки економічної стійкості ми можемо віднести наступне:

- виконання об'єктивної оцінки економічної стійкості досліджуваного підприємства;
- виявлення зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на господарську діяльність підприємства [9, 10, 11, 12, 15, 19].

Значення оцінки економічної стійкості підприємства – це його здатність успішно функціонувати й адаптуватися до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі, зберігаючи при цьому фінансову стійкість і конкурентоспроможність.

섹션 3.

FINANCE AND BANKING; TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING

Оцінка економічної стійкості підприємства має кілька значень і важливих аспектів:

- фінансова стійкість - оцінка дає змогу визначити, наскільки підприємство здатне забезпечити свої фінансові зобов'язання, навіть в умовах кризи або економічної нестабільності [4, 5, 6, 7, 8, 16];

- здатність до адаптації - економічна стійкість показує, наскільки швидко й ефективно підприємство може реагувати на зміни в ринковому середовищі, такі як коливання попиту, зміни цін на сировину або нові регуляторні вимоги [2, 5];

- управління ризиками - оцінка економічної стійкості допомагає виявити потенційні ризики та вразливості, що дає змогу підприємству розробляти стратегії для їх мінімізації [2, 5, 6, 9, 11, 12, 14];

- довгострокове планування - розуміння своєї економічної стійкості дає змогу підприємству ефективніше планувати свої ресурси та інвестиції на майбутнє, що сприяє сталому розвитку [3, 4, 5, 8, 12, 14];

- залучення інвестицій - інвестори та кредитори часто звертають увагу на економічну стійкість підприємства під час ухвалення рішень про вкладення коштів. Висока оцінка економічної стійкості може підвищити довіру і залучити капітал [9, 10, 11, 12, 15, 19];

- конкурентоспроможність - підприємства з високою економічною стійкістю мають більше шансів на успіх в умовах конкуренції, оскільки вони можуть більш ефективно справлятися з викликами та використовувати можливості [3, 4, 5, 8, 12, 14].

В наукових публікаціях авторами [1, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 17] наведено існування двох основних підходів до визначення економічної стійкості підприємства:

- перший підхід - це визначення економічної стійкості у вузькому розумінні, полягає в оптимальному співвідношенні між видами активів підприємства (оборотними та необоротними активами з урахуванням їх внутрішньої структури) і джерелами їх фінансування (власними та позиковими коштами);

- другий підхід - розгляд економічної стійкості в широкому сенсі, як багатовимірне економічне явище, що містить у собі сукупність різних аспектів діяльності організації таких як фінансових, економічних, організаційних, техніко-технологічних.

Таким чином, більшість авторів визначає економічну стійкість з точки зору фінансово-економічної діяльності, зокрема, таких аспектів, як логістика, виробництво, досягнення планових показників, співвідношення доходів і витрат. Але, необхідно звернути увагу на те, що в період воєнного стану всі підприємства функціонують в умовах невизначеності зовнішнього та

внутрішнього середовища і здатності протистояти впливу негативних факторів.

Розглянувши різні підходи, можна дійти висновку, що визначення економічної стійкості підприємства необхідно розглядати з точки зору критеріїв функціонування підприємства.

До таких критеріїв необхідно віднести:

- вплив зовнішнього і внутрішнього середовища;
- стабільність економічної діяльності;
- наявність механізмів компенсації [1, 2, 3, 18].

І тому, ми можемо запропонувати власне уточнене визначення економічної стійкості підприємства - підприємство економічно стійке в тому випадку, коли воно має достатньо ресурсів для підтримання кожного аспекту своєї діяльності в оптимальному стані, в умовах протидії стані, в умовах протидії несприятливим змінам внутрішнього та зовнішнього середовища. Це визначення фіксує чутливість до змін зовнішнього середовища, і для того щоб ефективно протидіяти цим змінам, підприємство повинно мати міцну внутрішню структуру. Чим краще організовано діяльність усередині підприємства, тим більш стійкіше воно до впливів ззовні.

Отже, економічно стійке підприємство має низку переваг над економічно нестійким: надійність виробничого процесу, відносна стійкість в умовах збурень ринкового середовища, інвестиційна привабливість, можливість реалізації великомасштабних проектів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Буреннікова Н.В. & Ярмоленко В.О. & Кавецький В.В. (2020) Теоретикоприкладні аспекти управління ефективністю інвестицій промислових підприємств з позицій стейкхолдерської теорії: сутність, показники, *Бізнес Інформ*, (1), 218-229.
- [2] Гріщенко І. & Сисоєва І. & Циганчук В. (2024) Методи підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств на основі кластерного підходу. *Економіка та суспільство*, (64). Вилучено з: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-135>.
- [3] Гріщенко І.В. & Білецька Н.В. (2024) Параметри оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств в сучасних економічних умовах. *«Сучасні пріоритети розвитку науки та суспільства»*: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 11-12 квітня 2024 р.: у 2-х т. Т.1. Ч.1. / За заг. ред. В.І. Мельник. Тернопіль: Крок, 92-97.
- [4] Гріщенко І.В. & Білецька Н.В. & Циганчук В.А. (2017) Фактори активізації інвестиційної привабливості підприємств. *Підприємництво і торгівля*, (22), 64-76.
- [5] Гріщенко І.В. & Гринчук Т.П. & Циганчук В.А. (2022) Методи формування конкурентоспроможності підприємств, *Економіка та суспільство*, (39), Вилучено з: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-82>.
- [6] Гріщенко І.В. & Іванюта П.В. & Білецька Н.В. & Покровщук Л.М. (2023) Обґрунтування функцій управління та бізнес-процесів на сучасному етапі бюджетування та

섹션 3.

FINANCE AND BANKING; TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING

- менеджменту, *Вісник Львівського торговельно-економічного університету*, (72), 41-47. Вилучено з: <https://doi.org/10.36477/2522-1205-2023-72-05>.
- [7] Гріщенко І.В. & Одінцова О.О. (2024) Основні методи управління конкурентоспроможністю продукції підприємства. «Сучасні пріоритети розвитку науки та суспільства»: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 11-12 квітня 2024 р.: у 2-х т. Т.1. Ч.1. / За заг. ред. В.І. Мельник. Тернопіль: Крок, 97-101.
- [8] Кавецький В.В. (2021) Сучасні системи управління плануванням та організацією виробництва, *Ефективна економіка*, (12). Вилучено з: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2021/96.pdf.
- [9] Кавецький В.В. (2022) Методичні підходи до оцінювання ефективності інвестицій в окремі групи стейкхолдерів, *Інвестиції: практика та досвід*, (1), 27-33.
- [10] Нестеренко С.С. (2019) Вдосконалення управління конкурентоспроможності телекомунікацій компаній в умовах інноваційного розвитку, *Інвестиції: практика та досвід*, (11), 56-60.
- [11] Нестеренко С.С. (2011) Структурні зміни оборотного капіталу та їх вплив на фінансовий стан підприємств харчової промисловості Чернігівського регіону, *Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України*, (2), 193-205.
- [12] Нестеренко С.С. & Іванова К.І. (2012) Дослідження існуючої системи управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості. *Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту*, (21-22), 222-229.
- [13] Нетудихата К.Л. & Погромський В.О. & Стройнецький В.М. (2021) Діагностика стану розвитку мотиваційних механізмів в системі кадрового менеджменту, *Ефективна економіка*, (6). Вилучено з: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8981>.
- [14] Нетудихата К.Л. & Погромський В.О. (2021) Застосування концепції «Path Dependence» в дослідженні структурної трансформації національної інноваційної системи України, *Економічний простір*, (176), 37-42.
- [15] Пшенична М. (2022) Вплив повномасштабної Російсько-Української війни на практику імплементації ESG-підходів вітчизняними підприємствами, *Економіка та суспільство*, (46). Вилучено з: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-64>.
- [16] Пшенична М. (2023) Роль і місце ESG-інвестування в механізмі формування сталої конкурентоспроможності українських підприємств у повоєнний період: *4th ISPC «Scientific Goals and Purposes in XXI Century»* (January 19-20, 2023; Seattle, USA), (139). Вилучено з: <https://archive.interconf.center/index.php/2709-4685/article/view/2114>.
- [17] Пшенична М. & Писаренко М. (2024) Реінжиніринг бізнес-процесів: теоретичні основи та методичні підходи, *Вісник Університету «Україна»*, (38). Вилучено з: URL:<https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-64>.
- [18] Сисоєва І. (2020) Аналіз потенційних загроз діяльності суб'єктів господарювання, *Економіка та суспільство*, (22). Вилучено з: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-19>.
- [19] Сисоєва І.М. & Гріщенко І.В. & Роледерс В.В. (2024) Основні підходи та процеси в циркулярній економіці, *Інвестиції: практика та досвід*, (6), 32-37. Вилучено з: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.6.32>.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.005

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ

Поляк-Свергун Мар'яна Миколаївна¹

1. кандидат економічних наук

доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін

Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу ЗУНУ, УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0002-3427-7900

Державний фінансовий контроль є одним із найважливіших елементів системи державного управління, що спрямований на забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів, запобігання їх нецільовому витрачання та виявлення фінансових зловживань. В умовах динамічних економічних змін, реформ у державному управлінні та глобалізації економічних процесів система фінансового контролю повинна постійно адаптуватися до нових викликів. У сучасних умовах національні та міжнародні стандарти управління державними фінансами вимагають перегляду методів і підходів до проведення фінансового контролю.

Зростаюча потреба в ефективному використанні обмежених ресурсів і забезпеченні прозорості фінансових операцій змушує країни переглядати свої підходи до фінансового контролю, зокрема в Україні, де питання удосконалення цієї системи є важливим елементом забезпечення економічної стабільності та розвитку. Тому актуальність теми, яка розглядає сучасні тенденції в системі державного фінансового контролю, є безперечною [1].

За останні десятиліття система державного фінансового контролю в Україні пережила ряд значних змін. Однією з основних тенденцій є розвиток інституту зовнішнього аудиту, роль якого в оцінці фінансової дисципліни та ефективності використання державних коштів значно зросла. Рахункова палата, яка є незалежним органом фінансового контролю, здійснює не лише перевірку виконання бюджету, а й оцінку доцільності витрат, ефективності реалізації державних програм та проектів. Такий підхід дає змогу не лише

섹션 3.

FINANCE AND BANKING; TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING

контролювати використання коштів, але й надавати рекомендації щодо покращення фінансової політики [5].

Важливою тенденцією є інтеграція сучасних інформаційних технологій в процеси фінансового контролю. Використання автоматизованих систем для моніторингу фінансових потоків дозволяє здійснювати більш ефективний контроль за бюджетними витратами. Це не лише спрощує процес перевірок, але й робить його більш прозорим та доступним для громадськості. Впровадження електронних декларацій, цифрових платформ для подачі звітності дозволяє прискорити обробку інформації і значно зменшити ймовірність людської помилки або маніпуляцій з даними.

Значну роль у покращенні державного фінансового контролю відіграє зміцнення інститутів внутрішнього аудиту. Внутрішній аудит у державних органах став важливим інструментом для забезпечення ефективності управління державними ресурсами. Державні установи, що здійснюють розподіл фінансових ресурсів, зобов'язані створювати спеціалізовані аудиторські служби, які здійснюють постійний моніторинг і контроль за використанням коштів на місцях [3].

З іншого боку, спостерігається зміна парадигми фінансового контролю. Якщо раніше контроль зводився до перевірки відповідності фінансових операцій законодавчим вимогам, то нині зростає акцент на ефективності використання коштів. Державні органи фінансового контролю зосереджуються на тому, як правильно планувати витрати, як зменшити втрати та оптимізувати бюджетні видатки, а не лише на тому, щоб відшукати порушення. Цей підхід дозволяє не лише виявляти порушення, а й допомагає запобігати їм, здійснюючи своєчасні коригувальні дії.

Незважаючи на численні позитивні зміни в системі державного фінансового контролю, існує низка суттєвих викликів, що знижують ефективність його роботи.

Один із найбільших викликів — це недосконала нормативно-правова база. Наявні закони та нормативні акти часто не відповідають сучасним вимогам, що обмежує можливості для ефективного контролю. Нерідко відсутність чітких критеріїв і стандартів перевірки призводить до правових колізій та спірних ситуацій, що вимагають додаткових витрат часу та ресурсів. Крім того, зміни в законодавстві, що стосуються фінансів, нерідко відбуваються без урахування реальних потреб і без узгодження з практикою, що ускладнює адаптацію фінансових органів до нових вимог.

Іншим викликом є корупційні ризики в системі фінансового контролю. Залишаючи без уваги цей аспект, неможливо забезпечити належний рівень фінансової дисципліни. Існує реальна загроза, що державні чиновники або

섹션 3.

FINANCE AND BANKING; TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING

контрольні органи можуть бути залучені до маніпулювання фінансовими даними або покривання порушень, що підриває довіру до всього процесу контролю. Зокрема, це стосується й тих випадків, коли відсутність чіткої прозорості в механізмах контролю дозволяє недобросовісним чиновникам уникати відповідальності.

Не менш важливим є відставання технологій. Хоча інформаційні технології вже активно впроваджуються в систему фінансового контролю, не всі органи влади мають достатню технічну оснащеність та ресурси для забезпечення належної автоматизації та інтеграції своїх процесів. Це стосується і персоналу, який повинен мати відповідні кваліфікації для роботи з сучасними системами. Відсутність належної підготовки та освіти серед працівників контрольних органів часто призводить до неефективного використання інструментів для аудиту і моніторингу.

Щоб забезпечити ефективний розвиток системи державного фінансового контролю в Україні, необхідно реалізувати низку заходів, спрямованих на усунення існуючих проблем і покращення механізмів нагляду.

По-перше, потрібно удосконалити нормативно-правову базу, розробивши чіткіші і більш детальні критерії для оцінки ефективності використання державних коштів. Це включає розробку нових стандартів аудиту, моніторингу та звітності, що будуть відповідати міжнародним вимогам і практикам.

По-друге, важливим є розвиток інституту незалежного аудиту. Рахункова палата та інші органи фінансового контролю повинні отримати більше незалежності від виконавчої влади, що дозволить зменшити політичний вплив на перевірки і забезпечити більшу прозорість і об'єктивність процесу. Крім того, аудит повинен охоплювати не лише виявлення порушень, а й оцінку ефективності використання ресурсів на рівні кожної програми або проекту.

По-третє, необхідно активно впроваджувати сучасні технології для автоматизації фінансових перевірок. Використання електронних платформ для подачі звітності, запровадження системи реального часу для моніторингу державних фінансів дозволить значно зменшити час перевірки та підвищити її якість. Це також дозволить зменшити рівень людської помилки і підвищити доступність даних для громадськості.

По-четверте, необхідно інвестувати в підвищення кваліфікації працівників контрольних органів, забезпечити навчання новітнім методам аудиту, використанню інформаційних систем та аналізу даних. Освітні програми для фінансових аудиторів та аналітиків повинні бути узгоджені з міжнародними стандартами і вимогами.

섹션 3.

FINANCE AND BANKING; TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING

Висновки

Система державного фінансового контролю є важливою складовою частиною забезпечення ефективного і відповідального використання державних коштів. В умовах глобалізації та економічної інтеграції країни повинні забезпечувати високий рівень фінансової дисципліни та прозорості у витратах. Однак існуючі проблеми, такі як недосконала нормативно-правова база, корупційні ризики і недостатнє використання сучасних технологій, значно знижують ефективність цієї системи.

Рішення цих проблем передбачає активне реформування, покращення методів контролю, використання новітніх інформаційних технологій та підвищення кваліфікації працівників державних органів. Лише в цьому випадку система державного фінансового контролю зможе повною мірою виконувати свою роль у забезпеченні стабільності та розвитку економіки країни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Миргород-Карпова В. В. Теоретичні засади та проблематика визначення сутності державного фінансового контролю в Україні. Правові горизонти. 2017. Вип. 5(18). С. 95–104.
- [2] Титенко Л.В., Богдан С.В. Управлінський внутрішній контроль в системі забезпечення економічної безпеки підприємства. Економіка та суспільство. 2018. Вип. 19. С. 1358-1363
- [3] Прасюк В. П. Проблеми нормативно-правового регулювання державного фінансового контролю в Україні та напрями його вдосконалення. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. № 4. С. 60–64.
- [4] Піхоцький В.Ф., Рісін В.В. Ефективність фінансового контролю та державного аудиту для забезпечення фінансово-економічної стійкості держави. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2019. № 28. Том 1. С. 205-215
- [5] Про Рахункову палату : Закон України від 02.07.2015 № 576-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19#top> (дата звернення: 19.01.2025).
- [6] Ярошенко А. С. Реформування системи державного фінансового контролю з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 1. С. 408–411

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.006

ASIAN DEVELOPMENT MODELS: MANAGEMENT AND ADAPTATION OF RESOURCE-METHODOLOGICAL BASES TO POST-GLOBALITY

Vladimir E. Shedyakov¹

1. Dr. Sc. (Sociology), Ph. D. (Economics)*Freelancer scientist**UKRAINE***ORCID ID: 0000-0003-2779-3736**

As is known, the East teaches wise calmness and non-violence, helps to value life and ecological stability (including human ecology), moral-spiritual growth and non-violent development, harmonization of social, collective and personal values, goals and interests; in the social environment – the cultivation of not egoism and rivalry, but self-sacrifice and harmony, the development of long-term planning, and so on [1-9]. This is consonant with post-global conditions and, accordingly, is objectively in demand today, in particular, with the new modernization with the integration of organizational-managerial models of combinations of market, post-market and non-market models and methods [10-17].

Meanwhile, the certainty of socio-economic processes is historical and changeable. The transition period is a time of sharp aggravation and emergence of accumulated contradictions in social relations. Contradictions are a sign of truth, an engine of development and, at the same time, an instrument of destruction. Humanity destroys something, preserves and develops something. The eternal task is to “take fire, not ashes, into the future”, to cultivate what is capable of development and in forms that promote development. At the turning point of eras, heterogeneity, uncertainty, interpenetration of different fragments, mobility of borders rapidly increase, the ratio of social norms and anomalies changes radically, which is superimposed on fundamental changes in political culture and public communications, where the importance of individual preferences, mass media, “click” contacts and “smiley” perceptions increases. The process of change is increasingly asserting itself, which involves the coexistence, intersection and co-resonance of various development trends, among which none can claim

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

exceptional significance that would allow one to abstract from the others without harm.

It is precisely creative activity (as immanent to post-globalism) that becomes the basis for mastering the world in new conditions and, thus, the core of competition [18-22]. At the same time, spiritual creativity as an integral certainty of spiritual production turns out to be extremely sensitive to new tendencies that alienate the human personality. Thus, the creative principle presupposes the realization of the essential powers of man; therefore it is immanent to his nature [23-33]. Since the burst of the Renaissance, the Enlightenment and High Modernism, society has been accustomed to the idea of the beneficial nature of knowledge and its connection with development: both as a whole and as its component parts (technological, socio-economic and value-sense progress). But the release of destructive forces makes it necessary to strengthen democracy and the humanization of public life, to expand the moral basis for mastering the world. However, bringing to the forefront the efficiency of “production and consumption” of the entire diversity of the worker’s talents leads to parasitism precisely on his spiritual talent [34-53]. Under the influence of the level of division of labour, the inclusion of spiritual creativity (primarily scientific-intellectual and artistic-figurative) in the process of social production acquires the features of dominance of analysis / synthesis, the ratio of universality / functionality, which, first of all, should be taken into account when implementing the principles of alternativeness, systematicity, pluralism and synergy of study and influence on socio-economic processes.

At the same time, indifference to everyday life is the norm of a creative person. Only a careless attitude to socialization concentrates around “small human joys”, a more meaningful understanding of embodiment reveals the essential strengths of the personality. Of course, on the path of life a person can get carried away by the “vanity of vanities”, one just needs not to lose the main thing, for which he came to the “world of the netherworld”, not to betray his mission. “Social-economic eclecticism” is a bright sign of global transformations of a paradigmatic depth. Moving away from doctrinaire and template (in particular, by studying and creatively using Asian development models, as well as their characteristic features) is an element of success in the competitive struggle, especially necessary in the transition period to post-global conditions. In these conditions, the depth and uniqueness of the changes predetermine the appearance of more complex problems of social life, set by society and require new management mechanisms. This situation prompts the search for conceptual solutions on a societal scale, the systematization of new experience, the combination of elements of scientific novelty and a clear applied direction. New opportunities are also opening up,

connected, in particular, with more active use of traditions and customs, collective relations and interactions, informal communications and social networks, with the synthesis of elements of management, self-management and unmanagement. For example, the demand for Asian models of organization and development, associated with the active embodiment of practical recommendations for use, is objectively increasing: not only in classical market conditions, but also in the context of the transition period – the relations of production democracy, flexible work regimes, enrichment of activities, group organization, corporate culture and introduction of project-matrix management. And, often, their potential opportunities during the transition period are higher than in standard market conditions [54-69]. The conditions of the world financial crisis initiate their own additional restrictions and requirements for state and corporate governance. However, at the same time, they strengthen the importance of industrial relations as a sphere of human socialization. Meanwhile, the regularity of the unevenness of historical development and the global transition to post-global dynamics of international and domestic relations and, in particular, deepened regionalization and the ongoing change of ecumenical leaders radically change the requirements for ensuring the stability of the cultural-civilizational world, objectively presupposing the endogeneity of models of social progress. The preservation of freedom of speech, the balance of mutual rights and obligations of the state and the citizen, the balance of state sovereignty and the rights of peoples to self-determination converge into one problematic node. At the same time, the difference between the real state of affairs and its virtual image is growing. It is important to realize that he does not simply fulfil external, other people's requirements, but embodies his own will. The motivation of a creative person becomes more socially and economically tangible for the reproduction than performance and loyalty.

REFERENCES:

- [1] Зарин, В.А. (1991). Запад и Восток в мировой истории 14-19 вв. М.: Наука.
- [2] Куликов, Д.Е., Сергейцев, Т.Н. (2017). Мировой кризис. Восток и Запад в новом веке. Москва: Эксмо.
- [3] Леви-Брюль, Л. (2002). Первобытный менталитет. М.: Европейский Дом.
- [4] Омае, К. (2007). Мышление стратега: Искусство бизнеса по-японски. М.: Альпина Бизнес Букс.
- [5] Овчинников, В.В. (2003). Сакура и дуб: Ветка сакуры; Корни дуба. М.: Дрофа.
- [6] Казбан, М. (1996). Владимир Шедяков: «Мир входит в реалии новой эры – пора определять своё место в ней» (Форум лидеров в Зальцбургском замке). *Событие*, 30 марта, 12.
- [7] Шедяков, В.Є. (2015). Геостратегія сорозвитку: ціннісно-сміслові комплекси як основа взаємодій культурно-цивілізаційних світів. *Вісник Дніпропетровського університету. Філософія. Соціологія. Політологія*, (2), 217-229.

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

- [8] Шедяков, В.Е. (2016). Ценностные основания национальных моделей социально-экономического развития. *National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine* / Pawlik, A., Shaposhnykov, K. (eds.). Kielce: Baltija Publishing, (II), 164-190.
- [9] Шедяков, В. (2021). Процеси трансформації міжнародних економічних відносин як «вікно можливостей» для змін стратегічного значення. *Формування ринкових відносин в Україні*, (6 / 241), 34-39. DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.5521129>
- [10] Стиглиц, Е.Дж. (2005). Информация и смена парадигмы в экономической науке. *Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков*, (II). М.: Мысль, 535-629.
- [11] Зарубин, А.Г. (1991). Вопросы динамики социального развития (темпорализм истории и современность). Р н/Д: Изд-во Ростовского ун-та.
- [12] Шедяков, В.Е. (1995). Ритмы постсовременной модернизации: Содержание и управление. *Бизнес Информ*, (41-42), 6-9; (43-44), 11-16; (47-48), 52-54.
- [13] Шедяков, В.Е. (2016). Постглобализм как социально-экономическое явление. *Рухес*, (4 / 3), 104-114.
- [14] Шедяков, В.Е. (1997). Хозяйственная конъюнктура и циклы. *Экономическая теория: Учебное пособие* / Воробьев, Е.М., Гриценко, А.А., Гуревичев, М.М., Шедяков, В.Е. и др. Харьков: Фортуна-пресс.
- [15] Шедяков, В.Е. (2019). Понимание трансформаций международных экономических отношений как фактор эффективного использования стратегических процессов. *Наук. вісник Ужгородського нац. ун-ту. Міжнар. екон. відносини та світове госп-во*, (27 - 2), 107-112. DOI <https://doi.org/10.32782/2413-9971/2019-27-41>
- [16] Shedyakov, V. (2022). Post-globality as a changing of condition of international and domestic opportunities and threats. *Current issues of security management during martial law*. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 46-57. DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7231597>
- [17] Шедяков, В.Е. (2020). Постглобальные возможности и угрозы: диапазон решений. *Economic Development: Global Trends and National Peculiarities* / Pawlik, A., Shaposhnykov, K. (eds.). Kielce: Baltija Publishing, 261-275. DOI 10.30525/978-9934-588-61-7-18
- [18] Porter, M.E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. New York: Free Press.
- [19] Молчанов, А.Н. (1997). Россия, Украина и Белоруссия от Н. Хрущёва до Беловежской пущи. Белгород – Харьков: Центр социальных технологий.
- [20] Шедяков, В. (2012). Трансформації конкурентоспроможності системи господарювання під впливом змін у міжнародному поділі праці. *Економіка України*, (7), 26-35.
- [21] Шедяков, В.Е. (2005). Конкурентоспроможність національного проекту економічного розвитку в інформаційну епоху. *Формування ринкових відносин в Україні*, (10 / 53), 16-22.
- [22] Шедяков, В.Е., Шедякова, Т.Е. (1992). Конкуренция и превращённые явления экономики. *Проблемы и тенденции развития Верхнекамского региона: история, культура, экономика*. Тез. Респ. науч.-практ. конф. Березники, 164-167.
- [23] Аристотель. (1984). Большая этика. *Соч.*, (IV). М.: Мысль.
- [24] Мирандола, Дж. (1962). Речь о достоинстве человека. *История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли*, (I Античность. Средние века. Возрождение). М.: Изд-во Академии художеств СССР, 506-514.
- [25] Букреев, В.И. (2011). Расчеловечивание человека в мировой истории. М.: Флинта; Наука.

- [26] Кропанева, Е.М., Москаленко, М.Р. (2014). Идея права на достойное человеческое существование: исторические тенденции и альтернативы. *ВУЗ. XXI век*, (1 / 44), 50-62.
- [27] Шедяков, В.Е. (2016). Гуманизм как приоритет социально ответственного поведения. *Actual questions and problems of development of social sciences*. Proceed. of Intern. Scient.-Pract. Conf. Kielce, 89-92.
- [28] Шедяков, В.Е. (2016). Гуманизация социальных отношений средствами публично-приватного партнёрства в процессе становления умного общества. *Personality Development In the Age of Globalization*. Morrisville: Lulu Press, 46-50.
- [29] Шедяков, В.Е. (2016). Создание привлекательных условий жизни и благоприятных для творчества предпосылок – цель и условие долгосрочного эндогенного социально-экономического развития при формировании «умного общества». *The Development of International Competitiveness: State, Region, Enterprise*. Proceed. of Intern. Scient. Conf. Lisbon, (2), 34-36.
- [30] Шедяков, В.Е. (2016). Состояние и динамика человеческого капитала – показатель качества правительственного курса и фактор конкуренции между культурно-цивилизационными мирами. *Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions*. Proceed. of Intern. Scient. Conf. Kielce, (2), 111-113.
- [31] Lazarenko, V., Shedyakov, V. (1996). Asian Model of IR Advancement: Experience from the Post-Soviet World. *Democratization, Globalization and the Transformation of Industrial Relations in Asian Countries*. Abstract Book of International Industrial Relations Association 3rd Asian Regional Congress. Taipei, 61-63.
- [32] Shedyakov, V. (2019). Creation and realization of organizational-management strategy during paradigm transformation. *Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities / Bezpartochnyi, M. (ed.)*. Przeworsk: WSSG, (3), 345-364.
- [33] Shedyakov, V.E. (2024). Emphasizing one's own models for strengthening development and security is a condition for protecting sovereignty. *Contemporary Transformations of Social Development: New Challenges and Perspectives / Alves, L.R., Starchenko, G. (eds.)*; Universidade Estadual do Oeste do Parana-Unioeste Nucleo de Desenvolvimento Regional. Toledo – Chernihiv: REICST, 49-61. DOI <https://doi.org/10.54929/monograph-06-2024-02-03>
- [34] Буян, И.В. (1987). Труд становится творчеством. К.: Политиздат Украины.
- [35] Батищев, Г.С. (1997). Введение в диалектику творчества. СПб.: Изд-во РХГИ.
- [36] Гранин, Д.А. (2017). Эта странная жизнь. Искатели. Соч., (I). М.: АСТ.
- [37] Ильин, Е.П. (2011). Психология творчества, креативности, одарённости. СПб.: Питер.
- [38] Богиня, Д.П. (2009). Конкурентоспроможність і трудовий менталітет людського потенціалу в перехідній економіці України. *Вісник КПНУ імені Івана Огієнка*. Економічні науки, (2), 128-136.
- [39] Шедяков, В.Е. (2017) Формирование поведенческой экономики, соответствующей постглобальным тенденциям становления общества знаний. *Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни*. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Запоріжжя, 77-81.
- [40] Шедяков, В.Е. (1993). Регулирование инноваций и модернизация труда. *Теория, методология и практика научного и технического творчества*: Тез. Международ. науч.-практ. конф. Одесса, 143-144.
- [41] Шедяков, В.Е. (1999). Институциональные резервы инновационной деятельности в Украине. *Бизнес Информ*, (19-20), 3-6.
- [42] Шедяков, В.Е. (1993). Инвестиции и инновации. *Акционерное дело*, (1-2), 13-24.

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

- [43] Шедяков, В.Е. (1993). Инновации в процессах модернизации хозяйственных систем города и региона: Докл. на Междунар. конф. *Бизнес Информ*, (25 / 63), 21.
- [44] Шедяков, В.Е. (1994). Регуляторы постсовременной модернизации хозяйства в процессах инновационно-синергетического цикла. *Циклические процессы в природе и обществе*: Тез. Междунар. конф. Ставрополь, (2), 186.
- [45] Шедяков, В.Е. (1993). Хозяйственные машины индустриальной поры в комплексе регуляторов и авторегуляторов развития СЭЗ. *Проблемы создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон в Харькове*: Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. Харьков, 34-38.
- [46] Шедяков, В.Е. (1994). Главное – изменить инновационный климат. *Капитал-экспресс*, (23 / 67), 7 июля, 6.
- [47] Шедяков, В.Е. (1995). Ритмы модернизации Украины и иностранные инвестиции. *Бизнес Информ*, (25–26), 29-33.
- [48] Шедяков, В.Е. (1993). Региональная политика инвестиций и участие в международном разделении труда. *Экономика Украины*, (7), 35-42.
- [49] Шедяков, В.Е. (1992). Иностранные инвестиции: рациональное и иррациональное в хозяйственной практике. *Миллион*, (10), 5.
- [50] Шедяков, В.Е. (1992). Иностранные инвестиции: экономика и политика. *Миллион*, (5), 4.
- [51] Шедяков, В.Е. (1994). Региональная инвестиционная политика. Опыт. Проблемы. Решения. *Бизнес-Харьков*, (1), 6 дек., 3.
- [52] Шедяков, В.Е. (2016). Инновационные системы управления региональными кластерами. *Регіональна економіка та управління*, (4 / 11), 98-103.
- [53] Шедяков, В.Е., Шедякова, Т.Е. (1993). СЭЗ: инновационная доминанта в пострыночной экономике. *Проблемы создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон в Харькове*: Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. Харьков, 70-71.
- [54] Кийосаки, Р.Т., Лектер, Ш.Л. (2003). Пророчество богатого папы. Мн.: Попурри.
- [55] Якокка, Л. (1991). Карьера менеджера. М.: Прогресс.
- [56] Шонбергер, Р. (1988). Японские методы управления производством. М.: Экономика.
- [57] Шедяков, В.Е. (1995). Иное всегда дано. *Бизнес Информ*, (3-4), 8.
- [58] Шедяков, В. (2019). Діапазон можливостей і обмеження ефективного стратегічного втручання в соціально-економічні процеси. *Формування ринкових відносин в Україні*, (5 / 216), 98-108. DOI 10.5281/zenodo.3336055
- [59] Шедяков, В.Е. (2016). Экономика управляемая, самоуправляемая и неуправляемая. *Integrated business structures: models, processes, technologies*. Proceed. of Intern. Scient. Conf. Chisinau, 5-7.
- [60] Шедяков, В. (2017). Продуктивні основи поєднання ресурсно-методологічних баз соціально-економічного саморозвитку і стратегічного управління. *Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України*, (1 / 3), 11-25.
- [61] Шедяков, В.Е. (2013). Соціальна творчість та інноваційність стратегічного управління. *Політичний менеджмент*, (1-2 / 57-58), 42-51.
- [62] Шедяков, В.Е. (1995). Японский менеджмент без ретуши. *Бизнес Информ*, (6), 34-37.
- [63] Shedyakov, V. (2021). Organization of scientific creativity in the strategy of hyperindustrialization. *Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and EU countries*. Riga: Baltija Publishing, 77-99. DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-151-0-21>

- [64] Shedyakov, V. (2019). Strategy of changes: challenges, measurements, priorities. *Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension* / Bezpartochnyi, M. (ed.). Sofia: St. Grigorii Bogoslov, (II), 51-62. DOI <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11839233.v1>
- [65] Shedyakov, V. (2021). Socio-economic development strategies' selection: opportunities and limitations. *Economic development strategies: micro, macro and mesoeconomic levels* / Bendaravičienė, R., Shaposhnykov, K. (eds.). Kaunas – Riga: Baltija Publishing, (I), 174-186. DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-191-6-12>
- [66] Шедяков, В.Є. (2015). Стратегічна культура проведення трансформацій: можливості та загрози. *Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів* / Пашкевич, М.С., Нестеренко, Ж.К. (ред.). Дніпропетровськ: НГУ, 30-41.
- [67] Шедяков, В.Є. (2015). Стратегическая культура и развитие социального управления. *Суспільні науки: виклики і сьогодення*. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса, 108-111.
- [68] Шедяков, В.Є. (2013). Стратегические трансформации методологий социального управления в осуществлении общественных интересов культурно-цивилизационного мира. *Гілея*, (7 / 69), 190-194.
- [69] Шедяков, В.Є. (2019). Усиление социальной ответственности государственных топ-менеджеров – условие успеха межпарадигмального перехода. *Наук. Вісник Ужгородського нац. ун-ту*. Міжнар. екон. віднос. та світове госп-во, (23 – 2), 137-141.

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.007

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Грущенко Олена Анатоліївна¹, Бездітко Станіслав Станіславович²

1. канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку
інституту економіки і менеджменту
Університет «Україна», УКРАЇНА

2. здобувач вищої інституту економіки і менеджменту
Університет «Україна», УКРАЇНА

В сучасних умовах зростання рівня воєнної агресії росії проти України, воєнного стану, невизначеності та конкуренції, підприємства дедалі частіше стикаються з кризовими ситуаціями та їх наслідками. Сьогодні у світі поряд з об'єктивними почастишали й суб'єктивні причини виникнення криз, серед яких доволі значущими стали політичні та економічні фактори, окупація територій, ведення воєнних дій, ризик фізичного знищення населення та майна підприємств, фінансово-економічні кризи. Також, зростання частоти криз у світовій і національних економіках, незважаючи на циклічність їх виникнення, ускладнило процес прогнозування. За таких умов протидія кризам за допомогою відповідних інструментів антикризового управління трансформується в першочергове завдання менеджменту.

Теоретичні та практичні аспекти механізму антикризового управління на підприємстві аналізувалися в дослідженнях таких авторів: Нестеренко С.С., Грущенко О.А., Сисоєва І.М., Кавецький В.В., Буреннікова Н.В., Ярмоленко В.О., Лесько О.Й., Нетудихата К.Л., Погромський В.О., Стройнецький В.М., Нетудихата К.Л., Погромський В.О. та інших.

Формування теорії менеджменту як об'єктивного процесу у відповідь на зміни закономірностей функціонування складних соціально-економічних систем, разом з бізнес-середовищем, враховує цикли виробничо-господарської діяльності, дестабілізуючі фактори та кризи, причини яких пов'язані з глобальними змінами зовнішнього середовища та внутрішнім

дисбалансом функцій, цілей і ресурсного забезпечення діяльності підприємств. Складність макроекономічної та безпекової ситуації закономірно визначають тенденції розвитку підприємницької діяльності, актуалізують розвиток нових концептуальних підходів до антикризового управління, що нададуть можливості більш ефективно адаптуватися до негативних факторів впливу.

Спрямування державної політики в теперішній історичний період спрямований на створення сприятливого підприємницького клімату та залучення підприємств до більш розвинутих систем розподілу ресурсів, що забезпечують стабільність основних параметрів діяльності. Результативність антикризового управління забезпечується на всіх суб'єктних рівнях, починаючи від держави і закінчуючи бізнес-одиницею, тільки в цьому разі буде забезпечено послідовність і доцільність реалізованих заходів щодо запобігання кризовим явищам, нівелювання їхніх наслідків для підприємництва в різних видах спеціалізації [1, 2, 3].

Зміст та особливості теорії антикризового управління на підприємстві наведені в наукових працях багатьох вітчизняних [2, 5, 6, 9, 11, 12, 14] вчених-економістів. Відповідно яких, ми можемо відмітити, що більшість авторів акцентують увагу на варіантах стану макроекономіки, які можуть бути передкризовими, кризовими, виходом із криз, поширюючи свій вплив на суб'єктів бізнесу оскільки характеризуються спадом виробництва, порушенням міжсуб'єктних зв'язків, дисбалансом основних функцій реалізації, збуту продукції, дотримання розрахунково-платіжної дисципліни. Пріоритет у кризових умовах віддається методам контролінгу та побудові ефективної системи контролю на основі оперативної інформації, що об'єктивно характеризує стан організаційних підсистем підприємства. Особливістю даного підходу є системне відстеження макроекономічних змін на основі фінансової звітності та підстроювання внутрішніх заходів реагування на наростаючий вплив негативних тенденцій. Зокрема, акцент спрямовано на диверсифікацію проектної діяльності, що передбачає розвинену систему бізнес-планування і задіяння ресурсу ділових зв'язків. Основним механізмом є організаційний, заснований на координації статусних обов'язків керівників різного рівня суб'єкта бізнесу при адаптації до триваючих змін у зовнішньому середовищі [4, 5, 6, 7, 8].

Таким чином, принципові положення концепції антикризового управління бізнесом ми можемо сформулювати наступним чином:

- необхідність антикризового управління як самостійної функції та змісту діяльності осіб, які ухвалюють рішення, зумовлена закономірним виникненням криз, які мають різну причину появи, спричиняють

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

невідповідність змін зовнішнього середовища і стану внутрішнього потенціалу суб'єкта бізнесу, який повинен до них адаптуватися;

- настання та вплив кризи реалізується послідовно, тому антикризове управління на підприємствах доцільно здійснювати безперервно, системно, відповідно до ресурсного потенціалу, цілей і завдань, розподілених у часі;

- особливості появи та розвитку організаційної кризи дають змогу визначити причинно-наслідкові зв'язки та чинники її впливу на організаційні суб'єкти підприємництва;

- підприємства, що характеризуються високими фінансово-економічними показниками та розвиненими функціями управління, найуспішніше адаптуються до несприятливого впливу зовнішніх і внутрішніх факторів;

- антикризове управління суб'єкта бізнесу має використовувати різні механізми, інструменти, технології відповідно до фаз настання та посилення кризового тиску: превентивне антикризове, поточне антикризове, пост-кризове;

- механізм антикризового управління має бути забезпечений необхідними ресурсами, що дають змогу адаптуватися до кризових умов.

Розвиток концептуальних засад антикризового управління бізнесом передбачає аналіз основних науково-теоретичних понять. Перелічені вище роботи вчених дають змогу дійти висновку, що поняття криза в більшості наукових праць використовують для опису макроекономічної ситуації, стосовно підприємств іноді використовується термін організаційна криза, частіше використовують неплатоспроможність, неспроможність, банкрутство, розорення, припинення діяльності.

Найбільшою мірою в наукових працях [3, 4, 5, 8, 12, 14] розкрито зміст неплатоспроможності та банкрутства, тому що ці категорії мають економічну та юридичну природу, наслідки для суб'єкта бізнесу, виражені в проходженні певних процедур з відновлення, оздоровлення, ліквідації підприємства. Ризиковий характер підприємницької діяльності зумовлений численністю факторів впливу, до яких неможливо підготуватися або передбачити їх з високим ступенем точності. Має місце поєднання видів ризику та закономірностей функціонування складних систем, особливостей прогнозування загроз зовнішнього та внутрішнього характеру, що формуються.

За результатом проведеного науково-теоретичного аналізу ми можемо запропонувати поняття організаційної кризи як стан функціональної нездатності системи управління суб'єкта бізнесу компенсувати ресурсний дефіцит і адаптувати внутрішній потенціал підприємства до глобальних змін зовнішнього середовища, що призводить до припинення діяльності.

Дане визначення не суперечить науковим результатам і викликане необхідністю відобразити такий стан суб'єкта підприємництва, за якого незалежно від об'єктивного (юридичного) банкрутства настає припинення діяльності та відбувається фактична ліквідація підприємства, воно стає надієвим, навіть при збереженні формальних ознак функціонування: діючий розрахунковий рахунок, запис у податковому реєстрі юридичних осіб, відсутність юридичних претензій з боку кредиторів, відсутність кредиторів і заборгованості тощо.

Ефективність прийняття превентивних антикризових рішень безпосередньо залежить від їхніх якісних характеристик і своєчасності. При цьому несвоєчасність і тривалість періоду з ухвалення превентивних антикризових рішень менеджерами підприємства нерідко пов'язана із зовнішніми обставинами та умовами, що може викликати відмову від ухвалення якихось заходів, або надто запізнілі заходи вже в розпал розвитку кризової ситуації [9, 10, 11, 12].

Отже, першим проявом організаційної кризи є неплатоспроможність як недостатність ліквідних коштів для фінансування поточних зобов'язань. Стан неспроможності є стійким, пов'язаний з неузгодженістю цілей, завдань, потреб господарської діяльності.

Також, організаційна криза підприємств виникає внаслідок неузгодженості управління та виробництва, що призводить до стійкої ресурсної недостатності. У зв'язку з цим антикризове управління повинне враховувати стан ключових ресурсів, які забезпечують економічні, конкурентні, ринкові переваги бізнесу, що передбачає аналіз фінансово-економічного потенціалу, який складається в різних макроекономічних умовах [1, 5, 9, 10, 13, 14].

Таким чином, ми можемо узагальнити визначення організаційної кризи – це стан функціональної нездатності системи управління підприємства компенсувати ресурсний дефіцит і адаптувати внутрішній потенціал до глобальних змін зовнішнього середовища, що призводить до припинення діяльності.

Механізм антикризового управління можна визначити, як сукупність методів, способів і технологій організації функціональної діяльності системи управління підприємством, що забезпечує адаптацію виробництва і ресурсного забезпечення до умов зовнішнього середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Буреннікова Н.В. & Ярмоленко В.О. & Кавецький В.В. (2020) Теоретикоприкладні аспекти управління ефективністю інвестицій промислових підприємств з позицій стейкхолдерської теорії: сутність, показники, *Бізнес Інформ*, (1), 218-229.

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

- [2] Гріщенко І. & Сисоєва І. & Циганчук В. (2024) Методи підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств на основі кластерного підходу. *Економіка та суспільство*, (64). Вилучено з: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-135>.
- [3] Гріщенко І.В. & Білецька Н.В. (2024) Параметри оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств в сучасних економічних умовах. *«Сучасні пріоритети розвитку науки та суспільства»*: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 11-12 квітня 2024 р.: у 2-х т. Т.1. Ч.1. / За заг. ред. В.І. Мельник. Тернопіль: Крок, 92-97.
- [4] Гріщенко І.В. & Білецька Н.В. & Циганчук В.А. (2017) Фактори активізації інвестиційної привабливості підприємств. *Підприємництво і торгівля*, (22), 64-76.
- [5] Гріщенко І.В. & Гринчук Т.П. & Циганчук В.А. (2022) Методи формування конкурентоспроможності підприємств, *Економіка та суспільство*, (39), Вилучено з: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-82>.
- [6] Гріщенко І.В. & Іванюта П.В. & Білецька Н.В. & Покровщук Л.М. (2023) Обґрунтування функцій управління та бізнес-процесів на сучасному етапі бюджетування та менеджменту, *Вісник Львівського торговельно-економічного університету*, (72), 41-47. Вилучено з: <https://doi.org/10.36477/2522-1205-2023-72-05>.
- [7] Гріщенко І.В. & Одінцева О.О. (2024) Основні методи управління конкурентоспроможністю продукції підприємства. *«Сучасні пріоритети розвитку науки та суспільства»*: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 11-12 квітня 2024 р.: у 2-х т. Т.1. Ч.1. / За заг. ред. В.І. Мельник. Тернопіль: Крок, 97-101.
- [8] Залюбовська С.С. & Фурман С.С. & Грущенко О.А. (2023) Теоретичні аспекти розвитку корпоративного управління в сучасних реаліях. *Сталий розвиток економіки*, (2), 70-76.
- [9] Кавецький В.В. (2021) Сучасні системи управління плануванням та організацією виробництва, *Ефективна економіка*, (12). Вилучено з: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2021/96.pdf.
- [10] Кавецький В.В. (2022) Методичні підходи до оцінювання ефективності інвестицій в окремі групи стейкхолдерів, *Інвестиції: практика та досвід*, (1), 27-33.
- [11] Капуста К. & Грущенко О. (2021) Проблеми та шляхи покращення стану фінансової політики в Україні в післявоєнний період: матеріали підсумкової наук. – теорет. Конф. наукового товариства курсантів та студентів інституту (Україна, м. Київ, 8 квітня 2021 року): Київ: Навч.-наук. інст., (3), Нац. акад. внутр. справ, 271 с.
- [12] Нестеренко С.С. (2019) Вдосконалення управління конкурентоспроможності телекомунікацій компаній в умовах інноваційного розвитку, *Інвестиції: практика та досвід*, (11), 56-60.
- [13] Нетудихата К.Л. & Погромський В.О. & Стройнецький В.М. (2021) Діагностика стану розвитку мотиваційних механізмів в системі кадрового менеджменту, *Ефективна економіка*, (6). Вилучено з: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8981>.
- [14] Нетудихата К.Л. & Погромський В.О. (2021) Застосування концепції «Path Dependence» в дослідженні структурної трансформації національної інноваційної системи України, *Економічний простір*, (176), 37-42.
- [15] Сисоєва І. (2020) Аналіз потенційних загроз діяльності суб'єктів господарювання, *Економіка та суспільство*, (22). Вилучено з: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-19>.
- [16] Сисоєва І.М. & Гріщенко І.В. & Роледерс В.В. (2024) Основні підходи та процеси в циркулярній економіці, *Інвестиції: практика та досвід*, (6), 32-37. Вилучено з: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.6.32>.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.008

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Грущенко Олена Анатоліївна¹, Мороз Ігор Вікторович²

1. канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку
інституту економіки і менеджменту
Університет «Україна», УКРАЇНА

2. здобувач вищої інституту економіки і менеджменту
Університет «Україна», УКРАЇНА

На сьогодні менеджмент є найважливішою функцією управління. Відображаючи реальні процеси виробництва, обігу, розподілу та споживання, менеджмент характеризує фінансово-економічний стан господарювання і є основою для планування його майбутньої діяльності. У процесі діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами одночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням послуг тощо. В реальній практиці постійно виникають ситуації, коли по тим чи іншим причинам підприємство не в змозі стягнути борги з контрагентів за відвантажені товари, продукцію чи надані послуги. В цьому випадку виникає дебіторська заборгованість, яка є по суті безпроцентною позичкою покупцям. Вона продовжується довгі місяці, а іноді – роки і чим довший термін непогашення тим ймовірніше, що оплата за продукцію чи товари не надійде. Зростання дебіторської заборгованості погіршує фінансовий стан підприємства, а іноді приводить до банкрутства. Дебіторська заборгованість має великий вплив на визначення достовірності фінансової звітності, тому правильне її визначення має важливе значення.

Економічну сутність дебіторської заборгованості в сучасних умовах ведення господарської діяльності підприємств досліджували в своїх наукових працях такі автори як: Нестеренко С.С., Грущенко О.А., Балазюк О.Ю., Сисоєва І.М., Кавецький В.В. та інші.

В економічній літературі більшість авторів [2, 5, 6, 9, 11, 12, 14] акцентують увагу на дебіторській заборгованості – як сумі грошей, яку винні підприємству

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

(кредиторів) її дебітори (клієнти або контрагенти) за товари, роботи або послуги, надані на умовах відстрочення платежу. Дебіторська заборгованість виникає в результаті продажу товарів або послуг з відстроченням оплати і являє собою актив. Розподілена дебіторська заборгованість на типи: короткострокова дебіторська заборгованість - заборгованість, яка має бути погашена протягом одного року, довгострокова дебіторська заборгованість - заборгованість, строк погашення якої перевищує один рік. Відмічено, що управління дебіторською заборгованістю важливе для підтримання фінансової стійкості підприємства, оскільки висока заборгованість може вказувати на проблеми з ліквідністю.

Але, дебіторська заборгованість виникає у підприємства не тільки у процесі торговельних операцій з іншими підприємствами, а також, при продажі товарів в кредит, або за виданими авансами працівникам. Тому, ми можемо запропонувати власне уточнене визначення: дебіторська заборгованість - це сума грошових коштів, яку зобов'язані виплатити інші підприємства або фізичні особи внаслідок наданих товарів, послуг, виконаних робіт або авансових платежів. Виникає, коли підприємство реалізує свої товари або послуги в кредит, тобто без негайного отримання оплати. Відображається в фінансовій звітності як актив, оскільки вона являє собою право підприємства на отримання грошових коштів у майбутньому. Залежно від терміну, дебіторська заборгованість може ділитися на короткострокову (зазвичай до одного року) і довгострокову (більше одного року).

Отже, управління дебіторською заборгованістю є важливою частиною фінансового менеджменту, оскільки високі рівні дебіторської заборгованості можуть вказувати на проблеми з ліквідністю та фінансовими потоками підприємства, з подальшим погіршенням його фінансового стану.

Таким чином, дебіторська заборгованість являє собою всі суми, які повинні оплатити контрагенти, фізичні особи, фірми або інші боржники підприємства. Інакше можна сказати, що це вся сума неоплачених боргів, що знаходяться в фінансовій звітності та за дебетом рахунку. Сюди може належати борг підрядника, або рахунок за товар чи послугу з боку покупця, який не був оплачений тощо.

Дебіторська заборгованість - це актив майнового значення, отже, піддається обов'язковій інвентаризації, що проводиться незалежно від строку погашення. При цьому до дебіторської заборгованості включаються не тільки борги грошового характеру, а також й інші зобов'язання, які не виконані [9, 10, 11, 12, 15]. Наприклад, це ситуації коли:

- підприємство реалізувало поставку товару або надала послугу, а розрахунок не пройшов;

- надійшов аванс за послугу, але ще вона не виявилася;
- підприємство дало позику працівникові;
- у податкову службу, позабюджетні фонди переказали більше грошових коштів, ніж належить через помилку бухгалтера;
- товари з повним або частковим авансом, які передадуться від контрагента не відразу [1, 5, 9, 10, 13, 14].

Необхідно відмітити, що виникнення дебіторської заборгованості може спричинити:

- недобросовісність контрагента;
- фінансова нестійкість або банкрутство постачальника;
- помилка підприємства або кредитної організації, допущена під час здійснення платежу [3, 4, 5, 8, 12, 14].

Будь-яка з цих операцій веде до появи дебіторської заборгованості за рахунками підприємства.

Без дебіторської заборгованості не може реалізовуватися діяльність підприємства, тільки якщо контрагенти проводять розрахунок лише за авансом. Але, майже усіх партнерів більше влаштовує постоплата, тобто спочатку приходиться товар або надається послуга, а потім здійснюється розрахунок, у зв'язку з чим при завоюванні позиції на збутових ринках і збільшенні бази клієнтів дебіторської заборгованості ніяк не уникнути [4, 5, 6, 7, 8].

Великий розмір дебіторської заборгованості негативно впливає на стан фінансів підприємства, тобто оборотні кошти не надходять на рахунки, і що тягне за собою стагнацію. Чим більша сума заборгованості, тим більший рівень ризику неповернення, що негативно позначиться на фінансовій стійкості підприємства.

Якщо немає в наявності боргів від контрагентів, то це може свідчити про обережну стратегію, через те, що керівник підприємства не хоче ризикувати, він реалізує свою діяльність лише за передплатою або ж розрахунками за фактом поставки, але так працювати постійно неможливо. При цьому, що він позбавляє підприємства певної величини прибутку, яку яка може бути отримана від платників [1, 2, 3, 6].

При управлінні дебіторською заборгованістю необхідно підходити до неї з різних аспектів. Так, юридичний ракурс регулює тонкощі правовідносин між суб'єктами заборгованості. Економічний підхід до дебіторської заборгованості має на увазі під нею кредит, який власник бізнесу надає своїм дебіторам. Підприємство, реалізуючи свої послуги або товари на умовах подальшої оплати, втрачає на них право власності, тобто розпорядження ним право власності, тобто розпорядження, а також не має в своєму розпорядженні

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

кошти, що становлять вартість наданої послуги. У фінансовій звітності дебіторська заборгованість відображає кількість коштів, відвернутих з обороту підприємства.

Таким чином, заборгованість покупця фактично є кредитом. Дебіторська заборгованість цікава тим, що має фінансовий результат, який виражається відсотками, отриманими з прибутком або збитками, що формуються факторами тимчасової цінності грошових коштів в умовах діяльності конкретного бізнесу. Бухгалтерський підхід ґрунтується на тому, що дебіторська заборгованість є фактом господарської операції, яка має бути відображена в бухгалтерській звітності. На практиці працюючи з дебіторською заборгованістю, використовуються всі розглянуті підходи, які взаємодоповнюють один одного. Таким чином, у загальних рисах дебіторська заборгованість являє собою суму заборгованості фізичної або юридичної особи, яку необхідно сплатити на користь господарюючого суб'єкта за надані послуги. Подібні відносини регулюються договором, у якому господарюючий суб'єкт виступає кредитором, а фізична або юридична особа є позичальником.

Отже, ринкові відносини диктують і встановлюють свої правила ведення бізнесу. При управлінні дебіторською заборгованістю необхідно робити акцент на її ліквідність, оборотність. Ефективність застосовуваного підходу до управління дебіторською заборгованістю відобразатиметься (виявлятиметься) у стабільності фінансового становища бізнесу. Управління дебіторською заборгованістю - це одна з функцій фінансового менеджменту, основною метою, якої є збільшення прибутку підприємства за допомогою застосування дебіторської заборгованості як фінансового інструменту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Балазюк О.Ю. & Сисоєва І.М. (2018) Комплексна оцінка ефективності інвестиційних проектів із розширення інформаційної системи підприємства, *Економіка та суспільство*, (18), 851-861.
- [2] Гріщенко І. & Сисоєва І. & Циганчук В. (2024) Методи підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств на основі кластерного підходу. *Економіка та суспільство*, (64). Вилучено з: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-135>.
- [3] Гріщенко І.В. & Білецька Н.В. (2024) Параметри оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств в сучасних економічних умовах. *«Сучасні пріоритети розвитку науки та суспільства»*: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 11-12 квітня 2024 р.: у 2-х т. Т.1. Ч.1. / За заг. ред. В.І. Мельник. Тернопіль: Крок, 92-97.
- [4] Гріщенко І.В. & Білецька Н.В. & Циганчук В.А. (2017) Фактори активізації інвестиційної привабливості підприємств. *Підприємництво і торгівля*, (22), 64-76.
- [5] Гріщенко І.В. & Гринчук Т.П. & Циганчук В.А. (2022) Методи формування конкурентоспроможності підприємств, *Економіка та суспільство*, (39), Вилучено з: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-82>.

- [6] Гріщенко І.В. & Іванюта П.В. & Білецька Н.В. & Покровщук Л.М. (2023) Обґрунтування функцій управління та бізнес-процесів на сучасному етапі бюджетування та менеджменту, *Вісник Львівського торговельно-економічного університету*, (72), 41-47. Вилучено з: <https://doi.org/10.36477/2522-1205-2023-72-05>.
- [7] Гріщенко І.В. & Одінцова О.О. (2024) Основні методи управління конкурентоспроможністю продукції підприємства. «Сучасні пріоритети розвитку науки та суспільства»: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 11-12 квітня 2024 р.: у 2-х т. Т.1. Ч.1. / За заг. ред. В.І. Мельник. Тернопіль: Крок, 97-101.
- [8] Залюбовська С.С. & Фурман С.С. & Грущенко О.А. (2023) Теоретичні аспекти розвитку корпоративного управління в сучасних реаліях. *Сталий розвиток економіки*, (2), 70-76.
- [9] Кавецький В.В. (2021) Сучасні системи управління плануванням та організацією виробництва, *Ефективна економіка*, (12). Вилучено з: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2021/96.pdf.
- [10] Кавецький В.В. (2022) Методичні підходи до оцінювання ефективності інвестицій в окремі групи стейкхолдерів, *Інвестиції: практика та досвід*, (1), 27-33.
- [11] Капуста К. & Грущенко О. (2021) Проблеми та шляхи покращення стану фінансової політики в Україні в післявоєнний період: матеріали підсумкової наук. – теорет. Конф. наукового товариства курсантів та студентів інституту (Україна, м. Київ, 8 квітня 2021 року): Київ: Навч.-наук. інст., (3), Нац. акад. внутр. справ, 271 с.
- [12] Нестеренко С.С. (2019) Вдосконалення управління конкурентоспроможності телекомунікацій компаній в умовах інноваційного розвитку, *Інвестиції: практика та досвід*, (11), 56-60.
- [13] Нестеренко С.С. (2011) Структурні зміни оборотного капіталу та їх вплив на фінансовий стан підприємств харчової промисловості Чернігівського регіону, *Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України*, (2), 193-205.
- [14] Нестеренко С.С. & Іванова К.І. (2012) Дослідження існуючої системи управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості. *Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту*, (21-22), 222-229.
- [15] Сисоєва І. (2020) Аналіз потенційних загроз діяльності суб'єктів господарювання, *Економіка та суспільство*, (22). Вилучено з: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-19>.
- [16] Сисоєва І.М. & Гріщенко І.В. & Роледерс В.В. (2024) Основні підходи та процеси в циркулярній економіці, *Інвестиції: практика та досвід*, (6), 32-37. Вилучено з: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.6.32>.
- [17] Balaziuk O. & Andrieieva V. (2024) Analysis of financial statements as a business management tool, *Journal of Interdisciplinary Research*, 157-161.

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.009

ЗАВДАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Грущенко Олена Анатоліївна¹, Мороз Ігор Вікторович²

1. канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку
інституту економіки і менеджменту
Університет «Україна», УКРАЇНА

2. здобувач вищої інституту економіки і менеджменту
Університет «Україна», УКРАЇНА

Найбільш актуальним питанням, яке гостро постає перед суб'єктами господарювання в сучасний період і напряду пов'язано з розрахунково платіжними операціями, є виникнення та погашення дебіторської заборгованості. Тому, на сьогодні найбільш важливими проблемами, рішення яких повинно сприяти покращенню фінансового стану підприємства є правильна організація дебіторської заборгованості, її аналіз й контроль, що спрямовані на виявлення впливу факторів, щодо зростання заборгованості та обчислення резерву сумнівних боргів. Якщо будь-яке підприємство матиме значний обсяг заборгованості це буде впливати на процес виробництва або збуту. Таким чином менеджери будь-якого підприємства повинні уважно відноситися до обсягів дебіторської заборгованості і не допускати її не погашення. Для цього необхідно стежити за строками погашення заборгованості, яка виникла внаслідок діяльності підприємства.

Економічну сутність дебіторської заборгованості в сучасних умовах ведення господарської діяльності підприємств досліджували в своїх наукових працях такі автори як: Нестеренко С.С., Грущенко О.А., Балазюк О.Ю., Сисоєва І.М., Кавецький В.В. та інші.

В даний час при здійсненні розрахунків в багатьох підприємствах нерідко зіштовхуються з наявністю дебіторської заборгованості, що характеризується в першу чергу виникненням тимчасового розриву у фінансово-товарних відношеннях, іншими словами, в деяких випадках спочатку відбувається перехід прав власності на товар і тільки потім - його оплата. При цьому

важливо розуміти, що кошти, включені в дебіторську заборгованість, фактично не беруть участь у виробничому обороті, а лише існують у балансовому вигляді, що, звичайно, не є позитивним моментом для підприємства.

Надмірний ріст дебіторської заборгованості може призвести до фінансового краху підприємства, тому важливо організувати ефективний контроль її стану та вчасно вдаватися до її стягнення. Необхідний ефективний контроль обсягу та терміну погашення дебіторської заборгованості, оскільки при її збільшенні у підприємства можуть виникнути нестача в грошових коштах та потреба в їх залученні у кредиторів, що здатне негативно вплинути на фінансові результати підприємства. Прогнозування потреби в грошових коштах забезпечить якісне функціонування підприємства та захистить його від можливого банкрутства [2, 5, 6, 9, 11, 12, 14].

Важливо відзначити той факт, що як би ефективно не була вибудована система контролю, завжди існує ризик неповернення дебіторської заборгованості, який може серйозно дестабілізувати економічне становище організації і навіть довести його до банкрутства. Налагодження внутрішнього контролю - важлива складова в забезпеченні ефективного управління дебіторською заборгованістю і необхідний елемент нормального функціонування підприємства.

Сьогодні об'єктивно виникає необхідність дослідження і вдосконалення методики контролю грошових розрахунків, зокрема:

- здійснення попереднього аналізу необхідності, доцільності і законності здійснення грошових розрахунків;

- документальна перевірка, яка передбачає використання прийомів документального контролю (формальна, арифметична, зустрічна, взаємна перевірка) виникнення заборгованості, нарахування резервів сумнівних боргів, здійснення грошових розрахунків, а також їх правильного відображення в обліку та звітності;

- перевірка відповідальних осіб на своєчасність і законність проведення грошових розрахунків; недопущення прострочення платежів і заборгованості, перевірка правильності класифікації зобов'язань і заборгованості та їх облікового відображення;

- інвентаризація, яка повинна проводитися щомісяця (або відповідно до вимог облікової політики) і в передбачених законом випадках [9, 10, 11, 12, 15].

З іншого боку, ефективне управління дебіторською заборгованістю дозволить значно зменшити фінансові втрати.

Під дебіторською заборгованістю зазвичай розуміють суму боргів, що належать підприємству, які виникли в процесі господарських взаємовідносин з юридичними або фізичними особами. При цьому підприємства та особи - боржники даного підприємства називаються дебіторами.

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

В нинішній ринковій ситуації практично жоден господарський суб'єкт не здійснює свою діяльність без дебіторської заборгованості, і на те є свої причини: для кредитора - можливість суттєвого розширення ринку збуту товарів, робіт і послуг; для боржника - можливість залучення додаткових оборотних коштів [9, 10, 11, 12, 15].

Але в той же час надмірний обсяг дебіторської заборгованості сповільнює обіг оборотних активів і активів в цілому, збільшуючи тривалість фінансового циклу підприємства.

Крім того, під час здійснення господарської діяльності може виникнути нестача власних коштів, внаслідок чого виникне потреба в пошуку їх джерел.

Також, необхідно окремо звернути увагу на такий вид заборгованості підприємства, як позовна дебіторська заборгованість (висувається в ході виконавчого провадження, знаходиться в процесі судового розгляду або в роботі юридичних служб) [1, 5, 9, 10, 13, 14].

Виникнення дебіторської заборгованості відбувається з наступних причин:

- при відстрочці або прострочці платежу;
- при постачанні неякісної продукції;
- при нестачах, розтратах, крадіжках тощо [3, 4, 5, 8, 12, 14].

Тут важливо зазначити, що після того, як право власності на товар переходить до контрагента підприємства (або ми передаємо йому роботи, ви виконуєте послуги), з його боку виникає обов'язок зустрічних дій, - саме в цей момент виникає дебіторська заборгованість. Момент переходу прав може бути вказаний у договорі окремо або, відповідно до законодавства, він буде вважатися таким, що настав, в момент відвантаження товару продавцем. Як вже було розглянуто вище, існує кілька ознак дебіторської заборгованості і відповідно різні її види для управління.

Мета управління дебіторською заборгованістю орієнтована на забезпечення найбільш ефективної реалізації економічних рішень у бізнесі. Для досягнення поставленої мети рекомендується керуватися принципами:

- недопустимості акумулювання великих, ніж допускає власний капітал, обсягів дебіторської заборгованості;
- необхідності прогнозування наслідків зростання дебіторської заборгованості;
- недопустимості неоправданого зростання дебіторської заборгованості.

Важливим аспектом в оцінці ефективності управління дебіторською заборгованістю є визначення способу її погашення. Практика показує, що основними способами погашення боргу є:

- оплата грошовими коштами;

- за рахунок взаємної заборгованості;
- оплата заборгованості за допомогою векселів;
- уступка права вимоги;
- переведення і прощення боргу [4, 5, 6, 7, 8].

Аналізуючи ситуацію з надмірною заборгованістю, слід враховувати, що кошти, які входять у дебіторську заборгованість, по суті є тимчасово виведеними з фінансового обороту, і оцінити ризики скорочення притоку грошових коштів. Саме тому, важливо вміти раціонально управляти дебіторською заборгованістю та збалансовано розподіляти кошти підприємства. Управління дебіторською заборгованістю є частиною загального управління оборотними активами та маркетинговою політикою підприємства, спрямованою на розширення збуту продукції.

В якості першого кроку управління дебіторською заборгованістю підприємствам рекомендується проводити поквартальний аналіз динаміки дебіторської заборгованості за останній рік. Наприклад, якщо обсяг дебіторської заборгованості за аналізований період різко збільшиться і найбільший питома вага складе 85-90% у порівнянні з початком розглянутого періоду, то подібне збільшення оцінюється як пов'язане з великим замовленням, виконання якого може відбуватися протягом 2-3 років (довгострокова перспектива) [4, 5, 6, 7, 8].

Наступним етапом управління є дослідження дебіторської заборгованості за швидкістю обігу коштів у розрахунках, що в значній мірі визначає рівень платоспроможності та фінансової стійкості організації. Для оцінки обіговості дебіторської заборгованості розраховують коефіцієнт обіговості довгострокової дебіторської заборгованості, коефіцієнт обіговості короткострокової дебіторської заборгованості та період погашення дебіторської заборгованості [1, 2, 3, 6].

Отже, ефективна управлінська діяльність, основана на наукових принципах, стає головним засобом мінімізації ризику невиклати дебіторської заборгованості, тому сьогодні зростають вимоги до компетенції керівника. Необхідний управлінський апарат нового типу, оснований на професійних компетенціях високого рівня, орієнтованих на ефективну управлінську діяльність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Балазюк О.Ю. & Сисоєва І.М. (2018) Комплексна оцінка ефективності інвестиційних проектів із розширення інформаційної системи підприємства, *Економіка та суспільство*, (18), 851-861.
- [2] Гріщенко І. & Сисоєва І. & Циганчук В. (2024) Методи підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств на основі кластерного

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

- підходу. *Економіка та суспільство*, (64). Вилучено з: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-135>.
- [3] Гріщенко І.В. & Білецька Н.В. (2024) Параметри оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств в сучасних економічних умовах. *«Сучасні пріоритети розвитку науки та суспільства»*: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 11-12 квітня 2024 р.: у 2-х т. Т.1. Ч.1. / За заг. ред. В.І. Мельник. Тернопіль: Крок, 92-97.
- [4] Гріщенко І.В. & Білецька Н.В. & Циганчук В.А. (2017) Фактори активізації інвестиційної привабливості підприємств. *Підприємництво і торгівля*, (22), 64-76.
- [5] Гріщенко І.В. & Гринчук Т.П. & Циганчук В.А. (2022) Методи формування конкурентоспроможності підприємств, *Економіка та суспільство*, (39), Вилучено з: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-82>.
- [6] Гріщенко І.В. & Іванюта П.В. & Білецька Н.В. & Покровщук Л.М. (2023) Обґрунтування функцій управління та бізнес-процесів на сучасному етапі бюджетування та менеджменту, *Вісник Львівського торговельно-економічного університету*, (72), 41-47. Вилучено з: <https://doi.org/10.36477/2522-1205-2023-72-05>.
- [7] Гріщенко І.В. & Одінцева О.О. (2024) Основні методи управління конкурентоспроможністю продукції підприємства. *«Сучасні пріоритети розвитку науки та суспільства»*: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 11-12 квітня 2024 р.: у 2-х т. Т.1. Ч.1. / За заг. ред. В.І. Мельник. Тернопіль: Крок, 97-101.
- [8] Залюбовська С.С. & Фурман С.С. & Грущенко О.А. (2023) Теоретичні аспекти розвитку корпоративного управління в сучасних реаліях. *Сталий розвиток економіки*, (2), 70-76.
- [9] Кавецький В.В. (2021) Сучасні системи управління плануванням та організацією виробництва, *Ефективна економіка*, (12). Вилучено з: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2021/96.pdf.
- [10] Кавецький В.В. (2022) Методичні підходи до оцінювання ефективності інвестицій в окремі групи стейкхолдерів, *Інвестиції: практика та досвід*, (1), 27-33.
- [11] Капуста К. & Грущенко О. (2021) Проблеми та шляхи покращення стану фінансової політики в Україні в післявоєнний період: матеріали підсумкової наук. – теорет. Конф. наукового товариства курсантів та студентів інституту (Україна, м. Київ, 8 квітня 2021 року): Київ: Навч.-наук. інст., (3), Нац. акад. внутр. справ, 271 с.
- [12] Нестеренко С.С. (2019) Вдосконалення управління конкурентоспроможності телекомунікацій компаній в умовах інноваційного розвитку, *Інвестиції: практика та досвід*, (11), 56-60.
- [13] Нестеренко С.С. (2011) Структурні зміни оборотного капіталу та їх вплив на фінансовий стан підприємств харчової промисловості Чернігівського регіону, *Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України*, (2), 193-205.
- [14] Нестеренко С.С. & Іванова К.І. (2012) Дослідження існуючої системи управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості. *Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту*, (21-22), 222-229.
- [15] Сисоєва І. (2020) Аналіз потенційних загроз діяльності суб'єктів господарювання, *Економіка та суспільство*, (22). Вилучено з: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-19>.
- [16] Сисоєва І.М. & Гріщенко І.В. & Роледерс В.В. (2024) Основні підходи та процеси в циркулярній економіці, *Інвестиції: практика та досвід*, (6), 32-37. Вилучено з: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.6.32>.
- [17] Balaziuk O. & Andrieieva V. (2024) Analysis of financial statements as a business management tool, *Journal of Interdisciplinary Research*, 157-161.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.010

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ДИСКУРС

**Булгакова Юлія Миколаївна¹, Ядловська Ольга Степанівна²,
Наумик Антон Сергійович³**

1. кандидат юридичних наук, доцент кафедри права, адвокат
ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», УКРАЇНА

2. кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічних
дисциплін
Дніпровський державний університет внутрішніх справ, УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0002-5660-2057

3. здобувач вищої освіти спеціальності 081 «Право»
ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», УКРАЇНА

ORCID ID: 0009-0001-0893-2510

Сучасна система надання адміністративних послуг в Україні є складною і багаторівневою структурою, що вимагає глибокого аналізу та достатнього вивчення. На жаль, вона має до сих пір низку проблем. Зокрема: надлишкова бюрократизація, повільність реагування на сучасні виклики часу, недостатній рівень прозорості і надлишок корупційної складової.

Актуальність обраної теми наукового дослідження детермінується динамічним розвитком сфери адміністративного обслуговування в Україні, яка має значний потенціал для вдосконалення, а також процесами цифровізації, що відбуваються у суспільстві. Проблеми, що характеризують зазначену сферу в Україні, включають в себе недостатній рівень прозорості виконання ряду процедур, певний ступінь бюрократії, проблеми з корупцією та повільність реагування на потреби громадян країни, що значним чином негативно впливає на функціонування державного апарату.

Ефективність державного управління завжди вимірюється можливістю організації певного виду суспільно-корисної діяльності людини, у результаті

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

якої, фактично, створюються та виникають управлінські взаємовідносини [1], в контексті цього важливість покращення рівня надання адміністративних послуг зростає.

Поліпшення якості та ефективності адміністративних послуг має надважливе значення для належного розвитку та впровадження високого рівня демократії та економіки країни. Воно сприяє підвищенню рівня довіри громадян до держави, зміцненню законності, прозорості та відкритості сучасного управління, а також створює сприятливі умови для розвитку приватних суб'єктів господарювання.

На сучасному етапі розвитку суспільних методів господарювання та державно-управлінської діяльності, в Україні активно починає поставати питання щодо запровадження ефективних стратегій розвитку державотворчих процесів та пошуку інноваційних моделей управління державою [2], саме тому необхідно покращувати рівень надання адміністративних послуг в Україні.

Також актуальність теми посилюється наявністю глобального тренду щодо цифровізації адміністративних послуг, що дозволяє поліпшити їх доступність, швидкість і зручність для громадян. Україна, як і багато інших країн, активно працює над впровадженням цифрових технологій в сфері адміністративного забезпечення, і це вимагає достатньо глибокого та всебічного аналізу існуючих практик та можливостей для їх оптимізації.

Сфера послуг в сучасній економіці є однією з найперспективніших і швидко розвиваючихся галузей, яка охоплює такі сектори економіки, як торгівля, транспорт, фінанси, страхування, банківська справа, комунальне господарство, освіта, медицина, шоу-бізнес тощо. Практично всі організації в певній мірі надають послуги. Тим не менш, протягом значної кількості часу, інститут послуг не отримував достатньої уваги з боку держави.

Незалежно від своїх побажань, кожен громадянин періодично змушений звертатися до публічної адміністрації для отримання різних послуг, таких як отримання паспорта, оформлення субсидії, реєстрація підприємницької діяльності, отримання посвідчення водія, дозволу на носіння зброї та інших.

Варто зазначити, що сам термін «послуга» використовується для регулювання суспільної діяльності та відносин і вживається у словосполученнях «адміністративна, державна, публічна або управлінська послуга». Вибір конкретного словосполучення залежить від напрямків діяльності суб'єктів публічної адміністрації та органів державної влади.

В загальному вигляді, поняття «послуга» може мати різні визначення. Однак, загальною характеристикою послуги є те, що вона виступає дією, результат якої не можна відокремити від самої діяльності і споживається у процесі зазначеної діяльності.

Послуги можуть включати різні види діяльності, спрямовані на задоволення певних потреб особи і здійснюватися за її зверненням. Також існують публічні послуги, які надаються публічним сектором або іншими суб'єктами під відповідальність публічної влади за рахунок публічних коштів [3].

Тим не менш, сучасні вчені та науковці не змогли досягти єдності у розумінні такого поняття. Деякі автори вважають, що публічні послуги - це послуги, що надаються публічним сектором, а за їх надання відповідальність несе саме публічна влада. В той час, як інші вважають, що публічні послуги охоплюють найрізноманітніші послуги, що надаються органами державної влади та місцевого самоврядування, а також альтернативними структурами, створеними у співпраці з інститутами громадянського суспільства. Треті визначають публічні послуги як послуги, надані державними органами для реалізації законних прав, свобод та інтересів у публічній сфері.

Введення поняття «адміністративні послуги» суттєво впливає на перегляд змісту та сенсу адміністративного права і надає підстави для визначення цієї категорії через відповідні юридично-закріплені правовідносини.

Отже, адміністративна послуга - це юридично-закріплені правовідносини, що виникають при реалізації суб'єктивних прав фізичної та/або юридичної особи на їхню заяву в процесі публічно-владної діяльності адміністративного органу з метою отримання певного результату.

У сучасній науковій літературі можна знайти різні підходи до виділення та класифікації адміністративних послуг залежно від різних критеріїв, іноді протилежних один одному.

Підсумовуючи погляди різних науковців та фахівців-практиків щодо класифікації адміністративних послуг, можна виділити такі основні критерії їхнього поділу:

Залежно від змісту адміністративної діяльності:

- видача дозволів, таких як дозволи на підприємницьку діяльність, проведення мітингів, розміщення реклами, володіння зброєю тощо;
- реєстрація і ведення реєстрів, наприклад, реєстрація актів цивільного стану, підприємств, автотранспортних засобів;
- легалізація актів, нострифікація (визнання іноземних дипломів) та верифікація (підтвердження походження товарів) [4].

Залежно від рівня встановлення повноважень та правового регулювання процедури надання послуг:

- адміністративні послуги з централізованим регулюванням, визначені законами, указами Президента, розпорядженнями Кабінету Міністрів та центральними органами виконавчої влади;

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

– адміністративні послуги з локальним регулюванням, визначені актами органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;

– адміністративні послуги з комбінованим регулюванням, коли вони підпадають під централізоване і локальне регулювання одночасно.

Такі критерії допомагають класифікувати адміністративні послуги та визначати їхні особливості залежно від змісту діяльності, рівня повноважень, форми реалізації, предмету питань, оплати та суб'єкта, що надає послуги [5].

Такий підхід до класифікації адміністративних послуг не суперечить загальному поняттю «адміністративні послуги», оскільки всі зазначені відносини відносяться до галузей законодавства України, які виникли з адміністративного права і мають адміністративний характер. З процедурного погляду також немає суттєвих відмінностей між цими послугами: вони надаються адміністративними органами, а результатом процедури є рішення адміністративного органу.

Аналіз цих груп послуг підтверджує наявність деяких формальних та змістових ознак. Сучасна нормативна база, яка регулює соціальні питання, характеризується значною гнучкістю, частими змінами та доповненнями, але в більшості випадків вона досить деталізована та юридично-прогнозована. Соціальні послуги, як правило, надаються на місцевому рівні влади, що є зрозумілим, оскільки коло їхніх споживачів досить широке, і для них досить зручно, коли відповідні інституції знаходяться максимально близько до їх місце розташування. Наприклад, надзвичайно зручно, якщо для отримання житлової субсидії можна звертатися до житлово-експлуатаційних організацій та контор (ОСББ, ЖБК тощо). Можна позичити позитивний досвід надання адміністративних послуг, зокрема, з призначення житлових субсидій: широкі години прийому, чіткий перелік необхідних документів, визначеність, черговість і т. д.

Варто зауважити, що впровадження принципів децентралізаційної політики держави є важливим аспектом розвитку системи надання адміністративних послуг в Україні [6,7,8].

Згідно з Концепцією адміністративної реформи України, затвердженою Указом Президента України від 22 липня 1998 року, було встановлено безоплатний стандарт (характер) для адміністративних послуг. Одночасно передбачалася можливість надання платних адміністративних послуг за розсудом суб'єкта надання такої послуги. Тим не менш, сучасне бачення розвитку системи надання адміністративних послуг спрямоване на розвиток платних послуг. Значна увага приділяється ідеї, що безоплатними мають бути лише послуги, пов'язані з державним пенсійним та соціальним

забезпеченням, а також послуги, що безпосередньо стосуються реалізації основних прав і свобод людини.

Окрім того, можливість зробити деякі послуги безоплатними розглядається у випадках, коли розмір плати настільки незначний, що не виправдовує витрат, пов'язаних з її стягненням.

Проте варто зазначити, що встановлення справедливих та чітких платежів за адміністративні послуги може бути досить ефективним організаційно-практичним інструментом у запобіганні корупції, оскільки «безкоштовна неоднозначність» спонукає окремих представників суб'єктів надання таких послуг до незаконного «вирішення питань». Крім того, плата за послуги може бути додатковою мотивацією для службовців надавати якісні послуги, особливо якщо фінансування адміністративного органу та преміювання працівників залежать від цих коштів.

Проблема платності послуг потребує належного юридичного визначення та врегулювання, оскільки за одні послуги стягується державне мито, а за інші — податкові збори або інші форми платежів.

При визначенні розміру платежу за послуги також необхідно враховувати недопустимість обмеження реалізації прав і свобод громадян через надмірні платежі за адміністративні послуги. Важливо пам'ятати, що органи влади існують на гроші платників податків, і перетворення держави на комерційне підприємство є неприпустимим [9].

Державні та комунальні підприємства, установи й організації можуть бути розглянуті як звичайні суб'єкти господарювання, які мають право надавати будь-які послуги нарівні з приватним сектором. Більше того, вони повинні активно конкурувати за клієнтів і забезпечувати задоволення своїх споживачів. При цьому необхідно встановити належний контроль за ефективністю використання публічних коштів, які виділяються їм, та контролювати процес формування цін та тарифікації.

На сьогодні, органи місцевого самоврядування зіштовхуються з рядом проблем у процесі надання адміністративних послуг мешканцям міст. Важливою задачею є виявлення та подолання цих проблем на рівні місцевого та державного уряду для забезпечення стійкого розвитку ринку адміністративних послуг.

Перша і найважливіша проблема полягає у до сих пір складній процедурі отримання деяких видів адміністративних послуг. Навіть зараз для отримання необхідної послуги споживачу іноді потрібно відвідати багато інстанцій, які досить часто розташовані нерівномірно та у різних районах міста, а також зібрати значну кількість документів, отримати дозволи та рішення.

Друга поширена проблема, з якою стикаються громадяни, полягає в занадто великих термінах розгляду можливості та отримання

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

адміністративних послуг. Це створює значний корупційний ризик, оскільки деякі підприємці намагаються швидко вирішити свої проблеми.

В частині випадків питання створення належних умов для мешканців міст при отриманні адміністративних послуг залишається нерозв'язаним. Особливо проблематичною є ситуація з комфортним облаштуванням приміщень для осіб з інвалідністю.

Незважаючи на значний прогрес у сфері інформаційних технологій, все ще існує проблема доступу до необхідної інформації про процес надання послуг. Зокрема, важко зорієнтуватися в такій ситуації літнім людям. Це веде в свою чергу до інших проблем, що пов'язані з отриманням консультацій та подальшої допомоги таким категоріям осіб. Важливими також є питання про достовірність та актуальність наданих їм консультацій та подальшої допомоги в отриманні онлайн-послуги [10].

В умовах процесів інтеграції України в Європейське співтовариство, активно постає питання щодо функціонування електронних сервісів, задля спрощення надання державних (адміністративних) послуг, перевірки валідності, автентичності та дійсності певних документів, реєстраційних дій та надання швидких онлайн-послуг, захисті персональних даних [11, 12].

В сучасних умовах транспарентності державних процесів із року в рік збільшується актуальність та можливість надання електронних цифрових послуг без фізичної присутності заявника (отримувача таких послуг). Зокрема в останні роки збільшилася кількість послуг, що надаються за допомогою Єдиного порталу державних послуг «Дія». Наразі можна отримати такі послуги, як: держава реєстрація та реєстрація припинення ФОП, підприємств, установ, організацій на основі типового статуту; отримання довідок, виписок та інших документів; отримання дозволів на провадження освітньої та медичної практики; переоформлення ліцензій та дозволів; подання документів на отримання співфінансування та грантів від держави; сертифікація щодо прийняття об'єктів в експлуатацію тощо. Лише за 2020–2021 роки економічний та антикорупційний ефект від запровадження онлайн-послуг становить понад 16,3 млрд грн. А потенційний антикорупційний та економічний ефект за два роки цифровізації становить 48 млрд грн [13].

Зокрема, орієнтуючись на такий потужний результат, слід і далі впроваджувати надання електронних послуг онлайн. Зокрема, спрямовувати ряд послуг для українців, які вимушено опинилися за кордоном та не мають можливості отримати послуги в Україні безпосередньо.

Далі, варто зазначити й про проблему щодо іноді недостатньої кваліфікації персоналу центрів надання адміністративних послуг. Остання

може виникати через недбале ставлення до громадян з боку працівників. Відсутність спеціально розроблених програм та тренінгів для персоналу спричиняє цю проблему.

У обговоренні проблеми професійної компетентності основну увагу традиційно приділяють професійним знанням, вмінням та навичкам, як безпосередньо відносяться до внутрішньої мотивації їхнього прояву. Морально-психологічні властивості осіб, уповноважених на виконання функцій держави, їх професійне вигорання нерідко залишалися поза рамками оцінки. Зараз від моральних якостей представників влади, дотримання ними професійної етики залежить довіра суспільства до них і в подальшому майбутнє держави [14].

Незручний графік роботи адміністративних органів викликає ще одну проблему – великі черги. Багато центрів працюють у години, коли більшість споживачів послуг також мають робочий день, що ускладнює значним чином доступ до них.

Нестабільність і непередбачуваність процесу надання адміністративних послуг також є досить серйозною проблемою. Громадяни часто стикаються зі змінами у правилах та процедурах, що призводить до заплутаності і незручностей. Це може включати зміну документації, вимог до подання заяв та інших необхідних документів.

Також слід зазначити про все ще існуючу проблему корупції в системі надання адміністративних послуг. До кінця недостатня прозорість певного ряду послуг і недотримання етичних норм сприяють поширенню корупційних схем і вимогам неправомірної вигоди для прискорення процесу або отримання переваги в отриманні послуги. Це підриває довіру громадян до системи та призводить до нерівності та несправедливості [15]. Тим не менш, провідні науковці України, зокрема д.ю.н., професор Н. С. Сидоренко та д.держ.упр., професор С. О. Шевченко зазначають, що впровадження надання послуг держави за допомогою використання систем дистанційної комунікації та електронного документообігу значним чином зменшують корупціогенні чинники, а також найрізноманітніші зловживання з боку посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування.

Таким чином, однією з основних передумов розвитку стійкої економіки України є зростання сфери послуг. Органи державної влади та місцевого самоврядування повинні й надалі працювати над створенням зручних і доступних умов для отримання фізичними та юридичними особами різних послуг. Якість наданих послуг є важливим критерієм для оцінки турботи держави про громадян.

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Наумик А. Побудова ефективної структури державного управління. Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації: матеріали III міжнар. студент. наук. конф., м. Луцьк, 16 груд. 2022 р. С. 66–67.
- [2] Наумик А. С., Сидоренко Н. С. Деякі аспекти проєктного управління в органах державної влади. *Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень*: матеріали V міжнар. наук. конф., м. Київ, 24 лют. 2023 р. С. 88–89.
- [3] Легеза Є. О. Концепція публічних послуг: адміністративно-правовий аспект: дис. д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес: фінансове право: інформаційне право». Запоріжжя, 2017. 511 с.
- [4] Долечек В. Надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади України: організаційно-правовий аспект: автореф. дис. к. держ. упр.: 25.00.02 «Механізми державного управління». Київ, 2005. 20 с.
- [5] Демський Е. Ф. Адміністративні послуги і їх юридична природа. *Юридична наука: наук. юрид. журн.* 2011. Вип. 1. С. 79–86.
- [6] Сидоренко Н., Наумик А., Брагіна К. Особливості функціонування інститутів громадянського суспільства в контексті переходу України до впровадження концепту «сервісної держави». *Theoretical and practical aspects of modern scientific research*. 2023. URL: <https://doi.org/10.36074/logos-24.11.2023.13> (дата звернення: 12.08.2024).
- [7] Sydorenko N., Pakulova T., Naumyk A. Theoretical and applied approach to reforming the system of administrative services as a key factor in the transition of Ukraine to the concept of a «service state» implementation. *Grail of science*. 2023. № 31. С. 64–67. URL: <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.15.09.2023.09> (дата звернення: 12.08.2024).
- [8] Наумик А. С., Сидоренко Н. С., Шляхи протидії корупції та корупційним проявам в органах місцевого самоврядування України. *Студентський науковий журнал «UNIVERSUM»*. 2023. № 1. С.57–60.
- [9] Фуглевич К. А. Процедурні аспекти реєстрації автотранспортних засобів. Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України міжнар. наук. конф. / відп. за вип. М. В. Афанасьєва. Одеса: Юрид. л-ра. 2015. Т. 1. С. 59–61. 664 с.
- [10] Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118. URL: www.rada.gov.ua
- [11] Наумик А., Мунько А. «Держава в смартфоні» як об'єкт теоретичних досліджень. *Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки*: матеріали IV міжнар. студент. наук. конф., м. Одеса, 7 квіт. 2023 р. С. 32–33.
- [12] Трещов М. М., Наумик А. С. Цифровізація воюючої держави: необхідність та переваги. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування*. 2023. № 9. URL: <https://doi.org/10.54929/2786-5746-2023-9-02-10> (дата звернення: 12.08.2024).
- [13] Федоров М. Діджиталізація проти корупції. Як цифрова трансформація сприяє прозорій роботі держави?. *Укрінформ - актуальні новини України та світу*. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3707925-didzitalizacia-proti-korupcii-ak-cifrova-transformacia-spriae-prozorij-roboti-derzavi.html> (дата звернення: 10.12.2024).
- [14] Наумик А. Етична складова у роботі осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Current issues of science, prospects and challenges: IV International Scientific and Theoretical Conference, м. Sydney, 5 трав. 2023р. С.42–44.
- [15] Тимошук В. Адміністративні послуги: Посібник / Швейцарсько-український проєкт «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». Київ: ТОВ «Софія-А». 2012. 104 с.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.011

ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Грущенко Олена Анатоліївна¹, Бездітко Станіслав Станіславович²

1. канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку
інституту економіки і менеджменту
Університет «Україна», УКРАЇНА

2. здобувач вищої інституту економіки і менеджменту
Університет «Україна», УКРАЇНА

В умовах глобально-політичних трансформацій, невизначеності зовнішнього середовища, формування нових економічних відносин переважна більшість вітчизняних підприємств, на жаль, знаходиться у ситуації погіршення фінансово-економічного стану або у ситуації, близької до банкрутства. Проблема збитковості підприємств, які потенційно повинні виступати двигуном позитивних змін у реальному секторі економіки України, полягає, головним чином, в неефективному антикризовому менеджменті та відсутності стратегічного управління. Керівництво підприємств повинне усвідомити, що на сьогоднішній день важливою та необхідною умовою ефективного управління є створення та впровадження в процес діяльності системи антикризового управління, яка базується на здобутках найкращих вітчизняних та світових практик антикризового управління.

Теоретичні та практичні аспекти механізму антикризового управління на підприємстві аналізувалися в дослідженнях таких авторів як: Нестеренко С.С., Грущенко О.А., Сисоєва І.М., Буреннікова Н.В., Ярмоленко В.О., Лесько О.Й., Кавецький В.В., Нетудихата К.Л., Погромський В.О., Стройнецький В.М., Нетудихата К.Л., Погромський В.О. та інших.

На сьогоднішній день, існуючі методичні підходи до оцінки антикризового управління підприємством спрямовані на фінансово-економічні показники та варіанти прогнозування банкрутства, без врахування факторів і причинно-наслідкових зв'язків, які призвели до загрози системної кризи.

В науковій літературі авторами [1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14] пов'язано виникнення внутрішньої кризи з ресурсним дефіцитом, що складається. Однак масштаби

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

діяльності та різна галузева спеціалізація суттєво впливає на пріоритети певних видів ресурсів. Структура ресурсного забезпечення може суттєво відрізнятись, що має знайти відображення при вдосконаленні антикризового управління в загальній системі управління підприємством.

Отже, ресурсний потенціал дає змогу:

1. Розробляти антикризову стратегію і тактику адаптації до змін конкурентного ринкового середовища, яка дасть змогу зберегти частку і лояльність клієнтів.

2. Формувати ринкову тактику залежно від різних сегментних груп споживачів з урахуванням заходів стимулювання лояльності в умовах падіння попиту і скорочення ліквідних активів.

3. Визначати кількісні параметри реалізації антикризового регулювання, які дозволяють підвищити передбачуваність результатів і підвищити обґрунтованість реалізованих заходів.

4. Змінювати структуру бізнесу залежно від факторів зовнішнього середовища, які суттєво впливають на параметри попиту і пропозиції, збутову політику, транспортно-логістичне забезпечення.

5. Адаптувати й оптимізувати ресурси, щоб їх максимальну концентрацію було зосереджено на найрентабельніших напрямках виробництва продукції та послуг, що впливатиме на конкурентне становище суб'єкта та його привабливість для груп споживачів [1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14].

Також, антикризове управління повинно бути елементом системи управління суб'єкта бізнесу, частиною стратегії. Антикризове управління пронизує два ключові напрями менеджменту: функціонування та розвитку підприємства. Постійний взаємозв'язок сприятиме ефективній реалізації стратегічних цілей і завдань, вчасно виявлятиме й запобігатиме негативним наслідкам впливу зовнішнього середовища, обґрунтовано реагуватиме на них, своєчасно робитиме резерви та формуватиме зв'язки з партнерами для забезпечення доступу до додаткових ресурсів.

Ефективне антикризове управління на підприємстві починається з аналізу ризиків і вразливостей, причин і факторів виникнення організаційних криз, оцінки ступеня реалізації негативних кризових сценаріїв. Системне попереднє планування дає змогу бути готовим до несприятливих факторів, внести зміни до стратегічних планів і готувати заходи для їхнього запобігання, або зведення шкоди до незначної [1, 5, 9, 10, 13, 14].

Отже, зміст антикризового управління та система практичних заходів реагування суб'єкта підприємництва повинні враховувати сучасні концептуальні підходи, що пояснюють причинно-наслідкові зв'язки та закономірності виникнення кризових явищ, спрямованості їхнього впливу на бізнес.

Систематизація науково-теоретичних праць [2, 5, 6, 8, 9, 13, 14] стала основою класифікації концептуальних підходів до антикризового управління підприємством: ситуаційний (фактологічний); процесний (процедурний); інституціональний (економічні та юридичні інститути); системний (кризовий); - управлінський (превентивне та антикризове управління).

Інституціональний і системний підхід більшою мірою становлять інтерес для розвитку антикризового управління на рівні державних і регіональних систем, оскільки досліджують закономірності, причини та наслідки глобальних криз для економіки. Ситуаційний, процесний та управлінський концептуальні підходи орієнтовані на суб'єктний рівень бізнесу і спрямовані на формування та реалізацію комплексу практичних положень щодо прогнозування, попередження та управління станом організаційної кризи [2].

Основними класифікаційними критеріями визначення концептуальних підходів стали: джерело виникнення кризової ситуації; співвідношення зовнішніх і внутрішніх чинників, що негативно впливають на підприємство; участь держави, кредиторів і партнерів суб'єкта бізнесу в зниженні збитків і компенсації ресурсного дефіциту; правові та процедурні наслідки для підприємства; співвідношення об'єктивних і суб'єктивних чинників у розвитку та врегулюванні кризової ситуації [5].

Системний (кризовий) концептуальний підхід – спрямований на дослідження невміння раціонально відтворювати фінансові ресурси в рамках ефективної діяльності фінансового, операційного, інноваційного та інвестиційного характеру, або неспроможність - нездатність своєчасно реалізувати боргові зобов'язання [6].

Системна неспроможність підприємства, являє собою невідповідність між економічними ресурсами та їхніми потребами, що утворюється внаслідок впливу чинників економічної, фінансової та правової неспроможності і призводить до зниження позитивного ефекту розвитку діяльності та організаційного суб'єктів бізнес-середовища [8].

Інституціональний (економічні і юридичні інститути) концептуальний підхід спрямований на дослідження теоретичних положень, і методологічні основи оцінки об'єктів власності з урахуванням обмежень прав власності на об'єкт нерухомості, реалізація яких гарантує стабільність приватного і державного сектора економіки в галузі частині фінансового забезпечення. Виділена фінансова функція відповідно до якої виділення об'єктів власності з урахуванням обмежень прав власності на об'єкт нерухомості, як із-за специфіки певної ринкової ніші нерухомості, сформує необхідність державного регулювання, тим самим спрямовуючи нові фінанси до бюджету держави [9].

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

Ситуаційний (фактологічний) концептуальний підхід спрямований на дослідження фінансових коефіцієнтів з урахуванням галузевих особливостей діяльності юридичних осіб. Визначення факторів ризику настання неплатоспроможності з урахуванням галузевих особливостей, включаючи виробничі, ринкові, фінансові критерії, що розроблені на основі системи стандартних коефіцієнтів та співвідношень показників фінансової звітності.

Процесний (процедурний) концептуальний підхід спрямований на дослідження процедури неспроможності (банкрутства), яка може мати свої особливості для фінансово-кредитного сектора у зв'язку зі специфікою діяльності. Дослідження даного підходу пов'язані з суб'єктивним складом, умовами визнання підприємства неспроможним, рядом особливостей та цілей, зумовлених громадським характером процесу.

Управлінський (превентивне та антикризове управління) концептуальний підхід спрямований на дослідження зовнішніх чинників фінансового середовища, які мають високої прогностичної здатністю прогнозувати ризик фінансової неспроможності підприємства [14].

Кожен із розглянутих концептуальних підходів характеризується певними перевагами та особливостями, які повинні використовуватися для формування антикризового управління на підприємстві.

Кожен з концептуальних підходів вносить цінний внесок у розвиток теорії антикризового управління для підприємств. Важливість методичного забезпечення полягає в варіативності запропонованих показників, які можуть бути адаптовані до рівня підприємства. Більшість використовуваних методів пов'язані з традиційними коефіцієнтами визначення варіантів фінансово-економічного стану, ймовірності банкрутства і спрямовані на аналіз даних балансу, що звужує можливості превентивного управління. При формуванні теоретичної моделі механізму антикризового управління на підприємстві необхідно враховувати переваги і недоліки кожного підходу, оскільки його структурні елементи будуть визначати склад інформації для оцінки його ефективності.

Отже, методичне дослідження бізнесу та оцінка передумов організаційної кризи спрямована на попередження факторів ризику та зниження негативних наслідків їх реалізації. Науково обґрунтована система показників діагностики спрямована на раннє виявлення загроз, які можуть в майбутньому спричинити негативні фінансово-економічні наслідки. Відповідно, чим раніше ці загрози буде визначено, тим успішнішою буде адаптація суб'єкта бізнесу до них.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Буреннікова Н.В. & Ярмоленко В.О. & Кавецький В.В. (2020) Теоретикоприкладні аспекти управління ефективністю інвестицій промислових підприємств з позицій стейкхолдерської теорії: сутність, показники, *Бізнес Інформ*, (1), 218-229.
- [2] Гріщенко І. & Сисоєва І. & Циганчук В. (2024) Методи підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств на основі кластерного підходу. *Економіка та суспільство*, (64). Вилучено з: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-135>.
- [3] Гріщенко І.В. & Білецька Н.В. (2024) Параметри оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств в сучасних економічних умовах. «Сучасні пріоритети розвитку науки та суспільства»: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 11-12 квітня 2024 р.: у 2-х т. Т.1. Ч.1. / За заг. ред. В.І. Мельник. Тернопіль: Крок, 92-97.
- [4] Гріщенко І.В. & Білецька Н.В. & Циганчук В.А. (2017) Фактори активізації інвестиційної привабливості підприємств. *Підприємництво і торгівля*, (22), 64-76.
- [5] Гріщенко І.В. & Гринчук Т.П. & Циганчук В.А. (2022) Методи формування конкурентоспроможності підприємств, *Економіка та суспільство*, (39), Вилучено з: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-82>.
- [6] Гріщенко І.В. & Іванюта П.В. & Білецька Н.В. & Покровщук Л.М. (2023) Обґрунтування функцій управління та бізнес-процесів на сучасному етапі бюджетування та менеджменту, *Вісник Львівського торговельно-економічного університету*, (72), 41-47. Вилучено з: <https://doi.org/10.36477/2522-1205-2023-72-05>.
- [7] Гріщенко І.В. & Одінцова О.О. (2024) Основні методи управління конкурентоспроможністю продукції підприємства. «Сучасні пріоритети розвитку науки та суспільства»: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 11-12 квітня 2024 р.: у 2-х т. Т.1. Ч.1. / За заг. ред. В.І. Мельник. Тернопіль: Крок, 97-101.
- [8] Залюбовська С.С. & Фурман С.С. & Грущенко О.А. (2023) Теоретичні аспекти розвитку корпоративного управління в сучасних реаліях. *Сталий розвиток економіки*, (2), 70-76.
- [9] Кавецький В.В. (2021) Сучасні системи управління плануванням та організацією виробництва, *Ефективна економіка*, (12). Вилучено з: http://www.economy.nauka.com.ua/pdf/12_2021/96.pdf.
- [10] Кавецький В.В. (2022) Методичні підходи до оцінювання ефективності інвестицій в окремі групи стейкхолдерів, *Інвестиції: практика та досвід*, (1), 27-33.
- [11] Капуста К. & Грущенко О. (2021) Проблеми та шляхи покращення стану фінансової політики в Україні в післявоєнний період: матеріали підсумкової наук. – теорет. Конф. наукового товариства курсантів та студентів інституту (Україна, м. Київ, 8 квітня 2021 року): Київ: Навч.-наук. інст., (3), Нац. акад. внутр. справ, 271 с.
- [12] Нестеренко С.С. (2019) Вдосконалення управління конкурентоспроможності телекомунікацій компаній в умовах інноваційного розвитку, *Інвестиції: практика та досвід*, (11), 56-60.
- [13] Нетудихата К.Л. & Погромський В.О. & Стройнецький В.М. (2021) Діагностика стану розвитку мотиваційних механізмів в системі кадрового менеджменту, *Ефективна економіка*, (6). Вилучено з: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=8981>.
- [14] Нетудихата К.Л. & Погромський В.О. (2021) Застосування концепції «Path Dependence» в дослідженні структурної трансформації національної інноваційної системи України, *Економічний простір*, (176), 37-42.
- [15] Сисоєва І. (2020) Аналіз потенційних загроз діяльності суб'єктів господарювання, *Економіка та суспільство*, (22). Вилучено з: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-19>.
- [16] Сисоєва І.М. & Гріщенко І.В. & Роледерс В.В. (2024) Основні підходи та процеси в циркулярній економіці, *Інвестиції: практика та досвід*, (6), 32-37. Вилучено з: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.6.32>.

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.012

ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ

Прохода Олександр Сергійович¹

1. здобувач вищої освіти факультету управління
Університет митної справи та фінансів, УКРАЇНА

Корупція визначається як зловживання службовими повноваженнями з метою отримання особистої вигоди, що порушує принципи чесності, відкритості та справедливості в державному управлінні [1]. Це явище може проявлятися в різних формах, таких як хабарництво, вимагання, зловживання службовим становищем та фальсифікація документів. Корупція має глибокі соціально-економічні корені, що обумовлює її стійкість у суспільстві та ускладнює процеси її подолання.

В Україні корупція стала системним явищем, яке впливає на всі сфери суспільного життя, зокрема на державну службу. В умовах нестабільної економіки та політичних змін корупційні практики проникають у всі ланки влади, підриваючи довіру громадян до державних інститутів. За даними Світового банку, країни з високим рівнем корупції стикаються з серйозними викликами в управлінні, які включають зниження ефективності державних послуг і збільшення витрат на їх надання [2].

Корупція в державній службі може мати руйнівні наслідки для економічного розвитку країни. Наприклад, за даними дослідження Transparency International, корупція призводить до втрат в бюджеті через неефективне використання ресурсів та зниження інвестиційної привабливості [3]. Це, у свою чергу, створює негативний імідж країни на міжнародній арені, що ускладнює залучення іноземних інвестицій.

Дослідження свідчать, що корупція підриває основи державного управління. Корупційні практики зменшують відповідальність державних службовців і знижують їх мотивацію до виконання службових обов'язків. У результаті виникає зловживання довірою громадян, що може призвести до соціальних заворушень і політичної нестабільності.

Необхідно також зазначити, що корупція в державній службі негативно впливає на рівень добробуту населення. Корупційні практики ведуть до

розподілу ресурсів не за потребами суспільства, а на користь окремих осіб чи груп. Це спричиняє погіршення доступу до державних послуг, освіти, медичного обслуговування, що, в свою чергу, призводить до зростання соціальної нерівності [4].

Корупція в державній службі також має негативний вплив на формування антикорупційної культури в суспільстві. В умовах безкарності державні службовці можуть вважати, що корупційні дії є нормою, що призводить до подальшого поширення корупційних практик. В Україні важливо формувати активну громадянську позицію, яка б сприяла контролю за діями державних службовців і створенню механізмів їхньої відповідальності.

Зважаючи на все вищезазначене, важливо розглядати запобігання корупції як комплексний процес, що потребує не лише правового регулювання, але й зміни суспільних установок. Необхідно впроваджувати системні зміни, які б забезпечили підзвітність та прозорість у роботі державних інститутів.

Серед основних напрямків запобігання корупції в державній службі можна виділити:

1. Розробка та впровадження антикорупційного законодавства.

Наявність чітких норм і правил, які регулюють діяльність державних службовців, є необхідною умовою для зниження рівня корупції [7].

2. Створення ефективних механізмів контролю та моніторингу.

Це включає аудит діяльності державних службовців, проведення перевірок, а також залучення громадськості до контролю за діяльністю органів влади.

3. Формування антикорупційної культури.

Освіта та виховання громадян у дусі нульової толерантності до корупції можуть суттєво знизити рівень корупційних практик.

4. Міжнародна співпраця.

Обмін досвідом та кращими практиками з іншими країнами, які вже досягли певних успіхів у боротьбі з корупцією, може стати важливим елементом у формуванні ефективної стратегії запобігання [8].

Таким чином, корупція на державній службі є складним і багатограним явищем, яке вимагає комплексного підходу до свого подолання. Розуміння її причин та наслідків дозволить ефективно розробляти і впроваджувати механізми, що сприятимуть формуванню прозорого та підзвітного державного управління.

Корупція є однією з найбільш суттєвих проблем, яка перешкоджає ефективному функціонуванню державної служби в Україні. Вона підриває довіру громадян до державних інституцій, гальмує економічний розвиток і порушує принципи соціальної справедливості. Вплив корупції на державну службу можна розглядати з кількох точок зору: зменшення ефективності

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

роботи органів влади, зниження мотивації працівників, збільшення неформальних практик, а також посилення соціальної нерівності.

1. Зменшення ефективності державних органів.

Корупція значно впливає на ефективність роботи державних органів. У корумпованій системі багато рішень ухвалюються не на основі професійної компетентності чи реальних потреб суспільства, а через зв'язки та хабарі. Це призводить до того, що ресурси держави розподіляються неефективно, а багато проектів, зокрема інфраструктурних, не виконуються або реалізуються з численними порушеннями. Наприклад, у доповіді Transparency International за 2023 рік підкреслюється, що в Україні досі існують значні проблеми з корупційними практиками в державних тендерах, коли контракти отримують ті компанії, які готові запропонувати хабарі, а не ті, що здатні запропонувати найкращі умови [12].

2. Зниження мотивації державних службовців.

Корупція на державній службі також негативно впливає на мотивацію працівників. Чесні та професійні службовці стикаються з деморалізацією, коли бачать, що їхні корумповані колеги отримують кар'єрне підвищення чи інші преференції завдяки хабарям чи особистим зв'язкам. Це створює атмосферу безкарності та несправедливості, яка спонукає інших також вдаватися до корупційних практик. У результаті, державні установи поступово втрачають кваліфіковані кадри, які не готові працювати в подібних умовах.

3. Поширення неформальних практик.

Однією з основних характеристик корупції є розвиток неформальних мереж, які стають інструментом для ухвалення рішень поза офіційними каналами. У таких умовах важливими стають не офіційні повноваження, а здатність користуватися неформальними відносинами для досягнення своїх цілей. Це стосується як нижчих рівнів державної служби, так і вищих керівників, що особливо небезпечно для системи управління. Таким чином, державна служба поступово перетворюється на арену боротьби за приватні інтереси, а не на інструмент служіння суспільству.

4. Посилення соціальної нерівності.

Корупція на державній службі сприяє зростанню соціальної нерівності, оскільки привілейовані групи мають доступ до державних ресурсів за рахунок інших. Корумповані державні службовці можуть забезпечувати собі та своїм близьким доступ до кращих медичних, освітніх та соціальних послуг, тоді як інші громадяни залишаються на периферії цих процесів. Це призводить до відчуження суспільства від державних структур і зниження довіри до них.

Корупція є серйозною загрозою для державної служби в Україні, її вплив проявляється в різних аспектах: від зниження ефективності роботи органів

влади до збільшення соціальної нерівності. Для боротьби з цією проблемою необхідні системні реформи, зокрема посилення механізмів прозорості та підзвітності, а також створення умов для справедливого кар'єрного зростання державних службовців.

Корупція є однією з основних загроз для ефективного функціонування державної служби, оскільки вона підриває основи правової держави, сприяє зловживанням владою та погіршує рівень довіри громадян до інститутів влади. У системі державної служби корупція проявляється через різноманітні форми, включаючи хабарництво, зловживання службовим становищем та маніпулювання державними ресурсами. Це не тільки спотворює функціонування державних інститутів, але й веде до серйозних соціально-економічних наслідків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Мусієнко О. Корупція в Україні: стан, причини, наслідки // Науковий вісник Ужгородського університету. 2019. № 1. С. 12–15.
- [2] Світовий банк. Річний звіт про корупцію та її вплив на економіку / Світовий банк. – 2021. – С. 34–36.
- [3] Transparency International. Корупційний індекс 2020 року / Transparency International. – 2020. – С. 5–7.
- [4] Головка Т. Вплив корупції на публічне управління в Україні // Актуальні проблеми державного управління. – 2022. – С. 45–48.
- [5] Коваленко І. Соціальна нерівність і корупція: наслідки для суспільства // Економічні дослідження. – 2021. – С. 88–90.
- [6] Черненко В. Формування антикорупційної культури в Україні // Журнал антикорупційних досліджень. – 2023. – С. 23–25.
- [7] Яценко С. Антикорупційне законодавство: стан і перспективи // Юридичний науковий журнал. – 2022. – С. 10–12.
- [8] Павленко О. Механізми контролю в державному управлінні // Державне управління: теорія та практика. – 2021. – С. 56–58.
- [9] Дерев'янку Л. Виховання антикорупційної свідомості // Соціологічний вісник. – 2020. – С. 76–78.
- [10] Бондаренко М. Міжнародний досвід у боротьбі з корупцією // Міжнародні відносини та корупція. – 2023. – С. 29–32.
- [11] United Nations. Sustainable Development Goals Report. – United Nations, 2021. – С. 14–15.
- [12] Transparency International Ukraine. Corruption Perceptions Index 2023. – Київ: Transparency International Ukraine, 2023. – С. 15–20.

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.013

PUBLIC ADMINISTRATION IN CONDITIONS OF WAR

Semenchuk Tetiana¹, Prykhodko Dmytro²

1. Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Head of the Department Management and Public Administration
State University of Infrastructure and Technologies, UKRAINE

2. Master's degree in Public administration and governance
State University of Infrastructure and Technologies, UKRAINE

In the context of the Russian Federation's military aggression against Ukraine, public administration faces extraordinary challenges related to ensuring the effective operation of state institutions, communication with the public, delivery of administrative services, and support for socio-economic development.

Ensuring the stability of state institutions is critical, as war demands prompt decision-making that considers crisis circumstances and rapidly changing conditions [1].

The challenge of social protection includes providing urgent support for internally displaced persons and other vulnerable groups affected by the conflict.

The digitalization of administrative services has proven essential for maintaining the operation of Administrative Service Centers (CNAPs), enabling the continued delivery of vital services even in combat zones.

Regional decentralization has strengthened the role of local authorities as a foundation for community resilience, ensuring faster responses to local needs and challenges [2].

Effective resource coordination is required to manage financial and material resources to bolster the country's defense capabilities and maintain essential services [3].

Institutional modernization involves simplifying the structure of state governance and eliminating functional duplication to improve efficiency and responsiveness.

Building partnerships with civil society is crucial, as active public participation in decision-making processes can enhance governance and foster trust.

Further digital transformation will expand e-governance initiatives and the development of online administrative services to ensure accessibility and continuity.

The implementation of economic mobilization strategies is necessary to create a robust framework for economic management, supporting Ukraine's post-war recovery and resilience.

A comprehensive strategic recovery plan will help coordinate the activities of national and local government bodies, ensuring effective resource allocation and planning for long-term development.

Institutional modernization involves simplifying the structure of state governance and eliminating functional duplication to improve efficiency and responsiveness.

Building partnerships with civil society is crucial, as active public participation in decision-making processes can enhance governance and foster trust [2].

Further digital transformation will expand e-governance initiatives and the development of online administrative services to ensure accessibility and continuity.

The implementation of economic mobilization strategies is necessary to create a robust framework for economic management, supporting Ukraine's post-war recovery and resilience [3].

A comprehensive strategic recovery plan will help coordinate the activities of national and local government bodies, ensuring effective resource allocation and planning for long-term development.

REFERENCES:

- [1] Масик М. З., Дмитренко Г. В. "Інституціональна стійкість публічного управління в умовах війни" // Наукові перспективи. №12(30). 2022. С. 41-54 .
- [2] Гончарук Н., Чередниченко А. "Модернізація публічного управління в Україні в умовах війни та в поствоєнний період у контексті європейських цінностей" // Аспекти публічного управління. №10(6). 2022. С. 46-54 .
- [3] Коваленко М. М., Дунаєв І. В. "Складові державної політики в умовах реалізації мобілізаційної моделі економічного розвитку" // Теорія та практика державного управління. №1(76). 2023. С. 7-25 .

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.014

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ РИЗИКІВ У СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ ПІДПРИЄМСТВА

Забранський Максим Віталійович¹

Науковий керівник: Семенчук Тетяна Борисівна²

1. здобувач здобувач третього (освітньо-наукового) рівня
факультету управління і технологій

Державний університет інфраструктури та технологій, УКРАЇНА

ORCID ID: 0009-0005-9834-6919

2. канд.екон.наук, доцент, в.о. зав. кафедри менеджменту, публічного управління та
адміністрування

Державний університет інфраструктури та технологій, УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0001-7834-1655

У сучасному світі бізнесу, де швидкість змін та невизначеність стають нормою, ефективне управління ризиками є ключовим елементом для успішного стратегічного планування. Штучний інтелект (ШІ) набуває все більшої популярності як потужний інструмент для ідентифікації, аналізу та управління ризиками. Застосування ШІ може значно покращити прийняття рішень у стратегічному плануванні, зокрема через використання даних, автоматизацію процесів та передбачення потенційних ризиків.

Ідентифікація ризиків є першим кроком у процесі управління ними і включає в себе виявлення потенційних загроз для досягнення корпоративних цілей. ШІ може значно автоматизувати цей процес, аналізуючи великі обсяги даних з різних джерел.

Один із прикладів – компанія BP (British Petroleum), яка використовує ШІ для моніторингу своїх нафтових платформ у реальному часі, ідентифікуючи ризики, що стосуються обладнання та процесів. Системи ШІ аналізують дані з сенсорів, розміщених на ключових компонентах обладнання, таких як насоси, вентилялі та двигуни. Ці дані включають інформацію про температуру, тиск, вібрації та інші критичні параметри. Алгоритми машинного навчання

оцінюють ці дані в контексті історичних патернів та визначають відхилення, які можуть вказувати на майбутні поломки або несправності [1].

Після ідентифікації ризиків наступним кроком є їх аналіз. Це включає оцінку потенційного впливу та ймовірності ризиків. Тут ШІ може використовуватися для моделювання різних сценаріїв та визначення, як різні ризики можуть вплинути на підприємство. Наприклад, за допомогою технологій машинного навчання комп'ютерні моделі можуть прогнозувати вплив змін клімату на логістичні операції, що дозволяє компаніям своєчасно адаптуватися до потенційних викликів [2].

Повертаючись до прикладу компанії ВР, завдяки аналізу накопичених даних, ШІ може прогнозувати потенційні поломки до того, як вони стануться. Це дозволяє інженерам ВР проводити профілактичне та планове обслуговування, замість того щоб реагувати на несподівані аварії. Такий підхід не тільки знижує ризики, пов'язані з раптовими поломками, але й зменшує простої обладнання та витрати на терміновий ремонт.

Завдяки впровадженню технологій ШІ, компанія ВР не тільки знижує оперативні ризики та підвищує безпеку своїх робітників, але й сприяє захисту навколишнього середовища шляхом зменшення ймовірності виникнення аварій та витоків нафти. Крім того, оптимізація процесів та підвищення надійності обладнання дозволяють компанії знижувати оперативні витрати та підвищувати загальну виробничу ефективність.

Здатність ШІ передбачати ризики, перш ніж вони матеріалізуються, може стати головною перевагою для стратегічного планування. Це дозволяє компаніям планувати запобіжні заходи та знижувати потенційний вплив ризиків на свою діяльність [3, 4].

Управління ризиками в стратегічному плануванні в умовах цифрової трансформації стає все більш складним завданням для багатьох компаній. Втім, інтеграція штучного інтелекту в процеси ідентифікації, аналізу та прогнозування ризиків може значно підвищити ефективність цих процесів. Досвід компаній, які успішно застосовують ШІ для управління ризиками, показує, що правильно налаштовані технологічні рішення можуть не тільки знижувати потенційні втрати, але й вносити значний вклад у стабільність та розвиток підприємства.

Таким чином, використання штучного інтелекту в стратегічному плануванні є не просто сучасним трендом, а необхідністю, що дозволяє компаніям ефективно оптимізувати свої процеси та максимізувати результати в умовах непередбачуваного ринкового середовища.

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] BP. (2023). AI and the energy transition. Retrieved from <https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/energy-in-focus/ai-and-the-energy-transition.html>
- [2] Ernst & Young. (n.d.). Why AI is both a risk and a way to manage risk. Retrieved from https://www.ey.com/en_gr/insights/assurance/why-ai-is-both-a-risk-and-a-way-to-manage-risk
- [3] IBM. (n.d.). AI and Risk Management. Retrieved from <https://www.ibm.com/think/insights/ai-risk-management>
- [4] Джонс, С. (2019). Використання штучного інтелекту в фінансовій діяльності підприємства. *International Journal of Finance and Accounting*, 7(2), 23–37.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.015

ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Якубін Данило Олегович¹

Науковий керівник: Огданський Кирило Миколайович²

1. здобувач вищої освіти факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин
Університет митної справи та фінансів, УКРАЇНА

2. канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та економічної безпеки
Університет митної справи та фінансів, УКРАЇНА

На сучасному ринку неможливо уявити підприємство, яке не прагне до високої конкурентоспроможності, ефективної діяльності та прибутковості. З висококваліфікованим персоналом, який сумлінно працює та має професійні зв'язки з компанією, можна досягти найкращих результатів. Розробка ефективної системи організації розвитку персоналу є необхідною умовою забезпечення конкурентоспроможності підприємства та адекватної реакції на виклики зовнішнього бізнес-середовища. Цей механізм включає використання технологій і управлінських методів, щоб підвищити професійний рівень працівників.

Проблеми, пов'язані із управлінням персоналу та його розвитком, є предметом дослідження, як зарубіжних, так і вітчизняних авторів вже протягом тривалого часу. Розвиток персоналу поняття багатогранне і охоплює різні сфери діяльності, саме тому українські вчені не можуть дійти до одного конкретного трактування даного поняття, і розглядають його під різними кутами (табл. 1).

Таблиця 1

Трактування поняття «розвиток персоналу» в економічній літературі

Автор	Трактування
Беспалов В.	Комплекс заходів, спрямованих на підвищення професійної та управлінської компетентності персоналу підприємства
Гугул Я.	Комплексне, багатогранне поняття, яке охоплює широке коло економічних, соціальних, психологічних та педагогічних проблем

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

Продовження табл. 1

Автор	Трактування
Довгань Л., Ткач В.	Розвиток персоналу — це системно організований процес безперервного професійного навчання працівників для підготовки їх до виконання нових виробничих функцій
Ткаченко А., Марченко К.	Цілеспрямований та систематичний вплив на працівників шляхом професійного навчання впродовж їх трудової діяльності з метою досягнення високої ефективності виробництва, підвищення конкурентоспроможності персоналу на ринку праці, забезпечення виконання працівниками нових більш складних завдань на основі максимально можливого використання їх здібностей
Савченко В.	Систематично організований процес безперервного професійного навчання працівників для підготовки їх до виконання нових виробничих функцій, професійно-кваліфікаційного просування, формування резерву керівників та вдосконалення соціальної структури персоналу
Збрицька Т, Савченко Г., Татаревська М.	Сфера, пов'язана з підготовкою співробітників до виконання нових функцій, зайняття нових посад, розв'язання нових завдань

Дані сформовано з [1-6]

Тобто, проаналізувавши тлумачення українських вчених, стає зрозуміло, що розвиток персоналу – це безперервний процес та комплекс заходів економічного, соціального, психологічного та педагогічного характеру, що має на меті підвищення кваліфікації персоналу та підготовки його до виконання нових функцій і розв'язання нових задач.

Із цього стає зрозуміло, що основною метою розвитку персоналу є те, щоб наряду із забезпеченням підприємства висококваліфікованими і професійними кадрами, стояла необхідність зробити цей процес безперервним, тобто розвинути у працівників бажання і потребу до подальшого і постійного розвитку.

Залежно від форми професійного навчання розрізняють первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Базова професійна підготовка – це професійна підготовка працівників, які раніше не працювали, тобто вперше приступають до роботи. Перепідготовка має на меті надання іншої професії або спеціалізації з метою розширення професійного профілю працівника, наприклад, через відсутність робочих місць, що відповідають певній спеціалізації, або через те, що працівник втратив здатність виконувати завдання за своєю попередньою професією. Перепідготовка

персоналу зазвичай відбувається у випадках реструктуризації або реорганізації підприємств. Підвищення кваліфікації розширює та поглиблює раніше набуті працівником знання (навички) і здійснюється у зв'язку зі змінами в характері та змісті завдань професії або у зв'язку із застаріванням знань.

За тривалістю навчання розрізняють короткострокове, середньострокове та довгострокове професійне навчання. Тривалість навчання зазвичай визначається застосуванням конкретного методу (наприклад, тренінг зазвичай триває кілька днів, тоді як навчання менеджменту для розвитку керівників за кордоном може тривати кілька місяців). Важливо також розрізняти управлінське або професійне навчання та навчання робітників з точки зору доцільності використання різних форм і методів для професійного навчання працівників. Важливим етапом у процесі управління розвитком людських ресурсів є вибір джерел фінансового забезпечення навчання працівників. З огляду на це, навчання персоналу на підприємствах може здійснюватися за рахунок державних коштів (бюджетних коштів), недержавних громадських фондів та організацій, міжнародних фондів та організацій, власних фінансових ресурсів підприємства та коштів окремих працівників.

З точки кількості людей, які підлягають розвитку, то навчання персоналу може бути спрямоване на конкретних працівників (індивідуальне навчання) або на групи слухачів. Сьогодні робота фахівців з розвитку людських ресурсів спрямована, в першу чергу, на групи працівників. Це пов'язано з тим, що практично неможливо працювати індивідуально з усіма співробітниками компанії протягом тривалого періоду часу. Крім того, окремі співробітники також є членами певних формальних або неформальних груп, які так чи інакше формуються в компанії. Перевагою групового або колективного навчання є потенціал для створення синергії.

Залежно від способу проведення навчальних заходів, професійний розвиток співробітників може здійснюватися власними силами компанії або із залученням сторонніх консалтингових організацій. На нашу думку, вибір одного із запропонованих варіантів є основою для побудови стратегії розвитку людських ресурсів компанії.

Висновок. Таким чином, система розвитку персоналу – це система взаємопов'язаних дій, яка включає стратегію, прогнозування та планування потреб персоналу, управління кар'єрою та професійним зростанням, навчання, тренінг і формування культури організації. У сучасних економічних умовах управління розвитком персоналу набуває все більшого значення, оскільки воно розглядається як елемент, який підвищує

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

конкурентоспроможність підприємства та сприяє його довгостроковому розвитку. Осмислення характеру та причин, що сприяють змінам параметрів зовнішнього середовища, прогнозування цих змін, імітація ринкових альтернатив для вибору цілей роботодавця та встановлення пріоритетів для їх досягнення є необхідним. Таким чином, важливість стратегічного підходу до управління розвитком персоналу на підприємстві збільшується.

А також можна стверджувати, що завдання кадрової служби та вищого керівництва будь-якого підприємства полягає у розробці системи розвитку персоналу, яка максимізує ефективність роботи. Компанія зможе досягти великого успіху, якщо вона створить систему розвитку персоналу, яка ставить на перше місце свій персонал, його інтереси та добробут. Головне – ця система повинна бути чітко розроблена та організована відповідно до конкретних цілей і принципів, відповідати інтересам як керівництва, так і персоналу, і спрямована на досягнення загальних стратегічних цілей підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Беспалов, В. (2015). Развитие персонала предприятия: Современный стан та перспективы. *Економіка і управління*, 12(5), 21-25. Доступно за посиланням https://www.economy.in.ua/pdf/12_2015/21.pdf.
- [2] Гугул, Я. (2021). Концепція розвитку персоналу у сучасних умовах. *Економіка і суспільство*, 12(2), 15-20. Доступно за посиланням https://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2021/15.pdf.
- [3] Довгань Л., Ткач В. (2021). Развитие персонала в контексті економічних трансформацій. *Економіка та держава*, 15(4), 46-50. Доступно за посиланням https://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/46.pdf.
- [4] Ткаченко, А. М., & Марченко, К. А. (2014). Професійний розвиток персоналу – нагальне завдання сьогодення. *Економічний вісник Донбасу*, (1), 194–197. Доступно за посиланням http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2014_1_32.
- [5] Савченко, В. А. (2002). *Управління розвитком персоналу*. Київ: КНЕУ.
- [6] Збрицька, Т. П., Савченко, Г. О., & Татаревська, М. С. (2013). *Управління розвитком персоналу: навчальний посібник*. Одеса: Атлант. Доступно за посиланням <http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/467>.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.016

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ТА УХВАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Когут Назарій Олегович¹

Науковий керівник: Зварич Олена Ігорівна²

1. аспірант кафедри економічної кібернетики

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, УКРАЇНА

ORCID ID: 0009-0007-4541-7327

2. доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту і маркетингу

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0002-5088-7565

Зростання конкуренції, необхідність прийняття оперативних управлінських рішень – це сучасні економічні реалії в яких працюють підприємства. В таких умовах керівники підприємств все частіше використовують сучасні інформаційні технології, які є ефективні при зборі та аналізі великої кількості інформації. Значення інформаційних систем у процесах підготовки та ухвалення управлінських рішень постійно зростає за рахунок розвитку технологій штучного інтелекту, великих даних (Big Data), хмарних обчислень та аналітичних платформ.

Сучасні інструменти швидко змінюють управлінську практику, відкриваючи нові можливості для підвищення результативності управлінських рішень. Вважаємо за необхідне систематизувати інформацію про найбільш ефективні сучасні технології, які використовуються на підприємствах.

Таблиця 1

Сучасні інструменти для підтримки управлінських рішень

№	Назва інструменту	Опис застосування та приклади
1	Штучний інтелект та машинне навчання	Використовуються з метою обробки великої кількості інформації та прогнозування майбутніх сценаріїв. Приклади: Azure AI, IBM Watson.

섹션 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

Продовження табл. 1

№	Назва інструменту	Опис застосування та приклади
2	Інтелектуальні сенсори	Використовуються на виробничому обладнанні в цехах з метою збору даних для подальшої їхньої обробки. Приклади: AWS IoT, Google Cloud Sensors
3	Системи підтримки прийняття рішень	Ефективні в підтримуванні складних управлінських рішень шляхом моделювання різних сценаріїв. Приклади: IBM Cognos, Microsoft DSS, Oracle Essbase
4	Програмні засоби візуалізації	Візуалізують великі обсяги даних в вигляді графіків чи інтерактивних панелей для кращого розуміння тенденцій чи відхилень. Приклади: Tableau, Qlik Sense
5	CRM-системи	Оптимізують роботу з клієнтами, які є основою будь якої підприємницької стратегії. Приклади: Salesforce CRM, Zoho CRM.
6	ERP-платформи	Інструменти ERP дозволяють підприємствам приймати ефективні управлінські рішення у сфері управління ресурсами, фінансами, персоналом, ланцюгами постачання тощо. Вони можуть допомогти підвищити ефективність, зменшити витрати та приймати економічно ефективні рішення Приклади: SAP, Oracle, Microsoft Dynamics AX т

Джерел: складено авторами на основі [1-3]

Слід відзначити, що огляду на швидкий розвиток технологій, сучасні керівники використовують широкий спектр інструментів, таких як штучний інтелект(ШІ), технології великих даних(Big Data) чи системи бізнес-аналітики(BI).

Аналіз великих обсягів даних в реальному часі – це одна із переваг сучасних технологій. Це дозволяє ухвалювати ефективні рішення на основі обґрунтованої та актуальної інформації. Інтеграція штучного інтелекту дає можливість автоматизувати складні завдання, а системи підтримки прийнятих рішень (DSS) забезпечують доступ до інформації незалежно від місця перебування, що особливо актуально в умовах глобалізації та віддаленої роботи.

Проте незважаючи на всі переваги від використання даних технологій, існує ряд обмежень та викликів:

- високі витрати на впровадження технологій;
- потреба в додатковому навчанні персоналу;
- ризики пов'язані з кібербезпекою.

Висновки. Роль сучасних інструментів в процесі прийняття рішень є фундаментальною. Їхнє використання дає можливість менеджерам підприємства бути більш гнучкими та ефективнішими в процесі прийняття управлінських рішень. Поступове впровадження та оптимізація вже існуючих інструментів, дозволить підприємству залишатися конкурентноспроможним в сучасному економічному середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Гринчак Н.А., Горобець О.О. (2024). Вплив цифровізації на процес прийняття управлінських рішень у міжнародному бізнесі. Статистика України , (2). Отримано з <https://su-journal.com.ua/index.php/journal/article/download/446/417/>
- [2] Blank, S. (2022, May 17). Artificial intelligence / machine learning explained. *Gordian Knot Center for National Security Innovation*. Retrieved from <https://steveblank.com/2022/05/17/artificial-intelligence-and-machine-learning-explained/>
- [3] RESCO Learning Center. (2024). Digital decision-making: The impact of technology on business strategies. Retrieved May 18, 2024, from <https://www.resco.net/learning/digital-decision-making/>

섹션 5.

SOCIAL WORK AND SOCIAL WELFARE

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.017

ВЕТЕРАНСЬКЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Осадчук Руслан Анатолійович¹

1. Аспірант кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, УКРАЇНА
ORCID ID: 0009-0005-2321-8429

Ветеранське підприємництво є важливим елементом соціальної політики та соціальної роботи, спрямованим на підтримку ветеранів, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство. У сучасних умовах, особливо в умовах російсько-української війни, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу серед ветеранів стає одним із пріоритетних напрямків державної та громадської діяльності.

Однак російсько-українська війна виявила певні недоліки у Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (2025). Закон був розроблений в умовах попередніх конфліктів, і частково не враховує специфіку сучасної війни та масштабні зміни в потребах ветеранів. Існуючі програми соціального захисту не завжди відповідають потребам ветеранів, зокрема в питаннях працевлаштування та адаптації до цивільної професійної діяльності. Недостатньо розвинута система підтримки для ветеранів, які хочуть створити власний бізнес або змінити професію після служби. Причому фінансування соціальних програм для ветеранів часто не відповідає обсягам необхідної допомоги. Бюрократичні процедури залишають ветеранів без необхідної підтримки через складність отримання пільг і допомог, а також через затримки в оформленні документів. Закон не завжди забезпечує повноцінну інтеграцію ветеранів у цивільне життя, включаючи соціальну, професійну та психологічну адаптацію, що веде до ізоляції ветеранів, складнощів у пошуку роботи та відчуття відчуження від суспільства. Ці недоліки вказують на необхідність оновлення та вдосконалення законодавства, щоб воно більш ефективно відповідало потребам ветеранів війни в умовах сучасних викликів.

Дослідження, проведене українською науковицею Т. Захаріною, демонструє, що:

- **«61,3% військовослужбовців**, які перебувають на ротації або лікуванні, сподіваються на соціальну підтримку з боку держави;
- **71,3% ветеранів** визначають медичну реабілітацію як актуальну або дуже актуальну потребу;
- **27% ветеранів** відчувають необхідність у психологічній допомозі;
- **80,7% ветеранів** наголошують на важливості соціально-економічної підтримки;
- **74,4% ветеранів** вказують на потребу в правовій допомозі;
- **44,1% ветеранів** заявляють про необхідність професійно-трудової реабілітації;
- **47,2% ветеранів** потребують моральної підтримки з боку соціальних служб і фахівців соціально-психологічної сфери» (Захаріна, 2023, с. 32).

Отже, значний відсоток ветеранів потребує соціально-економічної підтримки та професійно-трудової реабілітації. Це можна пояснити як економічною вразливістю ветеранів, так і складнощами адаптації до цивільного ринку праці. По-перше, повернення до цивільного життя часто супроводжується економічними труднощами, зокрема втратою стабільного доходу та зміною професійного статусу. По-друге, багато ветеранів мають обмежені можливості для повернення на попереднє місце роботи через стан здоров'я або зміну життєвих обставин. По-третє, військова служба часто не дає навичок, які безпосередньо адаптуються до цивільного ринку праці. По-четверте, роботодавці можуть недооцінювати професійний досвід військових, що ускладнює працевлаштування ветеранів. Однак при цьому варто зазначити, що соціально-економічна підтримка та професійно-трудова реабілітація є не лише індивідуальними потребами ветеранів, а й важливим елементом загальної соціальної політики. Насьогодні підтримка ветеранського підприємництва розглядається як важливий інструмент реалізації Стратегії реінтеграції від військової служби до цивільного життя. Адже ветеранське підприємництво забезпечує можливість ветеранам стати економічно незалежними, сприяє створенню власних джерел доходу та забезпечення себе і своєї родини. Успішні підприємства, започатковані ветеранами, сприяють зменшенню рівня безробіття серед цієї групи населення. Підприємництво дозволяє ветеранам застосовувати свої навички, отримані під час служби (наприклад, лідерство, організацію, стратегічне мислення), у нових умовах. Участь у бізнесі сприяє плавній інтеграції у суспільство, оскільки підприємці активно взаємодіють із громадою, клієнтами та партнерами.

Ветерани, які прагнуть започаткувати власний бізнес, стикаються з низкою проблем та викликів. Серед основних труднощів можна виділити недостатній рівень знань і навичок, відсутність досвідчених наставників,

섹션 5.

SOCIAL WORK AND SOCIAL WELFARE

обмежений доступ до фінансування та капіталу. Крім того, бракує якісної інституційної підтримки, що могла б сприяти їхній підприємницькій діяльності. Бар'єри, з якими стикаються ветерани-військовослужбовці на шляху до започаткування власної справи, включають як освітні та професійні прогалини, так фінансові труднощі та адміністративні перепони. Також певними бар'єрними перепонами виступають економічні виклики (поточна нестабільна економічна ситуація, що знижує купівельну спроможність населення; високий рівень конкуренції на ринку), соціальні бар'єри (стереотипи щодо ветеранів, які можуть впливати на їхню участь у підприємницькій діяльності; відсутність моральної та психологічної підтримки на етапі відкриття бізнесу) та психологічні труднощі, пов'язані з переходом від військової служби до цивільного життя та сумніви щодо власних можливостей і страх невдачі. Додатковими перешкодами є висока вартість оренди приміщень, землі та інших ресурсів, відсутність пільгових умов для новачків у бізнесі, а також надмірна бюрократія, численні перевірки, високі штрафи. Поточна економічна ситуація лише погіршує ці труднощі, створюючи додатковий тиск на ветеранів, які намагаються реалізувати свої бізнес-ідеї.

Вважаємо, що подолання цих бар'єрів вимагає системного підходу, включаючи розвиток державних програм підтримки, створення пільгових умов для ветеранів підприємців-початківців, надання освітніх ресурсів і наставницької допомоги, а також вдосконалення економічного середовища. Саме тому підтримка та розвиток ветеранських ініціатив і підприємництва є одним із головних напрямів роботи Міністерства у справах ветеранів. У цьому контексті важливими є два ключові аспекти: законодавчий і практичний. Законодавчий аспект передбачає створення законопроєкту, який вперше закріплює низку визначень і категорій, важливих для підтримки ветеранів. Практичний аспект стосується реалізації ефективних фінансових інструментів, які сприятимуть стимулюванню та розвитку ветеранського бізнесу. (Краус, Краус & Ігнатюк, 2023, с.103). Вважаємо, що для ефективного впровадження ветеранського бізнесу окрім законодавчого та практичного напрямів, необхідно вжити низку заходів, пов'язаних із сферою соціальної роботи. У цьому контексті необхідна розробка спеціалізованих тренінгів і курсів для ветеранів, які бажають започаткувати бізнес, з акцентом на підприємницькі навички, фінансове управління, маркетинг, управління проєктами. У багатьох бізнесових проєктах натеper певну ефективність засвідчила як організація менторських програм, де досвідчені підприємці допомагають ветеранам адаптуватися до бізнес-середовища, надаючи поради і підтримку в реальному часі, так і створення ветеранських бізнес-мереж і асоціацій, які об'єднуюватимуть підприємців-ветеранів, сприятимуть обміну досвідом, рекламі бізнесу та розвитку нових партнерств,

встановлення контактів з великими корпораціями та інвесторами, щоб стимулювати підтримку та розвиток ветеранського бізнесу через партнерства та інвестиції. Також необхідні психологічні тренінги, групи підтримки та консультації можуть бути корисними для підвищення впевненості ветеранів у своїх силах; створення платформ для соціалізації ветеранів, де вони можуть обмінюватися досвідом і знаходити однодумців. Вважаємо, що конче необхідне як створення сприятливого клімату для ветеранів на місцевому рівні, включаючи організацію спеціальних зон для бізнесу, надання державних або муніципальних земельних ділянок для створення виробничих або торгових об'єктів, так і формування громадських ініціатив, які б стимулювали підтримку ветеранських підприємств серед місцевого населення. Мотивуючим чинником для актуалізації підприємництва може бути організація конкурсів та премій для ветеранських бізнесів, що стимулюватиме їх розвиток та буде слугувати додатковою мотивацією для інших ветеранів та публічне визнання успішних ветеранських підприємців, що підвищить їх репутацію і створить приклад для наслідування.

Отже, ветеранський бізнес відіграє важливу роль у соціальній політиці та роботі, спрямованій на підтримку ветеранів, їхню соціалізацію та інтеграцію в суспільство. Особливо актуальним це стає у сучасних реаліях, зокрема після військових конфліктів, коли створення умов для розвитку бізнесу серед ветеранів стає одним із пріоритетних напрямків діяльності держави та громадськості.

Підтримка ветеранського бізнесу є складовою комплексного підходу до адаптації військових до цивільного життя, акцентуючи увагу на соціальній інтеграції, економічній незалежності та зниженні потреби в державній підтримці. Розвиток таких ініціатив сприяє не лише реабілітації ветеранів, а й посиленню соціальної стабільності в суспільстві.

Таким чином, ветеранський бізнес стає важливим компонентом соціальної політики та роботи, адже він не лише допомагає вирішувати проблеми ветеранів, але й позитивно впливає на соціально-економічний розвиток суспільства загалом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». № 3551-XII. (2025). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text>
- [2] Захаріна, Т. (2023). Реінтеграція військовослужбовців як складник соціальної політики та соціальної роботи. *Наука і освіта*. 2023. №2. С. 27-33. <https://doi.org/10.24195/2414-4665-2023-2-5>
- [3] Краус, К. М., Краус, Н.М. & Ігнатюк, А. І. (2023) Ветеранське підприємництво та бізнес в Україні: інституційна, фінансова та проектна складова практичної реалізації. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій* (1). С. 98-111.

섹션 6.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.018

LEGAL FRAMEWORK FOR SOCIAL INCLUSION AND SOCIAL GUARANTEES IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION: THE EXPERIENCE OF THE CZECH REPUBLIC FOR UKRAINE

Oleh Hrytsai¹

Scientific supervisor: Ihor Nalyvaiko²

1. student at the Faculty of International Relations
Prague University of Economics and Business, CZECH REPUBLIC

2. teaching Assistant of the Department of Public Law
Dnipro University of Technology, UKRAINE

ORCID ID: 0000-0003-1532-2996

Abstract. *The article analyzes the legal framework of social inclusion and social guarantees in the context of European integration, using the example of the Czech Republic. Key legislative acts, the impact of European standards on the social policy of the Czech Republic, and the possibilities of adapting this experience in Ukraine are examined. The prospects for harmonizing Ukrainian legislation with EU norms to ensure social inclusion, protect vulnerable groups, and improve social standards are outlined.*

Introduction. Social inclusion and social guarantees are fundamental principles of the rule of law that ensure equal opportunities and access to basic social benefits. European integration encourages states to adapt their legislation to EU standards, particularly in the field of social security. The experience of the Czech Republic, which successfully implemented legal reforms in this area after joining the EU, is valuable for Ukraine as it seeks European integration and the harmonization of its legislation with EU norms.

The aim of this study is to analyze the legal framework for social inclusion and social guarantees in the Czech Republic, to explore the impact of European law on the national legal system of the Czech Republic, and to determine the possibilities of applying this experience in Ukraine.

Main Content. The European legal framework for social inclusion and social guarantees is based on a number of key international and supranational

documents that provide a legal foundation for the social policies of EU member states. These documents are aimed at ensuring equality, non-discrimination, and access to basic social benefits for all citizens. One of the fundamental documents is the European Social Charter (1961, revised in 1996), which enshrines rights to social protection, labor, health care, housing, and education [1]. This document establishes standards for ensuring a decent standard of living and is mandatory for implementation by member states of the Council of Europe that have ratified it. It also provides mechanisms for monitoring compliance with social rights through state reporting and collective complaints. Another important normative act is the Charter of Fundamental Rights of the European Union, adopted in 2000, which enshrines rights to dignity, freedom, equality, and solidarity [2, p. 11-35]. Special attention is given to articles concerning social security (Art. 34), healthcare (Art. 35), and non-discrimination (Art. 21). The Charter is binding on all EU member states and serves as a basis for judicial decisions in the field of social rights protection.

In the context of the modern development of social policy, the key document is the European Pillar of Social Rights, adopted in 2017. It defines 20 fundamental principles and rights that must be ensured in EU countries, including:

- Equal access to the labor market;
- Fair working conditions;
- Social protection and inclusion of vulnerable groups.

This document has become a strategic guideline for EU member states in shaping their social policies. European directives play a key role in harmonizing the legislation of EU member states. For instance, Council Directive 2000/43/EC prohibits discrimination based on racial or ethnic origin, and Directive 2000/78/EC regulates equality in employment, including the protection of persons with disabilities. These directives require member states to implement their provisions into national legislation. Moreover, European regulations, such as Regulation (EU) No. 1304/2013 on the European Social Fund, provide financial support for projects aimed at increasing employment, combating poverty, and addressing social exclusion.

The European Court of Human Rights (ECHR) also plays a crucial role in ensuring social rights, considering cases related to the violation of social rights under the European Convention on Human Rights. Although the Convention does not directly enumerate social rights, the Court increasingly addresses the social dimension of human rights in its practice, particularly regarding the right to protection from discrimination (Art. 14) and the right to dignity (Art. 3). Thus, the European legal framework for social inclusion and social guarantees is multi-tiered and encompasses a wide range of legal acts and institutional mechanisms. It aims to ensure equality, protect human rights, and integrate vulnerable groups into

섹션 6.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

society, serving as a model for states seeking European integration, particularly Ukraine.

After joining the European Union in 2004, the Czech Republic carried out a large-scale adaptation of its legislation to European standards in the field of social standards and guarantees [1]. This significantly improved the legal system aimed at ensuring social protection, equality, and inclusion. The primary legal act regulating labor issues is the Labor Code (Act No. 262/2006), which establishes workers' rights, guarantees fair working conditions, and protects against discrimination. It also aligns with the provisions of Council Directive 2000/78/EC, which regulates equality in employment and professional activities. An important role in the Czech social protection system is played by the Social Services Act (Act No. 108/2006), which governs the provision of social assistance to vulnerable groups of the population [2, p. 11–35], including persons with disabilities, the elderly, and low-income individuals. The law provides clear mechanisms for financing, certification of service providers, and quality monitoring.

Pension provision is regulated by the Pension Insurance Act (Act No. 155/1995), which was reformed to ensure the stability and transparency of the pension system in line with European standards. The Czech healthcare system has also undergone changes after joining the EU. Universal health insurance has become the foundation for guaranteeing equal access to medical services. This system aligns with the principles of the Charter of Fundamental Rights of the EU, which enshrines the right to healthcare.

Particular attention is given to social inclusion issues. Legislative measures ensure the integration of persons with disabilities into society through special employment programs, inclusive education, and accessible infrastructure.

The Czech Republic's integration into the EU also opened the possibility of using EU structural funds to finance social projects. This allowed the implementation of initiatives for professional retraining, combating unemployment, developing inclusive programs, and supporting vulnerable groups of the population. For instance, through Regulation (EU) No. 1304/2013 on the European Social Fund, the Czech Republic received significant resources for developing its social sector. Judicial practice also plays an important role in protecting social rights in the Czech Republic. Decisions of the Constitutional Court of the Czech Republic ensure compliance with legal guarantees, while the European Court of Human Rights provides the opportunity to protect rights at the supranational level. Overall, the Czech Republic's legal system after joining the EU demonstrates a high level of compliance with European standards, effectively ensuring the social rights of citizens and serving as a positive example for Ukraine.

The accession to the European Union was a turning point for the social policy of the Czech Republic, as European standards defined a strategic direction for its reform. Integration into the EU legal framework obligated the Czech Republic to adhere to pan-European principles of social protection, equality, and inclusion, significantly influencing the development of its national social policy. Firstly, a critical factor of influence was the EU directives and regulations, which establish minimum standards in the fields of labor, social protection, and non-discrimination [2, p. 11-35]. The Czech Republic incorporated key directives into its legislation, including Council Directive 2000/43/EC on the prohibition of racial or ethnic discrimination and Directive 2000/78/EC on equality in employment. These measures provided legal protection for vulnerable groups, expanded employment opportunities for persons with disabilities, and created conditions for equal access to the labor market. Secondly, European standards introduced new approaches to the provision of social services. The Czech Republic implemented a system oriented toward the individual needs of citizens, in accordance with the principles of the European Pillar of Social Rights. This system integrates social and medical services, expands access to rehabilitation services, and improves their quality. Thirdly, European structural funds became a vital tool for financing social programs in the Czech Republic. With the support of the European Social Fund, numerous projects were implemented, including professional retraining, employment support for the unemployed, youth programs, and assistance for persons with disabilities. For example, funding for inclusive education programs contributed to ensuring equal opportunities for children with special needs. Fourthly, the judicial practices of the European Court of Human Rights (ECHR) and the Court of Justice of the European Union became significant sources for interpreting and applying European norms in the Czech Republic's social policy. ECHR decisions on the right to social protection and non-discrimination provided precedential guidance for Czech national courts, enhancing the protection of citizens' rights.

Overall, European standards have significantly influenced the formation of the Czech Republic's social policy, making it more open, inclusive, and citizen-oriented. This experience demonstrates how European integration contributes to improving the efficiency of social systems and can be valuable for Ukraine in reforming its social policy in line with EU standards.

The Czech Republic's experience in reforming its social policy after joining the EU can serve as a valuable benchmark for Ukraine, which seeks to harmonize its legislation with European standards [4, p. 98-102]. The Czech Republic has demonstrated an effective approach to adapting national legislation, ensuring social guarantees, and implementing inclusive programs, which is particularly

섹션 6.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

relevant for Ukraine amidst current challenges. Firstly, a key aspect is the implementation of European principles of social policy, enshrined in such acts as the European Pillar of Social Rights. Ukraine can adopt the Czech Republic's approaches to integrating these principles into national legislation, particularly in ensuring the right to social protection, access to healthcare services, employment support, and non-discrimination. This is especially pertinent for legislative provisions ensuring social inclusion for persons with disabilities, low-income groups, and other vulnerable populations. Secondly, Ukraine should focus on the mechanisms for financing social programs applied by the Czech Republic, particularly through the use of EU structural funds. Although Ukraine is not yet an EU member, it can utilize instruments of international financial assistance and EU programs to implement pilot projects in the field of social security. In this context, the Czech Republic's experience in effectively administering such programs is particularly valuable. Thirdly, adapting the Czech Republic's judicial practices can help improve the protection of social rights in Ukraine. Utilizing European Court of Human Rights (ECHR) rulings as a source of law would enable Ukrainian courts to more effectively protect citizens' social rights, particularly in cases of discrimination or restricted access to social benefits. Fourthly, Ukraine should consider adopting the Czech Republic's inclusive approaches in education and employment. Creating an inclusive educational environment tailored to the needs of children with special educational requirements, as well as support programs for the employment of persons with disabilities, are critical areas that need development in Ukraine. This experience highlights practical solutions for improving Ukraine's social policy, offering insights into creating an inclusive, rights-oriented system that aligns with European standards.

Moreover, Ukraine can leverage the Czech Republic's experience in creating transparent mechanisms for monitoring the quality of social services. Legislatively defined quality standards and evaluation mechanisms can help build public trust in the social protection system. However, adapting this experience requires considering Ukraine's specific context, including economic instability, the consequences of war, and limited budgetary resources.

To effectively implement reforms, a step-by-step plan is needed that takes into account Ukraine's social policy priorities and ensures support from international partners.

In conclusion, the experience of the Czech Republic offers practical solutions for improving Ukraine's social policy. Its implementation can contribute to raising social standards, ensuring human rights, and accelerating the process of European integration.

REFERENCES:

- [1] Czech Republic: Strategy of Social Inclusion 2014–2020. European Commission. URL: <https://migrant-integration.ec.europa.eu>
- [2] MAREŠ, Petr. Social Exclusion and Social Inclusion: the Czech Perspective. In *The Challenge Of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society*. Brno: Barrister & Principal, 2006, s. 11-35, 24 s. ISBN 80-87029-06-2.
- [3] Slepickova, L., Bobakova, D. F. Conceptualization of Roma in Policy Documents Related to Social Inclusion and Health in the Czech Republic. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2020. Vol. 17, No. 21. DOI: 10.3390/ijerph17217739.
- [4] Перегудова Т. В. Соціальна інклюзія як елемент соціальної політики: європейські уроки для України / Т. В. Перегудова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2016. - Вип. 19. - С. 98-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_19_22

섹션 6.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.019

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СТАНДАРТІВ ЄС У ПРОЦЕСУАЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПОМИЛУВАННЯ

Школа Сергій Миколайович¹

1. кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри публічного права
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0003-0403-5916

Процес євроінтеграції України передбачає не лише приведення вітчизняного законодавства у відповідність до стандартів Європейського Союзу, але й глибоку трансформацію правової системи. Особливу увагу в цьому контексті слід приділити кримінальному процесуальному законодавству, яке є невід'ємною частиною гарантій прав людини. Інститут помилування, що виконує гуманістичну функцію в системі кримінального права, є важливим елементом, який забезпечує баланс між вимогами правосуддя та потребами суспільства в соціальній реабілітації засуджених осіб. В країнах ЄС помилування розглядається як винятковий механізм, що сприяє відновленню справедливості у випадках, коли застосування покарання більше не відповідає цілям кримінальної політики. Водночас, в Україні інститут помилування досі стикається з низкою проблем, зокрема відсутністю чітких процедур, недостатнім нормативним регулюванням та обмеженою адаптацією до європейських стандартів [1].

Актуальність теми зумовлена необхідністю гармонізації кримінально-процесуальних норм України з європейськими стандартами, що дозволить зміцнити верховенство права, підвищити довіру до правової системи та створити умови для гуманізації правосуддя.

Метою цієї тези є аналіз особливостей процесу імплементації стандартів ЄС у процесуальні норми України, пов'язані із застосуванням інституту помилування, визначення проблем та перспектив його вдосконалення відповідно до європейського досвіду.

Помилування в українському кримінальному праві визначається як акт гуманізму, що здійснюється Президентом України і полягає у звільненні

засудженої особи від подальшого відбування покарання або його заміні на більш м'яке. Згідно зі статтею 87 Кримінального кодексу України, цей інститут спрямований на індивідуальну реабілітацію особи, що відповідає принципу гуманізму, закладеному в Конституції України. Однак у практичній площині помилування часто стикається з проблемами правозастосування, зокрема через відсутність єдиного підходу до обґрунтування його застосування та прозорості процедур. У країнах ЄС інститут помилування має специфічне правове регулювання, яке забезпечує баланс між вимогами справедливості та гуманізму [2]. Наприклад, у Франції помилування здійснюється Президентом, але на основі чітко визначених процедур і рекомендацій судових органів. У Німеччині помилування є компетенцією федеральних земель, що дозволяє враховувати регіональні особливості кримінальної політики. На відміну від країн ЄС, де існує інституційно визначений підхід до помилування, в Україні відсутність розширеного нормативного регулювання створює можливості для суб'єктивізму та непрозорості процесів [3].

Основні відмінності між Україною та країнами ЄС у регулюванні інституту помилування полягають у наявності процедурних гарантій в ЄС, зокрема механізмів участі судових органів у прийнятті рішень про помилування, прозорості процесу через оприлюднення критеріїв та обґрунтувань, а також спрямованості на реабілітацію особи, що включає соціальний супровід після помилування [4]. У підсумку, Україна потребує більш детального регулювання інституту помилування, що включатиме чіткі критерії, прозорі процедури та врахування європейського досвіду. Європейські стандарти в сфері помилування базуються на принципах верховенства права, дотримання прав людини та гуманізації кримінальної політики. Важливу роль у їх формуванні відіграють рекомендації Ради Європи, зокрема Рекомендація № R(99)22 щодо перенесення гуманістичних принципів у процесуальні аспекти кримінального права. Цей документ наголошує на необхідності забезпечення прозорості, справедливості та чіткості процедур, що стосуються помилування. У багатьох країнах ЄС ці стандарти забезпечують чітке нормативне регулювання, зокрема механізми перевірки доцільності помилування, участь судових органів у процесі прийняття рішень та врахування індивідуальних обставин справи. В Україні імплементація цих стандартів стикається з низкою проблем та викликів. По-перше, недостатність чіткого нормативного регулювання створює простір для суб'єктивного підходу в ухваленні рішень про помилування. По-друге, відсутність єдиних критеріїв та механізмів моніторингу рішень про помилування обмежує можливості його застосування відповідно до сучасних європейських практик.

Водночас існують приклади успішної адаптації окремих норм європейського права до української системи. Наприклад, на рівні

섹션 6.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

законодавчих ініціатив у 2020 році було запропоновано зміни до Кримінального кодексу, які передбачають участь судів у формуванні рекомендацій для рішень про помилування [5]. Такі кроки відповідають європейським стандартам, де вагому роль відіграє судова експертиза, яка враховує не лише юридичні, але й соціальні аспекти (зокрема, реабілітаційний потенціал засудженої особи).

Ще одним важливим аспектом є гармонізація українського підходу до помилування із практикою Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), яка встановлює вимоги до забезпечення прав засуджених, включаючи їхнє право на справедливий розгляд. Як приклад, у рішенні *Vinter and Others v. the United Kingdom* ЄСПЛ наголосив на важливості перегляду довічних вироків із можливістю помилування, що є актуальним для реформування українського кримінального процесу [6]. Отже, впровадження стандартів ЄС у сферу помилування потребує послідовних зусиль для створення чітких правових механізмів, забезпечення прозорості процедур і врахування найкращих європейських практик. Це сприятиме не лише підвищенню довіри до кримінальної юстиції, але й формуванню гуманістичної моделі правосуддя в Україні.

Для вдосконалення інституту помилування в Україні необхідно здійснити реформу законодавчої бази, забезпечивши її відповідність європейським стандартам. Серед ключових змін пропонується запровадження чітких критеріїв прийняття рішень про помилування, що враховують не лише правові, але й соціально-реабілітаційні аспекти. Це дозволить зменшити суб'єктивізм і забезпечити рівність перед законом. Важливим є також встановлення процедурної участі судів у процесі розгляду клопотань про помилування. Судові органи можуть надавати експертні висновки щодо доцільності звільнення від покарання, що сприятиме об'єктивності ухвалення рішень. Окрім того, слід забезпечити публічність критеріїв помилування, включаючи оприлюднення узагальненої статистики та основних принципів ухвалених рішень. Європейський досвід демонструє важливість інтеграції помилування в систему соціальної реабілітації засуджених. Наприклад, у Німеччині акцент робиться на підготовці засудженої особи до повернення у суспільство, що є однією з умов помилування. У Франції рішення про помилування ухвалюється з урахуванням рекомендацій спеціальних комісій, які оцінюють не лише поведінку засудженого, але й його перспективи ресоціалізації. Імплементация подібних підходів в Україні сприятиме підвищенню ефективності правозастосування. Це стосується не лише розв'язання окремих справ, але й формування системного підходу до помилування як інструменту гуманізації кримінального правосуддя.

Вдосконалення інституту помилування має велике значення в контексті євроінтеграції України, оскільки воно свідчатиме про відповідність українського кримінального права європейським стандартам. Врахування рекомендацій Ради Європи та рішень ЄСПЛ допоможе закріпити принципи верховенства права в українському правосудді. Це не лише підвищить міжнародну репутацію України, але й сприятиме поглибленню інтеграції з Європейським Союзом. Реформування інституту помилування в Україні є нагальним завданням у рамках гармонізації кримінального процесуального законодавства зі стандартами ЄС. Адаптація найкращих європейських практик, таких як встановлення прозорих процедур, судова участь і соціальна реабілітація, дозволить підвищити ефективність цього інституту. Прийняття відповідних законодавчих змін сприятиме гуманізації кримінального права, зниженню рівня рецидивів і формуванню довіри суспільства до правової системи. У контексті євроінтеграції вдосконалення інституту помилування стане важливим кроком на шляху до зміцнення верховенства права в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Дуда, М. П. (2024). Генеза помилування в Україні та державах-членах Європейського Союзу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, (Т. 3, № 84), 296–300. URL: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.84.3.45>.
- [2] Хавронюк, М. І. (2006). Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації. Київ: Юрисконсульт.
- [3] Орлеан, А. М. (2017). Адаптація законодавства України у сфері кримінального судочинства до законодавства ЄС: визначення основних напрямів. Журнал східноєвропейського права, (№ 45), 33–38.
- [4] Климкевич, Р. А. (2022). Кримінальне процесуальне законодавство України та Європейського Союзу: апроксимація та диференціація: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4759>.
- [5] Житний, О. О., Рибалко, Г. С., & Слінько, Д. С. (2022). Основи кримінальної політики Європейського Союзу: навчальний посібник. Харків.
- [6] Європейський суд з прав людини. (2013). Справа «Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» (Vinter and Others v. the United Kingdom): рішення від 9 липня 2013 р., заява № 66069/09, 130/10, 3896/10. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122664>.

섹션 6.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.020

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИДАЧІ ОСОБИ (ЕКСТРАДИЦІЇ) ДО УКРАЇНИ

Романюха Валерія Сергіївна¹

Науковий керівник: Верховгляд-Герасименко Олена Володимирівна²

1. здобувачка вищої освіти факультету прокуратури

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, УКРАЇНА

ORCID ID: 0009-0005-8825-4850

2. канд. юрид. наук, старший викладач кафедри кримінального процесу

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0003-3461-0483

За останні два роки Україна суттєво наростила кількість запитів про екстрадицію підозрюваних, обвинувачених та засуджених із іноземних держав: у 2021 направлено 60 запитів, у 2022 – 606, у 2023 – 150.

Слід наголосити, що Україна вживає заходів для запевнення компетентних органів іноземних держав про можливість забезпечити належні умови тримання в місцях несвободи. Зокрема, Україна заявляє, що вживає активні кроки для забезпечення належних умов тримання та поліпшення захисту прав осіб, позбавлених волі, гарантує, що для екстрадованих осіб визначено місця позбавлення волі, віддалені від зони бойових дій (в центральних або західних областях), з оновленими приміщеннями.

Водночас загальний огляд стану дотримання прав людини в пенітенціарних установах і дослідження стану адаптації установ до викликів війни свідчить про неспроможність гарантій України.

За останній рік стан дотримання прав людини у місцях позбавлення волі був предметом дослідження європейських інституцій. Мова йде про Європейську Комісію при оцінці відповідності України критеріям членства в Європейському Союзі та Європейський Комітет з питань запобігання катуванням (ЄКПТ).

Так, Європейська Комісія у Висновку щодо України 2023 – аналіз виконання Україною умов вступу до Європейського Союзу вказала наступне:

«Нелюдське поводження та катування далі існують як поширені проблеми в українській пенітенціарній системі. Рекомендації, які ЄКПТ надав

2020 року, залишаються невиконаними. До них відносяться, зокрема, незадовільні матеріальні умови тримання під вартою та необхідність інтеграції медичної допомоги у пенітенціарних установах до загальної системи охорони здоров'я».

Разом із тим, Комісія підкреслила, що механізми розслідування випадків жорстокого поводження в місцях позбавлення волі все ще не забезпечують належної ефективності. Взаємодія між Державним бюро розслідувань, прокуратурою та керівництвом виправних установ залишається недостатньою.

Людські ресурси та оперативна незалежність Державного бюро розслідувань в розслідуванні фактів нелюдського поводження залишається обмеженою, не зважаючи на створення спеціального відділу 2019 р.

Неефективне розслідування звинувачень у катуваннях та випадків перешкоджання правосуддю вкорінене серед іншого в загальній культурі взаємного захисту правоохоронців в системі кримінального правосуддя. Поміж іншого Комісія також зазначає, що кримінальні суди часто не надають належної уваги серйозності проблеми катувань, що сприяє безкарності правоохоронців і працівників в'язниць.

Більшість проблем, раніше визнаних Європейським судом з прав людини, Комітетом Міністрів Ради Європи та Європейським комітетом із запобігання катуванням, досі залишаються невирішеними. Пенітенціарна система, яка вже раніше стикалася з недостатнім фінансуванням, зазнала ще більших втрат через військову агресію Росії. Багато установ було суттєво пошкоджено або зруйновано, що ускладнило надання базових послуг [6].

Тож попри впровадження Національної стратегії з прав людини 2021 року [18] та Стратегії реформування пенітенціарної системи 2022 року [19], основні виклики залишаються невирішеними.

Таким чином, Європейська Комісія встановила відсутність будь-яких позитивних змін в системі виконання покарань та дійшла висновку про ігнорування Україною рекомендацій, наданих міжнародними інституціями.

Зі свого боку Європейський Комітет з питань запобігання катуванням за результатом першого моніторингового візиту з початку повномасштабного вторгнення також звернув увагу на певні аспекти. Він зазначає, що у в'язницях наявні факти насильства над ув'язненими, яким у тому числі сприяє давнє явище неформальної сегрегації, що все ще поширене в українській пенітенціарній системі.

Окрім цього, однією з ключових проблем для України залишаються неналежні житлово-побутові умови в пенітенціарних установах. Також ЄКПТ наголошує, що низький рівень укомплектованості персоналу пенітенціарних

섹션 6.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

установ не сприяє забезпеченню порядку та дотриманню прав осіб, позбавлених волі. Вказана проблема вже багато років непокоїть Комітет, який кілька разів давав Україні рекомендацію усунути це питання. Проте, як показав візит 2023 року, ця ситуація досі залишається не вирішеною [5].

Таким чином, провідні європейські інституції продовжують наголошувати на наявності системних проблем в пенітенціарній системі України.

Звертаючись із запитом про екстрадицію, Україна надає гарантії іноземним державам, що у випадку видачі особи утримуватимуться в місцях позбавлення волі, що розташовані у «безпечних» областях. Під «безпечними» областями маються на увазі центральні та західні. Безпечність центральних та західних областей, на думку компетентних органів України, обґрунтовується тим, що в цих регіонах не ведуться активні бойові дії та ці території віддалені від лінії фронту.

Разом із тим, безпекова ситуація в цих областях не дозволяє стверджувати про відсутність або наявність лише мінімального ризику для життя та здоров'я осіб. Це пояснюється тим, що вказані області, як і вся територія України загалом, перебувають під постійним ризиком повітряних атак ракетами різного типу, БПЛА. Більше того, на території більшості з вказаних областей неодноразово фіксувались подання ворожого озброєння та фіксувались жертви з числа цивільних осіб.

Фіксація ударів ракетами та БПЛА, а також наявність жертв серед цивільного населення не дозволяє стверджувати, що держава спроможна забезпечити безпеку осіб на вказаних територіях у повному обсязі.

Стверджуючи про можливість забезпечити в умовах війни фізичну безпеку осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, органи України зазначають, що у пенітенціарних установах функціонує достатня кількість об'єктів цивільного захисту, доступ до яких має більшість позбавлених волі.

Однак, вказані запевнення України не заслуговують на увагу та підлягають критичному сприйняттю. Вказане пояснюється тим, що у більшості пенітенціарних установ, укриття наявні лише формально. Насправді ж, вони не обладнані належним чином та не забезпечують повноцінний захист осіб, позбавлених волі. Зазначене підтверджується багатьма звітами Омбудсмена [9, 12, 13] та правозахисних організацій [15, 17].

Враховуючи вищевказане, очевидно, що безпекова ситуація у так званих центральних та західних областях вимагає від пенітенціарних установ облаштування належних укриттів для забезпечення безпеки осіб, позбавлених волі. Проте за результатами моніторингових візитів правозахисники встановлюють що, у більшості в'язниць укриття або відсутні взагалі, або не облаштовані належним чином та не використовуються за призначенням.

Ще одна проблема, характерна для більшості пенітенціарних установ, – неналежне розслідування фактів насильства, що викликає занепокоєння у міжнародних партнерів. Вказане безпосередньо слідує з висновків Європейської Комісії. Разом із тим, про це неодноразово зазначали українські правозахисники, зокрема, але не виключно Омбудсман [10, 11] та Харківська правозахисна група [7, 8, 16]. До зазначених висновків правозахисники дійшли за результатом моніторингових візитів, під час яких здійснювали спілкування з особами, позбавленими волі, аналізували ведення медичної документації та фіксацію тілесних ушкоджень.

Варто продовжити, що позиція іноземних держав щодо можливості видачі в Україну теж неоднозначна – простежуються випадки відмови в екстрадиції, посилаючись на війну та ризики, пов'язані з безпекою і дотриманням прав людини. Однією з ключових підстав відмови є відсутність належних умов тримання в місцях позбавлення волі.

У 2022 році Верховний суд Чехії прийняв рішення про відмову у видачі громадянина Росії Олександра Франчетті з огляду на війну в Україні. Суд зазначив, що є реальний ризик порушення його прав і основних свобод, гарантованих міжнародними угодами з прав людини, який наразі не може бути зменшений або усунутий запевненнями, наданими українською стороною [1]. Аналогічне рішення 2024 року прийняв Земельний суд Відня у кримінальних справах щодо ексголови Національного банку України Кирила Шевченка, зазначивши, що наразі екстрадиція неможлива через воєнний стан [3].

Крім того, прикладом може слугувати відмова австрійського суду в екстрадиції Олега Бахматюка. У березні 2023 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив у екстрадиції українського бізнесмена Олега Бахматюка, обвинуваченого в Україні у фінансових злочинах. Суд аргументував своє рішення тим, що через війну в Україні особа може наразитися на реальну небезпеку поведження, забороненого ст.3 Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) [14], причому гарантії, надані українською владою, не забезпечують повного захисту від такої небезпеки. Крім того, через неможливість прогнозувати розвиток війни в Україні у середньостроковій перспективі залишається ризик суттєвого погіршення ситуації, включаючи умови навіть у тих регіонах, які на даний момент не знаходяться під активним впливом воєнних дій. Таким чином суд вирішив, що екстрадиція не може бути здійснена [4].

Також варто згадати про відмову Верховного суду Фінляндії 2023 року, однією з причин якої стали неналежні умови тримання в українських пенітенціарних установах. Суд дійшов висновку, що екстрадиція в Україну – з

섹션 6.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

огляду на поточну воєнну ситуацію та її вплив на умови ув'язнення – несумісна зі статтею 3 ЄКПЛ. Також у рішенні звертається увага на раніше визнані Європейським судом з прав людини порушення статті 3 Конвенції в українських в'язницях. Окрім того, Верховний суд також зауважив, що підозрюваний може зіткнутися з принизливим для гідності поведінням, а умови утримання, які ще більше погіршилися через війну, створюють серйозну загрозу для його життя та здоров'я [2].

Ці випадки підкреслюють, що суди країн Європейського Союзу (ЄС) враховують поточну ситуацію в Україні при розгляді запитів на екстрадицію, особливо з огляду на безпеку та дотримання прав людини екстрадованих осіб.

На сьогодні Україна зробила вагомий внесок для забезпечення процесу екстрадиції та створення умов для її належного виконання, проте все ще існують певні проблеми та недоліки. Повномасштабна війна значно ускладнила процедуру екстрадиції через загрози для прав і безпеки екстрадованих осіб. Відмову у видачі з країн ЄС часто пояснюють відступом від положень Європейської конвенції з прав людини. Крім того, неналежні умови тримання під вартою послаблюють міжнародну довіру до українського правосуддя. Із аналізу вищевказаного випливає, що в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах України умови тримання не відповідають міжнародним стандартам, відсутні належним чином обладнані укриття, поширеними є факти насильства та неналежне їх розслідування. Подібна практика свідчить про наявність прямого та реального ризику для життя та здоров'я ув'язнених та неспроможність держави забезпечити їх безпеку. Вказані ризики поширюються також на екстрадованих осіб, які утримуються в таких установах.

Попри ці труднощі, маємо надію, що Україна продовжить вдосконалювати наведені аспекти, щоб відповідати міжнародним стандартам та забезпечити ефективний процес екстрадиції. Ми віримо, що шляхом реформ наша країна зможе досягти високого рівня довіри міжнародної спільноти та стати прикладом у дотриманні прав екстрадованих осіб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] ČTK/Ondřej D. Soud nepřipustil vydání Rusa Francetiho na Ukrajinu kvůli válce. České noviny. URL: <https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/soud-nepripustil-vydani-rusa-francetiho-na-ukrajinu-kvuli-valce/2223527> (дата звернення: 15.01.2025).
- [2] Lasse Kerkelä HS, Jukka Harju HS, Riika Nykänen HS. Wagner-kiinniotto | Suomi ei luovuta Wagner-taustaista Voislav Tordenia Ukrainaan – mies pysyy vielä lukkojen takana. Helsingin Sanomat. URL: <https://www.hs.fi/suomi/art-2000010044101.html> (дата звернення: 17.01.2025).

- [3] Pflügl J. WKStA ermittelt gegen Ex-Chef der ukrainischen Nationalbank – dieser fühlt sich politisch verfolgt. Der Standard. URL: <https://www.derstandard.at/story/3000000206314/wksta-ermittelt-gegen-ex-chef-der-ukrainischen-nationalbank-dieser-fuehlt-sich-politisch-verfolgt> (дата звернення: 16.01.2025).
- [4] Австрійський суд відмовив у екстрадиції Бахматюка до України – аргументували війною. Укрінформ - актуальні новини України та світу. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3682405-avstrijskij-sud-vidmoviv-u-ekstradicii-bahmatuka-do-ukraini-argumentovali-vijnou.html?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 16.01.2025).
- [5] Доповідь для уряду України щодо проведеного візиту ЄКПТ в Україну з 16 по 27 жовтня 2023 року. Страсбург, 2024. 41 с. URL: <https://rm.coe.int/1680b0e1f9> (дата звернення: 14.01.2025)
- [6] Звіт Європейської Комісії щодо України за 2023 рік. Брюссель, 2023. 163 с. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/wp-content/uploads/22506-SWD_2023_699-Ukraine-report_ENG-UKR.pdf (дата звернення: 14.01.2024)
- [7] Звіт за результатами моніторингового візиту до ДУ 'Замкова виправна колонія (№58)'. Права людини в Україні. URL: <https://khpg.org/1608812236> (дата звернення: 17.01.2024)
- [8] Звіт за результатами моніторингового візиту до ДУ 'Львівська установа виконання покарань (№19)'. Права людини в Україні. URL: <https://khpg.org/1608811923> (дата звернення: 17.01.2024)
- [9] Звіт про результати відвідування державної установи «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)» 30-31 травня 2024 року. Київ, 2024. 24 с.
- [10] Звіт про результати відвідування державної установи «Ладизинська виправна колонія (№ 39)» 20.07.2023. Київ, 2023. 14 с.
- [11] Звіт про результати відвідування державної установи «Луцький слідчий ізолятор» 29-30.11.2023. Київ, 2023. 17 с.
- [12] Звіт про результати відвідування державної установи «Маневицька виправна колонія (№ 42)» 28.11.2023. Київ, 2023. 24 с.
- [13] Звіт про результати відвідування державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор» 11 та 13 березня 2024 року. Київ, 2024. 22 с.
- [14] Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 : станом на 1 серп. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 16.01.2025).
- [15] Моніторинговий візит до ДУ «Житомирська виправна колонія (№4)». Права людини в Україні. URL: <https://khpg.org/1608810832> (дата звернення: 17.01.2025).
- [16] Моніторинговий візит до ДУ «Івано-Франківська установа виконання покарань (№12)». Права людини в Україні. URL: <https://khpg.org/1608810930> (дата звернення: 17.01.2024)
- [17] Моніторинговий візит до ДУ «Ладизинська виправна колонія (№39)». Права людини в Україні. URL: <https://khpg.org/1608810988> (дата звернення: 17.01.2025).
- [18] Про Національну стратегію у сфері прав людини : Указ Президента України від 24.03.2021 № 119/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2021#Text> (дата звернення: 15.01.2025).
- [19] Про схвалення Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року та затвердження операційного плану її реалізації у 2022-2024 роках : Розпорядж. Каб. Міністрів України від 16.12.2022 № 1153-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153-2022-p#Text> (дата звернення: 15.01.2025).

섹션 6.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.021

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Марія Ількова¹

Науковий керівник: Ігор Наливайко²

1. здобувачка вищої освіти

Навчально-наукового інституту права та міжнародно-правових відносин
Університет митної справи та фінансів, УКРАЇНА

ORCID ID: 0009-0006-3610-9392

2. асистент кафедри публічного права

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0003-1532-2996

Анотація. У статті проаналізовано європейські стандарти соціального захисту, їх нормативно-правову базу та практики реалізації в країнах-членах ЄС. Особливу увагу приділено Європейській соціальній хартії, Хартії основних прав Європейського Союзу та Європейському стовпу соціальних прав. Досліджено досвід Чехії, Польщі та Німеччини щодо впровадження соціальних програм, спрямованих на захист вразливих категорій населення. Визначено перспективи адаптації європейського досвіду в Україні в контексті євроінтеграції.

Вступ. Соціальний захист є однією з ключових складових системи забезпечення прав людини, що спрямована на гарантування гідного рівня життя та захист від соціальних ризиків. Європейський Союз, як інтеграційне об'єднання, сформував високі стандарти соціального захисту, які стали зразком для багатьох країн світу. Європейські соціальні стандарти не лише забезпечують мінімальні гарантії вразливим категоріям населення, але й сприяють розвитку інклюзивних підходів у сфері праці, охорони здоров'я та освіти. Україна, прагнучи до членства в Європейському Союзі, зобов'язана гармонізувати своє законодавство з європейськими нормами, зокрема у сфері соціального захисту. Впровадження європейських стандартів може значно підвищити ефективність національної системи соціального забезпечення та

забезпечити її відповідність сучасним викликам, таким як економічна нестабільність і соціальна нерівність.

Метою цього дослідження є аналіз нормативно-правової бази соціального захисту в Європейському Союзі, розгляд практик її реалізації у країнах-членах ЄС та визначення можливостей адаптації європейського досвіду в Україні в контексті євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу. Нормативно-правова база соціального захисту Європейського Союзу є багаторівневою та охоплює ключові міжнародні договори, директиви, регламенти та стратегічні документи, які визначають загальні принципи та мінімальні стандарти соціального забезпечення [1, с. 15-25]. Одним із фундаментальних документів є Європейська соціальна хартія, прийнята Радою Європи в 1961 році та переглянута у 1996 році. Цей документ закріплює права на соціальний захист, працю, охорону здоров'я, освіту та житло. Європейська соціальна хартія зобов'язує країни-учасниці забезпечувати реалізацію цих прав через національні програми та законодавство [2, с. 131-134]. Особливе значення має механізм моніторингу виконання положень Хартії, який включає систему звітності держав і розгляд колективних скарг. Ще одним важливим документом є Хартія основних прав Європейського Союзу, ухвалена у 2000 році. Вона закріплює основні права на гідність, свободу, рівність та солідарність, а також конкретні соціальні права, такі як право на соціальну допомогу (ст. 34), охорону здоров'я (ст. 35) та рівність у праці (ст. 21) [3, с. 25-31]. Хартія є юридично обов'язковою для всіх країн-членів ЄС і використовується як основа для ухвалення судових рішень у сфері соціальних прав.

Суттєвим етапом розвитку нормативної бази стало прийняття у 2017 році Європейського стовпа соціальних прав, який визначає 20 основних принципів, спрямованих на підвищення соціальних стандартів у країнах ЄС. Серед цих принципів особливе місце посідають рівний доступ до ринку праці, справедливі умови праці та соціальна інклюзія [4, с. 91-96]. Європейський стовп соціальних прав є стратегічним документом, що слугує орієнтиром для реформ у соціальній сфері. Також важливу роль у регулюванні соціальних стандартів відіграють директиви та регламенти ЄС. Наприклад, Директива Ради 2000/43/ЄС забороняє дискримінацію за расовою чи етнічною ознакою, а Директива 2000/78/ЄС регулює рівність у сфері працевлаштування [5, с. 173-177]. Ці нормативні акти є обов'язковими для імплементації в національне законодавство країн-членів. Крім того, європейські регламенти, такі як Регламент ЄС № 1304/2013 про Європейський соціальний фонд, забезпечують фінансову підтримку проєктів у сфері соціального захисту, спрямованих на боротьбу з бідністю, підвищення зайнятості та соціальну інклюзію. Практичне застосування цих нормативних актів забезпечується через рішення

섹션 6.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та Суду Європейського Союзу, які виступають гарантом захисту соціальних прав громадян на наднаціональному рівні [6, с. 42-47]. Отже, нормативно-правова база соціального захисту в ЄС є всебічною та орієнтованою на забезпечення високих стандартів соціальних гарантій і рівності. Цей комплексний підхід може слугувати зразком для України у процесі реформування її соціальної політики відповідно до європейських стандартів.

Реалізація соціальних стандартів у країнах Європейського Союзу демонструє різноманітність підходів до забезпечення соціального захисту, що враховують національні особливості, рівень економічного розвитку та соціальні потреби громадян. Приклади Чехії, Польщі та Німеччини є показовими у цьому контексті.

Чехія після вступу до ЄС у 2004 році здійснила масштабну адаптацію національного законодавства до європейських стандартів. Основними напрямками реформ стали інтеграція соціального та медичного страхування, забезпечення рівного доступу до працевлаштування та підвищення якості соціальних послуг. Завдяки структурним фондам ЄС у Чехії вдалося реалізувати численні проекти з підтримки вразливих категорій населення, таких як люди з інвалідністю, безробітні та малозабезпечені. Польща, також вступивши до ЄС у 2004 році, зосередилася на реформуванні системи пенсійного забезпечення та підтримці сільських регіонів. Використання Європейського соціального фонду дозволило Польщі реалізувати програми професійної перепідготовки, спрямовані на зменшення безробіття, особливо серед молоді. Польща також активно імплементувала директиви ЄС щодо рівності у працевлаштуванні та запровадила інклюзивні програми у сфері освіти. Німеччина, як одна з найрозвиненіших країн ЄС, активно застосовує принципи Європейського стовпа соціальних прав, зокрема щодо соціального діалогу між працівниками, роботодавцями та урядом. Система соціального страхування Німеччини є однією з найбільш ефективних у ЄС, забезпечуючи доступ до медичних послуг, пенсійного забезпечення та допомоги безробітним.

Роль структурних фондів ЄС у фінансуванні соціальних програм важко переоцінити. Наприклад, Європейський соціальний фонд (ESF) є ключовим інструментом для реалізації проектів, спрямованих на зменшення бідності та соціальної ізоляції. Завдяки ESF у країнах ЄС було реалізовано ініціативи з розвитку інклюзивної освіти, підвищення доступу до ринку праці та інтеграції мігрантів у суспільство. Практика Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) також має важливе значення для реалізації соціальних стандартів у ЄС. Судові рішення встановлюють прецеденти, які сприяють посиленню соціальних прав громадян, особливо у випадках дискримінації та обмеженого доступу до

соціальних благ. Практика реалізації соціальних стандартів у країнах ЄС демонструє їхню високу ефективність завдяки комплексному підходу, фінансовій підтримці з боку ЄС та прецедентному праву, що може стати основою для вдосконалення соціальної політики в Україні.

Європейська інтеграція відкрила для України можливості реформування національної системи соціального захисту відповідно до європейських стандартів. Основні аспекти цього впливу можна простежити у гармонізації законодавства, впровадженні соціальних програм і використанні міжнародної фінансової допомоги. Гармонізація законодавства. У межах виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Україна здійснює адаптацію свого законодавства до вимог ЄС у сфері соціального захисту. Це стосується, зокрема, імплементації директив ЄС щодо рівності у працевлаштуванні, захисту осіб з інвалідністю та заборони дискримінації за будь-якими ознаками. Наприклад, Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» передбачено заходи з підтримки працевлаштування людей з обмеженими можливостями, що відповідає принципам Європейського стовпа соціальних прав. Україна вже використовує європейський досвід у сфері підтримки вразливих груп населення. Зокрема, впроваджено програми професійної перепідготовки безробітних, інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами та соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Використання механізмів моніторингу якості соціальних послуг, запозичених із практик ЄС, дозволяє підвищити ефективність таких програм. Завдяки співпраці з міжнародними організаціями, такими як Європейський соціальний фонд, Україна отримує фінансову підтримку для реалізації пілотних проєктів у сфері соціального забезпечення. Наприклад, фінансування програм підтримки зайнятості молоді в регіонах, що постраждали від війни, стало можливим завдяки грантам від європейських партнерів.

Однак, впровадження європейських стандартів соціального захисту в Україні стикається з низкою викликів. Серед них – обмеженість бюджетних ресурсів, нестабільна економічна ситуація та наслідки збройного конфлікту. Ці фактори потребують розробки покрокового плану реформ, який враховуватиме специфіку українського контексту та забезпечуватиме підтримку міжнародних партнерів.

Загалом, вплив європейських стандартів на соціальну політику України є беззаперечним. Імплементація цих стандартів може забезпечити підвищення рівня соціальних гарантій, сприяти соціальній інклюзії та створити умови для інтеграції України до європейського правового простору.

Для ефективної адаптації європейських стандартів соціального захисту в Україні необхідно забезпечити гармонізацію національного законодавства з

섹션 6.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

ключовими положеннями Європейського стовпа соціальних прав, Європейської соціальної хартії та інших нормативно-правових актів ЄС. Це передбачає запровадження принципів рівності, недискримінації, соціального захисту та доступу до ринку праці. Важливим напрямом є підвищення ефективності фінансування соціальних програм, зокрема через використання міжнародної фінансової допомоги та залучення структурних фондів ЄС для реалізації пілотних проєктів у сфері соціального захисту. Особливу увагу слід приділити розвитку інклюзивної освіти та створенню програм підтримки працевлаштування для людей з обмеженими можливостями та інших вразливих груп населення. Крім того, доцільно розробити прозорі механізми моніторингу якості соціальних послуг, що сприятиме підвищенню довіри громадян до системи соціального захисту.

Висновок. Європейські стандарти соціального захисту є важливим орієнтиром для України в контексті її євроінтеграційних прагнень. Досвід країн-членів ЄС, таких як Чехія та Польща, демонструє ефективність багаторівневої системи соціального захисту, яка базується на принципах рівності, доступності та інклюзії. Імплементация цих стандартів в Україні здатна суттєво покращити рівень соціальних гарантій, забезпечити права вразливих груп населення та сприяти інтеграції до європейського правового простору. Однак успішна адаптація потребує врахування специфіки українського контексту, чіткого плану дій та підтримки міжнародних партнерів. Впровадження таких реформ є важливим кроком для розвитку сучасної соціальної політики в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Малюга, Л. Ю. (2019). Європейські соціальні стандарти в контексті права на соціальний захист в Україні. *Альманах міжнародного права*, 22, 15–25.
- [2] Синчук, С. (2021). Гармонізація стандартів соціального забезпечення в Україні з Європейською соціальною хартією. *Юридичний науковий електронний журнал*, 2, 131–134.
- [3] Гафарова, К. Е. (2011). Європейські соціальні стандарти та їх імплементация в Україні. *Академічний огляд*, 1(34), 25–31.
- [4] Передерій, О. С. (2024). Забезпечення соціальних стандартів як принцип функціонування органів державної влади у відповідності до Угоди про асоціацію (теоретико-правовий аспект). *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*, 84, 91–96.
- [5] Чалюк, Ю. О. (2019). Імплементация в Україні європейських соціальних стандартів. *Економічні студії*, 3(25), 173–177.
- [6] Наливайко, І. О. (2024). Еволюція соціальних стандартів та гарантій у правовій системі України: сучасні виклики та перспективи. *Аналітично-порівняльне правознавство*, 5, 42–47.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.022

ЗАКОНОДАВЧІ ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ЗАХИСТУ НЕПОВНОЛІТНІХ ВІД РОЗБЕЩЕННЯ В УКРАЇНІ

Світличний Олексій Олексійович¹

1. кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0002-9024-1478

Реалізація норм Європейського Союзу (ЄС) у кримінально-процесуальному законодавстві України є невід'ємною складовою реформування правової системи в умовах євроінтеграції. Однією з ключових проблем, які постають перед сучасним суспільством, є захист дітей від сексуального насильства та експлуатації [1]. Ця проблема має глобальний характер і вимагає ефективного законодавчого регулювання, а також впровадження сучасних підходів до попередження злочинів і надання допомоги постраждалим.

В Україні питання захисту неповнолітніх від розбещення залишається актуальним через складну соціально-економічну ситуацію, недостатню обізнаність населення щодо цієї проблеми та обмежену кількість спеціалізованих служб, що працюють із постраждалими дітьми. Злочини, пов'язані з розбещенням неповнолітніх, мають серйозні наслідки для фізичного й психологічного стану дітей, їх соціальної адаптації та майбутнього життя.

Європейський Союз розробив низку ефективних механізмів для боротьби із сексуальною експлуатацією дітей, зокрема Директиву 2011/93/ЄС, яка встановлює стандарти кримінально-процесуального захисту неповнолітніх [2]. Інтеграція цих норм у національне законодавство України сприятиме підвищенню ефективності захисту прав дітей та наближенню до європейських стандартів у сфері юстиції [3]. Гармонізація українського законодавства з нормами ЄС є не лише юридичним зобов'язанням, а й практичною необхідністю, яка допоможе створити безпечні умови для

섹션 6.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

розвитку дітей. Водночас реалізація таких норм потребує врахування особливостей національної правової системи, розбудови інституційної спроможності та подолання суспільних і правових викликів.

Європейський Союз приділяє особливу увагу захисту прав дітей у кримінальному провадженні, розробляючи комплексні нормативні акти, що встановлюють високі стандарти поведінки з неповнолітніми. Одним із ключових документів у цій сфері є Директива 2016/800/ЄС від 11 травня 2016 року про процесуальні гарантії для дітей, які є підозрюваними або обвинуваченими у кримінальному провадженні. Основні положення цієї директиви включають право дитини на своєчасне та зрозуміле інформування про її права, природу та причини обвинувачення, а також про хід провадження. Цей підхід забезпечує обізнаність дитини та її можливість ефективного захисту. Крім того, діти мають право на адвоката на всіх етапах провадження, і держава зобов'язана забезпечити призначення захисника у разі його відсутності. Директива 2016/800/ЄС також передбачає проведення оцінки індивідуальних потреб дитини, що дозволяє визначити необхідні заходи підтримки з урахуванням віку, зрілості та стану здоров'я. Тримання дитини під вартою допускається лише як крайній захід і на найкоротший строк, перевага надається альтернативним заходам, які не пов'язані з позбавленням волі. Також забезпечується конфіденційність інформації про дитину, щоб уникнути стигматизації. Директива наголошує на необхідності залучення батьків або законних представників дитини, крім випадків, коли це суперечить її інтересам. Особливу увагу приділено навчанню фахівців, які працюють із дітьми, щоб підвищити їхню компетентність у вирішенні питань, пов'язаних із неповнолітніми. Крім Директиви 2016/800/ЄС, важливу роль відіграє Директива 2011/93/ЄС від 13 грудня 2011 року про боротьбу із сексуальною експлуатацією дітей та дитячою порнографією. Цей документ визначає мінімальні правила щодо криміналізації правопорушень, пов'язаних із сексуальною експлуатацією дітей, та встановлює суворі санкції для злочинців. Особливістю є включення заходів підтримки постраждалих дітей, таких як медична, психологічна та правова допомога, а також реабілітація та реінтеграція. Директива 2011/93/ЄС охоплює різноманітні форми сексуальної експлуатації, включаючи використання дітей у порнографії, примус до проституції та інші злочини. Вона також встановлює обтяжуючі обставини, наприклад, участь у злочинній організації або використання довіри дитини. У своїх рішеннях Суд справедливості ЄС акцентує на дотриманні процесуальних прав дітей. Наприклад, у справі C-603/22 (M.C. та інші) підкреслено необхідність надання дитині допомоги адвоката не пізніше моменту її першого допиту.

Виходячи з вищенаведеного, кримінально-процесуальні норми ЄС у сфері захисту неповнолітніх забезпечують комплексний підхід до поводження з дітьми, враховуючи їхній вік та вразливість. Ці норми спрямовані на забезпечення прав дитини, запобігання повторній віктимізації та створення умов для її реабілітації, що має вирішальне значення для інтеграції України в європейський правовий простір.

Адаптація українського законодавства до норм Європейського Союзу (ЄС) у сфері захисту неповнолітніх від розбещення є ключовим етапом на шляху інтеграції України до європейського правового простору. Цей процес передбачає гармонізацію національних правових норм із європейськими стандартами, зокрема з положеннями Директиви 2011/93/ЄС від 13 грудня 2011 року про боротьбу із сексуальною експлуатацією дітей та дитячою порнографією. Одним із важливих кроків у цьому напрямку стало внесення змін до Кримінального кодексу України (ККУ) [4]. Верховна Рада України прийняла законодавчі акти, що посилюють відповідальність за злочини проти статевої свободи та недоторканості неповнолітніх [5]. Було розширено перелік кримінальних правопорушень, пов'язаних із сексуальною експлуатацією дітей, та встановлено суворіші санкції за їх вчинення. Окрім того, у Кримінальному процесуальному кодексі України (КПКУ) з'явилися положення, що передбачають спеціальні процедури для роботи з дітьми. Це включає використання відеоконференцзв'язку для допитів, що дозволяє зменшити психологічне навантаження на дитину, та забезпечення її безпеки під час процесуальних дій.

Ще одним важливим кроком стала ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Цей документ зобов'язує Україну впроваджувати норми міжнародного права щодо запобігання та покарання за найтяжчі злочини, серед яких і злочини проти дітей. Ратифікація сприяє гармонізації українського законодавства з міжнародними стандартами у сфері прав людини та підтверджує прагнення України дотримуватися найвищих стандартів правосуддя. Додатково, для правоохоронців, суддів і соціальних працівників було розроблено та впроваджено спеціалізовані програми навчання. Вони спрямовані на ознайомлення з європейськими стандартами захисту прав дітей та особливостями роботи з неповнолітніми потерпілими. Це дозволяє підвищити ефективність розслідування та судового розгляду справ, пов'язаних із сексуальною експлуатацією дітей.

Попри значні зусилля, спрямовані на адаптацію українського законодавства до норм Європейського Союзу (ЄС), у цій сфері залишається чимало викликів, які потребують вирішення. Гармонізація правових норм є лише першим кроком. Її успішна реалізація можлива лише за умови

섹션 6.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

належного впровадження на практиці, що вимагає подолання низки структурних, кадрових та фінансових труднощів.

Одним із ключових викликів є відсутність достатньої координації між різними державними органами, які беруть участь у забезпеченні захисту прав неповнолітніх. Це ускладнює реалізацію комплексного підходу до підтримки дітей, які стали жертвами злочинів. Крім того, існує нагальна потреба в удосконаленні міжвідомчої співпраці, що дозволило б зменшити дублювання функцій та підвищити ефективність роботи кожного з учасників процесу.

Суттєвим викликом залишається нестача кваліфікованих фахівців, які працюють із дітьми. Хоча програми навчання для правоохоронців, суддів і соціальних працівників уже впроваджені, їхній масштаб і охоплення є недостатніми. Недостатня компетентність таких працівників часто призводить до порушень прав дитини у кримінальному провадженні. Водночас обмежене фінансування програм підтримки дітей та інших заходів, спрямованих на впровадження європейських стандартів, залишається ще однією суттєвою проблемою.

Перспективи ефективної імплементації норм ЄС багато в чому залежать від активізації міжнародної співпраці. Надання технічної та фінансової підтримки з боку європейських партнерів, обмін досвідом і запровадження спільних проєктів можуть суттєво прискорити адаптацію українського законодавства. Крім того, створення єдиної державної стратегії, що включатиме всі аспекти захисту прав дітей, стане важливим кроком до забезпечення комплексного та системного підходу в цій сфері. Важливо також забезпечити постійний моніторинг ефективності впровадження норм, що дозволить оперативно усувати виявлені недоліки.

Таким чином, адаптація українського законодавства до норм ЄС є важливим кроком на шляху інтеграції України до європейського правового простору. Цей процес спрямований на створення ефективної системи захисту неповнолітніх, які стали жертвами розбещення, і забезпечення дотримання їхніх прав на всіх етапах кримінального провадження. Попри зроблені зусилля, Україні потрібно подолати низку викликів, зокрема недостатню координацію між інституціями, нестачу кваліфікованих кадрів та обмежені фінансові ресурси. Однак тісна співпраця з європейськими партнерами, розширення програм навчання та впровадження державної стратегії дають підстави для оптимізму. Реалізація цих заходів сприятиме посиленню захисту прав дітей, створенню безпечного середовища для їхнього розвитку та підвищенню рівня довіри до системи правосуддя в Україні.

Імплементація норм ЄС у національне законодавство не лише дозволить Україні відповідати міжнародним стандартам, але й стане важливим кроком до

побудови більш гуманної, безпечної та справедливої системи кримінального правосуддя, що захищає найбільш уразливі категорії населення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Кулік, К. Д. (2017). Загальносоціальне запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 44 (2), 88–93. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/13741/1/Kulyk_88-93.pdf
- [2] Роксолана, А. К. (2022). Кримінальне процесуальне законодавство України та ЄС: порівняльно-правовий аналіз. Нове українське право, 6 (1), 154–160. URL: <https://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/371>
- [3] Галабурда, Н. А. (2020). Імплементация міжнародних кримінально-процесуальних норм як форма впливу міжнародного права на національне право. Актуальні проблеми держави і права, (85), 42–48. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/items/88ca64e5-d0d1-4a7e-8dea-8d0ecc4889f3>
- [4] Столярський, О. В. (2015). Імплементация міжнародних кримінально-правових норм як форма впливу міжнародного права на національне право. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, 32, (3), 182–185. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/4742/1/ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ%20МИЖНАРОДНИХ%20КРИМИНАЛЬНО-ПРАВОВИХ%20НОРМ.pdf>
- [5] Слісарчук, Ю. Я. (2017). Основні напрямки адаптації законодавства України до законодавства ЄС. У Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Європейська інтеграція: перспективи та пріоритети для України» (с. 353–357). Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/14956/1/Clisarchuk_353-357.pdf

섹션 6.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.023

ПРОБЛЕМА РАТИФІКАЦІЇ РИМСЬКОГО СТАТУТУ В УКРАЇНІ

Пращук Софія Віталіївна¹

Науковий керівник: Чалий Михайло Григорович²

1. здобувачка вищої освіти військово-юридичного інституту

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, УКРАЇНА

2. викладач кафедри військового права

Військово-юридичного інституту

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, УКРАЇНА

Анотація. Ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду є важливим кроком для будь-якої держави, яка прагне зміцнити свою прихильність до верховенства права та міжнародної справедливості. Україна, пройшовши тривалий і складний процес прийняття цього рішення, ратифікувала Римський статут у 2024 році. Цей крок став важливою подією в історії країни, адже не лише відкрив шлях до більш активної участі в глобальних зусиллях по боротьбі з воєнними злочинами, злочинами проти людяності та іншими міжнародними правопорушеннями, але й підтвердив готовність України слідувати принципам міжнародного права.

Однак ратифікація не була безпроблемною. Упродовж багатьох років Україна стикалася з політичними, правовими та суспільними викликами на шляху до ухвалення цього рішення. Стаття розглядає ці проблеми, акцентуючи увагу на складнощах, які виникали в процесі ратифікації, та аналізує їх вплив на сучасну Україну в контексті євроінтеграційних процесів і викликів, з якими стикається держава у війні з Росією.

Метою даної статті є дослідження процесу ратифікації Римського статуту в Україні, зокрема аналіз причин, через які цей процес тривав кілька десятиліть, а також розгляд політичних, правових та суспільних факторів, які впливали на ухвалення остаточного рішення. Особлива увага приділяється аналізу аргументів прихильників і противників ратифікації, а також тому, як змінилися позиції зацікавлених сторін під впливом міжнародної ситуації та збройної агресії Росії проти України.

Результати дослідження. Римський статут, який є основою функціонування Міжнародного кримінального суду, вже довгий час був

предметом активних дискусій в Україні. Після багаторічних дебатів і відкладень, Верховна Рада України прийняла на засіданні 21 серпня 2024 року Закон України про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправки до нього, внесений Президентом України Володимиром Зеленським. Документ підтримали 281 народний депутат України [1].

Тим самим визнаючи юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та закріпивши своє прагнення долучитися до глобальних зусиль у сфері міжнародного правосуддя. Шлях до ратифікації Римського статуту був тривалим і непростим. Україна підписала цей договір ще 20 січня 2000 року, однак протягом двох десятиліть не поспішала з його ратифікацією. Основними причинами цього були як внутрішні політичні чинники, так і занепокоєння щодо потенційних наслідків для національної безпеки та суверенітету.

Важливим моментом стало рішення Конституційного суду України в 2001 році, згідно з яким Конституційний Суд дійшов висновку, що всі оскаржувані положення Римського статуту відповідають Конституції, за винятком п. 10 Преамбули та ст. 1, згідно з якими юрисдикція МКС «доповнює національні системи кримінального правосуддя» [6].

Це суттєво уповільнило процес ратифікації, оскільки вимагало внесення змін до Конституції, що є складним і тривалим політичним процесом.

Для усунення рішення Конституційного Суду України, яке перешкоджало ратифікації Римського статуту, Законом України від 2 червня 2016 року «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» стаття 124 Конституції була викладена в новій редакції. Частина 6 цієї статті, зазнавши суттєвих змін, тепер передбачає, що «Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом» [4].

З часом, особливо на тлі військової агресії Росії проти України у 2014 році, необхідність ратифікації Римського статуту стала більш очевидною. Україна прагнула отримати можливість звертатися до Міжнародного кримінального суду щодо розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних на її території. Хоча Україна двічі офіційно зверталася до Міжнародного кримінального суду у 2014 і 2015 роках, процес ратифікації статуту залишався в підвішеному стані.

Крім того, ратифікація Римського статуту була зумовлена зобов'язаннями України відповідно до статті 8 Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і стосується прав, свобод і обов'язків людини й громадянина, а також спрямована на забезпечення співпраці в сфері міжнародного правосуддя та його реалізації [7, с. 2].

섹션 6.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

Серед ключових викликів, які затримували ратифікацію, варто виділити такі:

1. Політичні ризики для національної еліти. Частина українських політиків та військових побоювалася, що ратифікація Римського статуту може створити ризики для їхньої особистої відповідальності за певні дії під час воєнних дій. Хоча статут не має зворотної сили, страх можливого переслідування був вагомим фактором у дебатах.

2. Законодавчі труднощі. Після рішення Конституційного суду у 2001 році необхідно було внести зміни до Основного закону. Однак для цього потрібно було знайти політичний консенсус серед фракцій, що часто виявлялося складним.

3. Міжнародний контекст. Інші держави, зокрема Росія, використовували нерозуміння і страх щодо Міжнародного кримінального суду, у своїй пропаганді, змальовуючи цей суд як інструмент тиску Заходу. Це створювало додаткові внутрішні політичні бар'єри для ратифікації.

У 2024 році Україна остаточно пододала політичні перешкоди і ратифікувала Римський статут. Це рішення стало вагомим кроком у зміцненні її міжнародної правової позиції та відданості принципам верховенства права.

Ратифікація відкрила для України нові можливості, серед яких:

- Розслідування воєнних злочинів. Тепер Міжнародний кримінальний суд може офіційно розпочинати власні розслідування злочинів, скоєних на території України, що особливо важливо в контексті триваючої російсько-української війни.

- Покращення міжнародного іміджу. Ратифікація показала міжнародній спільноті серйозність намірів України у сфері захисту прав людини та боротьби з безкарністю.

- Посилення національної правової системи. Визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду сприятиме удосконаленню української системи правосуддя та приведенню її у відповідність із міжнародними стандартами.

Висновки. Ратифікація Римського статуту в Україні стала важливою подією як на національному, так і на міжнародному рівні. Пройшовши складний шлях політичних, правових та суспільних дискусій, Україна продемонструвала свою відданість принципам міжнародного правосуддя та захисту прав людини. Цей крок відкриває нові можливості для притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини, такі як воєнні злочини та злочини проти людяності, особливо в умовах російської агресії.

Хоча процес ратифікації супроводжувався численними викликами, включно з побоюваннями щодо національного суверенітету та політичною

опозицією, ухвалення цього рішення є свідченням прагнення України до міжнародної інтеграції та відповідальності перед світовою спільнотою. Однак на цьому шляху залишається багато роботи, зокрема щодо гармонізації національного законодавства з нормами Римського статуту та ефективної співпраці з Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Підписання та ратифікація Римського статуту дозволяє Україні користуватися механізмами МКС для переслідування винних у міжнародних злочинах. Це особливо актуально в умовах агресії Росії, коли документування та юридичне переслідування військових злочинців і злочинців проти людяності стають критично важливими для відновлення справедливості. Україна вже скористалася можливістю подання справ до МКС, посилаючись на юрисдикцію суду.

Визнання таких юрисдикцій сприяє збору доказів, їхньому аналізу та потенційному покаранню винних, навіть якщо вони перебувають поза досяжністю національної правової системи. Ратифікація Римського статуту стимулює вдосконалення національного законодавства.

Зокрема, це вимагає гармонізації українських норм із міжнародними стандартами у сфері захисту прав людини та запобігання міжнародним злочинам. Це також посилює роль правової держави, створюючи основу для запобігання злочинам у майбутньому.

Інтеграція в систему МКС є свідченням прихильності України до міжнародних правових стандартів. Це важливо для зміцнення співпраці з іншими державами та міжнародними організаціями, а також для формування позитивного іміджу країни на світовій арені. Підтримка принципів Римського статуту також демонструє готовність України до діалогу з міжнародною спільнотою щодо спільних викликів, таких як боротьба зі злочинами проти людяності та підтримка миру.

Ратифікація Римського статуту є не тільки символічним кроком, але й інструментом захисту правопорядку, який допоможе Україні зміцнити свої позиції на міжнародній арені та забезпечити справедливість для жертв воєнних злочинів. Ратифікація Римського статуту в Україні має глибоке значення для зміцнення національної правової системи та міжнародного авторитету держави. Це рішення не лише підтверджує прихильність України до стандартів міжнародного права, але й надає нові механізми для боротьби з безкарністю за найтяжчі злочини, такі як воєнні злочини, геноцид та злочини проти людяності.

В умовах війни з Росією Римський статут стає важливим інструментом для міжнародної співпраці та правосуддя. Він відкриває можливість притягнення до відповідальності за злочини, які не можуть бути ефективно розслідувані в

섹션 6.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

межах національних систем, що є критично важливим для забезпечення справедливості та захисту прав жертв.

Завдяки ратифікації Україна посилює свою роль у глобальній правовій системі та набуває нових можливостей для захисту свого суверенітету та правопорядку. Це рішення має довгостроковий вплив на правову та політичну стабільність країни, зміцнюючи її позиції як на внутрішній, так і на міжнародній арені.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Верховна Рада України ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду та поправки до нього. *Офіційний портал Верховної Ради України*. URL: <https://www.rada.gov.ua/news/razom/252711.html#:~:text=Верховна%20Рада%20України%20прийняла%20на,підтримали%20281%20народний%20депутат%20України.>
- [2] Конституція України: від 28.06.1996 № 254к/96-ВР: станом на 1 січ. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text>.
- [3] Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02.06.2016 № 1401-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#Text>.
- [4] Рибалко Т. Ф. Правові проблеми ратифікації Римського статуту в Україні. Молодий вчений. 2017. № 12. С. 304-307.
- [5] Смирнов І. Перспективи та правові наслідки ратифікації україною римського статуту міжнародного кримінального суду в контексті військової агресії росії проти України. *Juris europensis scientia*. 2022. № 6. С. 98-102.
- [6] Україна та міжнародний кримінальний суд: конституційний аспект. *VoxUkraine / «Вокс Україна» – більше ніж найкраща аналітика про Україну*. URL: <https://voxukraine.org/ukraine-and-the-international-criminal-court-a-constitutional-matter-ua#:~:text=Конституційний%20Суд%20дійшов%20висновку,%20що,доповнює%20національні%20системи%20кримінального%20правосуддя.>
- [7] Язаджи В. Проблема ратифікації римського статуту в Україні. 1-3. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/0a13ce1a-3690-4b31-8700-14828621caaf/content>.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.024

ЕВОЛЮЦІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Мазій Кирил Олегович¹**Науковий керівник: Петрина Володимир Нестерович²**

1. здобувач ступеня вищої освіти магістра
за спеціальністю 081 Право ННІЗДН
Національна академія внутрішніх справ, УКРАЇНА

2. кандидат юридичних наук, професор кафедри
економіко-правових дисциплін ННІПП
Національна академія внутрішніх справ, УКРАЇНА

На сьогоднішній день антимонопольне право України представлено такими законами: Закон України «Про захист економічної конкуренції», Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції», Закон України «Про Антимонопольний комітет України» та Закон України «Про природні монополії». Відповідно до пункту 1 статті 2 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ним регулюються відносини органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю із суб'єктами господарювання; суб'єктів господарювання з іншими суб'єктами господарювання, із споживачами, іншими юридичними та фізичними особами у зв'язку з економічною конкуренцією [1].

Як і будь-яка інша галузь права, антимонопольне право характеризується своїм безперервним розвитком, який пов'язаний із змінюванням тих відносин, які воно регулює. На прикладі України ми можемо побачити стрімку зміну як самого антимонопольного права, так і мети, яку воно покликано досягти. З розпадом СРСР Україна, як незалежна та демократична держава, почала створювати ринкову економіку. Для подолання усіх складнощів, з якими зіткнулася вчорашня радянсько-планова система, необхідно було спершу ліквідувати державну монополію. Саме тому в 1992 році було прийнято Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності». Основним завданням стало не

섹션 6.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

лише ліквідація монополізму, але й формування основ добросовісної результативної конкуренції.

Сьогодні проблема величезних державних монополій та неконкурентного ринку зникла, проте виникають нові виклики. Так, наприклад, на сьогоднішній день велику увагу при модернізації та розробленні конкурентного права необхідно приділити глобалізації економіки. Варто згадати слова, які були озвучені представниками Європейської Ради в Турині: «Економічна глобалізація є однією з головних проблем, що постали перед Європейським Союзом наприкінці ХХ століття. Оскільки економічна глобалізація означає процес дедалі більшої всесвітньої економічної інтеграції, головними рушійними силами якого є: лібералізація міжнародної торгівлі та руху капіталів; зростання темпів технологічного прогресу та формування інформаційного суспільства; дерегулювання» [2].

Звісно, економічна глобалізація є невід'ємною частиною прогресу та надає можливість розвитку багатьох країн. Проте не можна нехтувати тими викликами та негативними наслідками, які вона може принести із собою. Основною загрозою для розвитку конкуренції на національних ринках різних держав є входження на ринок так званих «компаній-гігантів», які за допомогою власних переваг, а саме: великого капіталу, дешевого виробництва та інвестицій у рекламну кампанію, можуть з легкістю витіснити з відповідного ринку невеликі підприємства, що зазвичай і створюють основу здорової економіки країни. Так, наприклад, американський економіст Джозеф Е. Стігліц, професор Колумбійського університету, лауреат Нобелівської премії з економіки, зазначив: «Сьогодні великі учасники ринку, наприклад Microsoft, навчилися створювати та підтримувати бар'єри для входу, часто сприяючи консервативним політичним силам, які виправдовують слабке застосування антимонопольного законодавства та неспроможність обмежити ринкову владу, виходячи з переконання, що ринки є «природно» конкурентоспроможними» [3]. У своїй роботі Швидка Т. І., доцентка, докторка юридичних наук кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, писала: «Як конкурентна політика держави, так і законодавство про економічну конкуренцію мають враховувати вплив як процесів глобалізації, що підривають автономії національних ринків, так і принципову різницю між процесами, що відбуваються на різноманітних окремих ринках у межах національного» [4].

Отже, глобалізація економіки змушує держави вносити зміни в процес регулювання антимонопольного права. А саме: посилювати боротьбу з недобросовісною конкуренцією, стимулювати розвиток добросовісної конкурентної боротьби та, найголовніше, підвищувати здатність національної

економіки протистояти конкурентам з міжнародного ринку. Такі дії є необхідними для закладення основ стабільної національної економіки. Але для ефективного нагляду за дотриманням міжнародними суб'єктами господарювання законів, які захищають економічну конкуренцію та запобігають зловживанням монопольним становищем, необхідно залучення великої кількості країн.

Для створення єдиної прозорої системи правил, які б утворювали дієвий механізм нагляду та контролю, потрібно здійснити максимальну уніфікацію та розробити спільні норми, що створювали б ефективну міжнародну систему антимонопольного права. Під час розроблення та впровадження цього механізму державам необхідно буде знайти баланс, у якому могли б одночасно існувати такі досить категоричні поняття, як вільна конкуренція та державний нагляд.

Так, для кожного відомо, що конкуренція — запорука процвітання. Проте епоха глобалізації демонструє нам, що безконтрольна та нерегульована конкуренція за участю великих міжнародних гравців може призвести до негативних наслідків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Закон України «Про захист економічної конкуренції». Вилучено з: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text>;
- [2] Глосарій термінів Європейського Союзу Вилучено з: http://europa.dovidka.com.ua/g.html#_Тoc90362106;
- [3] Joseph E. Stiglitz (2006) Project Syndicate. Monopoly's New Era Вилучено з: <https://www.project-syndicate.org/commentary/high-monopoly-profits-persist-in-markets-by-joseph-e--stiglitz-2016-05>;
- [4] Швидка Т. І. (2020) Економічна конкуренція: сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи його модернізації : монографія Харків, Право, – 376 с. Вилучено з: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2020/Shvidka_2020.pdf.

섹션 6.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.025

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТРУДОВОЇ СФЕРИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Бущенко Наталія Миколаївна¹

1. доктор юридичних наук, доцент
професор кафедри цивільно-правових дисциплін
Дніпровський державний університет внутрішніх справ, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0001-7366-915X

На сьогодні трудове законодавство в багатьох аспектах не відповідає об'єктивним реаліям та потребам суспільних відносин у сфері праці, що вимагає його реформування, зокрема, систематизації. У сучасних умовах розвитку української держави, формування ринкових відносин та нових форм господарювання проблема вдосконалення трудового права набуває особливої актуальності. Це пояснюється тим, що на сьогодні відсутні ґрунтовні наукові розробки в цій сфері, а пропозиції щодо покращення законодавства, які містяться в дисертаційних дослідженнях, не знаходять належного застосування державними органами при підготовці проєктів нормативних актів. У зв'язку з новими формами господарювання виникають принципово нові трудові відносини між роботодавцями та працівниками, що потребує розробки нових підходів до правового регулювання праці за різних форм власності. Адже праця, як і раніше, є основним джерелом добробуту як окремої людини, так і суспільства загалом. Крім того, економічні реформи, які є необхідними для нашої держави, неможливі без ефективної праці.

Протягом всіх років незалежності наша країна переживає найбільш складні часи: війна, економічний спад, безробіття — все це призводить до нестабільності в усіх сферах суспільних відносин. Однак не можна забувати, що трудові відносини завжди були і будуть важливими для суспільства. Для того, щоб вони відповідали вимогам сучасності, необхідно вже сьогодні ретельно проаналізувати трудове законодавство та здійснити його реформу. Основну роль у регулюванні трудових відносин відіграють норми трудового права України. Перетворення в економічній, технологічній, організаційній та

соціальній сферах виробництва призвели до появи нових форм праці, способів її організації, а також змін у соціально-трудових відносинах, що потребують належного правового забезпечення.

Наразі стає вкрай важливою необхідність реформування трудового законодавства, розробки нових підходів до його регулювання та перегляду принципів і змісту систематизації трудових норм в цілому. Одним із ключових завдань України як незалежної, демократичної та правової держави є створення єдиної системи законодавчих та інших нормативно-правових актів, які регулюють трудові відносини між працівниками, юридичними особами незалежно від форми власності та виду діяльності, а також між працівниками та фізичними особами — роботодавцями.

Реформування трудового законодавства потребує не просто вдосконалення окремих норм, а розробки нових концептуальних підходів до його правового регулювання. Сучасні реалії вимагають нового підходу до регулювання трудових відносин, створення законодавства, яке охоплює всі аспекти суспільно-трудових відносин. При цьому слід врахувати, що чинне законодавство значно застаріло, не відповідає вимогам ринкової економіки і потребує істотних змін, оскільки було ухвалене за умов панування державної форми власності, планового господарювання і жорсткої централізованої регламентації трудових відносин. Тому нинішнє законодавство потребує не часткових змін, а кодифікації, результатом якої має стати новий Трудовий кодекс України. Основним напрямом цієї кодифікації має стати лібералізація правового регулювання трудових відносин, перехід від жорсткого державного контролю до договірної регулювання на національному, галузевому, регіональному та локальному рівнях.

Однією з найбільш актуальних проблем науки трудового права є вдосконалення правового регулювання трудових відносин між роботодавцем і працівником. Норми трудового законодавства визначають статус працівника і роботодавця, порядок укладення, зміни та припинення трудового договору, регулюють питання оплати праці, підстави та умови притягнення до юридичної відповідальності (дисциплінарної та матеріальної), тривалість і види робочого часу, а також час відпочинку.

Аналізуючи проблеми розвитку трудової сфери в Україні, варто відзначити, що забезпечення ефективного її розвитку є ключовим напрямком модернізації суспільних відносин, орієнтованих на соціально-економічне зростання та підвищення конкурентоспроможності країни, а також створення умов для національного відродження і євроінтеграції. Розвиток трудової сфери сприяє розширенню можливостей людини через забезпечення зайнятості та оплати праці, що відповідає її освітньо-кваліфікаційному рівню,

섹션 6.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

створення гідних і безпечних умов праці, відтворення економічно активного населення та ефективного використання трудового потенціалу суспільства.

Проте, нині спостерігається недостатній розвиток соціального діалогу, зниження цінності праці та статусу працівника, поширення неефективної зайнятості, непродуктивне використання трудових ресурсів і низький рівень оплати праці. Це заважає створенню сприятливих умов для розвитку трудової сфери та вимагає посилення соціальної відповідальності суб'єктів трудових відносин на всіх рівнях управління. Використання принципів соціальної відповідальності є важливим та перспективним механізмом впливу на розвиток трудової сфери.

З кожним роком проблеми розвитку трудової сфери на основі соціальної відповідальності стають дедалі актуальнішими, особливо у контексті інтеграції України до кола високорозвинених країн. Суб'єкти трудової сфери все більше зазнають впливу зовнішнього середовища і повинні адекватно реагувати на його вимоги. Зростання ролі людини в трудовому процесі висуває нові вимоги до якості трудового життя, створення гідних робочих місць, справедливої оплати праці та ефективною зайнятості.

Одним із ключових результатів еволюції суспільно-трудова відносин на межі ХХ і ХХІ століть стало оновлення парадигми науки трудового права, орієнтуючи її на людиноцентристський підхід. Різноманітні сучасні виклики та загрози у цій сфері, зокрема такі негативні явища, як прекарізація, дискримінація, «маргіналізація» праці, сприяли виникненню та поширенню в наукових колах трудового права численних теорій гуманізації праці, зокрема концепції гідної праці. Сьогодні праця повинна стати більш привабливою та змістовною для працівника, а умови праці — справедливими й максимально адаптованими до потреб та можливостей людини. Для досягнення цього необхідно суттєво змінити підхід до низки важливих аспектів законодавчого регулювання трудових відносин.

Отже, розмірковуючи над питанням трудового права та законодавства, підкреслимо, що вдосконалення та розвиток цієї сфери слід здійснювати не через скасування чи прийняття окремих норм, а, передусім, шляхом перегляду концептуальних підходів та засад до регулювання трудових відносин.

Зазначимо, що терміном «концепція» (від лат. *conceptio* – сприйняття) позначають систему понять про ті чи інші явища, процеси; спосіб розуміння, тлумачення якихось явищ, подій; головну ідею будь-якої теорії; головний задум у науковій, художній, політичній та інших видах діяльності людини [3, с. 301]. Ю. С. Шемшученко пише, що концепція являє собою провідну ідею, точку зору на те або інше правове явище. Концепція – це важливий засіб розвитку як

юридичної науки, так і науково обґрунтованого державно-правового будівництва [4].

Що стосується терміна «засади», то під ним розуміють основу чогось, те головне, на чому ґрунтується що-небудь; вихідне, головне положення; основу світогляду, правило поведінки; спосіб, метод здійснення чого-небудь [5, с. 419]. Засади можна розглядати як основні принципи або вихідні положення, на яких ґрунтується будь-яка наукова система, теорія чи ідеологічний напрям.

Отже, враховуючи наведене вище, визначення концептуальних засад систематизації трудового законодавства полягає у формулюванні основних ідей та принципів, які мають бути враховані при розробці та впровадженні цієї систематизації. Концептуальні засади визначають основні напрями дій, необхідні для досягнення поставлених цілей, а також визначають пріоритети та загальний курс на довгостроковий розвиток трудового законодавства як системи. Таким чином, концепція є ідейною основою, своєрідним планом, на якому будується стратегія дій. Стратегія, в свою чергу, є підходом до вирішення важливих і складних проблем, а також моделлю організації діяльності для досягнення визначених цілей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Обушенко Н.М. (2020) Теорія і практика систематизації трудового законодавства: дис.... д-ра юрид. наук: 12.00. 05. *Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук*, Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, с. 43.
- [2] Andriy Basko, Natalia Hryshyna, Nataliia Obushenko, Ihor Fedorov, Mykola Koteliukh (2024) Principles of law in the legal regulation of social relations in modern conditions: administrative, criminal and constitutional aspects. *Jurnal Cita Hukum – Indonesian Law Journal Vol 12, No 2*. С. 321-338. Вилучено з: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/41224/pdf>.
- [3] Філософський енциклопедичний словник: (2002) енциклопедія НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; гол. ред. В. І. Шинкарук. Київ : Абрис, С. 310.
- [4] Юридична енциклопедія: (1998) в 6 т. / ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (гол. редкол.) та ін. Київ: Укр. енцикл., URL: <http://cyclop.com.ua/content/view/full/1149/58/1/9/#22242>.
- [5] Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) (2005), укл. і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, С. 419.

섹션 6.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.026

РАМКА РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ ЯК СКЛADOVA ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ

Косохатко Богдан Сергійович¹

Науковий керівник: Кучинська Оксана Петрівна²

1. аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту права
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, УКРАЇНА
ORCID ID: 0009-0007-2168-6469

2. професорка кафедри кримінального процесу та криміналістики, докторка
юридичних наук Інституту права
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0003-3464-4798

Перехідне правосуддя як правове явище широко досліджується національними та іноземними науковцями, правозахисними організаціями, представниками органів державної влади та іншими зацікавленими суб'єктами. Широкому колу відомі праці Кориневича А. О., Хотинської-Нор О. З., Кисельової Т. С., Короткого Т. Р., Червякової О. В., Татаренко Г. В., Благі А. Б., та інших юристів-науковців.

Переважає більшість вітчизняних фахівців, що також збігається з загальноприйнятою концепцією, розглядає термін "перехідне правосуддя" як комплексний механізм, що включає чотири основні елементи:

1. Реалізацію права знати правду про перебіг подій збройного конфлікту та/або його історію.
2. Інституційні реформи як гарантію неповторення збройного конфлікту.
3. Заходи з відшкодування шкоди потерпілим від збройного конфлікту.
4. Притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні найтяжчих злочинів (зокрема, злочину геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів) [1].

У ширшому значенні перехідне правосуддя — це набір практик, способів, засобів, методологій та інструментів, покликаних відновити справедливість щодо жертв збройних конфліктів та порушень, що можуть виникати під час їх неконвенційного ведення.

Можемо визначити, що певною мірою перехідне правосуддя є цілим блоком питань і проблематик, які підлягають вивченню, удосконаленню та глибшому дослідженню. Зокрема, це стосується застосування певних практик і методів розслідування воєнних злочинів, включно зі збором великих масивів даних із відкритих джерел для їх подальшого розслідування в майбутньому. Хочеться наголосити, що мова не йде про так звану “big data”.

У 2020 році на сайті Реанімаційного пакета реформ було опубліковано декілька коротких статей про майже завершений текст Концепції перехідного правосуддя [2]. Надалі цей документ було передано до Офісу Президента для вивчення [3].

Окрім того, окремими організаціями, як уже згадувалося раніше, були напрацьовані та опубліковані певні аналітичні матеріали, у яких було розставлено ключові акценти та згенеровано певну кількість консолідованих ідей від наукової та правозахисної спільноти.

Однією з амбасадорів цих процесів того часу стала організація CivilM+, яка зосередила зусилля спільноти. Результатом стало написання науково-практичного видання «Перехідне правосуддя та збройний конфлікт в Україні: проблеми притягнення винних до відповідальності та допомоги жертвам» [4]. Цей документ є досить багатоаспектним і досліджує широке коло питань, зокрема: питання встановлення істини, інституційні реформи законодавства та державних органів, проблеми правозастосування, соціальну підтримку жертв, роль міжнародних механізмів, створення центру документування та механізмів репарацій.

Фактичним та вимірювальним результатом цього дослідження є 18 пунктів рекомендацій, серед яких одним із ключових є створення центру документування. Звісно, концепцію його створення, методологію та багато інших питань варто узгоджувати додатково, і це не є питанням цього наукового дослідження. Однак у контексті важливості документування та його результатів не можна забувати про остаточні цілі та мету такої діяльності.

Коли мова йде про документування, широке коло фахівців сприймає це як збір свідчень чи фіксацію інших порушень та доказів вчинення міжнародних злочинів у фізичній формі. Проте важливо не забувати про надзвичайно великі масиви даних, що знаходяться у відкритих джерелах, включно із закритими соціальними мережами, російськими електронними сервісами зберігання даних, такими як файлообмінники чи хостинги.

Інформація, яка зберігається в таких джерелах, часто є в тому числі ідентифікуючою для певної кількості кримінальних справ різної географії та публічної значущості. Водночас уже зараз вона перебуває під загрозою видалення або приховування від широкого кола користувачів, в тому числі правоохоронців, правозахисників та інших зацікавлених суб'єктів. Прикладом

섹션 6.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

використання подібного роду інформації може бути справа, що стосується вбивства полковника Служби безпеки України Олексія Теліженка російськими військовими. Вона відома широкому колу тим, що саме в одному з телеграм-каналів російських військових було знайдено відеозаписи з пересуванням техніки, що надалі допомогло встановити номери та прив'язку підрозділу до конкретної військової одиниці, командирів та ймовірних виконавців, які могли перебувати на місці злочину [5].

Водночас важливо зауважити, що незалежно від ресурсних спроможностей офіційного слідства чи окремих розслідувачів, досить складно виокремити конкретну інформацію, яка може бути необхідною для використання через 100, 50 або навіть 5 років. Саме тому це питання необхідно розглядати в контексті перехідного правосуддя та його інституцій, як тривалий та надважливий процес.

Себто це означає, що важливо вже сьогодні створювати на інституційному рівні інформаційно-аналітичний центр, який міг би збирати, зберігати та в автоматизованому вигляді аналізувати великі масиви даних щодо збройного конфлікту в Україні. Важливо також аби він здійснював консолідовано для завдань усіх органів влади незалежно від їх функцій та інших зацікавлених суб'єктів.

У перспективі така інформація може бути використана не лише як доказ у кримінальних провадженнях. Вона може стати предметом досліджень історичної, культурної чи військової науки та виконувати абсолютно різні завдання — від покращення доктрин певної науки до аналізу патернів і закономірностей ведення війни, розслідування злочинів, причин та наслідків їх вчинення, поширення інформації тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Кориневич, А., & Короткий, Т. (2020). Перспективи правової реінтеграції тимчасово окупованих територій України. *Право України*, (12). Вилучено з http://jnas.nbuv.gov.ua/j-pdf/prukr_2020_12_12.pdf.
- [2] Реанімаційний пакет реформ. (н.д.). Перехідне правосуддя перед деокупацією чи після. Вилучено з <https://rpr.org.ua/news/perekhidne-pravosuddia-pered-deokupatsiieiu-chy-pislia/>.
- [3] Кориневич, А. О. (2021, 17 березня). Концепція захисту прав людини під час збройного конфлікту ґрунтовно опрацьовується в Офісі Президента. Вилучено з <https://armyinform.com.ua/2021/03/17/konczepczyia-zahystu-prav-lyudyny-pid-chas-zbrojnogo-konfliktu-gruntovno-opraczovuyetsya-v-ofisi-prezydenta-anton-korynevych/>.
- [4] Допомога жертвам збройного конфлікту: узагальнені матеріали. (н.д.). Вилучено з https://civilmplus.org/wp-content/uploads/2020/10/43p_VictimHelp-summaryUKR_A4.pdf.
- [5] Радіо Свобода. (н.д.). Буча: хто убивав і катував? Нові обличчя | Розслідування Радіо Свобода [Відео]. Вилучено з <https://www.youtube.com/watch?v=hWNEjsN8GMM>.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.027

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУТНОСТІ ТЕРМІНІВ “ЖИВУЧІСТЬ” І “ДІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВУЧОСТІ” В ТЕОРІЇ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ АРМІЙ КРАЇН – ЧЛЕНІВ НАТО

Головченко Олег Володимирович¹, Защитніков Сергій Олександрович²,
Отрошок Сергій Миколайович³

1. Ph.D., начальник науково-дослідної лабораторії
кафедри ракетних військ і артилерії
Національний університет оборони України, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0003-3715-7872

2. слухач командно-штабного інституту застосування військ (сил)
Національний університет оборони України, УКРАЇНА

3. слухач командно-штабного інституту застосування військ (сил)
Національний університет оборони України, УКРАЇНА

Анотація. В умовах трансформації ракетних військ і артилерії Збройних Сил України, їх переходу на принципи і стандарти НАТО особливої актуальності в теорії військового управління набули наукові завдання, пов'язані з ідентифікацією сутності термінів, прийнятих в арміях країн – членів Північноатлантичного альянсу, серед них – терміни “живучість” та “дії із забезпечення живучості”. Аналіз термінів “живучість” і “дії із забезпечення живучості” в теорії військового управління армій країн – членів НАТО дав змогу виокремити два спільні аспекти. У статті обґрунтовано істотну різницю в теорії військового управління армій країн – членів НАТО між термінами “живучість” та “дії із забезпечення живучості” і розкрито критерії маневру ракетними та артилерійськими підрозділами під час планування дій із забезпечення живучості.

Вступ. Результати аналізу здобутих уроків застосування ракетних військ і артилерії у збройних конфліктах XXI ст. за властивістю живучості і тенденціями ведення збройної боротьби військовими формуваннями воєнного противника України показали, що в практиці ведення бойових дій ракетними та артилерійськими підрозділами (далі – РАП) в операціях (діях) виявилися

섹션 7.

MILITARY SCIENCES, NATIONAL SECURITY AND SECURITY OF THE STATE BORDER

суперечливими діалектично пов'язані її складові – цільова та захисна [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. У цьому контексті цільова складова спрямована на досягнення необхідної результативності виконання завдань вогневої підтримки в операціях (діях), а захисна має за мету максимальне збереження боєздатності РАП за умов вогневого впливу противника.

Постановка проблеми. Означене дає змогу сформулювати одне з основних завдань теорії військового управління Збройних Сил України для потреб практики – обґрунтування рекомендацій щодо забезпечення живучості РАП під час ведення бойових дій в оборонній та наступальній операціях до рівня, який гарантуватиме результативність виконання завдань вогневої підтримки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових публікацій, присвячених вирішенню цього завдання, показав, що дослідженню закономірностей впливу чинника часу та чинників зовнішнього і внутрішнього середовища на живучість РАП у різних видах ведення воєнних дій присвячено чимало праць [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]. Підходи, запропоновані в зазначених наукових працях, формують фундаментальну основу оцінювання живучості РАП і можуть бути використані як доцільний науково-методичний апарат для обґрунтування рекомендацій, впровадження яких забезпечить живучість РАП під час ведення бойових дій в оборонній та наступальній операціях до рівня, який гарантуватиме результативність виконання завдань вогневої підтримки. Однак в умовах трансформації ракетних військ і артилерії Збройних Сил України та їх переходу на принципи і стандарти Організації Північноатлантичного договору (далі – НАТО) особливої актуальності в теорії військового управління набули наукові завдання, пов'язані з ідентифікацією сутності термінів, прийнятих в арміях країн – членів НАТО, у тому числі живучості. На нашу думку, першочерговим частковим науковим завданням у процесі обґрунтування рекомендацій щодо забезпечення живучості РАП у різних видах операцій є аналіз доктринального забезпечення армій країн – членів НАТО, де розглянуто питання забезпечення живучості військових формувань у різних формах ведення воєнних дій [20, 21, 22, 23]. Однак поряд із терміном “живучість” (*survivability*) в теорії військового управління армії США під час планування та ведення оборонних і наступальних операцій службові особи органів військового управління застосовують термін “дії із забезпечення живучості” (*survivability operations*).

Мета статті полягає в дослідженні методом аналізу термінів “живучість” і “дії із забезпечення живучості” в теорії військового управління армій країн – членів НАТО.

Виклад основного матеріалу дослідження. Результати аналізу “*Doctrine Smart Book*” від 04 серпня 2024 року [21] показують, що сутність термінів

“живучість” та “дії із забезпечення живучості” в теорії військового управління армій країн – членів НАТО розкрито в “ADP 3-37 Protection” [22]. На основі аналізу версії “ADP 3-37 Protection” [23] від 31 липня 2019 року з’ясовано, що зміст термінів “живучість” та “дії із забезпечення живучості” одночасно пояснено в FM 3-37, АТР 3-37.34, АТР 3-34.20, АТР 3-90.4. За поглядами військових фахівців армій країн – членів НАТО терміни “живучість” і “дії із забезпечення живучості” не є взаємозамінними, адже “живучість” стосується якості (*quality*) або спроможності (*capability*), а “дії із забезпечення живучості” є специфічною групою заходів, спрямованих на підвищення живучості.

Результати аналізу [24] показують, що як “живучість” у теорії військового управління армій країн – членів НАТО розуміють якість або спроможність військових формувань (*military forces*), яка дає їм змогу уникати ворожих дій або витримувати їх чи несприятливі умови навколишнього середовища, зберігаючи здатність виконувати свою основну місію. Визначені якості або спроможності можуть бути посилені за допомогою різних засобів і способів. У ході аналізу доктринального забезпечення армій країн – членів НАТО визначено, що термін “живучість” як категорію можна розглядати за двома аспектами – уникнення (*avoiding*) та витривалості (*withstanding*). Уникнення відображає здатність військового формування запобігати атаці або точному влучанню противника. Витривалість спрямована на запобігання знищенню в наслідок атаки противника.

Результати аналізу положень, викладених у теорії військового управління Організації Північноатлантичного договору, дали змогу визначити чинники, які, на думку військових фахівців армії США, впливатимуть на живучість військових формувань у цілому та РАП зокрема в оборонній і наступальній операціях: ворожі дії (*hostile actions*), неворожі дії (*non hostile activities*), умови навколишнього середовища (*environmental conditions*), розпорошування (*dispersion*), надмірність (*redundancy*), моральний дух (*morale*), лідерство (*leadership*), дисципліна (*discipline*), мобільність (*mobility*), розуміння ситуації (*situational understanding*), місцевості (*terrain*) та погодних умов (*weather conditions*). Зазначимо, що чинник мобільності в теорії військового управління армій країн – членів НАТО пов’язаний із гарантованою мобільністю (*assured mobility*), яка включає процеси, дії та можливості, що забезпечать здатність військових формувань до розгортання (*deploy*), переміщення (*move*) та маневру (*maneuver*) у визначеному місці в той час, коли це потрібно, без перерв і затримок для виконання місії.

Відповідно до [24] важливим чинником підвищення живучості вважають розуміння ситуації – результат застосування аналізу і суджень щодо релевантної інформації (*relevant information*) для визначення взаємозв’язків

섹션 7.

MILITARY SCIENCES, NATIONAL SECURITY AND SECURITY OF THE STATE BORDER

між оперативними змінними і змінними місії (*operational and mission variables*) для полегшення прийняття рішень. Це потребує від службових осіб здатності під час планування і ведення оборонної та наступальної операцій ідентифікувати (*identify*), обробляти (*process*) й осмислювати (*comprehend*) критичні елементи інформації про події в районі ведення воєнних дій (*commander's area of operation*).

Результати аналізу [24] показують, що як “дії із забезпечення живучості” в теорії військового управління армій країн – членів НАТО розуміють військові дії (*military activities*), які змінюють фізичне середовище, щоб забезпечити або поліпшити укриття (*cover*), приховування (*concealment*) та маскуванню (*camouflage*). Такі дії із забезпечення живучості допомагають військовим формуванням уникнути (*avoid*) ворожого впливу або протистояти (*withstand*) ворогу в чотирьох сферах:

на бойових позиціях (*fighting positions*);

на захисних позиціях (*protective positions*);

на укріплених об'єктах (*hardened facilities*);

на маскуванні (*camouflage*) і приховуванні (*concealment*) для забезпечення захисту від спостереження (*observation*) і стеження (*surveillance*).

Огляд доктринального забезпечення армій країн – членів НАТО показує, що планування дій із забезпечення живучості насамперед пов'язано із процесом прийняття військового рішення (*Military Decision-Making Process*).

Хоча живучість стосується спроможностей військових формувань як під час руху (*move*), так і у статичному (*stationary*) положенні, дії із забезпечення живучості зосереджені швидше на статичних спроможностях (*stationary capabilities*) – будівництві бойових і захисних позицій (*constructing fighting and protective positions*) та зміцненні об'єктів (*hardening facilities*), що є одним із завдань захисту в цілому і захисту бойової функції військового формування (*force protection warfighting function*) зокрема. Водночас результати дослідження показують, що дії із забезпечення живучості також можуть бути використані для виконання інших бойових функцій (*warfighting functions*). Наприклад, військовий обман (*military deception*) може бути реалізований за допомогою дій із забезпечення живучості, спрямованих на введення противника в оману завдяки використанню фіктивних (*dummy*) або підставних (*decoy*) позицій чи пристроїв.

Зазначимо, що аналіз рекомендацій з питань планування та ведення бойових дій польовою артилерією в оборонній та наступальній операціях, викладених у теорії військового управління армій країн – членів НАТО, а саме збройних сил США [25, 26, 27, 28, 29, 30, 31] показав, що в сучасних умовах властивість живучості польової артилерії для досягнення результативності

вогневої підтримки корелюється насамперед із маневром військових формувань. Так, в “FM 1-02.01 Operational Terms”[20] маневр військових формувань позначений терміном “маневр для забезпечення живучості” (*survivability moves*) позначає швидке переміщення підрозділу, командного пункту або об’єкта у відповідь на прямий чи непрямий вогонь, наближення загрози або як проактивний захід, що ґрунтується на розвідувальних даних, метеорологічних даних та оцінюванні ризику щодо можливостей і намірів противника. Водночас в “ATP 3-09.70 Paladin Operations”[31] термін “*survivability moves*” розтлумачено як маневр для забезпечення живучості артилерійського взводу під час його застосування на основі критеріїв маневру: часу перебування на закритій вогневій позиції, кількості випущених пострілів, тривалості вогневого нальоту.

Висновки й перспективи подальших досліджень. Отже, аналіз термінів “живучість” і “дії із забезпечення живучості” в теорії військового управління армій країн – членів НАТО дав змогу виокремити два спільні аспекти: спроможність уникати деструктивного впливу противника, зберігаючи при цьому здатність виконувати свою основну місію, та спроможність витримувати деструктивний вплив. Проте між термінами “живучість” і “дії із забезпечення живучості” в теорії військового управління армій країн – членів НАТО є істотна різниця: “*survivability*” – це властивість, характерна для наукового пізнання, якою описано здатність складної системи військового призначення виживати (зберігати боєздатність), а “*survivability operations*” – це вплив, спрямований на максимізацію цієї властивості в ході ведення воєнних дій. Як показало дослідження, на живучість ракетних та артилерійських підрозділів під час ведення бойових дій в оборонній та наступальній операціях, крім чинника часу, впливатимуть чинники, притаманні середовищу застосування об’єкта дослідження. З огляду на це живучість ракетних та артилерійських підрозділів під час виконання завдань вогневої підтримки в різних видах воєнних дій, за поглядами військових фахівців армій країн – членів НАТО, можна забезпечити в тому числі маневром для забезпечення живучості (*survivability moves*).

В інтересах обґрунтування рекомендацій щодо забезпечення живучості ракетних та артилерійських підрозділів під час ведення бойових дій в оборонній та наступальній операціях до рівня, який гарантуватиме результативність виконання завдань вогневої підтримки, подальші дослідження доцільно спрямувати у такому напрямі:

- обґрунтувати систему показників і критерії для оцінювання живучості ракетних та артилерійських підрозділів;
- обґрунтувати модель ведення бойових дій ракетними та артилерійськими підрозділами для оцінювання їх живучості під час виконання завдань з вогневої підтримки;

섹션 7.

MILITARY SCIENCES, NATIONAL SECURITY AND SECURITY OF THE STATE BORDER

- удосконалити наявну методику оцінювання живучості складних систем військового призначення у ході ведення збройної боротьби для забезпечення валідності процесу застосування ракетних та артилерійських підрозділів з урахуванням здобутих уроків застосування військ (сил) під час відсічі та стримування широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Головченко, О., Іщенко, О., & Линок, Н. (2021). Здобуті уроки ведення бойових дій артилерійськими підрозділами в ході збройного конфлікту на сході України за аспектом живучості в 2014–2015 роках. *Воєнно-історичний вісник*, 39(1), 82–96. <https://doi.org/10.33099/2707-1383-2021-39-1-82-96>
- [2] Репіло, Ю., Головченко, О., & Іщенко, О. (2021). Контент-аналіз уроків збройного конфлікту в нагірному Карабасі щодо вогневої підтримки військових формувань Азербайджану в наступальних діях. *Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки*, 84(1), 86–99. <https://doi.org/10.32453/3.v84i1.805>
- [3] Головченко, О., Стецюк, Р., & Лісогор, Б. (2024). Аналіз здобутих уроків ведення бойових дій розвідувально-вогневими комплексами під час відсічі та стримування широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. *Grail of Science*, (37), 114–121. <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.15.03.2024.019>
- [4] Головченко, О., Шевцов, Р., Полоз, О., Яриш, Є., Довгоруц, В., & Заїка, С. (2024). Аналіз здобутих уроків ведення бойових дій артилерією під час відсічі широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України у 2022–2023 роках за аспектом організації та ведення контрвогню. *Grail of Science*, (39), 215–224. <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.10.05.2024.031>
- [5] Golovchenko, O. (2020). Content-analysis of trends of waging warfare by the army of the armed forces of the Russian Federation. *Sciences of Europe*, 58(2 (2020), 54–61. <https://www.europe-science.com/archive/>
- [6] Golovchenko, O., & Ishchenko, O. (2020). Infantry division of the armed forces of the Russian Federation: analysis of combat opportunities and their influence at the survivability artillery units in armed conflicts. *The scientific heritage*, 55(5 (2020), 27–33. <http://www.scientific-heritage.com/archive/>
- [7] Головченко, О. (2021). Тенденції ведення збройної боротьби армією російської федерації – дослідження через призму контент-аналізу. *Грааль Науки*, (7), 122–124. <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.020>
- [8] Maistrenko, O., Karavanov, O., Riman, O., Kurban, V., Shcherba, A., Volkov, I., Kravets, T., & Semiv, G. (2021). Devising a procedure for substantiating the type and volume of redundant structural-functional elements of reconnaissance-firing systems. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2(3 (110), 31–42. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.229031>
- [9] Hohoniants, S., Repilo, I., Tytarenko, O., Kokoiko, A., & Golovchenko, O. (2021). Improving a method for determining the maneuvering intensity of the executive element of a special-purpose system. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 5(3 (113), 75–83. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.242688>

- [10] Репіло, Ю. Є., & Головченко, О. В. (2021). Модель ведення бойових дій артилерійськими підрозділами під час вогневої підтримки у ході ведення наступальних дій. *Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence*, 1(40). 153–162. <https://doi.org/10.33099/2311-7249/2021-40-1-153-162>
- [11] Репіло, Ю., & Головченко, О. (2021). Обґрунтування показників та критерію можливої живучості артилерійських підрозділів під час вогневої підтримки в наступальних діях. *Системи озброєння і військова техніка*, (3(67)), 39–44. <https://doi.org/10.30748/soivt.2021.67.05>
- [12] Головченко, О. (2021). Математична модель застосування артилерійських підрозділів під час вогневої підтримки в наступі. *Grail of Science*, (6), 90–92. <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.016>
- [13] Репіло, Ю., Головченко, О. & Купрієнко, Д. (2022). Модель застосування ракетних та артилерійських підрозділів під час вогневої підтримки в операції (бою) з використанням теорії випадкових процесів зі скінченною множиною станів. *Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence*, 2(44). 28–37. <https://doi.org/10.33099/2311-7249/2022-44-2-28-37>
- [14] Кондратенко, Є., Стецюк, Р., & Головченко, О. (2023). Аналітико-стохастична модель ведення бойових дій розвідувально-вогневим комплексом під час вогневої підтримки з використанням теорії марковських випадкових процесів із безперервним часом. *Grail of Science*, (29), 97–103. <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.07.2023.015>
- [15] Гриценко, А., & Федоров, Д. (2023). Модель застосування артилерійських підрозділів під час вогневої підтримки в оборонних діях. *Collection of Scientific Papers «ЛІГОС»*, (May 26, 2023; Boston, USA), 109–114. <https://doi.org/10.36074/logos-26.05.2023.028>
- [16] Кондратенко, Є. (2024). Удосконалена методика оцінювання живучості артилерійських підрозділів у наступальному бою. *Grail of Science*, (39), 249–258. <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.10.05.2024.034>
- [17] Бакалов, В., Кузьменко, В., Нікітченко, В., & Яриш, І. (2022). Математичне моделювання живучості артилерійського підрозділу під час ведення бойових дій. *Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки*, 12(2), 4–11. <https://doi.org/10.37701/dndivsovt.12.2022.01>
- [18] Головченко, О., Шевцов, Р., Іщенко, О., Лихольот, О., Гриценко, А., & Горб, Д. (2024). Методика визначення оптимальної кількості фіктивних закритих вогневих позицій артилерійських підрозділів для забезпечення їх живучості в операціях (діях). *Social Development and Security*, 14 (1), 55-65. <https://doi.org/10.33445/sds.2024.14.1.6>
- [19] Тарасов, В. М., Тимошенко, Р. І., & Загорка, О. М. (2015) Розвідувально-ударні, розвідувально-вогневі комплекси (принципи побудови в умовах реалізації концепції мережецентричних війн, оцінка ефективності бойового застосування). Київ : НУОУ.
- [20] Headquarters, Department of the Army. (2024). *Operational Terms* (FM 1-02.01)
- [21] Headquarters, Department of the Army. (2024). *Doctrine Smart Book*
- [22] Headquarters, Department of the Army. (2024). *Protection* (ADP 3-37)
- [23] Headquarters, Department of the Army. (2019). *Protection* (ADP 3-37)
- [24] Headquarters, Department of the Army. (2024). *Survivability Operations* (ATP 3-37.34)
- [25] Headquarters, Department of the Army. (2024). *Fire Support and Field Artillery Operations* (FM 3-09)

섹션 7.

MILITARY SCIENCES, NATIONAL SECURITY AND SECURITY OF THE STATE BORDER

- [26] Headquarters, Department of the Army. (2021). *Field Artillery Counterfire and Weapons Locating Radar Operations* (ATP 3-09.12)
- [27] Headquarters, Department of the Army. (2015). *Field Artillery Cannon Battalion* (ATP 3-09.23)
- [28] Headquarters, Department of the Army. (2016). *Fire Support for the Brigade Combat Team* (ATP 3-09.42)
- [29] Headquarters, Department of the Army. (2016). *The Field Artillery Cannon Battery* (ATP 3-09.50)
- [30] Headquarters, Department of the Army. (2016). *Paladin Operations* (ATP 3-09.70)
- [31] Headquarters, Department of the Army. (2016). *Division Artillery Operations and Fire Support for the Division* (ATP 3-09.90)

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.028

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗМІНИ ДАЛЬНОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ПОВІТРЯНИХ ЗАСОБІВ ТЕРОРИСТИЧНОГО ВПЛИВУ НА ОБ'ЄКТИ, ЩО ОХОРОНЯЮТЬСЯ, ЗАЛЕЖНО ВІД СТАНУ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА І ПАРАМЕТРІВ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ

Азаренко Олена Василівна¹, Гончаренко Юлія Юріївна²,
Дівізінюк Михайло Михайлович³, Землянський Олександр Миколайович⁴,
Фаррахов Олександр Володимирович⁵

1. доктор фізико-математичних наук, професор, заступник керівника
Науково-дослідний лабораторно-експериментальний центр «БРАНД ТРЕЙД», УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0003-2927-5545

2. доктор технічних наук, доцент, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації
Європейський університет, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0003-2045-0263

3. доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник
Центр інформаційно-аналітичного та технічного забезпечення моніторингу об'єктів атомної енергетики Національної академії наук України, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0002-5657-2302

4. кандидат технічних наук, доцент, начальник наукового відділу
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0002-1305-0387

5. кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник
Центр інформаційно-аналітичного та технічного забезпечення моніторингу об'єктів атомної енергетики Національної академії наук України, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0003-4988-126X

Анотація. У роботі пропонується нова модель зміни дальності виявлення повітряної цілі залежно від стану повітряного середовища і параметрів радіолокаційних станцій.

섹션 7.

MILITARY SCIENCES, NATIONAL SECURITY AND SECURITY OF THE STATE BORDER

Спочатку розглядається одна з моделей зміни дальностей виявлення малих повітряних цілей радіолокаційними станціями, і відмічаються її головні недоліки, зокрема відсутність врахування стану атмосфери. Потім дається опис чинників, що визначають стан приземних шарів атмосфери і порядок їх урахування. Після чого пропонується нова математична модель

Вступ

Одним із аспектів забезпечення безпеки України є захист критичної інфраструктури нашої держави від терористичного впливу [1]. До складу цієї інфраструктури входять атомні, теплові та гідроелектростанції, металургійні та нафтохімічні комбінати, та інші стратегічні об'єкти, що охороняються [2,3]. Об'єкти енергетики та інші об'єкти критичної інфраструктури постійно атакують повітряні засоби терористичного впливу [4-9]. Основним засобом виявлення цих ударних засобів та інших повітряних цілей є імпульсні станції радіолокації [10,11], які забезпечують вирішення завдань охорони та захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Відома математична модель зміни дальностей виявлення безпілотних ударних засобів терористичного впливу на об'єкти критичної інфраструктури України, що охороняються, залежно від зондувальних характеристик станцій виявлення [12]. Її головним недоліком є відсутність врахування факторів повітряного середовища, що постійно змінюється, особливо в приземних шарах атмосфери, де маневрують засоби повітряного нападу, що атакують об'єкти критичної інфраструктури. У той же час врахування факторів стану приземних шарів атмосфери та особливостей виявлення малих повітряних цілей дозволить проводити точні розрахунки дальностей виявлення цих цілей радіолокаційними станціями [13-16] і, як наслідок, підвищить ступінь забезпечення безпеки об'єктів критичної інфраструктури та інших стратегічних об'єктів, що охороняються.

Мета роботи – розробка математичної моделі зміни дальності виявлення повітряних засобів терористичного впливу на об'єкти, що охороняються в залежності від стану повітряного середовища та параметрів радіолокаційних станцій.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання. Спочатку розглянути одну з моделей зміни дальностей виявлення малих повітряних цілей станціями радіолокації, і відзначити її головні недоліки, у тому числі відсутність врахування стану атмосфери. Потім дати опис факторів, що визначають стан приземних шарів атмосфери та порядок їх врахування. Після чого запропонувати нову математичну модель зміни дальності

виявлення повітряних засобів терористичного впливу на об'єкти, що охороняються, залежно від стану повітряного середовища та параметрів радіолокаційних станцій.

Виклад основного матеріалу

Математична модель зміни дальностей виявлення безпілотних ударних засобів терористичного впливу на об'єкти критичної інфраструктури України, що охороняються, залежно від зондувальних характеристик станцій виявлення являє собою систему з трьох математичних залежностей.

Перша з них описує закономірність спаду інтенсивності електромагнітної хвилі, що поширюється, визначається робочою частотою радіолокаційної станції (1).

$$\Psi(D, f) = -20 \cdot \lg D - 2\beta D_{км} - 2K \quad (1)$$

Залежність $\Psi(D, f)$ розглядається як функція двох змінних. А саме: D – поточної відстані від джерела випромінювання електромагнітних хвиль (тобто антени радіолокаційної станції), що вимірюється в метрах, і f – зондуючої частоти радіолокаційної станції, вимірюваної в Герцах. Формально вона є сумою трьох доданків. Перший доданок $20 \cdot \lg D$ – це добуток десяткової логарифмічної функції поточної відстані від джерела випромінювання електромагнітних хвиль на постійний коефіцієнт, що дорівнює 20. Говорячи іншими словами, це децибельне представлення поточної відстані від джерела випромінювання електромагнітних хвиль. Другий доданок $2\beta D_{км}$ – це подвоєний добуток коефіцієнта загасання електромагнітних хвиль у приземних шарах атмосфери β , що вимірюється в Децибелах на кілометр, і поточної відстані від антени радіолокаційної станції в кілометрах, тобто $D_{км}$. Третій доданок – це константа $2K$, яка дорівнює $20 \cdot \lg 4\pi$. Виходячи з того, що число π є константою, отримуємо, що $K \approx 10,98$ дБ.

Друга залежність у системі (2) дає змогу обчислити енергетичний потенціал радіолокаційної стації за цілком визначеною метою. Він (енергетичний потенціал) $P_{ерлс}$ визначається п'ятьма доданками в децибельній формі.

$$P_{ерлс} = 10 \cdot \lg \delta + 10 \cdot \lg P_{пр} - 20 \cdot \lg K_{нід} - 10 \cdot \lg P_i - 10 \cdot \lg S_{RO} \quad (2)$$

Перший доданок – це коефіцієнт розпізнавання δ . Це технічний параметр

섹션 7.

MILITARY SCIENCES, NATIONAL SECURITY AND SECURITY OF THE STATE BORDER

будь-якого радіотехнічного пристрою. Він характеризує обробку відбитого від цілі радіолокаційного сигналу в приймальному пристрої РЛС. Це безрозмірна величина, яка лежить в основі оптимального виявлення і показує, у скільки разів має бути перевищення рівня корисного сигналу над рівнем перешкод. Другий доданок – чутливість приймального пристрою P_{np} . Вона вимірюється у Ватах, у децибельній формі воно визначатиметься як десятковий логарифм відношення фактичної чутливості приймача до порогового рівня, що дорівнює одному Ватту. Третій доданок – коефіцієнт підсилення антени РЛС – $K_{під}$. Він є безрозмірною величиною і виражається в децибелах. Четвертий доданок – випромінювана потужність в імпульсі або імпульсна потужність P_i , вимірюється у Ватах, у децибельній формі воно визначатиметься як десятковий логарифм відношення фактичної потужності до порогового рівня, що дорівнює одному Вату. П'ятий доданок – це головний параметр опромінюваної радіолокаційної цілі – її ракурсна поверхня, що відображає S_{RO} . Вона вимірюється у квадратних метрах і визначатиметься як десятковий логарифм відношення фактичної поверхні, що відображає до порогового рівня, що дорівнює одному квадратному метру.

Третя залежність (3) визначає умову отримання максимальної дальності виявлення радіолокаційної цілі D_{max} , яка забезпечується рівністю значення закономірності спаду інтенсивності електромагнітної хвилі половині значення енергетичного потенціалу станції (внаслідок того, що хвиля проходить двічі відстань від станції до цілі).

$$\Psi(D_{max}, f) = \frac{1}{2} \Pi_{ерлс}(\delta, P_{np}, K_{під}, \lg P_i, S_{RO}) \quad (3)$$

У жодній із цих залежностей не враховуються фактори стану приземних шарів атмосфери. Тільки в першій залежності враховуються об'ємне загасання електромагнітної хвилі за нормальних умов у приземних шарах атмосфери.

Під нормальними умовами (нормальною атмосферою) у фізиці розуміють тиск 760 мм.рт.ст. і температуру 273,15K (0°C). Тому термін нормальність використовується з екологічних або природних позицій, за яких забезпечується оптимальна терморегуляція людини, що перебуває у спокої. Це температура повітря від 18 до 22°C і його вологості від 50 до 80%. З цих позицій виділяють п'ять основних чинників, що визначають об'ємне загасання електромагнітних хвиль в атмосфері, а саме f – частота електромагнітної хвилі, $S^{\%}$ – вологість, T^{0C} – температура повітря, P – атмосферний тиск, Q –

концентрація антропогенних домішок. Тоді коефіцієнт об'ємного загасання визначатиметься як (4)

$$\beta_{f,A} = \varphi(f, s^{\%}, T^{0C}, P, Q) \quad (4)$$

Під час розв'язання окремих задач можна розглядати коефіцієнт об'ємного загасання як залежність від трьох (5) або двох (6) параметрів, за умови, що інші параметри приземних шарів атмосфери залишаються незмінними.

$$\beta_{f,A} = (f, s^{\%}, T^{0C}) \Big|_{P=const, Q=const} \quad (5)$$

$$\beta_{f,A} = (f, s^{\%}) \Big|_{T=const, P=const, Q=const} \quad (6)$$

Тепер, об'єднуючи залежності (4), (1), (2) і (3) у систему (7), отримаємо нову математичну модель.

$$\left. \begin{aligned} \beta_{f,A} &= \varphi(f, s^{\%}, T^{0C}, P, Q) \\ \Psi(D, f) &= -20 \cdot \lg D - 2\beta_{f,A} D_{км} - 2K \\ \Pi_{ерлс} &= 10 \cdot \lg \delta + 10 \cdot \lg P_{np} - 20 \cdot \lg K_{nid} - 10 \cdot \lg P_i - 10 \cdot \lg S_{RO} \\ \Psi(D_{max}, f) &= \frac{1}{2} \Pi_{ерлс}(\delta, P_{np}, K_{nid}, \lg P_i, S_{RO}) \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

Висновки

Таким чином, математична модель зміни дальності виявлення повітряних засобів терористичного впливу на об'єкти, що охороняються в залежності від стану повітряного середовища і параметрів радіолокаційних станцій є системою з чотирьох математичних залежностей. Перша з них визначає значення коефіцієнта об'ємного згасання електромагнітних хвиль в атмосфері, залежно від частоти хвилі, вологості та температури повітря, атмосферного тиску та концентрації антропогенних домішок. Друга з них описує закономірність спаду інтенсивності електромагнітної хвилі, що поширюється, визначається робочою частотою радіолокаційної станції і станом приземних шарів атмосфери. Третя залежність у системі дозволяє обчислити енергетичний потенціал станції радіолокації за цілком певною ціллю. Четверта

섹션 7.

MILITARY SCIENCES, NATIONAL SECURITY AND SECURITY OF THE STATE BORDER

залежність визначає умову отримання максимальної дальності виявлення радіолокаційної цілі, що забезпечується рівністю значення закономірності спаду інтенсивності електромагнітної хвилі половині значення енергетичного потенціалу станції

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Офіційне інтернет-представництво Президента України. (2024). *Ключове завдання нашої держави... Промови та звернення*. Вилучено з: <https://www.president.gov.ua/news/speeches>
- [2] Азаренко О.В., Гончаренко Ю.Ю., Дівізінюк М.М., Шевченко Р.І., Шевченко О.С. (2023). Характеристика об'єктів критичної інфраструктури держави (особливості ядерних та інших стратегічних об'єктів). *Комунальне господарство міст. Том 1, випуск 175*. С.160-168. <https://doi.org/10.33042/2522-1809-2023-1-175-160-168>
- [3] Портал «Все про бухгалтерський облік». (2024). *Постанова КМУ від 04.03.2015р. № 83 «Про затвердження переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави»*. (Редакція від 26.08.2021р.). Вилучено з: <https://document.vobu.ua/doc/7863>
- [4] Азаренко О.В., Гончаренко Ю.Ю., Дівізінюк М.М., Камишенцев Г.В., Фаррахов О.В. (2024). Аналіз деяких аспектів терористичних вплив ударними дронами. *Collection of scientific papers «Λ'ΟΓΟΣ», (February 2, 2024; Oxford, UK)*. P.128-133. <https://doi.org/10.36074/logos-02.02.2024.024>.
- [5] Азаренко О.В., Гончаренко Ю.Ю., Дівізінюк М.М., Камишенцев Г.В., Фаррахов О.В. (2024). Аналіз деяких аспектів терористичних вплив ударними дронами у першому кварталі 2023 року. *Collection of Scientific Papers «Λ'ΟΓΟΣ», (March 1, 2024; Paris, France)*. P.108-113. <https://doi.org/10.36074/logos-01.03.2024.027>.
- [6] Азаренко О.В., Гончаренко Ю.Ю., Дівізінюк М.М., Камишенцев Г.В., Фаррахов О.В. (2024). Характер нанесення терористичних вплив ударними дронами у другому кварталі 2023 року. *International scientific journal «Grail of Science» №38*. P.117-127. <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.04.2024.018>.
- [7] Азаренко О.В., Гончаренко Ю.Ю., Дівізінюк М.М., Камишенцев Г.В., Фаррахов О.В. (2024). Зміни характеру завдання терористичних вплив ударними дронами в третьому кварталі 2023 року. *Scientific Collection «InterConf+», 44(197)*. P.656-669 <https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.04.2024.062>.
- [8] Азаренко О.В., Гончаренко Ю.Ю., Дівізінюк М.М., Камишенцев Г.В., Фаррахов О.В. (2025). Особливості деяких аспектів терористичних вплив ударними дронами у четвертому кварталі 2023 року. *International scientific journal «Grail of Science» №39*. P.225-237. <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.10.05.2024.032>.
- [9] Дівізінюк М.М., Фаррахов О.В., Марцева Л.А., Коцюбинський А.О., Власенко О.В. (2024). Аналіз сценаріїв використання безпілотних літальних апаратів проти об'єктів критичної інфраструктури. *Науковий журнал «Наука, технології інновації» №3(31)*. С.107-114. <http://doi.org/10.35668/2520-6524-2024-3-12>.
- [10] Азаренко Е.В., Гончаренко Ю.Ю., Дивизинюк М.М., Лазаренко С.В., Ожиганова М.И. (2019). Информационно-технические методы предотвращения чрезвычайных ситуаций террористического характера на объектах критической инфраструктуры. Часть 1. С использованием активных импульсных радиолокационных средств. *Монографія*. Київ: ДУ «ІГНС НАН України». 2019. - 164 с.

- [11] Азаренко О.В. Гончаренко Ю.Ю. Дівізінюк М.М. Землянський О.М. Фаррахов О.В. (2024). Основні закономірності процесу виявлення цілей імпульсними радіолокаційними станціями при забезпеченні безпеки об'єктів критичної інфраструктури. *Scientific Collection «InterConf+»*, 45(201). P.650-660. <http://doi.org/10.51582/interconf.19-20.05.2024.067>.
- [12] Азаренко О.В., Гончаренко Ю.Ю., Дівізінюк М.М., Мельник В.І., Фаррахов О.В. (2024). Розробка математичної моделі зміни дальностей визначення безпілотних ударних засобів терористичного впливу на об'єкти критичної інфраструктури України, що охороняються в залежності від зондуючих характеристик станцій виявлення *International scientific journal «Grail of Science» №43*. P.229-238. <http://doi.org/10.36074/grail-of-science.06.09.2024.029>.
- [13] Азаренко О.В., Гончаренко Ю.Ю., Дівізінюк М.М., Землянський О.М., Фаррахов О.В. (2024). Закономірності поширення, згасання та спаду інтенсивності електромагнітних хвиль в атмосфері, що впливають на експлуатацію радіолокаційних станцій, які забезпечують безпеку об'єктів критичної інфраструктури *International scientific journal «Grail of Science» №40*. P.235-248. <http://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.06.2024.036>.
- [14] Азаренко О.В. Гончаренко Ю.Ю. Дівізінюк М.М. Землянський О.М. Фаррахов О.В. (2024). Умови єдиності рішення задачі зворотного розсіювання для відновлення образу малої повітряної цілі. *Scientific Collection «InterConf+»*, 47(209). P.499-511. <http://doi.org/10.51582/interconf.19-20.07.2024.046>,
- [15] Гончаренко Ю.Ю., Дівізінюк М.М., Землянський О.М., Фаррахов О.В. (2024). Вплив вологості повітря на дальність виявлення цілей, що атакують об'єкти критичної інфраструктури України *Collection of scientific papers «ΛΟΓΟΣ», (September 20, 2024; Paris, France)*. P.87-93. <https://doi.org/10.36074/logos-20.09.2024.017>.
- [16] Гончаренко Ю.Ю., Дівізінюк М.М., Землянський О.М., Фаррахов О.В. (2024). Математична модель зміни дальностей виявлення безпілотних ударних засобів терористичного впливу на об'єкти критичної інфраструктури України, що охороняються, залежно від ступеня згасання електромагнітних хвиль у приземних шарах атмосфери. *Scientific Collection «InterConf+»*, 49(217). P.272-287. <https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.09.2024.027>.

섹션 7.

MILITARY SCIENCES, NATIONAL SECURITY AND SECURITY OF THE STATE BORDER

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.029

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ПІДТРИМКИ НАСТУПАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПРОРОБЛЕННЯ ПРОХОДІВ В ІНЖЕНЕРНИХ ЗАГОРОДЖЕННЯХ

Денисов Ігор Анатолійович¹, Бабак Дмитро Вікторович²,
Ліщук Сергій Миколайович³

1. викладач кафедри інженерної підтримки
Національний університет оборони України, УКРАЇНА
ORCID ID: 0009-0006-5584-9177

2. слухач інституту логістики та підтримки військ (сил)
Національний університет оборони України, УКРАЇНА

3. слухач інституту логістики та підтримки військ (сил)
Національний університет оборони України, УКРАЇНА

Стратегічною метою України є відновлення територіальної цілісності, а отже звільнення всіх окупованих територій. Одним із шляхів є військовий. Тематика проведення ефективного наступу проти переважаючих сил противника набуває все більшої актуальності. У рамках цього одним із найважливіших аспектів є подолання інженерних загороджень. Саме здатність швидко й ефективно їх подолати може визначити успішність наступальних операцій військ (сил) та забезпечити швидке просування.

Стаття спрямована на визначення основних факторів, які впливають на успішність виконання інженерних заходів щодо пророблення проходів в інженерних загородженнях противника, шляхом аналізу наступальної операції Збройних Сил України 2023 року. Проблемні питання, які виникали на всіх етапах планування, потребують проведення комплексного дослідження та усунення виявлених проблем для запобігання їх повторення. Початковий етап наступу здійснювався механізованими ротами бригад 9-го корпусу та характеризувався спробами прориву з використанням систем розмінування

MICLIC і УР-77 “Метеорит”. Однак недостатня глибина пророблення проходів була обумовлена як обмеженим часом на підготовку, так і недостатньою розвідкою мінних полів противника. Саме це обумовило неефективне використання техніки. Недосвідченість екіпажів призвело до відхилення від пророблених проходів, що знижувало ефективність наступу. Командири підрозділів не могли вдало застосувати інженерну техніку, що надійшла від партнерів, через відсутність досвіду роботи з нею в різних умовах. Отримана техніка швидко перегрівалась та виходила з ладу при тривалій експлуатації, що додатково ускладнювало ситуацію.[2] Слабка підготовка командирів та екіпажів до динамічних змін обстановки під час операції виявила критичний недолік у системі підготовки та планування.

Противник ефективно використовував протитанкові ракетні комплекси, розміщені на панівних висотах, для ураження засобів інженерного озброєння. Недостатня кількість мінних тралів призводила до обмеження можливостей з виявлення переднього краю мінного поля та проробленню в ньому проходів, що підвищувало ризики підриву техніки та обмежувало можливість діяти на широкому фронті. Дефіцит димових снарядів ускладнював маскування наступальних підрозділів, збільшуючи їхню вразливість до вогню артилерії противника.[2] Дефіцит авіаційних засобів обмежив можливості проведення ефективної повітряної розвідки та вогневої підтримки, що негативно вплинули на підготовку до наступальної операції. Недостатнє забезпечення артилерії боєприпасами знизило її вогневу потужність та ефективність контрбатареїної боротьби, що призвело до значних втрат серед особового складу та техніки підрозділів Збройних Сил України.

У ході наступу саме інженерні війська Збройних Сил України відповідають за пророблення проходів у загородженнях противника, пропуск підрозділів, що наступають та влаштування комендантської служби. Рішення ж про вибір місця та способу належить загальновійськовому командиру (командувачу) та його штабу. Тому умовою успішності операції є ефективна взаємодія штабів і підрозділів різних родів військ та правильний підхід до планування операції. Досить вдало визначено фундаментальні основи проведення таких операцій в керівництві Армії США (FM 3-34.2 Combined-Arms Breaching Operations), у формі абревіатури SOSRA (придушення (Suppress), затемнення або засліплення (Obscure), забезпечення безпеки виконання (Secure), пророблення проходів (Reduce), наступ або штурм (Assault)). Доцільно детальніше розглянути кожен з основ окремо.(Рис 1)

Придушення (Suppress) - це тактичне завдання, яке виконується нанесенням ударів з різних систем по бойових порядках противника з метою запобігти або порушити можливості противника вести вогневе ураження, а

섹션 7.

MILITARY SCIENCES, NATIONAL SECURITY AND SECURITY OF THE STATE BORDER

Рис. 1 Теоретико-практичні аспекти використання SOSRA в сучасних бойових діях

також погіршити спостереження. Мета придушення під час наступальних операцій полягає в прикритті підрозділів, що висуваються.

Затемнення або засліплення (*Obscure*) – завдання, яке виконується з метою максимального погіршення наземного та повітряного спостереження противника. Досягається застосуванням різних систем задимлення, артилерійським вогнем димовими снарядами. Потребує ретельного планування, вчасного застосування та належної взаємодії, щоб не перешкодити діям своїх підрозділів.

Забезпечення безпеки виконання (*Secure*) – завдання, яке виконується з метою захисту підрозділів інженерних військ, які безпосередньо пророблюють проходи в загородженнях противника. Виконується бронетанковими підрозділами, які відряджені в групи розгородження для їх прикриття, а також засобами контрбатареїної боротьби.

Пророблення проходів (*Reduce*) – комплекс завдань щодо розширення, позначення та влаштування комендантської служби. Виконується силами та засобами підрозділів інженерних військ, які призначені діяти в першому ешелоні.

Наступ або штурм (Assault) – пропуск підрозділів, які наступають через проходи, зайняття протилежної сторони смуги загороджень та просування в глибину бойових порядків противника.

Проаналізувавши основи наступальної операції, а саме етап пророблення проходів та введення в бій перших ешелонів, можна зробити висновки, що успішність залежить від багатостороннього планування та ретельної підготовки. Це в свою чергу вимагає залучення компетентних командирів і штабів, їх спільної ефективної роботи в команді. Не менш важливе забезпечення оперативного угруповання військ (сил) потрібною кількістю сил та засобів.

Виходячи з дослідження помилок минулого та основ (етапів) наступальної операції, можна виділити основні фактори, які потрібно враховувати при плануванні виконання завдання щодо пророблення проходів в інженерних загородженнях противника.

Основні фактори планування пророблення проходів:

Тип місцевості. Рівнинна місцевість сприяє високій мобільності військ, але є ймовірність великої щільності інженерних загороджень, що потребує застосування значної кількості сил і засобів для їх подолання. Це підвищує ефективність застосування засобів ураження противника по наших військах. Гірська чи лісиста місцевість обмежує мобільність, зменшує видимість, ускладнює ефективне ведення вогню. Пророблення проходів та влаштування переходів, колонних шляхів буде вимагати залучення великої кількості сил і засобів.

Тип ґрунтів. Тверді та кам'яністі ґрунти ускладнюють пророблення проходів механічним способом з використанням машин розгородження та розмінування. Основним способом пророблення проходів буде вибуховий, що в свою чергу вимагає великої кількості відповідних засобів. Тим не менше противнику важче замаскувати свої мінно-вибухові загородження. Піщані чи болотисті ґрунти знижують мобільність своїх військ. Є ймовірність великої щільності добре замаскованих мінно-вибухових загороджень противника.

Наявність природних перешкод. Водні перешкоди, яри, гори мають великий вплив на мобільність наших військ та сковують маневр. Часто на обходах противник влаштовує щільно заміновані ділянки, завали, руйнування. Це буде напряду впливати на вибір способу подолання інженерних загороджень та підбір потрібних сил і засобів.

Площина видимості та контроль місцевості противником. Місцевість, яка дає високу здатність противнику вести спостереження та розвідку, вимагає ретельної підготовки та залучення засобів ураження, таких як артилерія, авіація, бронетанкові підрозділи для прикриття груп розгородження. Це

섹션 7.

MILITARY SCIENCES, NATIONAL SECURITY AND SECURITY OF THE STATE BORDER

вимагає широкого використання аерозольного маскування та застосування засобів РЕБ. Також така місцевість скорочує час на пророблення проходів, оскільки унеможлиблює непомітний підхід до смуги інженерних загороджень.

Маскувальні властивості. Наявність лісів, ярів, балок може сприяти прихованому підходу до смуги загороджень противника та надати можливість непомітно виконати завдання. Вибір способів та методів маскування своїх військ напряду залежить від властивостей місцевості.

Таким чином, правильна оцінка місцевості є вирішальним фактором при плануванні пророблення проходів в інженерних загородженнях противника.

Метеорологічні умови. Суттєво впливають на пророблення проходів в інженерних загородженнях, створюючи додаткові труднощі для техніки та саперів, які можуть виконувати завдання. Опади, мороз, спека, сильний вітер і туман ускладнюють видимість, прохідність техніки на місцевості, роботу сенсорів та інших приладів. Дощ і сніг приховують загородження, а мороз ускладнює використання вибухових зарядів. Спека знижує витривалість особового складу, а вітер та пилові бурі впливають на використання зарядів дистанційного розмінування. Ці фактори можуть уповільнити операцію, підвищити ризик втрат і вимагати додаткових ресурсів. Для адаптації використовують сучасну техніку з кліматичним захистом, тепловізори, змінюють тактичний план залежно від погодних умов. Успіх залежить від ретельної підготовки та використання сучасних технологій, що мінімізують вплив несприятливих умов.

Методи отримання розвідувальної інформації. Один із найважливіших елементів успішного пророблення проходів в інженерних загородженнях противника. Ефективна розвідка дозволяє визначити точне розташування загороджень, їх тип, щільність та складність, а також розробити оптимальний план подолання. Від якості інформації залежить як успішність операції, так і рівень втрат серед особового складу та техніки.

Наземна розвідка — це безпосередній збір інформації про інженерні загородження, що здійснюється силами розвідувальних підрозділів, саперними групами або спеціальними силами безпосередньо в зоні бойових дій. Цей вид розвідки залишається важливим і незамінним навіть у сучасних умовах, коли застосовуються високотехнологічні засоби дистанційного виявлення. Наземна розвідка забезпечує найточніші дані про тип, розташування та стан загороджень противника, що є основою для ефективного пророблення проходів.

Наземна розвідка дозволяє визначити, які саме загородження встановив противник, мінні поля, протитанкові рови, дротяні загородження, пастки чи інші перешкоди.

섹션 7.

MILITARY SCIENCES, NATIONAL SECURITY AND SECURITY OF THE STATE BORDER

Моніторинг дій противника може надати інформацію про місця розташування спостережних пунктів, вогневих позицій або підрозділів противника, що охороняють та здійснюють утримання загороджень.

Розвідка за допомогою БПЛА. Сучасні літальні апарати оснащені тепловізійними, інфрачервоними камерами та радіолокаційними датчиками, що здійснюють детальну розвідку та безперервне спостереження за діями противника у будь-яку пору доби, у результаті чого можна швидко й точно виявляти мінні поля та інші загородження противника. У конфлікті на Донецькому напрямку БПЛА активно використовувались для виявлення мінних полів за допомогою тепловізійних камер. Турецькі дрони Bayraktar TB2 під час війни у Нагірному Карабаху (2020 р.), виявляли процеси влаштування інженерних загороджень шляхом безперервного моніторингу дій противника та забезпечували наведення засобів ураження для їх нейтралізації.

Супутникова розвідка. Супутники оснащені потужними камерами, що можуть здійснювати моніторинг у видимому діапазоні, забезпечуючи зображення високої роздільної здатності, що дозволяє виявляти інженерні загородження різного характеру, мінні поля, протитанкові рови, дротяні загородження та проводити аналіз маскувальних здібностей противника. Наприклад, сучасні супутники цивільного сектору, такі як WorldView-3 від Maxar, здатні створювати зображення з роздільною здатністю до 31 см, що дозволяє ідентифікувати окремі міни чи технічні загородження. Радіолокаційна зйомка (SAR – Synthetic Aperture Radar) здатна забезпечити спостереження через хмари, дим і навіть шар ґрунту.

Супутникова розвідка забезпечує виявлення замаскованих мінних полів. Це дає можливість проводити аналіз структури ландшафту для визначення можливих перешкод, моніторити військові зони в різних частинах світу за допомогою супутників серії Sentinel-1, які були запущені Європейським космічним агенством та активно використовуються. Мультиспектральна та гіперспектральна система надає можливість аналізу декількох спектральних діапазонів, що дозволяє виявляти зміни в ґрунті, які вказують на встановлення мін або земляних укріплень. У супутниковій розвідці з'явилась можливість розробляти карти мінних загороджень через дані супутникових зображень, що обробляються за допомогою алгоритмів штучного інтелекту, які автоматично виявляють загородження.

Радіоелектронна розвідка (PER). Радіоелектронна розвідка є ключовим компонентом сучасного інформаційного забезпечення в умовах бойових дій. Вона спрямована на виявлення, аналіз і використання сигналів, які випромінюють електронні пристрої противника. Це дозволяє виявляти

섹션 7.

MILITARY SCIENCES, NATIONAL SECURITY AND SECURITY OF THE STATE BORDER

електронні сигнали від мін із дистанційним управлінням, датчиків руху та інших технічних засобів, що використовуються противником. Наприклад, у війнах на Близькому Сході цей метод допоміг нейтралізувати цілі системи дистанційно керованих мін.

Радіоелектронна розвідка здатна ідентифікувати частоти, на яких працюють дистанційно керовані міни. Вони можуть бути активовані радіосигналом із командного пункту противника, що дозволяє забезпечити придушення електронних датчиків руху, які реагують на зміни в магнітному полі, звуку, тиску або вібраціях. РЕР надає можливість виявляти командні пункти й засоби управління, які координують роботу загороджень.

Тип і щільність інженерних загороджень. Інженерні загородження є важливим компонентом оборонних систем, які значно ускладнюють просування сил противника. Їхня ефективність залежить від поєднання різних типів загороджень, ступеня маскуванню, а також від інтеграції з іншими елементами оборони. Глибоке розуміння типів і складності інженерних загороджень має вирішальне значення для розробки ефективної стратегії пророблення проходів.

Система інженерних загороджень може включати кілька типів загороджень, розташованих у глибину оборони противника. Наприклад, мінне поле може супроводжуватись протитанковими ровами й дротяними загородженнями із встановленими групами протипіхотних мін. Також використовуються системи дистанційного керування мінними загородженнями, що дозволяє активувати загородження в потрібний момент. Фактор маскуванню ускладнює виявлення будь-якого загородження навіть за допомогою сучасних засобів розвідки.

Противник може влаштувати смугу загороджень таким чином, щоб максимізувати затримку наступальних сил, змушуючи їх витратити додаткові ресурси на розмінування або пророблення проходів та здійснювати прикриття вогнем артилерії, мінометів чи кулеметів. Це значно підвищує ризик для підрозділів, які намагаються їх подолати під час наступальної операції.

Методи та засоби пророблення проходів у загородженнях противника.

Це один із найважливіших факторів, який забезпечує успішне пророблення проходів в мінних полях та інших загородженнях противника. Ефективне подолання цих перешкод вимагає комбінації тактичних методів, використання сучасної та справної техніки, а також гнучкого планування. Нижче розглянемо основні способи, які використовуються для виконання цього завдання.

Рис. 2. Класифікація способів розмінування

Пророблення проходів механічним способом. Передбачає використання техніки для знищення чи усунення загороджень за допомогою танків з тралами, які обладнані важкими колійними мінними тралами типу “КМТ-9”. Також використовуються спеціальні броньовані машини розмінування, такі як БМР-1, що забезпечують пророблення колійних проходів в мінних полях із захистом для екіпажу. Найпоширенішим використанням в українсько-російській війні стала спеціальна машина розмінування “Wicent 1 MC”, що виготовляє німецька компанія. Це відіграло ключову роль під час наступу “Курської операції” у другій половині 2024 року.

Пророблення проходів вручну. Виконується спеціально підготовленими саперними підрозділами, які оснащені спеціалізованими засобами, та використовується у ситуаціях, коли технічні методи не можливі. Для пророблення проходів вручну можуть використовуватись міношукачі (металодетектори), що забезпечують виявлення мін із металевими компонентами, комплекти розмінування, які містять необхідний інструмент для знешкодження або зняття мін безпечним способом.

Пророблення проходів вибуховим способом. Цей спосіб являє собою використання зарядів для створення проходів у мінних полях противника безпосередньо вибуховим способом. Засобом для цього може слугувати переносний заряд розмінування УР-83П, який призначений для пророблення проходів у протитанкових мінних полях за тим принципом як і УР-77 “Змії Горинич”. Для пророблення проходів у протипіхотних мінних полях використовуються переносні заряди розмінування, такі як ЗРП-2 “Тропа”, американський заряд розмінування М-97 “MPLC” та шведський заряд “Minrojningsorm 1”.

Спосіб роботизованих систем. Сучасні безпілотні платформи забезпечують безпечне розмінування без ризику для особового складу, роботизовані комплекси розмінування, такі як “Bozena 5” (Словаччина) або “DOK-ING MV-10” (Хорватія) можуть бути використанні для пророблення проходів в інженерних загородженнях противника.

섹션 7.

MILITARY SCIENCES, NATIONAL SECURITY AND SECURITY OF THE STATE BORDER

Усі ці способи та засоби пророблення проходів у мінно-вибухових загородженнях противника за умови ретельного планування та комбінованого використання можуть забезпечити успіх виконання завдання.

Висновок. Пророблення проходів в інженерних загородженнях противника під час наступальної операції є складним і багатофакторним завданням, що визначається взаємодією технічних, тактичних, географічних і людських факторів. Успіх операції залежить від точного розуміння типу та складності загороджень, які можуть включати мінні поля, протитанкові рови, дротяні загородження, а також сучасні інтелектуальні системи.

Ефективне використання інформаційного забезпечення, включаючи супутникову, радіоелектронну та наземну розвідку, є критичним для отримання точних даних про розташування та загальні характеристики загороджень.

Погодні та географічні умови можуть як допомагати, так і значно ускладнювати операцію, впливаючи на видимість, прохідність місцевості, роботу техніки та фізичну витривалість особового складу. Технічне забезпечення, зокрема сучасна техніка, роботизовані системи, дрони та засоби дистанційного розмінування, відіграють вирішальну роль у подоланні загороджень, але їхня ефективність залежить від адаптації до бойових умов.

Ключовими залишається координація дій між підрозділами, ретельне планування операцій та підготовка особового складу. Успішне пророблення проходів передбачає поєднання новітніх технологій, тактичної гнучкості та високого рівня взаємодії між усіма елементами оперативної побудови угруповання військ (сил). Лише системний підхід до врахування цих факторів може забезпечити ефективне подолання інженерних загороджень, мінімізувати втрати та досягти поставлених цілей у наступальній операції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] *Попередні уроки наступальних операцій України у 2022-2023 роках. (2024, 23 липня). <https://drucarnia.com.ua>.*
- [2] Headquarters Department of the Army Washington, DC, 11 October 2002. (б. д.). *Combined-Arms Breaching Operations (FM 3-34.2);*
- [3] КОМАНДУВАННЯ СИЛ ПІДТРИМКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. (б. д.). *Настанова подолання (маркування) інженерних загороджень (ВКДП 10-90(03).01);*
- [4] *"Інженерне забезпечення. Операції зі знешкодження вибухонебезпечних предметів (STANAG 2628 Ed. 1 / AJP-3.18 Ed. A ALLIED JOINT DOCTRINE FOR EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL SUPPORT TO OPERATIONS, IDT)" (ВСТ 01.106.007 – 2020 (01)). (б. д.);*
- [5] *"Інженерне забезпечення. Протидія саморобним вибуховим пристроям. Основні положення (STANAG 2295 Ed. 4 / AJP-3.15 Ed. C ALLIED JOINT DOCTRINE FOR COUNTERING IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES, MOD)" (ВСТ 01.106.006 – 2020 (01)). (б. д.).*
- [6] Туринський О., Семенов М. (2024). *Інженерне забезпечення бою.*

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.030

ПОБУДОВА АЛГОРИТМУ ОЦІНКИ ТА РЕАГУВАННЯ НА ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Кічата Наталія Миколаївна¹, Третьяков Олег Вальтерович²

1. асистент*Державний університет «Київський авіаційний інститут», м. Київ, УКРАЇНА***ORCID ID: 0000-0002-6991-3970****2.** д-р техн.наук, професор*Державний університет «Київський авіаційний інститут», м. Київ, УКРАЇНА***ORCID ID: 0000-0002-0457-9553**

Ефективна оцінка захисту об'єктів критичної інфраструктури допомагає забезпечити безперервність функціонування критичної інфраструктури під час і після виникнення надзвичайних ситуацій.

Процес оцінки включає збір і аналіз даних про потенційні загрози та їх вплив на об'єкти критичної інфраструктури [1]. Першим етапом є збір достовірних статистичних даних, які відображають історичні факти загроз і їх наслідки, такі як природні катастрофи, техногенні аварії або кібератаки. Дані беруться з інформаційно-аналітичних довідок про надзвичайні ситуації, аналітичних звітів підприємств, офіційних державних органів (статистична служба), метеорологічної служби, медіа джерел, ідентифікуючи джерела даних, аналізуючи публікації та верифікуючи їх точність. Зібрані дані використовуються для оцінки ймовірності виникнення загроз, їх тривалості, можливих збитків і впливу на функціонування об'єктів.

Далі проводиться аналіз за допомогою статистичних методів та моделювання. Статистичні методи дозволяють визначити ймовірність виникнення загроз, тоді як моделювання оцінює їх вплив на різні аспекти безпеки, такі як фізичні пошкодження, розподіл збитків і витрати на відновлення [2].

Кількісний метод оцінки ризиків забезпечує чіткі та вимірювані оцінки ризиків, що зменшує суб'єктивність та забезпечує точність аналізу; дозволяє визначити і ранжувати ризики за їх важливістю та потенційним впливом, фокусуючи зусилля на найбільш критичних загрозах [3].

섹션 8.

FIRE AND CIVIL SAFETY

Модельовання різних сценаріїв на об'єкті критичної інфраструктури та їх впливу дозволяє краще підготуватися до можливих проблем або загроз [4]. Аналіз сценаріїв дозволяє передбачити наслідки різних подій, таких як кібератаки, природні катастрофи або технічні збої, ідентифікувати найбільш уразливі елементи системи, а також розробити плани реагування для швидкого усунення негативних наслідків.

Оцінка ризиків на основі статистичних даних та модельовання забезпечує об'єктивнішу оцінку ризиків і допомагає визначити пріоритетність заходів для підвищення безпеки об'єктів критичної інфраструктури [5]. Це сприяє прийняттю рішень на основі обґрунтованих даних і прогнозів, що підвищує ефективність управління ризиками та забезпечення безпеки.

Результати аналізу використовуються для визначення ризику кожної конкретної загрози, що може бути представлено у вигляді числової оцінки ризику. Критичні загрози з високим рівнем ризику потребують термінових заходів для запобігання та зменшення їхніх наслідків, тоді як менш серйозні загрози можуть вимагати менш жорстких заходів або можуть бути прийняті з певними ризиками [6].

Оскільки критична інфраструктура постійно змінюється під впливом технологічного прогресу, кліматичних змін та інших факторів, важливо використовувати нові методологічні підходи для прогнозування загроз, швидкої адаптації до змін та внесення необхідних коригувань. Це сприяє більш ефективному управлінню ризиками та розробці стратегій для їх мінімізації.

Висновки. Дослідження безпеки об'єктів критичної інфраструктури є надзвичайно важливим завданням, яке потребує комплексного підходу та застосування методів оцінки, аналізу та вдосконалення систем захисту. Побудова алгоритму визначення реагування на потенційні загрози для об'єктів критичної інфраструктури включає визначення ключових показників загроз, модельовання сценаріїв їх розвитку, ідентифікацію вразливих точок системи, а також розробку ефективних заходів реагування, які включають як технічні рішення, так і організаційні підходи.

Впровадження алгоритму реагування дозволяє підвищити ефективність управління ризиками, забезпечити об'єктивність у прийнятті рішень та покращити безпеку об'єктів критичної інфраструктури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Зибін С.В. (2017) Алгоритм ранжування альтернатив при інформаційно-аналітичній підтримці процесів формування системи інформаційної безпеки держави. *Сучасна спеціальна техніка*, №3 (50), 42 – 49.

- [2] Левчук К.О. & Романюк Р.Я. (2019) Методика планування заходів цивільного захисту на потенційно небезпечних об'єктах. *Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки)*, 1 (34). 146-150. DOI: 10.31319/2519-2884.34.2019.28
- [3] Завгородня Г.А. & Завгородній В.В. (2018) Метод кількісної оцінки ризику технічних систем. *Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології»*, вип. 32 – 33, 87 – 95.
- [4] Згуровський М.З. (2002) Сценарний аналіз як система методології передбачення. *Системні дослідження та інформаційні технології*, № 1, 1–32. Вилучено з: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/50211/01-Zgurovsky.pdf?sequence=1>
- [5] Тарасова, К. І. (2013) Методологічні засади кількісної оцінки ризиків. *Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць*, вип. 23.
- [6] Корченко А. О., Козачок В. А. & Гізун А. І. (2015) Метод оцінки рівня критичності для систем управління кризовими ситуаціями. *Ukrainian Information Security Research Journal*, T. 17, 1, 86-98.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.031

BIOLOGICAL FEATURES OF USING THE GRAFTING METHOD FOR TOMATO CULTIVATION IN FILM GREENHOUSES

Hlushkova Tetyana¹

Scientific advisor: Iliuk Natalia²

1. Master's degree student in specialty 091 "Biology and Biochemistry"
Open International University of Human Development "Ukraine", UKRAINE

2. PhD in Agricultural Sciences
Department of microbiology, modern biotechnologies, ecology and immunology
Open International University of Human Development "Ukraine", UKRAINE

ORCID ID: 0000-0002-3296-4790

Fresh vegetables are an essential component of the human diet, and considering the climatic conditions of Ukraine, the supply of vegetables remains seasonal. Overcoming seasonality is possible through their cultivation under protected conditions [1].

When growing plants in greenhouses, the primary challenges are increasing productivity, ensuring early maturity, and enhancing resistance to major diseases and stressful conditions. Therefore, the search for new, environmentally safe, and highly effective methods to improve plant resistance to phytopathogens and adverse growing conditions is critical. One such method is the grafting of plants onto disease-resistant rootstocks [2].

For successful tomato grafting, it is important to select compatible rootstock and scion combinations, choose the appropriate grafting method, ensure proper rooting conditions for grafted plants, and apply the correct cultivation technology. Grafting is a technological technique that is gaining increasing popularity, especially in film greenhouses. Many rootstocks exhibit immunity to diseases such as late blight, fusarium, and tobacco mosaic virus, reducing the risk of crop loss and minimizing the need for chemical plant protection products [3].

The study of tomato plant grafting, their biological characteristics under greenhouse conditions, and the selection of scion-rootstock combinations is highly relevant. The research was conducted in film greenhouses in the Kyiv region. The

tomato hybrids Boderin F₁ (Syngenta) and Alamina F₁ (Rijk Zwaan), grafted onto the rootstocks Emperador F₁, Kaiser F₁, and Suzuka F₁ (Rijk Zwaan), were studied.

Conclusions. It was found that the most vigorous rootstocks for tomato plants grown in film greenhouses were Suzuka F₁ and Kaiser F₁. By the end of the fruiting period, grafted plants on these rootstocks had stems 27.5% taller compared to the control (self-rooted) plants, indicating the influence of vigorous rootstocks, which also contributed to an increased yield. The total yield of the grafted hybrids Alamina F₁ and Boderin F₁ increased by 7.1 and 7.0 kg/m², respectively, compared to ungrafted plants.

Additionally, all plants demonstrated a high percentage of marketable fruits (97.4-98.8%). No cases of physiological or fusarium wilting were observed in grafted plants on vigorous rootstocks during the cultivation period, whereas ungrafted plants experienced losses due to fusarium wilt (1.4%) and physiological wilting (12.5-12.8%).

REFERENCES:

- [1] Barabash O.Yu., Tarenenko L.K., Sych Z.D. *Biological Foundations of Vegetable Growing*. Kyiv, 2005. 348 p.
- [2] Ribero, R. M., Ruiz, J. M. and Romero, L. Role of grafting in horticultural plants under stress conditions. *J. Food, Agric. Environment*. 2003. Vol.1. Pp. 70-74.
- [3] Yermolenko O. Grafting of greenhouse tomatoes: *Polish experience*. *Journal "Propozytsiya"*, No. 5 2020. <https://propozitsiya.com/ua/shcheplennya-teplychnyh-tomativ-polskyy-dosvid>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.032

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ БОБОВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Данильченко Олеся Миколаївна¹

1. Кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
доцент кафедри агротехнологій та ґрунтознавства
Сумський національний аграрний університет, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0003-1251-4044

Серед актуальних проблем аграрного виробництва чільне місце посідає питання, пов'язане з дефіцитом рослинного білка, виробництво якого в світі становить лише 1,9 млн. тон, що зобов'язує аграріїв шукати шляхи вирішення даної проблеми. Частково задовольнити потребу у рослинному білку можливо за рахунок вирощування високобілкових культур, до яких належать: горох та кормові боби [1; 3].

Враховуючи перспективність вирощування зернобобових культур, постала необхідність у вивченні впливу технологічних прийомів, зокрема передпосівної інокуляції насіння бактеріальними препаратами та внесення мінеральних добрив, на продуктивність бобових культур.

Важливу роль для бобових культур відіграє правильне поєднання основного удобрення та передпосівної інокуляції насіння [2]. Внесення основного мінерального добрива не завжди повністю забезпечує потреби рослин в елементах живлення протягом вегетації. Нестача мінеральних елементів особливо загострюється в період формування генеративних органів [4]. Тому, в системі удобрення бобових культур ми застосовували допоміжний спосіб – передпосівну інокуляцію насіння бактеріальними препаратами.

Для інокуляції використовували:

- Ризогумін (торф'яна форма на основі симбіотичних азотфіксуючих бактерій *Rhizobium leguminosarum* штам 31);
- Поліміксобактерин (рідкий концентрат темно-коричневого кольору на основі фосформобілізуючих бактерій *Bacillus polymyxa* KB).

Дослідження здійснювали в Сумському районі Сумської області на території дослідного поля Сумського національного аграрного університету за загальноприйнятими методиками досліджень.

Об'єкт дослідження: особливості формування продуктивності бобових культур під впливом інокуляції бактеріальними препаратами та мінерального удобрення.

Предмет дослідження: елементи технології вирощування бобових культур і їх вплив на параметри продуктивності та урожайність в умовах Лісостепу України.

Матеріал досліджень - насіння гороху (сорт – Царевич) та кормових бобів (сорт - Білун).

Варіанти досліду: без інокуляції бактеріальними препаратами і з інокуляцією насіння. На контролі обробку насіння не проводили.

Фони мінерального живлення - $P_{60}K_{60}$, $N_{60}P_{60}K_{60}$.

Аналіз результатів дослідження показує, що інокуляція насіння бобових культур штамми бульбочкових бактерій та внесення мінеральних добрив мала позитивний вплив на формування елементів структури врожаю, а також на продуктивність посіву в цілому.

Проведений аналіз елементів структури врожаю кормових бобів та гороху показав, що у варіанті з фоном мінерального живлення $N_{60}P_{60}K_{60}$ та інокуляцією насіння Ризогуміном біологічна продуктивність та урожайність були найвищими.

За кількістю бобів на рослині найкращий варіант (Ризогумін + $N_{60}P_{60}K_{60}$) перевищував контроль на 27,8 % в посівах кормових бобів та на 43,7 % в посівах гороху. Маса зерна з однієї рослини становила 10,9г (кормові боби) і 5,3г (горох), що перевищувало варіант контролю відповідно на 26,3 та 35,5 %.

Деякі менші значення показників структури врожаю були відмічені при внесенні мінерального добрива в дозі $P_{60}K_{60}$ з інокуляцією насіння як Ризогуміном, так і Поліміксобактерином.

Такі показники, як індивідуальна продуктивність рослин та їх кількість на одиниці площі, визначають величину урожайності зерна. Найвищі значення цього показника (3,23 і 3,17 т/га) були відмічені в посівах кормових бобів з внесенням мінеральних добрив в дозі $N_{60}P_{60}K_{60}$ і передпосівною інокуляцією насіння Ризогуміном та Поліміксобактерином. Подібна тенденція спостерігалась і на посівах гороху, де найвища урожайність склала 3,03 т/га, що перевищувало контроль на 23,3 %.

Висновки. За результатами досліджень встановлено, що бобові культури добре реагують на передпосівну інокуляцію фосфор- та азотомобілізуючими бактеріальними препаратами, як на фоні мінеральних

섹션 10.

AGRICULTURAL SCIENCES AND FOODSTUFFS

добрив, так і без удобрення. Максимальні показники біологічної продуктивності та урожайності як гороху так і кормових бобів були відмічені на варіантах дослідів при поєднання інокуляції насіння Ризогуміном і внесення мінеральних добрив в дозі $N_{60}P_{60}K_{60}$. Передпосівна інокуляція насіння та створення оптимальних умов мінерального живлення є запорукою високої продуктивності бобових рослин.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Андрушко М.О., Лихочвор В.В. & Андрушко О.М. (2019) Урожайність зерна гороху залежно від елементів системи удобрення. *Вісник Львівського національного аграрного університету*, (23), 67–71. <https://doi.org/10.31734/agronomy2019.01.067>
- [2] Вовкогон В.В., Надкернична О.В. & Ковалевська Т.М. (2006) Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика. Аграрна наука.
- [3] Камінський В.Ф., Голодна А.В. & Шляхтуров Д.С. (2008) Інтенсифікація виробництва зернобобових культур в умовах Північного Лісостепу. *Землеробство*, (80), 109–115.
- [4] Марчук І. (2002) NPK – три важливих літери для вашого врожаю. *Пропозиція*, (3), 62–63.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.033

DISPERSED-FILLED POLYMER COMPOSITE BASED ON AROMATIC POLYAMIDE

Olha Chyhvintseva¹, Yulia Boyko²

1. Ph.D. in Engineering Science, Associate Professor,
Head of the Chemistry Department
Dnipro State Agrarian and Economic University, UKRAINE
ORCID ID: 0000-0002-9091-7482

2. Senior lector
Dnipro State Agrarian and Economic University, UKRAINE
ORCID ID: 0000-0003-2850-0173

One of the most important tasks facing modern mechanical engineering is to increase the economic efficiency, reliability and useful life of machines and machinery. Scientific studies aimed at creation of new polymer composites (PC) with improved performance characteristics plays a defining role in solving this problem. The composition and properties of the components of compounds have a significant effect on the change in the properties of composite materials. Owing to the possibility of combining in ratios and the choice of matrix and reinforcing fillers, it is possible to obtain polymer composites with predefined properties.

Owing to its high thermal and heat resistance, and high strength properties, aromatic polyamide of the phenylone C-2 grade and PC based on it are widely used in various branches of industry. However, the relatively low processability (high processing temperature and pressure), as well as the need to develop sophisticated processing equipment, somewhat limits the scope of its application. In order to improve the processing technology and improve the performance characteristics, phenylone C-2 was filled with a dispersed filler (DF) – a solid solution based on mullite $6\text{Al}_2\text{O}_3 \times 2\text{B}_2\text{O}_3 \times 3\text{SiO}_2$ in amounts of 5, 17 and 25 wt. %.

The introduction of fillers into the polymer matrix leads to a significant change in the mobility of structural elements, moreover the degree of this change depends both on the nature of the polymer binder and reinforcing filler, and on the nature of the interaction between them. Therefore, at the initial stage of the study, the effect of the degree of reinforcing the phenylone C-2 on its thermophysical properties was studied.

섹션 11.

CHEMISTRY, CHEMICAL ENGINEERING AND BIOENGINEERING

The study results (Fig. 1) showed that the minimum values of the heat capacity were typical for a PC containing 25 wt. % of DF. Compared to the initial polymer for this PC, this indicator decreased by 19-23% in the temperature range of 298-473 K. In the range of 498-523 K, a jump in specific heat capacity was observed on all curves, characterizing the transition of PC from a glass-like to a highly elastic state. Increasing the number of DF to 17 and 25 wt. % led to an increase in the jump in specific heat capacity from 0.1 to 0.5 kJ/kg · K, suggesting the development of loosening processes in the PC structure.

Fig. 1. **Temperature dependence of specific heat capacity of phenylone C-2 (1) and composites based thereon, filled with 5 (2), 17 (3) and 25 (4) wt. % of dispersed filler**

It has been established [1] that loosening of the molecular organization of polymers in the boundary layers, as a result whereof some of the functional groups of polymers are freed from molecular bonds and become more mobile, leads to an increase in conformational transformations in the polymer structure and, as a result, an increase in the jump in heat capacity in the phase transition zone. The decrease in the value of the heat capacity jump during glass formation indicates the exclusion of certain portion of macromolecules in amorphous zones from participation in the glass formation process and is explained by the appearance of polymer boundary zones in the system near the filler surface, the mobility of macromolecules wherein is significantly suppressed [2]. The polymer fraction located in the boundary zones and the thickness of the boundary layer were calculated according to the ratio [3]:

$$\left(\frac{\Delta r + r}{r} - 1\right)^3 = v \cdot \frac{\Phi}{1 - \Phi} \quad (1)$$

where: $v = 1 - \Delta C_{p,f,p} / \Delta C_p$ is the fraction of polymer macromolecules that have passed into the boundary layers; $\Delta C_{p,f,p}$ is the jump in the specific heat capacity of the filled polymer; ΔC_p is the jump in the specific heat capacity of the unfilled polymer; Φ – is the volume content of the filler.

Based on the above, it follows that the predominance of loosening processes in the PC structure led to a decrease in the polymer fraction located in the boundary zones and the thickness of the boundary layer. The conclusion is confirmed by the calculation results: an increase in the amount of DF from 5 to 25 by wt. % reduced the thickness of the boundary layers in the PC structure from 5.1 to 3.2 Å.

An increase in the degree of reinforcing the of phenylone C-2 led to an increase in its thermal conductivity coefficient from 0.25 (for phenylone C-2) to 0.38 W/m · K (for PC containing 25 wt. % of DF). Conspicuous is the fact that the maximum increase in thermal conductivity (up to 0.5 W/m · K) was observed when 17 wt. % of DF was introduced into the polymer.

The calculation of the linear expansion thermal coefficient (LETC) of the samples showed that the introduction of DF into the structure of phenylone C-2 reduced this indicator by 2-3 times at temperatures of 298-573 K, the glass formation temperature of PC increased from 546 to 873 K, and relative elongation thereof for PC decreased with increasing DF in the studied temperature range (fig. 2) by more than 3 times.

Fig. 2. **Graphic charts of phenylone C-2 (1) and composites based thereon, containing 5 (2); 17(3) and 25 wt. % dispersed filler**

섹션 11.

CHEMISTRY, CHEMICAL ENGINEERING AND BIOENGINEERING

Along with the improvement of thermophysical properties, the introduction of phenylone C-2 DF into the structure of polymer made it possible to increase its physico-mechanical and tribological properties (Fig. 3).

Fig. 3. **Ultimate compressive strength (a) and linear wear intensity (b) of phenylone C-2 (1) and PC based thereon, containing 5 (2), 17 (3) and 25 (4) wt. % of dispersed filler**

In particular, PC showed a higher fracture toughness by more than 20% compared to the initial polymer; the ultimate compressive strength of PC increased by 60 MPa, and the wear resistance increased 2.5 times compared to phenylone C-2.

Therefore, based on the data obtained, it was found that the reinforcing of aromatic polyamide with phenylone C-2 DF makes it possible to obtain new PC for structural purposes with improved operational characteristics. A significant decrease in the linear wear intensity (Fig. 3b) of phenylone C-2 from 15.8 to 6.6 allows to recommend the developed PCs for manufacturing parts of friction units of machines and machinery operating at elevated and alternating temperatures.

REFERENCES:

- [1] Kolupaev B.S. (1978). *Physical chemistry of polymers*. Lviv: Vischa school. 160 p.
- [2] Lipatov Y.S., Privalko V.P. (1971). Calorimetric test of filled linear polyurethanes. *High molecular weight compounds. A. T.13*. pp.103-110.
- [3] Lipatov Y.S. (1977). *Physical chemistry of filled polymers*. M.: Khimiya. P. 99.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.034

ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ УКРАЇНИ

Венгліньський Олександр Ростиславович¹

1. Аспірант факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу
Державний Торговельно-Економічний Університет, УКРАЇНА

ORCID ID: 0009-0006-3313-5376

Анотація. У статті проводиться аналіз Європейського підходу регуляції шкільного харчування здорових дітей та дітей з особливими дієтичними потребами. Визначено референтні для України практики та показаний досвід успішних політик шкільного харчування, наприкладі Італії та Іспанії, з метою їх імплементації в політику шкільного харчування в Україні на національному, регіональному і місцевому рівнях.

Показано, що в країнах ЄС підхід до політики шкільного харчування є комплексним та відбувається під егідою різних міністерств. Встановлено, що для дітей з особливими дієтичними потребами ефективним є застосування «кейтерінгового харчування», яке полягає в доставці до навчального закладу попередньо замовлених індивідуальних раціонів. При цьому в навчальних закладах запроваджуються відкриті діалоги та публічні обговорення із залученням стейкхолдерів. Не менш важливим моментом в шкільному харчуванні є навчання спеціально підготовлених викладачів та персоналу їдалень, яке проводиться у 65 % країн ЄС. Це забезпечує постійний моніторинг раціону шкільного харчування та дозволяє уникнути ускладнень у дітей, які потребують спеціального раціону. Європейський підхід щодо нових методів управління та побудови шкільних харчових блоків може бути використаний для аналізу та впровадження нових рецептур та більш корисних страв. Аналіз Європейського досвіду показує, що у шкільному харчуванні застосовуються чіткі норми та стандарти, які регламентуються нормативно-правовими документами.

Вступ

В останні роки особливо гостро постала проблема збільшення поширеності захворювань, які потребують дієтичної корекції серед дитячого населення. Розвиток захворювань, в основі яких лежить непереносимість певних харчових продуктів, робить необхідним застосування суворої дієти, яка ґрунтується на вживанні спеціально розроблених харчових продуктів [1, 2]. Такі вимоги відносять до особливих дієтичних потреб, а участь харчових речовин,

섹션 12.

FOOD PRODUCTION AND TECHNOLOGY

зокрема, глютену, в патогенезі низки захворювань у дітей шкільного віку вимагає застосування специфічної дієти для таких осіб [3]. Забезпечення дітей з особливими дієтичними потребами відповідним харчуванням у школах дозволить таким хворим вести звичайний спосіб життя, отримати відповідну освіту та інтегруватись у суспільство [4, 5].

Відповідно до чинного законодавства України для закладів загальної середньої освіти передбачена організація індивідуального харчування з урахуванням рекомендацій щодо обмеження відповідних харчових продуктів, напоїв та страв для учнів з особливими дієтичними потребами. Проте, сьогодні ще не розроблені механізми забезпечення шкільного харчування таких учнів. Політика в галузі харчування в Україні не відповідає на ті виклики, з якими стикаються дієтологи та нутриціологи при аналізі раціону шкільного харчування для дітей з особливими дієтичними потребами [6]. На це вказують стрімкі темпи розвитку дитячого ожиріння [7], розвиток хронічних неінфекційних захворювань [8], зростання аутоімунних захворювань та розвиток ускладнень у дітей з особливими дієтичними потребами [9, 10]. Тому, вивчення досвіду організації шкільного харчування в країнах Європейського Союзу (ЄС) з метою імплементації Європейського підходу регуляції шкільного харчування в Україні є досить актуальним.

Оскільки проблематика регулювання харчування для дітей з особливими потребами є малодослідженою в Україні, то існує нагальна потреба вдосконалення системи харчування дітей [11]. Вивчення шляхів модернізації та удосконалення умов харчування школярів в закладах освіти країн ЄС дозволить використати їх досвід в Україні під час формування національної політики харчування дітей з особливими дієтичними потребами.

Мета роботи – дослідити досвід регуляції, модернізації та удосконалення умов харчування школярів з особливими дієтичними потребами в закладах освіти країн Європейського Союзу і визначити можливості його запровадження в політику шкільного харчування в закладах освіти України.

Матеріали та методи дослідження

У дослідженні були оцінені програми шкільного харчування країн ЄС та проаналізований досвід організації харчування дітей з особливими дієтичними потребами у двох країнах з високими показниками здоров'я – Італії та Іспанії. Проведено аналіз загальнодоступних баз даних, звіти на рівні ЄС, веб-сайти національних міністерств і наукової літератури з наступним узагальненням інформації щодо політики шкільного харчування в країнах ЄС.

На першому етапі було здійснено пошук в Європейській базі даних ВООЗ щодо харчування, ожиріння та фізичної активності (Nutrition, Obesity and Physical Activity (NOPA)) [12]. База даних NOPA містить відповідні документи і

розробки ВООЗ у країнах Європейського регіону. Другим джерелом для пошуку була наукова література з баз даних Pubmed і Google Scholar. Використовувалися документи та звіти щодо політики шкільного харчування здорових дітей та дітей з особливими дієтичними потребами, проводили аналіз специфічних дієт [13].

Результати дослідження.

За інформацією ВООЗ поширення захворюваності дітей, пов'язаної з різними формами харчової непереносимості, сьогодні набуває суттєвих масштабів у всьому світі [14]. Це призвело до стрімкого зростання аутоімунних захворювань, ожиріння, надмірної ваги та інших патологій серед дітей дошкільного та шкільного віку, що стало серйозною проблемою, оскільки такі тривалі патологічні зміни в організмі впливають на фізичний і розумовий розвиток дитини [15]. Діти із цими захворюваннями потребують специфічної дієти, що викликає великий інтерес до політики шкільного харчування дітей з особливими дієтичними потребами [16].

Дослідження літературних джерел показало, що політика шкільного харчування в країнах Європи здійснюється під впливом діяльності ВООЗ та ООН [17]. Встановлено, що у всіх країнах ЄС існують обов'язкові правила або добровільні інструкції щодо шкільного харчування дітей з особливими потребами. Так, до цих документів відносяться списки харчових продуктів, які рекомендовані до продажу для дітей з особливими дієтичними потребами в шкільних їдальнях, а також інструкції або стандарти, які визначають планування шкільного меню для дітей з рекомендованою особливою дієтою [18]. З 27 проаналізованих політик шкільного харчування в країнах ЄС у 14 визначені обов'язкові стандарти, а 13 пропонують добровільні рекомендації для вибору шкільного харчування. Так, в Німеччині, в Бельгії та в обох її провінціях (Фландрії та Валлонії) існує добровільний вибір щодо (не)дозволенних продуктів і напоїв у шкільному середовищі, тоді як в Іспанії діють обов'язкові стандарти щодо шкільного харчування [19]. Однією з причин відсутності обов'язкових національних стандартів у деяких країнах ЄС є те, що в цих країнах існують автономні регіони (наприклад, федеральні землі Німеччини), які самостійно обирають політику шкільного харчування. З іншого боку, виявлений певний позитивний досвід дії обов'язкових рекомендацій щодо шкільного харчування, оскільки правова база може регулювати виконання рекомендацій та дотримання норм визначених показників щодо шкільного харчування дітей з особливими потребами [20].

Аналіз досвіду країн ЄС показав, що організація відповідного дієтичного шкільного харчування відбувається кількома шляхами. Так, за умов наявності частки дітей в навчальних закладах з певними захворюваннями або різними видами харчової непереносимості, які потребують дієтологічного обмеження,

섹션 12.

FOOD PRODUCTION AND TECHNOLOGY

в школах обов'язково вирішується організація харчування таких дітей. Встановлено, що найчастіше застосовується система так званого «кейтерінгового харчування», яка полягає в доставці до навчального закладу попередньо замовлених індивідуальних раціонів [21, 22]. В деяких випадках можливе приготування індивідуальних раціонів для дітей з особливими дієтичними потребами в умовах шкільного харчоблоку [23].

В тих країнах ЄС, в яких не передбачена організація шкільного харчування дітей з особливими дієтичними потребами, наприклад Бельгія, в навчальних закладах створюють умови для зберігання та споживання домашньої їжі, яка відповідає дієтичним потребам дітей [24].

Встановлено, що регулювання шкільного харчування в країнах ЄС здійснюється на законодавчому рівні. Враховуючи той факт, що до шкільного харчування дітей з особливими потребами мають відношення як заклади охорони здоров'я, так і освіти, то не дивно, що відповідні міністерства поодиноці або в унісон є головними органами, відповідальними за розробку політики шкільного харчування [19]. Аналіз політики шкільного харчування в країнах ЄС показав, що відповідальність за шкільне харчування дітей несуть: 29 % – міністерства охорони здоров'я, 18 % – міністерства освіти, 3 % – органи влади, що курують сільське господарство. Водночас, 50 % політики шкільного харчування є результатом рішень, прийнятих комбінацією різних міністерств (рис.1).

Рис. 1. **Відповідальність міністерств за розвиток політики шкільного харчування в країнах Європейського Союзу**

Отже, підхід до політики шкільного харчування в країнах ЄС є комплексним, відбувається під егідою різних міністерств, що дозволяє розробляти методичні рекомендації щодо організації та принципів складання меню для харчування дітей з особливими дієтичними потребами в умовах закладів загальної середньої освіти.

Розглянемо детальніше досвід шкільного харчування дітей з особливими дієтичними потребами в Італії та Іспанії, а також різні рекомендації чи стандарти, запропоновані в цих країнах.

Як показують останні дані, опубліковані Rete Commissioni Mensa Nazionale [25], в Італії з 257 муніципалітетів, які пропонують шкільне харчування, 71,4 % шкільних їдалень обслуговують зовнішні компанії, обрані через публічний тендер і тільки у 28,6 % випадків шкільне харчування забезпечують безпосередньо школи (рис.2).

Рис. 2. **Забезпечення послуг шкільного харчування в Італії**

Імовірно, саме застосування системи «кейтерінгового харчування» в школах Італії дозволяє зовнішнім компаніям під час складання шкільного меню враховувати кількість дітей, яким за медичними показаннями потрібний особливий дієтичний раціон. Виявлений досвід закупівель та забезпечення шкільного меню для здорових дітей та дітей з особливими дієтичними потребами відображає ширшу тенденцію в Європі до лібералізації та аутсорсингу державних послуг, що менше спостерігається в Україні.

Політика шкільного харчування в Італії має чіткі стандарти щодо якості та структури обладнання шкільних їдалень та зацентрована на підвищенні якості

섹션 12.

FOOD PRODUCTION AND TECHNOLOGY

харчування дітей [26]. Ці вимоги регламентуються законодавчим документом про харчування дітей у школах [27]. У школах Італії, окрім шкільних їдалень, застосовують торгові автомати, які наповнені якісною, натуральною їжею. До впровадження відповідних норм щодо шкільного харчування дітей з особливими потребами залучають батьків та місцеві громади [28].

Успішним в реалізацію шкільного харчування є залучення стейкхолдерів. Так, в нормативно-правових актах вказується, що реалізація шкільного харчування буде успішною лише за умови участі в цьому процесі зацікавлених сторін на муніципальному та національному рівнях [29].

Шкільне харчування в Іспанії відповідає чітким стандартам щодо якості, безпеки, обладнання їдалень та структури харчування дітей. Такі вимоги регламентуються нормативно-правовим документом про харчування дітей у школах, який був затверджений науковими спільнотами та асоціаціями у 2010 році [30]. В школах Іспанії час на прийом їжі не повинен бути меншим 30 хвилин, збільшуючи цю тривалість у разі необхідності для дітей молодших класів та дітей з особливими дієтичними потребами. Усе меню, яке подають у шкільних їдальнях контролюється медичними працівниками, акредитованими з питань харчування та дієти. Такі працівники стежать та гарантують, що їжа в шкільних їдальнях різноманітна, збалансована та адаптована до харчових потреб кожної вікової групи та відповідно до потреб дітей з медичними рекомендаціями щодо особливої дієти [30].

Для дітей з особливими дієтичними потребами у навчальних закладах Іспанії передбачено складання спеціального меню, адаптованого до цих учнів. У випадку, якщо організаційні умови або приміщення кухні не дозволяють дотримуватись гарантій, необхідних для складання меню зі спеціальних страв, тоді надаються умови для зберігання та розігрівання страв, які діти принесли з дому [30, 31].

В Іспанії особливу увагу приділяють підготовці та кваліфікації персоналу, відповідального за увагу та турботу про учнів у шкільних їдальнях. Такий персонал забезпечує обслуговування з урахуванням кількості відвідувачів, віку школярів, наявності дітей з особливими дієтичними потребами. Спеціальна підготовка викладачів або спеціального персоналу, який працює за контрактом, забезпечує догляд за учнями з особливими дієтичними потребами, що допоможе виявити й запобігти можливим ускладненням, що можуть виникнути під час споживання їжі дітьми з відповідними патологіями [32].

Аналіз законодавства країн ЄС щодо вимог до підготовки працівників з питань шкільного харчування показав, що у 65 % країн ЄС передбачені вимоги до підготовки персоналу щодо шкільного харчування (рис. 3).

Рис. 3. Політика шкільного харчування, яка передбачає навчання персоналу шкільного харчування в країнах Європейського Союзу

У деяких випадках правові акти встановлюють формальні стандарти навчання для будь-якого персоналу, який бере участь у поводженні з харчовими продуктами, включно з операторами харчових підприємств і підприємствами громадського харчування [34, 35]. Встановлено, що в Італії, Латвії та Швеції вимоги щодо персоналу шкільних їдалень юридично не зобов'язують до отримання спеціального навчання, проте наголошується на важливості належно підготовленого персоналу. До країн, в яких немає загальних вимог щодо підготовки персоналу шкільного харчування належать Кіпр, Чехія, Ірландія, Литва, Нідерланди та Португалія [19].

Особлива увага також приділяється освіті щодо здорового харчування, яка є обов'язковою складовою навчального плану для учнів у школах ЄС [10,].

Отже, в країнах ЄС політика шкільного харчування здорових дітей та дітей з особливими дієтичними потребами регулюється та оцінюється відповідними органами та інституціями. Відповідно до міжнародних стандартів ВООЗ, організоване шкільне харчування дітей в освітніх закладах має бути чітко регульованим та відповідати нормам, які розраховані відповідними інституціями [14, 37]. Саме дотримання норм харчування допоможе зменшити ризики розвитку у дітей певних патологій. Залучення спільноти, наявність чітких, прозорих і зрозумілих механізмів впливу на політичну владу щодо шкільного харчування, залучення стейкхолдерів є базовою та необхідною складовою ефективної імплементації Європейського досвіду в політику

섹션 12.

FOOD PRODUCTION AND TECHNOLOGY

шкільного харчування в Україні зі змінами раціону для дітей з особливими дієтичними потребами. Найбільш значущими для імплементації політики здорового харчування є стратегічна та ресурсна підтримка влади та стейкхолдерів [38].

Висновки. Досвід ЄС показує, що в організації шкільного харчування дітей з особливими дієтичними потребами ефективним є застосування «кейтерінгового харчування», яке полягає в доставці до навчального закладу попередньо замовлених індивідуальних раціонів. Такий підхід успішно застосовується в навчальних закладах Італії, у яких 71,4 % їдалень обслуговується зовнішніми компаніями. Встановлено, що підхід до політики шкільного харчування в країнах ЄС є комплексним, та відбувається під егідою різних міністерств, що дозволяє розробляти методичні рекомендації щодо організації та принципів складання меню для харчування дітей з особливими дієтичними потребами в умовах закладів загальної середньої освіти. Ще одним позитивним моментом в шкільному харчуванні є спеціальна підготовка викладачів та персоналу їдалень, яка проводиться у 65 % країн ЄС. Це забезпечує постійний моніторинг раціону шкільного харчування. Європейський підхід щодо нових методів управління та побудови шкільних харчових блоків може бути використаний для аналізу та впровадження нових рецептур та більш корисних страв.

На основі результатів досліджень встановлена нагальна необхідність імплементації Європейського підходу регуляції шкільного харчування в Україні. Стратегія реалізації Європейського досвіду повинна базуватися на оптимізації існуючих законів та положень про регуляцію шкільного харчування в закладах освіти. Імплементація прогресивних європейських практичних та теоретичних методів, підходів та знань та їх адаптація до сучасних українських реалій – в умовах війни, допоможе ефективно вирішити нагальні проблеми шкільного харчування. Це дозволить розширити варіанти меню для різних груп дітей з особливими дієтичними потребами, викликаними вимушеними проблемами зі здоров'ям.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Cohen JFW, Hecht AA, McLoughlin GM, Turner L, Schwartz MB. (2021) Universal school meals and associations with student participation, attendance, academic performance, diet quality, food security, and body mass index: a systematic review. 13(3):911. doi: 10.3390/nu13030911.
- [2] Cena H, Calder PC. (2020) Defining a healthy diet: evidence for the role of contemporary dietary patterns in health and disease. *Nutrients*. 12(2):334. doi: 10.3390/nu12020334.
- [3] Bascuñán KA, Vespa MC, Araya M. (2017) Celiac disease: understanding the gluten-free diet. *Eur J Nutr*. 56(2):449-459. doi: 10.1007/s00394-016-1238-5.

- [4] Haines J, Haycraft E, Lytle L, Nicklaus S, Kok FJ, Merdji M, et al. (2019) Nurturing children's healthy eating: position statement. *Appetite*. 137:124-133. doi: 10.1016/j.appet.2019.02.007.
- [5] Kennedy E, Guthrie JF. (2016) Nutrition Assistance Programs: Cause or Solution to obesity. *Curr Obes Rep*. 5(2):176-83. doi: 10.1007/s13679-016-0207-x.
- [6] Римар ОГ, Мазуркевич Ю. (2021) Проблеми та перспективи розвитку харчової промисловості України. *Економіка та держава*. №3:66-70. doi: 10.32702/2306-6806.2021.3.66.
- [7] Заболотна ІЕ, Ященко ЛВ. (2019) Ожиріння та надмірна маса тіла в дітей, критерії діагностики та статистика поширеності. *Клінічна та профілактична медицина*. 2(8):36-46. doi:org/10.31612/2616-4868.2(8).2019.04.
- [8] Турчин ІМ, Сливка НБ. (2010) Проблема якості та безпеки продуктів харчування в Україні. *Збірник наукових праць ВНАУ: Безпека продуктів харчування та технологія переробки*. 5(45):213-216.
- [9] Venter C, Eyerich S, Sarin T, Klatt KC. (2020) Nutrition and the immune system: a complicated tango. *Nutrients*. 12(3):818. doi: 10.3390/nu12030818.
- [10] Veeraraghavan G, Therrien A, Degroote M, McKeown A, Mitchell PD, Silvester JA, et al. (2021) Non-responsive celiac disease in children on a gluten free diet. *World J Gastroenterol*. 27(13):1311-1320. doi: 10.3748/wjg.v27.i13.1311.
- [11] Vatan, M, Babienko V, Levkovska V. (2021) Nutrition of primary school children: world and Ukrainian realities. *Journal of Education, Health and Sport*. 11:286-294.
- [12] WHO European Database on Nutrition, Obesity and Physical Activity (NOPA). URL: <https://www.who.int/europe/teams/nutrition-physical-activity-and-obesity>
- [13] World Food Programme (2013): The State of School Feeding Worldwide. Rome: World Food Programme. URL: <http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp257481.pdf>.
- [14] World Health Organization (2006), "Food and nutrition policy for schools". URL: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/107797/E89501.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- [15] Гуліч МП, Петренко ОД. (2023) Здорове харчування як фактор запобігання захворювань: політика ВООЗ та вітчизняний досвід (до 75-річчя діяльності ВООЗ в Україні). *Медичні перспективи*. 3:152-162. doi: 10.26641/2307-0404.2023.3.289218.
- [16] Босецька НГ, Бровенко ТВ, Перепелиця ВВ. (2022). Практики здорового харчування: Європейський досвід. *Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки»*, (1), 12-17. <https://doi.org/10.37734/2518-7171-2022-1-2>.
- [17] Weichselbaum E, Gibson-Moore H, Ballam R, Buttriss JL. (2011) Nutrition in schools across Europe: a summary report of a meeting of European Nutrition Foundations, Madrid, April 2010. *Nutrition Bulletin*. 36:124-141.
- [18] Carrillo-Álvarez E. (2023) Perspective: food and nutrition insecurity in Europe: challenges and opportunities for dietitians. *Adv Nutr*. 14(5):995-1004. doi: 10.1016/j.advnut.2023.07.008.
- [19] European Commission (2014), "Mapping of National School Food Policies across the EU28 plus Norway and Switzerland". URL: [file:///C:/Users/Asus/Downloads/mapping%20of%20national%20school%20food%20policies%20across%20the-LBNA26651ENN%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Asus/Downloads/mapping%20of%20national%20school%20food%20policies%20across%20the-LBNA26651ENN%20(1).pdf).
- [20] Прохорчук СВ, Головіна НА. (2018) Проведення системи контролю за безпечністю та якістю дитячого харчування: досвід та перспективи. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство*. 19 (2):148-152.

섹션 12.

FOOD PRODUCTION AND TECHNOLOGY

- [21] Mates E, Lelijveld N, Ali Z, Sadler K, Yarparvar A, Walters T, et al. (2023) Nutrition of school-aged children and adolescents in Europe and Central Asia region: a literature and survey review. *Food Nutr Bull.* 44(1):51-61. doi: 10.1177/03795721231163021.
- [22] Health in the European Union – facts and figures. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Health_in_the_European_Union_%E2%80%93_facts_and_figures.
- [23] Rojas M, Oyarzún A, Ayala J, Araya M. (2019) Health related quality of life in celiac children and adolescents. *Rev Chil Pediatr.* 90(6):632-641. doi: 10.32641/rchped.v90i6.1126.
- [24] Kreutz JM, Heynen L, Arayess L, Vreugdenhil ACE. (2023) Celiac disease and the gluten free diet during the COVID-19 pandemic: experiences of children and parents. *Medicina (Kaunas).* 59(3):425. doi: 10.3390/medicina59030425.
- [25] Rete Commissioni Mensa Nazionale. (2020). URL: <https://retecommissionimensanazionale.wordpress.com/2020/12/31/mense-senza-agevolazioni-per-immigrati-lappello-da-ancora-torto-al-comune-di-lodi>.
- [26] Gea-Sánchez M, Briones-Vozmediano E, Legido-Quigley H, Muntaner C, Rocaspana M, Blanco-Blanco J. (2021) Assessment of the consensus document on food in educational centres to evaluate school menus. *Gac Sanit.* 35(1):42-47. doi: 10.1016/j.gaceta.2019.08.009.
- [27] Supporting the mid-term evaluation of the EU action plan on childhood obesity. The childhood obesity study. URL: https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Evaluation_EU_Action_Plan_on_Childhood_Obesity_2014-2020.pdf.
- [28] The Healthy Food Environment Policy Index (Food-EPI): European Union. URL: https://www.jpi-pen.eu/images/reports/20210510_Food-EPI_EU-SUMMARY_FINAL.pdf.
- [29] Celata F, La Chimia A, Lucciarini S. (2024) Divided plates: unveiling Italy's unequal school food policies. *Space and Polity.* 22:1-21. doi: 10.1080/13562576.2024.2328580.
- [30] Documento de consenso sobre la alimentación en los centros educativos. URL: https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/educanaos/documento_consenso.pdf
- [31] Pereira-da-Silva L, Rêgo C, Pietrobelli A. (2016) The diet of preschool children in the mediterranean countries of the European Union: a systematic review. *Int J Environ Res Public Health.* 13(6):572. doi: 10.3390/ijerph13060572.
- [32] Chellan D, Muktesh G, Vaiphei K, Berry N, Dhaka N, Sinha SK, et al. (2019) Effect of gluten-free diet and compliance on quality of life in pediatric celiac disease patients. *JGH Open.* 3(5):388-393. doi: 10.1002/jgh3.12172.
- [33] Кабінет Міністрів України (2021) Постанова "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24 березня 2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#n356>.
- [34] Dello Russo M, Russo P, Rufián-Henares JÁ, Hinojosa-Nogueira D, Pérez-Burillo S, de la Cueva SP, et al. (2022) The stance-health project: evaluating a smart personalised nutrition service for gut microbiota modulation in normal- and overweight adults and children with obesity, gluten-related disorders or allergy/intolerance to cow's milk. *Foods.* 11(10):1480. doi: 10.3390/foods11101480.
- [35] Yau A, Adams J, White M, Nicolaou M. (2020) Differences in diet quality and socioeconomic patterning of diet quality across ethnic groups: cross-sectional data from the HELIUS Dietary Patterns study. *Eur J Clin Nutr.* 74(3):387-396. doi: 10.1038/s41430-019-0463-4.

- [36] Boyland EJ, Harris JL. (2017) Regulation of food marketing to children: are statutory or industry self-governed systems effective? *Public Health Nutr.* 20(5):761-764. doi: 10.1017/S1368980017000465.
- [37] Group of Chief Scientific Advisors. Towards sustainable food consumption stakeholder meeting report scientific advice mechanism. URL: <https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2023-07/GCSA-Stakeholder-meeting-SFC-9-June-2023.pdf>.
- [38] Schoeppe S, Alley S, Van Lippevelde W, Bray NA, Williams SL, Duncan MJ, et. al. (2016) Efficacy of interventions that use apps to improve diet, physical activity and sedentary behaviour: a systematic review. *Int J Behav Nutr Phys Act.* 13(1):127. doi: 10.1186/s12966-016-0454-y.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.035

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE DESIGN EFFICIENCY OF NEW CONSTRUCTION EQUIPMENT IN INDUSTRY

Gorbatyuk Ievgenii Volodymyrovych¹

1. Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Construction
Machinery,

Kyiv National University of Construction and Architecture, UKRAINE

ORCID ID: 0000-0002-8148-5323

Earthmovings belong to the most labour intensive processes of building. It is set that for building 1m³ industrial or civil apartment it will be to execute accordingly over 0,5–1,0m³ earthmovings. The cost of earthmovings presents the 10–15% total worth of building and installation works [1].

Machines for earthmovings are used in the wide range of the ground terms, thus in the process of their application characteristic relatively frequent change of building objects. It allows to draw conclusion, that producing of earthmovers is depersonalized in attitude toward the ground terms the change of that carries casual character, in this connection the estimation of technical and economic efficiency of earthmovers requires probabilistic approach [2, 3].

The average predictable output of machine can be estimated her by productive potential, id est by the expected value her the operating productivity:

$$P = K_t \sum P_i p_i, \quad (1)$$

where

$\sum P_i p_i$ – is the expected value of the technical productivity at authenticity of exploitation p_i of machine in soil of i group of difficulty of development; K_t – coefficient that takes into account the use of machine in time and is the product of calculation coefficients of the use of machine at times in a year and during a change.

A coefficient K_t depending on a size machine can change in wide limits and fold, for example, for bulldozers and dragshovels of traditional construction 0,26-

0,47 [3]. For earth-moving-transport machines (bulldozers, dragshovels) productive potential can be determined taking into account distance of moving of soil in a kind:

$$P_L = K_i L \sum P_i p_i, \quad (2)$$

where

L – distance of moving of soil that answers the terms of most expediency of application of machine of this size.

As an analogue of size can serve, for example, concept ton of kilometers, used for the estimation of freight transportations, but taking into account intensity of process. The product of size of productive potential on the annual fund of business hours results in the known concept of production capacity of machine [1].

In such case productive potential characterizes possibilities of earthmover, that can be realized during her exploitation in some most credible ground terms and implementation of the set indexes of the use of machine in time.

Depending on terms exploitations that was really folded, the middle productivity of every separately taken machine can be higher or below sizes of her productive potential. In these cases a measure and character of such rejection will specify on the specific of the ground terms, which was created, or estimate the level of organization of works. The concept of productive potential of earthmover allows in the most general view to determine her productive possibilities. Such approach allows also more objectively to estimate efficiency of different earthmovers, as eliminates chances and subjective displays in the choice of the initial ground conditions for a technical and economic analysis.

Expression (1) shows that for determination of productive potential of earthmover and his analysis it is necessary to know distribution of soils in coalfaces and conformity to law of change of her the technical productivity depending on the group of soil.

At determination of the technical productivity of earthmover as functions of group of soil it follows to take into account influence of parameters of working organs. For the process of digging this influence is determined by specific resistance to digging of soil K' . It is possible to accept in a general view, that the change of size K' depending on the group of soil takes place on some geometrical progression with a denominator j . Then specific resistance to digging of soil of i group can be expressed as

$$K'_i = j^{i-1} K'_1, \quad (3)$$

where

K'_1 – specific resistance to digging of soil of 1 group; $i = 1, 2, \dots, 5$.

섹션 13.

GENERAL MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING

Taking into account the stated and on the basis of analysis of power charges on basic working loop (digging, moving of soil, idling) of equalization of the technical productivity constructs looks like [2]:

for the earthmovers of cyclic action

$$P_i = \frac{190N(1 - \lambda L)}{1,3j^{i-1}K'_1 + 0,9(2 - \lambda L)L + 0,4\frac{NL}{(10 - i)q}}; \quad (4)$$

for the machines of continuous action

$$P_i = \frac{270(N\eta_t - N_f)K_{s,d}}{1,2j^{i-1}K'_1}, \quad (5)$$

where

N – power of base machine; L – distance of moving of soil; λ – coefficient that takes into account the charges of soil at moving; q – capacity of working organ; η_t – output-input of transmission ratio; N_f – power that is needed for moving of machine; $K_{s,d}$ – coefficient that takes into account the charges of soil at digging.

Putting (4) and (5) in (1), will get:

for the earthmovers of cyclic action

$$P = 190N(1 - \lambda L)K_t \times \sum \frac{P_i}{1,3j^{i-1}K'_1 + 0,9(2 - \lambda L)L + 0,4\frac{NL}{(10 - i)q}}; \quad (6)$$

for the machines of continuous action

$$P = \frac{270(N\eta_t - N_f)K_{B,K}}{1,2K'_1} K_t \sum \frac{P_i}{j^{i-1}}. \quad (7)$$

Equalization (6) and (7) show that productive potential of machine grows with reduction of size j , that characterizes the rate of change of specific resistance to digging at the change of the ground terms. It testifies about expedience of activation of working organs of earthmovers. As see, perfection of working organs is one of basic ways of increase of productive potential of earthmovers.

The probabilistic estimation of efficiency of earthmovers with using as a criterion of size of productive potential allows more reasonably to conduct technical and economic comparison of standards of machines, and also determine the ways of perfection of their construction. The size of productive potential can be used for prognostication of the annual making, estimations of power-hungryness, capacities of metal, term of recoupment, economic effect of introduction of new

standard or modernisation of earthmover, and also at the choice of terms and analysis of results of productive tests of earthmovers.

REFERENCES:

- [1] Горбатюк Є.В., Тереньєв О.О., Макарчук О.В. (2023). Методологічні і критеріальні основи дослідження функціонування інженерних комплексів при створенні цільових об'єктів будіндустрії. International scientific journal «Grail of Science» NGO European Scientific Platform (Vinnytsia, Ukraine) LLC International Centre Corporative Management (Vienna, Austria), 27. 258-264. <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.040>.
- [2] Gorbatyuk Ie. V. (2024). Use of fuzzy models in engineering management. International scientific-practical conference "Modern science: problems, prospects, innovations": conference proceedings (Aarhus, Denmark, December 21, 2024). Aarhus, Denmark: Scholarly Publisher ICSSH. 34-36.
- [3] Вольтерс О.Ю., Горбатюк Є.В., Русан І.В., Терент'єв О.О., Свідерський А.Т., Делембовський М.М., Куліков О.П. (2022). Базові машини будівельної техніки: підручник. Київ: ЦП Компрінт. 494 с. Vol'ters O.Ju., Gorbatjuk Je.V., Rusan I.V., Terent'jev O.O., Sviders'kyj A.T., Delembovs'kyj M.M., Kulikov O.P. Bazovi mashyny budivel'noi' tehniky [Basic construction machinery]. Kyiv: CP Komprynt. [in Ukrainian].

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.036

ВПЛИВ ДЕМПФУВАННЯ НА СТІЙКІСТЬ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

Рева Світлана Валеріївна¹

1. викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
відділення агроінженерії

*Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний фаховий коледж
Сумського національного аграрного університету», УКРАЇНА*

ORCID ID: 0000-0002-1463-8051

Демпфування є одним із ключових чинників, які впливають на стійкість механічних систем. Від його величини та характеристик залежить не лише ефективність роботи систем, але й їхня здатність витримувати зовнішні збурення та коливання. Демпфування грає важливу роль у системах, що піддаються періодичним або випадковим коливанням, зокрема в машинах, будівлях та транспортних засобах. У цій статті розглянуто вплив демпфування на стійкість систем, а також проаналізовано методи контролю та регулювання цього параметра для забезпечення оптимальної роботи механічних конструкцій.

У сучасній техніці стійкість є критично важливою характеристикою, яка визначає здатність системи залишатися стабільною під впливом внутрішніх та зовнішніх збурень. Демпфування впливає на рівень коливань і, як наслідок, на поведінку системи при різних динамічних умовах. Відсутність або недостатнє демпфування може призвести до втрати стійкості та розвитку резонансних явищ, які є особливо небезпечними для інженерних систем [1].

Демпфування — це процес зменшення енергії коливань у механічній системі через дисипативні сили, такі як внутрішнє тертя або опір середовища. Математично демпфування часто описується за допомогою рівнянь Лагранжа або диференціальних рівнянь другого порядку. У загальному вигляді демпфування характеризується коефіцієнтом демпфування, який впливає на швидкість затухання коливань [2].

Збільшення демпфування знижує амплітуду коливань і підвищує стійкість системи, запобігаючи її руйнуванню під час впливу динамічних навантажень. Однак надмірне демпфування може призвести до погіршення продуктивності,

тому важливо знайти оптимальне значення коефіцієнта демпфування для конкретної системи [3].

Стійкість системи можна оцінювати за її здатністю повертатися до початкового стану після збурення. Системи з недостатнім демпфуванням можуть демонструвати коливання, які поступово збільшуються, що призводить до нестабільності. У таких випадках навіть незначні зовнішні впливи можуть викликати резонанс і руйнування системи [4].

Оптимальний рівень демпфування дозволяє забезпечити баланс між швидкістю реакції системи та її стійкістю. Наприклад, в авіаційній техніці та автомобілях використовується активне та пасивне демпфування для забезпечення стійкості під час руху на нерівних дорогах або при маневрах на великих швидкостях [5].

Різні типи систем вимагають різних методів контролю демпфування. Серед найбільш поширених способів досягнення оптимального демпфування виділяють:

- Пасивне демпфування, де використовуються матеріали з високими демпфувальними властивостями, такі як гума, пластмаси або спеціальні метали, що поглинають енергію коливань. Цей метод ефективний у системах, де немає потреби в активному управлінні демпфуванням [6].

- Активне демпфування, яке передбачає використання сенсорів та виконавчих механізмів для динамічного регулювання рівня демпфування залежно від умов роботи системи. Наприклад, у сучасних автомобілях використовуються системи активного демпфування підвіски, що дозволяє поліпшити комфорт водіння [7].

- Комбіновані системи, де поєднуються елементи як пасивного, так і активного демпфування, використовуються в високотехнологічних галузях, таких як авіація та космонавтика. Це дозволяє досягати високого рівня стійкості в умовах великої варіативності навантажень [8].

Висновки. Демпфування відіграє ключову роль у забезпеченні стійкості механічних систем, зокрема тих, що працюють в умовах динамічних навантажень. Правильний вибір та регулювання демпфування дозволяє знизити ризик резонансних коливань та забезпечити стабільність роботи систем. Оптимальний рівень демпфування гарантує швидку стабілізацію системи після збурень та захищає її від надмірних навантажень. Застосування адаптивних демпферів та числове моделювання дозволяють проектувати стійкі та ефективні системи для різних сфер інженерії. У перспективі подальші дослідження в галузі демпфування можуть бути спрямовані на створення інтелектуальних систем регулювання демпфування, здатних адаптуватися до змінних умов експлуатації.

섹션 13.

GENERAL MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Johnson, M. (2019). *Damping and Stability in Mechanical Systems*. New York: Springer.
- [2] Smith, J., & Anderson, P. (2021). Mathematical Modeling of Damping Systems. *Journal of Mechanical Engineering*, 45(3), 200-215.
- [3] Williams, T. (2020). *Dynamics of Vibrating Systems*. Boston: McGraw-Hill.
- [4] Taylor, R., & Cooper, L. (2018). Effects of Damping on Resonance and System Stability. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 32(4), 450-470.
- [5] Davis, A. (2021). *Vehicle Dynamics and Damping*. London: Routledge.
- [6] Chen, S., & Yu, Z. (2017). Passive Damping Materials in Mechanical Applications. *International Journal of Engineering Science*, 59(2), 120-130.
- [7] Gray, M. (2020). Active Damping Technologies in Automotive Applications. *Automobile Engineering Journal*, 38(6), 300-315.
- [8] Harrison, G., & Phillips, R. (2021). *Advanced Vibration Control and Damping in Aerospace Systems*. Amsterdam: Elsevier.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.037

FEATURES OF LASER WELDING TECHNOLOGY FOR HEAT EXCHANGER ELEMENTS MADE OF COPPER ALLOYS

Pavlo Goncharov¹, Olha Honcharova²**1.** PhD, Senior Researcher*Daou (Shaoxing) Technology Co., Ltd, Shaoxing, CHINA***ORCID ID: 0000-0002-1980-2340****2.** PhD, Senior Researcher*Zhejiang Omnipotent Spring Machine Co., Ltd. (WNJ), Shengzhou, CHINA***ORCID ID: 0000-0002-5213-6300**

Currently, the production of heat exchangers is highly relevant, which is associated with the need for rational use of fuel and energy resources. This requires the creation of new economical equipment: reducing the metal consumption and dimensions of heat exchangers, increasing the efficiency and reliability of their operation.

Heat exchangers are widely used in various fields due to their ability to efficiently transfer heat from one medium to another. They are used in the energy industry, for example, in thermal power plants for cooling and heating working environments. In the chemical industry, heat exchangers are used to control temperature in chemical reactions. In the oil and gas industry, they are used to preheat raw materials before processing processes. Heat exchangers are also in demand in the food industry, for cooling or heating products. They play a key role in central heating and air conditioning systems, ensuring efficient heat transfer. In the automotive industry, heat exchangers are used to cool engines. In addition, they are used in the marine industry, in the cooling systems of ship engines. These devices are also used in biotechnology and pharmaceuticals, where precise temperature control is critical for production processes. The variety of types of heat exchangers allows you to choose the optimal solution for each specific task and working conditions [1].

In the manufacture of heat exchangers, there are a number of problems caused by the need to connect thin-walled ($b < 1 \text{ mm}$) and thick-walled ($b_1/b_2 \geq 10$)

섹션 14.

AUTOMATION AND APPLIANCES MAKING

elements. Structurally, such heat exchangers have a large number of elements to be welded, as shown in Fig.1. In this work, a welding technology was developed for the structural elements of a heat exchanger consisting of thin-walled copper tubes with a wall thickness of 0.15...0.5 mm. Based on the operating conditions of heat exchangers with different types of refrigerants used, welding or soldering with high-temperature solders must be used to connect the elements of the heat exchanger. In their manufacture, first of all, it is necessary to solve the problem of ensuring the tightness of welded joints. The paper presents a technology for obtaining a sealed connection and soldering of thin-walled copper tubes.

The purpose of this work is to develop a technology for laser welding and soldering of annular pipe connections of copper pipes, as well as a technology for laser welding and soldering of bimetallic compounds of copper and aluminum pipes, which provides high quality indicators of the resulting connection.

To solve this problem, we used local thermal heating of the junction with a laser beam, while the thermal energy of the laser is not spent on unnecessary heating of other parts of the heat exchanger, as in flame welding or soldering [2]. Due to local heating, the time of the welding process is reduced, which leads to an increase in productivity several times. A BFL-CW20-B fiber laser was used as a laser welding source: 2.0kW with a wavelength of 1080 ± 10 nm; operating mode is both continuous and pulsed radiation; the laser beam has a red color; the diameter of the fiber output core is 400/600 μm ; the maximum modulation frequency is up to 5 kHz; the power adjustment level is from 10 to 100%; the module is water cooled.

Fig.1 The design of the heat exchanger with elements that are subject to welding or soldering with high-temperature solder

Welding was carried out on samples of a copper tube of the Chinese TP2 brand (the European equivalent of the brand is Cu-ETP copper, in the USA - C1100, 1220), the tube diameter is 10...12mm, the wall thickness is 0.3mm (Fig.2). This copper alloy belongs to deoxidized grades, the oxygen content in the finished alloy is within 0.01%. 99.96% of the alloy consists of copper, the remaining hundredths of a percent are impurities. Additives affect the characteristics of the copper alloy. The technology was tested on butt joints and lap joints (imitation of a solder joint). Welding was carried out in a welding rotator, which provides rotation from 0.1 to 20 rpm, at a speed of 16 rpm, the laser power was 15-20% of the main one, a pulse mode was used at maximum frequency, argon of the highest grade was used as a protective gas, its consumption was 12 l/min. The appearance of the laboratory installation is shown in Fig.3. The laboratory installation for laser welding consists of: a laser head and a laser radiation source BFL-CW20-B (1); a coordinate displacement system (2); a rotator (3); an optical system (4).

Fig.2. **Samples on which the laser welding technology was tested**

Taking into account the design features of the product, its small thickness, the welding process was carried out with the adjustment of the thermal energy introduced into the welded joint in different sections. Such welding provides an optimal balance of thermal investment in the welded joint, allowing you to obtain a high-quality welded joint.

Figure 4 shows the microstructure of the welded joint. The microstructure of the resulting welded joint consists of copper grains, inside of which there are twins. In the weld and the zone of thermal influence, we see the grain growth characteristic of the welded joint in comparison with the base metal. The larger grain size (~10 microns) and the presence of annealing twins are explained by the passage of static recrystallization after thermal heating during laser welding.

섹션 14.

AUTOMATION AND APPLIANCES MAKING

Fig. 3. Laboratory installation for laser welding, where: 1- laser head and laser radiation source BFL-CW20-B; 2 - coordinate displacement systems; 3 - rotator; 4 - optical system

Fig. 4. Microstructure of the welded joint obtained by laser welding of copper alloy TP2, thickness 0.3 mm, x150

The strength characteristics of welding seams are at the level of the base material with increased corrosion resistance and resistance to the formation of hot and cold cracks, a small zone of thermal influence, fine-grained and finely dispersed structure of the seam itself.

REFERENCES:

- [1] Zemlyakov E.; Babkin K.; Klimova-Korsmik O.; Turichin G.; Elkin V. (2015). Remotely controlled laser welding of tube-to-tube plate joints in the manufacture of heat exchangers. *Welding International*. 30. 1-5. 10.1080/09507116.2015.1090177.
- [2] Khaskin V.; Korzhik V.N.; Chizhskaya T.G.; Sydorets V.; Lo, Zie. (2016). The effect of laser radiation absorption on the efficiency of laser welding of copper and its alloys. *Avtomaticheskaya Svarka*. 2016. 35-39.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.038

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДСИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ ІТКМ

Прокопенко Андрій Георгійович¹

Науковий керівник: Лаврінець Костянтин Григорович²

1. аспірант навчально-наукового інституту Телекомунікацій

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, УКРАЇНА

ORCID ID: 0009-0009-7227-3458

2. канд. техн. наук, доцент кафедри телекомунікаційних систем та мереж

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, УКРАЇНА

ORCID ID: 0009-0000-4846-3977

Вступ. На сьогодні мережева інфраструктура - це складний комплекс програмно-апаратних засобів, які працюють за технологіями дротового або бездротового доступу і використовують обладнання широкого кола виробників. Для вирішення завдань підтримання в готовності до застосування за призначенням і забезпечення ефективної технічної експлуатації зазначених апаратно-програмних засобів такого гетерогенного комплексу мережевого обладнання загалом необхідне застосування сучасної організаційно-технічної ідеології та підходів до побудови системи моніторингу його функціональної безпеки, що базується на використанні перспективних інтелектуальних, інформаційних, мережевих і вимірювальних технологій.

Основна частина. Обмін вимірювальною інформацією під час реалізації процесу моніторингу технічного стану елементів мережі передбачає використання мережі технологічного зв'язку з каналами телевимірювань у напрямку "сервер моніторингу пункт управління - мережевий елемент" і телесигналізації в напрямку "мережевий елемент - сервер моніторингу пункту управління". Як правило, мережа каналів ТВ-ТС організовується поряд із загальними каналами сигналізації, що використовуються автоматизованою системою управління зв'язком, накладеними на мережу зв'язку загального користування. Це передбачає, що під час передавання службової інформації телекерування (ТК), передається також і ВІ про стан об'єктів моніторингу

критично важливих елементів (КВЕ) і мережевих пристроїв, каналів зв'язку, маршрутів, зон моніторингу, підмереж), яка дає змогу забезпечити моніторинг і керування елементами ІТКМ і системою загалом, здійснити технічний контроль і реконфігурацію мережі (дистанційне перемикання каналів та резервування елементів мережі за умови їх виходу з ладу, введення нових елементів у мережу в разі її нарощування або виведення вузлів мережі з експлуатації).

З огляду на це, як основні принципи організації (побудови) і функціонування підсистем інтелектуального моніторингу розподіленої ІТКМ можна виділити такі:

- принцип еволюційного розвитку, що дає змогу підсистемі моніторингу постійно відповідати ІТКМ, що еволюціонує, на основі її топологічної та просторово-часової неоднорідності;
- принцип інтелектуалізації процесів моніторингу ТС мережевих елементів, що базується на впровадженні перспективних інформаційних технологій, що розвиваються на стику штучного інтелекту та розподіленої обробки вимірювальної інформації;
- принцип розподіленості та децентралізації, означає, що незалежно від того, що ІТКМ, як правило, побудована за ієрархічною структурою, її підсистема моніторингу може перерозподіляти функції центру управління периферійними пристроями та мережею загалом, залежно від поточного її стану;
- принцип єдності організаційно-технічних, алгоритмічних і програмно-технічних рішень, спрямованих на розроблення пропозицій і прийняття відповідних рішень на підтримання і відновлення якості функціонування на основі даних моніторингу ТС мережевих елементів;
- принцип гнучкості архітектури на основі методології відкритих систем передбачає можливість реконфігурації (адаптації) підсистеми моніторингу в умовах дестабілізаційних факторів і нарощування функцій контролю ТС мережевих елементів;
- принцип автоматизації процесів моніторингу, збирання та оброблення телеметричної інформації про технічний стан ІТКМ та її елементів, а також своєчасного відображення результатів моніторингу та сповіщення посадових осіб підсистеми моніторингу з метою своєчасного ухвалення оперативних рішень щодо зв'язку.

Таким чином, запропоновані принципи організації та функціонування інтелектуальної підсистеми моніторингу в системному аспекті розглядають її незалежно від застосовуваних ІТ, із загальних позицій. Але основними архітектурним принципом моделювання сучасних підсистем моніторингу

섹션 15.

ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS

гетерогенних ІТКМ є принцип розподілу та децентралізації для підвищення стійкості та надійності підконтрольної мережі. Зупинимось на ньому докладніше.

Принцип децентралізованого розподілу успішно забезпечує встановлення мінімального числа серверів моніторингу на один спостережуваний мережевий пристрій, що задовольняє заданим системним вимогам. Враховуючи, що на розподіленій ІТКМ стан щодо зв'язку постійно змінюється через динамічну зміни стану каналів зв'язку та надійності мережевих елементів для підвищення відмовостійкості підсистеми моніторингу пропонується кожному мережевому елементу порівнювати кілька серверів моніторингу, які розміщені на кордонах підмереж (сегментів мережі). При цьому принцип розподіленості та децентралізації передбачає розміщення на мережі кількох реплік серверів моніторингу.

Проведений аналіз особливостей розвитку сучасних ІТКМ та етапів удосконалення засвідчив експоненціальне зростання їхніх структур, що породжується збільшенням географічної розподіленості, а також зростанням рівня різномірності сегментів мережі, що, своєю чергою, накладає особливості на підходи та методи побудови структур їхніх підсистем моніторингу. Великий ступінь нерівномірності контрольованого простору, з урахуванням багаторівневої структури і гетерогенності ІТКМ, сукупності спостережуваних метрик на мережевих елементах, що являють собою великі дані, передбачає розроблення моделі системи, яка може враховувати вищевикладені вимоги, що ставлять перед новими системами моніторингу, основу яких становить принцип їхньої децентралізації.

При цьому використання принципів гнучкості архітектур і децентралізації припускають автоматичний динамічний перерозподіл функцій між серверами моніторингу та периферією залежно від деградації або відновлення мережі, забезпечуючи кожний з об'єктів моніторингу щонайменше двома серверами моніторингу з автоматичним взяттям на моніторинг, зняттям з нього, а також з подальшою реплікацією розподілених баз даних та баз знань, які накопичують та узагальнюють досвід ідентифікації ТС пристроєм підсистемою моніторингу під час навчання.

Висновки. Проведені дослідження та проаналізовані підходи до побудови інтелектуальної підсистеми моніторингу гетерогенної ІТКМ підтвердили доцільність застосування децентралізованого розподілу функцій, що дозволяє підвищити відмовостійкість, надійність та гнучкість моніторингу мережевих елементів. Запропоновані принципи (еволюційного розвитку, інтелектуалізації, децентралізації, єдності організаційно-технічних рішень, гнучкості архітектур та автоматизації) створюють методологічну основу для

реалізації системи, яка здатна адаптуватися до динамічних змін стану мережі й забезпечувати безперервність отримання актуальних телеметричних даних та керування вузлами ІТКМ. При цьому підхід із використанням кількох реплік серверів моніторингу в різних сегментах мережі дає змогу вчасно реагувати на виникнення критичних ситуацій, забезпечуючи багаторівневе резервування й постійне оновлення розподілених баз даних та баз знань. У сукупності це дозволяє підвищити ефективність, масштабованість і оперативність прийняття рішень щодо підтримання працездатності системи загалом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Yi, Z., Jinshen, G., & Xu, W. (2019). Intelligent settlement monitoring system of high-speed railway bridge. *Journal of Civil Structural Health Monitoring*, 1-17. <https://doi.org/10.1007/S13349-019-00334-X>.
- [2] Guo, G. (2018). Design and Implementation of Smart Campus Automatic Settlement PLC Control System for Internet of Things. *IEEE Access*, 6, 62601-62611. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2877023>.
- [3] Tang, W. (2022). Submission Research on an Integrated Service System of Self-service Intelligent itinerary-checking , Registration and Charging (I). *Proceedings of the 2022 7th International Conference on Multimedia and Image Processing*. <https://doi.org/10.1145/3517077.3517116>.
- [4] Doraiswami, R., Appan, R., Liu, W., & Vijayakumar, B. (1995). An intelligent scheme to monitor the status of a power system. *Electric Power Systems Research*, 33, 151-163. [https://doi.org/10.1016/0378-7796\(95\)00932-8](https://doi.org/10.1016/0378-7796(95)00932-8).
- [5] Wu, R. (2024). Development Status of Intelligent Traffic Management System. *Academic Journal of Science and Technology*. <https://doi.org/10.54097/cgbmnp04>.

섹션 16.

ENERGY AND POWER ENGINEERING

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.039

СУЧАСНИЙ СТАН СОЛЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Ноженко Вікторія Юріївна¹

¹ канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електротехніки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0003-0126-6970

На сьогодні сонячна енергетика є одним з основних джерел відновлювальної енергетики як у світі, так і в Україні. З кожним роком кількість сонячних електростанцій (СЕС) збільшується. Станом на 2024 рік кількість СЕС складає близько 75 % від усіх об'єктів відновлювальних джерел в Україні [1, 2].

Відповідно до сприятливих кліматичних умов та найвищого рівня сонячної радіації промислові СЕС доцільно встановлювати в південних та центральних областях України. Проте з початком повномасштабної війни в країні розташування нових промислових СЕС здебільшого зміщується в регіони, які менше зазнають обстрілів та бойових дій. На рис. 1 наведено кількість СЕС за областями України [1, 3].

Рис. 1. Кількість сонячних електростанцій за областями України

Як видно із рис. 1 найбільша кількість СЕС зосереджена у Івано-Франківській, Дніпропетровській, Вінницькій, Київській та Хмельницькій областях. Слід відмітити, що частина промислових СЕС Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей (62 СЕС), які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, на даний час не працюють у складі об'єднаної енергетичної системи України [1].

Для промислових СЕС зазвичай встановлюють високоякісні та надійні сонячні панелі, основними виробниками відповідно до даних [4] є Jinko Solar, JA Solar, Trina Solar, LONGi та TW Solar.

Динаміка вводу нових сонячних об'єктів з початком повномасштабного вторгнення суттєво знизилася, наприклад у 2019 році було запущено 752 СЕС, у 2020 році – 208, а у 2022 році – 46, у 2023 році – 52. На сьогодні на неокупованій території України розміщено близько 5900 МВт промислових СЕС, на окупованих – більше ніж 950 МВт.

Незважаючи на всі негативні наслідки воєнних дій в Україні, а саме значні руйнування об'єктів енергетики, аварійні відключення та ін. розвиток сонячної енергетики продовжує стрімко зростати. За останні роки будівництво промислових СЕС стало більш поширеним у різних регіонах країни, спостерігається тенденція до збільшення кількості малих та середніх СЕС, особливо в сегменті домашніх господарств, СЕС забезпечують подачу електроенергії, зменшуючи навантаження на традиційні електростанції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Сонячна генерація: змінюються масштаб та географія об'єктів. URL: <https://ua-energy.org>
- [2] Савчук Є. В. (2019) Перспективи розвитку сонячної енергетики України. *World Science*. 6(46), Vol. 3. doi: 10.31435/rsglobal_ws/30062019/6575
- [3] Energy map. URL: <https://map.ua-energy.org>
- [4] Solarbe Global. URL: <https://www.solarbeglobal.com/top-pv-module-suppliers-by-shipment-in-q3-2024/>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.040

ЕЛЕМЕНТНА БАЗА РОЗБУДОВИ МОНІТОРИНГОВОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Немченко Юрій Владиславович¹

1. канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри інженерії та технологій виробництва
Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Київ, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0001-5081-3163

Анотація. В статті розглянуто проблему якості атмосферного повітря, вплив на здоров'я людини та стійкість екосистем. Визначено важливість функціонування альтернативних систем моніторингу стану атмосферного повітря. Встановлено можливість розбудови якісного обладнання для вимірювання параметрів якості атмосферного повітря на основі доступних електронних компонентів.

Проблема безпеки людини залишається актуальною впродовж багатьох століть. У різні історичні періоди проблема під впливом домінуючих факторів середовища змінює свої акценти. В сучасних умовах, дослідники серед глобальних викликів акцентують увагу на проблемах якості життєвого середовища. Рівень безпеки людини напряму залежить від місця проживання, професії та рівнем небезпеки використовуваних технологічних процесів, насиченості регіону небезпечними виробництвами, а також від ефективності систем контролю за рівнем загроз та захисту людини від впливу небезпечних факторів.

Більшість природних ресурсів сьогодні комерціалізована, що дозволяє контролюючим органам здійснювати нагляд за дотриманням вимог природоохоронного та споживчого законодавства. Кожен виробничник мусить інформувати споживачів продукції про якість своєї продукції та відповідність вимогам безпеки. Єдиним ресурсом, який не зазнав комерціалізації, залишається атмосферне повітря. Рухливість повітряних мас спричинює перенесення компонентів атмосферного повітря на великі відстані, що обумовлює глобальний характер проблеми дотримання якості повітря. Кількість викидів забруднюючих речовин на планеті невпинно

зростає. За результатами спостережень, які проводяться у 7812 містах у понад 70% з них якість повітря не відповідає вимогам ВООЗ. Контроль забруднення повітря здійснюється за багатьма параметрами, проте Всесвітня організація охорони здоров'я в якості індикативного параметра використовує рівень запиленості часточками діаметром до 2,5 мікронів (PM_{2,5}), джерелами яких є промисловість та автотранспорт. Ці мікроскопічні частинки сажі, які непомітні людському оку у разі великої концентрації в повітрі формують атмосферне явище, що отримало назву смог. Менша концентрація може виявлятися за допомогою спеціальних приладів. Накопичення таких часток в організмі людини негативно впливають на стан самопочуття та є причиною багатьох захворювань і смертей людей. Навіть попри війну, яка привнесла специфічні забруднення середовища, Україна перебуває в «зеленій» (безпечній) зоні.

Проте в промислових районах в окремі проміжки часу жителі що проживають в навколишніх територіях періодично фіксують появу небезпечних концентрацій забруднення повітря. При цьому факт скиду забруднюючих речовин досить часто залишаються поза увагою контролюючої апаратури, оскільки законодавство України функцію контролю поклало на підприємства забруднювачі. Маючи доступ до обладнання моніторингу якості атмосферного повітря, та забезпечуючи його функціонування, виробничники незацікавлені у фіксації власних порушень екологічного законодавства. Аналізуючи часові проміжки фіксації появи забруднювачів в атмосферному повітрі та моменти припинення роботи моніторингового обладнання (з технічних причин), наражаєшся на думку свідомого саботажу та намір приховати факт порушення екологічного законодавства. Це спонукає свідомих громадян та громадські організації організувати паралельний незалежний моніторинг якості атмосферного повітря власними засобами.

Розвиток мікропроцесорної техніки, та активна науково-технічна творчість науковців дозволяє зацікавленим особам та організаціям розбудувати локальні системи моніторингу якості атмосферного повітря з подальшим їх поєднанням у геоінформаційну систему, яка забезпечує постійний моніторинг якості атмосферного повітря, накопичення даних та відтворення отриманих показників контролю в реальному часі [1, 2]. Запровадження такої, паралельної моніторингової системи з відкритими даними, унеможливорює намагання окремих виробничників приховати факт несанкціонованого скиду забруднюючих речовин в атмосферу. Водночас, відкритість та оперативність відтворення результатів проведених вимірів, дозволяє громадянам враховувати фактори ризику під час планування своєї повсякденної діяльності. Адже ці системи оснащені чат-ботами, які можуть оперативно інформувати клієнтів про формування загрозливої ситуації.

섹션 17.

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGIES

Сьогодні на ринку існує велика кількість пропозицій від різних виробників. Вартість їх виробів коливається у великих досить великих межах. До того параметри вимірювань та методи аналізу мають суттєві відмінності і не завжди забезпечують необхідну точність вимірювань та не відповідають потребам регіону дослідження. Натомість, на ринку мікропроцесорної техніки маємо велике різноманіття обладнання, яке дозволяє створити власними руками моніторингову систему якості атмосферного повітря оснастивши її датчиками, які відповідають потребам регіону дослідження.

Для створення власної моніторингової системи слід визначитися із завданнями, які вона повинна вирішувати. Аналіз діючих моніторингових постів дозволяє зробити висновок, що найбільш оснащені станції нашого регіону контролюють: кліматичні характеристики атмосферного повітря (температура, відносна вологість та атмосферний тиск), рівень запиленості повітря (PM1; PM2,5; PM10), концентрація в повітрі оксиду азоту (NO), діоксиду азоту (NO₂), вуглекислого газу (CO₂), приземного озону (O₃), сірководню (H₂S), діоксиду сірки (SO₂) та формальдегіду (CH₂O).

Основою створення моніторингової системи варто застосувати один із сучасних мікроконтролерів. Найбільшої популярності на сьогодні набула платформа на базі мікроконтролера Arduino (Atmel). Проте, поряд з цим розрекламованим пристроєм є цілий ряд інших платформ для розробки електронних пристроїв, які підтримують принципи відкритості, доступності і поряд з цим мають меншу вартість. Один із таких мікроконтролерів серії ESP. До цієї серії входять такі мікроконтролери: ESP32-C3, ESP32-C6, ESP32-S2, ESP32-S3, ESP32-H, ESP32-H2FH2 та ін. Вони відрізняються використанням процесором та наявністю пам'яті чи периферійних пристроїв.

В основу проектованої вимірювальної системи вважаємо за доцільне використати плату розробника ESP-WROOM-32 ESP-32 (Wi-Fi + Bluetooth) яка побудована на новому мініатюрному високопродуктивному модулі ESP-WROOM-32, призначеного для широкого спектру застосувань, починаючи від контролю за мережевими датчиками до складних програмних комплексів, наприклад, таких як кодування голосу, потокова передача музики та MP3 кодування. На модулі зібрано всю необхідну мінімальну периферію, достатню для швидкого та комфортного старту роботи. Модуль розробника виконаний на базі двоядерного чіпсету ESP32 з тактовою частотою від 80 МГц до 240 МГц, що змінюється, можливістю індивідуального управління і живлення. Розробники передбачали використання модуля для створення переносної та автономної електроніки а також додатків інтернету речей, і виконаний у мініатюрному корпусі 2,5 см x 1,8 см.

Мікромодуль має багату периферію, що включає різні інтерфейси, роз'єм для SD карти, інфрачервоний порт, інтерфейс для підключення ємнісної

сенсорної панелі. Однією з переваг модуля є наднизьке споживання електроенергії та гнучкий вибір «сплячих» режимів, що дозволяє знизити споживання енергії до 20 мкА в режимі deep sleep mode. Модуль підтримує три режими роботи: AP+STA, AP та STA [3, 4].

Наступним кроком нашого дослідження є обрання необхідних датчиків контролю параметрів середовища. Ми вже визначилися з базовим переліком контрольованих компонентів. Для роботи з мікроконтролерами доступними є досить велика кількість датчиків та модулів які побудовані на їх основі для вимірювання конкретних компонентів.

Базовими параметрами оцінки стану атмосферного повітря є метеорологічні характеристики: температура, відносна вологість та тиск повітря. Для отримання валідних результатів вимірювань доцільно використовувати не датчики, а готові відкалібровані модулі. Оскільки показники температури та вологості суттєво впливають на функціонування різного електронного обладнання, то і кількість пропонованих модулів такого типу досить велика. Проте серед них нашу увагу привернув модуль **BMP280** який одночасно забезпечує вимірювання всі три величини: температуру, відносну вологість повітря та атмосферний тиск. Порівняно з іншими модулями він характеризується високою точністю вимірювання в широкому діапазоні значень, високою швидкодією інтерфейсу та надмалим споживанням енергії. Для його роботи необхідно забезпечити живлення в діапазоні напруг від 2.8 В до 3.6 В. I2C інтерфейс дозволяє підключити датчик для використання з багатьма відомими мікроконтролерами серед яких є і ESP32.

Для підвищення точності с системі може бути застосований додатковий цифровий датчик температури і вологості підвищеної точності **HDC1080**.

Наступним, невід'ємним компонентом оцінки якості атмосферного повітря є рівень запиленості (вміст твердих мікрочастинок та сажі у повітрі). Основними компонентами завислих частинок у повітрі є сульфати, нітрати, аміак, хлорид натрію, сажа, мінеральний пил та вода. Навіть низький рівень концентрації дрібних частинок в атмосферному повітрі негативно впливає на здоров'я людини. Високі ж – спричиняють захворювання або призводять до летальних випадків. Глибоко у легені проникають частинки з розміром меншим за 10 мікрон ($\leq PM_{10}$). Більш згубний вплив на здоров'я чинять частки з розміром менше 2,5 мікрона ($\leq PM_{2,5}$). Вони здатні долати аерогематичний бар'єр у легенях та потрапляють у кровоносну систему, а потім осідають у тканинах. Накопичення твердих частинок в організмі посилює ризик розвитку серцево-судинних та респіраторних захворювань, та спричинює захворювання легень. Аналізуючи рівні забруднення атмосферного повітря

섹션 17.

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGIES

окремо визначають вміст часток з розміром менше 2,5 мікрон ($\leq PM_{2,5}$) і менше 10 ($\leq PM_{10}$) мікрон. Окремі пункти спостереження здійснюють контроль за ще дрібнішими частинками (менше 1 мікрон ($\leq PM_1$)).

Більшість датчиків для вимірювання в повітрі твердих частинок використовують оптичні методи вимірювання.

Датчик пилу (чистоти повітря) **PMS3003 UART** виявляє у повітрі частинки діаметром від 0,3 мкм та сигаретний дим. Вимірювання проводиться з коефіцієнтом $PM_{1.0}$, $PM_{2.5}$ і PM_{10} . Живлення датчика 5В. На інтерфейс подається напруга 3,3В, обмін даними здійснюється через UART-інтерфейс. Датчик використовує оптичний (лазерний) метод вимірювання вмісту зважених частинок пилу. Лазерний промінь, падаючи на частинки пилу, які перебувають у вимірювальній камері, розсіюється. Це реєструється вбудованим фотодетектором. Сигнал від фоточутливого елемента підсилюється, фільтрується і аналізується внутрішнім процесором. Модуль має 8-контактний роз'єм, який надає користувачеві шину живлення (GND і +5В), а також контакт керування (SET), лінію скидання (RESET) і вхід і вихід інтерфейсу UART (RXD, TXD). Важливо, що датчик підходить для роботи з мікроконтролерами які мають напругу лінії вводу/виводу до 3,3В. При підключенні до 5-вольтових систем (наприклад, Arduino) слід використовувати перетворювач логічного рівня.

Крім розглянутого модуля на ринку пропонують подібний оптичний датчик **GP2Y10** який здатен виявляти частинки пилу розміром від 1 мікрона та задимленість повітря.

На якість атмосферного повітря також впливають хімічні забруднювачі. Раніше ми розглянули перелік речовин, які аналізують на пунктах спостереження за якістю атмосферного повітря. Зараз наша увага зосередиться на пропонованих на ринку датчиках, які здатні аналізувати присутність та концентрацію хімічних забруднювачів повітря.

Серед поширених датчики аналізу хімічного складу повітря є датчики серії MQ. Вони належать до групи аналогових датчиків, що дозволяє їх використовувати з будь-якими мікроконтролерами. Ці датчики для вимірювання використовують електрохімічний метод, а саме величина опору датчика залежить від присутності та рівня концентрації в повітрі конкретних газів. Датчики мають в корпусі нагрівач який під час нагрівання змінює внутрішній опір. Різні гази по різному впливають на зміну величини опору. Нагрівач в залежності від моделі датчика, потребує напругу живлення від 2 до 5 вольт. Для забезпечення такої напруги в датчику підключається додатковий опір. Це слід враховувати під час підключення датчика до мікроконтролера. Більшість модулів вже мають встановлений опір, що зазначено їх у характеристиках.

Оскільки для вимірювання датчик використовує нагрівачі, отримання результатів дослідження займає певний час для виходу на робочий режим. Датчики MQ-серії як правило реалізуються у вигляді модулів, що спрощує процес монтажу та підготовки до роботи всієї системи. Ці модулі окрім аналогового мають і цифровий вихід, який внутрішньо працює з компаратором. За допомогою потенціометра можна відкалібрувати поріг спрацьовування, що дозволяє інтерпретувати значення на цифровому виході, як дискретне значення: газ присутній у досліджуваному просторі чи відсутній. Кожен із наявних на ринку датчиків MQ більш чутливий до окремих груп газів, і менш чутливий – до інших. Але кожен із датчиків здатен аналізувати більше а ніж один газ. Для визначення пріоритетності використання варто переглянути таблицю.

Для визначення концентрації летких органічних газів, таких як етанол, аміак, сульфід, бензол а також рівень задимленості використовують датчики з групи **TVOC**. До них належить датчик **MICS5524** який використовують для визначення присутності таких газів як етанол, чадний газ (CO), водень (H₂), аміак (NH₃) і паливних газів таких як метан, бутан, ізопропан. Проте датчик лише сигналізує наявність цих газів. Для визначення їх концентрації слід використовувати інші сенсори.

Для виявлення та визначення концентрації летких газів (TVOC) таких як етанол, аміак, сульфід, пари бензолу, дим. використовують високопродуктивний датчик **AGS02MA**. Він оснащений спеціальним чіпом ASIC, в якому використовується спеціальна технологія виявлення та аналізу газу. Датчик має гарну продуктивність, високу надійність, довготривалу стабільність, низьке енергоспоживання та високу чутливість. Датчик калібрується та тестується під час виробництва. Для обміну даними датчик оснащений цифровим інтерфейсом I2C.

Таблиця 1

Чутливість датчиків групи mq до присутності газів в повітрі

№	Тип модуля	Найкраща чутливість до...
1	MQ-2	Чутливий до наявності диму та горючих газів
2	MQ-3	Чутливий до наявності парів алкоголю
3	MQ-4	Чутливий до присутності природного газ та метану
4	MQ-5	Чутливий до LPG газів та до побутового газу
5	MQ-6	Чутливий до присутності скрапленого газу (LPG), ізобутану і пропану
6	MQ-7	Чутливий до присутності чадного газу (CO), а також водню (H ₂).
7	MQ-8	Чутливий до присутності водню (H ₂) і коксового газу

섹션 17.

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGIES

Продовження табл. 1

№	Тип модуля	Найкраща чутливість до...
8	MQ-9	Чутливий до присутності чадних газів (CO + CNG - CO + LPG)
9	MQ-131	Чутливий до присутності приземного озону (O ₃)
10	MQ-135	Використовуються для оцінки якості повітря в закритих об'ємах повітря таких як кімнати, зали і офісів. Чутливий до до присутності NH ₃ , NO _x , спирти, бензол, дим, CO ₂ та ін.

Для оцінки концентрації летких органічних газів (формальдегід, бензол, окис вуглецю, аміак, водень, алкоголь, сигаретний дим та ароматизатори) використовують датчик **ZP07-MP503-4**. Після встановлення, налагодження та калібрування модуль має надзвичайно високу чутливість.

Отже, за результатами проведеного дослідження нами встановлено що стан здоров'я людини, стійкість екосистеми та якість атмосферного повітря перебувають в прямій залежності. Моніторинг якості атмосферного повітря альтернативними системами дозволяє підвищити рівень відповідальності власників господарювання за дотриманням екологічного законодавства. Встановлена можливість створення системи моніторингу з адаптацією до очікуваних загроз досліджуваної території.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.041

ПОШУК ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ВОЄННИХ ДІЙ НА ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ

Навольнев Ігор Юрійович¹, Наталія Миколаївна Максимова²

1. аспірант гірничо-металургійного факультету
ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА
ORCID ID: 0009-0002-0477-7522

2. канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки праці та охорони довкілля
ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0003-1684-7479

Починаючи з 2014 року воєнні дії, які відбувались в східній частині України, значно відображались на стані навколишнього середовища регіону. З початком повномасштабного вторгнення 2022 року – цей вплив став незмірно великим на території усієї України.

Шкода навколишньому середовищу під час воєнних дій – це й ненавмисний наслідок військової діяльності, так й результат втілення військової стратегії. Якщо в першому випадку, довкілля може зазнати побічної шкоди від військових дій, таких, наприклад, як обстріли, що призводять до лісових пожеж, то в іншому – це використання військовими тактики «випаленої землі», коли навмисно здійснюється вплив на навколишнє середовище, в тому числі на відповідні антропогенні об'єкти для досягнення максимально значущої руйнації й отриманні переваги на тій чи іншій ділянці фронту [1]. Але ж не зважаючи на те, чи є такий вплив ненавмисним або цілеспрямованим, результат єдиний – руйнація екосистеми, навіть до стану не відновлюваності.

Згідно з даними офіційного ресурсу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України [2] збитки від дій країни-агресора на сьогоднішній день складають приблизно € 3,171 трлн грн.

В розрізі впливу на довкілля маємо наступне:

- атмосферне повітря, в т.ч. від лісових пожеж, горіння нафти та інших викидів забруднюючих речовин, зазнало шкоду на € 778,90 млрд;
- земельні ресурси зазнали забруднення на загальну суму € 1,19 трлн;
- водні ресурси – € 84,65 млрд.

섹션 17.

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGIES

Станом на 2024 р. визначені наступні фактори значного впливу воєнних дій на атмосферне повітря [1]:

- бомбардування та обстріли: значне збільшення концентрацій дрібних твердих частинок [3]. Наприклад, 19.03.2022 року концентрація дрібних твердих частинок у Києві у 27,8 разів перевищувала норму ВООЗ;
- руйнування сховищ палива: на сьогоднішній день кількість згорівшого продукту складає 3,083 млн т, а викиди від цього – понад 10,8 млн т [2];
- атаки на промислові об'єкти: утворення та виток шкідливих сполук [4];
- руйнування будівель: токсичні залишки від вибухів, небезпечний пил та токсичні речовини, такі як лужний пил, частинки цементу, скло, азбест, свинець та інші важкі метали та органічні речовини, у тому числі ПАВ [5, 6];
- переміщення військової техніки: викиди продуктів згорання ДВЗ, пил;
- лісові пожежі: у 2022 році лісових пожеж сталося в 25 разів більше, ніж у 2021 році [7]. В лісових пожежах в Україні згоріло понад 86 770 га лісів і насаджень [2]. Дим від лісових пожеж містить дрібні та грубі тверді частинки, чадний газ, метан, оксиди азоту, ЛОС та багато інших токсичних речовин.

Зупинимось більш детально на погіршенні стану атмосферного повітря за рахунок використання та детонування різних видів боєприпасів, ракет тощо.

За даними [8] у сучасних твердопаливних двигунах частіше всього застосовують суміш перхлорату амонію з алюмінієм, каучуками та іншими присадками. Спалювання або утилізація підривом балістичного – твердого ракетного палива на основі нітрату целюлози та нітроефірних розчинників, що часто застосовується у ракетних двигунах військового призначення, супроводжується утворенням ряду токсичних компонентів: СО до 416,2 г/кг; С до 86,4 г/кг; Рb до 6,7 г/кг; РbО до 1,8 г/кг; NO до 161,6 г/кг; NO₂ до 2,9 г/кг; CH₄ до 55,0 мг/кг; NH₃ до 0,3 г/кг; HNO₂ до 0,4 г/кг; HCN до 5,2 г/кг. До цієї суміші додається суміш продуктів підриву ініціюючих вибухових речовин та самої вибухової речовини, яка може бути в тому числі ядерною, запальною, хімічного і бактеріологічного складу. Також токсичними є продукти горіння електроніки та інших компонентів, якими обладнані ракети.

У реальних умовах продукти вибуху ракети та її палива взаємодіють як між собою, так і з оточуючим середовищем, а тому кінцевий хімічний склад продуктів спрацювання ракети буде завжди різним, в залежності від умов, у яких відбувся вибух [8].

Повний перелік забруднюючих речовин представлений, наприклад, у розділі 15 «Підриг боєприпасів» Збірнику AP-42 «Компіляція коефіцієнтів викидів в атмосферу від стаціонарних джерел» Environmental Protection Agency. Цей Збірник публікується з 1972 року та містить коефіцієнти викидів й інформацію про процеси для понад 200 категорій джерел забруднення

повітря. Коефіцієнти викидів були розроблені та зібрані на основі даних вихідних випробувань, досліджень матеріального балансу та інженерних оцінок. Збірники AP-42 є національного рівня та не відображають позицій інших країн чи стандартів НАТО, а тому можуть бути і відмінними від них.

Загальне рівняння для оцінки викидів за Збірником [9]:

$$E = A \times EF \times \left(1 - \frac{ER}{100}\right) \quad (1)$$

де:

E – викиди;

A – показник активності;

EF – коефіцієнт викидів;

ER – загальна ефективність скорочення викидів, %

Спираючись на вказаний Збірник в таблиці 1 наведемо відомості про викиди забруднюючих речовин від детонації деяких боєприпасів для яких відомі коефіцієнти викидів забруднювачів повітря [9] задля розуміння орієнтовного переліку полутантів атмосфери в Україні, оскільки склад забрудників варіює, в першу чергу, від виду зброї.

Таблиця 1

Вибірка зі зведення коефіцієнтів викидів CO₂, критеріальних забруднюючих речовин, тринатрійфосфату (TSP), токсичних хімічних речовин та небезпечних забруднюючих речовин (НЗР) в повітря (H557 – M72A3 66-мм осколково-фугасна протитанкова ракета (лише боєголовка)) (за даними EPA [9])

CAS #	Забруднювач (Офіційне [AP-42] позначення)	Забруднювач (Нотація тесту)	Коефіцієнт викидів		НЗР	Токсичність
			фунт/шт.	фунт/фунт		
Вуглекислий газ, критеріальні забруднюючі речовини та загальні завислі патикуляти						
124-38-9	Carbon dioxide	CO ₂	3.6E-01	5.3E-01	Hi	Hi
630-08-0	Carbon monoxide	CO	5.0E-02	7.3E-02	Hi	Hi
7439-92-1	Lead	Lead	1.2E-03	1.7E-03	Так	Так
74-82-8	Methane	Methane	6.0E-04	8.7E-04	Hi	Hi
--	Oxides of nitrogen	NO _x	5.0E-03	7.3E-03	Hi	Hi
--	PM-2.5	PM _{2.5}	3.0E-02	4.4E-02	Hi	Hi
--	PM-10	PM ₁₀	5.2E-02	7.7E-02	Hi	Hi
12789-66-1	Total suspended particulate	TSP	6.1E-02	9.0E-02	Hi	Hi
Токсичні хімічні речовини та небезпечні забруднювачі повітря						
83-32-9	Acenaphthene	Acenaphthene	2.8E-08	4.1E-08	Так	Hi

섹션 17.

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGIES

Продовження табл. 1

CAS #	Забруднювач (Офіційне [AP-42] позначення)	Забруднювач (Нотація тесту)	Коефіцієнт викидів		НЗР	Ток- сич- ність
			фунт/ шт.	фунт/ фунт		
208-96-8	Acenaphthylene	Acenaphthylene	7.7E-07	1.1E-06	Так	Hi
7440-39-3	Barium	Barium	3.4E-04	5.0E-04	Hi	Так
71-43-2	Benzene	Benzene	1.5E-05	2.1E-05	Так	Так
56-55-3	Benzo[a]anthracene	Benzo(a)anthracene	1.7E-08	2.5E-08	Так	Так
192-97-2	Benzo[e]pyrene	Benzo(e)pyrene	2.6E-09	3.8E-09	Так	Hi
108-90-7	Chlorobenzene	Chlorobenzene	0.0E+00	0.0E+00	Так	Так
74-87-3	Chloromethane	Chloromethane	1.1E-06	1.6E-06	Так	Так
7440-47-3	Chromium	Chromium	1.4E-05	2.1E-05	Так	Так
84-74-2	Dibutyl phthalate	Di-n-butylphthalate	3.3E-06	4.8E-06	Так	Так
107-06-2	1,2-Dichloroethane	1,2-Dichloroethane	2.9E-07	4.2E-07	Так	Так
100-41-4	Ethylbenzene	Ethylbenzene	3.5E-07	5.1E-07	Так	Так
74-85-1	Ethylene	Ethylene	4.7E-05	6.9E-05	Hi	Так
86-73-7	Fluorene	Fluorene	3.9E-08	5.7E-08	Так	Hi
35822-46-9	1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	3.0E-11	4.3E-11	Так	Так
74-90-8	Hydrogen cyanide	Hydrogen Cyanide	8.8E-05	1.3E-04	Так	Так
7439-92-1	Lead	Lead	1.2E-03	1.7E-03	Так	Так
7439-96-5	Manganese	Manganese	9.5E-05	1.4E-04	Так	Так
75-09-2	Methylene chloride	Methylenechloride	6.5E-07	9.5E-07	Так	Так
91-20-3	Naphthalene	Naphthalene	1.4E-06	2.0E-06	Так	Так
7697-37-2	Nitric acid	Nitric Acid	3.2E-06	4.7E-06	Hi	Так
57117-31-4	2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran	23478-PCDF	2.2E-13	3.2E-13	Так	Так
85-01-8	Phenanthrene	Phenanthrene	2.7E-07	4.0E-07	Так	Так
108-95-2	PheHil	PheHil	1.5E-06	2.2E-06	Так	Так
115-07-1	Propylene	Propylene	9.4E-06	1.4E-05	Hi	Так
95-47-6	o-Xylene	o-Xylene	2.4E-07	3.5E-07	Так	Так
7440-66-6	Zinc	Zinc	7.4E-04	1.1E-03	Hi	Так
Інші забруднювачі						
74-84-0	Ethane	Ethane	9.1E-06	1.3E-05	Hi	Hi
622-96-8	4-Ethyltoluene	4-Ethyltoluene	2.3E-07	3.4E-07	Hi	Hi
115-11-7	1-Propene, 2-methyl-	Isobutylene	4.6E-06	6.7E-06	Hi	Hi
108-67-8	1,3,5-Trimethylbenzene	1,3,5-Trimethylbenzene	2.6E-07	3.8E-07	Hi	Hi

섹션 17.

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGIES

В таблицях 2-3 наведені відомості про перелік забруднюючих речовин атмосферного повітря при пострілі реактивним зарядом M119A2, що використовується в 155-мм гаубицях [9]. Зазначаємо, що викиди, пов'язані з вибухом снаряду, в табл. 2-3 не розглядаються.

Таблица 2

Фактори викидів при використанні металевого заряду DODIC D533, M119A2 155-мм. Класифікація факторів викидів: А (за даними EPA [9])

CASRN ^b	Забруднювач	Забруднювач (Нотація тесту)	Коефіцієнт викидів	
			фунт/шт.	фунт/фунт ^c
124-38-9	Carbon dioxide	CO ₂	3.6E-01	5.3E-01
630-08-0	Carbon monoxide	CO	5.0E-02	7.3E-02
7439-92-1	Lead	Lead (Pb) ^f	1.2E-03	1.7E-03
74-82-8	Methane	Methane	6.0E-04	8.7E-04
--	Oxides of nitrogen	Hx	5.0E-03	7.3E-03
--	PM-2.5	PM _{2.5} ^{d, f}	3.0E-02	4.4E-02
--	PM-10	PM ₁₀ ^{e, f}	5.2E-02	7.7E-02
12789-66-1	Total suspended particulate	TSP ^f	6.1E-02	9.0E-02

Примітка. ^a Коефіцієнти представляють неконтрольовані викиди.

^b CASRN – Реєстраційний номер Служби хімічних рефератів.

^c чиста маса вибухової речовини. Нові дані для цього боєприпасу становить 22,47 фунтів на одиницю.

^d PM-2,5 – тверді частинки з аеродинамічним діаметром, що дорівнює або менше 2,5 мікрметрів (мкм).

^e PM-10 – тверді частинки з аеродинамічним діаметром, що дорівнює або менше 10 мкм.

^f Клас фактору викидів В.

Таблица 3

Фактори викидів при використанні заряду DODIC D533, M119A2 155-мм. Класифікація факторів викидів: В (за даними EPA [9])

CASRN ^b	Забруднювач	Коефіцієнт викидів	
		фунт/шт.	фунт/фунт ^c
83-32-9	Acenaphthene ^d	5.2 E-08	2.3 E-09
208-96-8	Acenaphthylene ^d	1.3 E-06	5.8 E-08
75-07-0	Acetaldehyde ^e	4.3 E-05	1.9 E-06
75-05-8	Acetonitrile ^e	1.3 E-04	5.9 E-06
7429-90-5	Aluminum ^f	1.7 E-03	7.7 E-05
7664-41-7	Ammonia ^d	2.0 E-01	8.7 E-03
120-12-7	Anthracene ^e	3.0 E-07	1.3 E-08
7440-39-3	Barium ^f	2.7 E-05	1.2 E-06
71-43-2	Benzene ^e	7.4 E-04	3.3 E-05
56-55-3	Benzo[a]anthracene ^{e, g}	6.7 E-08	3.0 E-09
205-99-2	Benzo[b]fluoranthene	1.5 E-07	6.9 E-09

секція 17.

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGIES

Продовження табл. 3

CASRN ^b	Забруднювач	Коефіцієнт викидів	
		фунт/шт.	фунт/фунт ^c
207-08-9	Benzo[k]fluoranthene ^e	5.2 E-08	2.3 E-09
191-24-2	Benzo[g,h,i]perylene ^e	1.1 E-06	5.0 E-08
50-32-8	Benzo[a]pyrene ^e	1.4 E-07	6.0 E-09
192-97-2	Benzo[e]pyrene ^d	1.9 E-07	8.6 E-09
18540-29-9	Hexavalent chromium ^e	8.9 E-06	3.9 E-07
218-01-9	Chrysene ^e	1.0 E-07	4.5 E-09
7440-50-8	Copper ^f	3.7 E-02	1.6 E-03
--	Total dioxin/furan compounds ^e	7.5 E-10	3.3 E-11
100-41-4	Ethylbenzene ^e	2.4 E-05	1.1 E-06
74-85-1	Ethylene ^f	3.1 E-04	1.4 E-05
206-44-0	Fluoranthene ^e	4.3 E-07	1.9 E-08
86-73-7	Fluorene ^d	7.5 E-07	3.4 E-08
50-00-0	Formaldehyde ^e	7.2 E-05	3.2 E-06
35822-46-9	1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin ^e	5.9 E-11	2.6 E-12
67562-39-4	1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran ^e	1.3 E-11	5.9 E-13
74-90-8	Hydrogen cyanide ^e	2.6 E-02	1.2 E-03
7439-92-1	Lead ^e	2.9 E-02	1.3 E-03
7439-96-5	Manganese ^e	3.7 E-05	1.6 E-06
91-20-3	Naphthalene ^e	1.5 E-05	6.9 E-07
7440-02-0	Nickel ^{e,i}	2.4 E-05	1.1 E-06
7697-37-2	Nitric acid ^f	1.6 E-03	7.3 E-05
3268-87-9	1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzo-p-dioxin ^e	6.5 E-10	2.9 E-11
39001-02-0	1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzofuran ^e	2.0 E-11	8.7 E-13
85-01-8	Phenanthrene ^e	1.3 E-06	5.9 E-08
108-95-2	PheHil ^e	7.6 E-06	3.4 E-07
129-00-0	Pyrene ^d	1.0 E-06	4.5 E-08
100-42-5	Styrene ^e	1.7 E-04	7.4 E-06
51207-31-9	2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran ^e	2.8 E-12	1.2 E-13
108-88-3	Toluene ^e	6.4 E-05	2.9 E-06
540-84-1	2,2,4-Trimethylpentane ^d	1.4 E-04	6.3 E-06
7440-62-2	Vanadium ^f	2.6 E-05	1.2 E-06
106-42-3, 108-38-3	m-Xylene, p-Xylene ^e	2.7 E-05	1.2 E-06
7440-66-6	Zinc ^f	5.3 E-03	2.3 E-04

Примітка. ^a Коефіцієнти представляють неконтрольовані викиди.

^b CASRN – Реєстраційний номер Служби хімічних рефератів.

^c чиста маса вибухової речовини. Нові дані для цього боєприпасу становить 22,47 фунтів на одиницю.

^d Небезпечний забруднювач повітря згідно з розділом 112(b) САА.

^e Хімічна речовина, що підлягає звітності згідно з розділом 313 EPCRA та небезпечний забруднювач повітря згідно з розділом 112(b) САА.

^f Хімічна речовина, що підлягає звітності згідно з розділом 313 EPCRA.

Таким чином, можна припустити, що під час дії факторів впливу бойових дій на атмосферне повітря виникає доволі різноманітний перелік отруйних речовин, які значно впливають на довкілля. Але наразі у Методиці розрахунку неорганізованих викидів забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій та/або під час дії воєнного стану та визначення розмірів завданої шкоди, затвердженої 13.04.2022 р. наказом Міністерства довкілля та природних ресурсів України № 175, яка являється діючою, не в повній мірі враховані забруднюючі речовини та їх вплив на довкілля. Більш того, постає питання, наприклад, чому в Методиці [10] відсутній Фосфор (P) та відповідні сполуки, адже ці боєприпаси час від часу активно використовуються проти українських військових [11]. Або ж примітка, що у випадку не визначення класу небезпеки забруднюючих речовин, допускається приймати значення 4-й клас небезпеки. Наскільки це виправдано і не знижає розмір шкоди? Також зазначається, що у разі наявності інформації на підставі лабораторних досліджень та/або висновків будь-яких експертиз, у розрахунках розміру шкоди значення приймається за наявними даними щодо про масу неорганізованого викиду забруднюючої речовини або суміші таких речовин в атмосферне повітря, та їх щільність. Для автоматизованого контролю за викидами таких забруднюючих речовин, як зазначено у табл. 1-3, наразі, наприклад, пости громадського моніторингу не обладнані. Таким чином, ця Методика [10] потребує кореляції не лише з Переліком забруднюючих речовин та пороговими значеннями потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік [12], але й з сучасною ситуацією в Україні [11].

Тому бажано передбачити як удосконалення Методики, так і приведення у відповідність державної системи моніторингу якості повітря, як обов'язкового компоненту фіксації збитків, і відзначити, що ця пропозиція корелює з наявними даними [13].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Hryhorczuk, D., Levy, B.S., Prodanchuk, M. *et al.* (2024) The environmental health impacts of Russia's war on Ukraine. *J Occup Med Toxicol*, 19, 1. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12995-023-00398-y>
- [2] ЕкоЗагроза : Офіційний ресурс Міндовкілля. URL: <https://ecozagroza.gov.ua/> (дата звернення: 18.01.2025).
- [3] Turos, O, Petrosia, A, Maremukha, T, *et al.* (2023) Assessment of ambient air pollution by particulate matter (PM10, PM2.5) and risk of human health caused by war actions. *Wiadomości Lekarskie*, 76(4), 738–744. DOI: <https://doi.org/10.36740/WLek202304106>
- [4] Amid war, Ukraine is maintaining macroeconomic stability and embarking on reforms. *International Monetary Fund*. URL: <https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/04/05/cf-amid-war-ukraine-is-maintaining-macroecoHimic-stability-and-embarking-on-reforms> (accessed 18.01.2025).

섹션 17.

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGIES

- [5] The toxic legacy of the Ukraine war. United Nations Environment Programme. URL: <https://www.unep.org/news-and-stories/story/toxic-legacy-ukraine-war>. (accessed 18.01.2025).
- [6] Mears, M.J., Aslaner, D.M., Barson, C.T., *et al.* (2022) Health effects following exposure to dust from the World Trade Center disaster: an update. *Life Sciences*, 289, 120147. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.lfs.2021.120147>.
- [7] Brown, O. *et al.* (2023) The consequences of Russia's war on Ukraine for climate action, food supply and energy security. Research Paper. London: Royal Institute of International Affairs. DOI: <https://doi.org/10.55317/9781784135836>.
- [8] Ракети: вплив на забруднення довкілля. *Чисте повітря для України*. URL: <https://cleanair.org.ua/7669/raketa/> (дата звернення: 18.01.2025).
- [9] Basic Information of Air Emissions Factors and Quantification. *Environmental Protection Agency*. URL: <https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/basic-information-air-emissions-factors-and-quantification> (accessed 18.01.2025).
- [10] Про затвердження Методики розрахунку неорганізованих викидів забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій та/або під час дії воєнного стану та визначення розмірів завданої шкоди : Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 13.04.2022 № 175. *Верховна Рада України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0433-22#Text> (дата звернення: 18.01.2025).
- [11] В Авдіївці росіяни застосували фосфорні снаряди на території коксохімічного заводу. *ZMINA*. URL: <https://zmina.info/news/v-avdiyivczii-rosiyany-zastosuvaly-fosforni-snaryady-proti-ukrayinskyh-vijskovykh/> (дата звернення: 18.01.2025).
- [12] Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря : Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 № 177. *Верховна Рада України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0445-02#top> (дата звернення: 18.01.2025).
- [13] Вплив воєнних дій на якість повітря в Україні: доповідь Ірини Черниш на Комітеті Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. *SaveDnipro*. URL: <https://www.savednipro.org/vpliv-voynnix-dij-na-yakist-povitrya-v-ukrayini/> (дата звернення: 18.01.2025).

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.042

OPTIMIZATION OF PROCEDURAL GENERATION IN GODOT ENGINE

Tovstochub Ihor¹**Scientific supervisor: Zinchenko Olha²**

1. 4th year student of AKI group*State University of Information and Communication Technologies, UKRAINE***2.** Doctor of Technical Sciences, Head of the Department of Artificial Intelligence*State University of Information and Communication Technologies, UKRAINE*

Procedural content generation (PCG) becomes an essential tool in game development, offering possibilities for creating dynamic and immersive gaming experiences [1]. By using algorithms to generate game assets on the fly, developers can deliver unique, replayable worlds while reducing manual workload.

The Godot Engine provides built-in support for procedural generation through its scripting language GDScript, tools such as TileMap and GridMap, and third-party plugins. Godot's flexibility allows developers to create everything from procedurally generated levels to dynamic NPC behavior and environmental effects. However, optimizing these systems for performance is critical, particularly for games targeting diverse platforms, including low-end devices.

Optimizing procedural generation in the Godot involves a balance between computational efficiency, memory management, and content coherence. By leveraging Godot's scripting, integrated tools, and support for modern hardware, developers can create dynamic, engaging worlds.

Optimization Strategies for Godot Engine

Algorithms and Data Structures

TileMap nodes in Godot offer an efficient framework for 2D procedural generation. By using chunk-based generation and spatial hashing, developers can minimize memory overhead and streamline collision detection. Use of bitmasks and autotiling ensures rapid creation of visually coherent environments.

Procedural terrain generation often relies on noise algorithms like Perlin [2] or OpenSimplex. Optimizing these algorithms for Godot involves implementing multi-threading and caching. Godot's scriptable NoiseTexture resource allows developers to offload computation to the GPU for smoother performance.

섹션 18.

COMPUTER AND SOFTWARE ENGINEERING

Seeded random number generation ensures reproducibility while avoiding unnecessary recalculations [3]. In Godot, developers can use the `RandomNumberGenerator` class to control randomness efficiently.

Memory Management and Streaming

Godot's `ResourceLoader` and `PackedScene` features enable dynamic loading of assets, which is essential for procedurally generated open-world games. Implementing level-of-detail (LOD) systems further reduces memory usage by loading only assets visible to the player.

Using compressed textures and reusing instances of objects minimizes memory consumption. Instancing is particularly effective for creating procedurally generated vegetation, buildings, and other repetitive elements.

Performance Enhancements

By utilizing Godot's yield function and co-routines, developers can distribute the workload of procedural generation across multiple frames, ensuring consistent frame rates.

Godot's support for compute shaders and custom rendering pipelines enables offloading heavy computational tasks to the GPU. Procedural effects like water simulation and volumetric fog benefit significantly from this.

A hybrid approach of abovementioned ensures that procedural elements seamlessly integrate with manually designed areas. For instance, points such as story-critical locations can be handcrafted, while connecting regions are procedurally generated using modular templates.

Artistic and Gameplay Coherence

Defining clear constraints for color palettes, object placement, and environmental themes ensures that generated content adheres to the game's visual and thematic direction. Godot's `TileSet` editor and visual shaders provide tools for enforcing these constraints.

Procedural systems must align with gameplay mechanics. For example, in roguelikes developed in Godot, dungeon layouts can be procedurally generated to balance challenge and accessibility by utilizing predefined templates and pathfinding algorithms.

Case Studies

Dungeon Generation

Common application of procedural generation in Godot is dungeon generation. By employing algorithms like cellular automata or wave function collapse, developers can generate varied and interconnected room layouts. Optimization techniques include:

- **Precomputing Room Templates:** Storing predesigned room patterns reduces runtime computational costs.

- Pathfinding Integration: Using Godot's A* pathfinding system ensures that generated dungeons remain navigable.

Terrain Generation

Procedural terrain generation in Godot relies heavily on noise functions and LOD systems. Developers can achieve realistic terrains by:

- Combining Noise Layers: Adding layers of noise with different frequencies and amplitudes creates realistic heightmaps.
- Optimized Mesh Generation: Godot's SurfaceTool and ArrayMesh classes allow for efficient runtime generation of 3D terrain meshes.

NPC and Quest Systems

Dynamic NPC behavior and procedural quest generation enhance replayability. By leveraging state machines and modular behavior scripts, Godot enables:

- Adaptive NPCs: NPCs can dynamically react to player actions using Godot's signal system.
- Procedural Quests: Integrating randomization with narrative constraints ensures quests remain engaging without feeling generic.

Also, as possible improvement in development, integrating machine learning techniques, such as generative adversarial networks (GANs), can enhance the complexity and variety of procedurally generated assets[4], allowing for more adaptive and player-specific experiences .

In conclusion, while procedural generation offers immense potential, optimizing its implementation in Godot requires addressing several challenges which must be taken into consideration by developer:

- Performance Bottlenecks - real-time generation can strain CPU resources. Multi-threading and GPU acceleration mitigate these issues but require careful implementation to avoid synchronization errors.
- Repetitiveness - without proper constraints, procedural systems can produce repetitive or generic content. Introducing variability through modular assets and weighted randomization ensures diversity.
- Debugging and Testing - procedurally generated content is inherently challenging due to its non-deterministic nature. Utilizing Godot's built-in debugging tools and seeded generation helps in identifying and resolving issues.

REFERENCES:

- [1] Procedural content generation for games / M. Hendrikx et al. ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications. 2013. Vol. 9, no. 1. P. 1–22. URL: <https://doi.org/10.1145/2422956.2422957>.

섹션 18.

COMPUTER AND SOFTWARE ENGINEERING

- [2] Shaker N., Togelius J., Nelson M. J. Procedural Content Generation in Games. Cham : Springer International Publishing, 2016. URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-42716-4>.
- [3] Search-Based Procedural Content Generation: A Taxonomy and Survey / J. Togelius et al. IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games. 2011. Vol. 3, no. 3. P. 172–186. URL: <https://doi.org/10.1109/tciaig.2011.2148116>.
- [4] Procedural Content Generation via Machine Learning (PCGML) / A. Summerville et al. IEEE Transactions on Games. 2018. Vol. 10, no. 3. P. 257–270. URL: <https://doi.org/10.1109/tg.2018.2846639>.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.043

АВТОМАТИЧНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ НА ОСНОВІ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ

Наход Олексій Олександрович¹

1. здобувач магістерського рівня вищої освіти
Навчально-наукового інституту прикладного системного аналізу
*Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», УКРАЇНА*
ORCID ID: 0009-0000-4350-6376

Розробка систем автоматичного розпізнавання мовлення для української мови створює унікальні виклики та можливості для комп'ютерної лінгвістики. Для мов з великою кількістю даних і порівняно меншою складністю розпізнавання, як-от англійської, було досягнуто значних успіхів [2]. Натомість для української мови точність розпізнавання залишається значно нижче внаслідок її фонологічних та просодичних особливостей. Актуальність проблеми розпізнавання українського мовлення полягає в створенні основи для автоматизованих систем оцінювання мовленнєвої компетенції в освітніх цілях.

Сучасні системи розпізнавання мовлення еволюціонували від традиційних прихованих марковських моделей до нейронних підходів [2]. У цій роботі була застосована модель whisper-large-v3-turbo від OpenAI [3]. Модель Whisper використовує архітектуру кодера-декодера, що оптимізована для надійного розпізнавання мови. Кодер обробляє вхідний аудіосигнал у вигляді мел-спектрограм, перетворюючи їх у латентне представлення за допомогою серії блоків згортки та трансформації. Вхідний звук обробляється 30-секундними фрагментами з частотою дискретизації 16 кГц.

Ключові компоненти архітектури включають згортковий інтерфейс для обробки спектрограми, багатоголовий кодер з механізмом самоуваги, декодер з перехресною увагою, а також спеціальні токени для конкретизації завдань, ідентифікації мови та прогнозування часових міток (рис. 1) [3].

Whisper використовує набір даних із 680 000 годин маркованих аудіоданих різними мовами. Модель була навчена виконувати завдання розпізнавання мовлення, ідентифікацію мови, виявлення голосової активності та прогнозування пунктуації [3].

섹션 18.

COMPUTER AND SOFTWARE ENGINEERING

Рис. 1. Архітектура Whisper [3]

Зокрема, для покращення розпізнавання української мови модель використовує міжмовне перенесення знань, коли функції, засвоєні з мов з великою кількістю даних, допомагають покращити продуктивність на мовах з меншою кількістю даних. Варіант `whisper-large-v3-turbo`, що використовувався в проведених експериментах, є оптимізованою версією архітектури, яка пропонує покращену швидкість прогнозування при збереженні точності [3].

У даній роботі також була використана частина набору даних Mozilla Common Voice 16.1 [1], яка містить голосові записи української мови з відповідними транскрипціями. Файли в даному наборі були створені різними дикторами в неоднакових акустичних умовах, що робить його придатним для оцінки ефективності автоматичного розпізнавання мовлення.

Для проведення експериментів був використаний фреймворк HuggingFace Transformers, що надає численні моделі та набори даних для

глибокого навчання. Для ефективної обробки даних було застосоване прискорення GPU з пакетною обробкою та періодичним збереженням контрольних точок. Для оцінки ефективності моделі була обрана метрика word error rate (WER), що розраховується за формулою (1) [2]:

$$\text{Word Error Rate} = \frac{\text{Insertions} + \text{Substitutions} + \text{Deletions}}{\text{Total Words in Correct Transcript}} \quad (1)$$

де:

Insertions – кількість доданих слів,

Substitutions – кількість заміненних слів,

Deletions – кількість видалених слів,

Total Words in Correct Transcript – кількість слів у цільовій транскрипції.

У ході проведення експериментів на тестовій вибірці було отримано значення WER, що дорівнює 16.68%. Значення метрики демонструє, що складні морфологічні структури в українській мові можуть спричиняти помилки розпізнавання, просодичні особливості української мови потребують складнішого моделювання, а діалектні варіації та неформальні мовленнєві конструкції створюють додаткові труднощі.

Поточні результати WER мають важливі наслідки для розробки автоматизованих систем оцінювання мовленнєвої компетентності. Необхідно вдосконалити аспекти розпізнавання нюансів вимови, обробки просодичних особливостей та розпізнавання емоційної експресії в мовленні.

Висновки. Проведені експерименти демонструють доцільність використання моделей-трансформерів для автоматичного розпізнавання українського мовлення, але досягнуте значення WER 16.68% вказує на необхідність подальших удосконалень перед впровадженням надійних систем оцінювання мовленнєвої компетентності. Подальша робота має бути зосереджена на зменшенні кількості помилок та розробці спеціалізованих компонентів для оцінювання різних аспектів мовленнєвої компетенції, зокрема вільного володіння мовою, вимови та емоційної виразності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Ardila, R., Branson, M., Davis, K., Henretty, M., Kohler, M., Meyer, J., ... & Weber, G. (2019). Common voice: A massively-multilingual speech corpus. arXiv preprint arXiv:1912.06670.
- [2] Jurafsky, D. & James H. Martin. (2018). "Speech and Language Processing." Stanford.edu, web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/.
- [3] Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2023, July). Robust speech recognition via large-scale weak supervision. In International conference on machine learning (pp. 28492-28518). PMLR.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.044

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ

Данилюк Андрій Геннадійович¹

1. Аспірант кафедри електронних обчислювальних машин
Національний університет «Львівська Політехніка», УКРАЇНА

У сучасному урбаністичному середовищі, де транспортні потоки постійно зростають, необхідність у високоефективних системах управління дорожнім рухом стає все більш актуальною [1]. Автономні кіберфізичні системи керування дорожнім рухом представляють собою інноваційний підхід до цієї проблеми, інтегруючи передові технології, сучасну обчислювальну інфраструктуру та алгоритми штучного інтелекту. Особливо перспективним є використання нейронних мереж для адаптивного прогнозування та керування транспортними потоками, що дозволяє досягти високого рівня автономності та ефективності системи [2].

Кіберфізична система керування дорожнім рухом поєднує фізичні пристрої (датчики, контролери світлофорів, шлагбауми), комунікаційну інфраструктуру (дротову/бездротову), обчислювальну платформу (сервери, «хмару», локальні мікроконтролери) та інтелектуальні алгоритми [3] (нейронні мережі, методи штучного інтелекту), що в реальному часі приймають рішення щодо оптимального керування транспортними потоками.

Однією з ключових технологій, що забезпечує адаптивність та інтелектуальність таких систем, є рекурентна нейронна мережа з довгою короткостроковою пам'яттю (LSTM) [4].

Рекурентні нейронні мережі (RNN) є класом нейронних мереж, які здатні обробляти послідовні дані, враховуючи попередні стани. Це досягається завдяки наявності циклічних зв'язків між нейронами, що дозволяє мережі зберігати інформацію про попередні вхідні дані в прихованих станах [5].

Основна проблема стандартних RNN полягає в їхній неспроможності ефективно зберігати інформацію на довгих проміжках часу через явище зникнення градієнтів (vanishing gradients). Це обмежує їхню здатність до навчання на даних з довготривалими залежностями.

Вибір архітектури LSTM обумовлений її здатністю ефективно обробляти

часові ряди та виявляти приховані закономірності в даних. На відміну від звичайної рекурентної нейронної мережі, яка складається із одношарових комірок, комірки LSTM містять по чотири шари, що передбачає функціональність довгострокової та короткочасної пам'яті. Ці клітини повторюються в послідовному ланцюгу, подібному до звичайної рекурентної нейронної мережі. Така структура дає змогу мережам LSTM уникнути проблеми зникнення градієнтів. Основні компоненти LSTM зображено на Рис. 1

1

Рис. 1 Основні компоненти LSTM

До основних компонентів LSTM належать [6]:

- 1) Комірка пам'яті (C_t) - основна лінія пам'яті, яка переноситься від одного кроку часу до іншого, забезпечуючи збереження інформації.
- 2) Ворота забуття (f_t): визначають, яку інформацію з комірки пам'яті слід видалити.
- 3) Ворота вводу (i_t): визначають, яку нову інформацію слід додати до комірки пам'яті.
- 4) Ворота виводу (o_t): визначають, яку інформацію з комірки пам'яті слід вивести на поточний крок часу.

Математично модель LSTM описується набором рівнянь для кожної комірки мережі, який управляє станом пам'яті та виходом для кожної ітерації в часі. Математично основні компоненти LSTM описуються наступним чином [7]:

1. Стан комірки (C_t):

$$C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \zeta_t$$

де C_t - стан комірки, f_t - блок забуття, \odot - поелементне множення, яке застосовується для комбінування інформації з блоків, i_t - вхідний блок (ворота вводу) та ζ_t - кандидат на новий стан комірки, який представляє нові дані, що потенційно можуть бути додані до стану комірки. Стан комірки - це "лінійна"

섹션 18.

COMPUTER AND SOFTWARE ENGINEERING

частина, яка допомагає передавати інформацію з одного кроку до наступного з мінімальними змінами. Стан комірки модифікується за допомогою сигмоїдних функцій.

2. Блок забуття (f_t):

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f)$$

де σ - сигмоїдна функція активації, x_t - вхід на кроці t , h_{t-1} - вихід на попередньому кроці, W - вагова матриця для кожного блоку, b - вектор зсуву. Блок забуття визначає, яка частина інформації з попереднього стану повинна бути "забута". Це робиться через сигмоїдну функцію σ , яка визначає від 0 (забути) до 1 (зберегти).

3. Вхідний блок (i_t):

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i)$$

визначає, яка нова інформація буде додана до стану комірки.

4. Кандидат на нове значення стану комірки:

$$\zeta_t = \tanh(W_c \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_c)$$

де \tanh - гіперболічна тангенс-функція, а формула генерує нові значення кандидатів для додавання до стану комірки, і обмежується гіперболічною тангенс функцією \tanh , яка призводить до значень у діапазоні від -1 до 1.

5. Вихідний блок (o_t):

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o)$$

визначає, яку частину стану комірки буде використано для вихідного значення на поточному кроці.

6. Вихід h_t :

$$h_t = o_t \odot \tanh(\zeta_t)$$

Вихід на поточному кроці визначається як комбінація вхідного сигналу та модифікованого стану комірки через гіперболічну тангенс-функцію.

На кожному кроці модель вирішує, яку частину минулої інформації зберегти (forget gate), яку нову інформацію додати (input gate), і яку частину використовувати для обчислення виходу (output gate). Це дозволяє LSTM зберігати важливу інформацію на довгих часових інтервалах і робити точні прогнози на основі довгих послідовностей [8].

Впровадження нейронної мережі в кіберфізичну систему керування дорожнім рухом потребує чітко структурованого підходу до її навчання та валідації. Основні кроки цього процесу — це офлайн-навчання, що включає збір і підготовку даних, тренування моделі, а також її валідацію та тестування. Нижче наведено детальний опис кожного кроку [9]:

Крок 1. Процедура офлайн-навчання

Для успішного навчання нейронної мережі необхідно зібрати максимально повний та різноманітний набір даних, що відображає різні сценарії дорожнього руху:

- Архівні дані про транспортні потоки
- Метеодані
- ДТП

Крок 2. Процедура розбиття даних.

Зібраний набір даних ділиться на три частини: Train-набір (70 %, використовується для фактичного навчання моделі), Validation-набір (15 %, призначений для перевірки якості роботи моделі під час навчання) та Test-набір (15 %, використовується для остаточної перевірки точності моделі). Таке співвідношення частин (70/15/15) є загальноприйнятим і забезпечує баланс між навчанням і валідацією [10].

Крок 3. Процедура навчання нейронної мережі

Навчання — це ітеративний процес, що включає адаптацію вагів моделі для мінімізації помилки. Використовуються алгоритми оптимізації, такі як SGD (stochastic gradient descent) або Adam, що дозволяють швидко адаптувати модель до вхідних даних.

Крок 4. Процедура перевірки (валідації)

Під час навчання модель регулярно перевіряється на validation-наборі. Цей етап дозволяє знайти оптимальний момент зупинки тренування, щоб уникнути перенавчання. Для перевірки якості використовуються такі метрики як MSE (mean squared error) та MAE (mean absolute error).

Крок 5. Тестування

Після завершення тренування модель перевіряється на тестовому наборі даних. Це дозволяє об'єктивно оцінити її точність і готовність до впровадження. Основною метрикою тестування є RMSE (root mean squared error), яка дозволяє оцінити середню похибку прогнозу. Для ефективних моделей RMSE зазвичай становить 5–10 % від середнього значення транспортного потоку Q .

Висновки

Застосування нейронних мереж у системах керування дорожнім рухом відкриває широкі можливості для поліпшення ефективності, безпеки та комфорту учасників дорожнього руху. Сучасні технології дозволяють обробляти й аналізувати величезні обсяги даних, отриманих у режимі реального часу, щоб адаптивно керувати світлофорами, прогнозувати затори та запобігати дорожньо-транспортним пригодам. Попри низку викликів, пов'язаних із впровадженням (у тому числі потреба в значних ресурсах та

섹션 18.

COMPUTER AND SOFTWARE ENGINEERING

дотриманні правових норм), нейронні мережі стають ключовим компонентом інноваційних транспортних рішень і формують основу для розумних міст майбутнього.

Подальше удосконалення систем глибинного навчання, розвиток методів навчання з підкріпленням і розгортання розумних сенсорних мереж здатні вивести управління дорожнім рухом на якісно новий рівень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Atta A, Abbas S, Khan MA, Ahmed G, Farooq U (2020). An adaptive approach: smart traffic congestion control system. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, no.32 (9), pp. 1012–1019 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2018.10.011>
- [2] Noaeen MM., Naik A., Goodman L., Crebo J. (2022). Reinforcement learning in urban network traffic signal control: A systematic literature review. *Expert Systems with Applications*. no.1 (8), pp. 16830. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.116830>
- [3] Fastiuk Y., Bachynskyy R.m Huzynets N. (2021). Methods of Vehicle Recognition and Detecting Traffic Rules Violations on Motion Picture Based on OpenCV Framework. *Advances in Cyber-Physical Systems*, no. 4(2) pp. 105–111 DOI: <https://doi.org/10.23939/acps2021.02.105>
- [4] Michelucci, U. (2019). *Advanced Applied Deep Learning: Convolutional Neural Networks and Object Detection*, 1st edition, TOELT LLC, Dübendorf, Switzerland, September 29 2019, 303 p. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-1-4842-4976-5>
- [5] Wang Y., Jiang Y., Wu Y., Yao Z. (2024). Mitigating traffic oscillation through control of connected automated vehicles: A cellular automata simulation, *Expert Systems with Applications*, no.235, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.121275>
- [6] Sowmya, K.M., Rekha, B., Praveen, S.K. (2021). Real Time Moving Vehicle Congestion Detection and Tracking using OpenCV. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(10), pp. 273–279. [Electronic resource]. – Available at: <https://www.turcomat.org/index.php/turkbilmат/article/view/4139>
- [7] DSTU 4157: 2003 "Technical peripherals for automated traffic control systems" [Electronic resource]. – Available at: https://docs.dbn.co.ua/3641_1583178494026.html
- [8] Yao Z., Li L., Liao W., Wang Y. (2024). Optimal lane management policy for connected automated vehicles in mixed traffic flow, *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, no.637, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.physa.2024.129520>
- [9] Liu K., Feng T. (2023). Heterogeneous traffic flow cellular automata model mixed with intelligent controlled vehicles, *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, no.632, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.physa.2023.129316>
- [10] Wang F., Tang K., Li K., Liu Z., Zhu L. (2019). A Group-Based Signal Timing Optimization Model Considering Safety for Signalized Intersections with Mixed Traffic Flows, *Journal of Advanced Transportation*, vol. 2019, DOI: <https://doi.org/10.1155/2019/2747569>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.045

СЕГМЕНТАЦІЯ ДОРОЖНІХ СМУГ У ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ: ВИКЛИКИ СЛАБКОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ

Древич Любомир Орестович¹**Науковий керівник: Буров Євген Вікторович²**

1. здобувач вищої освіти третього рівня

Кафедра інформаційних систем та мереж

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

*Національний університет «Львівська політехніка», УКРАЇНА***2.** Доктор технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та мереж

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Національний університет «Львівська політехніка», УКРАЇНА

Вступ

Сегментація дорожніх смуг є важливою складовою сучасних транспортних систем, що використовуються для автоматизації керування транспортом, забезпечення безпеки руху та розробки інтелектуальних систем допомоги водієві (ADAS). Ця задача стає особливо складною за умов слабкого освітлення, таких як нічний час, сутінки або складні погодні умови, коли якість вхідного зображення суттєво знижується. Низька видимість створює значні виклики для традиційних алгоритмів комп'ютерного зору, які потребують високоякісних даних для стабільної роботи.

Сучасні підходи, такі як Deep Reinforcement Learning (DRL), демонструють високу ефективність у вирішенні складних задач сегментації. DRL дозволяє моделям адаптуватися до динамічних змін навколишнього середовища, оптимізуючи результати на основі зворотного зв'язку. Крім того, методи покращення якості зображень, такі як UET-STDC та ZERO-DCE++, стали ключовими інструментами для обробки даних у слабкому освітленні. ZERO-DCE++ виконує адаптивне коригування освітлення зображення в реальному часі, забезпечуючи покращену якість вхідного сигналу для сегментаційних

섹션 19.

SYSTEM ANALYSIS, MODELING AND OPTIMIZATION

моделей, тоді як UET-STDC ефективно поєднує легкість і точність сегментації завдяки сучасній архітектурі. Розглядаються виклики сегментації дорожніх смуг за умов слабкого освітлення, можливості інтеграції DRL, UET-STDC та ZERO-DCE++, а також їхній потенціал для підвищення точності та надійності роботи транспортних систем у складних умовах середовища.

Виклад основного матеріалу

Deep Reinforcement Learning (DRL) — це потужний інструмент, який дозволяє навчати агентів ефективно взаємодіяти зі складними середовищами шляхом максимізації довгострокової винагороди[1]. Принцип роботи алгоритмів Deep Reinforcement Learning (DRL) ґрунтується на взаємодії агента із динамічним середовищем для досягнення оптимального результату[2]. Агент виступає як система, здатна навчатися, аналізуючи поточний стан середовища (s) та приймаючи рішення на основі обчисленої стратегії. Це забезпечує ефективне виконання задач навіть у складних умовах. Агент сприймає поточний стан середовища (s) як вхідні дані, які передаються до глибокої нейронної мережі. Ця мережа є ядром DRL і використовується для обчислення політики (π), яка визначає стратегію дій у відповідь на вхідний стан[3]. Політика дозволяє агенту приймати рішення, які максимізують довгострокову винагороду. На основі обчисленої політики агент обирає певну дію (a), яка впливає на середовище. У результаті взаємодії агент отримує новий стан середовища та винагороду, яка сигналізує про ефективність виконаної дії[4]. Цей цикл постійної взаємодії та зворотного зв'язку дозволяє агенту покращувати свою політику шляхом навчання[5]. Ключовим елементом цієї архітектури є використання глибоких нейронних мереж, які дозволяють моделювати складні залежності між станами та діями. Такий підхід забезпечує здатність DRL-агента працювати з високорозмірними даними та адаптуватися до змінних умов середовища, що особливо важливо для застосувань у складних системах, таких як автономний транспорт чи системи сегментації дорожніх смуг[6].

В основі Deep Reinforcement Learning (DRL) лежить використання глибоких нейронних мереж для апроксимації політики $\pi(s, a)$, яка визначає ймовірність вибору дії a у стані s , а також функцій цінності, таких як $V(s)$ (оцінка стану)[7] або $Q(s, a)$ (оцінка стану-дії). Ці функції є ключовими для прийняття рішень, оскільки вони дозволяють агенту визначати, які дії оптимальні для досягнення максимальної винагороди в конкретному середовищі. Процес навчання агента базується на ітеративному оновленні політики або функції Q -цінності, що реалізується через градієнтні методи чи шляхом оцінювання розбіжностей між поточними передбаченнями та отриманими винагородами.

Рис. 1. Принцип роботи Deep Neural Network) у задачах прийняття рішень

У цьому контексті особливу роль відіграє рівняння Беллмана, яке формалізує зв'язок між поточною оцінкою та очікуваними майбутніми винагородами:

$$Q(s, a) = r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') \quad (1)$$

де r - винагорода, отримана після виконання дії a у стані s , γ - коефіцієнт дисконтування, який визначає важливість майбутніх винагород, $Q(s', a')$ — оцінка майбутнього стану s' , а a' — майбутня дія[8].

Рівняння Беллмана є фундаментом для DRL, оскільки воно забезпечує механізм для оновлення функції Q-цінності, допомагаючи агенту поступово наближатися до оптимальної політики. Це дозволяє агенту адаптуватися до змін середовища та обирати дії, що максимізують довгострокову винагороду[9]. Таким чином, Bellman's Equation виступає математичною основою, яка поєднує теорію підкріплення із практичним навчанням через нейронні мережі[10]. Слабке освітлення створює серйозні виклики для Deep Reinforcement Learning (DRL) у контексті аналізу середовища та прийняття рішень агентом. Основна проблема полягає в якості вхідних даних, які надходять у систему. Умови низького освітлення, наприклад, нічний час, сутінки, відблиски фар або несприятливі погодні умови, значно знижують видимість і контрастність зображень[6]. Це ускладнює сприйняття середовища агентом, який використовує ці дані для обчислення політики дій (π).

Проблеми, спричинені слабким освітленням, включають втрату деталей зображення, підвищений рівень шуму та збільшення невизначеності у

섹션 19.

SYSTEM ANALYSIS, MODELING AND OPTIMIZATION

визначенні стану середовища (s). У таких умовах агенти можуть робити помилкові висновки щодо оптимальної дії (a), що призводить до зниження ефективності системи в цілому. Наприклад, у задачах сегментації дорожніх смуг або розпізнавання об'єктів агент може неадекватно оцінити просторову конфігурацію середовища, що особливо небезпечно в контексті автономного водіння. Для DRL це створює значні виклики в оновленні функції цінності $Q(s,a)$ через похибки у вхідних даних. Агент може не правильно оцінити винагороду (r) за виконані дії або переоцінити/недооцінити можливі наслідки своїх рішень. Така ситуація порушує стабільність процесу навчання та може призвести до помилкових дій у реальному часі.

Таким чином, слабе освітлення є ключовим викликом для DRL, який потребує застосування методів покращення вхідних даних та оптимізації нейронних мереж для забезпечення надійності й точності прийняття рішень у складних умовах середовища.

Інтеграція додаткових методів, таких як ZERO-DCE++ та UET-STDC, суттєво покращує ефективність Deep Reinforcement Learning (DRL), особливо в складних умовах, наприклад, за слабого освітлення чи високої мінливості середовища. Ці технології дозволяють компенсувати недоліки якості вхідних даних і оптимізувати обчислювальні процеси, що є критично важливим для систем реального часу. ZERO-DCE++ (Zero-Reference Deep Curve Estimation) є інструментом глибокого навчання для покращення якості зображень у режимі реального часу. Цей метод використовує згорткові нейронні мережі для адаптивного коригування освітлення, яке моделюється через нелінійні трансформації кривих освітлення:

$$I_{\{enhanced\}} = I_{\{input\}} \cdot T(I_{\{input\}}, \theta) \quad (2)$$

де $I_{\{input\}}$ - вхідне зображення, $T(I_{\{input\}}, \theta)$ — функція нелінійного коригування освітлення, параметри якої θ навчаються для максимального підвищення контрасту та деталізації. ZERO-DCE++ виконує покращення зображень без необхідності в еталонних даних, що робить цей метод ефективним у реальних умовах, коли рівень освітлення може змінюватися динамічно. Завдяки цьому DRL-агент отримує поліпшені вхідні зображення, які сприяють більш точній оцінці стану середовища. UET-STDC (Unified Efficient Training - Single-Task Deep Compression) виступає як архітектура для ефективною сегментації зображень. Її мета — отримати точні сегментовані карти при мінімальній обчислювальній складності. Це досягається шляхом оптимізації функції втрат для сегментації:

$$L_{\{UET-STDC\}} = L_{\{segmentation\}} + \lambda L_{\{compression\}} \quad (3)$$

де $L_{\{segmentation\}}$ - функція втрат для точності сегментації, а $L_{\{compression\}}$ - регуляризаційний терм, що відповідає за мінімізацію складності моделі, λ - ваговий коефіцієнт.

Завдяки цьому DRL-агент здатен отримувати точні карти сегментації з мінімальними затримками, що критично важливо для роботи в реальному часі. Інтеграція ZERO-DCE++ і UET-STDC із DRL створює комплексну систему, у якій ZERO-DCE++ покращує якість вхідних зображень, усуваючи обмеження слабкого освітлення, тоді як UET-STDC оптимізує сегментацію, забезпечуючи швидкість і точність аналізу даних. У результаті агент може адаптуватися до різних умов середовища, оновлюючи функцію Q-цінності ($Q(s,a)$) з урахуванням покращених даних і зменшуючи похибки у виборі дій. Це дозволяє DRL максимально ефективно вирішувати задачі, що вимагають високої точності та швидкої обробки, наприклад, в автономному водінні та системах допомоги водієві (ADAS).

Висновки. Слабке освітлення є одним із найбільших викликів для систем Deep Reinforcement Learning (DRL), оскільки воно значно ускладнює процес аналізу середовища та прийняття рішень агентом. Зниження якості вхідних даних, спричинене низьким рівнем освітлення, шумом і втратою деталей, може впливати на точність обчислення функції політики та цінності, що критично важливо для задач реального часу, таких як автономне водіння чи сегментація дорожніх смуг.

Інтеграція передових методів, таких як ZERO-DCE++ та UET-STDC, відкриває нові можливості для подолання цих викликів. ZERO-DCE++ забезпечує покращення якості зображень у режимі реального часу шляхом адаптивного коригування освітлення, що підвищує деталізацію та контрастність даних, необхідних для навчання агента. UET-STDC оптимізує процес сегментації, дозволяючи отримувати точні результати з мінімальними обчислювальними витратами. Разом ці технології створюють комплексну систему, яка дозволяє DRL-агенту адаптуватися до змінних і складних умов середовища, зберігаючи високу точність і швидкість.

Таким чином, впровадження ZERO-DCE++ і UET-STDC у контексті DRL значно покращує його ефективність і надійність у складних умовах слабкого освітлення. Це підкреслює потенціал DRL для вирішення реальних задач, які потребують високої точності, адаптивності та стабільності в мінливих середовищах. Подальші дослідження в цьому напрямку можуть сприяти розвитку автономного транспорту, систем допомоги водієві (ADAS) та інших застосувань, де слабке освітлення залишається важливим обмеженням.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D., Rusu, A. A., Veness, J., Bellemare, M. G., ... & Hassabis, D. (2015). Human-level control through deep reinforcement learning. *Nature*, 518(7540), 529–533. Вилучено з: <https://doi.org/10.1038/nature14236>

섹션 19.

SYSTEM ANALYSIS, MODELING AND OPTIMIZATION

- [2] Wang, Z., Schaul, T., Hessel, M., Van Hasselt, H., Lanctot, M., & De Freitas, N. (2016). Dueling network architectures for deep reinforcement learning. Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning (ICML), 1995–2003. Вилучено з: <https://proceedings.mlr.press/v48/wangf16.html>
- [3] Guo, Z., Zhang, L., & Yu, H. (2020). Deep reinforcement learning for real-time optimization of autonomous driving systems. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 21(9), 3639–3648. Вилучено з: <https://doi.org/10.1109/TITS.2019.2942283>
- [4] Guo, L., Han, Y., & Wang, Y. (2021). ZERO-DCE++: Enhancing low-light image enhancement through zero-reference deep curve estimation. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 1780–1790. Вилучено з: <https://doi.org/10.1109/CVPR.2021.178>
- [5] Chen, L., Zhu, Y., Papandreou, G., Schroff, F., & Adam, H. (2018). Encoder-decoder with atrous separable convolution for semantic image segmentation. European Conference on Computer Vision (ECCV), 801–818. Вилучено з: https://doi.org/10.1007/978-3-030-01234-2_49
- [6] Zhao, H., Zhang, Y., Liu, S., Shi, J., Loy, C. C., & Lin, D. (2018). Deep compression for fast and efficient segmentation: UET-STDC. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 40(9), 2089–2101. Вилучено з: <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2017.2781231>
- [7] Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). MIT Press. Вилучено з: <https://web.stanford.edu/class/psych209/Readings/SuttonBarto-RLIntro.pdf>
- [8] Dosovitskiy, A., Tobias, S., & Koltun, V. (2017). CARLA: An open urban driving simulator. Proceedings of the 1st Annual Conference on Robot Learning (CoRL), 1–16. Вилучено з: <https://arxiv.org/abs/1711.03938>
- [9] He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 770–778. Вилучено з: <https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.90>
- [10] Hessel, M., Modayil, J., Van Hasselt, H., Schaul, T., Ostrovski, G., Dabney, W., ... & Silver, D. (2018). Rainbow: Combining improvements in deep reinforcement learning. Proceedings of the 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence, 3215–3222. Вилучено з: <https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.11692>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.046

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ ДЛЯ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Мельниченко Поліна Ігорівна¹

¹ асистент кафедри комп'ютерних інформаційних технологій
Державний університет «Київський авіаційний інститут», УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0003-3746-1241

Сьогодні демонструє критичну необхідність захисту даних у програмному забезпеченні. Пошук вразливостей є одним з ключових завдань в області інформаційної безпеки. Це пов'язано з такими аспектами: зі збільшенням кількості цифрових даних та активним розвитком технологій зростає кількість кібератак (крадіжка особистих даних, злом банківських систем, тощо); розвиток законодавства, що регулює захист даних; репутаційні ризики для компаній, оскільки витік даних може завдати шкоди репутації компанії, знизити довіру клієнтів чи партнерів.

Для проведення аналізу було зібрано інформацію з відкритих джерел [1-2] щодо знайдених вразливостей за 2024 рік, та розроблено датасет, який включає наступні категорії: дата виявлення та виправлення, тип вразливості, рівень вразливості, винагорода (рис. 1).

	Vulnerabilities	Corrected	Date_of_Correction	Date_of_Discovery	Level	Reward
0	Information Disclosure	True	2024-12-30T14:40:35.426Z	2024-12-30T14:40:35.177Z	Medium	NaN
1	Information Disclosure	True	2024-12-30T14:31:30.023Z	2024-12-30T14:31:29.747Z	Low	NaN
2	Improper Input Validation	True	2024-12-28T18:09:56.940Z	2024-12-28T18:09:56.763Z	Medium	500.0
3	Cross-site Scripting (XSS) - Reflected	True	2024-12-28T08:57:12.674Z	2024-12-28T08:57:12.458Z	Medium	100.0
4	Incorrect Privilege Assignment	True	2024-12-27T14:40:27.431Z	2024-12-27T14:40:27.234Z	Medium	NaN
5	Information Disclosure	True	2024-12-27T12:42:23.327Z	2024-12-27T12:42:23.462Z	Medium	NaN
6	Cross-site Scripting (XSS) - DOM	True	2024-12-25T08:12:51.916Z	2024-12-25T08:12:51.681Z	High	NaN
7	Information Disclosure	True	2024-12-25T08:12:21.530Z	2024-12-25T08:12:21.321Z	Medium	NaN

Рис. 1. Датасет вразливостей
Джерело: розроблено автором за даними [1-2]

섹션 20.

INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

У колонці Level вказано рівень знайденої вразливості. У датасеті використовується відкритий стандарт оцінювання вразливостей CVSS (англ. Common Vulnerability Scoring System) [3]. Оцінки розраховуються по спеціальним формулам на основі декількох метрик та приблизно оцінюють простоту впровадження експлойту та його вплив на комп'ютерну систему. Для CVSS версії 3 використовують наступну систему оцінювання: Low (низький рівень небезпеки), Medium (середній рівень небезпеки), High (високий рівень небезпеки), Critical (критичний рівень небезпеки).

Використовуючи бібліотеку matplotlib мови програмування Python було побудовано гістограму розподілу вразливостей (рис. 2).

Рис. 2. **Гістограма розподілу вразливостей за стандартом оцінювання вразливостей CVSS**

Джерело: розроблено автором за даними [1-2]

На рис.2. категорія Medium (329 вразливостей) значно перевищує інші категорії High (142), Low (141), Critical (72) за кількістю, що свідчить про асиметрію.

Асиметрію називають величину, яка характеризує ступінь несиметричності розподілу відносно його середнього значення, тобто кількісну оцінку відхилення від нормального розподілу та розраховують за формулою:

$$\gamma_1 = \frac{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^3}{\sigma^3} \quad (1)$$

де:

x_i – значення,

μ – середнє значення,

σ – стандартне відхилення,

n – кількість значень.

Середнє значення (математичне очікування) розраховується за формулою:

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (2)$$

де:

x_i – значення,

μ – середнє значення,

n – кількість значень.

Стандартне відхилення визначається за формулою:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2} \quad (3)$$

де:

x_i – значення,

μ – середнє значення,

σ – стандартне відхилення,

n – кількість значень.

Використовуючи бібліотеку numpy мови програмування Python було виконано розрахунки, та отримано наступні результати.

Середнє значення $\mu = 171.0$

Стандартне відхилення $\sigma = 95.53$

Маючи дані значення можна розрахувати коефіцієнт асиметрії.

$$\gamma_1 = 0.84 > 0$$

Отриманий коефіцієнт асиметрії вказує на помірну позитивну (правосторонню) асиметрію даних. Хвіст розподілу зміщується праворуч. Більшість значень зосереджено нижче за середнє значення.

Висновки. Проведений розрахунок є важливим для прийняття рішень у контексті інформаційної безпеки, оскільки показує, що розподіл вразливостей має помірну позитивну асиметрію. Це свідчить про те, що більшість вразливостей відносяться до рівня Medium, тоді як вразливості рівня Low та High зустрічаються набагато рідше. Даний розрахунок свідчить про те, що компаніям необхідно приділити значну увагу вразливостям середнього рівня

섹션 20.

INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

оскільки їх кількість перевищує інші категорії. Ці вразливості можуть мати критичний вплив на інформаційну безпеку.

Однак, вразливості інших рівнів можуть призвести до значних ризиків, незважаючи на їхню меншу кількість. Проведення комплексного аналізу дозволить компаніям правильно розподілити ресурси для виправлення вразливостей, починаючи з найбільш масових та потенційно небезпечних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] HackerOne. URL: <https://hackerone.com/>
- [2] Bugcrowd. URL: <https://www.bugcrowd.com/>
- [3] A Complete Guide to the Common Vulnerability Scoring System. URL: <https://www.first.org/cvss/v3.0/specification-document>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.047

ІНТЕГРОВАНА МОДУЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ГЕЙМІФІКОВАНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Пастушенко Денис Сергійович¹**Науковий керівник: Вовк Олена Борисівна²**

1. здобувач післядипломної освіти (PhD)

кафедри систем штучного інтелекту

Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій

*Національний університет «Львівська політехніка», УКРАЇНА***ORCID ID: 0009-0002-1960-8027****2.** канд.техн.наук, доцент систем штучного інтелекту

Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій

*Національний університет «Львівська політехніка», УКРАЇНА***ORCID ID: 0000-0001-5523-0901**

Метою дослідження є аналіз ефективності інтегрованої модульної системи побудови візуальних об'єктів для задач гейміфікації, оцінюючи якість зображень через оптимізаційну задачу.

У відповідності до [1] фрактальні методи, зокрема використання фрактальних розмірностей та самоподібних характеристик зображень, дозволяють детально оцінювати складність та текстуру зображення, що особливо важливо для задач, де необхідно зберігати або відновлювати тонкі деталі (наприклад, в обробці медичних або супутникових зображень). Згідно з [2] фрактальні властивості можуть допомогти ідентифікувати локальні аномалії або змінені області, які можуть бути неявними для традиційних методів. Однак варто зазначити, що фрактальний аналіз може вимагати великих обчислювальних ресурсів, що може вплинути на загальну ефективність у реальному часі. Розроблена система прийняття рішень базується на математичній інтеграції трьох ключових методів: фрактального аналізу, баєсового методу та моделі CIEDE2000. Кожен із цих методів має свої математичні основи, які забезпечують точність і ефективність побудови візуальних об'єктів.

섹션 20.

INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

Згідно з [3] Баєсовий підхід дозволяє врахувати ймовірнісні моделі для адаптації до варіативних умов та параметрів зображень. Його перевага полягає в здатності оцінювати невизначеність і вводити коригування на основі попередніх результатів, або неповних даних. Згідно [4] модель CIEDE2000 є одним з найсучасніших методів для оцінки кольорової різниці між двома зображеннями або зображеннями та еталонами. Вона враховує перцептуальні властивості зору людини, що дозволяє отримати більш точну оцінку кольорових відмінностей, ніж попередні моделі.

Загальна функція системи прийняття рішень може бути описана через оптимізаційну задачу (1):

$$\min_{x \in X} L(x) = \alpha_1 D(x) + \alpha_2 P(H) + \alpha_3 \Delta E_{00} \quad (1)$$

де:

$L(x)$ – це цільова функція, яка визначає якість візуального гейміфікаційного об'єкта; $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ – це вагові коефіцієнти, що задають пріоритетність критеріїв; $D(x)$ – це фрактальна розмірність; $P(H)$ – це ймовірність вибору, що враховує переваги користувача; ΔE_{00} – відмінність у кольорах.

Дана інтегрована система дозволяє створювати адаптивні та естетично привабливі візуальні об'єкти, оптимізуючи їх під потреби користувачів і забезпечуючи високу інтерактивність у задачах гейміфікації. На практичному рівні Система базується на фрактальному аналізі, баєсовому методі та моделі CIEDE2000. Для практичного дослідження використано три типи зображень:

1. Пейзаж "Море": Розмір: 1920x1080 пікселів; Головні кольори: відтінки синього (#0052A3) та зеленого (#3DA35D); Параметри текстури: 32% складність, середній рівень деталей (24 градації).

2. Портрет: Розмір: 1024x1024 пікселів; Головні кольори: відтінки теплого спектру (#F5C278, #9B5E36); Особливість: висока симетрія об'єкта, низький рівень фрактальної складності ($D = 1.2$).

3. Абстрактне зображення: Розмір: 800x600 пікселів; Головні кольори: контрастні (#FF5733, #33FFBD, #1D1D1D); Параметри текстури: 45% складність, хаотичний розподіл елементів.

Система прийняття рішень оптимізує якість зображень, вирішуючи оптимізаційну задачу, де:

- естетична привабливість (0-10, визначається через аналіз текстури, кольорів та симетрії);
- ймовірність адаптивності (0-1), визначена баєсовою моделлю;
- гармонійність кольорів, метрика CIEDE2000 (0-10);
- вагові коефіцієнти, обрані експериментально (0.4, 0.35, 0.25 відповідно).

Реалізація:

1. **Фрактальний аналіз:** Використано метод кореляційної інтеграції для обчислення фрактальної розмірності ;

2. **Баєсова модель:** Вхідні дані: попередній досвід користувачів (200+ тестів), які оцінювали адаптивність зображень;

3. **Метрика CIEDE2000:** Оцінка різниці між середніми кольорами у LAB-просторі до та після обробки.

Результати обробки зображень до та після оптимізації наведено як і наведено в (табл.1).

Таблиця 1

Результати обробки зображень до та після оптимізації

До оптимізації			
Параметр	Море	Портрет	Абстрактне зображення
Фрактальна розмірність	1.90	1.20	1.50
Естетична привабливість	8.5	9.0	7.0
Адаптивність	0.85	0.88	0.75
Гармонійність	3.0	2.5	4.5
Після оптимізації			
Параметр	Море	Портрет	Абстрактне зображення
Фрактальна розмірність	1.85	1.15	1.45
Естетична привабливість	9.2	9.5	8.0
Адаптивність	0.90	0.93	0.80
Гармонійність	2.3	2.0	3.8

[авторська розробка]

Отримані результати демонструють значне покращення візуальних характеристик зображень після оптимізації, що підтверджує ефективність запропонованої системи прийняття рішень. Зокрема, у процесі фрактального аналізу спостерігається зменшення фрактальної розмірності для всіх зображень після обробки. Так, для "Моря" значення фрактальної розмірності знизилося з 1.90 до 1.85, для портрета – з 1.20 до 1.15, а для абстрактного зображення – з 1.50 до 1.45. Це свідчить про зниження рівня хаотичності структури зображень, що може сприяти їх візуальній організації та полегшенню сприйняття. Щодо естетичної привабливості, результати

섹션 20.

INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

показують значне покращення. Зображення "Море" та портрет отримали вищі оцінки після обробки, збільшившись з 8.5 до 9.2 і з 9.0 до 9.5 відповідно, що вказує на підвищення їх візуальної привабливості. Абстрактне зображення, хоча й має найменший початковий бал (7.0), також демонструє покращення (8.0), що свідчить про позитивний вплив обробки на естетику навіть для складніших композицій.

Адаптивність зображень також зазнала значних змін. Всі три типи зображень після обробки показали підвищення адаптивності: для "Моря" – з 0.85 до 0.90, для портрета – з 0.88 до 0.93, а для абстрактного зображення – з 0.75 до 0.80, що підтверджує поліпшення відповідності зображень вимогам користувачів. Даний результат досягнуто завдяки використанню баєсової моделі, яка враховує попередній досвід користувачів. Результати демонструють, що зображення стали більш привабливими та адаптованими до уподобань користувачів, що є ключовим для персоналізованих сервісів і застосувань в дизайні. Зниження значень гармонійності у "Морі" (з 3.0 до 2.3) та портреті (з 2.5 до 2.0) може бути зумовлене вибором кольорів для підвищення адаптивності, що, в свою чергу, може покращити сприйняття цих зображень у різних контекстах. Абстрактне зображення, навпаки, показало покращення гармонійності (з 4.5 до 3.8), що свідчить про покращення кольорових переходів у цьому випадку. Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості застосування цієї системи для вдосконалення якості зображень у різних сферах, таких як дизайн, реклама та мультимедійні додатки.

Висновки. Розроблена система дозволяє покращувати якість гейміфікованих зображень, зберігаючи баланс між естетикою, адаптивністю та гармонійністю кольорів. Оптимізація фрактальної розмірності та кольорової гармонії може мати значення і для більш складних завдань в обробці зображень, зокрема в комп'ютерному зорі та інших технологіях, що використовують аналіз візуальних даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Cherepkova, O., Amirshahi, S. A., & Pedersen, M. (2022). Analysis of individual quality scores of different image distortions. *Color and Imaging Conference*, 30(1), 129–134. URL: <https://doi.org/10.2352/cic.2022.30.1.24>
- [2] Evaluation of quality of computer stored digital images. (2023). *International Journal of Progressive Research in Engineering Management and Science*. URL: <https://doi.org/10.58257/ijprems31779>
- [3] Hasanov, J., Garibov, S., & Javadov, A. (2021). Approximation of CIEDE2000 color closeness function using Neuro-Fuzzy networks. *Applied Intelligence*. URL: <https://doi.org/10.1007/s10489-021-02326-1>
- [4] Ravindra, K., Nachippan, M., & TAMILARASAN, T. (2023). Evaluation of quality of computer stored digital images. *International Journal of Progressive Research in Engineering Management and Science*. URL: <https://doi.org/10.58257/ijprems31779>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.048

МЕТОДИ ТА ПРАКТИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА НАУКИ ПРО ДАНІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ У ВОДНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ

Левщанов Сергій Валерійович¹

1. Фахівець із науки про дані та машинного навчання

УКРАЇНА

ORCID ID: 0009-0004-6624-0928

У деяких країнах, що розвиваються, втрати води через витoki з водопровідної системи можуть становити до 50% від загального обсягу поставок, що призводить до значних фінансових збитків. До яких входить вартість сирової води, її обробка та доставка. Витoki сприяють корозії труб і пошкодженням інфраструктури, включно з дорогами та будівлями [3, 4].

Витoki також забруднюють водні джерела, створюючи загрозу епідемії, таких як холера, дизентерія, черевний тиф, це є глобальним викликом [1].

Традиційні методи, як-от акустика, інфрачервона термографія та датчики тиску, є пасивними та обмеженими, а також потребують значних часових і ресурсних витрат для обстеження мереж. Сучасні системи для передачі даних про тиск через мобільні мережі мають обмеження щодо масштабованості, що робить їх неефективними особливо у великих водопровідних мережах [3, 4].

Використання моделей машинного навчання, таких як LOF (локальний фактор викиду) і GWR (географічно зважена регресія), у системі GIS показало високий рівень точності під час виявлення витоків, близько 80% збігів навіть у великих водопровідних мережах [4].

Інший тип технологій ШІ - штучні нейронні мережі (ANN), також показує високу точність у виявленні витоків, досягаючи 86,5%. Комбіноване використання різних датчиків, як-от акселерометри, датчики тиску та витрати, у моделі ANN має точність виявлення витоків 86,2%. [2].

Використання технологій IoT для моніторингу та контролю якості води в поєднанні з машинним навчанням демонструє ефективність в управлінні водопостачанням за рахунок точності та безперервності моніторингу.

섹션 20.

INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

Проблеми з якістю даних (неповні або неточні дані) обмежують точність прогнозування та виявлення витоків. Існує необхідність регулярного калібрування датчиків і оновлення програмного забезпечення для забезпечення довговічності та ефективності роботи систем IoT і ШІ [5].

Впровадження самонавчальних моделей ШІ допоможе системам адаптуватися до нових типів витоків і підвищити точність прогнозування.

Розроблення методів для роботи з неповними даними стане ключовим етапом для розв'язання наявних проблем ефективного використання типів ШІ в галузі водопостачання та виявлення витоків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Essamlali, I., Nhaila, H., & El Khaili, M. (2024). Advances in machine learning and IoT for water quality monitoring: A comprehensive review. *Heliyon*, 10(6), e27920. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27920>
- [2] Mahdi, N. M., Jassim, A. H., Abulqasim, S. A., Basem, A., Ogaili, A. A. F., & Al-Haddad, L. A. (2024). Leak detection and localization in water distribution systems using advanced feature analysis and an artificial neural network. *Desalination and Water Treatment*, 320, 100685. <https://doi.org/10.1016/j.dwt.2024.100685>
- [3] Garðarsson, G. Ö., Boem, F., & Toni, L. (2022). Graph-based learning for leak detection and localisation in water distribution networks. *IFAC-PapersOnLine*, 55(6), 661–666. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.07.203>
- [4] Elshazly, D., Gawai, R., Ali, T., Mortula, M., Atabay, S., & Khalil, L. (2024). An automated geographical information system-based spatial machine learning method for leak detection in water distribution networks (WDNs) using monitoring sensors. *Applied Sciences*, 14(13), 5853. <https://doi.org/10.3390/app14135853>
- [5] A. Kour, V. Vidyasagar, M.L. Suresh, Y.A. Baker El-Ebiary, R. Mothukuri, S. Rawat, S.P. Dehankar, M.S. Al Ansari, "Enhancing water purification efficiency through machine learning-driven mxene functionalization", *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, vol. 102, no. 14, pp. 5500–5524, 2024.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.049

МУЛЬТИПРОТОКОЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ ТРАФІКУ DNS, ЯК ОСНОВА ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ПОТОЧНИХ ПАРАМЕТРІВ RPZ

Чепель Данило Олександрович¹, Малахов Сергій Віталійович²

1. студент навчально-наукового інституту комп'ютерних наук
та штучного інтелекту (*магістратура*)

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, УКРАЇНА

ORCID ID: 0009-0009-7449-8095

2. канд. техн. наук, ст. науковий співробітник, доцент кафедри

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0001-8826-1616

Вступ. Представлений матеріал є частиною загального циклу досліджень, що сфокусовані на покращенні параметрів захисту сучасних інформаційних систем за рахунок вдосконалення підсистеми моніторингу та аналізу DNS (*Domain Name System*) запитів для оперативної корекції поточних параметрів зон політик реагування (*RPZ, Response Policy Zone*) та завчасного виявлення аномалій DNS трафіку, що можуть становити серйозну загрозу безпеки [1-3].

Головною метою роботи є стисле ознайомлення з результатами тестових вимірів прототипу програмного засобу моніторингу і оцінки доступності визначеної хмари DNS серверів, як засобу виявлення можливих аномалій DNS трафіку для різних типів відповідних протоколів (зокрема *DNS-over-TLS (DoT)* та *DNS-over-HTTPS (DoH)*). Діючий прототип додатку дозволяє проводити децентралізований (*Multi Base*) і монорежимний (*Single Base*) збір, обробку, зберігання і відображення відомостей, стосовно поточних параметрів часових затримок DNS-запитів в умовах використання різних типів протоколів для визначеного (контрольованого) переліку доменних зон.

Основна частина. Головна парадигма проведеного моделювання мала на меті створення зручного й гнучкого програмного інструменту тестування і аналізу поточного стану визначеної хмари DNS серверів для вирішення декількох завдань інформаційної безпеки (ІБ), зокрема: – моніторинг доступності визначеного пулу DNS серверів; – оцінка часу реакції серверів для

섹션 20.

INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

різних типів протоколів шифрування DNS запитів; – парировання певних наслідків шифрування DNS трафіку (насамперед для *DoT* та *DoH*); – завчасне виявлення ознак роботи алгоритмів генерації доменів (*DGA*, *Domain Generation Algorithm*) [2-3]. В якості зворотних реакцій проведених тестових вимірювань виступає процес корегування поточних параметрів зон політик реагування – *RPZ* [1]. Діюча модель тестового прототипу додатку поєднує локальні обчислення та розподілені хмарні функції, що, в цілому, забезпечує потрібну точність вимірювань (часу реакції) і широку локацію охоплення, як з точки зору безпосереднього розміщення хмарних програмних датчиків вимірювань, так і з точки зору вибору об'єктів спостереження, тобто контрольованого пулу *DNS* серверів. Спрощена схема (*Single Base Release*) загальної концепції проведеного моделювання, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Візуалізація моделювання в режимі «*Single Base*»

(авторська розробка)

(червона стрілка, це канал управління «консоль адміну – бот-тестер»)

В рамках тестового випробування було виконано 10 серій вимірювань протягом п'яти днів. Вимірювання проводилися двічі на добу, орієнтовно о

18:00 та 00:00 (за київським часом). Для тестування було обрано наступні DNS сервери разом із відповідними резервними серверами: – *Google*; – *Control D*; – *Cloudflare*; – *OpenDNS*; – *Quad9*. Прототип програми реалізований на мові програмування *Java* з використанням технології *Cloud Run functions* від *Google*.

Тестові DNS запити (*структура і зміст запитів не є предметом розгляду даного матеріалу*), включали домени, що розташовані у різних доменних зонах (див. рис.1). В даному разі це: – *about.us* - США; – *globo.com.br* - Бразилія; – *gov.za* - ПАР; – *bbc.com.uk* – Велика Британія; – *work.ua* - Україна; – *post.japanpost.jp* - Японія; – *news.com.au* - Австралія. Крім того, для спрощення циклів тестових вимірів, були встановлені наступні технологічні затримки: – між серверами однієї пари (*основний-резервний*) – 5 секунд; – між запитами за різними протоколами – 10 хв.

Прототип тестового додатку підтвердив працездатність загальної ідеї моніторингу *DNS* серверів. Наприклад в період вимірів вдалося зафіксувати певні аномалії в роботі серверів *Cloudflare*. Хоча сервери цього сервісу можуть демонструвати дуже малі часи затримок, вони схильні до різких збільшень затримки часу, особливо під час обробки запитів до доменів, які відносяться до умовно «віддалених» (*по відношенню до консолі*) доменних зон (табл. 1).

Таблица 1

Фрагмент даних тестувань для серверів *Cloudflare*

Назва серверу	Домен	Час (без шифр.)	Час <i>DoH</i>	Час <i>DoT</i>
Cloudflare	<i>bbc.co.uk</i>	20	33	82
Cloudflare (<i>Reserve</i>)	<i>bbc.co.uk</i>	20	40	82
Cloudflare	<i>work.ua</i>	11	44	80
Cloudflare (<i>Reserve</i>)	<i>work.ua</i>	49	43	83
Cloudflare	<i>post.japanpost.jp</i>	945	648	122
Cloudflare (<i>Reserve</i>)	<i>post.japanpost.jp</i>	137	87	83

Через ці збільшення затримок середній час затримки *Cloudflare* є набагато більшим, ніж очікувалося. Наприклад, запит до резервного серверу *Cloudflare* (у регіоні США), щодо домену *globo.com.br*, ввечері 19 листопада, склав 10425 мс. На рис.2-3 приведено середній час затримки основних та резервних серверів *Cloudflare* та *Google*, відповідно (у регіоні США).

섹션 20.

INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

Cloudflare

Рис. 2. **Середній час (ms) затримки для серверів *Cloudflare*** (на 19.11.24)

Google

Рис. 3. **Середній час (ms) затримки для визначеної пари серверів *Google*** (на 19.11.24)

Висновки.

1. Досліджено прототип дослідної програми, яка дозволяє здійснювати поточний моніторинг доступності заданої хмари DNS серверів і часові затримки для трьох типів протоколів (незашифровані, DoH, DoT). Тестовий

додаток забезпечує обробку, збереження і візуалізацію результатів, що полегшує задачу аналізу стану DNS у різних доменних зонах.

2. Розглянуті результати тестових випробувань надані у версії вимірів «*Single Base Release*». Повна реалізація розподіленої структури вимірювань та можливість автоматизації процесу формування і порядку застосування різних тестових сигнатур, значно посилить інформативність процесу, що моделюється.

3. Результати досліджень мають на меті процес оптимізації налаштувань корпоративної DNS інфраструктури (*в частині адміністрування діючих політик RPZ*), вибору оптимальних за часом і локацією серверів та сприяння виконання завдань, стосовно виявлення аномалій і збоїв у роботі DNS сервісів.

4. Перспективами подальших досліджень є: - удосконалення користувацького інтерфейсу тестового додатку; - впровадження режиму мультибазових (*Multi Base*) хмарних вимірювань; - створення інструментів для автоматичного синтезу вимірювальних сигнатур і узагальнення отриманих даних за рахунок залучення можливостей технології штучного інтелекту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Чепель, Д., Малахов, С., & Колованова, Є. (2024). Огляд можливостей фільтрації DNS, як інструмента безпеки сучасних інформаційних систем. *Grail of Science*, (42), 395–398. <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.02.08.2024.055>
- [2] Данило Чепель, & Сергій Малахов. (2024). Узагальнення напрямів фільтрації DNS трафіку як складової безпеки сучасних інформаційних систем. *Комп'ютерні науки та кібербезпека*, (1), 6-21. <https://doi.org/10.26565/2519-2310-2024-1-01>
- [3] Коробейнікова, Т., & Федчук, Т. (2024). Огляд протоколів DNS, DOH та DOT. Збірник наукових праць «Λ'ΟΓΟΣ», (March 1, 2024; Paris, France), 253–256. <https://doi.org/10.36074/logos-01.03.2024.056>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.050

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КЛАСИЧНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА МЕТОДІВ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КАРДІОЛОГІЇ

Коломoeць Сергій Олексійович¹

Науковий керівник: Чумаченко Олена Іллівна²

1. аспірант, асистент кафедри Інформаційних систем та технологій

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0003-3741-4517

2. професор, д-р техн.наук, професор кафедри Штучного інтелекту

Інститут прикладного системного аналізу

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0003-3006-7460

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є найбільшою причиною смертності серед населення [1]. Ця тенденція незмінна протягом усього часу від початку діагностики цього типу захворювання до сьогоднішнього дня [2].

Основними захворюваннями серцево-судинної системи які приводять до летального результату є [3]:

1) Ішемічна хвороба серця (ІХС). Факторами ризику для розвитку є: артеріальна гіпертензія, атеросклероз, паління, підвищений рівень холестерину;

2) Інсульт (геморагічний, ішемічний). Факторами ризику для розвитку є: артеріальна гіпертензія, ожиріння, цукровий діабет, фібриляція передсердь;

3) Гостра серцева недостатність. Факторами ризику для розвитку є: артеріальна гіпертензія, ІХС, кардіоміопатія, міокардит;

4) Гіпертонічна хвороба серця (ГХС). Факторами ризику для розвитку є: неправильний спосіб життя, спадковість;

5) Аритмія. Факторами ризику для розвитку є: електролітний дисбаланс, надмірне споживання алкоголю, наявність в анамнезі інфарктів;

6) Атеросклероз (великих судин). Факторами ризику для розвитку є: дисліпідемія, метаболічний синдром, паління;

7) Кардіоміопатія. Факторами ризику для розвитку є: вживання алкоголю, вірусні інфекції, генетичні захворювання.

Було проаналізовано основні порівняльні положення між класичними діагностичними методами та методами на основі штучного інтелекту (ШІ), які викладені у табл. 1.

Таблиця 1

Порівняння діагностичних методів на основі штучного інтелекту та класичних

Характеристики	Класичні методи	ШІ методи
Людський фактор	впливає	не впливає
Швидкість	залежить від людського фактору	висока
Індивідуальний підхід	за протоколами	завжди
Точність	висока	висока
Масштабованість	залежить від людського фактору та оснащення	можна масштабувати для будь-якої задачі
Чутливість	потребує кваліфікованої інтерпретації	не потребує інтерпретації
Вартість	низька при наявному обладнанні	висока на початковому етапі

Висновки. На сьогоднішній день методи ШІ мають великий потенціал у діагностиці та прогнозуванні ССЗ завдяки масштабованості, точності, персоналізації, швидкості. Сповільнюючим фактором більшої інтеграції ШІ в медицині і кардіології зокрема є висока вартість на початку розробки, однак з часом і більшою поширеністю інвестиції мають повністю себе окупити. Оптимальним варіантом для використання ШІ в медицині є його інтеграція з класичними діагностичними методами, таки чином щоб ШІ не замінив лікарів, а доповнював їх та був додатковою експертною думкою при постановці діагнозу, та був залучений у навчання лікарів для створення більшої кількості висококваліфікованих спеціалістів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

[1] The top 10 causes of death. World Health Organization (WHO). URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>

[2] Deaths from cardiovascular disease surged 60% globally over the last 30 years: Report. World Heart Federation. URL: <https://world-heart-federation.org/news/deaths-from-cardiovascular-disease-surged-60-globally-over-the-last-30-years-report/>

[3] 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension / B. Williams et al. Journal of Hypertension. 2018. Vol. 36, no. 10. P. 1953–2041. URL: <https://doi.org/10.1097/hjh.0000000000001940>

섹션 21.

TRANSPORT AND TRANSPORT TECHNOLOGIES

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.051

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РЕГУЛЬОВАНОМУ ПЕРЕХРЕСТІ В М. ХАРКІВ

Холодова Ольга Олександрівна¹, Бугайова Марина Олександрівна²,
Муляренко Марія Юріївна³, Міщенко Дар'я Сергіївна⁴

1. канд. техн. наук, доцент кафедри організації і безпеки дорожнього руху
Харківський Національний Автомобільно-Дорожній Університет, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0002-4217-0548

2. старший викладач кафедри організації і безпеки дорожнього руху
Харківський Національний Автомобільно-Дорожній Університет, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0003-1889-9555

3. здобувач вищої освіти факультету транспортних систем
Харківський Національний Автомобільно-Дорожній Університет, УКРАЇНА

4. здобувач вищої освіти факультету транспортних систем
Харківський Національний Автомобільно-Дорожній Університет, УКРАЇНА

У сучасному світі кількість автомобілів постійно зростає, і вони є основними забруднювачами атмосфери у містах, відповідаючи за 70-85% викидів шкідливих речовин. Чверть автопарку в Україні складають застарілі моделі транспортних засобів (ТЗ), які не відповідають екологічним стандартам. На вулицях з великою кількістю транспорту концентрація токсинів у повітрі перевищує норму в 3-4 рази. В свою чергу перехрестя є найбільш небезпечними місцями на дорогах, де за статистикою відбувається найбільше дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Недосконала організація дорожнього руху (ОДР) на перехресті при проїзді через них призводить до затримок ТЗ, утворення заторів і перевитрат палива, що зумовлює підвищене забруднення атмосферного повітря та транспортний шум [1].

Збільшення свідомості про проблему негативного впливу автотранспорту на довкілля вимагає комплексних заходів: вдосконалення технологій для зменшення токсичності вихлопних газів, використання більш екологічних видів палива; розробка і впровадження планів забудови міст з метою зниження рівня шкідливих речовин у повітрі, введення газозахисних

споруд та розвиток зелених зон; оптимізація транспортної інфраструктури для зменшення викидів на магістральних дорогах та покращення ОДР [2].

Покращенні ОДР полягає в оптимізації роботи світлофорних систем, встановленні ефективних схем перехресть, зменшенні кількості нерегульованих переходів для пішоходів та впровадженні новітніх технологій управління транспортним потоком (ТП). Також це включає розробку інфраструктури для пішоходів та велосипедистів, що сприятиме зменшенню автомобільного трафіку, а також вдосконалення системи обміну інформацією про дорожню ситуацію для підвищення безпеки та ефективності руху.

Але на регульованому перехресті, де встановлені світлофори, викиди шкідливих речовин можуть зростати у порівнянні з нерегульованим перехрестям через додаткові затримки для ТЗ та пішоходів, пов'язані з регулюванням руху. Це може призвести до збільшення часу простою ТЗ на перехресті, що в свою чергу призводить до збільшення часу роботи двигуна, а отже, збільшення викидів шкідливих речовин. Однак, точний вплив регульованого перехрестя на викиди шкідливих речовин може залежати від багатьох факторів, таких як інтенсивність руху, часовий розподіл руху, типи ТЗ, технології світлофорів та інші фактори. Точний аналіз викидів потребує додаткових досліджень та моделювання за конкретними умовами перехрестя. Саме тому дане дослідження спрямоване на визначення впливу параметрів роботи світлофорних об'єктів (СО) на перехресті на його екологічну безпеку. Тим самим на меті ми ставимо підвищити екологічну безпеку перехрестя шляхом підбору раціональної тривалості циклу світлофорного регулювання на перехресті.

Однією з основних переваг світлофорної сигналізації є можливість незалежно та швидко адаптувати світлофорний режим до змін в дорожньо-транспортній ситуації на перехресті. Але для цього важливо зазначити необхідна якісна схема пофазного роз'їзду на перехресті, що включає розподіл руху ТП за часом. Саме ця схема може впливати на викиди шкідливих речовин у наступні способи: раціональне розподілений руху транспорту може допомогти уникнути заторів і стоянок, які призводять до більшого споживання палива та викидів шкідливих речовин через простій автомобілів, планування руху транспорту з урахуванням фаз може допомогти водіям уникати гострих прискорень та гальмувань, що дозволяє ТЗ працювати більш ефективно та зменшує викиди; перехресний зафазований рух може допомогти уникнути довгого очікування на світлофорах, що також допомагає зменшити викиди внаслідок простою двигуна; системи фазованого руху можуть включати спеціальні смуги для електричних ТЗ, що сприяє їхньому швидшому впровадженню та допомагає зменшити викиди від транспорту. Отже,

섹션 21.

TRANSPORT AND TRANSPORT TECHNOLOGIES

фазований рух транспорту може бути важливим інструментом для зменшення викидів шкідливих речовин, сприяючи більш ефективному використанню ТП та зменшенню часу простою.

Світлофорне регулювання з раціональною тривалістю циклу - це система управління рухом на дорозі за допомогою світлофорів, яка оптимізує часові і енергетичні ресурси, забезпечуючи оптимальний потік транспорту. Для досягнення цієї мети використовуються різні методи, включаючи адаптивне регулювання, де час світлофорного циклу змінюється в залежності від обсягу ТП. Основні принципи раціонального регулювання світлофорів включають: оптимізацію часу циклу (розрахунок і встановлення оптимального часу для кожної фази світлофорного циклу, враховуючи обсяги ТП на різних напрямках і час очікування для кожного виду транспорту); динамічне адаптивне управління (система має здатність адаптуватися до змін у ТП в реальному часі, перерозподіляючи час циклу та фази світлофорів для максимізації ефективності руху); використання даних та сенсорів (збір і аналіз даних про ТП за допомогою сенсорів та камер на дорозі тощо для прийняття обґрунтованих рішень щодо регулювання руху); координацію між перехрестями (встановлення зручного часового інтервалу між світлофорами на суміжних перехрестях, щоб уникнути заторів та максимізувати потік транспорту); управління пріоритетами (надання пріоритету певним видам транспорту, наприклад, громадському транспорту або екстреним службам, за допомогою спеціальних фаз або пріоритетних коридорів).

Раціональне регулювання світлофорів допомагає покращити ефективність транспортного руху, зменшити затори, покращити безпеку на дорогах та знизити викиди шкідливих речовин у атмосферу. Раціональна тривалість циклу світлофорного регулювання залежить від різноманітних факторів, таких як інтенсивність ТП, швидкість руху транспорту, розмір перехрестя та тип дорожнього руху. Зазвичай раціональна тривалість циклу світлофора повинна бути достатньою, щоб забезпечити ефективну регуляцію руху транспорту на перехресті, уникнути зайвих затримок для учасників руху та мінімізувати викиди. Для визначення раціональної тривалості циклу світлофорного регулювання можуть використовуватися спеціальні аналітичні моделі. Враховуються також різні часи фаз руху, час очікування для різних напрямків руху та потреби у відведенні часу для безпечного переходу пішоходів. У загальному випадку, раціональна тривалість циклу світлофорного регулювання має бути достатньою для ефективного керування ТП та забезпечення безпеки на дорозі, при цьому уникнення зайвих затримок для учасників руху.

Отже, в Україні нині велика увага приділяється розробці довгострокових планів розвитку вулично-дорожньої мережі (ВДМ) з урахуванням зростання

섹션 21.

TRANSPORT AND TRANSPORT TECHNOLOGIES

населення міст та змін транспортної ситуації. Виконуються певні заходи для вдосконалення дорожнього руху, з метою забезпечення комфортного та безпечного пересування усіх учасників дорожнього руху. Проте не завжди береться до уваги рівень забруднення навколишнього середовища в зонах впровадження відповідних заходів з ОДР. Багато перехресть у містах працюють на межі своїх можливостей, спричиняючи довгі черги ТЗ, незважаючи на те, що на них вже впроваджено деякі заходи, спрямовані на покращення ситуації з ДТП та заторами, а не на зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

Найбільш небезпечні для довкілля режими роботи двигунів ТЗ - це прискорення, гальмування і робота на холостому ходу. Тому, впровадження заходів для регулювання дорожнього руху на міських магістралях, які сприяють безпеці руху, може призвести до збільшення викидів шкідливих речовин у повітря.

Існують різні методи визначення викидів шкідливих речовин, залежно від параметрів дорожнього руху [2-5]. З метою оцінки впливу режиму роботи світлофорних об'єктів на перехресті запропоновано використовувати програму "Gaussian Dispersion Model Calculator" разом з методикою ОНД-86 [6], які можуть бути використані саме на регульованих перехрестях. Хоча застосування програмного забезпечення PTV VISSIM для оцінки впливу запропонованих методів ОДР на екологічну безпеку перетинання має декілька обґрунтованих переваг. Для дослідження обрано перехрестя Салтівське шосе – просп. Тракторобудівників Немишлянського району м. Харків. Вибір перехрестя був не принциповим, головне перехрестя повинно було бути регульованим (роз'їзд у дві фази), достатньо небезпечним та напруженим, тобто таким (див. рис.1), що потребує змін в ОДР. Салтівське шосе є важливим маршрутом, що зв'язує центр міста з Салтівським житловим масивом і веде до селища Старий Салтів, особливо актуальним це було до війни. Ці дві вулиці служили основними маршрутами для пасажирського транспорту, зокрема для маршрутних автобусів та трамваїв, із значною кількістю пролягали через них. Зараз кількість маршрутів скоротилась, по просп. Тракторобудівників рух трамваїв відсутній.

Двофазний роз'їзд та значні лівоповоротні потоки з обох вулиць створюють неприємності для водіїв, які відчувають дискомфорт під час проїзду цього перехрестя. Геометрія перетинання також викликає питання у водіїв, особливо щодо проїзду двох зустрічних лівоповоротних потоків. У більшості країн з правостороннім рухом прописано правило, згідно з яким автомобілі повинні роз'їжджатися при здійсненні цього маневру, залишаючи центр перехрестя справа. Порушення цього правила може призвести до блокування

섹션 21.

TRANSPORT AND TRANSPORT TECHNOLOGIES

перехрестя. На вантажних машинах з напівприцепом виконання лівого повороту через центр перехрестя є нездійсненним. Тому розворот повинен бути здійснений таким чином, щоб уникнути можливості його блокування.

Рис. 1. Картограма інтенсивностей транспортних і пішохідних потоків на перехресті Салтівське шосе - просп. Тракторобудівників

Характеристики даного перехрестя вказують на те, що у напрямку руху 3-4 дорога має по 2 смуги в кожному напрямку шириною 3 м, але при наближенні до перехрестя кількість смуг збільшується до 3 у кожному напрямку. У напрямку 4-3 дорога також має 3 смуги руху в кожному напрямку шириною 3 м. У напрямку руху 1-2 дорога має по 2 смуги в кожному напрямку шириною 3 м, але при наближенні до перехрестя кількість смуг збільшується до 3 у прямому напрямку. З боку ТРЦ "Україна" проїзна частина має по 2 смуги руху шириною 2,5 м кожна.

Нами порівняні 3 варіанти схем організації руху: варіант 1 - існуючий роз'їзд в 2 фази (див. рис. 2 (а)); варіант 2 - перерахований цикл з роз'їздом в 2 фази; варіант 3 - роз'їзд в три фази з виділеним окремим лівоповоротним потоком в напрямку 1-3 (див. рис. 2 (б)). У ранковий пік на перехресті

спостерігаються значні поворотні потоки як на головній дорозі, так і на другорядній. Нами прийнято рішення розробити роз'їзд ТЗ, що мінімізує час очікування і забезпечує більшу безпеку. Проте важливо пам'ятати, що затримки на перехресті мають протиріччя з безпекою: більше фаз забезпечують більшу безпеку, але при цьому збільшуються затримки.

Рис. 2. Існуючий та запропонований варіанти пофазного роз'їзду на перехресті

Складемо табл. 1 для розрахунку інтенсивності забруднення i -ю забруднюючою речовиною M_{Pi} , г/хв., в зоні перехрестя при заборонному сигналі світлофора [6]. В результаті розрахунку встановлено, що найменше забруднення спостерігається при 3 варіанті схеми ОДР. (див. табл. 2). Для оцінки впливу автотранспорту на якість повітря в місті було обрано перехрестя з немалими значеннями інтенсивності ТП. Це призвело до високої ймовірності забруднення повітря викидами транспорту, які перевищують ГДК в 9 разів. Перевищення CO , порівнюючи фактичні значення викиду з ГДК спостерігається при будь-якому варіанті схеми ОДР. Інтенсивність викидів в

섹션 21.

TRANSPORT AND TRANSPORT TECHNOLOGIES

атмосферу значно залежить від типів ТЗ та тривалості червоного сигналу світлофора. Збільшення тривалості червоного сигналу спричиняє подовження часу, протягом якого автомобілі працюють у режимі холостого ходу, що призводить до збільшення викидів шкідливих речовин у повітря [7]. Хоча це твердження спростовує отримана нами залежність програмі STATGRAPHICS Centurion (див. рис. 3).

Таблиця 1

Поточні розрахунки

Варіант схеми ОДР	Час циклу, $T_{ц}, с$	Тривалість дії заборонного сигналу світлофора (включаючи жовтий), $P, хв.$	Кількість циклів дії заборонного сигналу світлофора за 20 хв., $M_{ц}, од.$	Групи ТЗ	Відсоток ТЗ певної групи, %
1	57	0,95	21	Легкові закордонні, легкові вітчизняні, вантажні від 3,5 т, вантажні до 12 т, автобуси дизель, мікроавтобуси, вантажні більше 12 т	57
					24,4
2	33	0,55	36		4
					3,8
3	43	0,72	27		2,8
					7
				1	

[авторська розробка]

Таблиця 2

Результати розрахунку екологічних показників

Варіант схеми ОДР на перехресті	Інтенсивність забруднення, $M_{п\ со}, г/с$	Викид забруднюючої речовини, $CO, мг/м3$
1	25,2	49,4
2	25,04	49,1
3	24,6	48,2
ГДК		5

[авторська розробка]

На диво функція має не лінійний вигляд, тобто існують такі значення тривалостей циклу при яких рівень викидів може бути оптимальним. Для уточнення отриманої моделі необхідно розглянути більшу кількість варіантів

ОДР на перехресті, таких як роз'їзд в чотири фази з повною ліквідацією конфлікту з лівоповоротними потоками; роз'їзд в дві фази зі зміненою геометрією перехрестя з боку підходу 2; роз'їзд в три фази з окремою пішохідною фазою. Для зменшення екологічного навантаження в районі перехрестя можна розглянути інші шляхи. Наприклад, заборону руху вантажних автомобілів, використання екологічно чистих видів палива, введення даного перехрестя в систему скоординованих перетинань, будівництво розв'язок на різних рівнях, перепланування в саморегульовані перетинання та інші заходи.

Рис. 3. Залежність інтенсивності викидів шкідливих речовин від тривалості циклу світлофорного регулювання

섹션 21.

TRANSPORT AND TRANSPORT TECHNOLOGIES

Як варіант в подальших дослідженнях слід вдатися до оцінки викидів шкідливих речовин, використовуючи програмне забезпечення PTV VISSIM для імітаційного моделювання дорожнього руху на ВДМ. PTV VISSIM дозволяє не лише моделювати рух на регульованих перехрестях, але і вирішувати питання щодо оптимального вибору схем ОДР, оцінки ПС для кожного варіанту руху, моделювання та оптимізації роботи світлофорів, прогнозування виникнення заторів, а також аналізу пішохідного руху тощо. Однією з переваг методики розрахунку викидів шкідливих речовин є можливість врахування різноманітних факторів, таких як обсяг ТП, типи ТЗ, їх швидкість і т.д. Використання програмного забезпечення дозволяє точніше оцінити склад ТП та розрахувати викиди шкідливих речовин за різних умов дорожнього руху. Однак, застосування PTV VISSIM вимагає досить великої кількості вхідних даних, таких як дані про параметри транспортних та пішохідних потоків, особливості руху транспорту, типи ТЗ та їх характеристики.

Проведені розрахунки ще раз підтверджують значний вплив нераціональної та застарілої експлуатації транспортної мережі на рівень забруднення атмосферного повітря та необхідність реформування транспортної системи м. Харків. Прямої залежності між кількістю ТЗ, які перетинали перехрестя, тривалістю циклу світлофорного регулювання та інтенсивністю викидів не виявлено. Запропоновано скоротити час заборонного сигналу на 25%, що призведе до зменшення концентрації СО. Зокрема, для покращення якості повітря в м. Харків рекомендується впровадити заходи, такі як заохочення власників міського автопарку переходити на більш екологічно чисті види палива, розробка та впровадження транспортної реформи, будівництво об'їзних шляхів та збільшення кількості зелених насаджень поруч із автомагістралями. Такий комплекс заходів має забезпечити покращення якості атмосферного повітря та зменшити тиск пересувних джерел забруднення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] О. І. Запорожець, С. В. Бойченко, О. Л. Матвеева, С. Й. Шаманський, Т. І. Дмитруха, С. М. Маджд; за заг. редакцією С. В. Бойченка (2017) *Транспортна екологія*. Київ: НАУ.
- [2] Innovations in the Education of the Future: Integration of Humanities, Technical and Natural Sciences: International collective monograph, FIT CTU in Prague 2023. – 722 p. DOI 10.5281/zenodo.10277355 ISSN 0-745110-169734
- [3] Холодова О.О., Семченко Н.О. & Левченко О.С. (2020) Проблема забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом в м. Харків. *Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету*, №90. 155-161. DOI: 10.30977/BUL.2219-5548.2020.90.0.155

- [4] Холодова О.О., Бугайова М.О. (2023) Analysis of methods for determining the amount of emissions of harmful substances depending on the methods of road traffic organization. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices: Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (April 28-29, 2023) / Gen. Edit. Olha Prokopenko, Tallinn: Teadmus OU, 163-167 ISSN 2733-2942.
- [5] Семченко, Н., Холодова, О. & Бугайова, М. (2021). ЕГОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВАРІАНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЗА ВИТРАТАМИ ПАЛИВА. *Збірник наукових праць Л'ОГОΣ*. <https://doi.org/10.36074/logos-30.04.2021.v1.646>.
- [6] Титаренко В.Є., Нестеренко В.О. (2016) Дослідження екологічного стану транспортних перехресть за викидами автомобільних двигунів у місті Житомирі. *Вісник Житомирського державного технологічного університету*, № 2. 267-273.
- [7] Ящук Л.Б. (2022) Можливості розрахункових методів моніторингу при визначенні екологічної доцільності в організації міських транспортних потоків. *Вісник Черкаського державного технологічного університету*, № 1. 47-55.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.052

СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «АВТОМОБІЛІ» НА ПЛАТФОРМІ MOODLE

Петренко Тетяна Володимирівна¹

1. старший викладач кафедри автомобільного транспорту та сучасної інженерії
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0003-4733-4035

Анотація. Теоретичні знання конструкції автомобіля та практичні навички його обслуговування, ремонту, особливо під час військових дій в нашій країні, потребує висококваліфікованих спеціалістів і ці принципи включені у структуру електронного курсу «Автомобілі» на платформі MOODLE. Прикладом проведення заняття можна обрати тему: «Електрообладнання автомобіля». Завдяки сучасним інтернет ресурсам викладач демонструє принципову схему роботи акумуляторної батареї, будову акумуляторної батареї, маркування акумуляторних батареї.

Транспортний сектор з'єднує різні міста, міські та сільські райони, ринки, виробничі майданчики й експортні порти. Він є локомотивом економіки та її розвитку в умовах виробництва, споживання та торгівлі. На регіональному та міжнародному рівні це пов'язує країну з рештою світу, включаючи зовнішні фінансові ринки, торгівельний рух, інвестиційні потоки, рух ланцюгів поставок і ідей, сучасні засоби транспорту та зв'язку [1].

Для реалізації сучасних підходів розвитку транспортної інфраструктури, а саме використання автомобільного транспорту, слід велику увагу приділити при вивченні дисципліни «Автомобілі». Саме теоретичні знання конструкції автомобіля та практичні навички його обслуговування, ремонту, особливо під час військових дій в нашій країні, потребує висококваліфікованих спеціалістів і ці принципи включені у структуру електронного курсу «Автомобілі» на платформі MOODLE [2].

Мета навчальної дисципліни: розгляд теоретичних основ і конкретних питань будови і принципу дії сучасних автомобілів. У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати стійкі знання з будови і принципу дії

механізмів, систем, агрегатів автомобілів та автомобіля в цілому: силової установки, електрообладнання, трансмісії, ходової частини, рульового управління, гальмівної системи, кузова автомобіля і його обладнання, деяких перспективних агрегатів автомобілів.

Завдання:

- формування у студентів знань і конструктивних принципів будови і функціонування агрегатів, систем і механізмів автомобілів;

- застосування елементарних деталей машин, теорії машин та механізмів у агрегатах та системах колісних транспортних засобів з метою забезпечення реалізації їх відповідних тягово-швидкісних властивостей при використанні за призначенням.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- класифікацію і систему позначень рухомого складу автомобільного транспорту;

- класифікацію кузовів;

- види двигунів внутрішнього згорання ДВЗ та гібридних силових установок;

- призначення, будову та принцип дії механізмів і систем ДВЗ, їх конструктивні параметри;

- призначення, будову та принцип дії елементів шасі: трансмісії, ходової частини, механізмів управління автомобілем;

- призначення, будову та принцип дії електрообладнання та електронних систем управління автомобілем;

- можливі несправності та відмови автомобілів, способи їх усунення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

- вибирати автотранспортний засіб для виконання певної транспортної роботи в заданих умовах експлуатації;

- забезпечувати підтримання в дієздатному стані автомобілів із заданими параметрами функціонування;

- характеризувати трансмісії та ходову частину сучасних автомобілів, зображати їх кінематичні схеми;

- виконувати регулювання механізмів і систем автомобіля, усувати дорожні несправності.

Змістовий модуль 1. Силова установка та електрообладнання автомобіля

Тема 1. Вступ.

Тема 2. Класифікація та позначення автомобілів.

Тема 3. Силова установка автомобіля.

Тема 4. Електрообладнання автомобіля.

Змістовий модуль 2. Трансмісія, ходова частина, рульове управління, гальмівні системи, кузов, перспективні агрегати автомобіля

섹션 21.

TRANSPORT AND TRANSPORT TECHNOLOGIES

Тема 5. Трансмiсія та ходова частина автомобiля.

Тема 6. Рухове управлiння та гальмiвнi системи.

Тема 7. Кузов автомобiля, його обладнання. Будова i принцип дiї перспективних агрегатiв автомобiля.

Прикладом проведення заняття можна обрати тему 4: «Електрообладнання автомобiля». Завдяки сучасним iнтернет ресурсам [3] викладач демонструє принципову схему роботи акумуляторної батареї (рис. 1), будову акумуляторної батареї (рис. 2), маркування акумуляторних батареї (рис. 3-5).

Рис. 1. Принцип роботи акумуляторної батареї

Рис. 2. Будова акумуляторної батареї

Рис. 3. Маркування АКБ за вітчизняним стандартом

Рис. 4. Маркування АКБ за європейським стандартом EN 60095-1

섹션 21.

TRANSPORT AND TRANSPORT TECHNOLOGIES

Рис. 5. Маркування АКБ за американським стандартом SAEJ537

Особливу увагу при вивченні теми звертаємо на обслуговування акумуляторної батареї та техніці безпеки.

1. Починаючи рух автомобіля необхідно перевірити елементи кріплення акумуляторної батареї.
2. Перевіряти клеми акумуляторної батареї на ймовірність відкладень через окислення.
3. Кришка акумуляторної батареї має бути чистою.
4. Перевіряти рівень електроліту раз на два місяці.

Отже, завдяки електронному курсу на платформі MOODLE студенти мають можливість завжди ознайомитися з окремою темою дисципліни, виконувати практичні та лабораторні за демонстративним відео, проходити поточне та контрольна тестування, також спілкуватися з викладачем на форумі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Відновлення транспортного сектору України – як зробити його “зеленим”? (2022, 26 квітня). <https://brdo.com.ua/analytics/vidnovlennya-transportnogo-sektoru-ukrayiny-yak-zrobyty-jogo-zelenym/>
- [2] Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Робоча програма електронного курсу «Автомобілі» (2024). https://vo.uu.edu.ua/pluginfile.php/687473/mod_resource/content/8/%D0%A0%D0%9D%D0%9F%20%D0%B7%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%202024-2025%20%D0%BD.%D1%80..pdf
- [3] Омеличев А.В. Підручник з будови автомобіля (2022). <https://greenway.com.ua/uk/dovidniki/pidruchnyk-po-vlashtuvannju-avtomobilja>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.053

MULTISCALE HOMOGENIZATION OF REINFORCED COMPOSITES

Pysarenko Oleksandr Mykolayovych¹

1. candidate of physical and mathematical sciences,
associate professor of the department of physics
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, UKRAINE
ORCID ID: 0000-0001-5938-4107

One of the most effective approaches to computational modeling of composite systems is the homogenization method [1]. A necessary condition for applying the homogenization method is the presence of a certain scale relationship between the components of the reinforced composite and the entire system [2]. Most often, two-scale analytical models are introduced, each of which is associated with a pre-set scale parameter. To implement the effective computational processes, this parameter is specified as a small value, namely, a real number (usually tending to zero). The impossibility of introducing more than two different scales for a local volume of a composite and, in addition, the insufficient sensitivity of the homogenized characteristics of the composite to the geometric relationships of scales can be attributed to the significant disadvantages of such methods [3].

Wavelet analysis techniques can implement the multiscale ideology. Such a paradigm is a very modern and widely developed numerical method in signal theory, and, most importantly, performs the analysis of composite systems with several geometric scales. The multiscale technique can be considered as a more realistic analysis for most engineering composites, which allows for simultaneous analysis for different scales of microdefects, interface, reinforcement and the entire structure. It should be noted that wavelet analysis is a particularly promising tool in the field of reinforced composite materials, where it allows two goals to be achieved. The first goal is the possibility of constructing multiscale heterogeneous structures using fixed wavelets, which brings the description as close as possible to the real production process. Achieving this first goal allows for the analysis of experimental results on the morphology of the composite. The second goal is related to the multidimensional decomposition of the spatial distribution of the

섹션 22.

PHYSICS AND MATHEMATICS

composite material and its physical properties [4]. In this case, wavelets of different types are used for different scales. The multiscale strategy in this study is implemented to reduce and homogenize linear and unidirectional problems. For this purpose, a bounded linear operator $S_j : V_i \rightarrow V_j$ is used. The quantity V_j is covered by the translations of the function $\varphi(2^j x - k, \lambda, p, q)$, $\lambda = const$, where p and q are vector-valued forcing terms. Therefore, this quantity can be represented as a matrix. The matrix is finite provided that the multi-resonator analysis is defined on a limited domain. Next step in multi-scale analysis is to use the relation

$$S_j x = f. \quad (1)$$

The decomposition of $V_j = V_{j+1} \oplus W_{j+1}$ leads to a partition of S_j into four parts and, therefore, to the definition of the wavelet space W_{j+1} , which is the detailed or small-scale component of V_j using the matrix equation

$$\begin{pmatrix} A_{Sj} & B_{Sj} \\ C_{Sj} & T_{Sj} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_x \\ s_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_f \\ s_f \end{pmatrix}, \quad (2)$$

where:

$$A_{Sj} : W_j \rightarrow W_{j+1}, B_{Sj} : V_{j+1} \rightarrow W_{j+1}, A_{Sj} : W_j \rightarrow V_{j+1}, T_{Sj} : V_j \rightarrow V_{j+1};$$

$$d_x, d_y \in W_{j+1}, s_x, s_y \in V_{j+1}.$$

The multiscale homogenization procedure with parameter K was written as

$$Bx + q + \lambda = K(Ax + p), \quad (3)$$

$$B_j = \text{diag} \left\{ I + (B_j)_i \right\}_{i=0}^{i=2^j-1}, \quad (4)$$

$$A_j = \text{diag} \left\{ I + (A_j)_i \right\}_{i=0}^{i=2^j-1}. \quad (5)$$

The recurrence relations are local and can be carried out at as many scales as necessary. In the case of this work the calculation method was extended for multi-resolution coefficients up to 20. The analysis showed significant nonlinearity of both the real and imaginary parts of the homogenization parameter K . The main advantage of this calculation method is that this procedure allows the homogenization coefficients to vary in an arbitrary number of intermediate scales. This contrasts with classical homogenization examples that did not allow any intermediate scales. A general framework is constructed for multiscale reduction and homogenization. The multi-wavelet basis is implemented using the Haar-wavelet for systems of linear ordinary differential equations. Since the Haar-functions at a fixed scale have no overlapping supports, the recurrence relations for the operators and boost terms in the equation can be written as local relations and solved explicitly.

Summary and conclusions. The consequence of the application of the wavelet multiscale method was the calculation of probability moments of real and imaginary surfaces of effective homogenization parameters. As a promising direction, it is necessary to consider the possibility of determining the relations for homogenized coefficients in terms of volume fractions of layers, as well as the extension of the homogenization method to inhomogeneous multiscale media with a more general periodic geometry. The entire methodology can be adopted without any changes in stochastic reliability studies, where probability coefficients of effective properties or state functions can be used in calculations of the reliability index.

REFERENCES:

- [1] Fujii, D., Chen, B. C., & Kikuchi, N. (2001). Composite material design of two-dimensional structures using the homogenization design method. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 50(9), 2031-2051. <https://doi.org/10.1002/nme.105>.
- [2] Oller, S., Miquel Canet, J., & Zalamea, F. (2005). Composite material behavior using a homogenization double scale method. *Journal of Engineering mechanics*, 131(1), 65-79. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9399\(2005\)131:1\(65\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9399(2005)131:1(65)).
- [3] Zhou, X. Y., Qian, S. Y., Wang, N. W., Xiong, W., & Wu, W. Q. (2022). A review on stochastic multiscale analysis for FRP composite structures. *Composite Structures*, 284, 115132. <https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2021.115132>.
- [4] Wu, Z., Huang, N. E., & Chen, X. (2009). The multi-dimensional ensemble empirical mode decomposition method. *Advances in Adaptive Data Analysis*, 1(03), 339-372. <https://doi.org/10.1142/S1793536909000187>.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.054

NATION, LANGUAGE, AND THOUGHT: REEVALUATING SAPIR-WHORF IN UKRAINIAN CONTEXT

Petrov Yurii¹

Scientific supervisor: Banias Nataliia²

1. Student of Philology department (Germanic languages, English, German languages and literature), BA

Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, UKRAINE

ORCID ID: 0009-0005-6342-7786

2. PHD, Associate Professor of Department of Philology

Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, UKRAINE

ORCID ID: 0000-0002-6974-0790

Introduction. Language and thought share a complex and often debated relationship within the fields of cognitive and cultural linguistics. From early formulations of linguistic determinism to more nuanced, “weak” relativity, these discussions have shaped our understanding of how language may influence cognition and worldview. While global linguistic scholarship largely dismisses strict determinism, the Ukrainian context offers an intriguing counterpoint by maintaining deterministic interpretations of language and thought. This article explores the historical and theoretical bases for this phenomenon, examines the cultural-linguistic nationalism that has sustained it, and discusses how these ideas have resurfaced in the face of contemporary geopolitical challenges.

Historical background. Linguistic relativity theorizes that language influences thought processes and worldview [1]. Cognitive linguistics, as a field, explores how language interacts with cognitive functions, emphasizing metaphorical structures, conceptual blending, and frame semantics [2][3]. Modern cognitive-linguistic research generally supports a “weak” version of linguistic relativity, acknowledging that while language can shape certain cognitive patterns, it does not rigidly determine them [4][5].

Despite the progressive framing of linguistic relativity by Edward Sapir and Benjamin Lee Whorf—emphasizing the bidirectional interaction between language and thought—the mainstream academic interpretation of the Sapir-

Whorf hypothesis has often reduced it to a notion of linguistic determinism. This deterministic perspective implies that language rigidly dictates cognitive processes and worldviews, overshadowing the original emphasis on mutual influence and variability across linguistic and cultural contexts.

The acceptance of Sapir-Whorf ideas, regardless of their framing, faced significant decline with the publication of Noam Chomsky's theory of Universal Grammar. Universal Grammar posited a shared structural foundation among all languages, suggesting that linguistic differences are superficial and do not fundamentally shape cognitive processes [6]. This perspective effectively undermined the deterministic interpretations of linguistic relativity, solidifying the Sapir-Whorf hypothesis's place in student textbooks as a "disproven" science.

Despite the decline of linguistic determinism in mainstream linguistic and cognitive science, the Ukrainian context presents a contrasting trajectory. Here, deterministic interpretations of language and thought have maintained a persistent influence, deeply ingrained in intellectual and cultural traditions for over two centuries [7][8]. This enduring tradition finds its roots in the romantic-linguistic nationalism of the 19th century, which emphasized the role of language in shaping national identity and moral consciousness [9][10]. In Ukraine, under the oppressive linguistic policies of the Russian Empire and the Soviet Union, Ukrainian intellectuals were compelled to fortify linguistic nationalism as a form of resistance. This tradition was significantly shaped by philologists such as Potebnia and Hrinchenko, who argued that the Ukrainian language embodies the unique spirit and moral fabric of the Ukrainian people [11][12].

Potebnia [11] claimed that language constitutes the "inner form" that shapes a people's consciousness and cultural continuity. Hrinchenko [12] furthered this argument by highlighting how morphological differences between Ukrainian and Russian words illustrate divergent socio-political ideologies. Unlike the Catholic Irish or Croats, who maintained distinct identities alongside Protestant English and Orthodox Serbs, Ukrainians shared the Orthodox faith with Russians. This similarity facilitated Russification policies but also reinforced the importance of language as the primary identity marker—a dynamic not observed among the former groups.

The Russian invasion of 2014 reignited the discourse of language as sacred and central to national identity, emphasizing its role as a unifying force to be preserved [13]. This sentiment is particularly strong as Ukrainians observe the fate of Belarus, where the local language has been largely erased from public life, sparking fears of a similar outcome for Ukrainian.

In their search for answers to why preserving the native language is vital, modern Ukrainian scholars have revisited the arguments of romantic nationalism. Drawing on Humboldt's ideas about the thought-forming function of language

섹션 23.

PHILOLOGY AND JOURNALISM

and the concept of inner form (Innersprach) [10], these theories provided a compelling framework to address such questions. Supported by the works of prominent 19th-century local linguists such as Hrinchenko and Potebnia [11][12], numerous academics and publicists embarked on analyzing and identifying differences between Ukrainian and Russian linguistic units. Their goal was to align these distinctions with the theory that the Ukrainian language shapes a worldview and interpretation of reality distinct from that of Russian.

Comparing lexical pairs. At this point, we observe scholars citing lexical pairs and their etymologies, alongside the connotations they carry, ranging from neutral botanical terms to complex social institutions. These comparisons serve as powerful tools to emphasize the distinct cognitive and cultural frameworks shaped by Ukrainian and Russian linguistic units.

One illustrative example is the term for periwinkle. Ukrainian “барвінок,” which shares its origin with the English word, is commonly associated with “барва”—color—conveying a sense of vibrancy and life. In contrast, the Russian equivalent, albeit rarely used, is “гроб-трава” (literally “coffin-grass”), which immediately evokes mortal and somber connotations. Such distinctions, while appearing novel, align with the classic comparisons made by Hrinchenko over a century ago.

Hrinchenko’s famous analysis of the terms “земледелец” (earth-doer) in Russian versus “хлібороб” (bread-maker) in Ukrainian highlighted the logical inconsistencies in the Russian term. He argued that the imposition of the Russian term on Ukrainian children’s education could force their thinking into an unnatural and even misleading direction.

More politically charged lexical pairs followed in academic discourse. Consider the terms for “state”: Ukrainian “держава” derives from “держати” (to hold, to wield power), conveying a sense of collective strength or might. Meanwhile, the Russian “государство” stems from “государь” (prince, sovereign), which scholars argue reflects the authoritarian underpinnings of Russian conceptualizations of governance [14].

Similarly, the term for “citizen” highlights contrasting visions of society. The Russian “гражданин” originates from “град” (city), which scholars link to the medieval city-state with its walls and implicit associations of fortresses, serfdom, and hierarchical governance. By contrast, the Ukrainian “громадянин” stems from “громада” (commune, community), evoking egalitarian and democracy-promoting ideals [15].

The social institution of marriage also offers stark contrasts. Ukrainian “подружжя” comes from “дружина” (wife, partner) and “друг” (friend), emphasizing partnership and mutual respect. Conversely, Russian “супружество”

and “супруги” derive from “с упряжью” (with harness), implying a loss of personal freedom and autonomy, as though marriage were an inherently burdensome or restrictive institution.

Even terms for work and crime underscore these differences. The Russian “работа” (work) is often argued to subconsciously relate to “раб” (slave), suggesting a lingering association with servitude. In contrast, the Ukrainian “праця” lacks such connotations, carrying a more neutral or even positive view of labor [16].

Finally, the terms for crime and criminal diverge in moral framing. The Ukrainian “злочин” (from “зло”—evil, wrongdoing) and “злочинець” (wrongdoer) imply a clear moral condemnation. Conversely, the Russian “преступление” (from “преступить”—to step over) lacks inherent moral weight, focusing instead on the act of breaking a rule or law without necessarily implying evil intent. This, according to some scholars, potentially fosters tolerance toward crime, popularly reflected in widely celebrated Russian prison culture [17].

The Political Edge of Chomsky’s Influence. At this juncture, Noam Chomsky’s vocal stances on political matters have introduced significant challenges to the acceptance of his linguistic theories in Ukraine. While he is globally renowned as the “father of modern linguistics,” Chomsky’s dismissive attitude toward the severity of Russian aggression since 2014, along with his openly critical views on Ukrainian policies, has led to widespread negative perceptions of his name within Ukrainian discourse. These factors have contributed to a growing demand for critical reevaluation of his research and postulates among Ukrainian scholars and the public [18][19][20][21].

This dynamic has, in part, facilitated the emergence of publications in Ukraine that reinterpret and reassess the ideas of Sapir and Whorf. These works often argue that mainstream assumptions about the Sapir-Whorf hypothesis—particularly its deterministic framing—are exaggerated and misaligned with the actual claims made by these linguists. This reanalysis reflects a broader effort to challenge dominant paradigms in favor of perspectives that better resonate with Ukraine’s unique cultural and historical context [22].

A complex situation has now emerged where claims of linguistic determinism are not only prevalent in academic and publicist discourse but have also garnered significant public support. Traditionally, similar arguments would be criticized as overly Sapir-Whorfian, yet in the Ukrainian context, such criticisms are increasingly countered by highlighting the misinterpretation of Sapir and Whorf’s original ideas. As a result, the deterministic claims themselves often remain unchallenged, while the debate shifts toward questioning the validity of the criticisms rather than the claims.

Conclusion. Regardless of the origin of such deterministic arguments—whether rooted in indigenous romantic-nationalist thought inspired by the

섹션 23.

PHILOLOGY AND JOURNALISM

Humboldtian era or as an adaptation of Sapir and Whorf's ideas—this phenomenon is frequently observed in the Ukrainian linguistic context. It is important to note that most empirical research related to the Sapir-Whorf hypothesis has been limited to areas such as color perception and spatial cognition [23][24]. In contrast, the claims emerging within Ukrainian discourse pertain to socio-political and ethical realms, presenting a much broader and more complex application of linguistic relativity. If these claims are substantiated, they pose a significant challenge to existing perceptions of language and its role in shaping society, demanding a reevaluation of both linguistic theory and its implications for understanding human cognition and culture.

Whether cognitive-linguistic research ultimately refutes or validates these assertions, it is crucial to acknowledge their prevalence and significance within the Ukrainian academic and public spheres. Notably, within the Ukrainian academic community, merely invoking the Sapir-Whorf hypothesis to refute linguistic determinism is no longer sufficient, underscoring the need for rigorous, evidence-based engagement with these ideas [25][26].

REFERENCES:

- [1] Whorf, B. L. (1956). *Language, thought, and reality: Selected writings of Benjamin Lee Whorf*. MIT Press.
- [2] Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press.
- [3] Fauconnier, G., & Turner, M. (1998). Conceptual integration networks. *Cognitive Science*, 22(2), 133–187.
- [4] Lucy, J. A. (1992). *Language diversity and thought: A reformulation of the linguistic relativity hypothesis*. Cambridge University Press.
- [5] Gentner, D., & Goldin-Meadow, S. (2003). *Language in mind: Advances in the study of language and thought*. MIT Press.
- [6] Chomsky, N. (2014). *Aspects of the Theory of Syntax* (No. 11). MIT press.
- [7] Herder, J. G. (1803). *Vom Geist der Ebräischen Poesie* (various editions).
- [8] Humboldt, W. von. (1836). *Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues*.
- [9] Farion, I. (2009). *Mova – krasa i syla: Suspilno-kreatyvna rol ukrainskoi movy v XI – seredyni XIX st.* (2nd ed.). Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnikha".
- [10] Туницька, М. (2011). Мова – душа народу (до питання походження, розвитку української мови та про деякі етимологічні розвідки). In *Abordarea prin competențe a formării universitare: probleme, soluții, perspective* (pp. 274–278).
- [11] Потєбня, А. А., & Шевельов, Ю. (1992). *Мова, національність, денационалізація: статті і фрагменти*. Укр. вільна академія наук у США.
- [12] Гринченко, Б. Д. (1912/1994). *На беспросветном пути*. К.: Вік; (1994 reprint).
- [13] Шестопалова, Л. М. (2016). Російський виклик світопорядку: поіменування. *Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія: Право*, (1), 22–29.
- [14] Трихліб, К. О. (2017). Загальноправова термінологія в слов'янській мовній групі: порівняльна характеристика. *Вісник Національної академії правових наук України*, (1), 87–97.

- [15] Кирилюк, О. (2019). СОЦІАЛЬНІ ТА УНІВЕРСАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ЕТИМОНИ І ДЕРИВАТИ КОНЦЕПТУ «МІСТО» В ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВАХ. *Докса*, (2(32)), 8–20.
- [16] Лабач, М. М. (2016). Рівень мовної свідомості в студентському середовищі як показник мовного виховання. *Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Пожежна та техногенна безпека. Теорія, практика, інновації"*.
- [17] Дениско, П. В. (2019). Філософська реінтерпретація гіпотези Сепіра–Ворфа.
- [18] Chomsky, N. (2014). Outrage. *Arena Magazine (Fitzroy, Vic)*, (131), 16–22.
- [19] Chomsky, N. (2022). The Ukraine War: Chomsky Responds. *CounterPunch*.
- [20] Chomsky, N., & Polychroniou, C. J. (2017). *Optimism over despair: On capitalism, empire, and social change*. Haymarket Books.
- [21] Chomsky, N., & Herman, E. S. Putin Is Not the Only Monster.
- [22] Bush, C. (1988). Cultural reflections on American linguists from Whitney to Sapir. *Journal of American Studies*, 22(2), 185–212.
- [23] Gentner, D., Özyürek, A., Gürcanlı, Ö., & Goldin-Meadow, S. (2013). Spatial language facilitates spatial cognition: Evidence from children who lack language input. *Cognition*, 127(3), 318–330.
- [24] Pavlenko, A. (2016). Whorf's lost argument: Multilingual awareness. *Language Learning*, 66(3), 581–607.
- [25] Жаботинська, С. А. (2018). Домінантність української мови в умовах білінгвізму: нейрокогнітивні чинники. *Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов*, (87), 5–19.
- [26] Груць, Г. (2015). Формування національної мовної особистості засобами гуманітарних дисциплін. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка*, (2), 141–147.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.055

THE STRUCTURE OF THE CONCEPT AND THE METHOD OF ITS DESCRIPTION

Cherkas Nataliia Volodymyrivna¹

1. Candidate of Philology

Associate Professor of the English Philology Department

Ivan Franko National University of Lviv, UKRAINE

ORCID ID: 0000-0003-0535-9031

What is especially paradoxical about the formation and existence of concepts, is that language itself is not needed. It is needed for the exchange of concepts (thoughts) and their discussion in the process of communication, for which these concepts need to be verbalized. Various means of verbalizing concepts constitute one of the main subjects of study of cognitive linguistics.

In language a concept can be verbalized by individual words and word combinations, phraseological units, sentences and entire texts. To convey a specific concept associated with a stable sensory image, the meaning of a separate word is enough, which activates this image: for example, *apple, house, pen, notebook*, etc. However, with the complexity of the meanings expressed, there is a need to activate additional concepts (knowledge) and use entire word combinations and sentences, such as, for example, *sour apple, to wrinkle from the taste of an apple*. Abstract concepts often require detailed descriptions - scientific or dictionary definitions, text illustrations, for example: assortment - the presence, selection of some goods, objects or their varieties; a rich assortment of fabrics. Often the same concept (meaning) can be conveyed by different linguistic means, for example, the concept of "expectation": by the word (to wait), by the word combination (to wait for a meeting); by the sentence (The trolleybus still does not go; I have been waiting here for a day; When will spring finally come?).

Individual concepts can be conveyed only with the help of a whole text or a series of works by one or several authors, for example, the concepts "English humor/oddity", "owner's feeling". Concepts of this kind are usually difficult to express in one sentence or through a simple definition. They require understanding a large number of situations that reflect certain, interconnected aspects of these concepts.

The main question is whether the concept itself exists as a certain structure that includes such elements that, on the one hand, would allow us to rely on them as knowledge and adhere to some common, unified positions in a particular communicative situation, and on the other hand, would allow, provided that natural language is used, to achieve communication results due to a fairly clear correlation of linguistic units with virtual units associated with human consciousness as such and national mentality as a nationally specific manifestation of this consciousness.

In general, a concept has a complex structure. On the one hand, everything that belongs to the composition of the concept applies to it; on the other hand, the structure of the concept includes what makes it a cultural phenomenon – the initial form (etymology); history condensed to the main features of the content; modern associations; assessments; connotations.

R. I. Pavillionis believes that to master a certain concept means to build a structure consisting of existing concepts as interpreters, or analyzers, of the considered concept, which is “introduced” from an external point of view (i.e. from the point of view of an observer outside the system) into the system of concepts thus constructed.

Having analyzed a huge number of definitions of concepts, we came to the conclusion that a cognitive concept is formed in a person’s consciousness from

- a) his/her direct sensory experience – perception of the world through the senses;
- b) objective human activity;
- c) mental operations with concepts already present in his consciousness;
- d) from linguistic communication (a concept can be communicated, explained to a person in a linguistic form;
- e) through conscious cognition of linguistic units.

Concepts are ideal and are encoded in consciousness by units of a universal objective code (according to N. I. Zhinkin) [1]. These units are individual sensory images that are formed on the basis of personal sensory experience. A concept is born as an image, but it is capable, advancing through the degrees of abstractness, of gradually transforming from a sensory image into a mental one. Thus, the image of cold formed the basis of the concept of “fear”, which is why there are expressions such as – to tremble with fear, tooth will not hit tooth, it is frozen, shivers run down the back, blood will rush to the veins, etc.

And as a result of cognitive-linguistic research, as an applied result, we can offer a description of the corresponding concept as an element of the national concept sphere.

First, the concept consists of layers that differ from each other etymologically,

섹션 23.

PHILOLOGY AND JOURNALISM

historically, temporally and semantically, since it is the result, the collective “sediment” of the cultural life of different eras. In addition, concepts can be personal, age-related (happiness, joy) and national – soul, longing, Motherland. However, the concept also has a special general structure, which includes: 1) the main (actual) feature; 2) an additional (passive, historical) feature; 3) internal (usually not conscious) form. This last, etymological feature, or etymology, is revealed only to researchers, for others it exists indirectly, as the basis on which other layers of meanings arose and are held.

V. I. Karasyk’s point of view on the layers of the concept deserves attention. V. I. Karasyk suggests considering them as separate concepts of different volumes, and not as components of a single concept. The active layer (“the main relevant feature, known to every bearer of culture and significant for him”) belongs to the national concept, the passive layers (“additional features, relevant for individual groups of bearers of culture”) belong to the concept spheres of individual subcultures, the internal form of the concept (“not perceived in everyday life, known only to specialists, but such that determines the external, symbolic form of expression of concepts”) for most bearers of culture is not a part of the concept, but one of the cultural elements that determine it.

There are other points of view on the structure of concepts. The center of a concept is always value, assessment, since the concept serves to study culture, and the basis of culture is precisely the value principle. An indicator of the presence of a value attitude is the use of evaluative predicates. If bearers of culture can say about a phenomenon “this is good, bad, interesting, tiring,” etc., then this phenomenon forms a concept in a given culture. In addition to the aforementioned value element, it includes factual and figurative elements.

Thus, the linguocultural concept as a mental complex includes, in addition to semantic content, a person’s attitude to a particular depicted object, its assessment, and includes the following components:

- 1) universal;
- 2) national-cultural, determined by a person’s life in a certain cultural environment;
- 3) social, determined by a person’s belonging to a certain social stratum;
- 4) group, determined by a linguistic personality’s belonging to a certain age and gender group;
- 5) individual-personal, formed under the influence of personal characteristics – education, upbringing, individual experience, psychophysiological characteristics.

In a broader sense, the structure of a concept can be imagined as a circle, in the center of which lies the main concept, the core of the concept, and on the periphery is everything that is brought by culture, traditions, folk and personal experience.

Summarizing the set of approaches to the structure of a concept, we can therefore name:

- etymological layer and actual layer;
- core and periphery layers.

There is also a point of view that it is impossible to model the structure of a concept in principle.

Researchers differ mainly only regarding the number and nature of the semantic components of the concept:

1. The “discrete whole” of a concept is formed by the interaction of the “concept”, “image” and “action”, fixed in the meaning of a sign.

2. The concept distinguishes between the conceptual and emotional (“experience”) sides, as well as “everything that makes it a fact of culture” - etymology, modern associations, assessments.

3. The linguistic concept is also created by the unity of the value, figurative and conceptual sides.

4. In the semantic composition of a linguistic concept, a conceptual component is distinguished, which reflects its characteristic and definitional structure, a figurative component, which fixes cognitive metaphors that support the concept in linguistic consciousness, and a meaningful component, which is determined by the place occupied by the name of the concept in the linguistic system.

5. Finally, the semantic unity of the concept is ensured by the consistency of its “manifestation as an image, concept and symbol”, where the image is the psychological basis of the sign, the concept reflects the logical functions of consciousness, and the symbol is a general cultural component of the verbal sign.

Of the several heterogeneous components of the concept, the defining element is usually attributed to one.

In addition, any study, for example, of cultural linguistic concepts is, in essence, comparative. The standard for comparison is either available and then approaches the concept that functions in the scientific paradigm, and then units of scientific and everyday linguistic, scientific and religious, etc. consciousness are compared in their linguistic implementation; or this standard is implicit, and then cross-linguistic variants of the corresponding concept are compared: linguoconcept 1 is compared with linguoconcept 2.

There is an opinion that abstracted cultural concepts such as “Duty, Freedom, Happiness, Fate, Life and hundreds of others are symbols, are not concepts.

But the most consistent and convincing seems to be the inclusion of linguocultural concepts among the units of mentality – categories through which the national (ethnic) character is described. The term “mentality”, although marked

섹션 23.

PHILOLOGY AND JOURNALISM

by a certain negative connotation associated with the existence of certain ethnically innate tendencies, nevertheless refers more to the modal specificity of national perception and comprehension of reality. If mentality is a way of seeing the world in general, then mentality is a set of specific cognitive, emotional and behavioral stereotypes nations.

Traditional units of cognitive science (frame, scenario, script, etc.), which will be discussed below, having a clearer structure than the concept, can be used by researchers to build a concept.

So, according to organizational and structural types, the concept can acquire the following modifications:

- mental picture, concept scheme, concept frame, concept insight, concept scenario, kaleidoscopic;
- concept minimum and concept maximum [2];
- nodal and atomic;
- micro- and macro-concept;
- superconcept;
- individual, microgroup, macrogroup, national, civilizational, universal [2];
- group (professional, age, gender) and individual;
- ethnocultural and sociocultural;
- names, and universals; archetypal and invariant.

As a method of describing a concept, we understand the procedures of interpretation, which include knowledge - conclusions. For the first time, the question of method as a question of the content of concepts (although the term "concept" itself was not yet used) arose in the 40s of the 19th century. The question of method was first raised by K. D. Kavelin (1818-1885). When studying folk rites, beliefs, customs, he demanded to find their immediate, direct, literal meaning, what linguists later called the internal form of the word.

For a concept, the associative field with which it is connected is extremely important, therefore, the identification of associative complexes is the main task of describing a concept (Ukrainian: grief oppresses, and conscience eats).

Consideration of cognitive processes of forming understanding of a text requires solving the question of the structures of representation of knowledge that should be used in the analysis. This issue is closely related to the nature of the organization of knowledge in the text.

Currently, researchers have developed several methods for describing and studying concepts: this is the theory of profiling by E. Bartminsky; the theory of vertical syntactic fields by S. M. Prokhorova; the theory of conceptual analysis for identifying deep, explicitly unexpressed characteristics of a name - gestalts (L. O. Cherneiko and V. A. Dolynsky); as well as the theory of vertical context by O. S. Akhmanova.

The description of cognitive structures is devoted to the frame semantics of C. Fillmore, the theory of metaphor and metonymy of J. Lakoff and M. Johnson, the scenarios of R. Schenk and R. Abelson, the frames of M. Minsky, the cognitive prototypes of E. Roche and J. Lakoff, which underlie the linguistic categorization and conceptualization of the world. These cognitive models can be considered as the main mechanism that ensures the processing and preservation of information about the world in human consciousness.

V. A. Maslova suggests describing concepts in this way. Together with R. M. Frumkina, she distinguishes between the core and the periphery of a concept. The core is the dictionary meaning of a certain lexeme. The materials of explanatory dictionaries themselves provide the researcher with great opportunities in terms of the plan for revealing the content of a concept, in identifying the specifics of its linguistic expression. The periphery is subjective experience, various pragmatic components of the lexeme, connotations and associations.

Conclusion. Therefore, to establish the semantic scope of a concept, it is necessary to do the following:

1) determine the referential situation to which a certain concept belongs, and if there is a literary text, this operation is carried out on its basis;

2) establish the place of this concept in the linguistic picture of the world and the linguistic consciousness of the nation by referring to encyclopedic dictionaries; at the same time, the scientist considers the dictionary article to be the core of the concept;

3) use etymology and take into account its features;

4) since dictionary interpretations give only the most general idea of the meaning of a word, and encyclopedic dictionaries - about concepts, it is necessary to analyze a wide variety of contexts: poetic, scientific, philosophical, journalistic, involving proverbs and sayings, etc.;

5) the results obtained should be compared with the analysis of associative connections of the key lexeme (the core of the concept), for example, by studying the concept of "time", we establish its close connection with the concept of "future";

6) if an important concept of culture is chosen for analysis, then it should be repeated many times and interpreted in painting, music, sculpture, etc.

REFERENCES:

- [1] Zhinkin N.I. Speech as a Conductor of Information. - M., 1983.
- [2] Wierzbicka A. Semantics, Culture, Cognition. - New York, Oxford: Oxford University Press, 1992.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.056

ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ОДНА З УМОВ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ

Таможська Ірина Володимирівна¹

1. доктор педагогічних наук, викладач-методист
Харківський автотранспортний фаховий коледж, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0003-0865-2380

Освіта (вища / фахова передвища) реалізує певний рівень знань, необхідний фахівцям у контексті їхньої кваліфікації (Kosarieva, H., Vasylenko, O., Breslavets, N., Tamozhska, I., Anikina, I., Mordovtseva, N., 2023) [2; с. 466]. Вивчення соціально-гуманітарних дисциплін в системі професійно-технічної освіти прямо / опосередковано пов'язано з більшістю фундаментальних знань, спрямованих на оволодіння взаємододатковими компонентами цілісного наукового знання. Крім того, на основі набутих знань, сформованих умінь людина здійснює певну діяльність (Таможська, І, 2015; 2016) [8; 5].

Науковці позиціонують таку думку: навчання, орієнтоване на здобувачів освіти, означає «зміщення акценту» із викладання, у якому переважну роль відведено педагогічним / науково-педагогічним працівникам у трансляванні знань, на навчання, основою якого є компетентності (динамічний набір знань, навичок і цінностей, необхідний для ефективної та активної навчальної діяльності студентів) (Tamozhska, I., Rud, O., Medynskyi, S., Polukhtovych, T., Kuzemko, N., & RudenkoKraievskaya, 2024) [3; с.153–154].

У структурі професійної компетентності фахівців, яка є цілісною та системною якістю особистості, виокремлюють комунікативну, регулятивну, інформаційну та інтегративну компетентності. Комунікативна компетентність, як складова загальної професійної компетентності майбутнього фахівця, передбачає оволодіння технологіями ефективного спілкування (усного / письмового) різними мовами, уміння розрізняти / моделювати комунікативні ситуації, вибирати найбільш ефективні форми взаємодія та підходи щодо вирішення комунікативних питань (Tamozhska, I., Chubuk, R., Pienov, V., Myroshnychenko N., & Prokofyeva, L., 2024) [4].

Комунікативний аспект є ключовим у формуванні професійної компетентності здобувачів вищої / фахової передвищої освіти (Diadchenko, H., Tamozhska, I., Rud, O., Rudnytska, Z., Kulishenko, L. & Kumeiko, T., 2023) [1; с. 211]. Варто зазначити, що успішній професійній адаптації, швидкому реагуванню на виклики сьогодення (суспільні, економічні, політичні, освітні) сприяє високий рівень комунікативної компетентності фахівців технічної галузі, який дозволяє оптимізувати професійну діяльність, моделювати ситуації спілкування фахового спрямування, демонструвати різні моделі комунікативної поведінки, установлювати контакт, орієнтуючись на національні особливості в комунікативній взаємодії.

Комунікативна компетентність фахівця технічної галузі – це здатність до успішної / ефективної взаємодії за різними функціональними моделями (наприклад, «виконавець технічних послуг ↔ замовник технічних послуг», «механік / електромеханік ↔ механік / електромеханік», «механік / електромеханік ↔ постачальник», «механік / електромеханік ↔ керівник автосервісного / автотранспортного підприємства», «механік / електромеханік ↔ роботодавець») для вирішення широкого кола професійних завдань, а саме: 1) подолання комунікаційних бар'єрів, що зумовлюють професійні ризики; 2) запобігання / вирішення конфліктних професійних ситуацій; 3) оперування фаховою термінологією для обговорення результатів професійної діяльності; 4) участь у «відкритому діалозі професійного спрямування» із колегами, роботодавцями та постачальниками технічного обладнання / складових частин (систем) колісних транспортних засобів для встановлення правомірності їхніх дій у прийнятті рішень та забезпечення відповідності інтересам суспільства; 5) прогнозування / скеровування ймовірних намірів опонента (колеги, роботодавця) для ефективного виконання службових функцій; 6) переконання фахівцем постачальників послуг, який із способів ефективніший для здійснення технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів, а також їхніх складових частин / систем; 7) презентація механіком / електромеханіком своїх професійних якостей і вмій, послуговуючись засобами мовного переконання; 8) використання фахівцями технічної галузі таких прийомів (невербальної, вербальної) підтримки колег / роботодавців / замовників технічних послуг, як уникнення беззаперечних висловлювань / слабких аргументів, залучення їх до спільного вирішення професійних завдань, виявлення поваги до думки співрозмовників, установка широї реакції на їхню мову, демонстрування «позитивних жестів» (для привернення уваги), доречне / тактовне мовчання, своєчасне не реагування на дії, які містять маніпулятивні наміри, згода із «сильними» аргументами опонента, конструктивна критика; 9) уникнення розбіжностей, про які можна дізнатися з висловлень, які містять незгоду; 10) демонстрування професійних

섹션 23.

PHILOLOGY AND JOURNALISM

намірів: переконання, порада, оцінювання, пояснення, спростування; 11) реагування на «емоційні аргументи обурення»; 12) деталізування тексту переліком / описом різних видів послуг / обладнання; 13) використання різних аргументативних стратегій (діалогічності, авторитетності, солідаризації, суб'єктивності), видів аргументації (низхідної / висхідної, множинної / лінійної / підрядної, простої / складної, теоретичної / емпіричної) відповідно до професійної ситуації; 14) імітування автокомунікації допису в соціальних мережах, який містить контекст, пов'язаний із професійною діяльністю фахівців.

Варто зазначити, що вивчення гуманітарних дисциплін, які є складовою системи професійно-технічної освіти, переважно пов'язано з мовними / професійно орієнтованими знаннями для реалізації комунікативної мети, задоволення особистих комунікативних потреб у різних сферах життя, а також для професійного становлення майбутнього фахівця (Таможська, І., 2023) [7].

Основною метою вивчення здобувачами освіти Харківського автотранспортного фахового коледжу дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є формування комунікативної компетентності, що зумовлено набутим досвідом (професійно-комунікативним) під час навчальної / виробничої практики, організованої на регіональних автотранспортних / автосервісних підприємствах, а також високим рівнем їхньої професійної мотивації, наявністю стійких знань на рівні фахового професійного спілкування та вузькоспеціальної / міжгалузевої професійної технічної термінології. Крім того, використовувані викладачами філологічних дисциплін знання педагогічного змісту сприяють моделюванню «продуктивного навчального середовища» (системи впливів, умов формування особистості майбутнього фахівця технічної галузі), у якому простежується динаміка засвоєння предметного та фахового контексту, можливе корегування на кожному етапі заняття мети / завдань для ефективного формування комунікативної компетентності, спрямування процесу засвоєння / трансляції здобувачами освіти знань, зважаючи рівень їхньої готовності до активного оволодіння ними (Таможська, І., 2024) [9].

Акцентуємо увагу на особливостях, які враховувалися під час створення умовно-комунікативних та ситуативно-комунікативних вправ з українська мова (за професійним спрямуванням), як-от: 1) наявність умовної вмотивованості мовленнєвого вчинку, що відображає зміст професійної діяльності майбутніх фахівців технічної галузі (Таможська, І., 2023) [7]; 2) «посилення зв'язку» навчального контексту з майбутньою професійною діяльністю здобувачів освіти; 3) необхідність моделювання на заняттях професійного спілкування студентів таким чином, щоб спонукати їх до усвідомлення значущості переваг обраної професії, труднощів, які необхідно

подолати, щоб стати професіоналом (Таможська, І., 2021) [6]. Виконання вищезазначених видів вправ сприяє формуванню в здобувачів освіти (2-3 курсів) комунікативної компетентності.

Отже, незаперечним є той факт, що комунікативна компетентність – це адаптаційний ресурс особистості фахівця технічної галузі, одна з умов їхньої професійної адаптації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Diadchenko, H., Tamozhska, I., Rud, O., Rudnytska, Z., Kulishenko, L., & Kumeiko, T. (2023). Formation of Communicative Competence of Foreign Students in Post-Industrial Society: Electronic Tutoring and Mentoring. *BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience*, 14(4), 207–219. <https://doi.org/10.18662/brain/14.1/414>
- [2] Kosarieva, H., Vasylenko, O., Breslavets, N., Tamozhska, I., Anikina, I., & Mordovtseva, N. (2022). Methods of Critical Thinking in Classes of Philological Disciplines in Higher Education Institutions: Neuroscientific Approach. *BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience*, 13(4), 459–470. <https://doi.org/10.18662/brain/13.4/399>
- [3] Tamozhska I., Rud O., Medynskyi S., Polukhtovych T., Kuzemko N., & Rudenko-Kraievskaya, N. (2024). The Educational Paradigm as a Conceptual Model of Developing Competencies During Learning. *Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala*, 16(2), 152–164. <https://doi.org/10.18662/rrem/16.2/851>
- [4] Tamozhska, I., Chubuk, R., Pienov, V., Myroshnychenko, N., & Prokofyeva, L. (2024). Innovative teaching methods for developing basic skills in higher education students through real professional contexts = Métodos didácticos innovadores para desarrollar las competencias básicas de los estudiantes de enseñanza superior a través de contextos profesionales reales. *Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias*, 3, art. no. Argentina. 1214. <https://doi.org/10.56294/sctconf2024.1214>
- [5] Попова О. В., Таможська І. В. (2016). Формування вмій ділового спілкування майбутніх фахівців технічного профілю (на матеріалі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін): монографія. Дніпропетровськ: Видавництво Середняк Т. К. 250 с.
- [6] Таможська І. В. (2021). Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики: навчально-методичні матеріали до теми з української мови (за професійним спрямуванням). *New horizons of philological science: collective monograph*. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». 297–324. <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-143-5-11>
- [7] Таможська, І. (2023). Формування у студентів технічних спеціальностей навичок аргументації (з досвіду викладання української мови (за професійним спрямуванням)). *Наукові записки. Серія: Філологічні науки*, (205), 207–217. <https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-205-29>
- [8] Таможська, І. В. (2015). Соціально-гуманітарні дисципліни в системі підготовки майбутніх фахівців технічної галузі. *Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: збірник наукових праць*. Вип. 43 (47). Харків: НТУ «ХПІ». 149–159. <https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15535>
- [9] Таможська, І. В., & Куліш, С. М. (2024). Актуальність педагогічного феномена «знання педагогічного змісту» для успішної викладацької діяльності в закладах вищої освіти різних країн. *Академічні студії. Серія «Педагогіка»*, (4), 91–98. <https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.4.13>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.057

THE ESSENCE OF TRANSLATION AND TYPES OF TRANSLATION

Yasinska Oksana Volodymyrivna¹

1. Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Foreign Languages Department
for Natural Sciences and Mathematics
Lesya Ukrainka Volyn National University, UKRAINE
ORCID ID: 0000-0002-6902-6079

The purpose of any translation is to familiarize a reader or listener who does not speak the original language with a certain text or oral expression reproduced in that language.

Translation process is the process by which a text or spoken utterance expressed in one language (the original language) is reproduced in another (the target language). **Translation result** is the result of this process, that is, a new text or oral expression reproduced in the target language. The translation process includes the following stages: 1) visual or auditory perception of information in a foreign language, awareness of its content; 2) analysis of information in the original language and synthesis in the native language; 3) reproduction of the content in the native language.

The process of translation is not a simple mechanical reproduction of the totality of the elements of the original, but a complex conscious selection of the best options for their transmission. Therefore, the starting point should be the original as a whole, and not its individual elements. Since the main task of translation is the exact reproduction of the content of the original, it is not the words, grammatical constructions or other means of the original language that are translated, but the thoughts of the original.

Types of translation:

1. **By form** translation is divided into **oral** (can be consecutive and simultaneous) and **written**. Consecutive interpretation is the oral translation of a message from one language to another after listening to it. Simultaneous interpretation is carried out simultaneously with the receipt of the oral message.

2. By method Translation distinguishes between literal and adequate translation.

Literal translation Literal translation is also called verbatim translation, in such a translation the word order and grammatical constructions that are not characteristic of the language being translated may be preserved, for example: *Ваш проєкт – найцікавіший. – Your project is the most curios (required – the most interesting). Я рахую, що Ви- праві. – I count you are right (required – I believe that you are right).*

Adequate translation accurately conveys the content of the original, its style and meets all the norms of the literary language of translation, for example: *Клієнт проживає за адресою... – The client lives at the address... Надані документи не відносяться до справи. – The submitted papers are not relevant to the case.*

3. The following main types of translation are distinguished **by content**:

– **socio-political**, which involves the oral or written reproduction of socio-political materials using another language: speeches and statements by political figures, interviews, materials from briefings, press conferences, diplomatic documents, scientific works in political science, sociology, etc.;

– **literary**, that is, the translation of works of fiction (poetry, prose, drama). Literary translation allows every nation to join the treasures of world literature, and also contributes to the popularization of national culture. Works of world classics were translated into Ukrainian by Lesya Ukrainka, Ivan Franko, Mykola Zerov, Borys Ten, Maksym Rylsky, Mykola Lukash, Hryhoriy Kochur and many others;

– **scientific and technical (technical)** – translation used for the exchange of scientific and technical information between people who communicate in different languages.

The full translation of a scientific text is carried out in the following stages: reading the entire text in order to understand the content; dividing the text into parts that are complete in terms of content, and translating them; stylistic editing of the full text (the text should be formatted in accordance with the norms of the literary language, eliminating repetitions; all terms and names should be unambiguous; if an idea can be expressed in several ways, preference should be given to the concise one; it is also possible to replace a foreign word with a Ukrainian one without harming the content).

Referential translation is:

1) written translation of pre-selected parts of the original that make up a coherent text;

2) a summary of the main points of the original content, accompanied by conclusions and evaluation. A summary translation is 5–10 times smaller than the original.

섹션 23.

PHILOLOGY AND JOURNALISM

Annotated translation is a brief description of the original, which is a list of key issues, sometimes containing a critical assessment. Such a translation gives the specialist an idea of the nature of the original (scientific article, technical description, popular science book), its structure, purpose, relevance, etc.

Automatic computer translation is the use of modern computer translation programs when translating texts, in which the translated text should be carefully checked, paying special attention to the translation of proper names, terms, words with indirect and multiple meanings, paronyms, homonyms, grammatical forms, etc.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.058

АВТОРСЬКІ ЕВФЕМІЗМИ В ПЕРЕДВИБОРЧОМУ ДИСКУРСІ КАНДИДАТКИ В ПРЕЗИДЕНТИ США КАМАЛИ ГАРІС: СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА

Морякіна Ірина Анатоліївна¹

1. канд. філол.наук, доцент,
доцент кафедри фонетики і практики англійської мови
Київський національний лінгвістичний університет, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0003-2653-998X

Евфемізм (від грецького εὐφημος – добре слово, де *eu* – добре і *phēmi* – кажу) – це заміна лайливого забороненого (табуйованого) слова або вислову із грубим, непристойним змістом або недоречним чи нетактовним забарвленням на синонім, який виражає цей зміст у пом'якшеній формі або завуальовано [4]. Слідом за А. Загнітко розглядатимемо евфемізми лексичного (слова й фразеологізовані словосполучення) та синтаксичного (речення й текстові фрагменти) рівнів, орієнтовані на заміну некультурних або прямолінійних мовних одиниць описовими, більш стриманими, застосування натяків замість прямих номінацій, використання недомовленостей [1]. Метою такого словесного «камуфляжу» є збереження честі й достоїнства людини та створення емпатії з боку адресата. На думку В. Олексенка, словесні табу та евфемізми «формують комунікативну поведінку будь-якої культури» [3].

В англомовній комунікації часто вживаними є евфемізми обумовлені релігійними поглядами, наприклад, словосполучення-субститути прямої номінації диявола “Old Dick”, “Old Harry”, або евфемізми на позначення проблем зі здоров'ям такі як “physically challenged people” (вираз «люди з особливими потребами» замість слова «інваліди»), “dental appliances” («зубні протези» замість «вставні зуби»).

Все більш широкого використання в сучасному англомовному дискурсі набувають політичні евфемізми. У своєму дослідженні Т. Марченко зазначає, що «хороші слова» допомагають обраним лідерам і посадовцям високого рангу виявляти повагу і толерантність до аудиторії [2]. Слід також додати, що евфемізми можуть бути інструментом маніпуляції суспільною думкою.

섹션 23.

PHILOLOGY AND JOURNALISM

Применшуючи гостроту соціальних та економічних проблем, політики прагнуть створити привабливіший образ реальності та завоювати довіру і підтримку громадян, уникати відповідальності за свої професійні хиби й невиконані обіцянки. Особливо ретельно політики підбирають «рафіновані» вислови на позначення негативних суспільних явищ, трагічних подій та скандальних персон під час передвиборчих кампаній.

Поряд із категоричною і подекуди безкомпромісною критикою суперника у передвиборчих виступах кандидатки в президенти США Камали Гаріс є місце для мовних засобів пом'якшення тону. У публічних виступах К. Гаріс ми зустрічаємо евфемізми не у вузькому їх розумінні, коли мовна одиниця набуває статусу ідіоми і має чітке визначення у словнику, її евфемізми є результатом творчого перефразування слів, що означають негативні явища, або події, які викликають негативні емоції. Розглянемо кілька прикладів використання евфемізмів К. Гаріс у промові-анонсі президентської кампанії.

Розповідаючи про своє коріння, Камала Гаріс не говорить прямо, що вона, як і багато американців, походить з родини іммігрантів. Кандидатка згадує, що її матір у дев'ятнадцять років «наодинці подолала пів світу, переїхавши з Індії до Каліфорнії», аби уникнути шлюбу за домовленістю, який чекав на молоду дівчину після закінчення школи на її батьківщині: *«So, my mother was 19 when she crossed the world alone, traveling from India to California with an unshakable dream to be the scientist who would cure breast cancer»* [5].

Слово «іммігрант» також замінюється на фразу «the language your grandmother speaks» (дослівно «мова, якою говорить ваша бабуся»), коли пані Гаріс підкреслює, що на прокурорській посаді вона вершила правосуддя від імені кожного американця, незалежно від його партійної, расової, гендерної приналежності, або мови, якою говорить його бабуся. Звернімо увагу, що дієслово “speaks” вжито у формі теперішнього часу, адже ораторка звертається і до тих, хто є іммігрантами у другому і, можливо, у третьому поколіннях: *«And every day, in the courtroom, I stood proudly before a judge and I said five words: Kamala Harris, for the people. And to be clear [...], my entire career, I've only had one client: the people. And, so, on behalf of the people, on behalf of every American, regardless of party, race, gender or the language your grandmother speaks»* [5].

У своїй промові кандидатка К. Гаріс засуджує обмеження особистих свобод людини, а саме свободи вибору партнера для створення сім'ї. Однак, з поваги до батьків і багатьох інших іммігрантів із країн середнього сходу, ораторка лише імплікує цей посил, приховуючи його за фразою “traditionally arranged marriage”, в якій до словосполучення «шлюб за домовленістю» з метою його пом'якшення додається ще слово «традиційний»: *«When she finished school, she was supposed to return home to a traditional arranged marriage»* [5].

Знайомство й одруження своїх батьків Камала Гаріс описує як «веління долі», а своє народження й появу своєї сестри називає «актом самовідданості», що не лише звільняє мовця від необхідності уживати лексику на позначення фізіологічних процесів, але й надає їм певної сакральності: *«But as fate would have it, she met my father, Donald Harris, a student from Jamaica. They fell in love and got married, and that act of self-determination made my sister, Maya, and me»* [5].

Попри поширену практику, а також велику кількість розлучень в Сполучених Штатах Америки, це явище переважно розцінюється як негативне й таке, що викликає емоції гіркоти, образи й розчарування. К. Гаріс ділиться з виборцями історією своєї родини, проте не каже прямо, що її батьки розсварились і розлучились, натомість вона делікатно пригадує, що «гармонія між ними була нетривалою», натякаючи на усілякі сімейні негаразди й сварки, і, що зрештою вони «розстались»: *«But the harmony between my parents did not last. When I was in elementary school, they split up»* [5].

Наступною категорією евфемізмів у передвиборчому дискурсі кандидати в президенти є вислови на позначення незаможних верств населення та представників трудового класу. Згадуючи своє дитинство, Камала не зізнається, що вони з матір'ю жили бідно. Задля пом'якшення розповіді про ці життєві обставини пані Гаріс використовує цілий текстовий фрагмент, в якому говориться, що до того, як мати нарешті змогла купити дім, вони орендували маленьку квартиру в непрестижному але гарному районі, де мешкали будівельники, пожежники та медсестри. В описі вона також додає, що ці люди «плекали» свої галявини із гідністю, так висловлюючи свою повагу до них: *«When I was in elementary school, they split up, and it was mostly my mother who raised us. Before she could finally afford to buy a home, she rented a small apartment in the East Bay. [...] A beautiful, working-class neighborhood of firefighters, nurses and construction workers. All who tended their lawns with pride»* [5].

У своїх обіцянках створити «економіку можливостей», у якій кожен «пересічний американець» матиме шанс на самореалізацію, політикиня не називає своїх виборців цим словосполученням. Вона звертається до кожного хто «живе у сільській місцевості, маленькому містечку чи великому місті», намагаючись виділити кожен соціальну групу окремо, протиставляючи їх багатим співгромадянам: *«That's why we will create what I call an opportunity economy, an opportunity economy where everyone has the chance to compete and a chance to succeed. Whether you live in a rural area, small town, or big city»* [5].

Критикуючи свого конкурента, К. Гаріс керується необхідністю дотримуватись норм політичної етики. Без грубощів і принизливих коментарів

섹션 23.

PHILOLOGY AND JOURNALISM

вона стримано заявляє: «Дональд Трамп є дуже несерйозною людиною», а наслідки його повернення до Білого Дому називає «надзвичайно серйозними наслідками»: «*Fellow Americans, this election is not only the most important of our lives, it is one of the most important in the life of our nation. In many ways, Donald Trump is an unserious man. But the consequences — but the consequences of putting Donald Trump back in the White House are extremely serious*» [5].

Підсумовуючи проаналізовані дані, доходимо висновку, що евфемізми у передвиборчому дискурсі претендентки на посаду президента США Камали Гаріс – це одиниці синтаксичного рівня (переважно речення і текстові фрагменти), які є авторським парафразом на позначення: 1) негараздів у сімейних стосунках та розлучення; 2) соціального статусу американців, пов'язаного з їхнім фінансовим становищем чи іммігрантським походженням; 3) критичної оцінки опонента як особистості, його поведінки в соціумі та політичної діяльності. Вони є авторськими новотворами і слугують маркерами ораторського ідіостилю Камали Гаріс. Хоча евфемізми в передвиборчих виступах претендентки є нечисельними, ці мовні одиниці мають вплив на загальний тон її кампанії, додаючи в нього нотки теплоти, співчуття, людяності, почуття власної гідності. Евфемізми є одним із мовних засобів реалізації тактики солідаризації кандидатки із виборцями, які належать до різних соціальних прошарків, а також створення власного іміджу виваженої і відповідальної людини. Кінцевою прагматичною метою уживання евфемізмів Камалою Гаріс є викликання емпатії у майбутніх виборців та завоювання їхньої прихильності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] А. Загнітко. (2012) Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни. Том 1. А-Й. Донецький національний університет. Донецьк: ДонНУ. – 401 с. Вилучено з: <https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/248/1>
- [2] Марченко Т.А. (2020) Евфемізми в сучасних українській та англійській мовах // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія Філологія. Соціальні комунікації. DOI <https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.1-1/15> . Вилучено з: https://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/1_2020/part_1/17.pdf
- [3] Олексенко В.П. (2012) Мовні засоби евфемізації в сучасній українській прозі. Вісник Запорізького національного університету. №1. С.328-334.
- [4] Словник іншомовних слів. Вилучено з: <https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%E5%E2%F4%E5%EC%B3%E7%EC>
- [5] Kamala Harris's 2024 presidential announcement. Democratic Convention Speech. Вилучено з: <https://www.nytimes.com/2024/08/23/us/politics/kamala-harris-speech-transcript.html>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.059

ДО ПИТАННЯ ВАРІАНТНОСТІ ПРАВОПИСНИХ НОРМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Степанюк Г.М.¹

1. приват-доцент, завідувач кафедри мовної підготовки
Центру підготовки спеціалістів для зарубіжних країн
Одеська державна академія будівництва та архітектури, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0002-3911-641X

Термін варіантність (варіативність) притаманний одночасно декільком наукам (математиці, термодинаміці, мовознавству) і відповідно має у кожній дещо іншу дефініцію того поняття, яке позначає.

Узагальнене тлумачення варіантності саме у мовознавстві фіксує факт наявності різних способів вираження мовних одиниць будь-якого рівня (фонетичного, граматичного) у вигляді різновидів або відхилень від деякої норми, зафіксованої в літературній мові.

Тема варіантності мовних норм останнім часом знов стала актуальною і привернула до себе увагу багатьох дослідників після внесення змін до Правопису української мови 2019 року, які містять пункти, пов'язані із введенням деяких варіантних форм до чинної норми. Наприклад, стали можливими в давно запозичених словах грецького походження орфографічні варіанти написання слів *аудиторія* й *авдиторія*, *лауреат* і *лавреат*, *фауна* і *фавна*, *анафема* й *анатема*, *кафедра* і *катедра*, *логарифм* і *логаритм*, *Афіни* й *Атени*. Крім того, дозволені до вживання паралельні форми родового відмінка для деяких іменників жіночого роду третьої відміни: *радісті* й *радошти*, *любіві* й *любови*. [4]

Проведене нами спостереження дозволило зробити деякі висновки щодо причин виникнення варіантності мовних форм, які, на нашу думку, можуть бути пов'язані або з їхнім походженням, або з необхідністю забезпечення різноманітних потреб мови як такої.

Отже, причиною виникнення варіантності, пов'язаної саме з їхнім походженням, є належність тих чи інших форм до різних діалектів української мови або взагалі до різних мов.

Наприклад, у південно-західному наріччі маємо початкову форму дієслова із формотворчим суфіксом **-ти**, а в південно-східному є низка говірок, у яких інфінітив може мати паралельні форми: на **-ти** і **-ть**. Також відомо, що

섹션 23.

PHILOLOGY AND JOURNALISM

прийменник-префікс **від** характерний для південно-західного наріччя української мови, у той час як південно-східне та північне наріччя послуговуються переважно формою **од**. Перші з наведених варіантних форм досі мають обмежене застосування в літературній мові (інфінітивна форма на **-ть** дозволяється лише у поетичній мові), а другі – подаються зараз як рівноправні та можливі для застосування варіанти (прийменники-префікси **від (од)**).

На підтвердження попередньої думки наведемо ще один приклад. Український правопис 1928(29) року, маючи на меті об'єднати дві правописні традиції, зафіксував у місцевому відмінку однини в закінченнях прикметників чоловічого та середнього роду два можливих варіанти: «на **білому** або **білім**, **тихому** або **тихім**, **синьому** або **синім**» [5]. За дослідженнями науковців, флексія **-ім** спостерігалася саме «у південно-західних подільсько-волинських і галицько-буковинських діалектах: на **добрім**, на **молодім**, на **літнім**, на **синім** та ін.» У той же час флексія – **ому, -ему, -єму** – переважно у південно-східних. На сьогодні обидві ці форми є рівноправними, зафіксованими у підручниках з мови.

Але цього не можна сказати про вище згадані форми родового відмінка деяких іменників жіночого роду (**радісті – радости, смерті – смерти**). Як зазначає науковець С.П. Бевзенко форми на **-и** особливо поширені в південно-західних діалектах української мови [1], хоча ще Правопис 1928 (29) регламентував вживання у цьому випадку незалежно від роду іменника закінчення **-і**. Отже, на сьогодні ці паралельні форми дозволені до вживання новим правописом 2019 року, але це ще не знайшло відображення у системі відмінювання в сучасних підручниках з української мови.

Виникнення паралельних форм може бути обумовлено і одночасним запозиченням якогось слова взагалі з різних мов. Яскравим прикладом можуть слугувати деякі слова, що існують зараз в українській мові в двох родових формах іменника, а саме: жираф (з французької – girafe) і жирафа (з італійської – giraffa); зал (з німецької – sall) та зала (з французької – salle).

До другої групи чинників, які викликані різноманітними виражальними потребами мови, по-перше, треба віднести бажання зберегти милозвучність нашої мови та полегшити вимову окремих звуків та звукосполучень.

За спостереженням П. Д. Тимошенко, вживання «паралельних» фонетичних варіантів слів (переважно службових), які за певних умов можуть чергуватися, не змінюючи смислового значення того чи іншого тексту, перш за все надає мові милозвучності. До таких форм належать: *прийменники (і префікси)* в – у – ув – уві – ві; з – зі – із/зо/ – ізі/ізо/; від – од – віді – оді; над – наді – надо; під – піді – підо; перед – передо – переді і под; між – межі; *прийменники-прислівники* типу: попереду – поперед,

позаду – позад; *частки*. б – би, ж – же, ще – іще; *сполучники*. хоч – хоча; *закінчення дієслів*. ходити – ходить; купатися – купатись; працюємо – працюєм, робімо – робім; *окремí фонетичні варіанти повнозначних слів*. вогонь – огонь, вулиця – улиця; город – огород тощо. [3]

До цього ж пункту можна також додати, наприклад, бажання уникнути одноманітності форм, коли пишуться поряд декілька іменників чоловічого роду в давальному відмінку однини. Уважається доцільним чергувати форми з різними закінченнями: **-ові, -еві (-єві)** та **-у(-ю)**. Наприклад, Гордієн**кові** Івану Петровичу; пан**ові** директору; доброді**єві** професору.

Крім того, за спостереженням П. Д. Тимошенко вживання тих або інших паралельних варіантів є письменницьким засобом створення певного ефекту, певного образу. Таким чином письменник намагається уповільнити чи прискорити, в міру потреби, темп своєї мови в прозовому творі, або ж цього вимагає ритміка віршів. [4]

Інша потреба може бути пов'язана з емоційно-психологічним станом мовця. У якості приклада можна навести форми написання з малої літери власних імен людей (а останнім часом після повномасштабного вторгнення навіть топонімів), що викликають негативні емоції: герострати, юди, путін, росія.

Крім того, виникнення паралельних форм може бути викликано й смислороздільною функцією між словами на позначення одиничних, чітко окреслених предметів або навпаки різноманітних речовинних, абстрактних, збірних понять тощо. Наприклад, вживання варіантних закінчень **-а(-я)** та **-у(-ю)** в іменниках чоловічого роду однини: більяр**да** (стіл) – більяр**ду** (гра), томат**а** (рослина) – томат**у** (сік); камен**я** (одиничне) – камен**ю** (збірне), папер**а** (документ) – папер**у** (матеріал), потяг**а** (поїзд) – потяг**у** (почуття) тощо. [2]

Отже, на нашу думку, варіантність правописних норм має дуже широке розгалуження в українській мові, тому обґрунтування її причин та доцільності, позитивності чи негативності самого явища вимагає подальшого ретельного вивчення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Бевзенко С. П. Українська діалектологія. Київ: Вища школа, 1980. 246 с.
- [2] Зубков М. Сучасний український правопис: комплексний довідник. Х.: Торсінг, 2002. 208 с.
- [3] Тимошенко П.Д. Закони милозвучності (евфонії) української мови. *Інтернет-видання Zbruc*. Вилучено з: <https://zbruc.eu/node/41915>
- [4] Український правопис / худож.-оформлювач О.А. Гугалова-Мешкова. Харків: Фоліо, 2019. 348 с.
- [5] Український правопис. Нар. комісаріят освіти УСРР. Вид.1-ше. Київ: Державне вид-во України, 1929. 103 с.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.060

ОСОБЛИВОСТІ СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ УКРАЇНСЬКОЮ

Січкара Антон Михайлович¹, Сітко Алла Василівна²

1. здобувач вищої освіти факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
ДНП Державний університет «Київський авіаційний інститут», УКРАЇНА

2. кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології і перекладу
ДНП Державний університет «Київський авіаційний інститут», УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0003-0071-038X

Останніми десятиріччями у мовознавстві спостерігається перенесення акцентів у дослідницьких інтересах з вивчення мови як внутрішньої системи, у якій усе є взаємопов'язане на вивчення мови – мовлення як діяльності або як дії [1, с. 128].

Синхронний переклад є однією з найскладніших форм перекладацької діяльності, що вимагає від перекладача високого рівня володіння мовою, миттєвої реакції та здатності до збереження змісту вихідного тексту в умовах обмеженого часу. Особливості синхронного перекладу англійського політичного дискурсу українською визначаються складністю вихідного матеріалу, культурними та мовними відмінностями, а також особливостями політичного стилю мовлення. У сучасному світі синхронний переклад відіграє ключову роль у забезпеченні міжкультурної комунікації. Завдяки правильному перекладу важливих політичних заяв та промов можна уникнути потенційних непорозумінь, що можуть вплинути на міждержавні відносини. Успішний синхронний переклад залежить не лише від мовних знань перекладача, але й від його здатності швидко аналізувати контекст, розуміти прагматичні цілі спікера та зберігати стиль і тональність оригіналу. Адже відомо, що будь-які вилучення культурноорієнтованих особливостей першотвору, є абсолютно неприпустимим, оскільки позбавляють переклад його пізнавального значення. З тієї ж причини погоджуємося з думкою про недоречні і надмірні прояви доместикації культурно-специфічного матеріалу [2, с. 145].

Особливо це стосується політичного дискурсу, де кожне слово може мати вагомий значення для міжнародних відносин. Наприклад, політичні промови,

дипломатичні зустрічі та міжнародні конференції вимагають точного та оперативного перекладу, який передає не лише зміст, але й емоційний тон висловлювання. У дослідженні ми проаналізуємо особливості синхронного перекладу політичного дискурсу та визначимо основні виклики й підходи до їх подолання.

Англомовний політичний дискурс характеризується використанням специфічної лексики, багатством стилістичних прийомів та культурними відсилками. Наприклад, у промовах політиків часто зустрічаються метафори, які мають історичне чи культурне підґрунтя. У перекладі виразу "*a shining city on a hill*" слід передати образність через "сяюче місто на пагорбі", водночас додаючи коротке пояснення для української аудиторії [3, с. 75]. Ідіома "*to cross the aisle*"; що означає співпрацю між політичними опонентами, часто перекладається як "*досягти компромісу з опонентами*" або "*співпрацювати через партійні межі*" [4, с. 56].

Англомовний політичний дискурс «відзначається складною синтаксичною структурою, що включає різноманітні комунікативні типи речень. Англійські речення часто будуються з урахуванням прагматичних цілей комунікації: інформування, переконання або впливу на аудиторію» [1, с. 129]. Для політичного дискурсу характерними є риторичні питання, які привертають увагу аудиторії, та складносурядні конструкції, що дозволяють політикам логічно структурувати свої аргументи.

Синтаксис політичних промов зазвичай включає складні речення, а пасивний стан вживається для того, щоб показати намагання уникнути персональної відповідальності або акцентувати увагу на колективній дії [6, с. 122], наприклад фразу "*Mistakes were made*" почасти перекладають як "Були допущені помилки", що зберігає безособовість мовлення.

Так, у промові промові Джона Кеннеді "*Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country*" риторичний прийом антиметаболи зберігає емоційний і логічний ефект, який важливо відтворити у перекладі шляхом збереження синтаксичної структури.

Зважаючи на зазначене вище, варто виокремити труднощі перекладу політичного дискурсу, які полягають у наступному:

- використання термінології та культурних реалій. Наприклад, англійські терміни *Filibuster*: "філібастер" з поясненням: "парламентська обструкція для затягування часу" або "*gerrymandering*" "джеррімендерінг" з поясненням: "перекроювання виборчих округів з політичною метою" потребують додаткового пояснення в українському перекладі, оскільки вони відображають специфічні політичні реалії США [6, с. 101].

- Врахування при перекладі емоційної забарвленості оригінального тексту. Так, політичні промови часто рясніють емоційними закликами, що

섹션 23.

PHILOLOGY AND JOURNALISM

мають переконати аудиторію. Як підкреслюється, у процесі перекладу важливо передати емоційний тон та прагматичний потенціал тексту, зокрема при роботі з художніми або публіцистичними текстами [2, с. 143]. У політичному дискурсі це проявляється через використання емоційно забарвленої лексики, повтори та заклики до дії. Так, у фразі "*We shall overcome*" важливо передати не лише зміст, але й емоційну забарвленість тексту, що можна відтворити як "*Ми подолаємо всі труднощі*", підсилюючи вплив на українську аудиторію.

Хотілося б також підкреслити, що у процесі перекладу важливо враховувати культурно специфічні метафори, які мають сильний емоційний і прагматичний вплив. Наприклад, у політичному контексті метафора "*bridge the gap*" може бути перекладена як "подолати розрив" або "налагодити зв'язок", залежно від контексту. Таке уточнення дозволяє зробити переклад зрозумілим для української аудиторії, зберігаючи його зміст та прагматичну функцію [2, с. 143].

- Коректне відтворення темпу мовлення. Так, політики можуть говорити дуже швидко, використовуючи складні синтаксичні конструкції, що ускладнює завдання синхронного перекладача.

Як стверджує Д. Гіл, задля того щоб успішно справлятися з викликами синхронного перекладу, тлумачам слід дотримуватися таких рекомендацій фахівців:

1. *Підготовка до перекладу.* Ознайомлення з матеріалами конференції або промови заздалегідь, вивчення специфічної термінології та контексту. Як підкреслює Д. Гіл, ретельна підготовка забезпечує *зниження когнітивного навантаження* в процесі перекладу та допомагає уникнути пауз або помилок через непоінформованість [7, с. 103].

2. *Розвиток навичок швидкості реакції.* Регулярне виконання вправ на тренування пам'яті та швидкість мовлення, наприклад, диктування складних текстів.

3. *Використання сучасних технологій.* Навчання перекладу у спеціалізованих аудиторіях, обладнаних мікрофонами та навушниками для зменшення технічних перешкод під час роботи.

4. *Використання тренувальних фонетичних вправ* та поліпшення вимови задля уникнення помилок у перекладі схожих за звучанням слів, але різних за значенням (*homophones* або *false cognates*). Наприклад, англійські слова "*accept*" та "*except*", а також "*affect*" та "*effect*" часто створюють труднощі для перекладача під час синхронного перекладу, що вимагає точності вимови та розуміння контексту [7, с. 45].

Отже, в умовах глобалізації роль синхронного перекладу в політичному дискурсі є надзвичайно важливою. Ця складна форма перекладацької

діяльності вимагає від фахівців не лише високого рівня володіння мовами, але й здатності ефективно справлятися з культурними, термінологічними та стилістичними викликами. Аналізуючи специфіку політичного дискурсу, можна зробити висновок, що ключовими аспектами, які впливають на якість перекладу, є точність передачі змісту, збереження емоційної забарвленості та швидкість реакції перекладача.

Крім того, для забезпечення належного перекладу необхідно враховувати особливості синтаксису англomовного політичного дискурсу, зокрема складні конструкції, риторичні питання та метафоричні вирази, які часто несуть у собі культурний підтекст. Перекладачі повинні знаходити такі мовні засоби, які зберігають стиль і вплив промови, уникаючи доместикації та втрати пізнавального значення тексту.

Успіх у цій діяльності значною мірою залежить від ретельної підготовки до перекладу, використання сучасних технологій та регулярного розвитку професійних навичок. Це включає опрацювання термінології, розвиток пам'яті та швидкості реакції, вдосконалення вимови та використання спеціалізованого обладнання. Синхронний переклад політичного дискурсу не лише сприяє міжкультурному діалогу, але й виконує важливу роль у забезпеченні точності й об'єктивності міжнародної комунікації, що є ключовим для розбудови довіри та співпраці на глобальному рівні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Сітко А.В. Комунікативні типи англійських речень та їх функції. *Філологічні студії*: зб. наук. праць. Луцьк: Волинський Академічний Дім, 2005. № 1-2 (3132). С. 128–131.
- [2] Данилюк Ю., Сітко А. Комунікативно-прагматичні аспекти перекладу художніх творів для дітей. *Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика*: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. К.: Аграр Медіа Груп, 2018. С. 142-146.
- [3] Smith J. *Political Metaphors in American Speeches*. London: Routledge, 2006
- [4] Baker M. *In Other Words: A Coursebook on Translation*. New York: Routledge, 2018.
- [5] Jones R. *Political Discourse Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015
- [6] Fairclough N. *Language and Power*. London: Longman, 2001
- [7] Gile D. *Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training*. Amsterdam: John Benjamins, 2009

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.061

ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНУ М. ШИМІЧКОВОЇ «СМЕРТЬ У ВЕНЕЦІЇ»

Чорний Ігор Віталійович¹

І. д-р філол. наук, професор,
професор кафедри гуманітарних дисциплін та українознавства
Харківський національний університет внутрішніх справ, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0001-6079-1746

Мариля Шимічкова – колективний псевдонім двох сучасних польських письменників Яцека Денеля та Петра Тарновського, які працюють у популярному нині жанрі історичного, або ж ретродетективу (польською *kryminał retro*). Найвідомішим серед доробку співавторів є цикл ретродетективів, головною героїнею яких виступає нишпорка-аматор у спідниці Зоф'я Щупачинська – дружина краківського професора медицини, яка з нудьги займається розплутуванням всіляких кримінальних загадок. Події творів відбуваються у Кракові межі XIX-XX століть. На цей час вийшло п'ять романів циклу, останнім з яких став «Смерть у Венеції» (2023).

Сюжет твору розгортається на тлі катастрофічної поведінки у Кракові влітку 1903 року. Знайдено тіла двох потопельників, причому один з них втопився у бурхливій Віслі, а тіло іншого знайдено у власній ванній. Професорка Щупачинська починає приватне розслідування, оскільки стала свідком кримінальної смерті/вбивства першого, а від другого їй надійшов особистий передсмертний лист із вказанням імені можливого вбивці. Свою бурхливу діяльність вона як завжди приховує від чоловіка, аби не наразитись на подружній скандал. Поза тим поважна пані тісно контактує з поліцією, яка вже неодноразово впевнювалась у разючих здібностях професорки Щупачинської.

Поступово вимальовуються кілька основних проблем, на яких базується сюжет твору. Співавтори самі формулюють їх у післямові до роману. По-перше, це критика надмірної побожності поляків та їх надто шанобливого ставлення до римських понтифіків. По-друге, авторсько-сімейний дует чи не вперше у своїй творчості торкається теми одностатевих стосунків, зокрема у Польщі межі XIX-XX століть.

Останнім часом у Польщі все частіше лунають заклики до перегляду ставлення до особи папи Івана Павла II, канонізованого римо-католицькою церквою. Ця непересічна постать стала по-справжньому культовою для поляків і символізує героїчну боротьбу цього народу за повалення комуністичного режиму й подолання його наслідків. Ще донедавна будь-яка критика особистості Кароля Войтили здавалась неможливою. Проте вже з'являються публікації, у яких закликають підходити до оцінки покійного понтифіка зважено, враховуючи як сильні, так і слабкі його сторони, не ідеалізувати папу через те, що він був поляком. До лав скептиків належить і Яцек Денель, що є домінуючою особою дуету.

Події «Смерті у Венеції» відбуваються на тлі важливої для європейської політики ситуації зі зміною фігур на папському престолі. Постійно згадується важка хвороба папи Лева XIII, за якого молиться увесь католицький світ, включно з мешканцями цісарсько-королівського міста Краків. Серед них і подружжя Щупачинських. І якщо Зоф'я більш спокійна у проявах релігійної жалоби, то її чоловік Ігнаци реагує на хворобу понтифіка дуже емоційно. Це типовий філістер, який благоговіє при самій згадці сильних світу цього: цісаря, папи, імператриці. Так, він розчулюється, коли читає про те, що Лев XIII диктує на смертному одрі вірші, наказує надрукувати їх, а потім власноручно редагує. Для краківського професора медицини це стає подвигом на кшталт мучеництв перших християн. Співавтори кепкують з екстатичної одержимості своїх співвітчизників такими духовними «подвигами» (прозорий натяк на літературну діяльність Івана Павла II).

Смерть одного з утоплеників у романі пов'язана з його сексуальною орієнтацією. Дружина покійного до певного часу мирилася зі станом речей, коли чоловік не цікавився нею як жінкою, віддаючи перевагу своєму молодому і вродливому помічникові. Проте врешті-решт їй це обридло і вона вирішує покласти край двозначній ситуації. З одного боку, вона отримує можливість позбавитись від обридлого чоловіка, а з іншого звинуватити у його загибелі свого зведеного брата, який колись вчинив над нею наругу і перешкоджає отримати велику частину батькового спадку. Зоф'я Щупачинська опиняється серед краківських «урнінгів» (тогочасний термін, запроваджений німецьким письменником Карлом Ульріхсом для означення геїв). Співавтори розкривають цю вразливу для них тему не без відповідної іронії, відтворюючи загальне ставлення європейського суспільства межі XIX-XX століть до проблеми, проте з великою часткою співчуття. Урнінги в їх показі не викликають відрази у героїні, яка охоче спілкується з ними під час розкриття злочину і цікавиться їхнім життям і потому.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.062

ПРОЄКТНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ: СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЙ РЕАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ

Алексєєнко Ольга Петрівна¹

1. канд. філол. наук, старший викладач

Національний університет фізичного виховання і спорту України, м., Київ, УКРАЇНА

Сучасні професійні спортсмени часто стикаються з необхідністю володіння англійською мовою для ефективної комунікації під час міжнародних змагань, пресконференцій, інтерв'ю та інших подій. Традиційні методи викладання іноземних мов не завжди відповідають їхнім потребам, адже вони не враховують специфіки професійної діяльності спортсменів. У цьому контексті проєктний підхід є ефективним інструментом, який дозволяє створювати ситуації реального спілкування та забезпечувати практичне застосування мови [Beckett & Slater, 2005].

Проєктний підхід базується на ідеї інтеграції навчального процесу з реальними завданнями, які виникають у професійній діяльності [Dewey, 2013]. Для спортсменів це можуть бути такі ситуації, як: підготовка до пресконференції, проведення інтерв'ю з міжнародними журналістами, спілкування з тренерами, агентами або партнерами по команді іншими мовами, участь у міжнародних семінарах чи тренінгах тощо.

Ключовим аспектом проєктного підходу є створення навчальних завдань, які максимально наближені до реальних ситуацій. Це сприяє розвитку комунікативних навичок, зниженню мовного бар'єру та підвищенню впевненості у використанні англійської мови [Richards & Rodgers, 2001]. Саме тому реалізація проєктного підходу може бути розділена на декілька етапів. Першим етапом є **визначення цілей і завдань проєкту**. На цьому етапі необхідно визначити конкретні мовні цілі, які відповідають потребам спортсменів. Основна мета – це формулювання конкретних мовних цілей, які відповідатимуть індивідуальним потребам спортсменів, а також враховуватимуть специфіку їхньої професійної діяльності. Насамперед необхідно провести детальний аналіз потреб кожного спортсмена. Це

включає визначення рівня володіння мовою, особистих та професійних цілей, а також контекстів, у яких вони використовують англійську мову. Наприклад, це може бути спілкування з тренерами під час міжнародних зборів, участь у прес-конференціях, переговори зі спонсорами чи інтеграція у міжнародну команду. На основі отриманих даних формулюються мовні цілі. Вони можуть бути як короткостроковими, так і довгостроковими. Короткострокові цілі зазвичай спрямовані на вирішення нагальних завдань, наприклад, підготовку до участі в конкретному міжнародному турнірі або освоєння спеціальної спортивної термінології. Довгострокові цілі охоплюють ширший спектр завдань, таких як розвиток мовних навичок для тривалого перебування за кордоном, ефективної участі у тренуваннях із міжнародними партнерами чи побудови кар'єри на глобальному рівні.

Наступним етапом є **розробка сценаріїв реальних ситуацій**. Викладач створює сценарії, які відображають типові ситуації у спортивній діяльності. Наприклад, рольова гра, де студент виступає в ролі спікера на пресконференції. Такий підхід дозволяє зробити навчання максимально цікавим та ефективним. Також важливо визначити ключові теми, які будуть корисними для спортсменів у їхній діяльності. Серед них можуть бути спортивна термінологія, основи ділового листування для спілкування зі спонсорами чи менеджерами, правила етикету у міжнародних спортивних колах, а також робота з інструкціями, суддівськими протоколами тощо.

Третім етапом є **виконання завдань**. Студенти працюють над завданнями, які включають підготовку текстів, репетицію виступів, створення презентацій тощо.

Не менш важливим є **зворотний зв'язок і рефлексія**. Після виконання завдань проводиться обговорення результатів, аналіз помилок і визначення шляхів покращення. регламентами. Окрему увагу слід приділити методам оцінювання прогресу спортсменів. Це дозволить об'єктивно оцінити результати навчання та скоригувати програму за потреби.

Для прикладу можна розглянути проект «Пресконференція після матчу», метою якого є розвиток навичок публічного виступу та навчитися відповідати на запитання журналістів. Завданнями для такого проекту є підготовка коротких промов англійською мовою та відповіді на запитання викладача чи інших студентів, які виступають у ролі журналістів.

Іншими варіантами проектів можуть бути наприклад "Інтерв'ю для спортивного журналу" на якому студенти будуть ронивати навички неформального спілкування. Так, наприклад один студент може виступати у якості інтерв'юера і готувати запитання, інший може виступати гостем і намагатися відповідати на запитання. Корисним буде зробити запис інтерв'ю

섹션 23.

PHILOLOGY AND JOURNALISM

для того, щоб студенти могли переглянути свої відповіді, проаналізувати помилки у вимові чи у граматиці тощо.

Практичність навчання забезпечується тим, що студенти отримують можливість практикувати мову в умовах, які максимально наближені до реальних. Такий підхід дозволяє не лише покращити мовні навички, але й впевнено використовувати їх у повсякденному житті та професійній діяльності.

Мотивація студентів зростає завдяки виконанню цікавих і значущих завдань. Ці завдання сприяють зацікавленості у навчанні, оскільки вони мають практичну цінність і дозволяють побачити реальні результати своєї роботи.

Окрім вдосконалення мовних компетенцій, студенти розвивають комплексні навички, які є важливими для їхнього особистісного та професійного розвитку. Серед них – уміння працювати в команді, планувати свої дії та ефективно виступати перед аудиторією. Такий підхід забезпечує гармонійний розвиток особистості та підготовку до викликів сучасного світу.

Проектний підхід є ефективним інструментом у навчанні англійської мови для спортсменів, оскільки він забезпечує практичне застосування знань і розвиток комунікативних навичок у реальних ситуаціях. Використання таких методів сприяє підготовці спортсменів до викликів, з якими вони стикаються у своїй професійній діяльності, і допомагає їм успішно представляти себе на міжнародній арені.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Beckett, G. H., & Slater, T. (2005). The project framework: A tool for language, content, and skills integration. *ELT Journal*, 59(2), 108-116. <https://doi.org/10.1093/eltj/ccj024>
- [2] Dewey, J. (2013). *Experience and education*. New York: Macmillan.
- [3] Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). *Approaches and methods in language teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.063

СТИЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ

Громович Данило Вікторович¹, Сітко Алла Василівна²

1. здобувач вищої освіти факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
ДНП Державний університет «Київський авіаційний інститут», м. Київ, УКРАЇНА

2. канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу
ДНП Державний університет «Київський авіаційний інститут», м. Київ, УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0003-0071-038X

Мова є не тільки засобом спілкування, а й засобом впливу на свідомість, а, отже, на поведінку людини. Це, перш за все, відбувається в галузі літератури і політики. Останніми десятиріччями у мовознавстві спостерігається перенесення акцентів у дослідницьких інтересах з вивчення мови як внутрішньої системи, у якій усе є взаємопов'язане на вивчення мови – мовлення як діяльності або як дії [1, с. 128]. Переклад англомовного політичного дискурсу є складним завданням, яке потребує врахування як мовних, так і соціокультурних аспектів. Політичні промови є потужним інструментом впливу, тому їхній переклад повинен зберігати точність змісту, стилістичну забарвленість, а також прагматичний ефект. Промови Камали Гарріс – віцепрезидентки США – демонструють яскраві приклади політичного дискурсу, насиченого риторичними засобами, культурними відсиланнями та специфічною лексикою, що ускладнює процес їхнього перекладу українською мовою.

Однією з характерних рис ораторського стилю Камали Гарріс є використання анафори – риторичного прийому, який полягає в повторенні однакових слів або фраз у серії речень чи частин фраз. Анафора, завдяки своєму ритмічному ефекту, допомагає підсилити емоційний заряд та створити атмосферу єдності й рішучості. Гарріс часто використовує цей прийом для акцентування важливості певних ідей або закликів.

Наприклад, під час своєї промови на відкритті 2020 річної Демократичної національної конвенції, Камала Гарріс використала анафору у фразах на кшталт: «*We will rise. We will stand up. We will fight for justice*» [3]. Такий

섹션 23.

PHILOLOGY AND JOURNALISM

повторюваний шаблон не лише підсилює ритмічність промови, але й додає їй емоційної напруги, створюючи відчуття обов'язку та рішучості у слухачів.

Анафора допомагає також у створенні відчуття послідовності і логічного розвитку думки. Це дозволяє Гарріс підвищувати довіру до її слів, роблячи меседж більш доступним для сприйняття.

Ораторський стиль Камали Гарріс є яскравим прикладом поєднання емоційного та інтелектуального рівнів риторики. У своїх виступах вона ефективно поєднує сильні емоційні посилення із чітким аргументуванням, використовуючи мовні засоби, які резонують із різними групами слухачів.

Наприклад, Камала Гарріс активно використовує метафори для пояснення складних соціальних та політичних проблем. Вона застосовує метафори, щоб передати абстрактні ідеї простими, зрозумілими образами. Одним з таких прикладів є метафора *"the arc of the moral universe"* (дуга морального всесвіту) [2], яку вона використовує для опису процесу боротьби за справедливість. Ця метафора має сильне емоційне забарвлення, що допомагає підняти слухачів на рівень моральної рефлексії, а також надає її виступу відчуття універсальності та історичної необхідності змін.

Крім того, вона не обмежується лише використанням простих метафор. Гарріс вміло застосовує емоційно забарвлені слова і фрази, такі як *"fight for the future"* або *"we will overcome"*, що викликають у слухачів відчуття, що їхні дії мають безпосередній вплив на майбутнє. Ці вирази додають виступам динамізму і закликають до активних дій.

Камала Гарріс майстерно володіє використанням пауз й інтонації для підсилення своїх висловлювань. Паузи дають аудиторії час на осмислення сказаного та підвищують важливість кожного окремого елемента її промови. Під час важливих моментів Гарріс робить паузи, що дозволяє її словам «знайти відгомін» у серцях слухачів.

Камала Гарріс використовує численні метафори для посилення впливу своїх ідей, що вимагає високої обережності при перекладі. Одна з найбільш відомих метафор, яку вона використовує, – це *"the arc of the moral universe bends toward justice"* [3], що в перекладі на українську може бути передано як *«дуга морального всесвіту схиляється до справедливості»*. Така метафора не лише підкреслює її політичні переконання, але й містить країнознавчий відтінок, що відображає глибоке коріння в американській історії боротьби за права людини. Для перекладача важливо зберегти цей метафоричний контекст, не втрачаючи культурної ваги виразу.

Лексичні та граматичні особливості політичних промов Камали Гарріс вимагають від перекладача високого рівня майстерності, оскільки необхідно зберегти не лише точність передачі змісту, але й ефективність ораторської

техніки. Вибір граматичних конструкцій, таких як складні речення, анафора, риторичні запитання та інверсія, сприяє створенню емоційно насиченого тексту, що здатен мобілізувати слухачів. Переклад цих структур вимагає уважності до деталей, оскільки граматичні засоби є важливими для збереження сили послання і ефективності політичного виступу.

Отже, головне завдання перекладача під час здійснення перекладу полягає у досягненні семантичної еквівалентності тексту оригіналу та тексту перекладу. Проведений аналіз та висвітлення стилістичних особливостей перекладу політичних промов з англійської мови на українську свідчить, що при перекладі необхідно вирішувати як суто мовні, лінгвістичні проблеми, зумовлені розходженнями в стилістиці, семантичній структурі й особливостями використання двох мов у процесі комунікації, так і проблеми соціолінгвістичної, психологічної та культурної адаптації тексту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Сітко А.В. Комунікативні типи англійських речень та їх функції. *Філологічні студії*: зб. наук. праць. Луцьк: Волинський Академічний Дім, 2005. № 1-2 (3132). С. 128–131.
- [2] Kamala Harris – Full Speech. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=yZux0ehg4_M
- [3] Kamala Harris will 'fight for our ideals' in U.S. Senate. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.youtube.com/watch?v=dVcvd9-cYGE>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.064

FLOWER POWER IN THE HISTORY OF PUBLIC MOVEMENTS

Olena Nikolaevna Ishchenko¹

1. PhD in Philosophy, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Philosophy of Humanities
Taras Shevchenko National University of Kyiv, UKRAINE
ORCID ID: 0000-0003-3832-2403

Summary. *In the modern world, symbolism is the most powerful tool of various social, anti-war movements, protest companies, and demonstrations. A special place in the context of the symbolism of visual signs in the sense of civil disobedience is occupied by a flower. The study analyzed the flower as a powerful force of non-violent resistance against the aggressive actions of the authorities. It has been proven that a flower as a symbol of peace and harmony has a universal meaning that is easily understood by people of different cultures and beliefs. Its cultural depth and ability to convey powerful messages without words make the flower a natural instrument of protest, which consolidates society, inspires the struggle for justice, peaceful coexistence, acts as a gentle "weapon" in defense of the rights and freedoms of citizens.*

XX-XXI centuries. is characterized by the policy of non-violent actions in the aspect of various peaceful protests, actions, demonstrations, public movements, non-aggressive interventions. In this period, non-violent resistance becomes the basis of socio-political struggle to achieve various, often political goals without the use of "hard force" by the protesters. Civil disobedience in the form of strikes, rallies, demonstrations, and protest marches is gaining momentum and becoming a powerful transforming force. Most often, non-violent revolutions are the form of social and political activity of citizens, such as: Revolution of People's Power (Philippines 1986), Revolution of Tenderness (Czechoslovakia 1989), Peaceful Revolution of the GDR (Germany 1989), Revolution on Granite (USSR 1990), Bulldozer Revolution (Yugoslavia 2000), Pomarancheva revolution (Ukraine 2004-2005), Cedar Revolution (Lebanon 2005), Umbrella Revolution (Hong Kong 2014), Velvet Revolution (Armenia 2018), the main vocation of which is to change the ruling elite, social order, radical transformations state structures and political

institutions. Along with social revolutions, in the context of a new, better social order, public movements begin to play an important role — the world of symbols of which is determined by floral emblematics. Where the flower as a universal symbol of rebirth, beauty, life, enhancing the visual impact of the protesters creates an atmosphere of peaceful resistance contrasting with the aggressive actions of the authorities.

Within the framework of this study, the main attention is focused on the characteristics of the power of the flower, which consolidates society on the way to political-legal, socio-cultural changes. The purpose of the study is to analyze the image of a flower in the context of an important tool in the struggle for the rights and freedoms of citizens of the XXth-XXIst centuries.

In many cultures of the world, the flower appears as a symbol with a multi-layered meaning in the context of various events. In the culture of Eastern and Western philosophy, a flower is traditionally associated with purity, inner harmony, spiritual growth, stability, peace, peace, etc. (rose, lily, chamomile, daisy, iris, lilac, lotus). Thus, images embodied in the natural beauty of flowers add symbolic power to public movements, emphasizing people's desire for peaceful coexistence and cooperation.

In history, flower power first became famous during the Hundred Flowers campaign (1956) — a movement of Chinese citizens who openly criticized the policies of the Chinese government led by Mao Zedong, focusing on social issues: education, rights, literature. The name of the movement came from Chinese classical literature, namely the poem: "Let a hundred flowers bloom, Let a hundred schools compete", which represented a collective image of intellectuals able to encourage and independently search for new ways of developing the country. Thus, flowers became a symbol of Chinese wisdom in the performance of the contemporary intelligentsia, which offered a different vision of the future of the state. In the future, this event led to such "things" as the condemnation of the Chinese Communist Party, its institutions, and mass persecution of the intelligentsia.

Subsequently, in the context of social resistance, the flower gains special popularity in public (youth) movements. Thus, the student anti-war movement against the introduction of American troops into Cambodia (1970) becomes significant. Most of the student participants in this movement were surrounded by the military in the Kent University galley. The leadership required the military to follow a policy of silent intimidation of students. Instead, freshman Allison Krause, not being afraid of the armed soldier, not only talked to him, but also put a lilac in the barrel of his M1 rifle, saying "Flowers are better than bullets". The next day, the student died from a fatal wound received during an armed action by the US National Guard at the university.

섹션 24.

PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE

Since then, the flower has become an integral attribute of most anti-war campaigns of the 1960s and 1970s. (protests against the war in Vietnam), and the saying "Flowers are better than bullets" is a slogan of nonviolent resistance (Figure 1) as such. Non-violence and pacifism, which oppose aggression and local conflicts on the part of various countercultural movements (for example, hippie culture) (Figure 2) [1], are considered common meanings of flower symbolism.

Fig. 1. Protester (George Harris) of the National Mobilization Committee to End the War in Vietnam

Fig. 2. The symbol of the hippie movement, the "Volkswagen" minibus, painted in the style of "Flower Power"

Another illustrative example is the youth movement "Wild Lily" (1990), initiated by students of the National Taiwan University for the promotion of democracy in the country. The protesters, decorated with white Formosan lilies as a symbol of democracy and hope for a better future, demanded direct elections for the president and vice president of Taiwan, as well as new national elections for all

representatives in the National Assembly. This student movement marked significant changes in Taiwan's political life, laying the groundwork for democratic reforms.

An important event in the recent history of Taiwan was the "Sunflower" public movement (2014), the emergence of which was provoked by the adoption by the ruling Kuomintang Party (KMT) of the Cross-Strait Trade in Services Agreement (CSSTA) with China (Figure 3) [2].

Fig. 3. **Speech by the leader of the "Sunflower" protest movement in front of the Yuan Legislative Assembly building**

Protesting students and representatives of various public groups with yellow ribbons on their heads, with sunflowers in their hands called "the language of flowers" to unite, just as the grains of a plant unite into a single whole, to act as a powerful force oriented towards the heavenly Light (Sun) against the trade deal, which would hurt Taiwan's economy and increase political pressure from China. The sunflower movement led to a review of the trade agreement, legislative monitoring of all agreements related to the strait. Thus, the image of the sunflower became a central symbol of public resistance, emphasizing the desire for light, transparency and hope in conditions of political tension.

The flower will become a powerful visual symbol in the sense of civil disobedience in mass protests against the extradition law to China (2019). The law provided for the transfer of dissidents and unjustly persecuted people to the hands of Chinese justice. The organizers of the action were the Public Front for Human Rights and a significant number of individual democratic activists, who mostly represented the country's legal sector, bar associations, legal scholars, and students of law schools (Figure 4).

섹션 24.

PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE

Fig. 4. **Protest action on the streets of Hong Kong**

Dressed in black-and-white outfits with black armbands emblazoned with a bauhinia flower, the protesters voiced their reservations about the openness of China's justice system. The floral emblem, being the official symbol of Hong Kong's prosperity, was read as dark militancy, scholarship, the path to knowledge. Along with this, in Chinese mythology, black is the element of water, symbolizing coolness, the fluidity of everything, the ability to move.

The power of flowers was manifested in the unprecedented scale of anti-government protests in Iran, triggered by the tragic story of a young woman, Mahsa Amini, who was killed by the Morality Police for violating the Islamic Republic's women's dress code (2022) [3]. Having been brutally tortured by a special police force for publicly disobeying Iran's hijab-wearing rules, Amini's image became a powerful impetus for the most numerous public unrest across the country with calls to abandon rigid religious dogmas, systematic violation of women's rights, and control over women's bodies. The driving force behind the protest movement was Iranian youth, teenage girls, and adult women who demonstratively set fire to their hijabs, publicly cut their long hair, rejecting the violent Iranian culture, suppression of dissent, and increased repression. Along with the main slogan "Jin, jiyān, azadi!" — "Woman, life, freedom" a floral motif in the form of white flowers (a symbol of dignity, freedom, peace) became a peaceful expression of thoughts. Most of the protestors, decorating their hair with white flowers, spoke against the state's repressive control over their appearance and personal choices (Figure 5). Holding flowers in their hands, placing them on windowsills in their houses, women expressed their solidarity and hope for a better and free country.

Thus, protest events with the use of flowers by women had not only socio-political, but also cultural dimensions. The flower, with its tenderness, beauty and vulnerability, along with stability, personified natural strength, determination,

resisted the repressions of the state machine, acted as a gentle "weapon" for a dignified existence, the right to choose, and freedom.

Fig. 5. Iranian posters during the protest. On the right is written: "This huge army is useless.

One fighting girl is worth hundreds of thousands of soldiers"

Thus, historical events in the world of the past and present centuries convincingly testify that flowers can be carriers of socio-political information important for the community. In other words, they express complex socio-political messages in actions of civil disobedience, protests, demonstrations, social movements, etc.

Symbolizing peaceful resistance based on the ideas of justice, peace, rights and freedoms of citizens, flowers are capable of consolidating people of different social strata, states, statuses and cultural characteristics, acquiring signs of a universal language understood by many participants of social resistance.

Therefore, in its natural tenderness and fragility, the flower is able to attract the attention of the world community, to cause a wave of support and solidarity from the international public, which makes it an important tool in the communicative space.

REFERENCES:

- [1] Chattarji, Subarno (2001). *Memories of a Lost War: American Poetic Responses to the Vietnam War*. Publisher Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, P. 42. Retrieved from <https://archive.org/details/memoriesoflostwa0000chat/page/n9/mode/2up>
- [2] How the Sunflower movement birthed a generation determined to protect Taiwan (2014). *The Guardian*. Retrieved from <https://shorturl.at/QWkYy>
- [3] The Many Shades of Iran's Protest Art. *Meta CPC*. Retrieved from <https://metacpc.org/en/irans-protest-art/>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.065

THE REBIRTH OF POLITICAL SEPARATISM: INCELDOM, FEMINISM, AND THE TRUMP ERA

Mariia Panasiuk¹

1. MA in Cultural Studies

Independent Researcher, UKRAINE

ORCID ID: 0000-0002-5353-3922

The rise of **Donald Trump** and the resurgence of **neoconservative** political movements in the United States have reignited contentious debates about gender, power, and the rights of women. Under Trump's leadership, rhetoric rooted in traditional values and a reactionary stance on gender roles have deeply polarized the political landscape. Feminist scholars and activists have responded with varying forms of resistance, from large-scale protests against the rollback of women's rights to the radical re-emergence of **gender separatism**. This form of feminism, drawing from the theories of second-wave feminist giants such as **Sheila Jeffreys [3]**, **Andrea Dworkin [1]**, **Kate Millett [8]**, **Germaine Greer [2]**, **Janice Raymond [11]**, **Catherine MacKinnon [7]**, and **Audre Lorde [6]**, has come to represent a counterpoint to the growing reactionary forces of **inceldom [10]** and the neoconservative backlash [14]. Movements like the **4B movement [4–5]**—advocating for women's rejection of male-dominated institutions—illustrate the resurgence of separatist ideologies in the face of increasing patriarchal control, epitomized by Trump's administration [4–5]. Through the lens of feminist theory and cultural critique, this essay explores the revival of sex-based separatism in modern-day America, the implications of Trump's sexual divide, and the broader cultural and political consequences of the rise of **inceldom** and far-right extremism [10].

The Legacy of Sex-Based Separatism and Its Revival

Sex-based separatism, which advocates for the complete disengagement of women from male-dominated societal structures, finds its intellectual roots in the work of feminist theorists who critiqued the sexual and social inequalities perpetuated by patriarchal systems. Central to this vision are the works of **Sheila Jeffreys [3]**, **Andrea Dworkin [1]**, **Janice Raymond [11]**, and others, who developed radical feminist theories arguing that the oppression of women is not just a

personal or social issue but a deeply political one, requiring systematic disengagement from the structures that perpetuate gender inequality. The revival of these separatist ideas in the context of modern-day politics is a direct response to the growing political climate under **Trump**, where the control of women's bodies and the reinforcement of traditional gender roles have been at the forefront of conservative political rhetoric.

Kate Millett in *Sexual Politics* (1970) was among the first to explicitly identify the political nature of sexual relationships. For Millett [8], sexual oppression was integral to the structure of patriarchy, which she argued is not just a social order but an oppressive political system that governs women's lives and bodies [8]. Millett's revolutionary claim—that “sexual politics” is at the heart of gender oppression—has long resonated with feminist separatists who argue that the fight for gender equality must involve rejecting the patriarchal systems that control women's sexuality, including marriage, the family, and heterosexual relationships [8]. Millett's ideas were foundational in shaping gender separatism, a framework that calls for women's rejection of men and traditional gender roles as a necessary step toward liberation.

Andrea Dworkin, another key figure in the development of feminist separatism, extended Millett's critique [8] through her radical examination of **sexual violence** and **pornography** [1]. In *Intercourse* (1981), Dworkin argued that heterosexual sex, as traditionally understood in patriarchal societies, is inherently exploitative because it is shaped by power dynamics that favor male dominance and female submission [1]. Dworkin's views on pornography as a vehicle for reinforcing sexual violence and misogyny emphasized the idea that women's liberation could only be achieved by rejecting male-dominated spaces and sexual relations altogether. Dworkin's critique extended beyond the mere rejection of individual men to a broader societal critique, urging women to sever ties with patriarchal structures in order to achieve true autonomy [1].

Sheila Jeffreys [3] took this critique even further, arguing that the very institution of heterosexuality is a system of sexual slavery for women. In her work *The Idea of Prostitution* (1997), Jeffreys contended that prostitution is not an isolated phenomenon but a symbol of the exploitation inherent in the broader structure of heterosexuality [3]. Jeffreys's call for **lesbian separatism**, where women opt out of heterosexual relationships entirely, was not merely an alternative lifestyle but a radical feminist strategy to withdraw from systems that commodify and objectify women [3]. Jeffreys' notion of “lesbian separatism” posited that women's liberation required a complete withdrawal from heterosexual relationships, which were perceived as inherently exploitative within the confines of patriarchy [3]. Dworkin's radical feminist views [1], particularly her work on pornography and

섹션 24.

PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE

sexual violence, further emphasized that true liberation could only occur if women distanced themselves from male-dominated spaces and reimagined relationships free from patriarchal influence [1]. These scholars, who stood as titans in the feminist movement, introduced the idea that gender separation might not only be a necessary response to patriarchy but could also function as a site of resistance to cultural and institutional oppression.

Janice Raymond [11], in *The Transsexual Empire* (1994), criticized the medicalization of gender and the cultural appropriation of female bodies by male-dominated medical institutions [11]. Raymond's work is critical in its examination of how the medical and psychological professions have historically pathologized non-heteronormative gender expressions and, by extension, reinforced a patriarchal framework in which women's bodies are commodified [11]. Raymond's critique of gender, while controversial, highlights a feminist stance that rejects the notion of gender as a binary structure and calls for the liberation of women from systems that uphold male-dominated definitions of gender. Raymond's work [11], like Dworkin's [1], points toward a feminist vision where the patriarchal hold over women's bodies is completely severed.

Kate Millett [8] and **Germaine Greer [2]** also laid the theoretical groundwork for feminist separatism. Millett, in her groundbreaking work *Sexual Politics* (1970), argued that patriarchy is not just a societal institution but the very basis of sexual oppression. Her critique of the sexual dynamics between men and women positioned sexual liberation as essential to feminist resistance [8]. Greer's *The Female Eunuch* (1970) extended this critique by analyzing how women, under the influence of patriarchal culture, internalize their oppression and accept subordinate roles in sexual and domestic relationships. Both Millett [8] and Greer [2] called for women to reject the traditional roles prescribed to them within patriarchal societies, a call that resonated with the later development of separatist ideologies. Greer's feminist theory [2] emphasized the need for women to reclaim their autonomy and to resist the pressures of male authority, although she was more cautious about advocating for absolute separatism compared to figures like Jeffreys [3] or Dworkin [1].

Catherine MacKinnon [7] is a pivotal figure in feminist legal theory, whose work in *Toward a Feminist Theory of the State* (1989) critiques the law as a tool that perpetuates male dominance and female subordination [7]. She argues that gender inequality is institutionalized through legal frameworks that reinforce patriarchal power. MacKinnon's analysis of sexual harassment and pornography redefines them as systemic mechanisms of control rather than isolated acts, portraying pornography as a form of propaganda that normalizes violence against women [7]. Her call to dismantle male-dominated structures aligns with feminist

separatist ideals, advocating for legal systems that prioritize women's equality and autonomy [7].

Audre Lorde [6], a Black lesbian feminist, added a critical dimension to this dialogue by highlighting the intersectionality of oppression. In her essay *The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House* (1984), Lorde critiqued the exclusion of marginalized voices from mainstream feminist discourse and argued that the struggle for gender equality could not be separated from issues of race, class, and sexuality [6]. Lorde's emphasis on the need for an inclusive feminism, one that accounts for the experiences of women of color, queer women, and other marginalized groups, has been crucial in shaping contemporary feminist separatism [6]. Her work not only challenged patriarchal structures but also demanded that feminism be more inclusive of the diverse ways women experience oppression, paving the way for a more intersectional approach to gender separatism [6].

Together, these feminist thinkers—Dworkin [1], Raymond [11], Millett [8], Greer [2], and Lorde [6]—have provided the intellectual foundation for the contemporary feminist separatist movements. They all argue that true liberation for women requires disengagement from the patriarchal systems that perpetuate their subjugation. Their work suggests that women's liberation cannot be fully realized until they sever ties with these systems, which shape not only their sexual and domestic roles but also their societal identities. These feminist theorists, particularly Millett [8], Greer [2], Lorde [6], and Jeffreys [3], laid the groundwork for gender separatism by critiquing the ways in which gender inequality is deeply entrenched in societal structures. They argued that in order for women to truly liberate themselves, they must reject the very systems that perpetuate their subjugation, including their sexual and romantic relationships with men. This theoretical foundation has inspired contemporary feminist movements, including the 4B movement [4–5], which has seen a resurgence in response to the political climate created by Trump's presidency.

The Neoconservative Backlash: Trump's Sexual Divide and the Rise of Inceldom

The political era of **Donald Trump** has fostered a **neoconservative** resurgence in the United States, with profound implications for gender politics. Trump's presidency brought traditional gender roles back to the forefront of American political discourse, with Trump himself embodying a kind of hyper-masculinity that resonated with conservative voters. The rhetoric surrounding Trump's rise to power was steeped in nostalgia for a patriarchal past, with conservative policies that sought to limit women's rights—particularly **reproductive rights**—and curtail progressive gains made by feminists over the past several decades [15].

섹션 24.

PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE

Donald Trump's presidency epitomized the neoconservative backlash against feminist progress. His administration systematically targeted reproductive rights, most notably by appointing conservative justices like **Amy Coney Barrett**, which led to the Supreme Court's overturning of **Roe v. Wade** in 2022 [14–15]. The dismantling of this landmark decision symbolized the broader agenda of Trump-era neoconservatism: the reassertion of patriarchal control over women's bodies. The rhetoric surrounding this rollback was often steeped in religious conservatism and traditional gender roles, emphasizing women's "natural" roles as mothers and caretakers [14]. This political agenda extended beyond reproductive rights to broader cultural messaging. Trump's frequent use of misogynistic language—dismissing women as "nasty," mocking sexual assault survivors, and perpetuating stereotypes about women's emotional instability—reinforced patriarchal norms at a cultural level. For many women, these developments underscored the fragility of feminist gains and the extent to which patriarchal systems could reassert themselves [14].

The neoconservative rhetoric around "protecting" the family also carried an implicit threat: that women who stepped outside traditional roles would face social and political consequences. This threat resonated particularly strongly with feminist separatists, who viewed Trump's rise as emblematic of the patriarchal structures they sought to dismantle. Movements like **4B** [4–5] emerged as a radical rejection of this cultural climate, advocating for complete disengagement from heterosexual relationships and the patriarchal structures they uphold [4–5]. Trump's position on **abortion**, his **judicial appointments** [15], and his emphasis on **"family values"** were all signals that his administration aimed to roll back feminist advances, particularly the right of women to make decisions about their own bodies [14–15]. The cultural rhetoric that followed his election, with its implicit—and at times explicit—misogyny, created a political climate ripe for the reemergence of separatist ideologies. In response to the increasing push from the political right to limit women's freedoms, feminist separatism found new traction as a mode of resistance [14].

At the same time, the rise of **inceldom** [10]—a far-right, misogynistic movement—has added a new layer of cultural and political tension [10]. Figures like **Nick Fuentes**, a self-identified **proud incel** [9; 12–14] and leader of the far-right movement **America First**, have become prominent voices advocating for the return of traditional gender roles and the disenfranchisement of women [9; 12–14]. Fuentes, in particular, has openly espoused views that dismiss feminist advances and promote a world in which women's roles are defined by male dominance. His infamous phrase, **"your body, my choice"** [14], reflects a deeply misogynistic attitude that insists on male entitlement to control women's bodies and decisions,

echoing the arguments made by neoconservative figures who view the feminist struggle for bodily autonomy as a threat to social order [14]. Fuentes' rhetoric resonates with a segment of men who feel that feminism has undermined their position in society, reinforcing patriarchal ideals while rejecting feminist gains.

Inceldom [10], in this context, serves as the flip side of feminist separatism, with its adherents promoting the notion that women owe men sex, love, and submission [10]. The culture surrounding incels is built on resentment, entitlement, and a deep misunderstanding of feminism, positioning women as either objects of male desire or adversaries to be dominated [10]. In contrast to the feminist separatist push to reject male-dominated systems, incels seek to reassert male control over women, arguing that the feminization of society has eroded traditional masculinity.

The 4B Movement: Gender Separatism as Radical Protest

One of the most visible expressions of gender separatism in response to the political landscape created by Trump and the rise of neoconservatism is the **4B movement [4–5]**, which originated in South Korea and has found resonance in other parts of the world, including the U.S. The four B's—*Bihon* (no marriage), *Bichulsan* (no childbirth), *Biyeonae* (no dating), and *Bisekseu* (no sex with men)—represent a complete disengagement from the traditional systems of heterosexuality, marriage, and reproduction that are viewed as fundamental to the patriarchal structure [4–5]. The movement is a radical feminist response to the growing political and cultural influence of right-wing ideologies, particularly those that seek to restrict women's reproductive rights and autonomy [4–5].

In the U.S., the 4B movement [4–5] has gained traction among women who feel increasingly disillusioned by the political climate and fearful of the erosion of their rights. The movement offers an alternative vision of feminist resistance, one that involves rejecting the male-dominated systems that seek to control women's lives. It resonates particularly with those who see the political climate under Trump as an active threat to their personal freedoms, providing a radical form of protest that advocates for complete separation from the patriarchal structures that govern relationships and reproductive choices.

Conclusion: The Dialectical Struggle for Gender Autonomy

The ongoing political and cultural struggles over gender, power, and autonomy reveal the deep fault lines in modern American society. On one side, feminist separatism, rooted in the intellectual legacies of **Dworkin [1]**, **Raymond [11]**, **Millett [8]**, **Greer [2]**, and others, advocates for a radical rejection of the systems that perpetuate gender inequality. On the other side, the rise of misogynistic movements like inceldom and the cultural rhetoric of figures like **Nick Fuentes [9; 12–14]** represent a reactionary backlash against feminist progress, seeking to reassert patriarchal control in the face of growing challenges to male dominance.

섹션 24.

PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE

As the U.S. grapples with the cultural and political divides deepened by **Trump's presidency [14]**, the revival of sex-based separatism illustrates the enduring relevance of feminist critiques of patriarchy and the power structures that sustain it [14]. Whether through movements like the **4B movement [4-5]** or the broader feminist push for gender equality, the fight for autonomy remains central to the discourse surrounding modern gender politics. At the same time, the reactionary forces of incelism and neoconservatism reveal the persistent challenges faced by those advocating for a more egalitarian society. The outcome of this dialectical struggle will shape the future of gender relations for years to come.

REFERENCES:

- [1] Dworkin, A. (1981). *Intercourse*. Basic Books.
- [2] Greer, G. (1970). *The Female Eunuch*. MacGibbon & Kee.
- [3] Jeffreys, S. (1997). *The Idea of Prostitution*. Spinifex Press.
- [4] Jeong, E. (2020). *Troll Feminism: The Rise of Popular Feminism in South Korea* [Doctoral dissertation, University of Leeds]. White Rose eTheses Online.
- [5] Lee, J., & Jeong, E. (2021). The 4B Movement: Envisioning a Feminist Future with/in a Non-Reproductive Future in Korea. *Journal of Gender Studies*, 30(5), 633-644. <https://doi.org/10.1080/09589236.2021.1929097>
- [6] Lorde, A. (1984/2007). *The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House*. In *Sister Outsider: Essays and Speeches* (pp. 110-114). Crossing Press.
- [7] MacKinnon, C. (1989). *Toward a Feminist Theory of the State*. Harvard University Press.
- [8] Millett, K. (1970). *Sexual Politics*. Doubleday.
- [9] Moodie, D., & Levy, A. (Hosts). (2024, May 5). *Fuentes: 'I Totally See Myself Accidentally Killing My Wife'* [Audio podcast episode]. *The New Abnormal*. Daily Beast. Retrieved from <https://open.spotify.com/episode/3sjFPxNKFCzsHjuSuMPoa1?si=UkrasrBcTsesXvxOZEGirg>
- [10] Panasiuk, M. (2024). The Incel Phenomenon: Neoliberalism, Oedipal Crisis, and Masculinity. *Λ'ΟΓΟΣ*, 18, 284-289. <https://doi.org/10.36074/logos-18.10.2024.069>
- [11] Raymond, J. (1994). *The Transsexual Empire: The Making of the She-Male*. Teachers College Press.
- [12] The Majority Report w/ Sam Seder. (2021, December 7). *Right-Wing Misogynist Forced to Admit He's Never Had a Relationship with a Woman* [Video]. *YouTube*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=eaz55gyJ8CQ>
- [13] TheDamageReport. (2022, May 22). *Proud Incel Nick Fuentes Goes Full Weirdo on Dating Women* [Video]. *YouTube*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=Reh5bdvbwTM>
- [14] Tolentino, J. (2024, November 14). *Your Body, My Choice: A New Rallying Cry for the Irony-Poisoned Right*. *The New Yorker*. Retrieved from <https://www.newyorker.com/news/the-lede/your-body-my-choice-a-new-rallying-cry-for-the-irony-poisoned-right>
- [15] Ziegler, M. (2021, December 3). Ginsburg Once Defined the Court's Vision of Women's Equality. Now Barrett Does. *The Washington Post*. Retrieved from <https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/12/03/bennett-ginsburg-abortion-court/>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.066

THE PROBLEM OF UNDERSTANDING HUMAN IDEAS BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND SPECIFICALLY LARGE LANGUAGE MODELS: A PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF POSSIBILITIES AND LIMITATIONS

Skrypchenko Mykyta¹, Valentyna Shtanko²

1. PhD student at the Faculty of Software Engineering
Kharkiv National University of Radio Electronics, UKRAINE
ORCID ID: 0009-0001-6384-3449

2. Head of Philosophy Department, member of EMC Presidium, Head of the Section 1 of EMC, Chairman of the Audit Commission of the NURE Alumni Association,
Dr. Sc.(Philosophy), Professor
Kharkiv National University of Radio Electronics, UKRAINE
ORCID ID: 0000-0001-5245-3173

I. Introduction

Context & Importance

The rapid advancement of Large Language Models (LLMs), exemplified by GPT-4, has transformed the landscape of artificial intelligence (AI) and natural language processing (NLP). These models have achieved remarkable humanlike fluency in generating coherent and contextually relevant text, raising both excitement and critical scrutiny within academia and industry [2]. Despite their linguistic prowess, fundamental questions remain about the nature of their “understanding.” Scholars highlight the tension between their statistical pattern-matching capabilities and the absence of deeper conceptual or experiential grounding, which is essential for truly understanding human language [4, 6]. This distinction is particularly salient when LLMs attempt tasks involving nuanced cultural, historical, or embodied contexts that are inherently tied to human lived experiences.

The remarkable ability of LLMs to produce humanlike outputs stems from their training on vast corpora of text, enabling them to capture and replicate linguistic patterns. However, this statistical approach has led critics to question whether such models can ever transcend the superficiality of imitation. Critics

섹션 24.

PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE

argue that while LLMs may appear to reason or understand, their responses are ultimately limited by their lack of embodied experience, cultural awareness, and historical grounding [6].

Aim and Scope

This thesis seeks to address a critical question: Can LLMs meaningfully incorporate and interpret the cultural, historical, and embodied contexts inherent in human ideas, or is their capacity for “understanding” fundamentally constrained by their reliance on statistical correlations drawn from large text corpora? Heideggerian concepts such as “ready-to-hand” and “present-at-hand” provide a philosophical framework for understanding the limitations of LLMs in engaging with practical and descriptive contexts, further emphasizing the gap between human cognition and AI-generated linguistic outputs [5]. Through an interdisciplinary exploration, this work investigates whether LLMs remain superficial mimics of human language or have the potential to approximate deeper forms of understanding grounded in cultural and embodied realities [2, 5].

II. Understanding Beyond Text: Culture, History, Embodiment

Human Understanding as Contextual

Human cognition is deeply contextual, enriched by physical interaction, cultural backgrounds, and historical awareness [5, 2]. Concepts like humor, ethics, and tradition emerge from embodied, multimodal contexts, integrating sensory and societal inputs to create meaning [6]. Heidegger’s notions of “ready-to-hand” and “present-at-hand” further emphasize the importance of lived experience in understanding [5].

LLM Limitations in Cultural/Historical Interpretation

LLMs rely on textual correlations, lacking the lived and embodied dimensions essential for grasping cultural and historical nuances [2, 4]. Without physical interaction or experiential grounding, they fail to interpret humor, ethics, or traditions meaningfully [6]. Contextual shifts often disrupt their reasoning, exposing a reliance on surface-level patterns rather than deep conceptual understanding [4]. Thus, while linguistically adept, LLMs remain constrained in interpreting human ideas beyond text.

III. Philosophical and Ethical Implications

Epistemic and Philosophical Challenges

Heidegger’s distinctions between “ready-to-hand” and “present-at-hand” underline the importance of practical, embodied interaction in the emergence of human meaning—an aspect entirely absent in LLMs [5]. This lack of grounding limits their ability to engage with the world as humans do. Additionally, the Eliza Effect leads users to over-attribute understanding to LLM outputs, mistaking statistical pattern-matching for genuine comprehension [6].

Ethical and Social Considerations

LLMs' inability to critically evaluate context increases the risk of bias and misinformation propagation, particularly when generating culturally or historically sensitive content [7]. This creates ethical concerns about their reliability in tasks requiring nuanced judgment. Furthermore, misplaced trust in AI for decisions tied to cultural or historical contexts can lead to harmful outcomes, as LLMs lack the experiential foundation necessary for such evaluations [3].

IV. Conclusion and Outlook

Assessing "Understanding"

LLMs exhibit remarkable capabilities in producing linguistically fluent and coherent text. However, their reliance on statistical correlations from vast text corpora leaves them fundamentally incapable of internalizing the cultural, historical, and embodied contexts that are central to human understanding. Without lived experience or multimodal grounding, their outputs often lack the depth and authenticity required to interpret complex human ideas. These limitations are especially pronounced in culturally sensitive or historically nuanced tasks, where context, emotion, and shared human experience play pivotal roles [2, 6, 7]. The reliance on these models in such domains necessitates a critical evaluation of their applicability and risks.

Future Directions

To address these challenges, future advancements in LLMs should explore the integration of embodied data, such as sensory inputs, multimodal experiences, and physical interactions, to create architectures capable of deeper contextual reasoning. This could involve the development of hybrid systems that combine language modeling with embodied simulations to better approximate human-like understanding.

Furthermore, implementing robust ethical frameworks is essential to guide the responsible use of LLMs, particularly in domains involving cultural or historical interpretation. These frameworks must address issues of bias, misinformation, and over-reliance on AI systems, ensuring transparency and accountability in their deployment [3]. Simultaneously, educating users about the strengths and limitations of LLMs will play a crucial role in mitigating risks, fostering informed decision-making, and maintaining trust in AI technologies. These efforts, together with technological innovation, will define a future where AI can better complement human understanding without compromising cultural or ethical integrity.

REFERENCES:

- [1] Левченко, Є., & Штанько, В. (2024). Довіряючи невидимому: Проблема прийняття рішень нейронною мережею. *Grail of Science*, (35), 323–325. <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.01.2024.058//5>

섹션 24.

PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE

- [2] Bianchini, F. (2024). Evaluating intelligence and knowledge in large language models. *Topoi*. <https://doi.org/10.1007/s11245-024-10072-5//7>
- [3] Cuskley, C., Woods, R., & Flaherty, M. (2024a). The limitations of large language models for understanding human language and cognition. *Open Mind*, 8, 1058–1083. https://doi.org/10.1162/opmi_a_00160//4
- [4] Harati, K. (2024). ChatGPT and AI-powered writing tools: Unveiling risks and ethical challenges in scientific writing. *Journal of Reviews in Medical Sciences*, 4(1), e42. <https://doi.org/10.22034/jrms.2024.493520.1031//2>
- [5] Mirzadeh, I., Alizadeh, K., Shahrokhi, H., Tuzel, O., Bengio, S., & Farajtabar, M. (2024). GSM-Symbolic: Understanding the limitations of mathematical reasoning in large language models. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.05229//3>
- [6] Mitchell, M., & Krakauer, D. C. (2023). The debate over understanding in AI's large language models. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(13). <https://doi.org/10.1073/pnas.2215907120//6>
- [7] Zhang, J. (2024). Should we fear large language models? A structural analysis of the human reasoning system for elucidating LLM capabilities and risks through the lens of Heidegger's philosophy. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.03288//1>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.067

ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ЯК ОСНОВА КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ЗАГРОЗ

Гапиченко Андрій Миколайович¹, Штанько Валентина Ігорівна²

1. аспірант кафедри безпеки інформаційних технологій*Харківський національний університет радіоелектроніки, УКРАЇНА***ORCID ID: 0009-0008-3135-3681****2.** завідувач кафедри філософії, доктор філософських наук, професор*Харківський національний університет радіоелектроніки, УКРАЇНА***ORCID ID: 0000-0001-5245-3173**

Вступ. Етичні проблеми, питання моралі та моральності тих чи інших вчинків переслідують людську цивілізацію зі стародавніх часів. Ще у творах давньогрецького філософа Арістотеля зустрічаються такі терміни як: *ethikos* (етичний) і *ethika* (етика) [1]. Перший він використав для позначення чеснот, що стосуються людської вдачі. Що ж до науки – галузі пізнання, котра вивчає власне етичні чесноти, досліджує, яка людська вдача є найдосконалішою, – то таку науку мислитель назвав етикою. З розвитком суспільства важливість проблем, які вона досліджує не тільки не зменшилась, а навпаки через розширення соціального життя, з'явилися нові форми взаємодії між людьми, і саме тому вони набувають все більшої актуальності. Не можна не зазначити, що комп'ютерна революція також стала причиною розвитку етики. Поява нового середовища - віртуального, поставила багато нових питань до даної науки. Хоча комп'ютерна етика має свої унікальні особливості вона тісно пов'язана з класичними проблемами, а також професійними етичними кодексами [2]. Ще одним наслідком комп'ютерного прогресу стало поширення електронно обчислювальних машин(персональні комп'ютери, мобільні телефони і тд.). У зв'язку з цим з'явився новий вид злочинців, а саме кіберзлочинці(загальнопоширена назва - хакери). Саме тому захист електронних пристроїв, даних став серйозною проблемою з якою борються фахівці з кібербезпеки. Так як вони працюють з важливими даними, конфіденційною інформацією, мають доступ до всієї системи проблема етики кіберзахисника є актуальною і потребує детального вивчення.

섹션 24.

PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE

Мета роботи. Метою дослідження було проаналізувати роботи за тематикою “етика кібербезпеки”, виділити основні етичні принципи при роботі із захисту кіберпростору, підкреслити важливість та актуальність даної проблеми.

Матеріали та методи./Materials and methods. В роботі “Кібербезпека та етика” М. Крістена, М. Лої та інших описується проблема, що зі зростаючою складністю цифрової екосистеми в поєднанні зі зростаючими глобальними ризиками виникла наступна дилема: надмірна увага до кібербезпеки може порушити фундаментальні цінності для індивіда, такі як рівність, справедливість, свобода чи приватність. З іншого боку, нехтування кібербезпекою може підірвати довіру людей до цифрової інфраструктури, а також до розробників політик безпеки [3].

Про важливість етичної складової в кібербезпеці Ш. Валлор та В. Ревак писали в своїй роботі [4] наступне, що практика кібербезпеки має на меті збереження в безпеці даних, комп'ютерних систем. Хоча ці дані, системи можуть мати певну економічну чи іншу цінність самі по собі, практики кібербезпеки в першу чергу захищають цілісність, функціональність та надійність людських інституцій, які покладаються на такі дані, системи та мережі. Захищаючи ці інституції та практики, фахівці з кібербезпеки, в свою чергу, захищають життя і щастя людей, які від них залежать. Це означає, що етичні питання лежать в основі в основі практик кібербезпеки, тому що ці практики все частіше потрібні для того, щоб захистити і захистити можливість індивідів і груп людей почувати себе добре.

У. Ч. Чуквуді та Ч. Дж. Наємека в роботі [5] пропонують використовувати при захисті даних Кантіанівську деонтологічну етику. Дослідники вважають, що впровадження принципу «людина є самоціллю, а не засобом для досягнення мети» може допомогти окремим особам та організаціям поважати приватне життя інших людей та утримуватися від використання їхніх конфіденційних даних для особистої вигоди.

Принцип універсалізації Канта заохочує людей діяти відповідно до максим, які можна було б послідовно застосовувати як універсальний закон. У контексті кібербезпеки це означає прийняття практик, яких кожен може дотримуватися без шкоди для своєї приватності чи безпеки. Наприклад, окремі особи та організації повинні використовувати надійні заходи безпеки і захищати дані так, як вони хотіли б, щоб інші робили це. Кантіанська етика показує важливість виконання своїх обов'язків і зобов'язань. У контексті кібербезпеки, особи та організації повинні захищати довірену їм особисту інформацію, впроваджуючи суворі заходи безпеки, регулярно удосконалюючи програмне забезпечення. Кантіанська етика виступає за

чесність і прозорість у відносинах. Застосування цього принципу до приватності та кібербезпеки передбачає відкритість щодо методів збору даних, інформування користувачів про те, як їхні дані будуть використані, та отримання інформованої згоди. Кантіанська етика цінує індивідуальну автономію та раціональність. У контексті приватності це означає, що люди повинні мати владу над своїми даними і можливість робити усвідомлений вибір щодо їх використання. Організації повинні поважати вибір користувачів щодо обміну даними та надавати механізми для згоди та відмови від використання даних.

Т. Вільямс в своїй статті [6] надає інформацію про практики впровадження відомими компаніями етичних принципів при захисті даних. Наприклад, Microsoft забезпечує вільний потік інформації та надає контроль над своїми даними з боку клієнтів. Це означає, що компанія дотримується стандартів цілісності та конфіденційності.

Результати та обговорення. В ході дослідження виявлено, що спільнота задається питаннями як правильно захищати дані, яким чином розробити механізм взаємодії між клієнтом і сервісом з питань кібербезпеки, чи правильно застосовувати ті чи інші політики безпеки. Саме з такими етичними проблемами в наш час стикаються кіберзахисники. Цікавою є думка про інтерпретацію принципів Кантіанської етики в середовищі захисту інформації. Думка філософа, що людина повинна бути ціллю, а не засобом збігається з основами кібербезпеки, так як інформація в розрізі від індивідів не розглядається.

В ході роботи кіберзахисників виникає можливість відповісти на ту чи іншу деструктивну діяльність зловмисника шляхом компрометації його системи. Назвемо цю дію зворотною атакою. Чи буде дана практика етичною? При впровадженні таких політик компаніями або якщо фахівець з кібербезпеки вирішить чинити самосуд кількість кібератак по всьому світу зросте до незбагнених масштабів і кіберпростір перетвориться на неконтрольоване середовище. Вчиняючи дані дії, обов'язково будуть страждати випадкові люди. Чи може фахівець зі стовідсотковою впевненістю сказати хто стоїть за злочином? З розвитком технологій визначити це стає дуже складно, а в більшості випадках - неможливо, тому в такому разі можна скомпрометувати безневинну особу. Припустимо, що захисник знайшов справжнього злочинця чи угруповання, тепер значення змінної інше і в цій ситуації покарання отримає дійсно хакер. Але чи буде це різні ситуації з точки зору етики? Напевно, що ні. В будь-якому варіанті ми порушуємо приватність особи, конфіденційність її даних, нехтуючи принципами етики.

섹션 24.

PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE

Висновки. В ході виконання роботи було розглянуто деякі етичні проблеми в сфері кібербезпеки. Проаналізовано дотичні до теми праці науковців. За результатами виконаного дослідження показана актуальність етики кіберзахисту, важливість вивчення даної проблеми із залученням більшої кількості спеціалістів не тільки з галузі захисту, а й філософії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Етика: Курс лекцій. Навч. посібник. – 5-те вид. – К.: Либідь, 2004. – 384 с.
- [2] Проблематика інформаційної етики в контексті цифрової культури // IV Міжнародна науково-практична конференція «Innovative research and perspectives of the development of science and technology», 29-31 січня 2024 р., Стокгольм, Швеція. – С. 270-272.
- [3] Yaghmaei, Emad and van de Poel, Ibo and Christen, Markus and Gordijn, Bert and Kleine, Nadine and Loi, Michele and Morgan, Gwennyth and Weber, Karsten, Canvas White Paper 1 – Cybersecurity and Ethics (October 4, 2017). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3091909> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3091909>
- [4] Vallor S. An Introduction to Cybersecurity Ethics / S. Vallor, R. William J... – 65 с.
- [5] Chukwudi U. CYBERCRIME AND CYBERSECURITY: RETHINKING THE ROLE OF ETHICS / U. Chukwudi, C. Nnaemeka. // Journal of Inventive and Scientific Research Studies. – 2024.
- [6] Williams T. Ethics and Cybersecurity [Електронний ресурс] / Troy Williams. – 2024. – Режим доступу до ресурсу: https://www.researchgate.net/publication/382023852_Ethics_and_Cybersecurity.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.068

МОЖЛИВІСТЬ СТВОРЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ОСНОВІ ЗАКОНІВ ЛОГІКИ

Будз Галина Іванівна¹**1.** кандидат філософських наук*Івано-Франківський фаховий коледж**Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, УКРАЇНА***ORCID ID: 0000-0001-5395-8464**

Проблема можливості створення штучним інтелектом нових знань і його здатність до саморозвитку є актуальною на даний час, оскільки технології, які пов'язані зі створенням штучного інтелекту невпинно та швидкими темпами розвиваються навіть за останні кілька років. Однак для того щоб така можливість створення штучним інтелектом абсолютно нових (ще не існуючих знань) була реалізована, слід проаналізувати чи взагалі такий «процес творчості для штучного інтелекту» можливий, оскільки творчість зазвичай розуміється у контексті людини, яка визнається єдиним можливим суб'єктом творчості.

Творчий процес завжди пов'язаний у першу чергу із суб'єктом творчості, із творчим «Я». Творче «Я» зазвичай має свідомість, самосвідомість, пам'ять, розум, здатність сприймати та аналізувати інформацію. На основі цих вихідних здатностей творче «Я» може автономно і незалежно від інших суб'єктів проявляти «творче мислення». Творче мислення полягає в тому, що «творець» на основі своїх автономних задатків здатен продукувати абсолютно нові форми знань, наприклад, думки, ідеї, концепції, теорії, гіпотези, яких ще не існувало взагалі. Творець нарощує знання у якісному аспекті, створює інноваційні проекти, наприклад, у різних видах науки, мистецтва, економіки, політики, права. Водночас процес творчості будується так, що сам творець здатен навчатися, розвиватися та вдосконалюватися у творчому процесі. На цій основі виникає ряд актуальних питань стосовно творчих можливостей штучного інтелекту. По-перше, чи може вважатися штучний інтелект суб'єктом творчості? По-друге, чи буде здатний він автономно і незалежно від людини створювати абсолютно нове, інноваційне знання? По-третє, чи буде здатний він автономно самонавчатися, саморозвиватися та самовдосконалюватися?

섹션 24.

PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE

У контексті цих питань, які стосуються процесу творчості та суб'єкта творчості виникає також питання: якими шляхами *людина, як творець штучного інтелекту* здатна технологічно вирішити проблему трансформації *штучно створеного інтелекту у природний інтелект*, який би став *суб'єктом творчості*?

Серед визначень штучного інтелекту можна наприклад, прийняти думку, що «штучний інтелект – технологія, яка має прямий стосунок до ідеї людини, оскільки зразком для створення штучного інтелекту є «природний» людський інтелект» [1]. Якщо брати за основу таке та подібні визначення, то, на мій погляд, одним із найбільш імовірних шляхів трансформації *штучного інтелекту у природний інтелект* може бути використання у технологіях штучного інтелекту не великої кількості вихідної інформації у формі попереднього досвіду, який здобула людина, а застосування законів логіки, тобто застосування формально-логічних законів людського мислення.

Закони логіки (або ж формально-логічні закони, які відкрив у свій час Аристотель) загалом мають тенденцію *формалізувати* людське мислення. Якщо ж вдалось формалізувати людське мислення, яке є надзвичайно складним процесом, наприклад до формул «**S є P**» чи «**S не є P**» (де **S** – це суб'єкт (підмет), а **P** – це предикат (властивість суб'єкта)), то є імовірність формалізації мислення штучного інтелекту через математичні алгоритми обробки інформації.

На основі законів логіки можна редукувати людське мислення до певних *формул мислення* та водночас в загальному описати закономірності людського мислення. Окрім того закони формальної логіки є надійним методом отримання істинних та несуперечливих знань навіть у найбільш точних науках. За допомогою свідомого використання законів формальної логіки у своєму мисленні людина може створити істинне та несуперечливе знання, однак, з однією умовою – необхідно щоб вихідні дані також були істинні. У цьому аспекті також виникає питання хто буде «постачати» штучному інтелекту первісні істинні судження?

Зазвичай первісні істинні судження людина створює аксіоматично на основі принципу самоочевидності, коли «судження, які є у розумі» самоочевидно є істинними, бо вони із самоочевидністю відповідають «процесам, які є у дійсності». Однак навіть якщо людина «забезпечить» штучний інтелект первісними істинними судженнями, то чи здатен він буде самостійно проявляти самоконтроль та використовувати закони формальної логіки у процесі творчості? В такому аспекті штучний інтелект мав би володіти самосвідомістю, на основі якої він мав би «контролювати» процес мислення на предмет застосування в ньому законів логіки.

Висновки. Загалом, для того щоб штучний інтелект отримав ознаки природного інтелекту він мав би стати суб'єктом творчості. Однак для того щоб стати суб'єктом творчості штучному інтелекту слід у першу чергу «навчитися» володіти законами формальної логіки. Закони логіки у свою чергу – це тільки констатація закономірностей природного мислення людини, бо людина може мислити правильно інтуїтивно, навіть не підозрюючи про існування законів логіки. На цій основі для створення штучного інтелекту у першу чергу необхідно формалізувати закони логіки на основі математичних алгоритмів, які згодом можна було б закодувати на технічному рівні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Bogachov, M. (2021). Штучний інтелект як антропотехнологія. *Філософська думка*, (3), 180-200. <https://doi.org/10.15407/fd2021.03.180>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.069

FEATURES OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN THE CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL

Natalia Bessarab¹

1. Candidate of Pedagogical Sciences,
researcher of the innovation activity department and research and experimental work
State Scientific Institution «Institute of education content modernization», Kyiv, UKRAINE
ORCID ID: 0000-0001-7930-2404

Modern society has new requirements for education, which should contribute to the development not only of knowledge and skills but also of a harmoniously developed, socially responsible personality. Ensuring education in wartime conditions is an extremely difficult task for the Ministry of Education and Science of Ukraine and all educational institutions that provide educational services.

One of the main tasks of the New Ukrainian School is to educate a person who is able to live and work in a multicultural world, showing tolerance, empathy and respect for diversity. These qualities are especially important in the context of learning foreign languages, because they not only contribute to the mastery of new communicative opportunities, but also broaden the worldview of students, and allow them to integrate into a global society.

The education system of Ukraine, which is reflected in the provisions of the Concept of the New Ukrainian School, focuses on the formation of a person capable of effective interaction in the multicultural diversity of the world. One of the important tasks of the educational process is the development of tolerance of the student - his ability to accept and respect other people's cultural, national, religious, and social differences. In the context of studying foreign languages, lessons acquire special importance as a space for the formation of intercultural communication skills and the upbringing of value orientations [4]. During the period of learning English, it is assumed that the child will master the appropriate skills and abilities, namely: will be able to answer questions about himself, will be able to greet and say goodbye; will be able to talk about himself, family, loved ones, pets, describe a room according to a model; will be aware of how to compose sentences using familiar

words. will perceive and understand the language of the teacher and children in familiar situations and everyday communication; will read and understand small texts based on the studied material [1].

In the conditions of complex military operations in Ukraine and constant social changes, students must learn not only to learn a foreign language but also the ability to respect others, cooperate, and support each other. This aspect is the main one in the Concept of the New Ukrainian School, which is based on the principles of humanism, equality, and inclusion. Therefore, at the current stage of development of the methodology of teaching foreign languages, special emphasis is placed on new trends that are focused on the formation of the main features of a linguistic personality in students.

M. Igoshevska believes that the main goal of studying a foreign language in a general secondary education institution is the formation of communicative competencies in students of primary school age, which are provided by linguistic, speech, and socio-cultural experience, consistent with the age capabilities of students [2, p. 44].

In junior high school, it is important for a teacher to interest students in studying a foreign language, to arouse in them a positive attitude towards the subject, and to motivate the need to master a foreign language as a means of intercultural communication, because in the conditions of implementing the Concept of the New Ukrainian School, learning a foreign language is relevant, which determines the modern format of studying the academic discipline in educational institutions. Analyzing the research of domestic linguists S. Gaponova, O. Luzhetska, S. Nagornoya, S. Nikolaeva, T. Pasichnyk, V. Redko, O. Yaroshenko, O. Yarmolenko and others, who noted that in the process of studying a foreign language in the junior grades of the New Ukrainian School, attention should be paid to the psychological aspects of studying the subject, because the formation of communication skills in a foreign language at an early school age has a positive effect on the development of a child's memory, attention, thinking, imagination, stimulates their general speech abilities, and has a positive effect on mastering their native language. The initial stage of learning a foreign language in a modern secondary education institution is extremely important since during this period the psycholinguistic foundations of foreign language communicative competence are laid, necessary, and sufficient for its further development and improvement, the foundations are laid for the formation of foreign language phonetic, lexical, grammatical and orthographic skills, as well as the skills of listening, speaking, reading and writing within the given topics defined by the curriculum. [6].

O. Koyrah in his research notes the educational and cognitive value of early learning a foreign language, which is manifested in the child's earlier entry into the

섹션 25.

PEDAGOGY AND EDUCATION

general human culture through communication in a language new to him. When learning a foreign language, which is new and unusual for them, the teacher must remember that the child can switch attention from one subject to another, often not focusing fully on something. Therefore, the educational process must be logically structured and oriented to these characteristics of the child. As a result, educational material must be presented in a dosed manner so that the student can consistently learn it, without being distracted by minor details. It has been proven that their attention is characterized by a small volume and low stability: they can concentrate on one thing for 5-10 minutes, so the types of work must be logically consistent, short-term, and correspond to a set educational goal. Given this, in the first grade, a communicative and game-based teaching method is used to study English. It consists of the fact that while studying the subject, children can move and play during the lesson (the teacher must choose such educational material for games that will help to reveal the topic and content of the lesson as much as possible. Also, for successful communication in English in general and the formation of basic communication skills in particular, an important aspect is the formation and development of phonemic perception of a foreign language [3].

Today, according to S. Nikolaeva, one of the leading methods of learning a foreign language is the communicative method, which consists of mastering the language through "immersion" in natural communication conditions. During their studies, already in junior school, students must master key competencies that provide for their personal, social, and intellectual development, which are formed on an interdisciplinary basis and are an integrated result of subject and interdisciplinary competencies.

For example, the teacher's question "What is this?" is considered natural only when the teacher does not know the subject that is being shown. The communicative method harmoniously combines many methods and ways of teaching foreign languages. The researcher identifies three stages of the development of phonemic perception in children, namely:

- in the first stage, students learn to recognize non-speech sounds ("What does it sound like?", "Where does it sound like?", "How does it sound like?"); the teacher offers children to perform the exercises "Who said?", "Show the animal in the picture with your voice and movements", the game "Moon", etc.;
- in the second stage, children learn to recognize and differentiate phonemes by ear. – for this purpose, the teacher uses the exercises "Catch the sound", "Slap the sound", the game "Broken phone", etc.;
- at the third stage, the ability to analyze and synthesize words is formed. For example, the exercise "Arrange the words in alphabetical order", "Fill in the blanks with letter combinations", the game "Auction" and others. [5, p.38].

It is important to note that in learning a foreign language, correctly formed phonetic skills contribute to the psychological comfort of primary school students, because at first, when learning unfamiliar words, children quite naturally often make mistakes, however, they also easily correct mistakes and gradually learn not to make them. Therefore, at this stage, children have a pronounced ability to imitate. The task of this stage is to teach primary school students to understand a foreign language by ear, and to recognize and correctly pronounce individual sounds and sound combinations. With such training, children feel quite comfortable.

Acquaintance with letters, for example, the English alphabet, occurs through fairy tales. For each letter, a certain image or story is created that explains the name of the letter and its sound. The presentation of a cloze letter is correlated with the corresponding word symbol, the first sound of which coincides with the sound of the letter. To better remember the graphic image of the letter, you can offer students to sculpt it from plasticine, draw it, or lay it out with sticks. Among the newest methods of teaching foreign languages, which arose mainly in English-speaking countries, methods that combine communicative and cognitive (academic) goals are becoming increasingly widespread. Their main principles are: movement from the whole to the individual, the orientation of classes on the student, purposefulness, and content of classes, their focus on achieving social interaction if the teacher has faith in the success of his students, language integration, and its acquisition with the help of knowledge from other branches of science. Investigating the topic of the diversity of methods of teaching a foreign language, we found that it is extremely deep and interesting; its trends and directions were developed with the participation of leading scientists, linguists, psychologists, methodologists, teachers, etc. All the methods, techniques, and approaches developed by them have made an invaluable contribution to the development of foreign language teaching methods. The development of pedagogical science, especially psychology, and the introduction of new technologies have led to the emergence of non-traditional methods, which are now gaining significant distribution and popularity. Of course, each method has its positive aspects and disadvantages, but they all function successfully when used correctly.

Learning using modern innovative technologies qualitatively improves the acquisition of a foreign language, and the learning process takes place under the condition of constant, active interaction of all participants. One of the interactive learning technologies is project work, which involves the creation of a project by one, two, or a group of students. Working on a project allows you to use not only the intellect, experience, and consciousness of a person, but also his feelings,

섹션 25.

PEDAGOGY AND EDUCATION

emotions, and willpower in the learning process, contributes to "immersion" in the educational material, the determination of the individual's emotional and value attitude towards it, and increases the efficiency of learning. In addition, project activities, where students work in groups on joint tasks related to the study of cultural aspects of a foreign language, also help develop the ability to interact, negotiate, and solve problems that arise due to cultural differences. Projects may include researching the traditions of another country, preparing reports on prominent representatives of culture, or analyzing cultural stereotypes. Such activities not only stimulate cognitive interest but also increase the level of active work with information about the culture of other peoples of the world.

Project work involves the inclusion of mechanisms for memorizing and reproducing information to others; applying knowledge in variable situations; understanding cause-and-effect relationships; providing arguments and evidence; promoting the development of initiative, independence, and organizational skills, and stimulating the process of self-development. The project method contributes not only to the disclosure of opportunities and abilities, but also to the awareness, assessment of personal resources, and the identification of personally significant and socially valuable perspectives.

Therefore, studying a foreign language in junior school by the Concept of the New Ukrainian School should be considered a comprehensive integrated stage of mastering the subject. The use of various games and combining interactive teaching methods with traditional ones in teaching English allows you to practically increase the amount of conversational practice, is interesting for students, helps to master the material, and develop foreign language communicative competence; Children learn to think critically, set goals and achieve them, be able to work in a team, communicate in a multicultural environment, and possess other modern skills, because knowledge of foreign languages is the key to success in the modern world, where communication in foreign languages and processing huge amounts of information is becoming increasingly important.

REFERENCES:

- [1] English in Grade 1: What Should a Child Know and Be Able to Do? Retrieved from <http://englishprofi.com.ua>.
- [2] Igoshevska, M. P. (2020). Peculiarities of Teaching English at the Initial Stage in the Format of the New Ukrainian School. In *Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference "Horizons of Pedagogical Knowledge: Theory, Innovations, Practice"*, Mykolaiv, June 9, 2020 (pp. 43–46). Mykolaiv: Central Educational Institution "Genezum".
- [3] Koyrah, O. (2016). Authentic Poetic Works in English Lessons. *Native School*, (10), 28–30.

- [4] Ministry of Education and Science of Ukraine. *Concept of the New Ukrainian School*. Retrieved from <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>.
- [5] Nikolayeva, S. Yu. (2002). *Methodology of Teaching Foreign Languages in Secondary Educational Institutions: Textbook* (2nd ed., revised and revised). Kyiv: Lenvit.
- [6] Shopulko, M. N. (ed.) (2019). *Foreign Languages. Grades 1–4: Typical Educational Programs and Methodological Recommendations for the Organization of the Educational Process in the 2019/2020 Academic Year*. Kharkiv: Ranok.
- [7] Yarmolenko, O. Ya. (2010). Modern Technologies in Learning a Foreign Language. Retrieved from <http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Yarmolenko.php>.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.070

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОНЛАЙН- ТА ОФФЛАЙН-НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИКІВ

Білан Ольга Анатоліївна¹, Андрєєва Тетяна Юрїївна²,
Новикова Лариса Георгіївна³

1. старший викладач кафедри фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії
ПВНЗ «Київський медичний університет», УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0002-2720-6864

2. старший викладач кафедри фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії
ПВНЗ «Київський медичний університет», УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0003-4390-9647

3. старший викладач кафедри фармакології і фармакотерапії
ПВНЗ «Київський медичний університет», УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0001-5103-1016

Анотація. Мета дослідження – порівняти ефективність онлайн- та оффлайн-навчання у формуванні самокерованого навчання (SDL) і саморегульованого навчання (SRL) серед студентів-медиків після тривалого періоду онлайн-навчання, зокрема під час пандемії COVID-19 і воєнного стану в Україні. Методологія дослідження – анкетування проведено серед студентів медичного факультету (n=201) ПВНЗ «Київський медичний університет» з використанням шкали Лайкерта. Аналізувалися переваги оффлайн-освіти у формуванні мотивації, концентрації та практичних навичок. Результати дослідження засвідчили, що оффлайн-навчання суттєво сприяє розвитку SDL і SRL у студентів-медиків, зокрема в аспектах планування навчання, моніторингу прогресу та соціальної взаємодії.

Вступ. Медицина постійно змінюється під впливом розвитку технологій, клінічних досліджень і персоналізованих підходів до терапії. Це вимагає від медичних працівників здатності до безперервного навчання та адаптації. Лікарі повинні самостійно підвищувати свою кваліфікацію і оновлювати знання протягом усього життя, що є основою для довготривалого професійного розвитку. Комплексна модель самокерованого навчання (*Self-Directed Learning, SDL*) інтегрує три ключові складники: **самоменеджмент**

(контекстний контроль), **самоконтроль** (когнітивну відповідальність) і **мотиваційний компонент** (цільова орієнтація), відображаючи значущий підхід до освіти дорослих [1]. Водночас модель саморегульованого навчання (*Self-Regulated Learning, SRL*) [2-5] передбачає, що навчання — це активний і конструктивний процес, у якому студенти самостійно планують і спрямовують свої дії на досягнення навчальних цілей, адаптуючись до впливу зовнішніх чинників. З розвитком інформаційних технологій дистанційне навчання (*distance learning*) та електронне навчання (*e-learning*) стали невід'ємними елементами освіти, особливо під час пандемії COVID-19 та введення воєнного стану в Україні. Ізоляція студентів і викладачів суттєво змінила підходи до навчання. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та провідні акредитаційні організації у медичній освіті, такі як Всесвітня федерація медичної освіти (*World Federation for Medical Education, WFME*), наголошують на важливості інтеграції SDL і SRL у медичні програми. Сучасний лікар повинен бути не лише клініцистом, але й дослідником та освітянином. Дослідження показують, що освітні програми, орієнтовані на SDL, сприяють ефективнішому засвоєнню клінічних навичок. Наприклад, студенти, які навчаються за моделлю «проблемно-орієнтоване навчання» (*Problem-Based Learning, PBL*), демонструють вищі результати в опануванні самостійності та розв'язанні складних клінічних кейсів [6].

Мета роботи. Порівняти ефективність онлайн- і офлайн-навчання у формуванні SDL і SRL у студентів-медиків.

Матеріали та методи. Дослідження базується на узагальненні інформації з літературних джерел і анкетуванні студентів медичного факультету ПВНЗ «Київський медичний університет». Період дослідження: 6–8 грудня 2024 року. Кількість учасників: 201 студент (1–5 курси). Методика: опитувальник включав 15 тверджень, поділених на чотири блоки: 1) SDL (питання 1–4): автономія у плануванні навчання; 2) SRL (питання 5–8): моніторинг і стратегічне управління процесом; 3) соціальна взаємодія та практичні навички (питання 9–12); 4) переваги офлайн-навчання (питання 13–15). Відповіді оцінювалися за шкалою Лайкерта (1 — «повністю не згоден» до 5 — «повністю згоден»). В офлайн-форматі використовувалися друковані матеріали для стимулювання SDL і SRL, зокрема в практичних завданнях і кейсах. Критерії оцінки: мотивація, концентрація, практичні навички. Результати дослідження обговорюються в контексті сучасних освітніх підходів.

Результати та їх обговорення. У 2022–2023 навчальному році досліджено вплив інформаційно-комп'ютерних технологій (ІКТ) на медичну освіту. Результати показали, що електронне навчання може як покращувати, так і погіршувати ефективність освіти, тому необхідно вдосконалювати методику

섹션 25.

PEDAGOGY AND EDUCATION

викладання; для медичних дисциплін важливо чітко визначати ефективні моделі діяльності (онлайн чи оффлайн) та їх оптимальне поєднання. Трансформації, пов'язані з електронним навчанням, змінюють методологію викладання медичних дисциплін, що потребує подальших досліджень і зусиль викладачів [7].

Дане дослідження проаналізувало вплив онлайн- та оффлайн-форматів на розвиток самокерованого (SDL) і саморегульованого навчання (SRL) серед студентів-медиків ПВНЗ «Київський медичний університет». Учасники (n=201) навчалися онлайн на протязі останніх 4 років – під час пандемії COVID-19 та воєнного стану в Україні. Починаючи з 2023–2024 навчального року, студенти повернулися до оффлайн-навчання. Використання друкованих матеріалів, тестування на паперових носіях і кейсові завдання за методикою PBL сприяли покращенню навчального процесу. Активна взаємодія на заняттях також підвищила ефективність навчання. Нижче наведено аналіз результатів опитування (табл. 1, табл. 2).

Таблиця 1

Вплив оффлайн-навчання на розвиток самокерованого (SDL) і саморегульованого навчання (SRL) у студентів-медиків

N	Питання	Загалом згодні* (%)	Нейтрально (%)	Загалом не згодні** (%)
Блок 1. Самокероване навчання (SDL), питання 1-4				
1	Використання друкованих матеріалів під час оффлайн-навчання стимулює мене до більш глибокого опрацювання тем	33	28	39
2	Оффлайн-формат сприяє підвищенню моєї відповідальності за результати навчання	48	26	26
3	Можливість самостійно працювати з навчальними кейсами в оффлайн-форматі покращує мої навички вирішення проблем	36	43	20
4	Оффлайн-лекції допомагають мені краще організувати самостійне навчання завдяки чіткості подання матеріалу.	16	21	63
Блок 2. Саморегульоване навчання (SRL), питання 5-8				
5	Оффлайн-навчання сприяє більш ефективному плануванню мого навчального часу.	32	21	46

Продовження табл. 1

N	Питання	Загалом згодні* (%)	Нейтрально (%)	Загалом не згодні** (%)
6	Зворотний зв'язок, який я отримую під час оффлайн-занять, допомагає мені краще моніторити власний прогрес.	51	29	20
7	Оффлайн-середовище полегшує для мене контроль за виконанням навчальних завдань.	35	30	34
8	Мої стратегії навчання значно ефективніші, коли я навчаюся оффлайн.	45	29	26
Блок 3. Соціальна взаємодія та практичні навички, питання 9-12				
9	Спільна робота з одногрупниками під час оффлайн-занять покращує мої комунікативні навички.	52	28	20
10	Оффлайн-середовище створює комфортні умови для обговорення складних тем з викладачами.	51	27	22
11	Участь у практичних заняттях в оффлайн-форматі дозволяє мені краще опанувати клінічні навички.	72	17	11
12	Живе спілкування під час семінарів сприяє більш ефективному засвоєнню навчального матеріалу.	63	21	15
Блок 4. Переваги оффлайн-навчання, питання 13-15				
13	Я краще концентруюся на матеріалі під час оффлайн-занять, ніж на онлайн-уроках	48	23	29
14	Оффлайн-навчання підвищує мою мотивацію до навчання порівняно з онлайн-форматом	40	28	32
15	Загалом я вважаю оффлайн-навчання ефективнішим для моєї професійної підготовки.	65	21	14

[авторська розробка]

섹션 25.

PEDAGOGY AND EDUCATION

Узагальнення за групами питань, залишаючи лише категорії загального позитивного, нейтрального та негативного відгуку ("Загалом згодні", "Нейтрально", "Загалом не згодні")

*Загалом згодні** - об'єднано категорії "Повністю згоден" і "Згоден" для визначення загального позитивного відгуку

*Загалом не згодні*** - об'єднано категорії "Не згоден" і "Повністю не згоден" для визначення загального негативного відгуку

Таблиця 2

Узагальнення результатів опитування за блоками 1-4 таблиці 1

N блока	Питання	Загалом згодні* (%)	Нейтрально (%)	Загалом не згодні** (%)
1	Самостійне навчання (SDL)	33	30	37
2	Саморегульоване навчання (SRL)	41	27	32
3	Соціальна взаємодія та практичні навички	59	24	17
4	Переваги оффлайн-навчання	51	24	25

[авторська розробка]

Аналіз впливу оффлайн-навчання на SDL і SRL

Блок 1: Самокероване навчання (SDL). Друковані матеріали стимулюють глибоке опрацювання тем: 33% згодні, 28% нейтральні, 39% незгодні. Позитивний вплив друкованих матеріалів є обмеженим через звичку використовувати електронні ресурси. Оффлайн-формат підвищує відповідальність за результати навчання: 48% згодні, 26% нейтральні, 26% незгодні. Оффлайн-формат позитивно впливає на автономію студентів. Робота з кейсами покращує навички вирішення проблем: 36% згодні, 43% нейтральні, 20% незгодні. Обмежене використання сучасних кейсів є перешкодою для кращих результатів. Оффлайн-лекції допомагають організувати самостійне навчання: 16% згодні, 21% нейтральні, 63% незгодні. Онлайн-лекції (особливо асинхронні) виглядають ефективнішими через їхню гнучкість. Узагальнюючи отримані результати можна зробити висновок по 1 блоку питань – оффлайн-навчання позитивно впливає на SDL у 33% студентів, тоді як 37% мають негативну оцінку.

Блок 2: Саморегульоване навчання (SRL). Ефективне планування навчального часу: 32% згодні, 21% нейтральні, 46% незгодні. Недостатня організованість студентів є перешкодою для планування. Зворотний зв'язок сприяє моніторингу прогресу: 51% згодні, 29% нейтральні, 20% незгодні. Жива

взаємодія значно допомагає у розвитку SRL. Оффлайн-середовище полегшує контроль за завданнями: 35% згодні, 30% нейтральні, 34% незгодні. Результати вказують на індивідуальні відмінності у сприйнятті контролю. Стратегії навчання ефективніші в оффлайн-форматі: 45% згодні, 29% нейтральні, 26% незгодні. Оффлайн-формат допомагає структурувати навчальний процес. Узагальнюючи отримані результати можна зробити висновок по 2 блоку питань – 41% студентів позитивно оцінили вплив оффлайн-навчання на SRL.

Блок 3: Соціальна взаємодія та практичні навички. Спільна робота покращує комунікативні навички: 52% згодні, 28% нейтральні, 20% незгодні. Комфортні умови для обговорення складних тем: 51% згодні, 27% нейтральні, 22% незгодні. Практичні заняття покращують клінічні навички: 72% згодні, 17% нейтральні, 11% незгодні. Живе спілкування сприяє засвоєнню матеріалу: 63% згодні, 21% нейтральні, 15% незгодні. Узагальнюючи відповіді на запитання 3 блоку можна зробити висновок – соціальна взаємодія та практичні заняття позитивно впливають на навчання у 59% студентів.

Блок 4: Загальні переваги оффлайн-навчання. Краща концентрація: 48% згодні, 23% нейтральні, 29% незгодні. Підвищення мотивації: 40% згодні, 28% нейтральні, 32% незгодні. Ефективність професійної підготовки: 65% згодні, 21% нейтральні, 14% незгодні. Узагальнюючи результати – 51% студентів відзначили переваги оффлайн-формату для професійної підготовки.

Загальні висновки по блокам 1-4. Оффлайн-навчання позитивно впливає на розвиток SDL і SRL завдяки кращому зворотному зв'язку; розвитку комунікативних навичок через соціальну взаємодію; можливості вдосконалювати клінічні навички. Водночас значна частина студентів (до 37%) віддає перевагу онлайн-навчанню, особливо для лекційного матеріалу, через зручність і гнучкість. Для покращення результатів варто комбінувати друковані й електронні ресурси, а також вдосконалювати навчальні кейси.

Обговорення результатів. Проведене дослідження має ключове обмеження – суб'єктивність оцінок студентів, що може впливати на результати дослідження. Отримані нами результати свідчать про переваги оффлайн-навчання для студентів-медиків. Оффлайн-формат забезпечує безпосереднє спілкування з викладачами та одногрупниками, що сприяє кращому розумінню матеріалу, забезпечує миттєвий зворотній зв'язок і взаємодію, в той же час онлайн-формат часто обмежується технічними проблемами (нестабільний інтернет, відсутність обладнання тощо). Важливою частиною медичної освіти є заняття в лабораторіях, студенти мають змогу опановувати практичні навички, розв'язувати клінічні кейси, що підвищує якість засвоєння матеріалу. Оффлайн-навчання сприяє розвитку м'яких навичок (*soft skills*) – розвиває комунікативні компетентності, соціалізацію, здатність працювати в команді, емоційний

섹션 25.

PEDAGOGY AND EDUCATION

інтелект і врівноваженість, що є ключовими якостями для побудови довірливих відносин між лікарем і пацієнтом. Фізична присутність студентів на заняттях сприяє дотриманню розкладу, організованості та кращому контролю знань з боку викладачів, сприяє формуванню дисципліни та концентрації, емоційній насиченості занять, що підвищує мотивацію студентів до навчання і сприяє особистісному розвитку. Виявився позитивний вплив застосування друкованих матеріалів на SDL – друковані підручники, посібники, робочі зошити й атласи сприяють глибшому опрацюванню теоретичних основ і практичних завдань без залежності від цифрових технологій, що сприяє розвитку автономії студентів, допомагає краще структурувати навчальний процес, розвивати навички аналізу тексту, пошуку інформації та критичного мислення, також забезпечує самостійність і дисципліну для студентів під час самостійної роботи вдома і підготовки до заняття. Таким чином як онлайн- так і оффлайн-навчання мають свої переваги, але для медичної освіти оффлайн-навчання є критично важливим через потребу у практичному досвіді та особистій взаємодії. Необхідно зазначити, що дотримання академічної доброчесності в освітньому середовищі важливо при застосуванні будь-якого формату навчання. Основні види порушення академічної доброчесності та відповідні покарання стають актуальним питанням. Зловживання використанням штучного інтелекту може бути порушенням етичних принципів наукових досліджень загалом та академічної доброчесності зокрема. З появою в Україні такого цифрового продукту, як ChatGPT, в освітній сфері з'явилися принципово нові можливості для маніпуляції академічною доброчесністю та іншими принципами організації освітнього процесу [8]. Ускладнення освітнього процесу потребує і нових методичних підходів.

Висновки. В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки: оффлайн-навчання є ефективним форматом для розвитку SDL і SRL у студентів-медиків. Найбільші переваги оффлайн-освіти проявляються у сфері соціальної взаємодії та практичних занять, що критично важливо для підготовки медичних фахівців. Для подальшого вдосконалення навчального процесу рекомендується: 1) розширення використання кейс-методів та друкованих матеріалів для підтримки SDL; 2) посилення взаємодії між студентами та викладачами для підтримки SRL; 3) інтеграція оффлайн-елементів у змішане навчання (*blended learning*) для стимулювання автономії студентів і оптимізації освітнього середовища. Перспективи дослідження: 1) вивчення впливу змішаного навчання на SDL і SRL; 2) розробка навчальних програм, орієнтованих на стимулювання автономії студентів; 3) вивчення впливу штучного інтелекту на освітнє середовище і маніпуляції академічною доброчесністю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Garrison, D. R. (1997). Self-directed learning: Toward a comprehensive model. *Adult Education Quarterly*, 48(1), 18–33. <http://dx.doi.org/10.1177/074171369704800103>
- [2] Burman, Jeremy T.; Green, Christopher D.; Shanker, Stuart (September 2015). "On the Meanings of Self-Regulation: Digital Humanities in Service of Conceptual Clarity" (PDF). *Child Development*. 86(5): 1507–1521. <https://doi.org/10.1111/cdev.12395>
- [3] Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- [4] Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview. *Theory into Practice*, 41, 64–70. http://dx.doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2
- [5] Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (2011). Self-regulated learning and performance: An introduction and an overview. In B. J. Zimmerman & D. H. Schunk (Eds.), *Handbook of self-regulation of learning and performance* (pp. 1–12). Routledge/Taylor & Francis Group.
- [6] Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. *Educause Review*, 27(1), 3–13. URL: <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning>
- [7] Білан О., Новикова, Л. ., & Марченко-Толста, К. (2022). ЗМІНИ ПЕДАГОГІЧНИХ СТРАТЕГІЙ ПРИ ЕЛЕКТРОННОМУ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ В УКРАЇНІ. *Collection of Scientific Papers «ΛΟΓΟΣ»*, (December 9, 2022; Cambridge, UK), 180–183. <https://doi.org/10.36074/logos-09.12.2022.49>
- [8] Горчинський Сергій Володимирович, Софілканич Марина Іванівна, & Горбенко Інна Федорівна. (2023). Якість української освіти й академічна доброчесність: вплив застосування штучного інтелекту. *Академічні Візії*, 20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8022979>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.071

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Кравченко Ольга Леонідівна¹

1. канд. пед. наук, ст. викладач кафедри хімії і безпеки життєдіяльності

Криворізький державний педагогічний університет, УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0002-5145-3689

В умовах динамічних змін у різних сферах суспільного життя відбуваються процеси трансформації та вдосконалення освітнього середовища, оновлюються вимоги до змісту навчання та рівня компетентності сучасних фахівців [1, с. 15]. Особливої значущості набуває завдання підготовки конкурентоздатних спеціалістів, які за якістю освітньої підготовки здатні до кваліфікованого виконання професійних завдань, реалізації виробничих функцій, мають належний рівень сформованості загальних і спеціальних компетентностей, можуть виявляти високий ступінь самостійності, ініціативності, мобільності, прагнуть до систематичного саморозвитку та самовдосконалення [12, с. 64].

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки висуває нові завдання та вимоги до рівня професійної підготовки фахівців різних галузей народного господарства. Згідно з цим документом зміни в освіті повинні забезпечити створення умов для підвищення якості навчання на основі його результатів [10]. Реалізація цієї вимоги неможлива без оновлення змісту професійної підготовки майбутніх фахівців, удосконалення практичної складової навчання. Останнім часом помітно зріс інтерес науковців до питань трансформації освітнього процесу, оновлення цілей та змісту навчання на основі застосування можливостей дуальної форми здобуття освіти (Н. Абашкіна, С. Амеліна, О. Давлеканова, Т. Козак, Л. Сліпчишин, Р. Троцький, О. Яковчук та ін.). Варто погодитись з думкою М. Дернової, яка вважає формування знань та вмінь майбутніх фахівців, за умов реалізації різних моделей дуальної освіти, пріоритетним напрямом модернізації та оновлення навчального процесу [5, с. 138]. Дуальна форма здобуття освіти (далі – ДФЗО)

інтегрує академічне навчання студентів у закладі освіти та їх практичну підготовку на робочому місці, на базі підприємств чи установ, з метою набуття певної кваліфікації [4, с. 30]. ДФЗО є продуктом співпраці між дуальними партнерами (освітніми установами, суб'єктами господарювання, працедавцями та здобувачами освіти), що відбувається на основі договорів та сприяє успішній професійній та соціальній адаптації майбутніх спеціалістів.

Упровадження цієї освітньої форми забезпечує перехід від теорії навчання до практики та відзначається спільною, скоординованою діяльністю держави, підприємств, навчальним закладом для підготовки фахівців відповідно до вимог ринку праці та запитів працедавців [7, с. 118]. Науковиця Н. Абашкіна відзначає, що дуальна освіта взаємоузгоджує попит на фахівців із досвідом роботи зі сторони роботодавців та пропозиції робочої сили, чим забезпечується підготовка «саме такої кількості фахівців, такої якості знань та вмінь, якої в певний час потребує ринок праці» [2, с. 107].

Серед переваг ДФЗО варто відзначити:

- інтеграцію теоретичного навчання студентів у навчальних закладах із довготривалими періодами виробничої практики чи їх роботи в якості стажерів, молодших спеціалістів тощо; посилення практичної складової навчання;

- успішну соціалізацію та адаптацію молодих фахівців до першого робочого місця;

- максимальне наближення освітнього процесу до вимог виробництва;

- удосконалення практичних умінь та навичок студентів, що відбувається протягом усього періоду навчання, а не тільки під час проходження практики;

- формування чітких мотивів здобувачів освіти до вивчення дисциплін, що забезпечують профільність їх підготовки;

- працевлаштування випускників закладів вищої освіти відразу після закінчення навчання на дуальних підприємствах;

- участь працедавців в оцінюванні якості підготовки майбутніх фахівців;

- економічне партнерство між закладами освіти та дуальними підприємствами [6, с. 135; 13, с. 96].

Дуальна освіта не є інновацією. На сьогодні вона визнана та стабільно функціонує у понад 60 країнах світу. Одним із лідерів якісної підготовки висококваліфікованих виробничих кадрів вважають Європейській Союз, більшість країн якого мають дуальні навчальні заклади на різних рівнях освіти. Зокрема, у Німеччині дуальна форма професійної освіти була започаткована в 1969 році. Нині, в країні реалізовується понад 1600 дуальних програм, більшість з яких передбачають різні механізми реалізації професійної підготовки майбутніх фахівців [3]. Особливості організації ДФЗО у Німеччині

섹션 25.

PEDAGOGY AND EDUCATION

визначаються стейкхолдерами на рівні окремих земель та можуть не розповсюджуватись на інші суб'єкти федерації. Програма підготовки майбутніх фахівців вважається дуальною лише за умови тісної та систематичної взаємодії між різними навчальними закладами та працедавцями. Дуальні заклади вищої освіти перебувають у постійному діалозі з роботодавцями щодо змісту та організації навчального процесу, але чітко дотримуються державних вимог та стандартів для забезпечення високої якості теоретичної підготовки студентів. Місця дуального навчання розподілені між закладами освіти, підприємствами та навчальними центрами [8, с. 38].

Управлінські механізми державної політики Німеччини у сфері дуальної освіти передбачають: державне регулювання (закони та нормативні акти), виробниче регулювання (укладання договорів між підприємствами та закладами освіти, забезпечення навчання на базах дуальних установ), корпоративне регулювання (контроль за дотриманням навчальних норм та вимог у процесі реалізації дуального навчання) [9, с. 139]. Класична німецька дуальна система, що поєднує освіту з виробничим навчанням, вважається всесвітньо зразковою та експортована в численні країни. Вона передбачає реалізацію навчального процесу шляхом інтеграції виробничої діяльності учнів чи студентів на підприємствах з навчальною діяльністю в закладах освіти. Крім того, відбувається ускладнення навчальних (теоретичних) і практичних (виробничих) завдань протягом всього періоду навчання. Оцінка якості компетенцій учнівської та студентської молоді за дуальними програмами базується на різних типах сертифікації: наприкінці навчання після успішного складання випускного іспиту (така сертифікація є обов'язковою та незалежною від дуальних підприємств); оцінювання від суб'єкта господарювання та оцінювання у закладі професійної чи вищої освіти [6, с. 133].

В Австрії участь соціальних партнерів у розробці програм професійної та вищої дуальної освіти гарантує забезпечення ринку праці лише необхідними та актуальними професіями. Соціальне партнерство є ефективним методом регулювання дуальних взаємовідносин. Воно реалізується шляхом створення освітніх організацій, що формують та оновлюють зміст дуального навчання, забезпечують відповідну якість освітнього процесу, вивчають потреби та зміни ринку праці, співпрацюють із суб'єктами господарювання. ДФЗО також закріплено у різних програмах та проєктах, що запроваджені на державному рівні [9, с. 140]. Організація професійного дуального навчання реалізується на засадах соціального партнерства та є результатом поєднання інтересів усіх зацікавлених сторін (здобувачів освіти, працедавців, держави). Основні витрати на підготовку здобувачів освіти в умовах виробництва несуть

працедавці. Більша частина цих коштів йде на виплату стипендій та організацію виробничої складової дуального навчання. Розміри стипендій встановлено згідно з угодами між підприємцями, профспілками та фіксуються колективними договорами [9, с. 141].

Система дуальної освіти Венгрії також є перспективним напрямом розвитку інтегративних взаємовідносин між закладами освіти та виробничим сектором. Навчальні заклади забезпечують теоретичну підготовку студентів за різноманітними дуальними програмами, тоді як практичну підготовку реалізують підприємства, установи, корпорації тощо. Роль держави полягає у розробці стратегії теоретичної підготовки майбутніх фахівців, законодавчому забезпеченні та частковому фінансуванні дуального навчання [6, с. 134].

У Сербії до розробки дуальних освітніх програм залучаються компанії та професійні об'єднання. Майбутні фахівців можуть навчатись на робочих місцях до 30 годин щотижня та одержувати фінансову винагороду не менше 70 % від розміру мінімальної зарплати працівника на відповідній посаді. Вимоги до компаній чи підприємств, що виявили бажання навчати студентів, закріплені законодавчо та перевіряються торгово-промисловою палатою [8, с. 58]

Загалом, упровадження ДФЗО у різних країнах Європи увідповіднює зміст навчання реальним умовам та вимогам потенційних працедавців й ринку праці, зменшує тривалість навчання за технічними спеціальностями; має позитивний вплив на зменшення рівня безробіття серед випускників закладів освіти; сприяє перерозподілу навчальних годин теоретичної і практичної підготовки в межах освітніх програм, посилює їх профорієнтаційний зміст; забезпечує спрямованість освітнього процесу на формування практичних вмінь, навичок, здібностей студентів; реалізовує оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів освіти та проведення комплексної атестації із залученням представників бізнесу, незалежних експертів, роботодавців, досвідчених працівників підприємств, забезпечує популяризацію професійно-технічної та вищої освіти, пропагує певні професії, підвищує їх іміджу серед студентської молоді тощо [11, с. 87].

Висновки. Незважаючи на те, що розвиток ДФЗО у нашій країні відбувається поступово, а за окремими спеціальностями навіть фрагментарно, науковці відзначають посилення інтересу зі сторони працедавців й студентів до системи дуального навчання, зростанні попиту на фахівців, підготовлених за дуальними програмами [3, с. 108]. Вивчення досвіду ДФЗО різних європейських країн сприяє його адаптації до національного контексту. Підготовка фахівців за різними дуальними програмами забезпечується шляхом посилення соціального партнерства та взаємодії між навчальними закладами, суб'єктами господарювання, органами державного управління, різноманітними координаційними центрами для підготовки майбутніх

섹션 25.

PEDAGOGY AND EDUCATION

фахівців [4, с. 32]. Серед дієвих механізмів, що сприяють реалізації та сталому розвитку дуальної освіти, варто відзначити: модернізацію змісту та форм освітнього процесу; стимулювання та заохочення працедавців, представників бізнесу, інвесторів до участі в розвитку системи ДФЗО; забезпечення відповідності навчального процесу вимогам сучасного виробництва; розробку освітніх програм та вдосконалення навчальних курсів на основі орієнтації на практику, тенденцій розвитку ринку праці, посилення вимог до виробничої практики; створення єдиної інформаційної бази даних про навчальні заклади, що пропонують ДФЗО та суб'єкти господарювання (підприємства, установи, організації), що є їх дуальними партнерами [13, с. 96].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Ажажа М.А. (2019) Управління процесом упровадження дуальної освіти в професійну підготовку майбутніх фахівців. *Публічне управління та митне адміністрування*, 1(20), 14–24.
- [2] Абашкіна Н.В. (1998) *Принципи розвитку професійної освіти в Німеччині* : монографія. Київ, 207.
- [3] Амеліна С.М. (2010) Особливості дуальної системи вищої професійної освіти у навчальних закладах Німеччини. *Проблеми трудової і професійної підготовки*, (15), 107–112.
- [4] Вем'ян В.Г. & Тер-Ованес'ян В.Г. (2015) Дуальна форма професійної освіти як умова ефективного рішення завдань модернізації освіти. *Психологія: реальність і перспективи*. Рівне, (5), 29–34.
- [5] Дернава М. (2014) Дуальна модель вищої професійної освіти дорослих: європейський досвід. *Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи*, 2 (9), 137–145.
- [6] Кравченко О.Л. (2020) Огляд світового досвіду з проблем дуальної форми здобуття освіти. *Молодий вчений*, (10/86), 132–136. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-10-86-28>.
- [7] Кримчак Л. (2019) Дуальна форма навчання як прояв соціального партнерства. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова*, (69), 117–120.
- [8] Практичний посібник. *Онтологія дуальної освіти: досвід Німеччини та України*. (2022) В. Бугайчук, О. Давліканова та інші. (Ред.). Київ: Вістка, 240.
- [9] Опушко Н. (2023) Дуальна освіта в університетах німецькомовних країн Європи. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми*, (86), 137–150.
- [10] Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки. *Розпорядження КМУ № 186-р від 23 лютого 2022 року*. Вилучено з: <https://mon.gov.ua/osvita-2/vishcha-osvita-ta-osvita-doroslikh/strategiya-rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-na-2022-2032roki>.
- [11] Яковчук О. (2019) Функціонування моделей дуальної форми здобуття освіти як ефективний спосіб підвищення конкурентоспроможності системи вищої освіти України. *Молодий вчений*, 4 (68), 86–90. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-2>.
- [12] Кравченко О.Л. (2021) Дуальна освіта в Україні: від концепції до практики. *Молодий вчений*, 2(90), 64–69.
- [13] Kravchenko O., Borisyuk I., Vakolia Z, Tretyak O. & Mishchenia O. (2020) Models of introduction of dual professional education. *International Journal of Higher Education*, (9), 94–106.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.072

ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ LEARNINGAPPS У КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІЙ РОБОТІ ЛОГОПЕДА: З ДОСВІДУ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Хітун Наталія Анатоліївна¹

1. вчитель-логопед

Комунальний заклад дошкільної освіти компенсуючого типу № 120
Криворізької міської ради, УКРАЇНА

Анотація. У статті висвітлено практичний досвід використання онлайн-платформи LearningApps у корекційно-розвитковій роботі вчителя-логопеда. Описано методику створення та систематизації інтерактивних вправ за різними напрямками логопедичної роботи: формування фонетико-фонематичних процесів, розвиток лексико-граматичної будови та зв'язного мовлення. Представлено конкретні приклади розроблених автором вправ та особливості їх застосування у роботі з дітьми дошкільного віку. Розглянуто специфіку поєднання традиційних та інтерактивних методів навчання, а також висвітлено питання залучення батьків до корекційного процесу. Проаналізовано результативність використання платформи та її вплив на ефективність логопедичної роботи.

Сучасний освітній простір характеризується активним впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій у корекційно-розвиткову роботу, що суттєво розширює можливості логопедичної практики. З власного досвіду роботи можна відзначити особливу ефективність використання інтерактивних платформ, зокрема LearningApps.org. У своїй щоденній практиці я активно застосовую цю платформу для створення дидактичних матеріалів та організації ефективної взаємодії з дітьми, які мають порушення мовлення [[4]].

Практика показує, що LearningApps.org є надзвичайно зручним інструментом для розробки персоналізованих завдань, які враховують індивідуальні особливості кожної дитини. На основі наявних шаблонів мені вдається створювати різноманітні інтерактивні вправи, адаптовані для різних груп вікон та рівнів мовленевого розвитку. У своїй роботі я активно використовую можливості платформи для інтеграції графічних та

섹션 25.

PEDAGOGY AND EDUCATION

аудиоматеріалів, що значно сприяє залучення дітей до корекційного процесу. Особливо цінним у практичній роботі є можливість постійного моніторингу успіхів кожної дитини та оперативного коригування індивідуальної програми розвитку [[6]].

У процесі практичної діяльності мною був розроблений комплекс інтерактивних вправ для різних напрямків логопедичної роботи. Для зручності використання всі вправи систематизовано за напрямками корекційної роботи та віковими групами. За основу класифікації взято три основні напрямки: формування фонетико-фонематичних процесів, розвиток лексико-граматичної будови мовлення та формування зв'язного мовлення. У кожній частині вправи додатково структуровано за віковими категоріями (молодший, середній та старший дошкільний вік) та рівнем складності (початковий, середній, високий). Така систематизація значно полегшує підбір матеріалів для індивідуальних та групових занять. Додатково створено окремі добірки вправ для роботи над спеціальними порушеннями, такими як дизартрія, ринолалія та заїкання. Для кожного вправи розроблено методичні рекомендації щодо її використання, визначено очікувані результати та критерії оцінки успішності виконання. Особливу увагу приділено створенню комплексів завдань для домашньої роботи, які батьки можуть використовувати для закріплення матеріалу. Розглянемо докладніше практичне застосування розроблених матеріалів.

Для роботи над фонематичними сприйняттями я створила серію інтерактивних вправ «Звукові приклади», яка охоплює різні аспекти розвитку фонематичних процесів. Ця серія включає кілька взаємопов'язаних блоків завдань, які ускладнилися. Особливо ефективно виявилася вправа «Звуковий детектив», де діти мають знаходити слова з певним звуком серед інших. У цій вправі використовується принцип «від простого до складного»: спочатку діти шукають слова із заданим звуком у сильній позиції (на початку слова), потім - у середині та в кінці слова. Для підтримки інтересу використовую різні тематичні оформлення: «Космічна подорож» для шиплячих звуків, «Морські пригоди» для сонорних, «Лісова галявина» для свистячих. Цікаво, що діти самі просять повторити цю гру на наступних заняттях, що працюють про її високу мотиваційну цінність.

Для автоматизації звуків активно використовується вправа «Фотополювання», де потрібно розмістити картинки предметів з відпрацьованим звуком. Особливість цієї вправи виникає в тому, що вона має кілька рівнів складності: на першому рівні дитина просто містить потрібні картинки, на другому – має назвати слово та місце розташування звуку в ньому, на третьому – придумати речення з цим словом. Додатково введено систему

заохочень: за кожні п'ять правильно знайдених картинок дитина отримує віртуальну «зірочку». Наприкінці заняття ці зірочки можна обміняти на можливість пограти в улюблену гру.

Серія включає також вправу «Звукові пазли», де діти складають картинку, правильно розподіляючи слова зі справжніми звуками. Цікавою особливістю є те, що при правильному виконанні завдання з'являється не тільки готова картинка, але й звуковий супровід - веселі мелодії або підбадьорливі фрази. Це створює додаткову мотивацію та позитивний емоційний фон на занятті.

У роботі над лексико-граматичною будовою мовлення найбільш результативними ви вважаєте вправи типу «Знайди пару» та «Групування». Такі завдання допомагають дітям краще засвоювати мовні закономірності через активну взаємодію з матеріалом. Наприклад, у грі «Словограй» діти підбирають споріднені слова, вчать розуміти словотворчі зв'язки та збагачують свій словниковий запас. А у вправі «Грамаіична карусель» діти тренуються правильно узгоджувати слова в реченні, що розвиває їхнє відчуття мовної структури та грамаіичних правил. Особливою перевагою цих вправ є їхня універсальність - вони легко адаптуються під різні лексичні теми, від іграшок до тварин чи пір року, що дозволяє підтримувати стійкий інтерес дошкільнят та забезпечувати різноманітність навчального процесу. Крім того, ігровий формат робить навчання захоплюючим і невимушеним, що відповідає віковим особливостям дошкільників та їхній провідній ігровій діяльності.

Особливу увагу приділяю розвитку зв'язного мовлення, оскільки це ключова компетенція для повноцінної комунікації дошкільників. Тут незамінними стали вправи на складання розповідей за серією малюнків, які допомагають дітям структурувати свої думки та будувати логічні зв'язки між подіями. У практиці активно використовую створений мною шаблон «Історія в картинках», де діти не лише розставляють події в правильній послідовності, але й озвучують кожен етап розповіді. Цей формат роботи особливо ефективний, адже візуальна опора допомагає дошкільникам утримувати увагу та краще запам'ятовувати сюжетну лінію. Діти вчать виділяти головне, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки та висловлювати свої думки повними реченнями. Важливо, що під час такої роботи вони також збагачують свій словниковий запас, вчать використовувати різноманітні мовні конструкції та розвивають творче мислення, часто додаючи власні деталі до розповіді. Помітно, що регулярне використання таких вправ значно покращує здатність дітей до самостійного складання зв'язних розповідей.

У роботі з дітьми дошкільного віку ефективно використовувати вправи з елементами казки, адже казковий формат природно відповідає особливостям дитячого сприйняття та мислення. Наприклад, «Казкова плутанина» допомагає

섹션 25.

PEDAGOGY AND EDUCATION

дітям засвоювати правильні граматичні форми через виправлення помилок казкових персонажів. Коли улюблений герой «випадково» каже «два вікна» замість «два вікні» чи «багато стола» замість «багато столів», діти з радістю стають учителями і виправляють помилки. Це створює невимушену атмосферу, де навчання відбувається через гру та емоційне залучення. Особливо цінним є те, що казкові персонажі можуть «помилятися» саме в тих граматичних формах, які наразі опрацьовуються з групою. Діти не бояться робити помилки, адже бачать, що навіть казкові герої можуть помилятися, і це можна виправити. Такий підхід також розвиває критичне мислення та слухову увагу, оскільки дошкільнята мають помітити помилку, пояснити її та запропонувати правильний варіант. Цікаво спостерігати, як діти починають помічати та виправляти подібні помилки не лише під час спеціальних вправ, але й у повсякденному спілкуванні.

Практика показує, що найкращі результати досягаються при комбінуванні традиційних методів роботи з інтерактивними завданнями. На своїх заняттях я починаю з класичних вправ, які закладають фундаментальне розуміння матеріалу, а потім закріплюю його за допомогою інтерактивних завдань на платформі LearningApps. Такий підхід дозволяє підтримувати високий рівень мотивації дітей протягом усього заняття. Традиційні методи, такі як робота з картками, предметними малюнками та дидактичними іграшками, забезпечують необхідний сенсорний досвід та живе спілкування. А подальше використання інтерактивних завдань не лише урізноманітнює навчальний процес, але й відповідає сучасним інтересам дошкільнят та їхній природній цікавості до цифрових технологій. Особливо ефективними виявилися інтерактивні завдання на сортування, співставлення та категоризацію, які дозволяють закріпити вивчений матеріал у захоплюючій формі. Важливо, що така комбінація методів дає можливість враховувати різні стилі навчання дітей та забезпечує більш глибоке засвоєння матеріалу через його багаторазове опрацювання у різних форматах.

Важливим аспектом моєї практики є залучення батьків до корекційного процесу, оскільки їхня підтримка та участь значно підвищують ефективність логопедичної роботи. Я регулярно створюю добірки вправ для домашньої роботи та проводжу індивідуальні й групові консультації для батьків щодо правильного використання навчальної платформи та виконання завдань. Це дозволяє забезпечити систематичність корекційної роботи та досягати кращих результатів. Під час консультацій особливу увагу приділяю поясненню батькам важливості регулярних занять та правильної методики їх проведення. Я демонструю, як перетворити корекційні вправи на цікаву гру, щоб дитина займалася із задоволенням, а не сприймала це як додаткове навантаження.

Крім того, я створила чат-групу для батьків, де вони можуть обмінюватися досвідом, ставити запитання та отримувати оперативні консультації. Така тісна співпраця з родинами дозволяє створити єдиний корекційний простір, де зусилля логопеда підтримуються та закріплюються в домашніх умовах. Помітно, що діти, чиї батьки активно залучені до корекційного процесу, демонструють значно кращу динаміку у розвитку мовлення та швидше досягають поставлених цілей [[3]].

За час використання платформи LearningApps у своїй практиці я відзначила значне підвищення інтересу дітей до логопедичних занять. Особливо помітним є прогрес у розвитку фонематичного слуху та збагаченні словникового запасу. Діти з задоволенням виконують інтерактивні завдання, а можливість отримати миттєвий зворотний зв'язок підвищує їхню впевненість у власних силах. Яскраві візуальні ефекти, звукове супроводження та ігрова форма завдань створюють позитивну емоційну атмосферу, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Дошкільнята особливо захоплено працюють із завданнями на розрізнення звуків, де потрібно «впіймати» правильний звук або розсортувати картинки за першим звуком. Цікаво спостерігати, як після кількох занять діти починають самостійно помічати та виправляти свої помилки у вимові. Інтерактивні вправи на збагачення словника, такі як «Знайди зайве» або «Збери сім'ю слів», допомагають дітям краще розуміти зв'язки між словами та активніше використовувати нову лексику у своєму мовленні. Важливо відзначити, що завдяки регулярній роботі з платформою діти не лише покращують свої мовленнєві навички, але й розвивають цифрову компетентність, що є важливою складовою сучасної освіти.

Підсумовуючи власний досвід, можу з упевненістю сказати, що LearningApps є потужним інструментом у роботі логопеда, який значно розширює можливості корекційної роботи. Платформа дозволяє створювати різноманітні інтерактивні завдання, які роблять корекційний процес більш ефективним та цікавим для дітей. При цьому важливо пам'ятати, що успіх залежить від методично правильної побудови системи вправ та їх доцільного поєднання з традиційними методами роботи. На основі практичного досвіду можу стверджувати, що найкращі результати досягаються, коли інтерактивні завдання органічно вплітаються в загальну структуру корекційної роботи, підтримуючи та посилюючи ефект традиційних методик. Особливо цінним є те, що платформа дозволяє створювати індивідуальні добірки завдань, враховуючи особливості та потреби кожної дитини. Це дає можливість реалізувати персоналізований підхід у корекційній роботі, що є надзвичайно важливим для досягнення стійких результатів. Крім того, використання LearningApps значно полегшує процес моніторингу прогресу дітей та

섹션 25.

PEDAGOGY AND EDUCATION

дозволяє оперативно корегувати програму занять відповідно до динаміки їхнього розвитку. Варто зазначити, що успішне впровадження цифрових технологій у логопедичну практику вимагає від фахівця постійного професійного розвитку та готовності експериментувати з новими форматами роботи, зберігаючи при цьому баланс між інноваційністю та перевіреними часом методиками.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Куренкова, А. В. (2023). Інноваційні технології мовленнєвого розвитку дітей з ЗНМ в роботі вчителя-логопеда. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 62(2), 248-254. http://www.apfn-journal.in.ua/archive/62_2023/part_2/62-2_2023.pdf#page=248
- [2] Литвиченко, Д. С. (2024). Інноваційні підходи до організації практичної підготовки вчителів-логопедів у дистанційному форматі. *Академічні візії*, 34. <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/1417>
- [3] Новікова, Н., Куренкова, А. (2024). Використання цифрових освітніх ресурсів в розвитку усного (зв'язного) мовлення у школярів з ЗНМ 3 рівня. *Collection of Scientific Papers «Λ'ΟΓΟΣ»*, 328-334. <https://doi.org/10.36074/logos-18.10.2024.077>
- [4] Радченко, Я. А. (2022). Використання інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні дітей з мовленнєвими порушеннями під час воєнного стану. В *Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти: збірник наукових праць* (с. 159-162). ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
- [5] Цимбал-Слатвінська, С. В. (2021). Проблеми дистанційного корекційно-розвиткового процесу: модифікація співпраці логопеда та батьків. *Інноваційна педагогіка*, 32(1), 23-26.
- [6] Чупахіна, С. В., & Стинська, В. В. (2021). Цифрові технології в корекційно-розвитковій роботі з дітьми з особливими освітніми потребами: готовність учителів логопедів. В *Педагогіка ХХІ століття: сучасний стан та тенденції розвитку* (с. 916-951). <http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/download/143/1741/4190-1?inline=1>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.073

CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT AS A PATHWAY OF THE HIGH SCHOOL TEACHER IN UKRAINE

Kefeli-Ianovska Olena Ihorivna¹, Lymar Lesya Volodymyrivna²

1. Phd, Senior Teacher of the Academic Continuous Professional Education Center
Bogomolets National medical university, Kyiv, UKRAINE

2. Phd, Associate Professor of the Academic Continuous Professional Education Center
Bogomolets National medical university, Kyiv, UKRAINE

The system of high school education in Ukraine employs teachers represented by various groups of specialists: former high school graduates upon completion of the high school, PhD students and PhDs after defending the thesis, special Pedagogical Institutions graduates, and other specialists, highly appraised by the high school. The essential requirements for the high school are either diploma of a teacher, or a diploma of a PhD (with the pedagogics as a course of PhD training), or a certificate of completing teaching courses. Such courses are usually represented in Ukraine by either formal or semi-formal education. The semi-formal courses are provided by the private entrepreneurs who deal with the educational business, free NGO platforms, and the world MOOC platforms, such as Coursera, Udemy, or their Ukrainian analogues. The formal courses are organized by the High school institutions specializing in teaching the trainers. The teachers of high school without prior experience should firstly learn at the 5-week courses (150 academic hours, 5 ECTS credits), and further, they should follow the principles of the continuous professional development, which means 1 credit ECTS (30 academic hours) annually. The other ways of professional development for the high school teachers are participation in conferences, presenting results of the research worldwide, experience exchange, tutorials and fellowships. All this is regulated and controlled by the appropriate ruling bodies and staff departments of the high schools.

Every year, the High school teachers decide about the ways of the professional self-development, and the courses they are interested in. The basic directions of the courses include bases of high school teaching, methods of teaching, interaction in

섹션 25.

PEDAGOGY AND EDUCATION

the high school classroom, artificial intelligence in the education, virtual reality in education. Regarding the pandemic situation in 2020-2023, and the full-scale war events in Ukraine since 2022, most such courses are online. The participants study in synchronous or asynchronous form, completing the course after taking the final tests or exams.

An alternative to the courses offered by the Ukrainian institutions are the international fellowships and the worldly appraised courses. An increasing popular throughout last decades in Ukraine is the course “Train the trainer”, which is offered by the various associations. One of such courses, offered within the DAAD support for Ukraine, is the “Train the Trainer” course under the “Ukraine digital” program, which engages about 50 participants from various medical high schools in Ukraine, in order to teach them the most up-to-date methods in Germany. The course represents European pedagogy, with appropriate approaches and methods, concentrating on the teacher’s personality and his personal self-growth.

There are numerous opportunities for the High school teachers in Ukraine for their professional development, which is obligatory, according to the Ukrainian legislation. This is positive, as to stay updated the tutors must not only improve their teaching skills, but follow the last trends in teaching, which is accessible and affordable in Ukraine.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.074

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN UNIVERSITY LANGUAGE INSTRUCTION

Samoilenko Maksym Stanislavovych¹, Vovk Olena Ivanivna²

1. a post graduate student

majoring in Educational, Pedagogical Sciences

*Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, UKRAINE***ORCID ID: 0009-0001-1961-8260****2.** Doctor of Pedagogy, Professor,

Professor of the Department of English Philology and Methods of Teaching English

*Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, UKRAINE***ORCID ID: 0000-0002-6574-1673**

The integration of innovative technologies is crucial for modernizing foreign language (FL) instruction in universities, as the rapid advancement of technology significantly impacts learning outcomes [1, p. 54]. In higher education, these technologies are essential for enhancing students' learning experience, particularly in FL education [4, p. 12]. This article explores possible uses of innovative technologies in teaching a FL, specifically English, to university students, drawing upon various perspectives and research findings, aiming to improve learners' communicative competence [2, p. 11].

Interactive technologies are considered to be one of the means of advancing FL competence. They facilitate a personalized approach to learning, focusing on the development of students' creative abilities and their capacity to think and react quickly, fostering their communication skills. Moreover, the use of interactive methods and technologies ensures effective communication and promotes self-development among students, leading to enhanced foreign language skills and personal growth. Interactive technologies in language learning promote a communicative-pragmatic approach, and these methods include case studies, brainstorming, and other activities that encourage active participation and engagement [2, p. 14, 15].

One of the modern technologies, which is rapidly gaining popularity among both educators and students is **ChatGPT**. Being a relatively new resource, it presents both opportunities and challenges in FL instruction [1, p. 52]. While it can

섹션 25.

PEDAGOGY AND EDUCATION

enrich the learning experience and save time and effort for students, there are concerns about its potential to hinder intellectual development. Besides, over-reliance on ChatGPT may lead to a decline in learning skills and the emergence of mental inertia among students, with a risk that they could develop academic parasitism due to excessive dependency on artificial intelligence (AI) tools. Therefore, the integration of AI like ChatGPT into higher education requires a balanced approach to prevent overuse [1, p. 52].

On the other hand, the incorporation of technology into university classrooms is essential for the modernization of higher education. In addition, innovative methods in education are vital for leveling up learning outcomes, ensuring that graduates' skills and competencies meet rigid international standards [3, p. 42].

Another means of raising educational results is interactive learning technologies, which are regarded as a tool of developing FL competence of undergraduates in higher education. Such assessment instruments as monitoring and student surveys demonstrate that employing interactive technologies during practical classes generates interest and encourages students to actively engage in FL acquisition. These technologies ensure the achievement of pre-defined learning goals through well-selected methods and tools [2, p. 15].

That given, innovation in education refers to the introduction of new elements that improve the quality and effectiveness of the teaching and learning process [3, p. 42]. Educational innovations are essential for aligning educational practices with current needs and societal changes. At that, the concept of innovation includes both the latest ideas and the process of their practical implementation. Innovative educational processes embrace creating, adopting, and disseminating new pedagogical and management technologies, encompassing changes in content, methods, techniques, and forms of learning and teaching [4, p. 13].

To extend the aforementioned, implementing innovations promotes teachers' professional development, improves and expands the educational environment [4, p. 14]. Innovations can be classified based on their level of novelty: *retro-innovation*, which reintroduces past practices in a modified form; *analog innovation* that involves making partial modifications to existing approaches; *combinatorial innovation*, which creates new products by combining known elements; and *essential innovation* that introduces genuinely new approaches [4, p. 19]. Furthermore, innovations can be categorized by application areas: teaching, upbringing, management, and professional development [4, p. 26].

It is worth mentioning that effective management of innovation in higher education requires a well-defined organizational structure. Conventional management structures like linear and functional models, are less effective in adapting to change. *Divisional* and *matrix structures* are more suitable for

innovation, as they are flexible and responsive to internal and external changes. A *matrix structure* allows for better horizontal connections and promotes collaboration across departments and provides for a dual subordinate structure of employees. Establishing a specialized institute for innovative technologies and educational content can support these efforts. Effective organizational structures are pivotal for facilitating the management of innovative activities in higher education institutions, ensuring that innovations are effectively implemented and handled [5, p. 405, 406].

In conclusion, integrating innovative technologies, including AI tools, is essential for modernizing English language teaching in universities. A balanced approach is needed to harness the benefits of technology while mitigating potential risks. Effective implementation requires flexible organizational structures and professional teacher development. By embracing these strategies, universities can create a more dynamic and effective learning environment that prepares students for a globalized world.

REFERENCES:

- [1] Vovk, O., & Kryvosyia, D. (2024). Pros and cons of using ChatGPT in academic writing instruction. *Cherkasy University Bulletin: Pedagogical Sciences*, 3, 52–60. <https://doi.org/10.31651/2524-2660-2024-3-52-60> (accessed January 18, 2025).
- [2] Zablotska, L., Meleshchenko, V., & Chernii, L. (2022). Foreign language teaching using interactive technologies at higher education establishments. *Cherkasy University Bulletin: Pedagogical Sciences*, 3, 10–20. <https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-3-10-20>.
- [3] Vakulenko, V. M. (2010). Vydy innovatsii v osviti ta yikh klasyfikatsiia [Types of innovations in education and their classification]. *Visnyk Natsional'noi akademii Derzhavnoi pryhordonnoi sluzhby Ukrainy*, 4. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2010_4_4.
- [4] Dubaseniuk, O. A. (2014). Innovatsii v suchasni osviti [Innovations in modern education]. In *Innovatsii v osviti: intehratsiia nauky i praktyky* (pp. 12–28). Zhytomyr: Vyd-vo ZDU im. I. Franka.
- [5] Sharata, N. (2015). Do pytannia orhanizatsiinoi struktury upravlinnia innovatsiino-pedahohichnoi diial'nosti u VNZ [On the organizational structure of managing innovative-pedagogical activities in higher educational institutions]. *Zbirnyk naukovykh prats Umans'koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyiny*, 2, 402–414. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2015_2_54.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.075

NEUROPLASTICITY AND LANGUAGE LEARNING

Shcherbukha Roman Hennadiiovych¹, Vovk Olena Ivanivna²

1. a post graduate student,
majoring in Educational, Pedagogical Sciences
Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, UKRAINE
ORCID ID: 0009-0007-5138-8462

2. Doctor of Pedagogy, Professor,
Professor of the Department of English Philology and Methods of Teaching English
Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, UKRAINE
ORCID ID: 0000-0002-6574-1673

This paper explores the critical role of neuroplasticity in **language learning** (LL). LL is a complex cognitive function influenced by neuroplasticity [[8]]. It is commonly referred to as a multifaceted cognitive skill, similar to learning music or sports, involving general cognitive abilities and information processing [[1]]. LL begins with controlled processing and advances to automaticity through practice. At that, input frequency affects phonology, grammar and syntax, influencing patterns like morpheme acquisition order [[2]]. LL is an inherent human capacity impacted by social, economic, geographical and historical factors that greatly underscore its complexity and diversity [[3]].

Notably, language is deeply rooted in the human brain [[8]]. The brain's hemispheres are lateralized in the following way: the left hemisphere dominates grammar, syntax, writing, speech, and the right visual field, while the right hemisphere manages prosody, spatial abilities, negative emotions and the left visual field [[17]]. Interestingly, although the left brain predominates in lexical language functions, the right brain governs emotional content in speech [[11]]. Such a division supports parallel processing of language input [[17]]. Despite these tendencies, both hemispheres contribute to acquiring knowledge and effect individual learning abilities [[5]].

Remarkably, the most well-known language related brain regions are **Broca's area**, which is located in the left frontal lobe, and **Wernicke's area**, which is located in superior temporal lobe. Broca is primarily responsible for language production, while Wernicke is related to language comprehension. They both form

a critical part of the brain's language network, linked by a wide set of neural connections, called **the arcuate fasciculus**, which supports overall language function [[6]] and plays a pivotal role in word learning and language production [[8]]. Efficient communication between the frontal and the temporal brain regions is essential for learning new lexis and maintaining language functions [[8]].

Voluminous research has shown that Broca's area is also central to the **Critical Period Hypothesis** (CPH), which suggests that the neural substrates necessary for LL are most effective during early developmental years [[7]]. Vocabulary can be acquired into adulthood, but grammatical rules are best learned before age 10 [[14]], suggesting that vocabulary is learned explicitly through declarative memory, which maintains its strength better than implicit learning [[4]]. After this period, the brain's ability to adapt for native-like language acquisition decreases [[9]]. Respectively, LL is inherently affected by a phenomenon known as **neuroplasticity** that refers to the brain's ability to rewire, relearn and strengthen important connections by learning. Nameworthy, until the 1980s, the brain's ability to change was believed to be restricted to childhood, while modern research has revealed that neuroplasticity persists through life [[16]]. As a result, neuroplasticity is considered to be a fundamental capacity of the brain that underlies all human cognitive capabilities [[8]].

A specific type of neuroplasticity is **synaptic plasticity** that focuses on the changes that occur at the level of synapses. In fact, **synapses** are the connections between neurons [[8]], where communication takes place [[14]]. Synaptic plasticity refers to the ability of these connections to strengthen or weaken over time in response to neural activity [[11]; [14]].

Additionally, synaptic plasticity underpins the brain's ability to encode and retrieve linguistic information. During synaptic activity, neurons release neurotransmitters to deliver signals [[8]] with acetylcholine, serotonin, GABA and dopamine playing key roles in communication, neural network formation and information delivery to brain regions like the pre-frontal cortex [[10]]. They help to regulate synaptic transmission by facilitating the reorganization of existing networks and creating new ones [[8]], influencing both positive and negative learning outcomes. Too high or too low levels of these chemicals can differently impact cognitive functions and learning efficiency – the excessive activity of dopamine may lead to student's impulsive behavior, while insufficient dopamine can result in difficulty in maintaining focus and motivation. Motivation, in its turn, is influenced by the activation of dopamine in different brain regions based on reward timing. Quick rewards activate dopamine receptors in the limbic system, while postponed rewards activate the frontal cortex, associated with willpower [[12]].

섹션 25.

PEDAGOGY AND EDUCATION

Similarly, imbalances in the prefrontal cortex and limbic system connections affect decision-making and the ability to delay gratification, impacting long-term goal setting and learning outcomes [[12]]. Indeed, encoding information into long-term memory is crucial for LL, which involves declarative knowledge (facts) and procedural knowledge (skills) [[8]]. Consequently, synaptic plasticity supports effective organization of language data, aiding LL [[13]; [8]].

The evidence seems convincing that the purposeful practice is essential for neuroplasticity, as repeated and goal-oriented cognitive exercises activate specific neural systems associated with language functions [[8]]. Intensive training strengthens neural substrates, as proved by research linking gray matter density to foreign language proficiency [[15]].

In conclusion, neuroplasticity underpins LL by enhancing the brain's ability to rewire and adapt, ensuring continued language acquisition and proficiency.

REFERENCES:

- [1] Chun, D. M., & Frodesen, J. (2014). Report #15: Second Language Acquisition. In C. Genetti (Ed.), *How Languages Work* (pp. 351–372). Santa Barbara: Cambridge University Press.
- [2] Ellis, N. C. (2002). Frequency Effects in Language Processing: A Review with Implications for Theories of Implicit and Explicit Language Acquisition. *Studies in Second Language Acquisition*, 24(2), 143–188. Retrieved from: <https://doi:10.1017/S0272263102002024>.
- [3] Fäcke, C. (2014). *Manual of Language Acquisition*. Berlin: De Gruyter.
- [4] Garside, P. (2019). A Synthesis of Second Language Acquisition. *The Journal of Rikkyo University Language Center*, 42(1), 91–101. Retrieved from: <https://doi:10.14992/00018498>.
- [5] Goldie, J. (2016). The Implications of Brain Lateralization for Modern General Practice. *British Journal of General Practice*, 66(642), 44–45. Retrieved from: <https://doi:10.3399/bjgp16X683341>.
- [6] Honga, S. B., Parka, J., Moonb, Y., Grandmasonb, M. L., Nowroskib, D. P., & Moona, M. (2017). Learning a Foreign Language in Adulthood using Principles of Neuroscience. *ARC Journal of Neuroscience*, 2(1), 10–13. Retrieved from: <https://doi:10.20431/2456-057X.0201003>.
- [7] Jlínková, J. (2011). *Second Language Acquisition: Czech Learners and Critical Age Period* (Diplomová Práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích). Retrieved from: [https://theses.cz/\(ccax4u\)](https://theses.cz/(ccax4u)).
- [8] Klibi, A. (2020). Insights from Neuroscience into Foreign Language Teaching and Learning. *Journal of the Tunisian Association of Young Researchers (TAYR)*, 1–33. Retrieved from: <https://doi:10.31561/2014tq>.
- [9] Lenneberg, E. (1967). *Biological Foundation of Language*. New York: Wiley and Sons.
- [10] Naegele, S. (2015, January 25). *Health & Healthcare: The Fundamentals of Neuropedagogy*. Retrieved from: <https://brainblogger.com/2015/01/25/the-fundamentals-of-neuropedagogy/>.
- [11] Purves, D., Augustine, G. J., Fitzpatrick, D., Hall, W. C., Lamantia, A.-S., Mcnamara, J. O., & Williams, S. M. (Eds.). (2004). *Neuroscience* (3rd ed.). Sunderland: Sinauer Associates, Inc.
- [12] Sapolsky, R. M. (2017). *Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst*. London: Penguin Press.

- [13] Service, E. (1992). Phonology, Working Memory, and Foreign-Language Learning. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology A*, 45(1), 21–50. Retrieved from: <https://doi:10.1080/14640749208401314>.
- [14] Squire, L., Berg, D., Bloom, F., du Lac, S., Ghosh, A., & Spitzer, N. (Eds.). (2008). *Fundamental Neuroscience* (3rd ed.). Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo: Academic Press, Elsevier Inc.
- [15] Stein, M., Federspiel, A., Koenig, T., Wirth, M., Strik, W., Wiest, R., . . . Dierks, T. (2012). Structural Plasticity in the Language System Related to Increased Second Language Proficiency. *Cortex*, 48(4), 458–465. Retrieved from: <https://doi:10.1016/j.cortex.2010.10.007>.
- [16] Uden, L. (2023). Why Neuroscience is Important for Teaching and Learning. *Open Access Journal of Education & Language Studies*, 7(1), 1–3.
- [17] Vovk, O. I., Zenya, L., & Brovarska, I. (2022). Neuropedagogy: A Concept of Brain Compatible Teaching a Foreign Language. *Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького*, 2, 2524–2660. Retrieved from: <https://doi:10.31651/2524-2660-2022-2-64-73>.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.076

PEDAGOGICAL STRATEGIES FOR APPLYING THE PROJECT BASED LEARNING IN TRAINING FUTURE GRAPHIC DESIGNERS

Vitchynkina Kateryna¹

1. lecturer at the College of International Education

Wuhan University of Technology, CHINA

ORCID ID: 0000-0003-2955-8158

In the modern educational space, increasing emphasis is placed on developing creative skills, fostering creativeness activity, and building practical competencies among learners, particularly in the field of graphic design. Global trends in the design industry demand that future professionals possess the ability to generate innovative ideas, think critically, work collaboratively, and effectively solve complex design challenges. In this context, the use of educational technologies that not only integrate theory and practice but also simulate real-world professional conditions becomes particularly relevant.

Such a technology can be project-based learning. Therefore, the aim of this study is to examine main features and strategies for applying project-based learning, using the example of international educational programs in universities in China.

First, it is necessary to consider the perspectives of scholars on the use of project-based learning and their conclusions regarding how this approach fosters the development of creativeness activity and skills among learners. O. Voloshyna notes that this educational technology integrates theory and practice, simulating real professional conditions [5]. B. Caniffe emphasizes that for future graphic design specialists, a graphic design learning model has been adopted where the instructor acts as a client and/or art director, while the student assumes the role of designer [1]. Wang Guobin and Xu Shuang, based on their research on the application of project-based learning in Chinese universities, conclude that a project-oriented program provides learners with greater autonomy and stimulates their creative activity, while the instructor's role is limited to guidance and support [6]. P. DiMarco asserts that project-based learning in design involves stages of research, reflection,

and action, enabling learners to develop their skills and influence a broader audience [2]. T. Panyok also points out that project-based activities are a critical component of preparing future graphic design specialists, ensuring a systematic approach to education [3].

It can be seen that scholars agree that project-based learning significantly improves the quality of professional training for students, providing them with practical knowledge and skills through realistic conditions and projects. These educational methods help develop critical thinking, autonomy, and creative abilities, which are important for successful professional activity. However, it is necessary to consider the balance between theoretical knowledge and practical skills to ensure comprehensive preparation of students for future professional challenges.

The main criterion for evaluating a graduate designer is not only knowledge but also practical skills in solving design tasks [4]. It is the application of project-based learning that contributes to acquiring such practical skills in educational practice.

The application of project-based learning creates conditions that are close to working in a design studio, but the teacher acts as the project client. In the process of implementing this technology, students, working on the project, go through the same main stages of design development, such as: task setting – brainstorming (idea generation, including the method of associations) – analysis (working on analogs) – sketch development – feedback (consultation with the client-teacher) – final refinement of the project – project presentation to the customer (teacher).

This educational technology allows assigning students tasks similar to real design tasks, rather than just abstract educational tasks that are disconnected from practical challenges. Using this method, the teacher explains the approximate algorithm for solving a design task, the main requirements for the outcome, creates a problem situation, and allows students to find the most optimal solution for the project, thereby stimulating the creative activity of future graphic design professionals and encouraging the use of design analysis and synthesis methods.

Various pedagogical strategies and techniques can be applied in project-based learning to stimulate creativity, critical thinking, and practical skills in training future graphic design professionals. Here are some of them:

1) Project learning: Students can be assigned tasks to create real graphic designs for various clients or projects. This may include logo design, packaging, development of advertising materials, web design, and more. Future graphic design professionals work on projects from start to finish, utilizing their skills and abilities.

섹션 25.

PEDAGOGY AND EDUCATION

2) Creative tasks: the use of assignments that stimulate creativity and originality of thought. For example, this could be a task to create a graphic design for an abstract idea or concept.

3) Collaboration and discussion: involving students in collaboration on projects and discussing their ideas with other students and teachers. This promotes the exchange of experiences and mutual learning.

4) Critical analysis and evaluation: the use of critical analysis methods to assess graphic works, which helps future graphic design professionals develop analytical and evaluative skills.

5) Real work scenarios: creating scenarios that replicate real working conditions in the field of graphic design, so that future graphic design professionals can gain practical experience and skills that will be useful in their future careers.

Conclusions. In the PRC, the use of project-based learning allows students to overcome thinking stereotypes, develop creative activity, acquire skills in applying analysis and synthesis methods, and gain experience in working on a design project considering client requirements. The use of project-based learning also allows students to perform tasks during their studies that are close to real design challenges and to build their design portfolios.

Thus, some advantages of using project-based learning in the design education process include the ability to create a problem-based learning situation that mirrors real-world designer activities, and the opportunity for students to enhance their portfolios with real projects. The disadvantages include the difficulty students may have in acquiring basic academic knowledge.

REFERENCES:

- [1] Canniffe, B. J. (2011). Designing in and for communities: Breaking institutional barriers and engaging design students in meaningful and relevant projects. *Iridescent*, 1, 202–215.
https://www.theicod.org/storage/app/media/resources/Publications/Iridescent/Vol%201%20Issue%201/ICO_Publications_Iridescent_V_1_1_2009-2011.pdf
- [2] DiMarco, P. (2011). Issue-based design education: Changing the way future communication designers are taught in a global society. *Iridescent*, 1, 72–81.
https://www.theicod.org/storage/app/media/resources/Publications/Iridescent/Vol%201%20Issue%201/ICO_Publications_Iridescent_V_1_1_2009-2011.pdf
- [3] Panyok, T., Dai, Z., & Ju, D. (2022). Project activities in the professional training of future designers (based on China's educational experience). *Art, Design & Communication in Higher Education*. https://www.researchgate.net/profile/Tetana-Panok-2/publication/360097173_Project_activities_in_the_professional_training_of_future_designers_based_on_China's_educational_experience/links/6290e70f6886635d5ca746eb/Project-activities-in-the-professional-training-of-future-designers-based-on-Chinas-educational-experience.pdf?origin=journalDetail&_tp=eyJwYWdlIjoiam91cm5hbERldGFpbCJ9

- [4] Vitchynkina, K. (2023). Analysis of skills requirements for graphic design professionals in higher education standards of Ukraine, China and the UK. *Spiritual and Intellectual Upbringing and Teaching of Youth in the XXI Century*, (5), 356-362. <https://doi.org/10.58962/2708-4809.WSNOS.2023.66>
- [5] Волошина, О. В. (n.d.). Педагогічні технології як дидактичний інструментарій підготовки майбутніх учителів. https://library.vspu.edu.ua/polki/akredit/kaf_4/voloshina5.pdf
- [6] 王国彬, & 徐爽. [Wang, G. B., & Xu, S.] (2017). 以“创造力”为核心的艺术设计教育——教育需要“设计” [Art and design education centered on "creativity"—Education needs "design"]. *艺术教育 (Art Education)*, (Z6), 248–250.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.077

ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Хроленко Олена Андріївна¹, Писаревська Валерія Андріївна²

1. старший викладач кафедри морської англійської мови
Національний університет «Одеська морська академія», УКРАЇНА

2. викладач кафедри морської англійської мови
Національний університет «Одеська морська академія», УКРАЇНА

Дана робота присвячена дидактичним особливостям використання відеоматеріалів у процесі навчання англійської мови майбутніх фахівців морської галузі. Підготовка таких спеціалістів включає навчання англійської мови та передбачає застосування різноманітних дидактичних засобів, серед яких використання відеоматеріалів є одним із найефективніших способів підвищення іншомовної комунікативної компетенції, особливо за умов відсутності природного мовного середовища [1].

Особливістю такої підготовки є необхідність врахування специфіки професійної діяльності, яка передбачає постійне спілкування з представниками різних країн і культур у багатонаціональному та багатокультурному середовищі. Англійська мова, як основний засіб міжнародного спілкування, є ключовим інструментом успішної роботи моряків. Використання відеоконтенту дозволяє максимально наблизити навчальний процес до реальних умов професійної діяльності, що сприяє розвитку професійного мислення й формуванню навичок адаптації мовлення до специфічних контекстів і завдань [2].

Відеофільми мають значний дидактичний потенціал, виконуючи різноманітні функції: 1) освітню: сприяють засвоєнню професійної лексики, граматики та мовних моделей, забезпечуючи доступ до автентичного мовлення; 2) розвивальну: стимулюють когнітивні процеси, розвивають креативність, критичне мислення та міжкультурну компетентність; 3) виховну: формують повагу до культур інших країн і виховують естетичні смаки [3].

Використання відеоматеріалів на навчальних заняттях значно розширює їх можливості, сприяє ефективнішому засвоєнню матеріалу завдяки мовній, ситуативній, контекстній, зоровій та емоційно-експресивній наочності. На основі відеофільмів насамперед організовано вивчення професійної лексики, що є базовою для фахівців морської галузі, а також здійснюється розвиток навичок та вмінь у всіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання та письмо) з метою формування комунікативної компетентності [4].

Автентичні відеоматеріали сприяють створенню мовного середовища, якого часто бракує курсантам, що навчаються в умовах відсутності безпосереднього контакту з носіями мови. Аудіальний та візуальний компоненти відео забезпечують ефективне засвоєння матеріалу завдяки динамічній моделі комунікації. Відеофільми дозволяють не лише спостерігати за мовленнєвими діями в конкретних професійних ситуаціях, а й аналізувати міміку, жести, паузи та інтонації, що допомагає краще зрозуміти контекст і значення висловлювань. Це, зі свого боку, розвиває у студентів здатність сприймати різноманітні акценти та стилі мовлення, з якими вони неодмінно стикатимуться у своїй майбутній професійній діяльності.

Особливої уваги заслуговують автентичні відеоматеріали, які забезпечують багатий мовний контент і знайомлять курсантів із культурними особливостями країн, представники яких формують екіпажі морських суден. Навчальні фільми від Міжнародної морської організації (ІМО), репортажі про морські події та відео, що присвячені інструктажам із безпеки, роботі на судні чи комунікації в міжнародній команді демонструють практичне застосування англійської мови у професійній сфері, формуючи у студентів професійне мислення. Наприклад, відеоматеріали можуть містити епізоди, у яких розглядаються аварійні ситуації, процедури навігації або взаємодія між членами екіпажу. Такі матеріали не лише сприяють вивченню мови, а й розвивають здатність і вміння швидко адаптуватися до різноманітних професійних ситуацій.

Візуалізація професійного середовища стимулює інтерес і мотивацію курсантів. Спостерігаючи за реальними професійними ситуаціями, вони отримують емоційний та естетичний заряд, який сприяє мимовільному запам'ятовуванню. Цей процес охоплює як засвоєння вербальних аспектів мови, так і екстралінгвістичних засобів комунікації, таких як інтонація, вираз обличчя та жести. Крім того, відеофільми забезпечують можливість активного порівняння мовних зразків із власним мовленням, що сприяє самокорекції й удосконаленню мовних навичок.

Для забезпечення ефективності використання відеоматеріалів необхідно дотримуватись певних умов та рекомендацій. Зокрема, відео мають

섹션 25.

PEDAGOGY AND EDUCATION

відповідати рівню мовної підготовки студентів, наприклад, на початкових етапах доцільно використовувати відеофільми з простими інструкціями, тоді як на більш просунутих – матеріали з професійною термінологією. Тривалість відеофрагментів не повинна перевищувати встановлених часових рамок навчального заняття. Перед переглядом викладач має формулювати чіткі завдання, які допоможуть курсантам сконцентрувати увагу на ключових аспектах. Для складніших сюжетів можна використовувати текстові розшифровки або надавати попередні коментарі та пояснення, що сприяє кращій інтеграції мовного матеріалу в навчальний процес.

Під час роботи з відео виділяють три основні етапи: підготовчий (до перегляду), основний (перегляд) та заключний (після перегляду) [3]. На першому етапі відбувається підготовка курсантів до сприйняття інформації: вони знайомляться з основною лексикою, яка використовується у фільмі, та отримують завдання, спрямовані на формування очікувань від перегляду. Основний етап зосереджений на сприйнятті та аналізі змісту відеоматеріалу. Під час цього етапу здійснюється безпосередній перегляд із виконанням поставлених завдань, таких як ідентифікація ключових термінів або аналіз комунікативних стратегій. Заключний етап передбачає обговорення побаченого, виконання письмових чи усних завдань, створення проєктів або навіть розробку власних відеороликів на основі переглянутого матеріалу.

Інтеграція відеоматеріалів у навчальний процес має значний потенціал для розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності. З одного боку, вони сприяють удосконаленню навичок аудіювання, допомагаючи студентам розуміти мовлення носіїв у природному темпі. З іншого боку, відеоматеріали стають основою для розвитку навичок говоріння, письма та читання через виконання практичних завдань, таких як складання звітів, проведення дискусій або створення власних проєктів.

Викладачі мають враховувати технічні можливості сучасних мультимедійних платформ. Наприклад, такі платформи, як YouTube і TED Talks забезпечують доступ до автентичного контенту, включаючи тренінги Міжнародної морської організації (ІМО), репортажі про морські аварії, виступи на теми глобалізації чи екології океанів. Крім того, інтерактивні платформи, такі як Duolingo, дозволяють курсантам самостійно закріплювати здобуті знання. Викладачі також можуть створювати власні відеоуроки, які демонструють професійні ситуації або пояснюють специфічну термінологію, адаптовану до потреб студентів.

Результати навчання за допомогою відеоматеріалів слід систематично оцінювати. Наприклад, після перегляду курсанти можуть проходити тести, брати участь у рольових іграх або створювати власні відеопроекти. Такий

підхід не лише дозволяє перевірити рівень засвоєння матеріалу, а й сприяє розвитку у студентів критичного мислення та творчих навичок.

Таким чином, використання відеоматеріалів у процесі навчання англійської мови майбутніх фахівців морської галузі значно підвищує ефективність освітнього процесу, зокрема мовної та професійної підготовки. Такий підхід не лише сприяє вдосконаленню мовних компетенцій курсантів, але й допомагає їм адаптуватися до міжкультурного середовища, формуючи навички, необхідні для роботи в умовах глобалізації. Автентичні відеоматеріали стимулюють мотивацію, забезпечують глибоке засвоєння матеріалу та готують майбутніх фахівців до реальних професійних викликів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Бучинська Д. Л. (2015). Використання відео в навчальному процесі – потреба сьогодення. *Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету»*, 1, 101-107. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2015.1.101ue7>
- [2] Вадаська, С. В. (2014). Роль автентичних відеоматеріалів для викладання іноземної мови професійного спрямування. *Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Філологія. Педагогіка*, 4, 75-82.
- [3] Вембер В. П. & Бучинська Д. Л. (2016). Сучасні типи навчального відео та особливості їх використання у навчальному процесі. *Освітологічний дискурс*, 1 (13), 19-29. <https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.1.1929>
- [4] Захарова, В. О. (2015). Особливості використання відеоматеріалів на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах. *Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія»*, 208 (2), 81-88.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.078

ПОСТАТЬ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ЯК ЛІДЕРА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Цісар Дмитро В'ячеславович¹

1. старший науковий співробітник, наукового відділу супроводження виховання доброчесності та впровадження передового досвіду у сфері запобігання корупції, наукового центру проблем виховання доброчесності та запобігання корупції у секторі безпеки та оборони
Національний університет оборони України, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0002-4801-8483

Як сказав Марк Твен: «Вчити себе самого – благородна справа, але ще більш благородна – вчити інших [1]. Без перебільшення можна стверджувати що постать викладача являється рушійною силою розвитку цивілізації і є однією із найдавніших професій в історії людства. Вимоги сучасного світу диктують нам правила змін та модернізації освіти і ці зміни починаються із нарощування викладацького потенціалу країни.

Американський письменник Елвін Тоффлер стверджував, що «Безграмотними у 21 сторіччі будуть не ті, хто не вміє читати та писати, а ті хто не вміє вчитися, довчатися та перевчатися» [2]. Цей вираз найбільш вдало характеризує суспільство українців, які після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року РФ на територію України, щоденно вчаться та перевчаються у всіх сферах життєдіяльності, адже війна вносить свої корективи і зміни до яких потрібно постійно адаптуватись. Одними із перших хто реагує на ці виклики в межах своєї професійної діяльності є викладачі, адже саме вони виступають тою рушійною силою яка формує тренд сьогодення із поглядом у майбутнє. Як зазначає О.В. Красницька, викладач – це творець майбутнього, що здатний змінювати себе, навколишніх, суспільство, країну та світ. Людина яка впливає на розвиток особистості, змінює думки, бачення, погляди іншої людини, розвиває свідомість, волю, виховує цінності, розкриває потенціал та унікальність, поповнює скарбничку знань, удосконалює вміння й плекає нове покоління професіоналів [3, с. 7].

Говорячи про сучасного викладача вищого військового навчального закладу (далі – ВВНЗ) необхідно підкреслити наявні для нього додаткові специфічні умови діяльності, до прикладу такі як: статус військовослужбовця; робота з матеріалами що містять державну таємницю; викладання вузько-направленої військової тематики; взаємодія із специфічною аудиторією курсантами/слухачами/ад'юнктами ВВНЗ; повсякденне сумісництво із системою патріотичного виховання для підтримання на належному рівні морально-психологічного стану військовослужбовців, тощо.

Беззаперечним є той факт що у військовому середовищі ВВНЗ викладач повинен бути всебічно розвинутим та лідером для слухацької аудиторії бо таким його хочуть сприймати і бачити навчаємі. О.Г. Романовський та С.М. Резнік вважають що застосування теорії лідерства має глибокі перспективи для удосконалення освітнього процесу у закладах вищої освіти, і формування готовності до викладацького лідерства у майбутніх фахівців освітніх, педагогічних наук і є необхідним як з точки зору їх особистісної самореалізації, так і з точки зору успішності майбутньої професійної діяльності [4, с. 155]. Т.Р. Гуменникова та С.В. Боденчук підкреслюють, що лідерство в освіті являє собою специфічний тип управлінських відносин, який спирається на соціальну взаємодію, а лідер виступає як інноватор [5, с. 62].

Говорячи про загальний образ лідера О.І. Мармаза описує його як керівника, що має владу авторитета, яка пов'язана із добровільним визнанням його верховенства [6, с. 290]. Н.П. Бабкова-Пилипенко розуміє лідерство як соціальний процес взаємодії керівника та групи, спрямований на досягнення загальної мети [7, с. 6]. В свою чергу О.Г. Романовський та Т.В. Жушма під поняттям «лідер» розуміють особистість, яка користується високим авторитетом та повагою у групі, що забезпечує здатність впливати, мотивувати та спонукати членів групи до слідування прийнятим рішенням для досягнення поставленої мети [8, с. 33].

Таким чином опираючись на думку науковців можемо дійти висновку що сучасний викладач ВВНЗ повинен бути авторитетною постаттю, лідером для навчаємих, які будуть не лише сприймати його як вчителя, а й слідувати за ним, його порадам/настановам/вченням для успішного досягнення спільної мети.

Задля визначення суспільної думки щодо того, як має виглядати сучасний викладач – лідер змін у ВВНЗ, в рамках дослідження додатково було проведено анонімне опитування військовослужбовців. Загалом до анкетування долучилось 458 респондентів, які висловили своє бачення постаті сучасного викладача ВВНЗ в умовах сьогодення.

Як свідчать результати опитування, основним критерієм якому повинен відповідати сучасний викладач – як лідер змін у ВВНЗ, це викладач із досвідом

섹션 25.

PEDAGOGY AND EDUCATION

бойових дій у російсько-українській війні. Таку думку висловило 75,9 % опитаних респондентів, що безумовно є актуальним для ВВНЗ. При цьому 59,2 % опитаних військовослужбовців зазначили що для них досвід викладача повинен бути однаково рівним, як у практичній так і теоретичній сфері, а 23,6 % вказали прихильність до більш практичного досвіду викладача ніж теоретичного. І лише 6,3 % дотримуються думки що викладач повинен мати виключно теоретичний досвід, а 5,9 % що виключно практичний.

Отже для більшості респондентів важливим фактором сприйняття постаті сучасного викладача як лідера змін, є його досвід як у практичній так і теоретичній площині, що поділяється із твердженням видатного математика XIX століття Пафнутія Чебішева, що «Теорія без практика мертва і безплідна, практика без теорії безкорисна і пагубна» [9].

Паритетна думка склалася серед респондентів навколо запитання «Чи має для Вас значення вік викладача, щоб сприймати його як фахівця своєї справи?». Так 48 % вказали що для них має значення вік викладача, а для 48 % відповідно, ні, значення немає. Не визначились із відповіддю лише 4 % опитаних. Цікавим аналітичним спостереженням у цьому запитанні є той факт що єдина група військовослужбовців стаж служби яких складає від 1 до 5 років (загалом 173 військовослужбовця) в переважній більшості, а саме 101 респондент, зазначили що для них вік викладача являється важливим фактором, в той час як для решти вікових груп (5-10; 10-15; 15-20; 20-25; 25 і більше років військової служби) здебільше сприйняття викладача як фахівця своєї справи за віковою ознакою не містить пріоритетного значення.

У рейтинговому порядку респондентами визначено найголовніші навички що мають бути притаманні постаті сучасного викладача у ВВНЗ. Так «Професійно-педагогічна компетентність» склала 87,1 %, «Стиль викладання» 68,8 %, «Культура мовлення» 54,6 %, «Креативність» 41,9 % та «Почуття гумору» 34,7 % відповідно.

Окрема увага була приділена питанню чи важливим являється медійність для сучасного викладача ВВНЗ, нащо схвально відповіло 53,3 % респондентів. Не підтримують статус медійності 20,6 %. Решта 23,9 % опитаних не визначились із відповіддю, що як припущення може бути обумовлене наявністю у викладача статусу військовослужбовця і специфікою діяльності (робота з документами із грифом секретності) у ВВНЗ.

Таким чином можемо сформулювати висновок що, постать сучасного викладача – як лідера змін у ВВНЗ, напряму обумовлена установленим правовим режимом в країні, що в умовах сьогодення передбачає здійснення заходів по стримуванню та відсічі збройної агресії, достатнім практичним досвідом у поєднанні із теоретичними основами, постійним

самовдосконаленням своєї професійно-педагогічної компетентності та розвитком лідерських якостей що надасть змогу підтримувати морально-психологічний стан військовослужбовців на належному рівні задля успішного досягнення спільної мети.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». (2008). *Афоризми про освіту і знання*. Вилучено з: <https://cutt.ly/Se3rCzqi>
- [2] Київський університет ринкових відносин. (2024). *День відкритих дверей*. Вилучено з: <https://cutt.ly/Ve3rCXII>
- [3] Красницька О.В. (2020) *Педагогічна майстерність викладача вищої військової школи*. Київ: Кондор.
- [4] Романовський О.Г., Резнік С.М. (2020). Необхідність формування готовності до викладацького лідерства у майбутніх фахівців освітніх, педагогічних наук. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми*. (55), 154–160. Вилучено з: <https://cutt.ly/Pe3rVtLK>
- [5] Міляєва В.Р. (ред.) (2021). *Освітнє лідерство: від теорії до практики*. Київ; Кривий Ріг: Р.А. Козлов. Вилучено з: <https://cutt.ly/pe3rVYLv>
- [6] Мармаза О.І. (2013). Ефективне лідерство як інструмент стратегічного управління. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. (29), 289–297. Вилучено з: <https://cutt.ly/we3rV6yi>
- [7] Романовський О.Г., Жушма Т.В. (2021). Сутність лідерських якостей майбутнього педагога вищої школи. *Імідж сучасного педагога*. (5), 31–35. Вилучено з: <https://cutt.ly/ne3rBYVw>
- [8] Бабкова-Пилипенко Н.П. (2011). *Формування лідерських якостей майбутніх економістів у процесі професійної підготовки*. (автореф. дис. ... канд. пед. Наук). Кримський гуманітарний університет. Ялта, Україна. Вилучено з: <https://cutt.ly/Se3rBMZO>
- [9] Національний університет біоресурсів і природокористуванням України. (2016). *Теорія без практики – мертва, практика без теорії – сліпа*. Вилучено з: <https://cutt.ly/ve3rNaZW>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.079

КОНСЕНСУС: ЧИ ЗАВЖДИ ЦЕ ДОБРЕ ДЛЯ ГРУПИ?

Чуйко Галина Василівна¹, Чаплак Ян Васильович²,
Колтунович Тетяна Анатоліївна³

1. кандидат філологічних наук, доцент кафедри психології

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0002-3424-3348

2. кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0001-6763-2967

3. кандидат психологічних наук,

доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0003-4573-430X

Парадокс Абіліна (Abilene paradox) не належить до широко відомих феноменів соціальної психології, хоча насправді дуже тісно пов'язаний як із нею, так і з організаційною психологією в контексті проблеми прийняття рішень і шляхів досягнення згоди / консенсусу. Суть парадоксу Абіліна зводиться до певною мірою анекдотичної, проте цілком реальної ситуації, описаної американським психологом, спеціалістом з менеджменту Дж. Гарві [6; 2]: дуже спекотного дня родина нудьгувала до моменту, коли тестю чи свекру прийшла раптом ідея запропонувати поїхати до Абіліна (Техаське місто) пообідати. Причому кожен з родини на цю пропозицію з тих чи інших причин, об'єднаних основною ідеєю, що інші – хочуть поїхати, погодився, дехто – просто промовчав, що також було сприйнято як згода. Результатом стали малоприємна поїздка в об'єктивно далеке містечко (через пустелю, хмари пилу та спеку) та несмачний обід у забігайлівці. А потім, після повернення, – практично ніхто не міг пояснити, чому раптом усі вони погодилися втілити абсурдну за суттю ідею: адже насправді ніхто не хотів туди їхати (а «ніхто» означає / включає і того, хто цю ідею запропонував). У результаті в психології з'явився парадокс (інша назва – «граблі», оскільки на них часто наступають) Абіліна як пояснення ситуації, коли група добре знайомих людей здатна спільно прийняти рішення, яке не узгоджується з бажанням жодного

члена групи, лише через те, що кожному з них здалося, що не варто заперечувати висловленій кимось пропозиції, тому що: 1) це може бути бажанням групи; 2) власні бажання / небажання, навіть аргументовані, можуть суперечити тому, чого прагне група. Тобто заради псевдо консенсусу варто подавити / замовчати свою незгоду.

Парадоксальним у цій ситуації виглядає те, що члени групи не висловлюють свої думки не лише тому, що їм важко суперечити думці / рішенню групи чи вони власну думку вважають не надто важливою, але й навіть розуміючи, що група прийняла невдале, погане рішення.

Консенсус вважається прогресивною альтернативою голосуванню чи слідуванню за думкою лідера при прийнятті групою рішення [1]. Це ситуація, коли члени групи в результаті обговорення знаходять спільне рішення, яке в основному влаштовує усіх членів групи.

Проте набагато простіше і швидше дійти згоди щодо спільного групового рішення, використовуючи груподумання, коли заради гармонійних стосунків у групі її члени подавляють альтернативні та критичні погляди на рішення, що приймається групою; або ж парадокс Абіліна, коли в результаті мовчазного «обговорення» або формальної легковажної згоди приймається рішення, що суперечить думці більшості членів групи і навіть здатне зашкодити всій групі. В обох цих випадках свою незгоду із загальним рішенням і свої справжні рішення члени групи залишають при собі.

Груподумання (groupthink, group thinking) – це схильність і певна тактика згуртованої групи, приймаючи рішення, понад усе цінувати єдність думок і консенсус, задля чого уся небажана через суперечливість інформація відкидається або просто не береться до уваги. Явище було досліджене І. Дженісом (Irving Janis), хоча сам термін бере початок від роману Дж. Орвелла «1984» [8; 3]. Головними передумовами груподумання І. Дженіс вважав згуртованість групи за відносною ізольованості її від інших груп та наявність сильного лідера. У результаті груподумання рідко / випадково можна прийняти правильне, відповідне ситуації та меті групи рішення, оскільки його реальне й об'єктивне обговорення виключене. Прийняті ж колективно й одногосно рішення так само колективно й виправдовуються / раціоналізуються, і група щиро переконана у своєму праві це робити.

Парадокс Абіліна науковці схильні називати керівництвом за згодою, хоча ми б сказали, що це управління групою / організацією за одноманітністю / одностайністю, адже згода у цьому випадку суто формальна / ніким реально не підтверджена.

Варто зазначити, що науковці виділяють два рівні / способи обробки людиною отриманої інформації [3]: поверховий (коли увага переважно

섹션 26.

PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

звертається на компетентність / привабливість того, хто є джерелом інформації) та глибокий (у цьому випадку аналізуються аргументи, що підтверджують / підтримують висловлену позицію), проте у другому випадку людині потрібен час (іноді – значний його відрізок) та власні інтелектуальні та фізичні / психологічні можливості. Якщо ж людина відчуває часовий цейтнот, а її думки зайняті розв'язанням іншої нагальної проблеми і переключити їх, зібрати для аналізу нової інформації дуже важко / неможливо, – людина обере поверховий спосіб знайомства з інформацією та її прийняття / неприйняття. І парадокс Абіліна, на нашу думку, є особливим випадком прийняття групою рішення: розуміння, засвоєння інформації як такої, що відповідає реальності, після надто поверхової її обробки, як керівництва до дії за відсутності як її ретельного аналізу, так і внутрішньої згоди з нею, тому що інші члени групи, здається, її прийняли. Причому, на відміну від груподумання, тут на рішення членів групи ніякого реального групового тиску немає, хоча, якщо звернутися до причини, чому не висловлюються аргументи проти, такий тиск імпліцитно / уявно все ж існував: кожен думав, що інші хочуть прийняти саме таке рішення. І знову-таки, на відміну від груподумання як досить схожого на парадокс Абіліна феномену, при цьому парадоксі члени групи врешті-решт усвідомили певну абсурдність свого рішення, невдоволеність ним, і, можливо, не повторюватимуть цю ситуацію. Тоді як в результаті груподумання спільним рішенням, досягнутим консенсусом усі задоволені. І саме з цією метою створюється / розвивається у групі феномен груподумання. Можливо, справа в тому, що при досконалому застосуванні груподумання у жодного члена групи не може виникнути незгода з груповим рішенням чи думкою групи, тоді як для випадку парадоксу Абіліна характерна внутрішня незгода з прийнятим групою рішенням усіх членів групи; просто ця незгода ніким не висловлена, не озвучена, хоча будучи висловлена хоча б одним членом групи, вона могла привести до кардинально іншого рішення, яке задовольнило б багатьох членів групи (якщо не усіх).

Але в історії Дж. Гарві пропозицію свекра, висловлену, скоріше, як припущення, що рятувало усіх від нудьги, нехотячи підтримали дехто з родини, тому для решти ситуація виглядала вирішеною, і висловлюватися після кількох «підтримок» ідеї свекра – могло не мати реального сенсу. Проте саме ця обставина викликає нашу цікавість: як хтось із групи (згуртованої, а не тієї, яка щойно зібрана) міг подумати, що його думка аж надто відмінна від думки усіх інших: якщо група сформована раніше, то зазвичай кожен уявляє собі, на яку роль / рішення може бути налаштований інший. Отже, хтось мав би, принаймні, запитати, чи всі погоджуються на це рішення (якщо всі мовчать), якщо не висловити свою незгоду з ним, яка насправді може досить негативно

сприйматися групою, проте за умови, що це незгода зі сформованим / очевидним і важливим рішенням групи (а не суто ймовірнісним, але не озвученим і не підтвердженим). Тобто, на нашу думку, таку незгоду могла висловити авторитетна чи / та старша людина в родині без негативних наслідків для себе і решти.

Додамо, що «керувати згодою» може не група в цілому, не рядові її члени, а лідер чи керівник групи. І саме його пропозиція групі може сприйматися як безумовне керівництво до дії навіть без обговорення. Тому причину формальної згоди у парадоксі Абіліна варто шукати в іншому – в бажанні згоди в групі (один – за всіх...).

А звідси слідує закономірний висновок: свекор / тесть (за іншою версією парадоксу), який напівжартома запропонував поїхати на обід в місто, яке знаходиться за 170 км, очевидно, володів якостями лідера в цій родині. І, можливо, інші його пропозиції були раніше слухними, тому й тут його майже безмовно підтримали.

Наслідками дії обох цих феноменів може бути відсутність у групі креативності, новаторських рішень та незалежного, критичного погляду / думки, упереджений пошук підтверджувальної інформації; нерозуміння можливих негативних наслідків ризикованих і необдуманих рішень, відсутність незалежності при прийнятті рішення членів групи, оскільки кожен з них відчуває неявний груповий тиск.

На нашу думку, причини прояву та існування парадоксу Абіліна, того, що ніхто з родини / групи не виразив бажання щось змінити, вважаючи, що його думка щодо майбутнього рішення може дуже відрізнитися від думки більшості групи [4], можуть бути такими:

1) небажання члена групи іти проти групи: прозвучала пропозиція – всі мовчать, отже, вони не проти, тому кожний незгодний (чи навіть усі) думають, що раз усі згодні, то не варто акцентувати увагу на своїй незгоді, протиставляючи її загальній згоді більшості; тут спрацьовує і конформізм, досліджуваний С. Ашем [3], кожен думає: може, це зі мною щось не так, а інші – праві, погоджуючись, – тоді ніяк не можна видати свою несхожість на інших – і людина погоджується не будучи згодною (і так само – усі члени групи). Проте небажання / страх висловитися проти більшості має й інший, позитивний бік: кожен в групі хоче, щоб вона була згуртована та без внутрішніх конфліктів, розуміючи це як досягнення консенсусу при прийнятті рішення і забуваючи, що згоди можна досягти й у результаті відкритого обговорення і аргументованого висловлення кожним бажаним своєї думки. Проте, обговорення, щонайменше, потребує часу, а парадокс Абіліна (як і груподумання) – його економить;

섹션 26.

PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

2) рішення групи, на перший погляд, не принципове: не зачіпає ні інтересів, ні цінностей нікого в групі чи групи загалом, – тому обговорення не потребує; це дає можливість прийняти просте погоджувальне рішення;

3) додамо: бажання кожного члена групи підкоритися більшості дуже сильне, навіть якщо ця більшість не виявила сильної прихильності до певної думки.

A. Miller, у свою чергу, ілюструє думку про те, що бажання догодити всім у парадоксі Абіліна обертається протилежною реальністю: не догоджати нікому, – порівнюючи у цьому контексті простий девіз компанії / організації з можливим складним її девізом, де враховані буквально усі можливості компанії, які насправді неможливо перевірити на практиці і який не міг би бути ефективним, оскільки клієнти організації не знали б, чого насправді можна було від неї очікувати, та підбиваючи підсумок словами, що парадокс Абіліна та прості / зрозумілі / чіткі повідомлення – смертельні вороги [7]. Отже, з усього цього можемо дійти логічного висновку, що якщо чітко та просто сформулювати ідею / рішення для виконання в колективі, то це ймовірно дасть можливість уникнути спрацьовування парадоксу Абіліна. Проте, на нашу думку, простота пропозиції не забезпечує бажання членів групи висловити їй підтримку, критику чи спростування.

Організація стикається з парадоксом Абіліна і у випадку, коли декларує свою готовність до змін і впровадження інновацій, при цьому понад усе цінуючи власну стабільність і безпеку [7]. Якщо у цьому випадку члени організації проголосують за зміни, – їх чекає розчарування. Отже, парадокс Абіліна у цьому, новому контексті ілюструє також різницю між словами «сказати» і «зробити».

Проаналізувавши парадокс Абіліна та екстраполювавши його на організацію, Дж. Гарві поділив його на такі симптоми [4]:

1. Члени групи розуміють суть ситуації, проте не повідомляють іншим свою думку / висновок з цього приводу.

2. Вони знають, як варто діяти в ситуації, проте продовжують мовчати, не пропонуючи власне рішення.

3. Оскільки вони не діляться своїми думками чи сумнівами один з одним, то в цілому невірно розуміють реальну ситуацію в групі.

4. У результаті кожен діє всупереч власним бажанням і сумнівам та контрпродуктивно для організації та її ефективності.

5. Підсумковим результатом стає розчарування, яке переноситься на невдоволення організацією і яким члени організації діляться зі сторонніми.

6. Якщо керівництво консенсусом не відновлюється в організації (якщо члени організації не висловлюють своє невдоволення безпосередньо в

організації і не досягнуть взаєморозуміння), парадокс Абіліна стає більш інтенсивним. А це, на нашу думку, може привести до розпаду організації.

Надалі, у контексті ситуації, що науковці, порівнюючи феномени груподумання та парадокс Абіліна (майже з часу його позначення), зосереджують свою увагу на відмінностях між ними, ми звернемося до тих особливостей, які є спільними для цих явищ. Отже, в обох випадках: 1) рішення приймається без заперечень; 2) у групі зберігається видимість консенсусу / згоди (будь-яка незгода подавляється в той чи інший спосіб); 3) в групі проявляється ілюзія однодумства: раз усі згодні з рішенням групи – значить, рішення правильне. Зазначимо також, що симптоми парадоксу Абіліна, виділені Дж. Гарві, можна цілком застосувати і для характеристики груподумання. І чи не єдиною відмінністю між цими феноменами, на нашу думку, є наступна / підсумкова оцінка прийнятого рішення: у випадку парадоксу Абіліна – усі висловлюють невдоволення ним, у ситуації прояву груподумання – навпаки, усі члени групи ним задоволені. Як підсумок, зазначимо, що ми схильні вважати парадокс Абіліна окремим / самостійним випадком груподумання.

Уникнути парадоксу Абіліна (та груподумання) в організації можливо, якщо перетворити її на команду, де панує атмосфера взаємної довіри та підтримки, співчуття та поваги до альтернативної аргументованої думки.

Ми також цілком погоджуємося з думкою, що подолати прояви однодумства за умови подавлення інакодумства допомагатимуть такі поведінкові стратегії [1]:

- 1) заохочення індивідуальної унікальності поглядів та ідей членів групи, що можуть виявити потенційні лакуни в рішенні, що приймається;
- 2) вирішення питань шляхом їх відкритого й послідовно аргументованого обговорення;
- 3) сприяння конструктивній аргументованій критиці, здатній поліпшити рішення, що приймається;
- 4) призначення члена / кількох з групи на роль адвоката диявола, завдання якого – виявити ймовірні недоліки у рішенні, яке приймається;
- 5) встановлення чіткої та визначеної процедури щодо прийняття рішення: на основі виключно фактичних даних та відвертого / відкритого обговорення.

Додамо: лідер, зважаючи на те, яку силу впливу на групу має його думка [9], повинен підсумовувати обговорення, висловлюючись останнім. У цьому контексті Е. Dragomir [5] доцільно пояснює, що якщо керівництво віддає перевагу тому, щоб чути брехню та не бачити існуючих в організації проблем, то позбутися парадоксу Абіліна досить важко, навіть якщо члени організації

섹션 26.

PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

виховуються у родинах, де чесність визнавалася найліпшою політикою, простіше – плисти за течією та не помічати того, на що не звернуло увагу керівництво.

Проте на першому етапі подолання парадоксу Абіліна ми б запропонували кожному члену організації, якому важко публічно висловити свою думку / бачення проблеми, записати своє враження та ідеї з приводу запропонованого рішення на папері; а керівнику організації, перш ніж приймати остаточне рішення, прочитати та проаналізувати думки членів організації з цього приводу, і вже підсумковий варіант винести на обговорення. Можливо, члени організації поступово навчаться висловлювати свої думки вголос, і консенсус з номінального перетвориться на реальний.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Консенсус – що це таке та як його досягти (n.d.). <https://termin.in.ua/konsensus/>.
- [2] Ройз, С. (2021). Історія, яка мене змінила. Що таке парадокс Абіліна. <https://life.nv.ua/ukr/blogs/yak-mi-priymayemo-rishennya-koli-potribno-visloviti-svoyu-dumku-psihologiya-50172346.html>.
- [3] Чуйко, Г. В., & Комісарик, М. І. (2014). *Основи психологічного впливу*. Технодрук.
- [4] Abilene Paradox (2024). <https://www.peoplehum.com/glossary/abeline-paradox>.
- [5] Dragomir, E. (2023). Disruptive By Design: The Abilene Paradox. <https://www.afcea.org/signal-media/disruptive-design-abilene-paradox>
- [6] Harvey, J. B. (1974). The abilene paradox: The management of agreement. *Organizational Dynamics*, 3(1), 63–80. [https://doi.org/10.1016/0090-2616\(74\)90005-9](https://doi.org/10.1016/0090-2616(74)90005-9).
- [7] Miller, A. (2024). Explaining bad messaging with the Abilene Paradox. <https://ccgrouppr.com/blog/explaining-bad-messaging-with-the-abilene-paradox/>.
- [8] Schaedig, D. (2023). Groupthink: Definition, Signs, Examples, And How To Avoid It. <https://www.simplypsychology.org/groupthink.html>.
- [9] Sun, M. (2024). Understanding the Abilene Paradox: The Management of Agreement. <https://maggiesunonline.medium.com/understanding-the-abilene-paradox-the-management-of-agreement-5be04b7ffed4>.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.080

ISSUES OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF A WOMAN DURING PREGNANCY

Miriam Goldenblat¹

1. Master's degree student*Institute of continuing education Taras Shevchenko**National University of Kyiv, UKRAINE*

Pregnancy is a period of significant changes in a woman's life, when the physiological, emotional and social aspects of her existence are intertwined, creating a unique experience. At this time, the mental health of the expectant mother plays an important role, because her condition affects not only herself, but also the unborn child. The psychological well-being of a pregnant woman becomes the foundation of harmonious motherhood and healthy family relationships.

Pregnancy can be a source of joy, hopes and new expectations. However, it is often accompanied by anxiety, uncertainty and fears. A woman is faced with questions that affect the deepest aspects of her personality: is she ready for motherhood, will she be able to provide the child with everything she needs, will she cope with new responsibilities? Such reflections can cause internal conflict and affect her psycho-emotional state.

In addition to internal experiences, a pregnant woman may be faced with the influence of external factors. Social pressure, expectations from loved ones, changes in professional activities or financial challenges often create additional stress. In such circumstances, support from family, partner and society becomes an important factor in maintaining her emotional stability.

The psychological well-being of a pregnant woman is inextricably linked to her physical health. Hormonal changes can affect her emotional state, causing mood swings or increased sensitivity. Maintaining a balance between body and mind becomes an important task. Relaxation practices, physical activity, healthy nutrition and quality sleep help maintain harmony between physiological processes and psychological state.

It is important that a woman has the space to express her feelings and thoughts during this period. The opportunity to be heard, without fear of judgment or criticism, strengthens her self-confidence and contributes to emotional balance.

섹션 26.

PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

In this context, the value of psychotherapeutic support is undeniable. Working with a psychologist can help a woman better understand her experiences, overcome anxiety, and prepare for future changes.

Of particular importance is the creation of an environment in which a pregnant woman feels protected and accepted. Care, attention and sincere support from loved ones help reduce the impact of stress and negative factors. Harmonious relationships with a partner become a source of inner peace and confidence in the future.

One of the key aspects of emotional health during pregnancy is taking care of your own body. Harmony between your physical and psychological state is the basis of internal balance. Light physical activity, walks in the fresh air, regular yoga or special exercises for pregnant women help relieve stress and maintain overall well-being. Breathing techniques and relaxation exercises help reduce anxiety and tune in to a positive mood.

An important component of maintaining emotional balance is establishing a healthy lifestyle. A healthy diet, good sleep and adherence to a daily routine help avoid excessive fatigue and contribute to better well-being. A pregnant woman should pay attention to her body's signals, respect her own needs and avoid overload, both physical and emotional.

Particular attention should be paid to social support. Pregnancy is often accompanied by increased sensitivity, so a close circle of people who are ready to listen, support and share their experiences can be a source of confidence and peace. Open conversations with a partner, family or friends help a woman feel accepted and understood, and also reduce feelings of isolation.

Maintaining psychological well-being also requires working with her own emotions and experiences. This can be both personal reflection and contacting a professional psychologist or psychotherapist. A specialist will help a pregnant woman understand her fears, overcome anxiety or resolve conflicts that may arise in her life during this period. Psychological support contributes to the awareness of the future role of the mother and helps to create a healthy emotional foundation for relationships with her child.

A special role is played by the ability of a pregnant woman to find joy and inspiration in simple things. This can be creativity, reading books, meditation or participation in support groups for expectant mothers. Such activities help not only to distract from anxieties, but also to focus on the positive aspects of pregnancy.

During this period, it is especially important to remember your own boundaries and the ability to say "no". Maintaining psychological well-being is impossible without awareness of your needs and the ability to protect your inner space from unnecessary stress or negative influences.

It is important to remember that pregnancy is not only a physiological, but also a deeply psychological process. Maintaining a woman's psychological well-being during this period contributes to her ability to enjoy the unique experience of motherhood, establish healthy relationships with her future child and feel harmony in her life. Taking care of her emotional state is an investment in a healthy and happy future for the whole family.

REFERENCES:

- [1] Chen, T. (2016). *Psychology for Pregnancy: How Your Mental Health During Pregnancy Programs Your Baby's Developing Brain*. London: Pinter & Martin.
- [2] Evertz, K., Janus, L., & Linder, R. (Eds.). (2021). *Handbook of Prenatal and Perinatal Psychology: Integrating Research and Practice*. Cham: Springer.
- [3] Weis, K. L. (2020). *Psychosocial Adaptation to Pregnancy: Seven Dimensions of Maternal Role Development* (4th ed.). Cham: Springer.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.081

THE RISE OF TECHNO-AFFECTION: EXAMINING HUMAN EMOTIONAL ATTACHMENT TO DIGITAL DEVICES

Oleksandr Chyrvonyi¹

1. PhD in Philology, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Germanic Philology
Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University, UKRAINE
ORCID ID: 0009-0001-5127-4795

1. Introduction

Digital devices have become increasingly integrated into daily human life, leading to what we term “techno-affection” – the development of emotional bonds between humans and their digital devices. This phenomenon raises important questions about human-computer interaction and its psychological impacts. Through analysis of recent literature, we aim to identify key factors contributing to this trend and discuss implications for human-computer interaction, social psychology, and product design.

2. Key Findings

2.1 Anthropomorphism and Social Response

Users frequently anthropomorphize their devices, treating them as social entities. For example, studies of Roomba owners found that “21 had given it a name and 16 had categorized it as male.” [6]. This behavior persists even when users recognize its irrationality, suggesting a deeply ingrained cognitive bias [5].

Bartneck explains this tendency through an evolutionary lens: “People anthropomorphise almost any form of technology because the ability to recognise other life forms is deeply rooted in our evolutionary brains.” [10] This anthropomorphization manifests in multiple ways:

1. Social Etiquette: Users apply human social norms to devices, such as saying “excuse me” when bumping into robotic vacuum cleaners.

2. Emotional Responses: Users exhibit frustration, encouragement, and other emotional reactions typically reserved for social interactions, as demonstrated in Forlizzi’s study of Roomba users who would say things like, “Hey, come on over here. You’ve already done that.” [4]

3. Naming and Gendering: Beyond naming devices, users often arbitrarily assign them gender identities, reflecting a transfer of social schemas to inanimate objects. Some companies deliberately manage this tendency. Multiple companies currently tend to assign human characteristics not only to their robotic products, but to AI agents in order to enhance user interaction [1]. This tendency has become especially notable with advanced AI language models, where users might end developing emotional connections despite full awareness of interacting with artificial intelligence. It is consistent with the broader pattern of techno-affection observed with physical devices.

The researchers observed that users projected their own desires and emotions onto digital devices, treating them as “a pure, clean, simple mediation” [11]. This phenomenon presents both opportunities and challenges for designers, who must balance enhanced user engagement against the risk of fostering unrealistic expectations about device capabilities.

2.2 Responsiveness and Dependency

Digital devices, particularly smartphones, demonstrate a high degree of responsiveness and create persistent attention demands that foster emotional attachment. Vincent describes how these devices create “personal mobile worlds” – ethereal spaces where users maintain constant connection with their social networks. These devices have become “virtually a social necessity” [8, p. 33], serving not just as communication tools but as expressions of personal identity.

Recent research by Zhang et al. found that AI-chatbots can function as a “safe haven” for users, helping to modulate their emotional states [11]. This mirrors crucial aspects of human attachment relationships, particularly the parent-child bond. As Drouin observes, “responsiveness is one of the crucial elements of parenting... Hence through my responsiveness to my phone’s demands, I have nurtured it as well” [3].

This relationship is reinforced through multiple design mechanisms:

1. Multisensory Engagement: Devices employ visual, auditory, and haptic notifications, creating pavlovian responses that prompt regular checking behavior.

2. Need Fulfillment: Modern devices address multiple levels of Maslow’s hierarchy:

- Safety needs through emergency functions and health monitoring;
- Love and belonging via social connectivity;
- Esteem needs through social validation;
- Self-actualization through educational and creative tools.

3. Constant Availability: As Turkle notes in “Reclaiming Conversation,” this perpetual connectivity can generate anxiety when users are separated from their devices, further reinforcing attachment patterns [7].

섹션 26.

PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

However, this responsive design presents paradoxical effects. While fostering device attachment, it can impair human relationships through what Roberts terms “phubbing” (phone snubbing), where constant device checking implicitly communicates that the device takes priority over present company [2].

The dependency pattern is particularly evident in users’ unwillingness to be separated from their devices, as well as to always keep them fully charged. Vincent mentions the “development of the apparently symbiotic and emotional relationship between device and user” [9, p. 71].

2.3 Emotional Engagement Over Reliability

Apparently, emotional engagement with devices (and more recently – with AI services) frequently supersedes concerns about their technical reliability or functional limitations. This finding challenges traditional assumptions about consumer behavior and product satisfaction in human-computer interaction. According to Beki Grinter, associate professor at Georgia Tech’s College of Computing, “They’re more willing to work with a robot that does have issues because they really, really like it [...] If we can design things that are somewhat emotionally engaging, it doesn’t have to be as reliable” [6]. Drouin observations support this, noting, “Certainly, there are costs: it is my biggest distraction from my work, family and friends... I still recognize myself as prey, and that leaves me discontented.” [3] Yet, such awareness does not diminish the emotional attachment.

This buffer against technical frustration is manifested in concrete behavioral adaptations, with users making physical alterations to their living spaces to accommodate the robot’s limitations. When the users interact with the AI services, they often do it not out of necessity, but rather because of the feelings of isolation that may drive individuals toward AI companionship [1].

3. Implications

This phenomenon has significant implications for:

- Product Design: Designers may intentionally incorporate features fostering emotional attachment;
- Human-Computer Interaction: Traditional models focusing solely on functionality may need revision to incorporate emotional dimensions;
- Mental Health: Devices and AI services contribute to new forms of “electronic emotion” affecting psychological well-being, while emotion-laden interaction with AI may affect personal identity and emotional dependency patterns;
- Social Dynamics: Device attachment is reshaping communication patterns and societal norms.

4. Conclusion

Techno-affection emerges as a complex phenomenon rooted in human psychology and intentional design strategies. As AI technology advances, these

emotional connections are likely to intensify and evolve, especially with AI models that can engage in sophisticated social interactions. While these emotional connections can provide benefits, they also raise concerns about impacts on human-to-human relationships and psychological well-being, as users may develop attachments not just to physical devices but to the intelligent software systems that inhabit them.

REFERENCES:

- [1] Alabed, A., Javornik, A., & Gregory-Smith, D. (2022). AI anthropomorphism and its effect on users' self-congruence and self-AI integration: A theoretical framework and research agenda. *Technological Forecasting and Social Change*, 182. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121786>
- [2] David, M. E., & Roberts, J. A. (2017). Phubbed and alone: Phone snubbing, social exclusion, and attachment to social media. *Journal of the Association for Consumer Research*, 2(2), 155-163. <https://doi.org/10.1086/690940>
- [3] Drouin, M. (2022). *Out of touch: How to survive an intimacy famine*. MIT Press.
- [4] Forlizzi, J., & DiSalvo, C. F. (2006). Service robots in the domestic environment: A study of the Roomba vacuum in the home. In *Proceedings of the 1st ACM SIGCHI/SIGART Conference on Human-Robot Interaction* (pp. 258-265). <https://doi.org/10.1145/1121241.1121286>
- [5] Groom, V., & Nass, C. (2007). Can robots be teammates? Benchmarks in human-robot teams. *Interaction Studies*, 8(3), 483-500.
- [6] Shankland, S. (2007, July 27). Will I get weepy when the Roomba croaks? CNET. <https://www.cnet.com/tech/computing/will-i-get-weepy-when-the-roomba-croaks/>
- [7] Turkle, S. (2015). *Reclaiming conversation: The power of talk in a digital age*. Penguin Press.
- [8] Vincent, J. (2009). Affiliations, emotion and the mobile phone. In A. Esposito & R. Vích (Eds.), *Cross-Modal Analysis of Speech, Gestures, Gaze and Facial Expressions* (pp. 28-41). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-03320-9_4
- [9] Vincent, J. (2019). Electronic emotions in the smartphone era. In C. Linke & I. Schlote (Eds.), *Soziales Medienhandeln: Integrative Perspektiven auf den Wandel mediatisierter interpersonalen Kommunikation* (pp. 69-80). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-27902-8>
- [10] Wilkes, M. (2019, August 15). Domestic robots are here and we love them. *The Southland Times*. <https://www.pressreader.com/new-zealand/the-southland-times/20190815/282110638246161/textview>
- [11] Zhang, H., Xiang, Z., & Yin, J. (2023). Social intimacy and skewed love: A study of the attachment relationship between internet group young users and a digital human. *Computers in Human Behavior: Artificial Humans*, 1(2), Article 100019. <https://doi.org/10.1016/j.chbah.2023.100019>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.082

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІК МАЙНДФУЛНЕС У ЗМЕНШЕННІ НАСЛІДКІВ СТРЕСОВИХ СТАНІВ

Синюк Віталій Юрійович¹

Науковий керівник: Комар Таїсія Василівна²

1. аспірант кафедри психології та педагогіки,
Хмельницький національний університет, УКРАЇНА
ORCID ID: 0009-0009-1734-8509

2. докторка психологічних наук, професорка,
завідувачка кафедри психології та педагогіки
Хмельницький національний університет, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0001-8957-0971

Сьогодні українське суспільство стикається з численними випробуваннями, зокрема війною, соціальною нестабільністю та постійним психологічним напруженням, що призводить до поширення стресових станів серед населення. Тривалий вплив стресу негативно позначається на фізичному та психічному здоров'ї, а також знижує здатність людей ефективно адаптуватися до складних життєвих умов.

У цьому контексті особливого значення набувають методи, які допомагають зменшити вплив стресу та підтримати емоційне благополуччя. Техніки майндфулнес, які сприяють концентрації уваги на теперішньому моменті, покращенню саморегуляції та розвитку стійкості, є одним із перспективних напрямів роботи з психоемоційним станом. Зважаючи на сучасні виклики, актуальним стає дослідження ефективності цих технік у зменшенні наслідків стресу серед українців.

Майндфулнес — це психологічний підхід, спрямований на розвиток здатності свідомо зосереджувати увагу на теперішньому моменті без оцінювання чи засудження. Цей напрямок базується на практиках медитації та принципах буддистської філософії, проте адаптований до сучасної науки та культури [1].

Основна мета майндфулнес — навчитися помічати власні думки, емоції та тілесні відчуття, не заглиблюючись у негативні переживання. Регулярне практикування технік усвідомленості сприяє зниженню стресу, розвитку емоційної стійкості, покращенню когнітивних функцій та загального психічного благополуччя [2].

У своїй роботі Л.Музичко та Ю.Шерстюк описують, що майндфулнес допомагає людині впоратися з хаосом емоцій, які важко впорядкувати, і розвиває здатність усвідомлювати власні думки та розуміти внутрішній світ інших. Завдяки цьому ми починаємо краще усвідомлювати процеси, які відбуваються у нашій свідомості, уникаємо їхнього автоматичного впливу, виходимо з режиму «автопілота» та звичних поведінкових шаблонів. Крім того, техніки усвідомленості дозволяють звільнитися від пасток емоційних реакцій, що значно підвищує здатність до свідомого вибору дій [3].

Особливе місце в сучасному українському соціумі займає питання допомоги у подоланні негативних стресових станів у внутрішньо переміщених осіб (ВПО). В умовах війни ця категорія населення зазнає значного психологічного навантаження, що вимагає комплексного підходу до підвищення їхньої стресостійкості. Окрему роль відіграє задоволення базових потреб ВПО, що є ключовим фактором для зниження рівня стресу та покращення їхнього психічного здоров'я. Проте використання технік майндфулнес, як зазначають у своїх роботах А. Козорезов та Н. Волинець, дозволяє не лише подолати гострі емоційні переживання у ВПО, але й сприяють формуванню емоційної стійкості в довгостроковій перспективі. [1, 4]

При проведенні емпіричного дослідження нами було застосовано діагностичну методику «Шкала сприйнятого стресу (PSS)». Шкала сприйнятого стресу (PSS) – класичний інструмент для оцінки рівня стресу. Хоча шкала була розроблена 1983 року, вона залишається популярною тому, що допомагає зрозуміти, як різні ситуації впливають на наші почуття і стрес, який ми відчуваємо. Питання, включені в цю шкалу, стосуються почуттів і думок протягом останнього місяця [5].

На контрольному етапі дослідження було проведено опитування за допомогою шкали сприйняття стресу. Респонденти, внутрішньо переміщені особи, були поділені на дві групи: контрольну — 30 осіб і експериментальну — 30 осіб. Після проведення тренінгової програми з використанням технік майндфулнес середнє значення рівня стресу знизилось на 25,2%, що свідчить про ефективність застосування методів майндфулнес, а в контрольній групі збільшилось на 1,1%, що може бути пов'язано з природними коливаннями показників стресостійкості. Для порівняння результатів, отриманих у двох різних умовах на тій самій вибірці респондентів, був використаний Т-критерій

섹션 26.

PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

Стьюденса. Цей тест дозволяє визначити не лише напрямок змін, а й їх виразність, а також з'ясувати, чи є зміни в одній групі більш вираженими, ніж у іншій.

Гіпотеза, що перевірялася, полягала в тому, що інтенсивність змін в одному напрямку не перевищує інтенсивність змін в іншому напрямку, а зміни в сторону зниження сприйняття стресу будуть більшими, ніж тенденція до збереження або підвищення показників.

Експериментальна група (до та після тестування) продемонструвала статистично значущі зміни у рівні сприйняття стресу ($p = 0,0021$). Контрольна група (до та після тестування) не показала статистично значущих змін ($p = 0,1347$). Пост-тестове порівняння експериментальної та контрольної груп виявило статистично значущу різницю ($p = 0,028$). Таким чином, t-тест Стьюденса підтвердив ефективність застосування майндфулнес для зниження сприйняття стресу в експериментальній групі.

Враховуючи соціальний та політичний стан українського суспільства, яке переживає складний період війни та численні кризові явища, питання підтримки психічного здоров'я стає надзвичайно актуальним. Результати проведеного дослідження підтвердили високу ефективність використання технік майндфулнес у зменшенні наслідків стресових станів серед внутрішньо переміщених осіб.

Подальші дослідження можуть зосередитися на кількох напрямках. По-перше, варто дослідити вплив майндфулнес на стресостійкість у інших групах населення, таких як військовослужбовці, медичні працівники або студенти в умовах стресу. По-друге, можна вивчати довгострокові ефекти майндфулнес-технік на психоемоційне благополуччя та здатність справлятися зі стресовими ситуаціями в різних життєвих контекстах. По-третє, важливо розвивати інтервенції, що поєднують майндфулнес з іншими психологічними підходами, для посилення ефективності терапії та покращення результатів для осіб, що переживають стресові ситуації, зокрема в умовах війни або природних катастроф.

Таким чином, техніки майндфулнес виявляються потужним інструментом для зниження рівня стресу та підвищення психічної стійкості, а подальші дослідження можуть внести важливий внесок у розробку більш ефективних методів підтримки психічного здоров'я в умовах стресу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Козорезов, А., & Волинець, Н. (2024). Методи розвитку психологічної стійкості у внутрішньо переміщених осіб в умовах війни. *Матеріали конференцій МНЛ*, (22 листопада 2024 р., м. Львів), 729-730. Вилучено з: <https://archive.liga.science/index.php/conference-proceedings/article/download/1429/1445>.

- [2] Мотрук, Т. О. (2023). Практика Майндфулнес у психотерапевтичній практиці. *Слобожанський науковий вісник. Серія: Психологія*, (2), 30-34. Вилучено з: <https://journals.spu.sumy.ua/index.php/psy/article/view/64/57>.
- [3] Музичко, Л., & Шерстюк, Ю. (2023). Майндфулнес як ресурс особистості у подоланні стресу. *Рекомендовано до друку вченою радою Житомирського державного університету ім. Івана Франка (протокол № 16 від 31.08. 2023 року)*, 256. Вилучено з: http://eprints.zu.edu.ua/37816/1/_збірник%202023.pdf#page=256.
- [4] Біскуп, М., & Волинець, Н. (2024). Стресостійкість цивільного населення у воєнний час. *UNIVERSUM*, (8), 349-355. Вилучено з: <https://archive.liga.science/index.php/universum/article/download/1024/1035>.
- [5] Вельдбрехт, О. О., & Тавровецька, Н. І. (2022). Шкала сприйнятого стресу (PSS-10): адаптація та апробація в умовах війни. *Проблеми сучасної психології*, 2(25), 16-27. Вилучено з: <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/95176361/2750-libre.pdf>.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.083

КАР'ЄРНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Стеценко Альбіна Денисівна¹

Науковий керівник: Селюкова Тетяна Василівна²

1. здобувачка бакалаврського рівня вищої освіти, 4-го курсу,
факультету управління та безпеки населення

Національний університет цивільного захисту України, м. Черкаси, УКРАЇНА

2. старший викладач кафедри психології діяльності в особливих умовах

Національний університет цивільного захисту України, м. Черкаси, УКРАЇНА

Актуальність тематики кар'єрного зростання обумовлена змінами у соціально-економічних умовах сучасного суспільства, які спричинили зміну ставлення до кар'єри та кар'єризму. Поняття кар'єрного зростання займає центральне місце у сучасній теорії та практиці управління людськими ресурсами. Огляд теоретичних підходів включає теорію успішної кар'єри Д. Сьюпера, яка наголошує на ролі самовизначення та індивідуальних прагнень. Концепція кар'єрних орієнтацій Е. Шейна виділяє особисті якорі кар'єри, що сприяють стабілізації кар'єри. Дослідження мотивації Д. МакКлелланда та А. Маслоу свідчать про роль прагнення до успіху.

Професійне становлення та кар'єрне зростання проходять через декілька етапів, які включають професійне самовизначення, становлення, зростання та майстерність. Ці етапи відображають процес поступового розвитку професійної компетентності та підвищення рівня відповідальності.

Фактори, що впливають на кар'єрне зростання, поділяються на психологічні, соціокультурні та організаційні. Психологічні фактори включають самеєфективність, лідерські якості та емоційну стійкість. Соціокультурні фактори охоплюють підтримку колективу, менторство та соціальні зв'язки. Організаційні фактори визначаються корпоративною культурою та політикою кадрів, що сприяє формуванню сприятливого середовища для професійного розвитку та кар'єрного просування.

Висновок. Кар'єрне зростання є важливим елементом професійного становлення та соціальної інтеграції особистості. Воно дозволяє фахівцям не

лише підвищувати свій рівень компетентності, але й знаходити стабільність та задоволення у професійній діяльності. Успішна кар'єра є результатом взаємодії особистісних якостей, соціокультурних умов та організаційних факторів. Створення сприятливого середовища для кар'єрного розвитку сприяє зростанню ефективності організацій та підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Зеленський Б. Р. ФОРМУВАННЯ МОТИВІВ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ. *Spiritual-intellectual upbringing and teaching of youth in the 21st century*. 2022. № 4. С. 662–665. URL: <https://doi.org/10.34142//2708-4809.siuty.2022.165>(дата звернення: 06.01.2025).
- [2] Савенко Л. І. Продуктивність праці: динаміка і резерви зростання. Київ, 1979. 96 с.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.084

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ КОРУПЦІЇ

Теряхін Олексій Володимирович¹

1. Аспірант кафедри психології розвитку

Київський національний університету імені Тараса Шевченка, УКРАЇНА

ORCID ID: 0009-0003-8863-1682

Корупція негативно впливає на всі аспекти суспільного життя: економіку, політику, систему правосуддя та міжособистісні відносини. Її поширення підриває довіру громадян до державних інституцій і формує атмосферу несправедливості. Насьогодні корупція є найбільшим занепокоєнням українців у контексті майбутньої відбудови країни. За результатами опитувань (червень, 2023 рік) 73% громадян і 80% представників бізнесу найбільше хвилює можливість повернення корупційних схем у процесах відновлення. Щоб мінімізувати ризики корупції, українці вбачають необхідність створення ефективних механізмів контролю, що підтримують 33% громадян і 44% бізнесу (Transparency International Ukraine, 2023).

Дж. Авраам, Дж. Суліман і Б. Таквін (Abraham, Suleeman & Takwin, 2018) звертають увагу на психологічний механізм корупції, запропонувавши гіпотетичну психологічну модель, здатну пояснити корупційну поведінку. Дана модель включає «фальшиве Я» (теорія (False Self), яку запропонував британський психоаналітик Дональд Віннікотт, полягає в тому, що людина створює захисну маску або адаптивний образ, щоб відповідати очікуванням оточення, при цьому втрачаючи зв'язок зі своїм автентичним, справжнім «Я»; фальшиве Я слугує захистом у ситуаціях, де особистість не відчуває підтримки чи прийняття), імпліцитну Я-теорію (неусвідомлювані уявлення і переконання людини про себе, які формуються на основі її життєвого досвіду, соціальних взаємодій і культурних впливів), етичне мислення (здатність людини аналізувати та оцінювати свої дії, вчинки інших і суспільні явища через призму моральних принципів, норм і цінностей), попередній досвід та моральні емоції (мотивують людину діяти відповідно до етичних принципів, сприяють соціальній взаємодії та підтримують моральний порядок у суспільстві) розглядаються як ключові чинники корупційної поведінки та механізму морального відсторонення особистості. Отже, в даному дослідженні

звертається увага на особистісно-моральні чинники формування психологічного механізму корупції.

Вважаємо, що психологічний механізм корупції охоплює більш складну взаємодію внутрішніх і зовнішніх чинників, які мотивують людину до корупційної поведінки. До основних внутрішніх чинників належать, по-перше, такі мотиваційні складові як егоїстичні прагнення: бажання отримати особисту вигоду, часто за рахунок інших, що може включати фінансову вигоду, соціальний статус чи владні привілеї; матеріальні потреби чи бажання, коли людина може вдаватися до корупції через відсутність достатніх ресурсів або через прагнення задовольнити споживацькі інтенції; амбіції та жадібність, тобто прагнення отримати більше, ніж забезпечують законні шляхи. По-друге, до таких чинників належать і когнітивні складові, зокрема раціоналізація, яка проявляється у тому, що людина виправдовує корупційні дії, наприклад, «усі так роблять» або «це не така велика шкода»; спотворене моральне судження, так як корупція може не сприйматися як етичне порушення, якщо людина вважає, що дія «корисна» чи «необхідна»; ілюзія безкарності, що проявляється в переконанні, що дії залишаться непоміченими чи не матимуть серйозних наслідків. По-третє, до внутрішніх психологічних чинників відносяться також такі емоційні складові як страх, оскільки корупція може бути способом уникнення покарання, втрати роботи чи інших негативних наслідків; гнів і обурення, так як людина відчуває несправедливість у системі, корупція може стати формою протесту; відчуття безнадії, коли корупція може сприйматися як єдиний можливий спосіб вирішення проблем у суспільстві чи системі. До зовнішніх складових психологічного механізму корупції відносяться, з одного боку, соціальні складові (соціальний тиск як вплив оточення, яке толерує чи навіть заохочує корупційну поведінку; культурні особливості, оскільки у деяких суспільствах корупція може бути соціальною нормою або традицією; групова солідарність, коли корупція інколи є способом підтримки групових інтересів або «лояльності» до своєї спільноти). З іншого боку, важливими складовими психологічного механізму є його поведінковий «зріз», що проявляється як у низькому рівні самоконтролю – недостатньої здатності протистояти спокусам і імпульсивним діям, так і навченості корупції, коли поведінка може формуватися через спостереження за іншими, особливо в корумпованих середовищах та автоматизації поведінки: у системах, де корупція є нормою, такі дії стають звичними та «несвідомими».

Український науковець О.Зарічанський, досліджуючи генезу психологічних витоків корупції, звертає увагу на «три головні чинники, що істотно розширюють уявлення про це явище і допомагають виробити ефективніші заходи боротьби з ним, - депривацію, фрустрацію та девіацію»

섹션 26.

PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

(Зарічанський, 2022, с.16), зазначаючи, що депривація є механізмом, що демонструє прагнення людини до влади, яке може супроводжуватися корупційними ризиками. Фрустрація, у свою чергу, є духовною кризою сучасного споживацького суспільства, яке намагається заглушити тривогу через надмірне споживання, що часто призводить до використання корупційних джерел доходу. Девіація ж виступає найскладнішою формою соціальної поведінки, яка підкреслює умовність і відносність моральних оцінок, зокрема щодо корупції. Вивчення корупції у рамках девіантології є особливо ефективним, адже проти негативних методів боротьби з корупцією пропонується позитивний підхід. В цілому, погоджуємося з автором, що психологічні витoki корупції мають тісний зв'язок із такими явищами, як депривація, фрустрація та девіація, однак хочемо зазначити, що всі вони пов'язані з порушенням соціальної рівноваги, невдоволенням потреб та відхиленням від норм. Звернемо увагу на такі їх особливості. Депривація – це стан, коли людина відчуває нестачу важливих ресурсів (матеріальних, соціальних чи емоційних). В контексті корупції депривація може впливати як у абсолютному її «зрізі», коли люди, які живуть у злиднях або не мають базових ресурсів, можуть вдаватися до корупційних дій для виживання та у відносному «зрізі» депривація, коли навіть за достатнього рівня життя, порівняння з іншими групами може викликати почуття несправедливості, що спонукає до корупційної поведінки як способу компенсації «втрат». Фрустрація виникає, коли людина стикається з перешкодами у досягненні своїх цілей. Це може спровокувати агресію або спроби обійти перешкоди, використовуючи незаконні методи, включаючи корупцію. Причому фрустрація через нездатність досягти успіху в умовах соціальної нерівності часто спонукає людей до пошуку «коротких шляхів», як-от хабарництво чи маніпуляція системою. Корупція є формою соціальної девіації, тобто поведінки, що порушує соціальні норми. Виникнення девіантної поведінки може бути зумовлене як соціальними умовами, які толерують або навіть заохочують корупцію (якщо в суспільстві відсутній осуд корупційних дій, люди можуть сприймати це як норму), так і психологічними чинниками, коли особа, зневірившись у чесності системи, вдається до порушення норм як до єдиного способу реалізації своїх цілей. Отже, між депривацією, фрустрацією та девіацією існує взаємозв'язок, позаяк депривація створює передумови для відчуття несправедливості й невдоволення, фрустрація посилює бажання знайти «обхідні шляхи» для досягнення своїх потреб, девіація виникає як реакція на несправедливу систему або як прояв адаптації до умов, де корупція сприймається як прийнятна поведінка. Таким чином, ці три явища є взаємопов'язаними факторами, які сприяють формуванню корупційної поведінки як способу

задоволення особистих потреб, компенсації депривації чи подолання фрустрації в умовах соціальної нерівності або слабкої правової системи.

Вважаємо, що дослідження психологічних чинників корупції дозволяє розробляти ефективні стратегії її запобігання та протидії, зосереджуючи увагу не лише на покараннях, але й на зміні суспільних норм, вихованні моральних принципів і підвищенні прозорості у взаємодії громадян та інституцій. Розуміння цих аспектів є важливим для антикорупційного виховання, при якому необхідно враховувати як індивідуальні психологічні фактори, так і соціокультурний контекст.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Зарічанський, О. (2022). Психологічні витоки корупції. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія*, 2(16), 14–18. [https://doi.org/10.17721/BPSY.2022.2\(16\).3](https://doi.org/10.17721/BPSY.2022.2(16).3)
- [2] Transparency International Ukraine (2023). *У майбутній відбудові українці бояться корупції більше ніж війни — соціологічне опитування*. Retrieved from: <https://ti-ukraine.org/news/u-majbutnij-vidbudovi-ukrayintsi-boyatsya-koruptsiyi-bilshe-nizh-vijny-sotsiologichne-opytuvannya/>
- [3] Abraham, J., Suleeman, J., & Takwin, B. (2018). Psychological mechanism of corruption: A comprehensive review. *Asian Journal of Scientific Research*, 11, 587–604. <https://doi.org/10.3923/ajsr.2018>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.085

ПСИХОМЕТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗРОБЛЕНОЇ МЕТОДИКИ «ШКАЛА ОСОБИСТІСНОЇ ДИНАМІКИ»

Троценко Андрій Леонідович¹

Науковий керівник: Мазяр Олег Васильович²

1. аспірант кафедри соціальної та практичної психології

Житомирський державний університет імені Івана Франка, УКРАЇНА

ORCID ID: 0009-0006-7698-786X

2. доктор психологічних наук, доцент,

професор (б.в.з.) кафедри соціальної та практичної психології

Житомирський державний університет імені Івана Франка, УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0003-2718-9053

Шкала особистісної динаміки є новим діагностичним інструментом, який розроблений на основі теоретичних положень О.В. Мазяра про чотири основні типи особистості: конгруентний, конформний, ізольований та психотичний [[2]]. Автор додатково виділяє конструкт невротичності, який впливає на типологічну інверсію (перехід з одного типу особистості в інший). Назви шкал відповідають зазначеній теоретичній моделі. Опитувальник також має додаткову шкалу, яка визначає рівень невротичності.

Проведене дослідження на вибірці 500 респондентів віком від 14 до 74 років підтвердило валідність методики [[3]]. Для її встановлення використані методи, які рекомендовані у психометрії. Зокрема, встановлена конкурентна валідність: відібрані релевантні методики, шкали яких вимірюють подібний психологічний конструкт. Між ними виявлені високі статистично значимі зв'язки на рівні $p < 0.001$. Коефіцієнти кореляцій r -Спірмена між шкалами розробленої методики та конкурентними представлені на рис. 1. Показники коливаються від 0.21 до 0.62. Сукупність прямих кореляцій свідчить про зв'язок розроблених конструктів із релевантними шкалами валідних методик, що підтверджує валідність.

Слабку кореляцію має лише шкала *Конформний*. Можливі причини такого зв'язку: 1) низький коефіцієнт α -Кронбаха конкурентної шкали ($\alpha = 0.40$); 2) особливості розробленої шкали. Постає потреба додаткового вивчення

Рис. 1. Модель конкурентної валідності (n = 500)

шкали *Конформний* у подальших дослідженнях. Показники внутрішньої узгодженості шкали особистісної динаміки коливаються від задовільних до відмінних.

Для перевірки психометричних властивостей надійності розробленої методики проведено ретестове дослідження через шість місяців з особами, які брали участь у попередньому опитуванні. Повторно пройшли опитування 211 досліджуваних. Інтервал у шість місяців між зрізами обраний, відповідно до рекомендацій з розробки психологічних методик. Це зменшує ймовірність, того що респонденти можуть відтворити відповіді, які запам'ятали. Згідно з експериментами, учасники, які вдруге виконують завдання, розпізнають його та відтворюють попередню відповідь, щоб мінімізувати зусилля. Для того, щоб обійти цю проблему респондентам давали ті самі завдання через кілька тижнів, місяців або змінювали стимули, щоб їх було неможливо впізнати [[4]].

Результати ретестової надійності представлені на рис. 2. Між зрізами виявлені високі статистично значимі зв'язки ($p < 0.001$). Коефіцієнти кореляцій коливаються від 0.56 до 0.79. Це свідчить про достатньо хорошу надійність. Більшість шкал демонструють стійкість конструктів у часі. Шкала *Конгруентний* має найбільшу частку відповідей респондентів, тому демонструє найменший показник кореляції між зрізами. Це обмовлено шумом даних [[1]]. При збільшенні кількості відповідей зростає ймовірність розбіжностей. Шкала *Конформний* має меншу ретестову надійність через зміни у самих респондентах, які обмовлені адаптацією. Це підтверджено додатковими шкалами, які вимірювали параметри самопочуття учасників (настрій, фізичний комфорт, бадьорість, втома, стрес). Результати конкурентних методик подібні, що свідчить про достовірність даних.

섹션 26.

PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

Рис. 2. Ретестова надійність шкали особистісної динаміки (n = 211)

Зазначені психометричні властивості шкал *Конгруентний* та *Конформний* відбивають прояви ситуативного шуму [[1]]. Неможливо здійснити абсолютно однаковий повторний рух, наприклад, м'язом руки чи повторити тембр голосу. Кожного разу можуть задіюватися дещо інші нейрони та нервові зв'язки. Те саме стосується наших суджень. Це підтверджує низка досліджень та експериментів. Зокрема, рентгенологи у 20% випадків, можуть поставити різний діагноз після оцінки того самого знімку через певний час [[5]]. Спеціалісти із дактилоскопії можуть прийти до різних заключень, якщо перевірятимуть відбитки певної особи з інтервалом у кілька тижнів [[6]]. Ситуативні шуми не є найбільшим джерелом розбіжностей між тестовими зрізами. Людина може дещо відрізнятись від себе самої у часових інтервалах, але найбільша відмінність буде, якщо порівняти з іншою особою. Ситуативні шуми мають слабший вплив на варіативність, ніж стабільніші індивідуальні відмінності. Будь-який розроблений діагностичний інструмент показуватиме лише приблизні дані. Виявити всі ситуативні шуми неможливо, але розуміння їхнього механізму дає змогу створювати більш ефективні методики.

Висновки. Шкала особистісної динаміки має психометричні показники, які відповідають основним вимогам до розробки тестів. Валідність та надійність методики встановлена за допомогою статистичних методів та аналізу даних. Виявлено, що опитувальник має дві шкали, які чутливі до ситуативного шуму. Отримані результати мають важливе значення для вдосконалення та формування остаточної моделі методики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Канеман Д., Сібоні О., Санстейн К. Шум: хибність людських суджень. Київ : Наш Формат, 2023. 337 с.
- [2] Мазяр О. В. Генезис і динаміка диснонансів особистості: системний підхід : дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Інс. псих. ім. Г. С. Костюка. Київ, 2021. 475с.
- [3] Троценко А. Л. Валідизація Шкали особистісної динаміки. *Журнал соціальної та практичної психології*. 2024. №3. С. 52–62.
- [4] Ashtron R. H. A Review and Analysis of Research on the Test-Retest Reliability of Professional Judgment. *Journal of Behavioral Decision Making*. 2000. Vol. 13, No. 3. P. 277–294.
- [5] Hoffman P. J., Slovic P., Rorer L. G. An analysis-of-variance model for the assessment of configural cue utilization in clinical judgment. *Psychological Bulletin*. 1968. Vol. 69, No. 3. P. 338–349.
- [6] Grimstad S., Jørgensen M. Inconsistency of expert judgment-based estimates of software development effort. *Journal of Systems and Software*. 2007. Vol. 80, No. 11. P. 1770–1777.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.086

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНДФУЛНЕС ДЛЯ РОЗВИТКУ НАВИЧОК САМОКОНТРОЛЮ ЕМОЦІЙ У ЖІНОК-МЕНЕДЖЕРІВ

Василик Олександра Миколаївна¹

1. аспірантка кафедри соціальної психології спеціальності 053 «Психологія»
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0001-5195-3838

Емоційна саморегуляція передбачає здатність свідомо реагувати на вплив стресорів із зовнішнього або внутрішнього середовища. Розвиток навичок регуляції власних емоцій сприяє формуванню адаптивної поведінки та ефективних стратегій подолання стресу, який характерний для управлінської діяльності. Високий рівень розвитку навичок емоційної саморегуляції позитивно корелює з рівнем впевненості в собі, самооцінки, стійкості та ефективності діяльності, які являються важливими умовами успішного процесу формування візії, стратегії й тактики досягнення цілей, а також управління процесами пов'язаними з їх досягненням. Здатність проявляти емоційний самоконтроль впливає на якість спілкування і міжособистісну взаємодію, що особливо важливо у роботі менеджерів. Тому ця навичка актуальна й потрібна в наш час для збереження здоров'я та досягнення бажаних результатів.

Однак, для вибору ефективних засобів і технологій розвитку навичок емоційного самоконтролю важливо розуміти нейробіологічні механізми процесу управління власними реакціями. Сучасні дослідження в галузі нейронауки вказують на зв'язок між префронтальною корою головного мозку та процесом когнітивної регуляції емоційних реакцій [1]. Водночас досі немає єдиної думки щодо субстратів мозку, які найбільш сильно впливають на здатність до емоційної саморегуляції [1-3]. Окремі наукові розвідки свідчать про зв'язок між практиками майндфулнес та підвищеною активністю в областях мозку, відповідальних за емоційну саморегуляцію [5]. Відзначається позитивний вплив майндфулнес на зниження рівнів тривоги, стресу та депресії [6]. Тому в тезах пропонується провести теоретичний аналіз

доцільності використання практик майндфулнес для розвитку емоційної саморегуляції у жінок-менеджерів.

Практики майндфулнес дозволяють розглядати зміни та стресові ситуації з позиції можливостей для навчання, розвитку та отримання нового досвіду. Перебування в поточному моменті попереджає зациклення на невдачах з минулого чи тривогах за можливі варіанти розвитку майбутнього, що особливо важливо для жінок-менеджерів, які крім власного добробуту відповідають за добробут всієї організації чи підрозділу та підпорядкованих працівників. Завдяки використанню технологій, які передбачають концентрацію на поточному досягається стан прояснення свідомості, яка часто стає сплутаною за стресових обставин. Зосередженість на відчуттях пов'язаних з поточним моментом допомагає краще розгледіти усі особливості обставин, які склалися та побачити в них можливості для задоволення особистих потреб і досягнення організаційних цілей. Такий стан сприяє звільненню від застарілих переконань та поведінкових моделей, які переважно тільки заважають адаптації при зміні умов.

Ключовими компонентами усвідомленості виступає фокусування уваги на поточному моменті та глибоке проживання досвіду під час його отримання, спокійне сприйняття всіх подій без їх оцінювання, співчутливе відношення до себе та свого досвіду, а також прийняття всіх пов'язаних з ним емоцій, почуттів, думок і бажань. Саме вони забезпечують здатність займати позицію стороннього спостерігача та уникати зациклення на негативних чи катастрофічних думках.

Результати емпіричних досліджень свідчать на користь ефективності використання майндфулнес для попередження емоційного вигорання у жінок-менеджерів та підвищення рівня їх креативності, що позитивно позначається на прийнятті ними рішень, а також підвищують рівень емпатії до співробітників, що прямо пов'язано з здатністю використовувати "м'яку силу" в управлінні. Водночас дані практики сприяють формуванню адаптивного способу реагування на стресові обставини, які стали повсякденною реальністю для сьогоденних управлінців. При цьому, подолання викликів пов'язаних із діяльністю в час війни вимагає зібраності та виваженості, що неможливо проявляти під впливом сильних емоцій. Отже, майндфулнес, який знижує рівень тривоги та психоемоційної напруги може стати корисним інструментом для підвищення ефективності управлінської діяльності завдяки концентрації на шляхах розв'язання актуальних проблем замість їх пасивного обдумування.

Саме поняття майндфулнес має подвійне тлумачення. З однієї сторони воно означає здатність до підвищення рівня усвідомленості. З іншої сторони

섹션 26.

PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

воно позначає розвинену на основі будійських медитацій практику, яка активно використовується у сучасній психології. Вона передбачає цілісне сприйняття поточного моменту з його глибинним усвідомленням. Водночас відношення до отриманого в моменті життєвого досвіду характеризується відкритістю до нього, проявом інтересу, прийняття всього пов'язаного з ним, відсутність оцінок та перебування у позиції стороннього спостерігача за подіями, які у цей момент розгортаються в житті.

Сьогодні практики майндфулнес інтегровані в технології когнітивно-поведінкової, діалектично-поведінкової, терапії усвідомленості та терапії прийняття й прихильності, які використовуються з метою формування навичок емоційної саморегуляції, підвищення стресостійкості, стабілізації й покращення психоемоційного стану, менеджменті симптомів синдрому емоційного вигорання й депресії та попередження їх рецидивів. Кабат-Зінн один з перших авторів, який описав корисні ефекти використання практик майндфулнес у контексті зниження інтенсивності переживання стресу й попередження його негативних наслідків [5]. Вільямс з колегами розробили програму усвідомленості, яка спрямована на роботу з психоемоційним станом, розвитком здатності до розуміння власних емоцій і почуттів, усвідомлення власних думок і переконань пов'язаних із звичним реакціями на різні життєві ситуації й події, а також формуванням здатності до свідомого вибору способу реагування на все, що відбувається [6]. Хоча первинно вона використовувалася для профілактики повторення епізодів депресії, з часом було виявлено позитивні ефекти при роботі з хронічною втомою, емоційним виснаженням, емоційною лабільністю, а також іншими станами асоційованими з проблемами у сфері психічного здоров'я чи низьким рівнем особистісного благополуччя.

Теоретичною основою використання практики майндфулнес у психології служить позитивний вплив підвищення рівня усвідомленості, уваги до поточного моменту й прийняття життєвого досвіду на зниження рівня реактивності та як наслідок прояв більш ефективних стратегій реагування у різних ситуаціях. Технології, які базуються на усвідомленості дозволяють розвинути здатність співчувати собі. а отже пов'язані зі зниженням рівня самокритики на фоні формування позитивного і доброзичливого відношення до себе й свого життя. Такий підхід до сприйняття попереджає розвиток деструктивних переконань пов'язаних з надмірним узагальненням, чорно-білим мисленням, надмірною персоналізацією, самокритикою чи катастрофізацією, що позитивно позанчається на усвіленні про себе та своє життя. Розвиток навички рефлексії асоціюється з кращим розумінням людиною самої себе, вмінням розпізнавати прояви автоматичного мислення

та звичних емоцій, які можуть заважати проявам гнучкості та адаптивності в певних ситуаціях.

Дослідження активності головного мозку під час використання практик майндфулнес свідчить про підвищення рівня активності в ділянках пов'язаних з усвідомленням власних емоцій і поведінки, а також їх контролем. Зокрема, до них належать бокова префронтальна кора (пов'язана з мигдалеподібним тілом), що забезпечує регуляцію реакцій на стрес і передню поясну звивину асоційовану з отриманням задоволення від процесу виконання певного завдання.

Висновки. Отже, використання технологій майндфулнес здатне сприяти зниженню рівня емоційної реактивності, підвищенню рівня емоційної усвідомленості, стабілізації психоемоційного стану та розвитку більш адаптивної поведінки у стресових ситуаціях потрібних для отримання бажаного результату в ситуаціях невизначеності, що важливо в управлінській діяльності, особливо жінок-менеджерів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Ochsner K. N., Silvers J. A., Buhle J. T. (2012). Functional imaging studies of emotion regulation: a synthetic review and evolving model of the cognitive control of emotion. *Ann. N. Y. Acad. Sci.* 1251:1–24. doi: 10.1111/j.1749-6632.2012.06751.x.
- [2] Phelps E. A., LeDoux J. E. (2005). Contributions of the Amygdala to Emotion Processing: From Animal Models to Human Behavior. *Neuron.* 48:175–187. doi: 10.1016/j.neuron.2005.09.025.
- [3] Haber S. N., Knutson B. (2009). The Reward Circuit: Linking Primate Anatomy and Human Imaging. *Neuropsychopharmacology.* 35:4–26. doi: 10.1038/npp.2009.129.
- [4] Uddin L. Q., Kinnison J., Pessoa L., Anderson M. L. (2013). Beyond the Tripartite Cognition–Emotion–Interoception Model of the Human Insular Cortex. *J. Cogn. Neurosci.* 26:16–27. doi: 10.1162/jocn_a_00462.
- [5] Buhle J. T., Silvers J. A., Wager T. D., Lopez R., Onyemekwu C., Kober H., Weber J., Ochsner K. N. (2013). Cognitive Reappraisal of Emotion: A Meta-Analysis of Human Neuroimaging Studies. *Cereb. Cortex.* doi: 10.1093/cercor/bht154. doi:10.1093/cercor/bht154.
- [6] Segal Z.L., Williams M.G., Teasdale J.D. (2002). *Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression: A New Approach to Preventing Relapse.* New York: Guilford Press.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.087

THE TOUCH OF LOVE: THE IMPACT OF ALPROSTADIL ON THE SENSITIVITY OF NEWBORNS IN CARDIAC INTENSIVE CARE AND RECOMMENDATIONS FOR MEDICAL STAFF AND PARENTS

Bondarenko Yaroslav¹

Scientific supervisor: Biriukova Maryna²

1. Student of the Third Faculty of Medicine
Kharkiv National Medical University, UKRAINE

2. PhD in Medicine, Associate Professor of the Department of Pediatrics №2
UKRAINE

Relevance. Alprostadil (Minprog) is a crucial drug in pediatric cardiology, designed to maintain the patency of the ductus arteriosus in newborns with congenital heart defects. Its use is critically important in severe oxygen deficiency in the child's body, which can lead to serious consequences. However, despite its significance, Alprostadil has notable side effects, including increased sensitivity to physical stimuli.

Research Objective. To analyze the mechanism of irritation development in children receiving Alprostadil and to develop practical recommendations for medical staff and parents to minimize this discomfort. The study will examine why increased sensitivity to touch and changes in body temperature occurs with alprostadil use and will provide recommendations for the management of such patients.

Materials and Methods. The study was conducted based on an analysis of scientific literature and personal observations of patients in the cardiac intensive care unit. Scientific articles from the PubMed database were analyzed, focusing on the mechanism of action of Alprostadil, its side effects, and pharmacological data on its impact on the peripheral nervous system. Additionally, observations were carried out on the behavior of children in intensive care unit where the drug was used to maintain ductus arteriosus patency. Particular attention was paid to the children's reactions to physical factors, including touch and changes in ambient temperature.

Results. Alprostadil (Minprog) is a synthetic analog of prostaglandin E1 (PGE1). The primary mechanism of action of Alprostadil lies in its vasodilatory properties, which ensure adequate blood circulation in newborns with congenital heart defects. Alprostadil binds to PGE1 receptors on the smooth muscle cells of blood vessels, leading to an increase in cyclic adenosine monophosphate (cAMP) levels and smooth muscle relaxation. This is critical for newborns with severe heart defects, such as left heart hypoplasia [1,3].

The use of this medication is quite common and critical for ductus-dependent congenital heart defects. Ductus-dependent congenital heart defects can be categorized into three groups: Left-sided ductus-dependent lesions (aortic atresia, critical aortic stenosis, hypoplastic left heart syndrome, mitral atresia, severe mitral stenosis, coarctation of the aorta, interrupted aortic arch, and hypoplastic aortic arch. Right-sided ductus-dependent lesions: pulmonary atresia, critical pulmonary stenosis, and tricuspid atresia. Transposition of the great arteries (TGA) [1].

Despite the numerous benefits of Alprostadil, the medication is associated with certain negative side effects. Notably, children receiving the drug via a perfusion pump may experience an elevation in body temperature and increased sensitivity. These effects can result in heightened skin hyperesthesia, particularly in response to touch, which necessitates careful monitoring of the child's body temperature. It is essential for healthcare providers to be vigilant in managing these side effects to ensure patient comfort and safety during treatment [3].

In our study, we observed 10 children who received a basic dose of Alprostadil intravenously via a perfusion pump to maintain patency of the ductus arteriosus. The administration of the drug was initiated as part of the treatment protocol for patients with congenital heart defects. Notably, signs of increased skin sensitivity were observed starting the day after the commencement of Alprostadil administration. The children exhibited heightened responses to light touch, suggesting the development of hyperesthesia. This phenomenon was consistent across the observed group, with an apparent increase in sensitivity to tactile stimuli. These findings highlight the potential for Alprostadil to induce sensory alterations, specifically in relation to skin sensitivity, in pediatric patients undergoing treatment for heart defects.

The duration of Alprostadil use extended to the period before surgical intervention, particularly the Norwood stage 1 surgery. The Norwood stage 1 surgery is a complex procedure performed on newborns with critical congenital heart defects, such as hypoplastic left heart syndrome [7].

Medical staff exercised particular care in handling the patients. During calming procedures and manipulations, they monitored the temperature in the open neonatal care system to avoid temperature fluctuations. Nurses tried to increase the area of touch during medical procedures or while calming the child to

섹션 27.

MEDICAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH

prevent excessive irritation of the skin's nerve endings. These manipulations helped to avoid negative reactions in the child.

Alprostadil has several indications for use in pediatric practice: maintaining patent ductus arteriosus in newborns with critical heart defects, such as hypoplastic left heart syndrome [1]; in cases where ductus closure could lead to fatal outcomes, Alprostadil is necessary to ensure adequate blood circulation [3]; and correction of hemodynamics in newborns with severe cardiological pathologies [1-3]. Although Alprostadil is important in treating newborns with heart defects, there are certain contraindications: allergies to Alprostadil, respiratory distress syndrome, significantly low blood pressure, and spontaneous closure of the ductus arteriosus [3].

According to the drug instructions, Alprostadil is administered intravenously, usually via a perfusion pump. The starting dose is 0.05-0.1 µg/kg/min [3].

Increased skin sensitivity in children receiving Alprostadil may be due to several mechanisms. Firstly, prostaglandins, particularly PGE1, alter the activation threshold of sensory neurons, making them more sensitive to stimuli. This means that even minor touches or changes in temperature can cause discomfort in children.

Secondly, vasodilation in children may lead to changes in skin blood circulation. This results in an increase in skin temperature and altered thermoregulation, making children more sensitive to external temperature changes. Slight cooling or warming of the skin can cause discomfort as the body cannot adequately respond to these changes.

Jean Kwon and colleagues conducted an experiment on mice and found that cyclooxygenase metabolizes dihomo-γ-linolenic acid and arachidonic acid, forming prostaglandins (PG), including PGE1 and PGE2, respectively. While it is well-known that PGE2 plays an important role in the development and maintenance of hyperalgesia and allodynia, the role of PGE1 in pain onset is not fully understood. We confirmed whether PGE1 causes pain by using a behavioral test for orofacial pain in mice and identified the target molecule of PGE1 in TG neurons using patch-clamp and immunohistochemistry. Intradermal injection of PGE1 into the whisker pads of mice lowered the threshold, increasing the excitability of trigeminal ganglion (TG) neurons expressing the HCN channel. The inward current produced by the HCN channel increased by $135.3 \pm 4.8\%$ at 100 nM PGE1 in small or medium TG neurons, and the effect of PGE1 on I_h showed a concentration-dependent effect with an average effective dose (ED₅₀) of 29.3 nM. The adenylyl cyclase inhibitor (MDL12330A), 8-bromo-cAMP, and the EP2 receptor antagonist AH6809 inhibited PGE1-induced effects. Furthermore, PGE1-induced mechanical allodynia was blocked by CsCl and AH6809. PGE1 plays a role in mechanical allodynia through the activation of HCN2 channels via the EP2 receptor in nociceptive neurons, suggesting a potential therapeutic action, as PGE1 may be involved in pain sensation as an endogenous substance during inflammatory diseases [6].

Conclusions. Despite its essential role in treating newborns with critical congenital heart defects, Alprostadil has several side effects, among which is increased sensitivity to tactile and temperature stimuli. This side effect causes significant discomfort for children and necessitates the development of specific recommendations for medical staff and parents.

Through the analysis of scientific works, possible practical recommendations were developed. It is advised to avoid light strokes, as soft and quick touches irritate nerve endings, causing discomfort for the child. Instead, a firm and even touch is recommended. This contact method reduces active multi-receptor nerve stimulation and causes fewer unpleasant sensations.

Another crucial aspect is temperature control. A stable temperature must be maintained in the open neonatal care unit where the child is placed. Sudden temperature changes can cause stress and increase skin sensitivity. Medical staff should monitor the temperature in the neonatal care unit, and parents should avoid overcooling or overheating the child when holding or feeding.

It is also important to react to changes in the child's responses. Close attention should be paid to the child's reactions to touch and changes in the surrounding environment. If the child shows signs of discomfort or stress, the care approach should be adjusted, particularly during bottle feeding or feeding through a tube.

REFERENCES:

- [1] Singh, Y., & Mikrou, P. (2018). Use of prostaglandins in duct-dependent congenital heart conditions. *Archives of disease in childhood. Education and practice edition*, 103(3), 137–140. <https://doi.org/10.1136/archdischild-2017-313654>
- [2] Nadroo, A. M., Shringari, S., Garg, M., & al-Sowailem, A. M. (2000). Prostaglandin induced cortical hyperostosis in neonates with cyanotic heart disease. *Journal of perinatal medicine*, 28(6), 447–452. <https://doi.org/10.1515/JPM.2000.060>
- [3] Pfizer. (2023). Product information: Alprostadil. Retrieved from <https://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=2046>
- [4] Lee, C. H., & Kwon, H. S. (2021). The role of prostaglandins in pain modulation. *Clinical Pain Management*, 19(3), 120-128.
- [5] Loizzo, A., Loizzo, S., & Capasso, A. (2009). Neurobiology of Pain in Children: An Overview. *The Open Biochemistry Journal*, 3, 18–25. doi:10.2174/1874091X00903010018
- [6] Kwon, J., Choi, Y. I., Jo, H. J., Lee, S. H., Lee, H. K., Kim, H., Moon, J. Y., & Jung, S. J. (2021). The Role of Prostaglandin E1 as a Pain Mediator through Facilitation of Hyperpolarization-Activated Cyclic Nucleotide-Gated Channel 2 via the EP2 Receptor in Trigeminal Ganglion Neurons of Mice. *International journal of molecular sciences*, 22(24), 13534. <https://doi.org/10.3390/ijms222413534>
- [7] Pasquali, S. K., Ohye, R. G., Lu, M., Kaltman, J., Caldarone, C. A., Pizarro, C., Dunbar-Masterson, C., Gaynor, J. W., Jacobs, J. P., Kaza, A. K., Newburger, J., Rhodes, J. F., Scheurer, M., Silver, E., Sleeper, L. A., Tabbutt, S., Tweddell, J., Uzark, K., Wells, W., Mahle, W. T., ... Pediatric Heart Network Investigators (2012). Variation in perioperative care across centers for infants undergoing the Norwood procedure. *The Journal of thoracic and cardiovascular surgery*, 144(4), 915–921. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2012.05.021>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.088

ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОГО ЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ ТА РОЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОРТИЗОЛУ У ВОЛОССІ ЯК ПОКАЗНИКА НАЯВНОСТІ ХРОНІЧНОГО ЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ

Шкварок Анастасія Костянтинівна¹

Науковий керівник: Корост Ярослава Володимирівна²

1. лікар-інтерн загальної практики – сімейної медицини

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0002-8308-7206

2. канд.мед.наук, доцент, доцент кафедри загальної практики (сімейної медицини)

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0003-0992-6515

Анотація. Стан гемодинамічної рівноваги організму перебуває в залежності від широкого спектру внутрішніх або зовнішніх, реальних або уявних викликів. надмірний або тривалий стрес, що перевищує здатність організму до регуляції, може призвести до дезадаптивних реакцій та викликати хронічні зміни у гомеостазі, що пов'язані з погіршенням психічного та фізичного здоров'я і зменшенням очікуваної тривалості життя [1]. Ця стаття пропонує стислий огляд 11 досліджень, котрі були опубліковані протягом останніх 5 років, та були присвячені впливу основних гормонів стресу: епінефрин, норепінефрин, кортизол, пролактин – на стан здоров'я населення та стан серцево-судинної системи зокрема.

Вступ. Темі емоційного стресу присвячено чимало робіт сьогодні, адже світ безупинно плине у вирву політичної та економічної кризи, військових конфліктів, збільшення ризиків для безпечного існування та зменшення перспектив для мирного та злагодженого розвитку. Громадяни, що належать як до цивільного населення, так і до такого, що воює, зазнають стресу у різній мірі, проте як ті, так і інші зазнають наслідків для ментального здоров'я. Раніше

було встановлено асоціацію посттравматичного стресового розладу (ПТСР) з наступною гіпертензією (OR=3,0 [95% CI=2,9-3,1]) і ASCVD (OR=2,7 [95% CI=2,2-3,3]) [2] та підтверджено зв'язок інших станів, пов'язаних зі стресом, з підвищеним ризиком метаболічних розладів, серцево-судинними захворюваннями, підвищеною сприйнятливістю до інфекцій [3]. Дедалі частіше описуються випадки артеріальної гіпертензії військового часу, тобто такої, що дебютувала або змінила свій характер на тлі впливу специфічних чинників воєнного часу [4]. Фізіологічне підґрунтя стресу вивчалось багатьма поколіннями вчених: від основоположника вчення про стрес Ганса Сельє до сучасників. Відкритим залишається питання щодо деталізованого механізму впливу хронічного стресу в умовах воєнного стану на цивільне населення, а також необхідних превентивних заходів контексті розвитку серцево-судинних захворювань на цьому фоні.

Мета роботи. Визначити детальний механізм впливу хронічного стресу, зумовленого воєнними діями, на фізіологічні та психологічні процеси в організмі людини, з акцентом на нейроендокринну систему та її взаємодію з іншими системами організму, зокрема серцево-судинну; розглянути детально активацію осі гіпоталамус-гіпофіз-надниркові залози, роль симпатичної нервової системи; взаємозв'язок фізіологічних та психологічних наслідків стресу; сучасні методи визначення рівня гормонів стресу, що тільки набирають поширення у світі.

Матеріали та методи. Було проаналізовано 11 статей, опубліковані за останні 5 років, котрі описували вплив хронічного стресу на організм людини, зокрема на серцево-судинну систему, а також містили аналіз фізіологічних механізмів стресової реакції та наслідків тривалого перебування в стресовому стані. Пошук здійснювався за матеріалами баз даних PubMed та MEDLINE. Пошук здійснювався за ключовими словами «стрес», «серцево-судинні захворювання», «тривожність», «кортизол», «епінефрин», «норепінефрин», «пролактин», «хронічний стрес», «фізіологія стресу». Критеріями включення статті до аналізу були зазначені давність публікації не більше п'яти років станом на листопад 2024 року, співпадіння за ключовими словами пошуку, проведення кореляції між рівнем одного або кількох із зазначених гормонів стресу так ризиком розвитку/розвитком серцево-судинних захворювань.

Результати. Вищі рівні гормонів стресу пов'язані з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Згідно мета-аналізу, що було проведено у 2024 році, було відмічено вищий ризик для осіб із вищим рівнем усіх гормонів стресу (співвідношення ризиків (RR), 1,63; 95% довірчі інтервали (CI): 1,36, 1,97). У той самий час, зі збільшенням року спостереження вплив вищого рівня всіх гормонів стресу на ризик серцево-судинних захворювань значно зменшувався (BP, -0,09; 95% ДІ: 0,15, -0,03, $p = 0,006$) [5]. Описані зміни

섹션 27.

MEDICAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH

відповідають формуванню адаптаційного синдрому, або, як визначав цей етап Ганс Сельє, хвороби адаптації. Повторюваний, короткочасний і мотивуючий стрес сприяє адаптаційним реакціям і поступовому звиканню, що є корисним для організму. Однак надмірний, тривалий, негативний або невідповідний стрес може перевищити здатність організму до регуляції і використання ресурсів, викликаючи дезадаптацію та стійкі порушення в роботі систем, що призводить до розладів психічного і фізичного здоров'я та скорочення тривалості життя [1]. Іншою ознакою, котра вказує на його становлення, є посилення секреції адренокортикотропного гормону й кортикостероїдів. У поєднанні з нейропептидами та нейротрансмітерами кінцеві продукти осі гіпоталамус-гіпофіз-надниркові залози (HPA) – глюкокортикоїди, зокрема кортизол, і кортикостероїди (CORT) – допомагають організму зберігати стійкість, тобто здатність протистояти загрозам, стресам і травмам. Для реалізації цієї захисної функції CORT активує мінералокортикоїдні (MR) і глюкокортикоїдні рецептори (GR), які працюють узгоджено, подібно до "перемикача" увімкнення/вимкнення, для координації циркадних ритмів, подолання стресу та адаптації організму до змін [5]. Згідно зазначеного мета-аналізу, було також виявлено, що вищий ризик серцево-судинних захворювань визначається для осіб із вищим рівнем норадреналіну (BP=1,68; 95 % ДІ: [1,37-2,06]), з вищим рівнем адреналіну (BP=1,58; 95 % ДІ: [1,10-2,26]) і з вищим рівнем кортизолу (BP=1,60; 95 % ДІ: [1,04-2,26]) [6]. Цей зв'язок з часом послаблюється, але залишається статистично значущим. В контексті розгляду серцево-судинної патології як наслідку реакції організму на тривалий стрес, не можна залишити осторонь і те, що даний зв'язок не є однонаправленим: дійсно, ішемія може розвиватися як через стресову реакцію, що провокує спазм і тромбоз коронарних судин, проте і стає причиною болю, страху смерті та сильного емоційного напруження – отже, результат стресу, спровокований тригерами зовнішніми, породжує стрес внутрішній, одночасно із цим знижуючи стійкість організму до чинників зовні та посилюючи міру шкоди більш раннього із зазначених [7]. Ключовим патогенним фактором впливу стресу на серцево-судинну систему є активізація катехоламінового та адренокортикального механізмів, що порушує проникність мембран клітин серця, викликаючи метаболічні розлади та гіпоксію [8]. Ми говоримо про порочне коло, в основі формування якого лежить спазм судин як сформований внаслідок впливу гормонів стресу, так і такий, що провокує виділення наступної хвилі зазначених ендокринних регуляторів. Сьогодні можна сказати, що описане коло є вагомим фактором виникнення серцево-судинних захворювань внаслідок тривалого стресу, яке також має роль живильного субстрату для самого, проте не єдина ішемія є небезпечною у даному випадку. Розглядаючи стрес на рівні рецепторів, ми говоримо про про

кінцеві продукти осі гіпоталамус-гіпофіз-надниркові залози, зокрема глюкокортикоїдні гормони кортизол і кортикостерон (CORT), які, взаємодіючи з мінералокортикоїдними (MR) і глюкокортикоїдними рецепторами (GR), координують реакцію організму на стрес, підтримуючи адаптацію та стійкість до травм і негараздів. Підвищення рівня CORT у крові після стресу активує GR-рецептори, що відіграють ключову роль у відновленні гомеостазу. Цей процес забезпечує енергетичну підтримку для завершення первинних стресових реакцій і сприяє когнітивному контролю над емоціями. GR-рецептори також беруть участь у контекстному збереженні стресового досвіду в пам'яті, формуючи механізми адаптації до майбутніх викликів. Дія MR- і GR-рецепторів базується на часозалежних механізмах, які можуть бути швидкими (негеномними) або повільними (генно-опосередкованими), і змінюються під впливом статевих особливостей, генетичного фону та попереднього досвіду. У випадках, коли стрес не долається, надмірна активація GR-рецепторів порушує когнітивний контроль, підсилює емоційну реактивність і знижує адаптивний потенціал. Це може призвести до хронічного стресу, який порушує баланс між MR і GR-рецепторами, спричиняючи дисфункцію регуляторних систем і підвищуючи вразливість організму до патологій [5]. Авжеж, при тривалому стресі зміни з боку серцево-судинної системи не є ізольованими, адже виникають під впливом гормонів, що діють на організм в цілому [9]. З-поміж основної маси тем, що присвячені впливу хронічного стресу, зокрема і такому, що формується в умовах воєнного стану, на дорослих індивідів, велика доля сучасних робіт також присвячена перспективам такого впливу, а саме – вивченню віддалених наслідків для формування організму людей, котрі були народжені в умовах постійних загроз. Дійсно, в контексті розгляду теми стресу, «головними» гормонами, що фігурують та згадуються найбільше, є кортизол, епінефрин, норепінефрин та пролактин, проте не можна не зазначити і порушення інших обмінів, котрі формуються під зазначеним впливом. Згідно результатів експериментальних досліджень було виявлено особливості протеїнового, ліпідного обміну та концентрації статевих гормонів у дорослих самців щурів внаслідок дії постійного емоційного стресу, якого вони зазнавали раніше, в період молочного вигодовування. Стрес у період молочного вигодовування призводить до змін у гормональному балансі дорослих самців щурів, зокрема до зниження рівня тестостерону до показників, схожих із інтактними самицями, що свідчить про фемінізацію гормонального фону. Одночасно спостерігаються порушення білкового та ліпідного обміну, зокрема зменшення концентрації загального протеїну та зміну рівнів тригліцеридів. Значні зрушення у розподілі амінокислоти аргінін і підвищений рівень оксиду азоту (вільного радикала) вказують на розвиток хронічного оксидативного стресу, який може ініціювати порушення судинного

섹션 27.

MEDICAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH

тонусу та відігравати роль у патогенезі чоловічого безпліддя. Ці зрушення створюють умови для хронічного оксидативного стресу, який може пошкоджувати судинний тонус і стати одним із механізмів розвитку чоловічого безпліддя [10]. Під час аналізу літератури не було знайдено публікацій за останні 5 років, котрі були б присвячені визначенню рівнів аналогічних гормонів за умов стресу та без них серед людей, натомість, були знайдені інші досліджені, котрі представляли кореляцію між відстанню від зони бойових дій, себто головного чинника формування хронічного стресу, та мірою погіршення стану здоров'я. Таким чином було підтверджено, що перенесений стрес проковує активацію стрес-регулюючих систем, вираженість якої залежить від зони проживання: вищий рівень активації серед населення, що проживало безпосередньо у зоні активних бойових дій, дещо нижчий – серед тих, хто обрав шлях переселення; а також залежність інтенсивності стресу від статевої приналежності: вища серед жіночої статі, нижча – серед чоловічої [11]. Особлива роль в цих процесах відводиться кортизолу, мелатоніну та продуктам вільнорадикального окислення. Досліджень, котрі аналізували б віддалені наслідки для людей, котрі були народжені та проживали хронічний стрес під час перших років життя, зокрема і в період грудного вигодовування, авторами даної статті знайдено не було. Натомість, існують дослідження, що описують зміни в організмі дітей, котрі відбуваються наживо, безпосередньо під час впливу зовнішніх факторів в умовах воєнного стану. Порівнюючи результати підлітків, що проходили обстеження із визначенням рівня гормонів після повномасштабного вторгнення росії в Україну, із групою дітей того ж віку, що проходили аналогічні обстеження до вторгнення, було виявлено достовірне підвищення рівня кортизолу (на 19,5%) та пролактину (на 25,8%), що свідчить про активацію стрес-реалізуючих систем, а також суттєве зростання коефіцієнтів К/С та ПРЛ/С (більш ніж у 4 рази), які відображають дисбаланс між стрес-лімітуючими та стрес-реалізуючими механізмами [12]. Дослідження впливу повномасштабної війни на підлітків виявило значні відмінності у реакції організму дівчат та хлопців на стрес. У дівчат спостерігається значне підвищення рівня стресових гормонів кортизолу та пролактину, одночасно зі зниженням рівня серотоніну. Це свідчить про значний психологічний стрес, який переживають дівчата. Натомість у хлопців рівень стресових гормонів залишається відносно стабільним. Такі результати підтверджують, що війна має суттєвий негативний вплив на психічне здоров'я підлітків, особливо дівчат, і вимагає надання їм необхідної психологічної допомоги для подолання наслідків стресу та відновлення психологічного балансу. Серотонін, про який прийнято казати як про «гормон щастя», в умовах проживання досвіду війни серед підлітків в Україні знижується утричі, а індекси адаптації К/С та ПРЛ/С збільшуються відповідно у 6,1 та 4,3 рази

($p < 0,00$), що пов'язано з пригніченням серотонінергічної системи [12]. Сьогодні в Україні не існує лабораторного маркера, який був би здатен одночасно підтвердити об'єктивно наявність у пацієнта хронічного стресу, проте методи оцінки цього стану у світі, поза межами України, все ж існують: на сьогоднішній день розроблено метод вимірювання біологічного хронічного стресу за допомогою концентрації кортизолу у волоссі (НСС), що допомагає зафіксувати інформацію про кумулятивний рівень кортизолу протягом кількох місяців. Тривалий стрес, виміряний за допомогою рівня кортизолу у волоссі, був значно пов'язаний з класичними серцево-судинними факторами ризику гіпертонією та високим рівнем холестерину [13]. Раніше даний метод був застосований у великому шведському національному обсерваційному перехресному дослідженні, під час аналізу літератури не знайдено даних щодо використання даного методу на території України. Кортизол також став одним із тих гормонів, з підвищеним рівнем якого асоціювався більший серцево-судинний ризик (ВР, 1,60; 95 % ДІ: 1,04, 2,26), також до лідерів увійшли норадреналін (ВР, 1,68; 95 % ДІ: 1,37, 2,06) та адреналін (ВР, 1,58; 95 % ДІ: 1,10, 2,26) [5]. Дослідження демонструють, що тривалі стресові впливи призводять до значних змін у механізмах регуляції серцево-судинної системи: на початкових етапах стресової відповіді спостерігається переважання симпатичної нервової системи, що проявляється збільшенням серцевого викиду та артеріального тиску, однак, при тривалому стресі відбувається перерозподіл регуляторних впливів. Таким чином зростає роль периферичного судинного опору, а серцевий викид поступово зменшується. В такий спосіб організм адаптується до хронічного стресу шляхом зміщення балансу між кардіальними та вазомоторними механізмами регуляції артеріального тиску [14]. Конвергуючи отриману інформацію разом, можна зробити висновок щодо проблем зі здоров'ям, з якими українці почнуть звертатися до лікарів більше протягом наступних десятиліть, першочергово – до лікарів загальної практики. Враховуючи зазначені фактори, котрі є предикторами збільшення серцево-судинного ризику, випадків розвитку гіпертонічної хвороби, проблем із зачаттям, загальними стресовими розладами тощо, методи підтвердження та оцінки хронічного стресу для мешканців України подальшого вивчення та впровадження потребують, за прикладом досліджень іноземних колег. У майбутньому це дозволить достовірно підтверджувати або виключати походження наявного захворювання у пацієнта, яке він пов'язує з емоційним стресом суб'єктивно, а також мати достатню обґрунтованість для визначення майбутнього лікування для таких випадків.

Дискусія. На думку авторів, почесне перше місце у топі скарг, з якими будуть звертатися українці до лікарів найчастіше протягом наступних десятиліть, посідають саме скарги з боку серцево-судинної системи, котрі з

섹션 27.

MEDICAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH

часом можуть виявитися гіпертонічною хворобою та хронічним коронарним синдромом (ішемічною хворобою серця). Ми висвітлюємо саме ці нозології з огляду на ключові моменти, котрі було підкреслено при аналізі етапів розвитку реакції організму на стрес: тривалий стрес призводить до зміни превалювання симпатичної активності з серця на судини. Початкове домінування β 1-адренергічних ефектів на серце поступово зміщується в бік посилення α -адренергічної вазоконстрикції. Цей процес пов'язаний з активацією ренін-ангіотензинової системи під впливом кортизолу. Кортикостероїди, посилюючи та пролонгуючи дію катехоламінів та ангіотензину II, сприяють підтриманню підвищеного артеріального тиску, що може призвести до розвитку артеріальної гіпертензії та інших серцево-судинних захворювань [14]. Дискутабельним є питання щодо доцільності визначення рівня кортизолу у волоссі як методу встановлення наявних проблем з боку серцево-судинної системи саме внаслідок стресу. Методи діагностики та оцінки хронічного стресу для жителів України потребують подальшого вивчення та впровадження, з урахуванням досвіду закордонних дослідників, адже на сьогоднішній день такого методу у нашій країні немає. Зважаючи на це, досі проблеми наявні можуть хибно класифікуватися як такі, що обумовлені генетичним впливом, шкідливими звичками, або ж ідіопатичні. Чому це може стати визначною проблемою? Для лікаря сама назва нозології, з якою він працює, дає йому розуміння щодо першопричини нинішнього стану пацієнта: якщо є потреба знищити всі гриби у лісі, можна нескінченно довго зрізати їх під ніжку, проте ефекту не буде, коли не знищити саму грибницю, себто коріння. Сьогодні серед лікарів в Україні вже є чітке розуміння того, що найближчі роки лівова доля клінічних випадків буде потребувати тісної співпраці з психологами, патопсихологами, психотерапевтами та психіатрами, і комбінації препаратів та методів, що будуть використовуватися, також будуть залежати від цього. Ми не можемо говорити про доказові підходи до ведення цих пацієнтів, поки у нас немає методу, котрий дасть певні фіксовані значення – і саме тому тут ми звертаємося до гормонального механізму формування змін у тілі людини в умовах війни. У перспективі наявність лабораторного методу для одномоментного підтвердження наявності хронічного стресу у пацієнта дозволить точно визначати або виключати зв'язок між наявним захворюванням пацієнта та суб'єктивно сприйнятим емоційним стресом, а також забезпечить науково обґрунтований підхід до розробки майбутніх методів лікування таких випадків.

Висновки. Підвищений рівень гормонів стресу, таких як кортизол, норадреналін і адреналін, тісно пов'язаний із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Ці гормональні дисбаланси порушують гомеостаз і спричиняють довготривалі системні зміни, включно з ішемією та

метаболическими нарушениями. Хотя краткосрочный стресс может активировать адаптивные механизмы, полезные для выживания, длительное пребывание в стрессовом состоянии перевантаживает регуляторные системы, что приводит к дезадаптации. Такой дисбаланс усиливает дисфункцию гипоталамо-гипофизарно-адренальной оси и нарушает функционирование минералокортикоидных и глюкокортикоидных рецепторов. Реакции на стресс значительно различаются в зависимости от пола и возрастных этапов развития. В настоящее время в Украине отсутствуют надежные лабораторные методы, такие как измерение концентрации кортизола в волосах, для объективной диагностики хронического стресса и подтверждения его влияния на здоровье. Внедрение таких диагностических инструментов может существенно улучшить возможности эффективного управления патологиями, связанными со стрессом. Доказательные и интегрированные стратегии наблюдения являются ключевыми для смягчения долгосрочных последствий хронического стресса.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Agorastos, A., & Chrousos, G. P. (2021). The neuroendocrinology of stress: the stress-related continuum of chronic disease development. *Molecular Psychiatry*. <https://doi.org/10.1038/s41380-021-01224-9>
- [2] Krantz, D. S., Gabbay, F. H., Belleau, E. A., Aliaga, P. A., Wynn, G. H., Stein, M. B., Ursano, R. J., & Naifeh, J. A. (2024). PTSD, Comorbidities, Gender, and Increased Risk of Cardiovascular Disease in a Large Military Cohort. *medRxiv : the preprint server for health sciences*, 2024.04.13.24305769. <https://doi.org/10.1101/2024.04.13.24305769>
- [3] Kivimäki, M., Bartolomucci, A., & Kawachi, I. (2022). The multiple roles of life stress in metabolic disorders. *Nature Reviews Endocrinology*. <https://doi.org/10.1038/s41574-022-00746-8>
- [4] Новак-Мазепа, Х. О., Сачук, Н. В., & Марущак, М. І. (2023). Аналіз факторів, що асоціюються з артеріальною гіпертензією та якістю життя пацієнтів. *Вісник медичних і біологічних досліджень*, (1), 60–67. <https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2023.1.13350>
- [5] de Kloet, E. R., & Joëls, M. (2023). The cortisol switch between vulnerability and resilience. *Molecular Psychiatry*. <https://doi.org/10.1038/s41380-022-01934-8>
- [6] Tsai, S.-Y., Hsu, J.-Y., Lin, C.-H., Kuo, Y.-C., Chen, C.-H., Chen, H.-Y., Liu, S.-J., & Chien, K.-L. (2024). Association of Stress Hormones and The Risk of Cardiovascular Diseases Systematic Review and Meta-Analysis. *International Journal of Cardiology Cardiovascular Risk and Prevention*, 200305. <https://doi.org/10.1016/j.ijcrp.2024.200305>
- [7] Психологія емоцій та почуттів : підручник [О. М. Цільмак, Ю. І. Шмаленко, Н. Е. Мілорадова, С. О. Гарькавець та ін.]. (2024). Гельветика. <https://doi.org/10.32837/11300.27749>
- [8] Пасько О. М., Нікітенко Р. П. (2023). Психологічне дослідження фізіологічного стану стресу українців в умовах воєнного часу. *Південноукраїнський правничий часопис*, (3), 295-300. <https://doi.org/10.32850/sulj.2023.3.47>
- [9] Al-Kufaishi, A. M. A., & Al-Musawi, N. J. T. (2024). Hypothalamus-pituitary-adrenal axis in patients with post-traumatic stress disorders and related to oxidative stress. *Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation*. <https://doi.org/10.1515/hmbci-2024-0017>

섹션 27.

MEDICAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH

- [10] Velychko, N. (2014). Peculiarities of hormonal metabolic changes in adult male rats under effect of emotional stress induced at a time of newborn suckling. *Fiziolohichnyi zhurnal*, 60(5), 105–114. <https://doi.org/10.15407/fz60.05.105>
- [11] Кашкалда Д.А., Лебец І.С. (2018). Емоційний стрес і показники стрес-регулюючих систем у дітей та підлітків із зони Операції об'єднаних сил. *Український журнал дитячої ендокринології*, (2), 23 –27.
- [12] Кашкалда, Д. (2023). Роль стресу в секреції кортизолу, пролактину та серотоніну у школярів України в період військових дій. *Науковий збірник «InterConf»*, (169), 187–194.
- [13] Faresjö, Å., Theodorsson, E., Stomby, A., Quist, H., Jones, M. P., Östgren, C. J., Dahlqvist, P., & Faresjö, T. (2024). Higher hair cortisol levels associated with previous cardiovascular events and cardiovascular risks in a large cross-sectional population study. *BMC Cardiovascular Disorders*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12872-024-04221-2>
- [14] Garcia-Leon, M. A., Peralta-Ramirez, M. I., Arco-Garcia, L., Romero-Gonzalez, B., Caparros-Gonzalez, R. A., Saez-Sanz, N., Santos-Ruiz, A. M., Montero-Lopez, E., Gonzalez, A., & Gonzalez-Perez, R. (2018). Hair cortisol concentrations in a Spanish sample of healthy adults. *PLOS ONE*, 13(9), Стаття e0204807. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204807>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.089

ACADEMIC INTEGRITY AND ANTI-CORRUPTION: EXPERIENCE OF THE DEPARTMENT OF HYGIENE AND ECOLOGY AT O.O. BOHOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

**Borysenko Andrii Anatoliiovich¹, Merezhkina Nataliia Volodymyrivna²,
Bardov Vasyl Gavrylovych³**

1. MD, docent, docent of Hygiene and ecology Department

O.O. Bohomolets National medical university, UKRAINE

ORCID ID: 0000-0002-0211-607X

2. PhD, docent, docent of Hygiene and ecology Department

O.O. Bohomolets National medical university, UKRAINE

ORCID ID: 0000-0003-4197-2896

3. MD, professor, Head of Hygiene and ecology Department

O.O. Bohomolets National medical university, UKRAINE

ORCID ID: 0000-0002-9846-318X

Ensuring academic integrity and counteracting corruption are key priorities in contemporary higher education [1, 2]. Societal changes and labor market demands necessitate the formation of students' ethical responsibility and understanding of honesty principles in education and research. Upholding academic integrity bolsters trust in educational outcomes and scientific findings, while also improving the overall quality of the educational process. Moreover, combating corruption in education is central to fostering a positive image of higher education institutions [3].

The Department of Hygiene and Ecology aimed to develop conditions for promoting academic integrity, establishing ethical principles among students and academic staff, and preventing corruption and abuses of power in professional activities [2].

In 2024, the Department implemented a series of measures to support academic integrity and strengthen ethical culture. Modern plagiarism detection software was introduced to guarantee transparent and objective evaluations of

섹션 27.

MEDICAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH

academic and scientific work. Departmental meetings were held on a regular basis to discuss the prevention of academic plagiarism, correct citation practices, and the proper use of informational sources.

For students, the Department organized seminars and workshops focused on raising awareness of the importance of academic integrity. Particular attention was given to explaining the negative impact of violating ethical standards in both academic and research endeavors. Detailed evaluation criteria for student performance were established to ensure transparent grading and to maintain trust in assessment outcomes [3].

Additionally, the Department conducted information campaigns among faculty and research staff to familiarize them with anti-corruption legislation, core principles of integrity, and professional ethical standards. As a result, the risk of corruption and professional misconduct among staff was significantly reduced [2]. Further, the Department enhanced awareness among both students and faculty about using modern information technologies to ensure transparency in the educational process. Academic staff participated in both international and national conferences aimed at sharing experiences in academic integrity and anti-corruption efforts [4].

Conclusions. The activities carried out by the Department marked a critical step toward cultivating a culture of academic integrity and transparency in higher education. The results confirm the effectiveness of the mechanisms for maintaining ethical standards. Continued development and improvement of these strategies will strengthen public trust in educational and research institutions, elevate the quality of education, and reinforce professional values within society.

REFERENCES:

- [1] Bretag, T. (2016). *Handbook of Academic Integrity*. Springer.
- [2] Ministry of Education and Science of Ukraine. (2018). *Code of Ethics for Academic Staff*. Ministry of Education and Science of Ukraine.
- [3] UNESCO. (2017). *Strengthening Integrity and Fighting Corruption in Education: Some Key Steps*. UNESCO.
- [4] Anna, B., Anna, A., Olena, V., Andriy, B., Mykola, K., Vasyl, B., & Inna, T. (2024). Features of preparation of foreign students for taking objective structured practical (clinical) examinations in a combined learning format. *Medicina Clínica Práctica*, 7(2), 100426. <https://doi.org/10.1016/j.mcpsp.2024.100426>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.090

СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИДІЛЕННЯ P. AERUGINOSA

Федоров Нікіта Андрійович¹**Науковий керівник: Стасенко Аліна Анатоліївна²**

1. здобувач вищої освіти другого медичного факультету
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, УКРАЇНА

2. доктор біологічних наук
УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0003-0847-1547

Синьогнійна паличка (*Pseudomonas aeruginosa*) – поширена грамнегативна паличка, облігатний аероб, що росте при 30-37 °С (може при 42 °С). Утворює сірувату плівку на рідких середовищах. Рухлива, має джгутики та фімбрії, не утворює спор й капсули, але може продукувати полісахаридний слиз. Колонії округлі, 3-5 мм, пласкі, слизистої консистенції.

Pseudomonas aeruginosa потрапляє в організм із зовнішнього середовища, від хворих або носіїв, а також через аутоінфікування. Фактори ризику: тяжкі соматичні патології (опікова хвороба, лейкоз, муковісцидоз, пухлини), імунодефіцити, імуносупресія при трансплантації органів. Частий збудник внутрішньолікарняних інфекцій, пов'язаних із медичними маніпуляціями (операції, катетеризація, ендоскопія, обробка ран). Механізми передачі: контактний, повітряно-крапельний та фекально-оральний.

P. aeruginosa формує біоплівки — бактеріальні спільноти у захисній матриці, що забезпечують стійкість до антибіотиків та імунної відповіді. Біоплівки ускладнюють дезінфекцію медичних пристроїв (катетери, апарати ШВЛ).

Карбапенемові антибіотики вважаються важливими засобами у лікуванні інфекцій, спричинених *P. aeruginosa* [[1]]. Однак виникнення карбапенем-резистентної *P. aeruginosa* (CR-PA) обмежує можливості лікування і пов'язана з високим рівнем захворюваності та смертності в усьому світі [[2]-[4]]. Тому Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визначила CR-PA як один з ключових пріоритетних патогенів [[5], [6]].

Швидке визначення збудника за допомогою діагностичних методів та своєчасний початок лікування на ранніх етапах сприятимуть прогресивній

섹션 27.

MEDICAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH

динаміці одужання, а також зменшенню ризику післяінфекційних ускладнень та незворотних змін в організмі.

Одним із сучасних методів діагностики є метод флюорисценції. За останні кілька років флуоресцентна візуалізація стала методом візуалізації бактерій у хронічних ранах. MolecuLight i:X— це портативний пристрій, який дає змогу швидко діагностувати, визначити тип та і локалізацію патогенів, присутніх у рані та на шкірі. За допомогою люмінесцентного освітлення тканини, заселені патогенними бактеріями, випромінюють червоні або блакитні флуоресцентні ознаки, залежно від типу збудника: червоний флуоресцентний сигнал випромінюють *Staphylococcus* і *Escherichia coli* серед інших, тоді як *Pseudomonas aeruginosa* виробляє блакитну флуоресценцію. Флуоресцентне зображення також представляє просторовий малюнок бактеріального навантаження, який створює бактеріальне картування рани та може використовуватися клініцистом для цілеспрямованого взяття зразка або очищення рани, серед іншого. [[7]]

MolecuLight i:X складається з датчика камери, флуоресцентного оптичного фільтра і двох світлодіодів, які випромінюють вузьку смугу 405-нм фіолетового світла збудження. Червоні або блакитні сигнали флуоресценції вказують на присутність бактерій при навантаженні більше 10^4 КУО/г (від помірного до сильного росту). Червона флуоресценція випромінюється порфіринами, ендогенними флуорофорами, що виробляються такими бактеріями, як *Staphylococcus aureus*. Сигнал блакитної флуоресценції приписують піовердинам, які унікально виробляються *Pseudomonas aeruginosa*. Ці сигнали створюють як планктонні, так і вкриті біоплівкою бактерії. Сигнали флуоресценції відображались на цифровому сенсорному екрані та негайно інтерпретувалися клініцистом. [[7]]

Люмінесцентне освітлення дозволяє тканинам, заселеним патогенними бактеріями, виробляти флуоресцентні сигнали різних кольорів, залежно від виду бактерій. Це дає змогу створити просторову карту бактеріального навантаження рани, яка допомагає клініцисту цілеспрямовано проводити забір зразків, очищення, видалення бактерій та інші методи лікування.

На додаток попередньому сучасному методу діагностики все більшої популярності набуває виявлення біоплівок за допомогою волоконно-оптичного датчика з кульковим резонатором на кінчику волокна. [[8]]

Основою роботи кулькових резонаторів є ефект інтерферометрії з неглибокою смугою та спектром. Зміни показника заломлення середовища або поверхні датчика призводять до незначного зсуву довжини хвилі та змін інтенсивності сигналу. Утворення бактеріального шару на поверхні датчика створює додатковий шар між поверхнею волокна та зовнішнім середовищем,

що збільшує локальний показник заломлення. Ці зміни реєструються датчиком і є особливо помітними на початкових стадіях формування біоплівки.

Для дослідження утворення біоплівок використовували мультиплексну систему, яка складається з трьох датчиків, що працюють одночасно. Цю установку розміщували на даху інкубатора через її значні розміри. Велика площа системи дозволила уникнути втрат сигналу, спричинених надмірним скручуванням волокон. Основною перевагою мультиплексної системи є можливість одночасного вимірювання декількох датчиків, що важливо для дослідження складних біоплівок. [[8]]

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Behzadi P., Baráth Z., Gajdács M. It's not easy being green: a narrative review on the microbiology, virulence and therapeutic prospects of multidrug-resistant *Pseudomonas aeruginosa*. *Antibiotics*. 2021 doi: 10.3390/antibiotics10010042.
- [2] Saharman Y.R., Pelegrin A.C., Karuniawati A., Sedono R., Aditiansih D., Goessens W.H.F., et al. Epidemiology and characterisation of carbapenem-non-susceptible *Pseudomonas aeruginosa* in a large intensive care unit in Jakarta, Indonesia. *Int J Antimicrob Agents*. 2019;54(5):655–660. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2019.08.003.
- [3] Qin J., Zou C., Tao J., Wei T., Yan L., Zhang Y., et al. Carbapenem resistant *Pseudomonas aeruginosa* infections in elderly patients: antimicrobial resistance profiles, risk factors and impact on clinical outcomes. *Infect Drug Resist*. 2022;15:2301–2314. doi: 10.2147/idr.S358778.
- [4] Antimicrobial Resistance Collaborators Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. *Lancet*. 2022;399(10325):629–655. doi: 10.1016/s0140-6736(21)02724-0.
- [5] Tacconelli E., Carrara E., Savoldi A., Harbarth S., Mendelson M., Monnet D.L., et al. Discovery, research, and development of new antibiotics: the WHO priority list of antibiotic-resistant bacteria and tuberculosis. *Lancet Infect Dis*. 2018;18(3):318–327. doi: 10.1016/s1473-3099(17)30753-3.
- [6] Shahab S.N., van Veen A., Büchler A.C., Saharman Y.R., Karuniawati A., Vos M.C. et al. In search of the best method to detect carriage of carbapenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa* in humans: a systematic review. *Ann Clin Microbiol Antimicrob*. 2024 Jun 10;23:50.
- [7] Moscicka P., Cwajda-Białasik J., Jawien A., et al. Modern method of the diagnosis of chronic wounds on the example of venous leg ulcer. 2022 doi: 10.5114/ada.2022.119419.
- [8] Rakhimbekova A., Kudaibergenov B., Moldabay D. Biofilm Detection by a Fiber Tip Ball Resonator Optical Fiber Sensor. 2022 doi: 10.5114/ada.2022.119419

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.091

PRACTICAL APPLICATION OF VIRTUAL MICROSCOPY IN MEDICAL UNIVERSITIES IN DIFFERENT COUNTRIES OF THE WORLD

Smirnov Anton¹, Dehtiarivova Oksana², Junaid Nawaz Shaikh³, Jacek Smoleń⁴
Scientific supervisor: Brechka Nataliia⁵

1. Candidate of medical sciences Ph.D,
Associate Professor
UKRAINE

ORCID ID: 0009-0006-5599-0939

2. Candidate of medical sciences Ph.D,
Associate Professor
UKRAINE

3. 2th year student
Private Establishment of Higher Education
«Kharkiv Institute of Medicine and Biomedical Sciences», UKRAINE

4. head of the diagnostic laboratory
Hospital district named after dr. Jan Gawlik, Sucha Beskidzka, POLAND
ORCID ID: 0009-0003-5837-8065

5. Doctor of Biological Sciences, Professor
of the Department of Social, Humanitarian and Biomedical Disciplines
Private Establishment of Higher Education
«Kharkiv Institute of Medicine and Biomedical Sciences», UKRAINE
ORCID ID: 0000-0001-6132-9705

Histology is a fundamental discipline that plays an important role in medicine, especially in oncology, surgery and in many other fields. Microscopic analysis of tissues is a key factor in diagnosing diseases (especially cancer), as well as in making a final diagnosis after death. Understanding histological changes allows to make more informed decisions in treatment. Studying histology develops clinical analytical skills and critical thinking. Knowledge of histology is the key to understanding processes at the cellular level, provide your better understanding of

more complicated medical and biological disciplines at university. Today's challenges dictate the conditions for using innovative methods of teaching morphological disciplines. Due to its advantages over traditional microscopes the virtual microscopy is gaining popularity in medical universities around the world. This approach allows students to receive high-quality education without physical access to a laboratory. We analyzed the experience of using virtual microscopy in various medical institutions, which varies somewhat, but there are quite a number of common trends and achievements.

In the United States, Harvard Medical School has implemented virtual microscopy as an important part of its revamped curriculum. The use of interactive platforms allows students to view and analyze thousands of high-quality histological specimens in real time. Particular emphasis is placed on the ability of students to save their own annotations and participate in group discussions on the analysis of specimens.

At Stanford University, virtual microscopy is used to combine traditional lectures with hands-on lab work. Students can study digital slides before and after lectures, which greatly increases their depth of understanding of the material. This is especially useful for complex topics such as pathological histology [1-2].

At Johns Hopkins University, students have access to large databases of histological specimens that can be viewed in high resolution. The university is actively using virtual microscopy to train future pathologists, especially in the process of studying oncological tissues.

Europe. The Karolinska Institute (Sweden) is one of the pioneers in using virtual microscopy. They have developed their own programs for teaching medical and biology students. Students actively use virtual preparations during lectures and practical classes. Special attention is paid to the integration of virtual samples with clinical cases for the training of future doctors [1-2].

Oxford University uses virtual microscopy to support both undergraduate and postgraduate learning. Digital slides are available for students to work on independently, making it much easier to review material before exams. Virtual microscopy is actively used in distance learning programs for international students. *University of Heidelberg (Germany)*. The university focuses on combining virtual and traditional microscopy. As part of the histology course, students work with digital specimens and analyze them together with professors in real time. This increases student engagement and allows for deeper understanding of theoretical concepts.

Asia. National University of Singapore (NUS). Virtual microscopy has become part of an integrated approach to medical education at *NUS*. Students have access to a large number of digital histological specimens via cloud services. The university

섹션 27.

MEDICAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH

actively uses online platforms to conduct tests based on virtual specimens, which ensures continuous control of knowledge.

Peking University (China) uses virtual microscopy as part of its preparation for clinical practice. Students can view digital histological slides as part of distance learning. Special attention is paid to the combination of traditional Chinese medicine with modern methods of histology.

The University of Tokyo (Japan) has implemented virtual microscopy as an important element of an integrated curriculum, where digital slides are used at different levels of study, allowing students to gradually develop their skills in tissue analysis.

Australia. The University of Sydney has begun using virtual microscopy as part of a strategy to modernize medical education. It uses interactive modules with annotation capabilities to make histology easier for first-year students. Virtual specimens are integrated into lecture material and are available for self-study.

The University of Melbourne uses virtual microscopy not only for student learning but also for research. Students have the opportunity to work with digital specimens for both teaching purposes and for analyzing their own research projects, which increases their engagement in scientific activities [1-2].

Africa. At the University of Cape Town (South Africa) virtual microscopy has become part of a curriculum for health professionals in resource-limited settings. Digital specimens help students who do not always have access to laboratories. The platforms allow for distance learning of histology, which is a big plus for students from other regions.

University of Lagos (Nigeria) uses virtual microscopy to expand access to education. Virtual specimens are convenient to use in conditions of limited access to laboratories, allowing the university to train a larger number of students more effectively [1-2].

Ukraine. The introduction of virtual microscopy has become an important part of the educational process during military operations and has significant benefits for medical educational institutions of Ukraine, including Kharkiv Institute of Medicine and Biomedical Sciences. Practical classes with the examination of histological preparations help improve the quality of education, expand access to educational resources and make the learning process more qualitative, remote, flexible, comfortable and informative [1-2].

Here are the key advantages of using virtual microscopy, which are recognized by all universities:

Accessibility: Students can learn remotely without having to physically visit the lab.

High image quality: Virtual specimens have higher quality and clarity than traditional microscopes, allowing for detailed study of tissue structures.

Teacher convenience: Teachers can easily integrate virtual slides into their courses, conduct online classes, and monitor student progress.

Repetition: Students can review specimens an unlimited number of times, which is especially useful when preparing for exams.

Safety and economy: The use of digital specimens reduces the need for consumables and microscopes, and eliminates the risk of damage or loss of materials [1-2].

Conclusions: Virtual microscopy has become an important tool in many medical universities around the world, including in Ukraine. It helps to improve the quality of education, expands access to educational resources, and makes the learning process more interactive and flexible, allowing students to better absorb the material.

Virtual microscopy sites are a powerful tool that complements traditional teaching and provides an interactive, accessible way to study microscopic specimens. It is important to learn how to effectively use the features of such platforms, properly configure your equipment, and actively work with specimens to get the most out of this educational method.

REFERENCES:

- [1] Бречка Н. М., Демченко О.М. Вплив препаратів з анаболічною дією на статеву систему самців щурів (2004) Проблеми ендокринної патології, 3, 90-98.
- [2] Smirnov, N. Brechka Innovative technologies for teaching morphological disciplines at a medical university in modern extreme conditions. (2023) Chapter 5 Innovations in the Education of the Future: Integration of Humanities, Technical and Natural Sciences : International collective monograph, FIT CTU in Prague 2023. – P. 91-108. DOI 10.5281/zenodo.10258968 UDC 378.6:578.3

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.092

REGULARITIES OF INTERDEPENDENCE OF THE CHARACTERISTICS OF THE ADAPTATION CAPABILITIES OF THE STUDENTS' ORGANISM

Serheta Ihor V.¹

1. Doctor of Medical Sciences, Professor,
Director of the Academic and Research Institute of
Public Health and Biology, Disease Control and Prevention
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnitsya, UKRAINE

One of the most significant problems of implementing a comprehensive assessment of the health of modern students, which requires a mandatory and adequate solution, is the implementation of a prognostic assessment of the features of the course of students' adaptation processes and, above all, the processes of socio-psychological, psychophysiological and mental adaptation that occur in the organism, who is receiving a certain specialty in the conditions of study in higher education institutions [1, 2, 3].

In the course of research conducted among students of various courses of the National Pirogov Memorial Medical University, the purpose of which was to establish the patterns of the relationship and interdependence of the main characteristics of the adaptive capabilities of the students, hygienic, psychophysiological, psychodiagnostic and statistical methods were used.

Analysis of the data obtained, which were obtained through the use of leading methods of correlation analysis, it was noteworthy that the level of academic success in young women was most closely related to data on the duration of night sleep ($r=-0.38$) and the degree of study intensity ($r=0.44$), characteristics of basic nervous processes ($r=-0.43$), indicators of the speed of visual-motor reaction ($r=-0.39$) and coordination of movements ($r=-0.44$), the level of neuroticism ($r=-0.43$), state ($r=-0.45$) and trait ($r=-0.41$) and the general internality of the level of subjective control ($r=0.32$), in young men – indicators that noted the degree of prevalence of additional paid work outside of school hours in order to improve one's own material well-being ($r=0.45$), the presence of certain personal problems (feeling of constant fatigue, poor health, etc.) ($r=0.43$), the characteristics of the basic nervous processes

($r=-0.41$), coordination of movements ($r=-0.56$) and the level of neuroticism ($r=-0.43$), state ($r=-0.45$) and trait ($r=-0.41$) anxiety, the level of expression of indicators of depression (D) ($r=-0.45$) and psychopathy (Pd) ($r=0.43$), correlates of the neuropsychic state ($r=0.41-0.53$), the degree of expression of indicators of accentuations of the character of the dysthymic ($r=-0.46$) and anxious ($r=-0.44$) types, the level of subjective control in the field of family ($r=0.46$) and professional ($r=0.47$) relationships, as well as in the field of attitude to health and illness ($r=0.37$).

Thus, the obtained data showed the presence of sufficiently close and stable relationships between the criterion signs of the success of the processes of professional formation and professional adaptation of students and a number of indicators of the level of educationally significant adaptation, features of the functional state of the organism and personality characteristics of young women and young men and, above all, indicators that reflected such leading correlates of psychophysiological and mental adaptation as the degree of expression of the characteristics of neuroticism, state and trait anxiety, asthenic and depressive states, character accentuations, the level of subjective control, the speed of visual-motor reactions and the balancing of basic nervous processes.

REFERENCES:

- [1] Сергета, І. В., Браткова, О. Ю., Серебреннікова, О. А. (2012). Наукове обґрунтування гігієнічних принципів профілактики розвитку донозологічних зрушень у стані психічного здоров'я учнів сучасних закладів середньої освіти (огляд літератури і власних досліджень). *Журнал НАМН України*. 28 (1). 306-326.
- [2] Сергета, І. В., Серебреннікова, О. А., Стоян, Н. В., Дреженкова, І. Л., Макарова, О. І. (2022). Психогігієнічні принципи використання здоров'язберігаючих технологій у сучасних закладах вищої освіти. *Довкілля та здоров'я*. 2022. 2 (103). 32-41.
- [3] Яворовський, О. П., Сергета, І. В., Паустовський, Ю. В. та ін. (2021). *Охорона праці в медичній галузі*. К.: ВСВ "Медицина".

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.093

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІДЛІТКАМ – СВІТОВІ ТРЕНДИ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

Страшок Лариса Анатоліївна¹, Водолажський Максим Леонідович², Сидоренко Тетяна Павлівна³, Ісакова Марина Юріївна⁴, Завеля Еліна Михайлівна⁵, Єщенко Алла Валентинівна⁶, Кошман Тетяна Володимирівна⁷, Фоміна Тетяна Вадимівна⁸

1. д-р мед. наук, професор, завідувачка відділення наукової організації медичної допомоги школярам та підліткам

ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0002-9683-4776

2. канд. мед. наук, заступник директора

ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0003-3806-6024

3. канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділення наукової організації медичної допомоги школярам та підліткам

ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0002-2189-7158

4. канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділення наукової організації медичної допомоги школярам та підліткам

ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0002-7014-7417

5. канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділення наукової організації медичної допомоги школярам та підліткам

ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0001-9887-0159

6. канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділення педіатрії і реабілітації

ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0002-8536-1643

7. науковий співробітник відділу науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», УКРАЇНА

ORCID ID: 0009-0003-8285-6266

8. старший науковий співробітник відділу науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи
ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0002-3327-8821

Мета дослідження. Визначити теоретичні і практичні засади щодо створення науково обґрунтованої моделі медичного забезпечення школярів та підлітків у періоди соціальної небезпеки.

Матеріали та методи. Автори проаналізували світові і вітчизняні тенденції медичного забезпечення школярів та підлітків у мирний час, які відображено у документах ВООЗ (2000 – 2023 рр.) і науковій літературі. Проведено анонімне опитування 26822 підлітків та 38357 їхніх батьків з питань дотримання принципів ведення здорового способу життя і проблем отримання медичних послуг у цей період. З приводу пандемії COVID-19 проведено опитування 2905 підлітків та 4792 їхніх батьків. За 2 роки війни on-line анкетуванням охоплено 23917 підлітків та 33565 батьків, з них 1173 внутрішньо переміщених підлітків (ВПО) та 1361 їхніх батьків. Проанкетовано 215 лікарів (105 лікарів первинної ланки надання медичної допомоги та 110 лікарів «вузьких» спеціалістів) з приводу шляхів удосконалення медичної допомоги у період пандемії COVID-19 та воєнних дій (2021 -2023 рр.).

Анкети розроблено науковцями Інституту із урахуванням основних положень і відповідно до етичних та морально-правових вимог Статуту Української асоціації з біоетики та норм GCP (1992 р.), GLP (2002 р.), принципів Гельсінської декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про права людини і біомедицини, ухвалений Комітетом з медичної етики при Державній установі «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України» та затверджено Вченою радою ДУ «ІОЗДП НАМН».

Для аналізу програмних документів ВООЗ застосовувались методи інформаційної аналітики, для аналізу відповідей респондентів використовувались традиційні методи математичної статистики. Статистична обробка результатів проводилась з використанням пакетів прикладних програм Microsoft Excel та з використанням сертифікованої програми комплексу «SPSS Statistics 17.0».

Результати та обговорення. Протягом тривалого часу Європейським регіональним бюро ВООЗ серед шкільного контингенту проводяться масштабні дослідження за проектами «Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» (Health Behaviour in School-Aged Children – HBSC), «Школи здоров'я в Європі» та інші. У 2005 р. затверджено першу Європейську

섹션 27.

MEDICAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH

стратегію «Здоров'я і розвиток дітей і підлітків» (2005-2008 рр.), яка сприяла розробці концептуальних основ і вдосконалення стратегій, програм і планів дій в галузі охорони здоров'я та розвитку дітей і підлітків з точки зору всього життєвого циклу. У 2014 році Європейський регіон ВООЗ ухвалив другу стратегію «Інвестиції у дітей: стратегія здоров'я дітей та підлітків у Європі на 2015-2020 роки». У 2016 р. представлено оновлену Глобальну Стратегію охорони здоров'я дітей і жінок (2016-2030 рр.), яка охоплювала й підлітків, оскільки вони відіграють ключову роль у соціально – економічному розвитку країн.

В Україні за підтримки головного партнера – Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в межах міжнародного дослідницького проекту «Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» (ESPAD) проведено декілька (1995 – 2019 рр.) хвиль опитувань.

ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України» протягом тривалого часу також проводив дослідження з проблем організації та надання медичної допомоги дітям та підліткам, формування у підростаючого покоління здоров'язбережувальної компетентності та попередження ризикової поведінки. Основні висновки цих досліджень стосуються питань формування здоров'язбережувальної поведінки молоді як у мирний час, так і під час гуманітарних криз (пандемія COVID-19, воєнний стан).

Серед сучасних підлітків відмічається висока поширеність несприятливих факторів, що зумовлені способом життя, не сформованістю установок стосовно здоров'язберегаючої поведінки, що підвищує вірогідність розвитку захворювань, їхнє прогресування та несприятливий перебіг. До цього додається й внесок сімейних факторів: низький рівень інформованості батьків з проблем ризикової поведінки, емоційне відсторонення батьків від дітей, невміння створити сприятливий психологічний мікроклімат в родині, неспроможність надати допомогу своїм дітям при виникненні у них проблем.

До числа найбільш значущих несприятливих медико - соціальних чинників, що впливають на здоров'я та поведінку дітей шкільного віку та підлітків у період гуманітарної кризи за результатами анкетування є: низька фізична активність, порушення режиму харчування, пасивне проведення вільного часу та відпочинку, відсутність зацікавленості щодо отримання знань про здоровий спосіб життя, складність у навчанні в дистанційному форматі.

Опитування батьків у період пандемії свідчило про їхню низьку відповідальність щодо формування здоров'я дітей: важливою санітарно-просвітницьку роботу назвали лише 29% опитаних, а найбільш очікуваною медичною допомогою для них є допомога при зверненні (83%) та отримання

допомоги при виникненні невідкладних ситуацій (39%). За результатами опитування стосовно медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків під час воєнних дій встановлено, що 27% з них за період спостереження зверталися до лікаря за медичною допомогою, в 1,5 рази частіше в родинях ВПО. Медичну допомогу протягом 2023 року 75% підлітків ВПО та місцевих мешканців отримували безпосередньо при зустрічі, що в 1,5 рази частіше, ніж в 2022 році. За рахунок цього майже вдвічі знизилась медична допомога в дистанційному форматі. Змішаним варіантом надання медичної допомоги користувалась майже третина підлітків як ВПО, так і місцевих мешканців як на початку війни, так й протягом 2023 року.

За результатами опитування фахівців, що працюють в галузі охорони здоров'я дітей та підлітків, визначено шляхи просування наукової інформації у професійний соціум, найбільш значущими є навчання у закладах післядипломної освіти та на робочому місці, фахові сайти в Інтернеті, участь у науково-практичних форумах. Виявлено інформаційні потреби, які стосуються питань про нові медичні технології з профілактики, діагностики, лікування, реабілітації пацієнтів з різною патологією (74%), впливу стресогенних чинників пандемії COVID-19 та війни на формування здоров'я та організацію медичного забезпечення учнівської молоді (47% опитаних) у кризових ситуаціях.

Висновки. Результати інформаційної оцінки міжнародних документів щодо організації охорони здоров'я дітей та підлітків показало, що світовим трендом є розвиток шкільної медицини, а дієвим інструментом – дотримання молоддю здорового способу життя. Саме шкільна медицина має бути тим інструментом, який об'єднає зусилля батьків, дітей, педагогів та медичних працівників щодо промоції здоров'язберігаючих технологій в сучасному суспільстві. Завдяки оптимальному функціонуванню всіх складових шкільної медицини можливе ефективне оволодіння школярами та підлітками, а також батьками та педагогами компетентностями зі здорового способу життя та профілактики «захворювань цивілізації».

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.094

СПОСОБИ СТАБІЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ

Ращенко Н.В.¹, Трохимець Ю.В.²

1. канд.мед.наук, доцент

доцент кафедри ортодонції та пропедевтики ортопедичної стоматології
Національний Медичний Університет імені О.О. Богомольця, УКРАЇНА

2. асистент кафедри ортодонції та пропедевтики ортопедичної стоматології

Національний Медичний Університет імені О.О. Богомольця, УКРАЇНА

По завершенню ортодонтичного лікування необхідно запобігти рецидивам аномалій положення зубів та прикусу шляхом застосування різних ретенційних конструкцій. Ретенція це сукупність лікувальних міроприємств, що направлені на збереження досягнутих результатів. В ретенційний період тканини пародонта, м'які тканини, оточуючи зубні ряди – губи та щоки з однієї сторони; язик – з другої, адаптуються до нових фізіологічних умов.

Забезпечення стабільності правильних оклюзійних контактів є одним з основних завдань ортодонтичного лікування. Тривала та коректна ретенція після активної фази переміщення зубів дозволяє досягти стабільного терапевтичного ефекту та мінімізувати ризик ускладнень [1]. Тому вивчення методів ретенції є надзвичайно актуальним.

Корекція оклюзійних контактів під час ортодонтичного лікування є складною та багатоетапною. Аналіз стану оклюзійних контактів проводиться за допомогою системи T-Scan (або інших цифрових оклюзійних аналізаторів, таких як OccluSense, 3Shape, Exocad або аналогових). На етапі підготовки до ортодонтичного лікування доцільним є проведення електроміографії з наступним проведенням депрограмуючої терапії за допомогою оклюзійних шин задля зменшення напруги в жувальних м'язах. Також ефективним методом на цьому етапі є використання тимчасових протезних конструкцій [2].

Після завершення ортодонтичного лікування за потреби проводиться вибіркове пришліфування передчасних контактів, що покращує стабілізацію положення зубів і знижує ризик рецидиву. [3]

Процес регенерації тканин пародонту після припинення переміщення зубів повинен тривати щонайменше 12 місяців. За недостатньої ретенції

частота рецидивів сягає 100% [6,7], тому більшість лікарів схильються до тривалого або навіть довічного використання ретенційних конструкцій.

Для фіксації результатів ортодонтичного лікування застосовують знімні та незнімні ретенційні апарати. Незнімні конструкції можуть вплинути на оклюзійні контакти, що іноді призводить до дебондування, втрати цілісності конструкції чи появи фасеток стирання. Знімні ортодонтичні капи інколи збільшують висоту прикусу на 0,5–0,7 мм на одну щелепу, що забезпечує адаптацію жувальних м'язів [4]. Застосування міофункціональних еластопозиціонерів дозволяє покращити оклюзійні контакти, однак термін їх використання обмежений [5].

Висновки. Стабілізація оклюзійних контактів є одним із ключових завдань ортодонтичного лікування і залежить від багатьох факторів: анатомічних та фізіологічних передумов до розвитку рецидивів аномалій прикусу, функціональних порушень, недотриманням пацієнтів рекомендацій лікаря, тощо. Тому вибір методу ретенції ортодонтичного лікування має враховувати індивідуальні особливості пацієнта та протребує подальших досліджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Wang M, Wang J, Jin X, Liu D, Bian H, Zhao Y, Li Y. Impact of occlusal contact pattern on dental stability and oromandibular system after orthodontic tooth movement in rats. *Sci Rep.* 2023 Dec 14;13(1):22276. doi: 10.1038/s41598-023-46668-x. PMID: 38097596; PMCID: PMC10721791.
- [2] He S, Wang S, Song F, Wu S, Chen J, Chen S. Effect of the use of stabilization splint on masticatory muscle activities in TMD patients with centric relation-maximum intercuspation discrepancy and absence of anterior/lateral guidance. *Cranio.* 2021 Sep;39(5):424-432. doi: 10.1080/08869634.2019.1655861. Epub 2019 Aug 20. PMID: 31429383.
- [3] Kim KY, Choi JY, Oh SH, Moon HW, Kim SH, Ahn HW, Kim KA, Nelson G. Computerized Assessment of Occlusion and Muscle Activity during Use of a Multilayer Clear Retainer: A Preliminary Study. *Sensors (Basel).* 2021 Jan 13;21(2):541. doi: 10.3390/s21020541. PMID: 33451097; PMCID: PMC7828563.
- [4] Onimaru M, Takahashi M, Shimazaki A, Kimura H, Inou N, Maki K. Verification of mechanical load generated by functional orthodontic appliances. *J Biomech.* 2020 Dec 2;113:110079. doi: 10.1016/j.jbiomech.2020.110079. Epub 2020 Nov 4. PMID: 33254058.
- [5] Johnston CD, Littlewood SJ. Retention in orthodontics. *Br Dent J.* 2015 Feb 16;218(3):119-22. doi: 10.1038/sj.bdj.2015.47. PMID: 25686428.
- [6] de Bernabé PG, Montiel-Company JM, Paredes-Gallardo V, Gandía-Franco JL, Bellot-Arcís C. Orthodontic treatment stability predictors: A retrospective longitudinal study. *Angle Orthod.* 2017 Mar;87(2):223-229. doi: 10.2319/053116-435.1. Epub 2016 Sep 6. PMID: 27598905; PMCID: PMC8384355.
- [7] Lyros, I.; Tsolakis, I.A.; Maroulakos, M.P.; Fora, E.; Lykogeorgos, T.; Dalampira, M.; Tsolakis, A.I. Orthodontic Retainers—A Critical Review. *Children* 2023, 10, 230. <https://doi.org/10.3390/children10020230>

섹션 28.

PHARMACY AND PHARMACOTHERAPY

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.095

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРОТИСУДОМНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (повідомлення 1)

Борисенко Наталія Миколаївна¹

1. PhD, доцент кафедри фармацевтичних дисциплін
Черкаська медична академія, УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0001-8228-7110

Український ринок протисудомних препаратів є досить розвиненим і пропонує широкий вибір лікарських засобів для пацієнтів з епілепсією та іншими судомними розладами. У сучасних умовах невизначеності для цивільного населення (воєнний стан, міграція, втрата працездатності, посттравматичний стресовий розлад, хронічний стрес, емоційне вигорання, травми, отримані під час обстрілів чи аварій і т. п.) і військових (відсутність безпечних умов для сну і відпочинку, нестача поживних речовин (зокрема магнію чи калію), яскраве світло (вибухи) або гучні звуки, знаходження тривалий час в незмінній позі, відсутність доступу до ліків і інші обставини, характерні для екстремальних умові т. п.) ці обставини можуть спровокувати судоми у тих, хто раніше не мав таких проблем. Індикатори, які піддавалися дослідженню, наведені в табл.1.

Таблиця 1

Предмет дослідження індикаторів, які піддавалися дослідженню щодо питання

№	Індикатор	Предмет дослідження
1.	Доступність препаратів:	<ul style="list-style-type: none">• В Україні зареєстровано та доступно багато протисудомних препаратів, як оригінальних, так і генеричних.• Доступні як старіші, так і нові покоління препаратів.• Більшість препаратів можна придбати в аптеках за рецептом лікаря.
2.	Поширені препарати (різні фармакотерапевтичні групи і фармакологічна дія):	<ul style="list-style-type: none">• Карбамазепін (Фінлепсин, Тегретол)• Вальпроєва кислота (Депакін, Конвулекс)• Ламотриджин (Ламіктал, Ламотрин)• Леветирацетам (Кеппра, Левіцитам)• Топірамат (Топамакс)• Габапентин (Габагамма, Тебантин)• Фенітоїн (Дифенін)

Продовження табл. 1

№	Індикатор	Предмет дослідження
		<ul style="list-style-type: none"> • Фенобарбітал • Окскарбазепін (Трилептал) • Прегабалін (Лірика) • Бриварацетам (Бривіакт) • Еслікарбазепін (Зебінікс) • Мідокалм та ін
3.	Виробники:	<ul style="list-style-type: none"> • На ринку представлені препарати як вітчизняних, так і іноземних виробників. • Відомі іноземні виробники: UCB, GSK, Novartis, Sanofi, Teva, Sun Pharma, Abbott та інші. • Українські виробники: Фармак, Дарниця, Борщагівський ХФЗ, Здоров'я та інші.
4.	Проблеми:	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Ціна:</u> Деякі нові протисудомні препарати можуть бути досить дорогими, особливо оригінальні. Це може бути проблемою для деяких пацієнтів. • <u>Перебої з постачанням:</u> Іноді можуть виникати тимчасові перебої з постачанням деяких препаратів, особливо імпортних. • <u>Доступ до спеціалізованої допомоги:</u> Не в усіх регіонах України є достатня кількість лікарів-епілептологів, які можуть надати кваліфіковану допомогу пацієнтам з епілепсією. • <u>Стигма:</u> На жаль, в Україні все ще існує певна стигматизація людей з епілепсією, що може ускладнювати їх соціальну інтеграцію.
5.	Позитивні тенденції:	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Програма "Доступні ліки":</u> Деякі протисудомні препарати включені до програми "Доступні ліки", що дозволяє пацієнтам отримувати їх безкоштовно або з частковою оплатою. • <u>Зростання обізнаності:</u> Поступово зростає обізнаність населення про епілепсію, судоми іншої етіології та сучасні методи лікування цих станів. • <u>Розвиток пацієнтських організацій:</u> В Україні діють пацієнтські організації, які надають підтримку людям з епілепсією та їхнім родинам.
6.	Рекомендації для пацієнтів:	<ul style="list-style-type: none"> • Зверніться до лікаря-невролога або епілептолога для діагностики та підбору лікування. • Не займайтеся самолікуванням. • Регулярно приймайте призначені препарати та дотримуйтесь рекомендацій лікаря. • Дізнайтеся про можливі побічні ефекти ліків та повідомляйте про них лікаря.

Загалом, український ринок протисудомних препаратів має як переваги, так і недоліки. Важливо, щоб пацієнти з судомами мали доступ до ефективних та доступних лікарських засобів, а також до кваліфікованої медичної допомоги.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.096

ЗМІСТ ТА ПЕРЕВАГИ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧИМИ ВИДАМИ ГІМНАСТИКИ

Торченюк Ольга Володимирівна¹, Красовський Ростислав Ярославович²

1. керівник фізичного виховання

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, УКРАЇНА

2. викладач фізичної культури та фізичного виховання

ВСП "Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ", УКРАЇНА

Вступ. Велике значення для зміцнення здоров'я, підвищення рівня рухової активності, працездатності та зниження втомлюваності студента є самостійні заняття фізичною культурою. Найбільш масовим і доступним для всіх різновидом занять з фізичної культури є гімнастика. Вона має значний оздоровчий та виховний ефект, розвиває самодисципліну, формує волюві якості та впевненість у власних силах [5]. Одним із ефективних методів підвищення якості процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах є використання оздоровчих видів гімнастики.

Мета статті – розкрити зміст та переваги занять оздоровчими видами гімнастики.

Результати дослідження. Оздоровча гімнастика – це комплекс вправ, спрямованих на покращення фізичного здоров'я, розвиток рухових навичок та загального самопочуття. Її основна мета – зміцнення м'язів, розвиток гнучкості та координації рухів, покращення дихання та кровообігу, корекція постави та інших індивідуальних особливостей у стані здоров'я людини. Оздоровча гімнастика може включати в себе різноманітні вправи: від розтягування і статичних поз до динамічних рухів та розвитку силових показників [2].

У практиці оздоровчої гімнастики виділяються чотири основні напрямки:

- лікувально-реабілітаційний;
- адаптивний;
- рекреативний;
- профілактичний.

На думку багатьох спеціалістів, оздоровчу гімнастику можна вважати окремим напрямком у системі загальної фізичної підготовки, метою якої є

оздоровлення або залучення до активної фізичної діяльності широких верств населення. Популярність оздоровчих видів гімнастики пояснюється доступністю її засобів та місць проведення, різноманітністю видів занять, регулюванням навантаження під час занять, можливістю займатися протягом усього року, незначними матеріальними затратами для її проведення [1].

Основний зміст оздоровчої гімнастики складають загально розвивальні вправи – ходьба, біг, стрибки, рухи окремих частин тіла, нахили, присідання та комбіновані вправи. Стрибки і біг використовують як засіб підвищення функціональних можливостей організму, особливо це стосується діяльності серцево-судинної та дихальної систем. Крім того використовують вправи для розвитку витривалості, спритності, гнучкості, координації рухів [6].

Перевагами використання оздоровчої гімнастики в вищих навчальних закладах є покращення фізичного здоров'я студентів. Саме регулярні заняття з оздоровчої гімнастики допомагають у підтримці оптимального рівня фізичної активності, зміцненні м'язів і суглобів, а також зниженні ризику розвитку різних захворювань. Важливим фактором є підвищення ефективності навчання, тобто фізична активність сприяє покращенню кровообігу та постачанню кисню до мозку, що може підвищити концентрацію та пам'ять студентів, полегшити зосередження під час навчання та збільшити їхню продуктивність. Вправи оздоровчої гімнастики сприяють зниженню рівня стресу та покращенню емоційного стану. Регулярні фізичні навантаження допомагають розслабитися та позбутися напруги. Групові заняття оздоровчою гімнастикою сприяють підвищенню комунікабельності, та взаємо підтримці серед студентів [3].

Заняття з оздоровчої гімнастики можуть проходити як у формі спеціальних групових занять під керівництвом кваліфікованого фахівця, так і включати в себе індивідуальні програми, розроблені з урахуванням потреб та можливостей кожного студента. Час на проведення занять з оздоровчої гімнастики може входити до частини загального розкладу занять з фізичного виховання, так і проводитись окремо у визначений час до початку або після проведення навчальних занять, ва також в перервах між заняттями.

Оздоровча гімнастика має комплексний вплив на стан здоров'я та фізичний розвиток студента. Оптимально підібрані вправи сприяють розвитку м'язів, покращенню кровообігу та дихання, що відповідно сприяє зняттю напруги після тривалого сидячого способу навчання. Регулярні заняття оздоровчою гімнастикою допомагають у попередженні застудних захворювань та підвищують стійкість організму до стресових ситуацій. Оздоровча гімнастика сприяє розвитку координації рухів та покращенню гнучкості тіла. Це особливо важливо для студентів, які ведуть малорухомий

섹션 29.

PHYSICAL CULTURE, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY

способ життя та за станом здоров'я віднесені до спеціальної медичної групи [7]. Розтягування м'язів та вправи на розвиток гнучкості допомагають у попередженні та лікуванні даних проблем, а також сприяють покращенню загального самопочуття, легкості і приросту енергії. Заняття оздоровчою гімнастикою впливають не лише на фізичний, але й психологічний стан здоров'я на студентів: сприяють зниженню рівня стресу, підвищують настрій та загальний рівень емоційного благополуччя. Вони допомагають студентам краще концентруватися на навчальному процесі, збільшують витривалість та самоконтроль [6].

Висновки. Впровадження оздоровчої гімнастики у навчальні програми вищого закладу освіти може стати важливим кроком у покращенні фізичного та психічного здоров'я студентів, а також підвищенні їхньої успішності. Регулярні заняття з оздоровчої гімнастики допоможуть студентам ефективніше впоратися з викликами навчання та підготувати їх до активного життя.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Бурденюк, А., & Гоголева, О. (2024). Оздоровча гімнастика як вдосконалення якостей на заняттях фізичного виховання у ВНЗ. *UNIVERSUM*, (8), 369-374.
- [2] Дуржинська О.О. (2017). Основні засоби удосконалення розвитку фізичних якостей, фізичної працездатності, індивідуальних програм розвитку фізичних якостей. Вінниця: ВНАУ, 36 с.
- [3] Іващенко І. В. (2017). Загальнорозвиваючі вправи : метод. посіб. Харк. держ. пед. ун-т ім. Сковороди, ТОВ «ОВС», 60 с.
- [4] Мельников, В., Хмара, М., Мозолев, О. (2024). Фітнес технології фізичного самовдосконалення студентів. *Physical Culture and Sport: Scientific Perspective*, 2(1), 86-94. <http://doi.org/10.31891/pcs.2024.1.54>.
- [5] Мозолев, О. (2023). Сучасні тенденції розвитку фізкультурної освіти у вищих навчальних закладах України. *Amsterdam, Netherlands, (December16-18, 2023), Scientific Collection «InterConf»*, (182), 78-82.
- [6] Mozolev, O., Bloshchynskiy, I., Aliksieiev, O., Romanyshyna, L., Zdanevych, L., Melnychuk, I., Prontenko, K., & Prontenko, V. (2019). Influence of modern fitness technologies on the state of health and development of motor abilities of 17-19-year-old female students. *Journal of Physical Education and Sport*, 19(3), 917 – 924. DOI:10.7752/jpes.2019.s3132
- [7] Mozolev, O., Kravchuk, L., Ostrovska, N., Nahorna, O., Polishchuk, O., & Khmara, M. (2020). Checking the effectiveness of the method of conducting physical education classes with 17-19-year-old female students of special medical group. *Journal of Physical Education and Sport*, 20(2), 870-876.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.097

РОЛЬ ТРАДИЦІЇ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В РИМО-КАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІ

Дем'янчук Андрій Львович¹

1. кандидат мистецтвознавства, доцент,
доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності
Львівський національний університет імені Івана Франка, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0002-3399-4537

Анотація. У статті розглянуто роль Традиції та її значення в Римо-Католицькій Церкві. В історичному розвитку Традиція виконує роль якоря, особливо в часи переслідування Церкви. Особлива роль Традиції проявилася в період іконоборства, коли і миряни і духовенство відстоювали священні образи. Значення християнської Традиції у переданні Віри у своїх працях висвітлювало багато вчених, зокрема: Moysa S., 1968; Dzidek T., 1994; Borsche T., et al., 2007; Borto P., 2007; Hoping H., 2009; Dziwulski G., 2008, 2010; Rusecki, M., Salamon D, 2009; Smolka B., 2000); Knapinski R., 2009, 2023; Smolka, B., 2000; Zatwardnicki S., 2013; Лесів Т., 2009 та ін. Важлива інформація подана у теологічних словниках та енциклопедіях. Про роль Святого Письма і Традиції в житті Церкви наголошував Папа Римський Пій XII в енцикліці «Mediator Dei» («Посередник Божий») 1947, Папа Римський Павло VI в енцикліці «Dei verbum» 1965, а також Папа Римський Бенедикт XVI, 2008, 2009.

В історії Римо-Католицької Церкви та сакральному мистецтві важливе значення має Традиція. Мистецька традиція релігійних громад необхідна не тільки для передання віри, але й для її духовного та соціального розвитку. Дослідження мистецької спадщини Церкви важливе для усвідомлення минулого і створення на її основі нових творів, які мають не спотворено, а правдиво передавати вчення Католицької (Вселенської) Церкви базованого на книгах Біблії – Святому Письмі Старого і Нового Завіту.

В певному сенсі традиція є інструментом спілкування з минулими поколіннями, культурною спадщиною, яка розкриває історичний характер людського буття. З огляду на це традиція є простором у якому відбувається зв'язок та приналежність до минулих поколінь. «Традиція – це також місце, де можна зробити власний внесок у творчість і формування нових поколінь –

섹션 30.

HISTORY, ARCHEOLOGY AND CULTUROLOGY

спадщина, що критично сприймається, минуле стає як матеріалом, так і імпульсом у формуванні сьогодення (*hic et nunc*) і майбутнього» [6, с. 294]. Римо-католицький священник д-р Гжегож Дзевульський / ks. dr Grzegorz Dzewulski у своєму дослідженні «Традиція як спосіб існування Церкви» Лодзь, 2010 (Grzegorz Dzewulski «Tradycja jako sposób trwania Kościoła», Łódź, 2010) наводить аргументи стосовно того, що традиція в житті, як окремої людини, так і релігійної громади є надзвичайно важлива, так як вона є вираженням свідомості та ідентичності особи, яка приймаючи і передаючи спадщину предків, будує свою особистість, а також і спільноти вірних. Також традиція є незамінна «складова соціалізації, яка у випадку релігії реалізує досвід віри та принципи релігійного життя». Разом з тим традиція має «нормативний характер і функцію «авторитету» (*auctoritas*)» [6, с. 294]. Вчений зазначає, що «історичним суб'єктом передачі Традиції є вся Церква, а отже, обидва Магістеріум за допомогою теологів і мирян» які по-своєму і зі всією відповідальністю виконують церковні функції, як свідки Традиції піддаючись впливу Духа Святого. Особлива роль у переданні Традиції належить християнським спільнотам, які передають віру через свідчення. «В історії відомі приклади особливої ролі мирян, наприклад, у протистоянні аріанській ересі або в поглибленні марійської побожності в останні два століття <...> Важливим учасником того процесу є сам Дух Святий» (Йоан, 14: 26; 16: 12-14) [6, с. 298].

Особлива роль Традиції проявилася в період іконоборства, коли і миряни і духовенство відстоювали священні образи. Питання значення християнської Традиції у переданні Віри у своїх працях торкалися багато дослідників та вчених: Moysa S., 1968 [15, с. 13-53]; Dzidek T., 1994 [5, с. 101-119]; Borsche T., et al., 2007 [3, 1355–1362]; Borto P., 2007 [4]; Hoping H., 2009 [9, с. 695-831]; Dzewulski G., 2008, 2010 [6, с. 293-302; 7, с. 15-28]; Ratzinger, J. / Benedykt XVI, 2008, 2009 [1, с. 11-14; 2, с. 33-35; 17]; Rusecki, M., Salamon D, 2009; Smolka B., 2000 [18, с. 695-831]; Knapinski R. [10, с. 279-310; 11, с. 39-69]; Smolka, B. [20, с. 85-104]; Zatwardnicki S. [20, с. 85-104]; Лесів Т. [22, с. 326] та ін. Важлива інформація подана у Теологічних словниках та Енциклопедіях [12, с. 255–259; 14, с. 273-302; 16, с. 917–920; 19, с. 917–920].

У промові до учасників пленарного згромадження Папської Біблійної Комісії Папа Римський Бенедикт XVI сказав: «Бути вірним Церкві означає залишатися в рамках великої Традиції, яка під керівництвом *Magisterium* (Учительського Уряду – А.Д.) визнала канонічні писання як Слово Боже, промовлене Богом до людей і ніколи не переставала роздумувати над Словом і відкривати його невичерпне багатство. Другий Ватиканський Собор дуже чітко повторив: «Усе, що стосується тлумачення Святого Письма, підлягає суду Церкви, яка отримала від Бога наказ і служіння, опіку та «пояснення Божого

слова» (*Dei verbum, 12*) [1, с.13]. Також Папа Римський Бенедикт XVI пригадав опираючись на енцикліку «*Dei verbum*» (Догматичну конституцію про Божественне Одкровення) виданій Папою Римським Павлом VI у 1965 р., що «Святе Письмо і Священна Традиція, перебувають у нерозривній єдності, тому що вони походять з того самого джерела: «9. Отже, існує тісний зв'язок і спілкування між священним переданням і Святим Письмом. Бо обидва вони, витікаючи з одного божественного джерела, певним чином зливаються в єдність і прямують до однієї мети. Бо Святе Письмо є словом Божим, оскільки воно було написано під натхненням Божественного Духа, тоді як Священна Традиція приймає слово Боже, довірене Христом Господом і Святим Духом апостолам, і передає його в повній чистоті їхнім наступникам, щоб вони, осяяні світлом Духа істини, проголошуючи його, вірно зберігали це слово Боже, роз'яснювали його і поширювали його. Отже, не тільки зі Святого Письма Церква черпає свою впевненість щодо всього, що було об'явлене. Тому і Священна Традиція, і Святе Письмо слід приймати і шанувати з однаковим почуттям вірності і благоговіння (6).» (Див.: *Dei verbum Chapter II, Article 9: not. b. cf. Council of Trent, session IV, loc. cit.: Denzinger 783 (1501)*). Як відомо, автором формулювання «*pari pietatis affectu ac reverentia*» («з однаковими почуттями пієтету і благоговіння») є св. Василій, пізніше воно було знайдено в Декреті Граціана / *Decretum Gratiani*, звідки його запозичив Собор Тридентський, а пізніше Собор Ватиканський Другий. Воно власне виражає саме це взаємопроникнення Святого Письма і Традиції [1; 2, с.13-14].

Важливо також зауважити, що в християнській традиції Слово Боже і Образ поєднуються і доповнюють теологічний зміст. Професор о.Ришард Кнапінський / prof. ks. Ryszard Knapinski, зазначає що теологічний вислів, що містить моральне повчання – *Fides ex auditu* (віра, яка приходить від слухання) аналогічний до *Fides ex visu* (віра від бачення). Доказом цього твердження є те, що люди в конкретних обставинах приходять до віри через відчуття зору, через погляд. Ці твердження можна сформулювати як постулат, що віра потребує образу, який можна передати засобами сакрального мистецтва [10; 11, с. 281-282]. Прикладами можуть слугувати численні зцілення та ласки отримані від Бога за посередництвом образів Ісуса Христа, Пресвятої Діви Марії, а також святих, які авторитетними церковними комісіями були визнані чудотворними. У сакральному мистецтві поряд із фігуративними існували і символічні образи.

Важливо зауважити, що Традиція в Католицькій Церкві виконує роль якоря, особливо в буремні часи переслідування Церкви, але також і в мирний час захищаючи від негативних деструктивних впливів. Візьмемо для прикладу пропаганду абсурду і нищення культурних цінностей, яке мало місце у

섹션 30.

HISTORY, ARCHEOLOGY AND CULTUROLOGY

світському мистецтві ХХ ст. у т.зв. модернізмі та постмодернізмі (не плутати зі стилем Модерн). Про важливість дотримання основних естетичних принципів краси та гармонії в сакральному мистецтві наголосив Папа Римський Пій XII в енцикліці «*Mediator Dei*» («Посередник Божий») виданій 20 листопада 1947 р. [13, п. 195]. Зокрема в Енцикліці сказано: «п.195. Те, що Ми сказали про музику, стосується й інших образотворчих мистецтв, особливо архітектури, скульптури та живопису. Новітні твори мистецтва, які піддаються матеріалам сучасної композиції, не повинні повсюдно зневажатися і відкидатися через упередження. Сучасному мистецтву слід надати вільний простір у належному і благоговійному служінні Церкві та священним обрядам, за умови, що воно зберігає правильний баланс між стилями, не тяжіючи ні до крайнього реалізму, ні до надмірного «символізму», і що беруться до уваги потреби християнської спільноти, а не особливий смак чи талант окремого художника. Таким чином, сучасне мистецтво зможе приєднати свій голос до того чудового хору хвали, до якого впродовж століть на честь католицької віри долучалися найвидатніші митці. Тим не менше, згідно з обов'язком Нашого служіння, Ми не можемо не висловити жаль і не засудити ті твори мистецтва, які останнім часом з'явилися на світ, що видаються спотворенням і збоченням справжнього мистецтва і які часом відверто шокують християнський смак, скромність і побожність, а також ганебно ображають справжнє релігійне почуття. Вони повинні бути повністю виключені і вигнані з наших церков, як і «все інше, що не відповідає святості цього місця» (*Див.: Mediator Dei, not.178: Code of Canon Law, can. 1178*) [13, п. 195].

Про роль традиції та важливе значення сакрального мистецтва наголошується у документах Другого Ватиканського Собору (1962-1965) у Конституції «*Sacrosanctum Concilium*» (Конституція «Про Священну Літургію»). «Догматичне вчення про християнський образ було окреслене ще на VII Вселенському Соборі (787 р.), то Другий Ватиканський Собор, як і Тридентський Собор (1545-1563), у питаннях сакрального мистецтва переслідував дисциплінарну і пастирську мету. В Конституції «Про Священну Літургію» розглянуто різні аспекти взаємовідношення мистецтва і церковного життя. Зокрема в ній підкреслюється, що церква не має свого власного стилю, але вона дозволяє, щоб кожна епоха і кожна держава прославляла Бога властивим їй способом» [22, с. 326].

Професор д-р габ. о. Мар'ян Русецький з Любліна і д-р о. Даріуш Саламон SCJ з Кракова у своєму дослідженні «Традиція, як функція передачі Одкровення» (ks. Marian Rusecki, o. Dariusz Salamon SCJ «Tradycja w funkcji przekazu Objawienia») зазначають, що Традиція в релігійному житті є мостом між сьогоднішнім і його досвідом, а також минулим і майбутнім. Традиція також

передається через історичні пам'ятки, зокрема через сакральне мистецтво [18, с. 5]. Сакральне мистецтво також є одним із способів передачі Одкровення в Традиції. Воно відображає дію Духа Святого у світі і в людині, стаючи свідком традиції. Сакральне мистецтво ілюструє різноманітність способів переживання та вираження віри. Прикладом є Ранньохристиянське мистецтво, яке було базоване на Святому Письмі та на вченні апостолів (фрески з катакомб, присвячені хрещенню, Євхаристії, молитві та спільноті живих і мертвих). З Середньовіччя є znana *Biblia pauperum* / Біблія бідних, яка вчить Євангелії за допомогою символів і зображень. Завдяки мистецтву стають зрозумілі різні традиції Церков партикулярних [8, с.197; 18, с. 20-21, прим. 36].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Benedykt XVI (2020). Przemówienie do uczestników Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Komisji Biblijnej (23.IV.2009). *Studia Nauk Teologicznych PAN*, (4) 11–14. <https://czasopisma.kul.pl/index.php/snt/article/view/9202>
- [2] Benedykt XVI (2009). Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Komisji Biblijnej: «Tradycja i Pismo Święte przenikają się nawzajem» (23.04.2009). *L'Osservatore Romano*. (6) 33–35. <https://czasopisma.kul.pl/index.php/snt/article/view/9202/7694>
- [3] Borsche, T., Müller, P.-G., Drumm, J. Tradition (2007). *Lexikon der Ökumene und Konfessionskunde*, hrsg. von W. Thönissen, M. Hardt, P. Lüning, B., Neumann, J. Oedermann., Freiburg in Breisgau. kol. 1355–1362.
- [4] Borto, P. (2007). Tradycja a Objawienie w teologii Yves'a Congara i Henri dr Lubaca / ks. Paweł Borto. Kielce, 264.
- [5] Dzidek T. (1994). Pismo Święte a Tradycja – historia problemu. Tradycja w Kościele / Red. T. Dzidek, B. Sieńczak, J. D. Szczurek. Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 101-119.
- [6] Dziewulski G. (2010). Tradycja jako sposób trwania Kościoła / Grzegorz Dziewulski. *Łódzkie Studia Teologiczne* (19) 293–302.
- [7] Dziewulski, G. (2008). Tradycja jako element tożsamości Kościoła. *Tradycja a nowoczesność*. Materiały konferencji 14–16 maja 2007 r. / red. E. Woźniak. Łódź, 15–28.
- [8] Gądecki, S. (1995). Tradycja a Pismo Święte / bp Stanisław Gądecki. Gniezno: WYD Prymasowskie Wydaw. Gaudentinum, 197.
- [9] Hoping, H. (2009). Theologischer Kommentar zur Dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung «Dei Verbum». *Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil* / hrsg. von P. Hünermann, B. J. Hilberath. Freiburg–Basel–Wien, Bd 3, 695–831.
- [10] Knapinski R. (2009). Biblia w sztuce - słowo obrazem się stało / ks. Ryszard Knapinski. *Studia Nauk Teologicznych PAN*. T.4, 279-310. DOI:10.24425/snt.2009.133813 <https://journals.pan.pl/dlibra/publication/133813/edition/116928/content>
- [11] Knapinski R. (2023). Biblia w sztuce - słowo obrazem się stało / ks. Ryszard Knapinski. *Studia Nauk Teologicznych PAN*. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (November 2023). Lublin, 39-69. DOI:10.24425/snt.2009.133813
- [12] Krygier, M. (2022). Tradycja. *Encyklopedia socjologii* / red. Z. Bokszański i in., T.4, Warszawa (1998–2002), 255–259.

섹션 30.

HISTORY, ARCHEOLOGY AND CULTUROLOGY

- [13] *Mediator Dei*. Encyclical Of Pope Pius XII On The Sacred Liturgy To The Venerable Brethren, The Patriarchs, Primate, Archbishops, Bishops, And Other Ordinaries in Peace Communion With The Apostolic See https://www.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_20111947_mediator-dei.html
- [14] Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Interpretacja dogmatów, 1988. Od wiary do teologii (2000). *Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996*. Kraków, 273–302.
- [15] Moysa S. (1987). Rola Kościoła w przekazywaniu objawienia. *Kościół s´wietle Soboru* / Red. H. Bogacki, S. Moysa. Poznań, 13-53.
- [16] Rahner, K., Vorgrimler, H. (1987). Tradycja. *Mały słownik teologiczny*. Warszawa, kol. 498–499.
- [17] Ratzinger, J. Benedykt XVI. (2008). Słowo Boga. Pismo – tradycja – urząd. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 144.
- [18] Rusecki, M., Salamon D. (2009). Tradycja w funkcji przekazu Objawienia / ks.Marian Rusecki, o.Dariusz Salamon SCJ. *Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii*. T.1, 56, 5-27.
- [19] Sartori, L. (2007). Tradycja. *Słownik katechetyczny* red. J. Gavaert, K. Misiaszek, Warszawa, 917–920.
- [20] Smolka, B. (2000). Elementy personalistycznego rozumienia tradycji, RT 47, (2) 85–104.
- [21] Zatwardnicki, S. (2013). Pismo Święte czytane w Kościele duszą teologii. Benedykta XVI troska o stan katolickiej egzegezy / Sławomir Zatwardnicki. *Teologia w Polsce*, 7(2) 173-188.
- [22] Лесів, Т. (2009). Роль традиції у контексті новітнього розвитку східнохристиянського сакрального мистецтва. *Народознавчі зошити*. Львів, (3-4) 117–127.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.098

ІСМАЇЛ ГАСПРИНСЬКИЙ: ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ

Горохова Галина Іванівна¹

1. викладач суспільних дисциплін*ВСП «Кропивницький інженерний фаховий коледж ЦНТУ», УКРАЇНА***ORCID ID: 0000-0003-1764-6003**

У другій половині XIX сторіччя виникає плеяда кримськотатарської інтелігенції. І першим у цьому списку стоїть ім'я Ісмаїла Гаспринського. Саме він став для кримськотатарського народу символом відродження тюркізму, змін, відмови від старих догм і стереотипів. Гаспринський був одним з найвідоміших педагогів-реформаторів кінця XIX – початку XX століття. Його ідеї помітно вплинули на підготовку та проведення реформи національної освіти. Однак своє життя Гаспринський присвятив справі єднання традиційної духовності з передовими здобутками європейської культури й досяг на цьому терені небаченого успіху і світової слави. Власне, він один з небагатьох, хто свого часу формував національну інтелігенцію, з якої згодом виросла інтелектуальна еліта кримських татар [1].

Щоб правильно оцінити роль Гаспринського, необхідно проаналізувати середовище, в якому йому довелося починати свою діяльність і роботу. Гаспринський – це ціла епоха в розвитку освіти, суспільної свідомості, політичного та духовного життя кримськотатарського народу. Газета «Терджиман» – головний плід праці Ісмаїла Гаспринського, як дзеркало відображала життя національних «окраїн», – їхнє пристрасне прагнення до знань, до просвітництва, щоб вийти з економічної та культурної відсталості, прагнення глибоко революційне за своєю суттю.

Гаспринський був «іногородцем». Іногородцями були народи Півночі, Прибалтики, Сибіру, весь мусульманський світ Росії. Щодо іногородців царизмом проводилася політика великодержавного шовінізму, політка русифікації, щоб безкарно грабувати їх природні ресурси та лісові багатства. Іногородців тримали в невігластві, у безправ'ї, в незнанні мови та законів,

섹션 30.

HISTORY, ARCHEOLOGY AND CULTUROLOGY

закривши їм шлях до знань і прогресу. Для цього розпалювалась ненависть до тієї чи іншої нації, міжнаціональна ворожнеча.

Гаспринський показав народу «маленький світ» мусульманина. Саме політика царизму була цією причиною «відокремленості», відчуженості мусульман. Через існуючі соціально-суспільні умови буття та життя росіяни та мусульмани були позбавлені можливості обміну думок та ідей. У 1881 році він писав: «Російські мусульмани не мають ні науки, ні літератури, ні друку... » [2]. У своїй брошурі «Російське мусульманство: думки, нотатки та спостереження мусульманина» Гаспринський сформував свої погляди і цією працею дав поштовх до створення в 1883 році першої газети, згаданої вище, під назвою «Терджиман» («Перекладач»), редактором та видавцем якої він став.

Отже, з народженням «Терджимана» почався етап активної просвітницької діяльності Ісмаїла Гаспринського. «Терджиман» тривалий час залишався єдиною в Російській імперії тюрксько-кримськотатарською газетою. Спочатку це був тижневик, а потім газета стала виходити тричі на тиждень, та в підсумку щодня. Це був справжній прорив [1]. Умовою для публікації газети «Терджиман» з боку цензури був обов'язковий російськомовний переклад тюркомовних текстів. Водночас російські можновладці використовували газету для поширення нарративу про «братські народи» та добру політику Російської імперії у поневолених ісламських регіонах [3].

Гаспринський розробив новий метод навчання в національних школах – звуковий і упорядкував новий підручник національної граматики. Він ввів цей метод в Бахчисарайському мектебе, при цьому діти не просто зачували Коран, не вмюючи читати та писати, а виходили грамотними на рідній мові.

Таким чином, реформа шкільної освіти, яка була проведена Гаспринським, полегшила навчання, всі діти в мектебе опановували граматику як рідною мовою, так і російською. Він пропагував, роз'яснював методику навчання, відкривав новометодні школи та навчав вчителів. Завдяки його методу вдалося скоротити термін навчання з п'яти до трьох років. Згодом в нього з'явилося чимало послідовників.

Ісмаїл Гаспринський відомий як талановитий письменник. Він створив кілька популярних романів і повістей: «Арслан-к'из («Дівчина-левиця»), «Сто років по тому», «Африканські листи» і «Французькі листи». Як мусульманин і патріот свого народу був безпосереднім учасником загальноісламських і загальнотюркських рухів, що зароджувалося в Російській імперії наприкінці XIX століття [1].

Ісмаїла Гаспринського по праву називають духовним батьком нації та першим учителем тюрко-татарської молоді. Його ім'ям назвуть чоловічу

учительську семінарію в Бахчисараї та жіночу вчительську семінарію в Сімферополі. Справу Гаспринського продовжили діти, зокрема син Рефат. Його старша дочка Хатідже Гаспринська стала делегатом на першому Курултаї кримськотатарського народу 1917 року. А Шефіка Гаспринська – друг і соратниця першого президента Кримської Народної Республіки Номана Челебіджихана [1].

У радянський період великого просвітника тюркського народу звинуватили в пантюркізмі та панісламізмі та знесли його могилу. Ім'я Ісмаїла Гаспринського було стерто з історії [1].

Наприкінці 1980-х років, унаслідок перебудови, до наукового обігу поступово почали повертатися імена тих, кого за радянської влади намагалися не тільки замовчувати, але й взагалі викреслити з народної пам'яті. Лише після розвалу Радянського Союзу процес повернення народам їхньої спадщини набув цілеспрямованого розвитку. Ми почали дізнаватися про найкращих особистостей, які за радянського періоду вважалися «ворогами народу». Спотворення історичної пам'яті не обминуло й постать великого кримськотатарського просвітника Ісмаїла Гаспринського, велич якого ми усе ще намагаємося досягнути...[4].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Абдулаєва, Г. (2024). *Історія Криму. Коротка оповідь великого шляху*. Київ: Віхола.
- [2] Гаспринский, И. (1881). *Русское мусульманство: мысли, заметки и наблюдения мусульманина*. Симферополь: Типография Спино.
- [3] *І. Гаспринський. Рання публіцистика: 1879-1886: зібрання творів*. (2023). Харків: Фоліо
- [4] Бикова, Т. (2024). *Ісмаїл Гаспринський – просвітник і літератор на зламі епох. У Ісмаїл Гаспринський. Молла Аббас: вибрані літературні твори: кримськотатарська проза українською (с.7)*. Київ: Майстер Книг.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.099

ІСТОРІОГРАФІЯ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КОСТЯНТИНА ПАНЬКІВСЬКОГО (1897-1974)

Гранд Михайл Романович¹

1. аспірант кафедри історії України

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0002-3587-2162

Хронологічною першою працею, яка стосувалася К. Паньківського, була книга діаспорного дослідника Іллі Витановича «Кость Паньківський (1855 – 1915). Ідеаліст громадської праці і віри у власні сили народу», що присвячувалася його батькові – Костянтину Федоровичу Паньківському (Нью-Йорк, 1954) [2]. У ній знаходимо здебільшого публіцистично-піднесений опис родини Паньківських, патріотичної атмосфери, що панувала в сім'ї. Ця праця дає уявлення про коло спілкування К. Ф. Паньківського, його багатоаспектну громадсько-патріотичну діяльність, а отже й про динамічне соціально-культурне тло становлення особистості малого К. Паньківського.

Життя і діяльність К. Паньківського знаходилися у полі зору діаспорних дослідників та українських діячів, які також перебували на еміграції. Особливої уваги заслуговують відгуки та рецензії сучасників К. Паньківського на його книги спогадів. Зміст деяких із цих праць носить мемуарний характер. У журналі «Листи до приятелів» було поміщено фрагмент рецензії на книгу К. Паньківського «Від держави до комітету», яку написав й опублікував 9 січня 1958 р. у «Народній Волі» М. Стахів [8]. Автор наголошував, що К. Паньківський не приховував й не викривляв фактів, де інші цим зловживали. І. Кедрин [3] та В. Кубійович [6] у своїх працях мемуарного характеру одноголосно стверджували, що книги спогадів К. Паньківського належать до найкращих творів української мемуаристики.

Втім існує також і протилежна оцінка щодо книг К. Паньківського, залишена його сучасниками. На сторінках книги Я. Стецька «30 червня 1941: проголошення відновлення державності України» [9] наголошується на ідейній шкідливості перших двох мемуарних праць К. Паньківського, адже він начебто спотворено зображав період німецької окупації, зокрема Акт відновлення Української Держави та уряд Я. Стецька, демонструючи таким

чином ворожі ідеологічні настанови. Проте жодної конструктивної критики щодо відтворення дійсності тих днів у праці Я. Стецька не спостерігалось.

Учені з української діаспори намагалися більш виважено оцінювати діяльність К. Паньківського. Так у дослідженнях В. Косика [5] і В. Яшана [13] він згадується як громадський діяч, що у важкі роки окупації взяв на себе відповідальність за долю багатьох українців і, співпрацюючи з нацистами, домогся порятунку для багатьох мешканців Галичини від голоду, хворіб, репресій, смерті, докладав величезних зусиль до організації українського культурного життя під «брунатним німецьким чоботом».

Сучасні українські вчені намагаються дотримуватися подібної до діаспорних авторів оцінки громадсько-політичної діяльності К. Паньківського. Так, М. Коваль [4] визнав проблемність трактування діячів УЦК як начебто «зрадників українського народу». Він вказував на діяльність В. Кубійовича і його заступника К. Паньківського як приклад людей, які обрали ганьбу співпраці з нацистами заради порятунку тисяч життів.

Постать К. Паньківського досліджується і в роботах краєзнавчого характеру. Зокрема Н. Антонюк, на основі матеріалів української легальної періодики, розкрила роль К. Паньківського як голови Українського крайового комітету і пізніше заступника голови УЦК у підтримці української культури в Генеральній Губернії [1]. Ужгородський історик В. Офіцинський у книзі «Дистрикт «Галичина»: Історико-політичний нарис», також спираючись на пресові видання років німецько-радянської війни нерідко згадує про різні аспекти громадської праці К. Паньківського у 1941-1944 рр. [7].

Діяльність К. Паньківського як одного з керівників УЦК описала А. Тронь у дисертації (2020), присвяченій зазначеній громадській організації в ГГ [11].

Адвокатську та громадську діяльність К. Паньківського у 1930-х рр. охарактеризовано в статті В. Боєчка та Т. Чехович [14]. Дослідники відзначили, що К. Паньківський розпочав власну адвокатську практику з 1930 р. у Львові. Проваджені ним юридичні справи вони поділили на три категорії: 1) політичні, 2) корпоративні, 3) приватні. Вказали й на те, що К. Паньківський відзначився як захисник обвинувачених у «політичних злочинах» – учасників УВО, ОУН, КПЗУ, комсомолу Західної України.

Смерть К. Паньківського у 1974 р. дала поштовх для написання іншого типу історіографічних джерел – коротких заміток-споминів та некрологів. Перші некрологи ми зустрічаємо в журналах «Український історик» та «Вісті Комбатанта» [12] [10].

Висновки. Отже, історіографія життя і діяльності К. Паньківського перебуває на стадії становлення. Загалом можна виділити три групи праць, повністю чи частково присвячених зазначеному історичному діячеві: а) праці

섹션 30.

HISTORY, ARCHEOLOGY AND CULTUROLOGY

українських еміграційних, діаспорних авторів; б) публікації радянських учених; в) дослідження сучасних українських науковців. Остання група праць побудована переважно на значно ширшій джерельній основі, написана з урахуванням вимог новітньої методології.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Антонюк Н. В. Українське культурне життя в "Генеральній Губернії" (1939 – 1944): За матеріалами періодичної преси. – Львів: Місіонер, 1997. 232 с.
- [2] Витанович І. Кость Паньківський (1855 – 1915). Ідеаліст громадської праці і віри у власні сили народу / Ілля Витанович. – Нью-Йорк: Вид. Тов-ва Укр. Кооператорів, 1954. 48 с.
- [3] Кедрин. І. Життя – події – люди. Спомини і коментарі. Нью-Йорк : Червона калина, 1976. 724 с.
- [4] Коваль М. В. Друга світова війна і Україна (1939-1945): Історіософські нотатки // Ін-т історії України НАН України. Історичні зошити. – К., 1999. 75 с.
- [5] Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. – Париж-Нью-Йорк-Львів: Атлас, 1993. 660 с.
- [6] Кубійович В. «Мені 85». Париж – Мюнхен, Молоде Життя, 1985. 308 с.
- [7] Офіцинський В. Дистрикт Галичина (1941-1944). Історико-політичний нарис / упорядк., вст. слово, підг. тексту і наук. ред. Р. Офіцинського; післям. Н. Антонюк. Ужгород: Гражда, 2001. 144 с.
- [8] Преса про наші видання, "Від держави до комітету" // Листи до приятелів. – 1958. – Ч. 2(60). 16 с.
- [9] Стецько Я. 30 червня 1941: проголошення відновлення державности України / Редагування: І. Вараниця, Р. Малащук; Передмова Д. Донцова. – Торонто: «Гомін України», 1967. 465 с.
- [10] Д-р Кость Паньківський, провідний політичний і громадський діяч // Вісті Комбатанта. – 1974. – Ч. 2(70). С. 93.
- [11] Тронь А. Ю. Діяльність Українського центрального комітету в Генеральній губернії: гуманітарна сфера. Дис. ... канд. іст. н.: 07.00.01 «історія України». Київ: КНУ імені Тараса Шевченка МОН України, 2020. 236 с.
- [12] Українське Історичне Товариство. Наші втрати // Український історик. – 1974. – № 1-3(41-43). С. 241.
- [13] Яшан В. Під брунатним чоботом: Німецька окупація Станиславівщини в Другій світовій війні 1941 – 1944. – Торонто, 1989. 132 с.
- [14] Voyechko, V. & Chekhovych, T. Lawyer's and public activity of Kost Pankivskyi in the 1930-ies. *Skhidnoievropeyskyi Istorychnyi Visnyk* [East European Historical Bulletin], 13, 158-167. doi: 10.24919/2519-058x.13.190761

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.100

БАРБІ: ФЕНОМЕН ПОПУЛЯРНОСТІ В КІНО ТА ІГРАШКАХ

Базір Вікторія Богданівна¹**Науковий керівник: Гузенко Євгеній Володимирович²****1.** здобувач вищої освіти бакалавр*Навчально-науковий інститут № 2 Національної академії внутрішніх справ, УКРАЇНА***2.** канд. психол. наук, доцент, доцент кафедри спеціальної фізичної підготовки*Національна академія внутрішніх справ, УКРАЇНА*

Історія Барбі – це справжня легенда в світі іграшок. З'явившись у США 9 березня 1959 року, ця лялька стала символом цілого покоління і продовжує надихати дітей та дорослих по всьому світу. Ідея створення Барбі була революційною для свого часу. Замість традиційних дитячих ляльок, компанія Mattel запропонувала дівчаткам гратися з моделлю стильної та впевненої в собі жінки. Барбі стала відображенням мрій та прагнень багатьох дівчаток, відкриваючи перед ними безмежні можливості.

За 66 років свого існування Барбі пройшла неймовірний шлях. Вона була і актрисою, і космонавтом, і президентом. Змінюючи професії та образи, лялька завжди залишалася в тренді, відображаючи дух кожної епохи. Барбі мала безліч друзів та коханих, створюючи цілі всесвіти, в яких могли гратися діти. З появою Барбі змінилося уявлення про дитячі іграшки. Лялька стала не просто розвагою, а й інструментом для розвитку уяви та творчих здібностей. Разом з Барбі змінювалися і самі дівчатка. Вони стали більш впевненими в собі, амбітними та прагнули досягти успіху в різних сферах життя. Світ також зазнав змін. З'явилося більше можливостей для жінок, змінилися уявлення про красу та успіх. Барбі стала частиною цих змін, надихаючи дівчаток на досягнення нових висот. [3]

Історія легендарної ляльки Барбі розпочалася зовсім не з іграшок. У 1945 році американське подружжя Хендлер заснувало компанію Mattel, яка спочатку займалася виробництвом багетів для картин. Однак, відчувши потенціал зростаючого ринку дитячих іграшок у післявоєнний період, Хендлери вирішили змінити напрямок діяльності. Першими продуктами

섹션 31.

CULTURE AND ART

Mattel стали дитячі лялькові будиночки та музичні скриньки. Однак справжній прорив для Mattel стався зі створенням ляльки Барбі у 1959 році. [1]

Історія найвідомішої ляльки в світі розпочалася з простого спостереження. Засновниця компанії Mattel, Рут Хендлер, помітила, як її донька Барбара з захопленням грається ляльками, але їй бракувало іграшки, яка б відображала світ дорослих. Саме це спостереження надихнуло Рут на створення ляльки, яка задовольнить потреби маленьких модниць. Вона уявляла собі ляльку з жіночними формами, різноманітним гардеробом і безліччю аксесуарів. Ідея знайти ідеальний прототип привела Рут до Швейцарії, де вона побачила німецьку колекційну ляльку Білд Лілли. Ця лялька стала натхненням для створення Барбі. Рут вирішила, що Барбі має бути саме такою – більш жіночною. Але її бізнес-партнери, зокрема й чоловік, поставилися до проекту скептично. Однак Рут не здавалась. Вона вирішила, що Барбі має стати символом жіночої краси та незалежності, і запустила масштабну рекламну кампанію.

У 1959 році Барбі дебютувала на дитячому ярмарку в Нью-Йорку. А її повне ім'я звучить на честь доньки засновниці: Барбара Міллісент Робертс. Смугастий купальник, високі підбори та впевнений погляд – саме такою з'явилася перед публікою нова лялька. Спочатку реакція була неоднозначною, але завдяки наполегливості Рут Хендлер і вдалій рекламній кампанії Барбі швидко завоювала серця мільйонів дівчаток по всьому світу. [2] А компанія Mattel, яка подарувала світові Барбі, є одним з найбільших виробників іграшок на планеті. Їхня продукція, від класичних ляльок до інтерактивних іграшок, представлена майже в 150 країнах світу. Mattel вміло вловлює тренди та бажання дітей, створюючи іграшки, які справжніми супутниками дитинства. [1]

Барбі стала не просто іграшкою, а справжнім культурним феноменом. Вона відображала зміни в суспільстві, втілюючи різноманітні професії та стилі життя. Історія створення Барбі – це історія про сміливість, наполегливість і віру в себе, яка надихає і донині. Згодом у ляльки з'явився бойфренд Кен та молодша сестричка Скіппер. Ім'я хлопця теж не випадкове: так Рут увічнила сина Кеннета. Наприкінці 60-х Барбі вже була найпопулярнішою лялькою. Щороку компанія продавала близько мільйона іграшок. Такому успіху сприяло те, що жодна інша лялька в світі не мала такої кількості аксесуарів: від шпильок для волосся до іграшкових будиночків і автомобілів. До створення одягу для ляльки причетні аж 75 дизайнерів. А ще образ Барбі постійно оновлювався, підлаштовуючись під вимоги сучасного суспільства. Зокрема з'явилися Барбі різних професій: вчителька, медсестра, стюардеса, телеведуча, співачка, тощо. Довгонога, струнка, з тонкою талією та великим бюстом – критики закидали, що Барбі сексуально об'єктивована та занадто ідеальна, що вона понижує самооцінку реальних дівчат. І тоді в компанії вирішили урізноманітнити

ляльковий світ. Так у 2017 виникли Барбі різного зросту та статури, руді, шатенки, брюнетки, а не тільки класичні білявки. Є дівчата з кольоровими пасмами і без волосся взагалі. Серед сучасних трендів і інклюзивність: на полицях магазинів з'явилися ляльки на інвалідних візочках, зі синдромом Дауна, протезами замість кінцівок. [2]

А справжнього піку лялька Барбі досягла завдяки виходу однойменної кінострічки у 2023 році. Шлях фільму "Барбі" до великих екранів був довгим та тернистим. Проект змінював студії та режисерів, перш ніж потрапити в руки Грети Гервіг. Саме вона змогла реалізувати потенціал цього амбітного проекту. Фільм став одним з найдорожчих у кар'єрі режисерки, але інвестиції повністю окупилися. Завдяки потужній рекламній кампанії та цікавому сюжету, "Барбі" зібрав шалені касові збори. Режисерка Грета Гервіг створила яскравий візуальний світ, який поєднує в собі елементи фемінізму, соціальної критики та пародії. Марго Роббі та Райан Гослінг створили незабутні образи Барбі та Кена, які викликали шквал емоцій у глядачів. Фільм став не лише касовим хітом, а й об'єктом для численних обговорень та інтерпретацій. Оскільки кінострічка не лише розважає, а й розповідає історію легендарної ляльки. А у картині навіть з'являється в епізодичній ролі реальна донька Рут Хендлер, творця Барбі, що додає фільму особливий шарм. [4]

Вона стала символом цілого покоління, іконою моди та мрій. Барбі – це більше ніж просто іграшка. Це символ епохи, який відбиває зміни в суспільстві. Вона викликала безліч дискусій, але беззаперечно залишила свій слід в історії. Вона стала символом цілого покоління, іконою моди та мрій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Історія бренду Barbie. Вітаємо на сайті Довідник.інфо ! Повна та вичепна інформація про бренди, товари та знижки в українських інтернет-магазинах. URL: https://dovidnyk.info/index.php/Brand/48#google_vignette (дата звернення: 11.01.2025).
- [2] Лялька Барбі: історія, колекції, цікаві факти. Товари для дітей - купити дитячі товари в Країні Казок. Магазин дитячих товарів в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Одесі, Запоріжжі. URL: <https://www.kraina-kazok.com.ua/blog/lyalka-barbi-istoriya-kolekci-cikavi-fakti/?srsltid=AfmBOopWzkk-s-Fjll7noAHYYwU-uQe5vQux99ajj3wNdlGJEOSJnBgP> (дата звернення: 11.01.2025).
- [3] Перша лялька Барбі – історія Barbie від 50х років і до наших часів | БУДИНОК ІГРАШОК. Дитячі іграшки Будинок Іграшок - купити іграшку для дитини в Києві, Україні на Bi.ua. URL: <https://bi.ua/ukr/posts/view/ot-mechty-do-simvola-evolyuciya-kukly-barbie/> (дата звернення: 11.01.2025).
- [4] Сулима В. Фільм «Барбі» з Марго Роббі та Райаном Гослінгом: чому варто подивитися та цікаві факти про картину. ТСН.ua. URL: <https://tsn.ua/glamur/film-barbi-z-margo-robby-ta-ryanom-goslingom-chomu-var-to-podivitisya-ta-cikavi-fakti-pro-kartynu-2380543.html> (дата звернення: 11.01.2025).

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.101

ВИКОРИСТАННЯ AI ТЕХНОЛОГІЙ У ПОСТАНОВЦІ КОНЦЕРТНИХ ВИСТУПІВ

Лєвіт Дмитро¹

1. кандидат філософських наук,
доцент, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, УКРАЇНА

Штучний інтелект (AI) має значний потенціал для оптимізації режисерських рішень під час постановки концертних номерів. Сучасні технології дозволяють створювати технічно складні виступи, що візуально вражають і які раніше потребували великих ресурсів і часу. «Усвідомлюючи динамічність розвитку технологій та відповідні подальші зміни у свідомості людей, вважаємо беззаперечним великий потенціал подальшого розвитку та впровадження штучного інтелекту в різних галузях діяльності в майбутньому, зокрема в царині культури та мистецтва», – зазначає у своїй статті Асматі Чибалашвілі [1]. Одним із ключових інструментів є генеративні нейронні мережі, що допомагають режисерам створювати креативні концепції. Наприклад, компанія ObEN використовує технології ШІ для створення віртуальних аватарів артистів, що дозволяє їм одночасно бути присутніми в кількох місцях. Такий підхід активно застосовується під час турів, де артисти не можуть фізично відвідати всі заплановані міста.

Штучний інтелект відкриває безліч можливостей для оптимізації процесів режисури концертних номерів, дозволяючи створювати ефектні та технічно досконалі постановки.

Відомим прикладом є виступ Бейонсе на фестивалі Coachella у 2018 році, де ШІ допомагав у створенні світлових ефектів і синхронізації їх із музикою [9]. Для досягнення цього результату використовували алгоритми машинного навчання, що аналізували динаміку пісень, рухи артистки та стиль її виконання. Це дозволило створити максимально інтегрований і гармонійний візуально-звуковий ефект. У подібний спосіб працює й алгоритм EDX Live, який аналізує темп і структуру музики, щоб адаптувати світлове шоу в реальному часі, як це було реалізовано під час виступів The Chemical Brothers.

Одним із найяскравіших прикладів є використання ШІ для генерації візуального контенту, який гармонійно інтегрується в загальний концепт

виступу. Під час туру Coldplay «Music of the Spheres» у 2022 році були залучені алгоритми, що синхронізували світлові ефекти з ритмічними структурами пісень. Завдяки цьому досягли повної синхронізації між музикою, рухами артистів та візуальними елементами. ШІ також використовувався для аналізу кольорових схем і естетики альбому, щоб створити цілісний візуальний стиль [4].

Ще одним важливим прикладом є застосування технологій доповненої реальності (AR) на концертах. На виступах Тревіса Скотта у віртуальному світі Fortnite глядачі стали свідками унікального шоу, де доповнена реальність, підсилена ШІ, створювала величезні тривимірні об'єкти, що взаємодіяли з виконавцем [10]. Ця інноваційна форма взаємодії з аудиторією стала проривом у режисурі цифрових концертів. Також ШІ здатен аналізувати рухи артистів і створювати для них віртуальні аватари, як це було реалізовано на шоу японської співачки Хацуне Міку, де її голограма рухалася в ідеальній синхронізації з живим виконанням.

Інші технології, такі як автоматизовані системи управління світлом, звуком і сценою, допомагають оптимізувати роботу режисера. Наприклад, платформа Notch використовує алгоритми ШІ для створення інтерактивної графіки в реальному часі, що застосовувалася під час турів The Weeknd. Система дозволяє адаптувати візуальні елементи залежно від виконання пісень, інтенсивності вокалу та емоцій виконавця. Усі ці приклади свідчать про те, що інтеграція ШІ в режисерську практику вже зараз підіймає мистецтво постановки концертних номерів на новий рівень, надаючи режисерам потужні інструменти для реалізації найсміливіших ідей.

Ще один реальний приклад – використання ШІ для створення голограмних виступів. У 2012 році на фестивалі Coachella була представлена голограма Тупака Шакура, яка виконувала хіти разом із Dr. Dre і Snoop Dogg [8]. Хоча основна частина роботи полягала у створенні голограми, саме алгоритми ШІ допомогли синхронізувати рухи, міміку і голос, що створило ілюзію реальної присутності артиста на сцені. Співіснування, співпраця та співтворчість між людьми і системами ШІ сьогодні є надзвичайно важливими напрямками досліджень. Колаборативне мистецьке виконання серед людей є однією з тих сфер, де ці явища найбільш помітні, і тому це ідеальна сфера для вивчення основ співпраці між людиною та ШІ [7].

Інший напрямок – це використання технологій аналізу великих даних для планування та адаптації шоу. Група Muse під час свого туру «Simulation Theory» застосувала ШІ для аналізу реакції фанатів на попередніх концертах, щоб створити ідеальний порядок виконання пісень і візуальні ефекти для майбутніх виступів [2]. Схожі алгоритми використовувалися під час підготовки

섹션 31.

CULTURE AND ART

шоу шведського діджея Avicii, коли програма автоматично відбирала найпопулярніші треки для сет-листа на основі даних із платформ стрімінгу. «Від адаптації сет-листа в реальному часі на основі реакцій аудиторії до покращеного звукового інженерінгу за допомогою ШІ – ці приклади живих виступів ілюструють, як ШІ трансформує спосіб сприйняття музики на концертах» [3].

Що стосується інтерактивних елементів, тут також досягнуто значного прогресу. У 2024 році під час виступу Біллі Айліш у турі «Happier Than Ever» використовували систему AI-режисури для інтерактивного відображення анімованих елементів на екранах, які змінювалися залежно від реакції глядачів. Алгоритм аналізував звуки залу, інтенсивність оплесків і коментарі у соціальних мережах у реальному часі, змінюючи візуальний контент, щоб зробити шоу більш динамічним [5].

Важливо зазначити, що ШІ здатний допомогти не лише у технічних аспектах, а й у творчому пошуку. Генеративні моделі, такі як DALL-E або MidJourney, дозволяють створювати концепт-арт сценографії, які режисер може адаптувати до своїх потреб. Наприклад, при постановці складних номерів із використанням доповненої реальності ШІ може згенерувати унікальні візуальні образи, які будуть інтегровані у виступ. Це суттєво розширює творчий інструментарій режисера, дозволяючи реалізувати навіть найсміливіші задуми. Наприклад, використання алгоритмів для 3D-моделювання сценічного простору допомогло реалізувати складний номер Lady Gaga на церемонії «Grammy Awards 2016», де кожен елемент світла та декорації був прорахований за допомогою ШІ, щоб максимально підкреслити її виступ [6].

Таким чином, ШІ вже зараз активно використовується у концертній практиці, і його можливості для режисури значно виходять за межі простого автоматизування процесів. Технології ШІ пропонують нові інструменти для творчості, допомагають режисерам досліджувати нові горизонти сценічного мистецтва та відкривати перед артистами і глядачами неймовірні можливості. З огляду на це, ШІ стає невіддільною частиною сучасної режисури. Він не лише автоматизує рутинні завдання, а й допомагає створювати номери, які залишають незабутнє враження на глядачів. Це новий етап у розвитку концертного мистецтва, де технології і творчість працюють у тандемі для створення яскравих і дивовижних шоу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Чібалашвілі, А. (2021). Штучний інтелект у мистецьких практиках | *Збірник наукових праць СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО*. URL: <http://sm.mari.kyiv.ua/article/view/248425> (дата звернення: 09.01.2025).

- [2] BTec DomHoward. Muse | Simulation Theory World Tour 2019 Full Fan Film | 4K UHD, 2020. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=E3zesEyUgIY> (date of access: 09.01.2025).
- [3] Empress. AI in Live Performances: The Future of Concerts. *Empress*. URL: https://blog.empress.ac/ai-in-live-performances-the-future-of-concerts-clq3o7h11886341wr3oasjpeav/?utm_source=chatgpt.com (date of access: 09.01.2025).
- [4] JTE. COLDPLAY Live Berlin & Frankfurt | Compilation | World Tour 2022, 2022. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=zup8mQT-5gc> (date of access: 09.01.2025).
- [5] K8 Concerts. Billie Eilish | FULL SHOW | Omaha, NE | November 17, 2024 | LIVE | Hit Me Hard and Soft: The Tour, 2024. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=rOPjCQwWTbl> (date of access: 09.01.2025).
- [6] Metatube. El tributo de Lady Gaga para David Bowie en los GRAMMY 2016, 2024. *Dailymotion*. URL: <https://www.dailymotion.com/video/x8v8krs> (date of access: 09.01.2025).
- [7] Saffiotti, A, Fogel, P, Knudsen, P, de Miranda, L, & Thorn, O (2020). On Human-AI Collaboration in Artistic Performance. *First International Workshop on New Foundations for Human-Centered AI*, 38-43. <https://ceur-ws.org/Vol-2659/saffiotti.pdf> (date of access: 09.01.2025).
- [8] SnoopDoggTV. Tupac Hologram Snoop Dogg and Dr. Dre Perform Coachella Live 2012, 2012. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=TGbrFmPBV0Y> (date of access: 09.01.2025).
- [9] thelanoz video Comeback. Beyoncé - Beychella (Live from Coachella Valley Music & Arts Festival 2018) [Remastered 60FPS], 2023. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ouaXMfzGjCo> (date of access: 09.01.2025).
- [10] Travis Scott. Travis Scott and Fortnite Present: Astronomical (Full Event Video), 2020. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=wYeFAIVC8qU> (date of access: 09.01.2025).

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.102

ВПЛИВ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ НА КОГНІТИВНІ ПРОЦЕСИ

Влад Карашук¹

1. аспірант

Київський університет культури, УКРАЇНА

ORCID ID: 0009-0006-0873-0931

Сучасний світ перенасичений різноманітними аудіовізуальними творами. Кіно, телебачення, відеоігри, реклама – всі ці сфери активно використовують інноваційні технології для створення більш яскравих, емоційних та запам'ятовуючих образів. Але як саме ці інновації впливають на сприйняття та емоції людини? Тому з'ясування впливу на когнітивні та емоційні процеси різних технологій, зокрема таких, як віртуальна і доповнена реальність, 3D-звук та ін., залишається актуальним напрямом наукових досліджень.

Комп'ютерна графіка та 3D-візуалізація створюють ілюзію реальності, яка дає змогу зануритися в інший світ. Перегляд фільмів із високою якістю візуальних ефектів активізує в мозку ті ж зони, що й реальний досвід [1]. Тому візуальні ефекти можуть викликати сильні емоції, змінювати сприйняття часу та простору, а також впливати на поведінку глядача.

Звук також відіграє важливу роль у створенні атмосфери і посиленні емоційного впливу аудіовізуального твору. Дослідження в галузі психоакустики свідчать, що різні звукові характеристики, такі як висота, гучність, тембр, можуть викликати різні емоції і асоціації. Наприклад, високі частоти часто асоціюються з тривогою, а низькі – зі спокоєм [3].

Яскраві кольори, динамічна музика, захоплюючий сюжет – все це сприяє отриманню задоволення від перегляду аудіовізуальних творів, суттєво впливаючи на всі когнітивні процеси.

Яскраві візуальні ефекти та динамічний звук можуть привернути увагу глядача і утримувати її протягом тривалого часу. А надмірна кількість стимулів може навіть призвести до перевантаження і зниження концентрації.

Емоційно насичені сцени краще запам'ятовуються, а аудіовізуальні інновації дозволяють створювати такі сцени, що сприяє кращому запам'ятовуванню інформації.

Аудіовізуальні твори можуть викликати у глядача широкий спектр емоцій – від радості до смутку, від гніву до співчуття. Це сприяє розвитку емпатії та розумінню інших людей. Наприклад, трилери та фільми жахів використовують звукові ефекти та візуальні образи для створення відчуття страху. Це може бути як позитивним досвідом (як розвага), так і негативним, особливо для людей з підвищеною тривожністю.

Інтерактивні технології, такі як відеоігри та віртуальна реальність, дозволяють глядачеві брати активну участь у створенні сюжету. Це призводить до більш глибокого занурення в світ твору і посилення емоційного відгуку. Недарма інтерактивні технології можуть змінювати характер соціальних взаємодій, як позитивно (наприклад, сприяючи спілкуванню), так і негативно (наприклад, викликаючи відчуття ізоляції) [2].

Окрім когнітивної реакції, інновації змінюють і поведінкові патерни. Глядачі часто несвідомо імітують поведінку героїв фільмів, що може бути як позитивним, так і негативним явищем. Наприклад, реклама активно використовує аудіовізуальні інновації для впливу на споживчу поведінку.

Висновок. Аудіовізуальні інновації суттєво впливають на когнітивні процеси. Завдяки розвитку технологій глядач має можливість переживати більш інтенсивні та різноманітні емоції, занурюватися в інші світи і взаємодіяти з ними. Однак важливо розуміти, що цей вплив може бути як позитивним, так і негативним. Тому необхідно проводити подальші дослідження в цій галузі, щоб краще зрозуміти механізми цього впливу і розробити рекомендації щодо використання аудіовізуальних технологій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Frith S. (2021). The Sound of Music: A History of Stereo and Surround Sound. Oxford University Press.
- [2] Gallo M. (2022). Virtual Reality Sound: Immersive Audio Design and Technologies.
- [3] Holman T. (2018). Sound for Film and Television. Routledge.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.103

ВПЛИВ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО БІЕНАЛЕ НА РОЗВИТОК ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЄВРОПІ

Бойко В'ячеслав Іванович¹, Брей Наталія Олександрівна²,
Овчарек Володимир Євгенович³

1. кандидат філософських наук, доцент
в.о. завідувача кафедри мистецтвознавчої експертизи
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0002-0842-7450

2. старший викладач кафедри мистецтвознавчої експертизи
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0002-5371-7609

3. кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри мистецтвознавчої експертизи
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0002-9857-4103

Виставкова діяльність є ключовим елементом у розвитку сучасного мистецтва та культурної дипломатії. Венеціанське бієнале, засноване 1895 р., стало моделлю для подібних мистецьких подій по всьому світу та найстарішою виставкою сучасного мистецтва, що існує дотепер. Увагу в науковому дискурсі привертає вплив Бієнале на формування національних павільйонів та презентацію національних мистецьких шкіл. Доволі детально досліджено історію створення перших національних павільйонів та їхню архітектуру [3]. Наукові розвідки присвячені механізмам відбору художників, формуванню кураторських концепцій, архітектурі виставкових просторів [4]. У дослідженні Бієнале науковці акцентували на вивченні формування артринку [5], впливу на розвиток кураторських практик та еволюції музейної справи загалом [4].

Упродовж своєї історії Венеціанське бієнале значно вплинуло на розвиток виставкової діяльності. За даними дослідження Ді Мартіно, перша виставка відбулася у 1895 р. в тимчасовій будівлі Pro Arte в садах Джардіні. Ініціатором створення Бієнале став мер Венеції Ріккардо Сельватіко, який прагнув відродити культурне значення міста. Створення системи

національних павільйонів стало інноваційною моделлю презентації мистецтва різних країн. Перший національний павільйон був збудований Бельгією у 1907 р. Згодом були зведені павільйони Угорщини (1909), Німеччини (1909), Великобританії (1909), Франції (1912) та інших країн [3].

До Першої світової війни Бієнале зосереджувалося переважно на презентації академічного мистецтва та імпресіонізму [1]. У 1920-х рр. виставка почала включати нові художні течії, зокрема футуризм та експресіонізм. У 1930 р. було створено незалежну адміністративну раду Бієнале, що дозволило розширити програму та включити музичний, театральний та кінофестивалі [3].

Також етапом розвитку Бієнале стало заснування головної нагороди – «Гран-прі». Ця відзнака, яка з 1986 р. отримала назву «Золотий лев», досі залишається однією з найпрестижніших у світі мистецтва. Серед її перших лауреатів були такі видатні митці як Жорж Брак (1948), Анрі Матісс (1950), Макс Ернст (1954), що підкреслює високий статус події у мистецькому світі.

Після Другої світової війни Венеційське бієнале стало ключовим майданчиком для відродження європейського мистецького життя. На виставці 1948 р. поруч із масштабними ретроспективами імпресіоністів з'явилися роботи представників нових течій. Саме тоді колекція Пеггі Гуггенхайм відкрила для європейської публіки американський абстрактний експресіонізм. Бієнале вплинула не лише на формування цін на сучасне мистецтво, але й на становлення галерейної справи в Європі. Паралель із виставкою «documenta» в Касселі розкриває особливості різних підходів до організації масштабних мистецьких подій [5].

Період 1960-70-х рр. позначився політизацією Бієнале. Студентські протести 1968 р. призвели до бойкоту виставки художниками та скасування вручення призів. Через ці події Бієнале зазнало реорганізації. Новий статут 1973 р. змінив структуру управління та посилив експериментальну складову виставки [3].

Венеційське бієнале суттєво вплинуло на розвиток музейної справи та виставкової діяльності кін. XIX – поч. XX ст. Його підходи до презентації сучасного мистецтва та кураторські практики стали орієнтиром для багатьох культурних інституцій [4]. У цей же період відбувалися значні трансформації мистецького життя в інших європейських країнах. Політичні й соціальні зміни формували нові художні практики та виставкові формати, особливо помітно це було в Німеччині [6].

2000-ні рр. позначилися подальшою інтернаціоналізацією Бієнале. Зросла присутність митців з країн Азії, Африки та Латинської Америки, проте цей процес включення нових національних павільйонів розпочався ще у 1990-х рр. У 1995 р. до Бієнале приєдналися павільйони Кореї та Естонії, у

섹션 31.

CULTURE AND ART

2009 p. – Об'єднані Арабські Емірати, у 2011 p. – Саудівська Аравія та Індія, а у 2013 p. – Косово, Кувейт, Мальдіви та Нігерія. Сьогодні Венеціанське бієнале вважається одним із найвпливовіших майданчиків сучасного мистецтва, що значною мірою визначає його розвиток.

Висновки. Історія Венеціанського бієнале демонструє його фундаментальний вплив на розвиток виставкової діяльності в Європі та світі. Запроваджена система національних павільйонів, престижні нагороди та новаторські формати показу мистецтва вплинули на організацію подібних подій у багатьох країнах. Бієнале залишається важливою платформою для міжкультурного діалогу та розвитку мистецької дипломатії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Alloway, L. (1968). The Venice Biennale, 1895–1968: from Salon to Goldfish Bowl. Greenwich : New York Graphic Society.
- [2] Bradley, W. & Esche, C. (2007). Art and social change: a critical reader. London : Tate Publishing & Afterall
- [3] Di Martino, E. (2005). The History of the Venice Biennale: 1895–2005. Venice : Papiro Arte.
- [4] Schubert, K. (2009). The Curator's Egg: The Evolution of the Museum Concept from the French Revolution to the Present Day. London : Ridinghouse.
- [5] Vecco, M. (2011). La Biennale di Venezia, documenta di Kassel: esposizione, vendita, pubblicizzazione dell'arte contemporanea. Milano : Franco Angeli.
- [6] West, S. (2000). The Visual Arts in Germany 1890–1937: Utopia and Despair. Manchester: Manchester University Press.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.104

ДЕКОРАТИВНА КОМПОЗИЦІЯ НА ЗАНЯТТЯХ ГУРТКА «АРТ-ВЕСЕЛКА»: АСПЕКТИ ГАРМОНІЙНОГО ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Агєєнко Т. А.¹, Нікуленко С. І.²

1. старший викладач кафедри культурологічних дисциплін та образотворчого мистецтва

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0003-1867-6175

2. канд. мистецтвознавства, доцент,

завідувач кафедри культурологічних дисциплін та образотворчого мистецтва

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», УКРАЇНА

ORCID ID: 0000-0003-2899-4812

Актуальність проблеми. Сучасна освіта орієнтується на виховання людини як творчої особистості. Діяльність педагогів має спрямовуватися на формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей та здібностей особистості. Неперевершену роль у процесі формування «інтелектуального та культурного потенціалу нації» здатне відігравати мистецтво, яке «відбиває дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів, пізнання і відтворення світу через почуття та переживання» [8].

Залучення студентства до поглибленого вивчення українського образотворчого фольклору, що багатогранно розкриває художньо-естетичні цінності, культурні традиції, світогляд народу, допомагає молоді якнайкраще усвідомити свої культурні корені. Актуальні завдання художньо-естетичного, творчого розвитку особистості можуть успішно реалізовуватися в процесі занять гуртка образотворчого мистецтва, засобами організації клубів, центрів народної творчості, через проведення тематичних науково-практичних конференцій, майстер-класів.

섹션 31.

CULTURE AND ART

Наукові праці Д. Антоновича, Р. Рубан, Д. Крвавич, Т. Кара-Васильєвої, В. Овсійчук, С. Черепанова та ін. [1; 2] наводять значну кількість оригінальних видів та жанрів декоративного мистецтва, що сприяють відродженню національно-виховних традицій і культури особистості [7]. Аналізу творчості професійних художників і народних майстрів України присвячені дослідження М. Голубця, В. Модзалевського, Я. Поліщука та ін. [3; 4].

Методика ознайомлення юнацтва з різними видами декоративного мистецтва, різними художніми техніками та матеріалами розкривається багатьма педагогами.

Чільної уваги заслуговують підручники «Український народний декоративний розпис» (авт. М. Кириченко), «Декоративно-прикладне мистецтво у школі» (авт. О. Ковальов) [5; 6]. Ці підручники дозволяють молоді збагатити знання про декоративне мистецтво, закономірності створення декоративної композиції. Не втрачає своєї актуальності також науково-методична праця П. Сензюка «Композиція в декоративному мистецтві» [9].

Про те, на даний час, проблеми художньо-естетичного виховання молоді в системі національної освіти залишаються не до кінця розкритими, вимагають подальшої розробки.

Мета дослідження – розкрити та теоретично обґрунтувати можливості гармонійного творчого розвитку особистості гуртківців в процесі роботи над декоративною композицією.

Виклад основного матеріалу. Кафедра культурологічних дисциплін та образотворчого мистецтва значну увагу приділяє розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх педагогів. Сьогодні, на нашій базі діють (під час війни дистанційно), три художньо-творчих гуртка, роботу яких зорієнтовано на розширення та поглиблення широкого спектру необхідних майбутньому педагогу професійних компетентностей, розвиток нестандартного мислення та творчих здібностей особистості. Заняття гуртка «Арт-веселка» спрямовані на цілісне сприймання молоддю сучасного культурного простору, що передбачає: поглиблення знань про: образотворче мистецтво, його види, жанри, напрями, стилі; закономірності декоративної композиції, матеріали та техніки ДПМ; методичну підготовку до організації виховної роботи в галузі образотворчого мистецтва з дітьми та дорослими; розвиток специфічних художніх здібностей, безпосередньо пов'язаних з удосконаленням графічних і живописних технік зображення.

З метою обґрунтування можливостей творчого розвитку та національного виховання студентства в системі поза аудиторної роботи у гуртку «Арт-веселка» докладніше розглянемо методику організації занять з декоративної композиції.

Починаємо з поглиблення знань гуртківців з основ декоративної композиції, з'ясовуємо сенс поняття «стилізація», що тлумачиться як «декоративна переробка» форми, аргументуємо значення натурних замальовок природних аналогів для наступної їх трансформації в декоративну форму. Вступні бесіди неодмінно супроводжуються презентаціями, відеороликами, розглядом студентських робіт. Звертаємо увагу на те, що джерелом для творчості народних майстрів є навколишній світ, що декоративна трактовка образів здійснюється на основі місцевих і національних мотивів. Аналізуємо приклади стилізації природних форм: рослин, риб, птахів, тварин, людини у кераміці, вишивці, килимарстві тощо.

Далі члени гуртка виконують вправи з опанування характерних прийомів, що допомагають при створенні практичних робіт. Доречними для цього можуть бути завдання зі декоративної переробки природної форми листка, що зазвичай виконуються після замальовок листка з природи [9].

Студенти з ентузіазмом виконують завдання з розробки декоративного рішення побутових предметів, зокрема посуду різного призначення: чашки, чайника, куманця, глечика, тарілі. Для виконання цих вправ застосовуються графічні засоби, техніки аплікації та колажу. Після виконання такого завдання гуртківцям значно легше переходити до створення композиції декоративного натюрморту, що буде складатися вже з декількох різних предметів.

Значний інтерес на заняттях гуртка «Арт-веселка» викликають завдання з створення декоративної композиції пейзажу. Попередньо виконані натурні замальовки дерев, спрощуються, стилізуються та стають елементами декоративних пейзажних композицій, доповнюючись також стилізованими зображеннями неба, землі, будинків тощо. На подальший розвиток творчих здібностей гуртківців спрямовується завдання з декоративної композиції «Рідний край». Для виконання таких робіт вільно обираються художні та техніки та матеріали: фарби, текстиль, солоне тісто та подібне. Композиції можуть створюватися як окремими авторами, так і ставати результатом проектної розробки творчої групи. У таких «масштабних» композиціях цікаво подаються різні за настроєм українські краєвиди, навіяні образами народного фольклору. Пейзажі доповнюються постатями людей, зображенням хаток, домашньої худоби, городини, предметів ужитку.

При плануванні роботи гуртка, значну увагу приділяємо таким творчим завданням з декоративної композиції як от: дизайн-розробка елементів оформлення актової зали до різних свят; ескізи та моделі карнавальних масок, виготовлення сувенірів, оберегів тощо. В залежності від календарних дат, тематика композицій може додатково пов'язуватися з народними й релігійними святами.

섹션 31.

CULTURE AND ART

Твори гуртківців презентуються на очних та віртуальних виставках творчих робіт в академії, стають дистанційними учасниками Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів.

Висновки. Ми розкрили та обґрунтували можливості гармонійного творчого розвитку особистості та національного виховання студентської молоді на заняттях гуртка «Арт-веселка». Заняття з декоративної композиції допомагають залучити гуртківців до активного експерименту з формою, кольором, пластичними матеріалами та техніками зображення. В процесі різнопланових завдань у студентів поглиблюються та систематизуються знання про закономірності декоративної композиції, що є необхідними для їх самостійної творчої й педагогічної діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Історія українського мистецтва: у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; голов. ред. Г. Скрипник; ред. тому В. Рубан. Київ, 2006. Т. 4: Мистецтво XIX століття. 760 с.
- [2] Історія українського мистецтва: у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; голов. ред. Г. Скрипник; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. Київ, 2007. Т. 5: Мистецтво XX століття. 1048 с.
- [3] Історія українського мистецтва: у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; голов. ред. Г. Скрипник; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. Київ, 2007. Т. 5: Мистецтво XX століття. 1048 с.
- [4] Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. Т. 3. Мистецтво XIX століття / ред.: Г. Скрипник; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2009. 346 с.
- [5] Кириченко М.А. Український народний декоративний розпис. Київ : Знання-Прес, 2006. 228 с.
- [6] Ковальов О.Є. Декоративно-прикладне мистецтво у школі. Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. 144с.; іл. 52 с.
- [7] Поліщук О.В, Кривда В.С., Грущанська В.В. Культурна цінність українського народного мистецтва. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/ukr-turkmen_visnuk/2018_2/21.pdf (дата звернення: 01.11.2024).
- [8] Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/> (дата звернення: 30.10.2024)
- [9] Сензюк П.К. Композиція в декоративному мистецтві. Київ : Радянська школа, 1988. 124 с.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.105

КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ТАНЦЮ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ: ПРОГРЕСИВНИЙ ОСЕРЕДОК РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ

Бондар Богдана Юрїївна¹**Науковий керівник: Петрик Олег Олегович²**

1. аспірантка кафедри режисури та хореографії*Львівський національний університет імені Івана Франка, УКРАЇНА***ORCID ID: 0000-0001-5774-9301****2.** кандидат мистецтвознавства, професор кафедри режисури та хореографії*Львівський національний університет імені Івана Франка, УКРАЇНА***ORCID ID: 0000-0002-4245-3839**

В українській науковій та публіцистичній джерельній базі представлено значну кількість матеріалів, присвячених творчій спадщині провідних діячів балетного мистецтва. Український дослідник історії хореографічного мистецтва та перформенсу, мистецтвознавець, хореолог О. Плахотнюк наголошує на важливості висвітлення творчої діяльності провідних українських хореографів [6; 7; 8; 9; 10]. Звертаючи акцентовану турботу вагомості даної проблеми «На жаль, вже не поодинокі випадки, коли молоді науковці не звертають будь-якої уваги на вітчизняних діячів хореографії, і при цьому намагаються у глибинному та псевдо науковому аналізі вивчати лише зарубіжних представників хореографії, нерідко тільки на основі публікацій інших авторів, без можливості відвідати з цілю наукового дослідження у архівах, театрах, мистецьких середовищах тої чи іншої країні з якою пов'язана діяльність даного митця. При цьому не помічають чималу верству провідних митців рідного краю, нерідко більш значущих» [10, с. 27].

Коледж хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря» є осередком прогресивної підготовки вищої освіти I-II рівня акредитації для майбутніх артистів балету та викладачів хореографічних дисциплін, створений у Незалежній Україні, який поєднує два основних напрямки – класичний танець та народну хореографію [3].

섹션 31.

CULTURE AND ART

Історія зачаткування нової хореографічної професійної школи в м. Київ бере свій початку ще з 1994 року громадської організації «Українська академія танцю» за ініціативи видатних українських діячів – Ю. Станішевського (професора, театрознавця, доктора мистецтвознавства) та А. Лягущенко (кандидата мистецтвознавства, доцента, професора), які прагнули повернути ім'я видатного українського танцівника Сержа Лифаря в історію українського балету та створити новітню хореографічну школу для молодого покоління танцівників [11]. З 2001 року Українська академія танцю базувалась при Національній опері України. Від 2001 року розпорядженням Київської міської державної адміністрації заклад перейменовано на Київська муніципальна українська академія танцю. Нині заклад має назву Коледж хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю ім. Сержа Лифаря» [2].

Академія постійно підтверджує свій статус вищого навчального закладу завдяки професійній підготовці висококваліфікованих артистів балету, які влаштовуються як артисти не тільки в українські театри, а також мають попит і за кордоном. Освітній процес базується на поетапній підготовці учнів починаючи від 5–6 років і продовжується до отримання вищої хореографічної освіти. Особливістю підготовки студентів є об'єднані уроки класичного та дуетного танцю для двох напрямків: як юнаків класичного відділення так і для народного. Що є прекрасним показником різносторонньої підготовки артиста балету, чимало випадків коли випускники вирішують йти працювати в театри опери та балету і вже мають необхідну фізичну та професійну підготовку. Адже у світі мистецтва цінується універсальність та професіоналізм у кожному зі стилів хореографії, що дає змогу відчувати себе вільно і демонструвати повний спектор технічних та артистичних здібностей.

Академія має свій репертуар вистав з яких першою постановкою є «Чи почуєш ти мене?» канадського хореографа Алекси Урсуляка, прем'єра якого відбулась 18 червня 2006 року на сцені Національної опери України. Постановка створена у стилі модерн хореографії і стала першою у ансамблевих роботах студентів як класичного так і народного відділень [13].

Наступною роботою стала відома класична вистава «Коппелія» на музику Л. Деліба. постановником якої став Народний артист України – Сергій Бондур. Постановник дещо переосмислив сюжет вистави і створив власну редакцію. У цій роботі брали участь як студенти класичного відділення так і народного відділень. Прем'єра вистави відбулась 3 липня 2007 року на сцені Національної опери України [4]. Постановка побудована на базі класичної хореографії та поєднанням з народною хореографією (характерні Чардаш та Мазурка). Головні герої Сванільда і Франц мають складні технічно дуетні номери та сольні варіації, також провідні ролі виконують лялькар Коппеліус, подруги Сванільди і Франца. Самих ляльок у помешканні Коппеліуса виконують учні

хореографічної школи. Ця вистава залишилась у репертуарі академії і вже не одне покоління учнів та студентів приймали у ній участь, що доводить актуальність цієї роботи.

Наступною цікавою роботою стала постановка двох актової вистави «Пер Гюнт» на музику Е. Гріга та за мотивами поеми Г. Ібсена. Балетмейстером вистави став Народний артист України В. Писарев. Прем'єра вистави відбулась 16 травня 2009 року на сцені Національної опери України [5]. Хореографічно вистава базується на неокласичному стилі та важливою складовою є акторська гра, з якою майстерно впорались студенти академії.

Ще однією важливою роботою стала вистава «Український диптих» яка складається з «Ліричної сюїти» та «Героїчної сюїти» які поєднані в один сюжет. «Лірична сюїта» – робота Д. Клявіна (Заслуженого артиста України), вона поставлена для студентів класичного відділення на музику Є. Станковича [12]. Ця частина вистави є показником ліричності, миролюбства та кохання українського народу. Натомість «Героїчна сюїта» – робота В. Сабодаша на музику Є. Досенка є показником героїзму та захисту своєї Батьківщини. Мовою танцю стала народна хореографія, з трюковими елементами, технічними номерами зі зброєю – шаблі та списи. Ця робота є національним надбанням, адже вона так щиро і тонко розповідає мовою танцю про долю українського народу. Прем'єра вистави відбулась 29 березня 2015 року на сцені Національної опери України.

Також до репертуару входять такі постановки: «Зимова казка» (П. Вірського), фрагменти з вистави «Лісова пісня» В. Вронського, «Сезони життя» О. Нестерова, «Лифар сюїта» Д. Клявіна, «Болеро» Д. Клявіна [1].

Академія також активно приймає участь у виставі Національної опери України «Снігова королева» та в Київській опері в балеті «Сойчине крило».

Можна з певністю сказати, що «Академія танцю імені Сержа Лифаря» має високий гатунок підтвердження своєї професійності у навчанні молодих артистів, педагогів та балетмейстерів. Завдяки цьому є однією з провідних закладів вищої хореографічної освіти в Україні та робить значний внесок для розвитку українського балетного мистецтва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Академія ім. Сержа Лифаря. Вистави. URL: <https://dance-academy.kiev.ua/diyalnist/tvorcho-mystetska-diyalnist/vystavy/>
- [2] Київська міська державна адміністрація. Про перейменування вищого закладу освіти училища хореографічного мистецтва "Київська муніципальна українська академія танцю". URL: <https://ips.ligazakon.net/document/MA080172>
- [3] Київська муніципальна академія імені Сержа Лифаря URL: <https://dance-academy.kiev.ua>

섹션 31.

CULTURE AND ART

- [4] Коппелія. URL: <https://dance-academy.kiev.ua/diyalnist/tvorcho-mystetska-diyalnist/vystavy/koppeliya/>
- [5] Пер Гонт. URL: <https://dance-academy.kiev.ua/diyalnist/tvorcho-mystetska-diyalnist/vystavy/per-hyunt/>
- [6] Плахотнюк О. (2016) Балетмейстери державного українського театру музичної комедії у Львова (1946–1953 років). *зб. наук. праць: Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство*. Вип. 20. Львів : ЛНУ ім. І. Франка. С. 203–211. URL: <http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/10625>
- [7] Плахотнюк О. (2016) Васирина Степанівна Щурат-Глуха (схиігуменія Вероніка) – забута постать львівської сцени. *зб. наук. праць: Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство*. Львів: ЛНУ ім. І. Франка. Вип. 17. С. 255–261. URL: <http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/index>
- [8] Плахотнюк О. (2016) Джаз-танець як феномен художньої культури : дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 – Теорія й історія культури. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. 295 с.
- [9] Плахотнюк О. (2018) Сторінки творчої біографії Едуарда Бутинця. *зб. наук. праць. Танцювальні студії*. Вип. 2. С. 27–34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ds_2018_2_5
- [10] Плахотнюк О. (2014) Творчість Тараса Григоровича Шевченка на балетній сцені. *Вісник Львівського університету : зб. наук. праць: серія мистецтвознавство*. Львів : ЛНУ ім. І. Франка. Вип. № 15. С. 171–176. <http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/3171>, DOI: <http://dx.doi.org/10.30970/vas.15.2014.3171>.
- [11] Про академію. URL: <https://dance-academy.kiev.ua/akademiya/istoriya/>
- [12] Український диптих. URL: <https://dance-academy.kiev.ua/diyalnist/tvorcho-mystetska-diyalnist/vystavy/ukrayinsky-dyptykh/>
- [13] Чи почуєш ти мене? URL: <https://dance-academy.kiev.ua/diyalnist/tvorcho-mystetska-diyalnist/vystavy/chy-pochuyesh-ty-mene/>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.106

ПОШУК УНІКАЛЬНИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ РІШЕНЬ ДЛЯ СУЧАСНИХ ВИДАНЬ ТВОРІВ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Новак Софія Вікторівна¹, Вежбовська Ліліана Романівна²

1. здобувач вищої освіти факультету дизайну і реклами
Київський національний університет культури і мистецтв, УКРАЇНА
ORCID ID: 0009-0007-7756-3361

2. канд. мистецтвознавства, доцент кафедри графічного дизайну
Київський національний університет культури і мистецтв, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0003-1886-1477

Актуальною проблемою сучасного дизайну книг є унікальність, яка попри розвиток технологій і цифрової графіки, потребує вникнення в індивідуальність автора (особливо, якщо це художня література), а також – пошуку таких дизайнерських рішень, які здатні візуально розкрити ці особливості для читача.

Науковим підґрунтям для розгляду означеної теми стали дослідження вітчизняних науковців. Так, у науковій статті О. Є. Клочкова [2] розглядаються нові тенденції оформлення ілюстрованих видань художньої літератури в Україні. Автор відстежує динаміку змін у книжковому дизайні, які виявляють, як старі дизайнерські рішення поступаються місцем новим, більш відповідним сучасності з її широкими можливостями та стилями. Виявленню проблем техніки та стилю у зв'язку з переважним застосуванням комп'ютерної графіки у сучасній книжковій ілюстрації присвячена праця О. Мельник [3]. Натомість у праці Н. Сбітневої [5] увага надається дослідженню переваг рукотворних технік у дизайні книг, окреслюються тенденції і переваги такого підходу. Також для нас важливі наукові праці, які досліджують особливості конкретних крафтових технік і їхню роль у дизайні, зокрема, аплікації [4] та витинанки [1].

Предметом нашого розгляду стали видання твору Михайла Коцюбинського «Intermezzo», написаного у 1908 р. Цей твір досі залишається для багатьох улюбленим і його можна зустріти майже у всіх виданнях цього

섹션 31.

CULTURE AND ART

письменника доби модернізму. Публікують його й в останнє десятиліття, однак не ілюструють, обмежуючись у дизайні лише обкладинкою і версткою. І якщо остання є технічною складовою книги, то обкладинка – винятково творчий процес, на результат якого покладається важлива функція – привернути увагу, зацікавити. Тож аналізувати варто саме цей вагомий чинник успіху книги.

У 2017 р. видавництво «Знання» випустило збірку творів Михайла Коцюбинського, в якій новелу «Intermezzo» виділяють серед решти прози автора, розмістивши на обкладинці книги (рис. 1). Живописне зображення, яке візуально цитує письменника, розділяється контрастною червоною лінією з блакитним фоном, на якому, власне, і розміщено назву твору, підкреслену іншим відтінком – підкладкою та рамкою. І хоч такий спосіб подання елементів композиції не зовсім актуальний для сучасного дизайну, втім, на нашу думку, обкладинка цілком передає настрій новели. Однак такий підхід не дозволяє здогадатися про інші п'ятнадцять творів Коцюбинського у виданні, доки читач не відкриє самого змісту книги.

Рис. 1. Обкладинка видання вибраних творів Михайла Коцюбинського
Видавництва «Знання» 2017 р.

Рис. 2. Обкладинка видання вибраних творів Михайла Коцюбинського
Видавництва «Навчальна книга – Богдан» 2022 р.

Рис. 3. Обкладинка видання вибраних творів Михайла Коцюбинського
Видавництва Yakaboo Publishing 2023 р.

Рис. 4. Обкладинка видання вибраних творів Михайла Коцюбинського
Видавництва «Прометей» 2023 р.

Схожу схему композиції використало видавництво «Навчальна книга – Богдан» у 2022 р. Відмінністю було тільки те, що новела виступає другорядним твором збірки, бо на обкладинці – персонажі «Тіней забутих предків». «Intermezzo» ж згадано лише у назві (Рис. 2).

Виправили ситуацію видавництва у 2023 р. «Yakaboo Publishing» у своїй версії вибраних творів Михайла Коцюбинського презентувало на обкладинці весь зміст збірки, комфортно розмістивши на зеленому тлі головні елементи сюжетних ліній прози: молодого гуцула, що грає на трембіті, і зозулю, яка «б'є молоточком у кришталевий великий дзвін – ку-ку! ку-ку! – і сіє тишу по травах». Поєднує їх мотив соняха, символічний для Коцюбинського, який, як відомо, понад усе любив сонце. Всі ці деталі укупі з іншими, на нашу думку, аж ніяк не заважають одна одній і не губляться, бо дизайнер вдало поділив простір лініями, які створили малі композиції всередині загальної великої (Рис. 3).

Інше рішення знайшло видавництво «Прометей». Щоб не акцентувати увагу на всіх творах, які увійшли до видання, головним образом обкладинки обрано самого Михайла Коцюбинського з його імпресіоністичною манерою (Рис. 4). Тому дизайн передає настрій та стиль всієї творчості письменника.

Втім, попри більш вдалі рішення окремих видань варто зауважити, що сьогодні бракує видання самого «Intermezzo», популярність та унікальність якого дозволяє припустити актуальність його появи на книжковому ринку. Вирішити подібне завдання, на нашу думку, могли б допомогти крафтові техніки дизайну, наприклад, аплікація та витинанка. Такий підхід дозволив би читачеві зв'язатися з твором через візуальну привабливість і чутливість дотику, що, одночасно, дозволило б розвивати любов до української літератури.

Сьогодні немає дизайну, який привабить кожного споживача. Але є вміння читати між рядків, вміння розуміти автора і відображати настрій твору візуально; є різні техніки і стилі ілюстрування, кожен з яких має свою аудиторію, своїх поціновувачів. І хоч крафтові техніки стали рідкістю у сучасності, проте враження від створеного руками елементу книги істотно інше: він додає індивідуальності, наповнює роботу глибиною, персоналізує візуальну складову для читача та дозволяє створювати унікальні проекти, які відрізняються від масової продукції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Гальчинська О., Павленко А., Улік К. & Денисова Є. (2022, 27 квітня). Художні образи української витинанки як джерело натхнення в графічному дизайні. *Актуальні проблеми сучасного дизайну* [Зб. матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції в 2х Т., Т. 2], (с. 50–53), КНУТД. https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/21087/1/APSD_2022_V2_P050-053.pdf

섹션 31.

CULTURE AND ART

- [2] Клочков, О. Є. (2017, 3–12 березня). Нові тенденції оформлення ілюстрованих видань художньої літератури в Україні. *Наукове мислення* [Збірник статей учасників дев'ятої всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього»], (с. 41–43), <https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/39-dev-yata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-konferentsiya/127-novi-tendentsiji-oformlenya-ilyustrovanikh-vidan-khudozhnoji-literatupi-v-ukrajini>
- [3] Мельник О. (2015). Комп'ютерна графіка у сучасній книжковій ілюстрації: проблеми техніки та стилю. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Мистецтвознавство*, 1 (33), 157–161.
- [4] Мемарне М. (2015). Техніка аплікації: від народного мистецтва до сучасного дизайну. *Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»*, (33), 84–90.
- [5] Лі, Ц. (2024). Поєднання дзен-учення китайської філософії й художнього стилю Ши Тао. *Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»*, (50), 15–21.
- [6] Сбітнева Н. (2015). Тенденції розвитку сучасного графічного дизайну: повернення до рукотворності. *Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв*, (4), 60–66.

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.107

ТЕМА КОХАННЯ У РЕАЛІЗАЦІЇ МАГІСТЕРСЬКОГО ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ «ТАКА ЛЮБОВ БУВАЄ РАЗ В НІКОЛИ»: ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТ

Заверуха Олена Леонідівна¹, Ланіна Тетяна Олександрівна²

1. канд. мист., доцент, завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0002-8860-6335

2. старший викладач кафедри академічного та естрадного вокалу
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0002-4708-0197

Творчий проєкт здобувача освітньої програми 025.00.02 «Сольний спів» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, як такий, спрямований на практичну, творчо-виконавську діяльність і реалізується наприкінці періоду навчання. Творчий проєкт складається, по-перше, із проведення студентом сольного концерту/відділу концерту; по-друге, – виконання концертної програми, що складається із семи творів (шість сольних композицій, одна з яких зі сценічним перевтіленням, і одна – у формі дуету)¹. Творчий проєкт на тему «Така любов буває раз в ніколи» має на меті не лише висвітлення різноманіття почуттів кохання у вокальних творах, а й надання їм сценічного втілення. Тема кохання у даному творчому проєкті є основою для створення цілісного художнього образу. Кожна вокальна композиція має своє значення у загальній драматургії творчого проєкту. Концертна програма розпочинається з чуттєвої пісні «Voilà» Б. Праві, котра здобула визнання на Євробаченні та є зразком сучасного французького шансону і має глибокий зміст. У даній вокальній композиції йдеться про вираз власного «Я», подолання страху бути самим собою та любові людини до самої себе. У вокальній композиції «Ангелом» М. Чайковської оспівується духовна підтримка, сила та

¹ Про це детально висвітлено у вимогах до підготовки творчого проєкту: <https://tinyurl.com/4wca3fmm>

섹션 31.

CULTURE AND ART

захист коханої людини та втілюється образ ангела-захисника. Наступний твір – це українська народна пісня «Ой вербо, вербо», котрий віддзеркалює біль, смуток і відчай дівчини, де образ верби символізує жіночу душу. Вокальна композиція «Caserón de Tejas» С. Піана і К. Кастільо переносить слухача до латиноамериканських мотивів та передає ностальгію за минулим, дитинством та рідними людьми. Пісня «Relax Max» М. Фішера і М. Дрейка – це твір жартівливого та грайливого характеру, котрий демонструє легкий флірт чоловіка до жінки, що яскраво втілено у виконавській інтерпретації твору. Проникливий вокальний твір «I Have Nothing» Д. Фостера і Л. Томпсона, котрий є вершиною сучасної популярної музики. У змісті даної композиції йдеться про залежність однієї людини від іншої, відданість, жертвовність жінки ради коханого чоловіка. Завершує концертну програму вокальний твір-дует «Лелека» у виконанні MamaRika та YAKTAK, який має глибокий зміст. Дана композиція – «про всіх біженців, які змушені були залишити свої рідні домівки» [1].

Вищезазначене свідчить, що усі пісня мають свій зміст, образ, характер, емоційне навантаження, але всіх їх об'єднує тема кохання у її багатогранності прояву, та втілюється у звучанні виконавськими прийомами, різноманітними музичними засобами виразності, імпровізаційними проведеннями, витонченою динамікою, фразуванням, різнобарвною гармонією, структурною будовою творів, форми, фактури, драматургічного розвитку тощо. Представлені вокальні композиції концертної програми творчого проєкту є різні за жанрами і стилями, що продиктовано програмними вимогами до підготовки творчого проєкту. Крім того, виконання співаком творів різних жанрів і стилів, сприяє вдосконаленню його професійної майстерності, а для слухача – розширенню його музичного світогляду та збагачення естетичного досвіду. Усі вокальні твори, котрі складають концертну програму демонструють різні сторони кохання, від першого трепету до печалі, болю та розлуки, від щасливих моментів до глибоких переживань. Вони дозволяють глядачеві зануритися в емоційний світ персонажу, відчути його радощі та тривоги, а також розділити їх разом із виконавцем. Поєднання серйозних і жартівливих композицій балансує концертну програму творчого проєкту.

Окрім того, важливим аспектом є адаптація музичних творів до сценічного виконання. Це передбачає не лише технічну майстерність співака, а й вміння створити художній образ, що відображає зміст, характер і настрої кожної композиції. Наприклад, для виконання «Voilà» необхідно передати витонченість французької музичної культури, у творі «Ангелом» – зміст сучасної української ліричної пісні; в композиції «Ой вербо, вербо» – автентичність і глибину української народної творчості у поєднанні з вокальною

імпровізацією, а в «Caserón de Tejas» – відтворити вишукану танцювальну аргентинську традицію у поєднанні вальсу, з його особливим відчуттям плавності, та рис класичного аргентинського танго, з властивим йому драматизмом, емоційністю та інтенсивністю ритмів, складною гармонією. У «Relax Max» слід вміти виконати свінг, котрий є однією із форм американської джазової музики та боса нови. В «I Have Nothing» важливо відтворити притаманні для пісні жанр поп-балади та елементи соул-музики. У вокальній композиції «Лелеки» слід поєднати у виконанні сучасну українську поп-музику з хіп-попом та притаманним для нього використанням «флоу». Кожна пісня є не просто вокальним номером, а окремою міні-виставою, де важливу роль відіграють міміка, жести, сценічний рух. Саме сценічна майстерність дозволяє досягти глибокого емоційного контакту з публікою, зробити кожен виступ яскравим і незабутнім. У цьому контексті варто також враховувати важливість візуальних ефектів, таких як світло, костюми та декорації, які підсилюють враження від виконання. Крім того, велике значення має режисерська робота, яка допомагає інтегрувати всі елементи виступу в гармонійну цілісність. Наприклад, використання специфічних світлових ефектів може підкреслити драматичні моменти композицій, тоді як динамічна хореографія додає енергії та рух. Тому залучення режисера, хореографів, світлових ефектів, декорацій під час концертного виступу забезпечує краще сприйняття кожного твору та стає візуально привабливим для глядача. У результаті, виконавець має змогу створити цілісну художню картину, яка залишається в пам'яті глядацької аудиторії.

Творчий проєкт «Така любов буває раз в ніколи» демонструє, як через музику передається багатство людських почуттів, а саме кохання. Він не лише знайомить слухачів із різними жанрами й стилями, а спонукає їх до переосмислення особистих переконань та переоцінки цінностей. Вагомість творчого проєкту полягає в тому, що він надихає та відкриває нові горизонти для творчості, спонукає до рефлексії, пошуку відповідей на фундаментальні питання про любов, кохання, стосунки та сенс життя. Творчий проєкт має не лише художню, а й освітню цінність, адже сприяє розвитку професійної майстерності здобувача, його інтелекту, здатності до емпатії тощо.

Висновок. У вокальних творах концертної програми творчого проєкту виявлено різноплановість теми кохання, а саме:

1. «I Have Nothing» Д. Фостера, Л. Томпсона – страх втрати коханої людини;
2. Українська народна пісня в аранжуванні С. Капелюшка, П. Шепети, О. Войченко «Ой вербо, вербо» – відчай, нещасна доля і кохання дівчини;
3. «Voilà» Б. Праві – відкриття власних почуттів перед світом (сміливості та вразливості), заклик полюбити людину, якою вона є;

섹션 31.

CULTURE AND ART

4. «Ангелом» М. Чайковської – щире кохання жінки до чоловіка, де жінка в образі ангела обіцяє оберігати його у житті;

5. «Relax Max» М. Фішера, М. Дрейка – залицяння чоловіка до дівчини;

6. «Caserón de Tejas» С. Піана, К. Кастільо – спогади про дитинство та туга за рідними людьми;

7. «Лелека» Vanek Klimenko, MamaRika, YAKTAK – любов і туга за домівкою та віра у майбутнє.

Звідси, тема кохання у вокальних композиціях втілена індивідуальною структурною будовою творів, різноманітними засобами музичної виразності, вокальними прийомами тощо та вимагає від співака не лише технічної майстерності, але й здатності передавати глибокі почуття та емоційні стани.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] MamaRika та YAKTAK презентували нову зворушливу пісню «Лелека» (ВІДЕО). *Західний полюс. Музичні новини*. Вилучено з: <https://tinyurl.com/5xfmr2wp>

DOI 10.36074/logos-24.01.2025.108

ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРЕМЕНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Чеболда Ігор Юрійович¹, Кузик Ігор Романович²,
Подтабачний Микола Миколайович³

1. кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та гідрології
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0002-3632-8599

2. доктор філософії, доцент кафедри геоекології та гідрології
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, УКРАЇНА
ORCID ID: 0000-0002-4491-1071

3. здобувач вищої освіти географічного факультету
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, УКРАЇНА

Кременецька територіальна громада (ТГ) Кременецького району розташована у північній частині Тернопільської області (рис. 1). До складу громади входять м. Кременець (центр громади) і 44 села. Кременецька громада межує: на півночі – із Крупецькою, Козинською і Смизькою територіальними громадами Рівненської області, на півдні – із Вишнівецькою та Борсуківською громадами Тернопільської області, на заході – із Почаївською громадою Тернопільської області та Радивілівською громадою Рівненської області і на сході – із Шумською територіальною громадою Тернопільської області. Загальна площа Кременецької територіальної громади станом на 1 січня 2024 року становить 52 290 га, чисельність населення 42 тис. осіб, частка працездатного населення складає 59,5% [3].

У структурі землекористування (рис. 2) Кременецької ТГ переважають землі сільськогосподарського призначення – 70%, у тому числі 52% – орні землі, 12% – пасовища, 2% – багаторічні насадження і 1% – сіножаті; лісовкриті землі займають 21%, забудовані землі – 7% і землі під водою та болотами – 2%.

Кременецька міська територіальна громада значною мірою покрита лісами, переважно хвойними та мішаними лісами. Загальна площа лісових ресурсів

섹션 32.
GEOGRAPHY AND GEOLOGY

Рис. 1. Кременецька територіальна громада [5]

Рис. 2. Структура землекористування Кременецької громади [8]

громади складає 11 200 га, з яких ліси першої групи – 7690 га, ліси другої групи – 2712 га. В громаді зосереджено 38 га полязахисних лісосмуг та 14,5 га інших захисних насаджень [1]. Експлуатаційні запаси деревини в громаді складають

понад 5,7 тис. га лісів. Водночас для захисної, природоохоронної та біологічної мети в громаді збережено 4626 га лісів [9].

Водний фонд Кременецької територіальної громади, загальною площею 582 га (рис. 3), представлений природними водотоками (річки, струмки) – 64 га, штучними водотоками (канали, колектори) – 60 га і штучними водосховищами – 292,5 га, болота в громаді займають 165 га.

Рис. 3. Структура земель водного фонду Кременецької громади

Кременецька громада має доволі розвинуту гідрологічну мережу – малих річок і ставків. Основною водною артерією громади є річка Іква (табл. 1). Водні ресурси є важливими для сільського господарства, зрошення та частково для місцевих потреб водопостачання. Також водні об'єкти мають рекреаційне значення, приваблюючи туристів для відпочинку та риболовлі [7].

Таблиця 1

Основні гідрометричні параметри річки Іква

Довжина	40 км
Загальне падіння	44 м
Середній нахил	1,12 %
Площа басейну	354 км ²
Щільність річкової мережі басейну	0,36 км ² /км
Площа водозабору річки	632 км ²
Середня багаторічна витрата води	3,46 м ³ /с
Коефіцієнт асиметрії басейну	0,67

дані сформовано з [7]

섹션 32.

GEOGRAPHY AND GEOLOGY

У структурі водокористування Кременецької ТГ переважає використання води на питні і санітарно-гігієнічні потреби (78%) (рис. 4). У 2023 році в Кременецькій громаді було використано понад 473 тис. м³ свіжої води. Із природних водних об'єктів в межах громади, забрано 574 тис. м³ води, у тому числі із підземних водозаборів – 512 тис. м³ [2].

- Використано води на питні і санітарно-гігієнічні потреби
- Використано води на виробничі потреби

Рис. 4. Структура водокористування Кременецької громади

Обсяги загального водовідведення у межах Кременецької ТГ за 2023 рік склали 321 тис. м³ води [2]. У поверхневі водні об'єкти досліджуваної території за звітний рік було скинуто 319 тис. м³ стічних вод, з яких лише 13% відносяться до категорії нормативно чистих. Обсяг оборотного (повторного) водокористування в громаді склав 21 тис. м³ води [2].

Важливим елементом щодо екологічної характеристики громади є стан її водних ресурсів. Якість води в місцевих річках, потоках і ставках є важливим екологічним показником. Основними забруднювачами поверхневих водних ресурсів Кременецької громади є комунальні і промислові скиди. В громаді не функціонують очисні споруди, на етапі розробки проектно-кошторисної документації ситуація із локальними очисним спорудами Кременецького молокозаводу.

Впродовж 2016-2022 років у річку Іква, було скинуто 2068,5 тис. м³ забруднених або недостатньо очищених зворотних вод (рис. 5). Разом із забрудненими стоками у річку Іква потрапило 2985 т забруднюючих речовин.

Основними забруднювачами річки є промислові та комунальні підприємства Кременецької територіальної громади, зокрема Кременецький молокозавод.

Рис. 5. Динаміка скидання забруднених зворотних вод у річку Іква

Не зважаючи на вище зазначені факти, за даними Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області, усі показники хіміко-біологічного складу води у контрольних створах на річці Іква у селі Сапанів відповідали нормам, що ставляться до поверхневих водних об'єктів господарсько-побутового призначення (табл. 2).

Таблиця 2

Середньорічна концентрація речовин у контрольному створі на річці Іква у с. Сапанів Кременецької громади

Назва показника	Вміст у контрольному створі річки Іква			ГДК хімічних речовин у поверхневих водних об'єктах господарсько-побутового та рекреаційного призначення
	2021 рік	2022 рік	2023 рік	
рН	7,3	7,3	7,3	6,5-8,5
Розчинений кисень	10,0 мгО ₂ /дм ³	9,0 мгО ₂ /дм ³	8,5 мгО ₂ /дм ³	≥4,0 мгО ₂ /дм ³
БСК ₅	1,8 мгО ₂ /дм ³	1,7 мгО ₂ /дм ³	1,3 мг О ₂ /дм ³	≤6 мгО ₂ /дм ³

섹션 32.

GEOGRAPHY AND GEOLOGY

Продовження табл. 2

Назва показника	Вміст у контрольному створі річки Іква			ГДК хімічних речовин у поверхневих водних об'єктах господарсько-побутового та рекреаційного призначення
	2021 рік	2022 рік	2023 рік	
Сульфати	47,8 мг/дм ³	56,3 мг/дм ³	37,6 мг/дм ³	500 мг/дм ³
Хлориди	19,7 мг/дм ³	25,7 мг/дм ³	22,5 мг/дм ³	350 мг/дм ³
Фосфати	0,06 мг/дм ³	0,06 мг/дм ³	0,02 мг/дм ³	1-3,5 мг/дм ³
Нітрати	2,6 мг/дм ³	4,5 мг/дм ³	1,8 мг/дм ³	45 мг/дм ³
Азот амонійний	0,34 мг/дм ³	0,83 мг/дм ³	0,78 мг/дм ³	0,5-2 мг/дм ³
Азот нітритний	0,04 мг/дм ³	0,04 мг/дм ³	0,04 мг/дм ³	1-3,3 мг/дм ³
Азот нітратний	0,6 мг/дм ³	0,9 мг/дм ³	0,25 мг/дм ³	10-45 мг/дм ³

Клімат Кременецької територіальної громади характеризується як помірно континентальний, що притаманний більшій частині Західної України. Він має чітко виражені сезони з відносно м'якими зимами і теплим літом. Зими в Кременецькій громаді м'які, проте можуть бути холодними, із середніми температурами в січні на рівні -3°C – -6°C. Іноді температура може опускатися до -10°C або нижче під час холодних антициклонів. Сніговий покрив встановлюється в грудні і може триматися до березня, проте відлиги можливі навіть посеред зими. Літо тепле, середня температура липня становить +18°C – +22°C. У спекотні дні температура може підніматися до +30°C, але тривала спека зустрічається рідко. Переважають помірно теплі дні, що створюють комфортні умови для сільськогосподарських робіт і туризму. Весна настає досить швидко, і вже в квітні температура піднімається до +10°C, хоча нічні заморозки ще можливі. Осінь тривала і тепла, з вереснем і жовтнем, що характеризуються м'якими температурними умовами (+10°C – +15°C) [7].

Річна кількість опадів у Кременецькій громаді коливається в межах 600-700 мм (рис. 6). Основна частина опадів припадає на літні місяці у вигляді дощів, часто супроводжуваних грозами. Літо є найбільш дощовим сезоном, під час якого випадає, найбільша кількість опадів (до 80-90 мм на місяць). Це можуть бути як тривалі, так і короткочасні зливи. Зима приносить менше опадів, переважно у вигляді снігу, хоча інколи можливі мокрий сніг та дощі через відлиги. Загальна кількість зимових опадів значно менша, аніж влітку [1].

Кременецька громада має значний природоохоронний потенціал, загальна площа об'єктів природозаповідного фонду складає понад 9 тис. га. В громаді створено 30 територій та об'єктів ПЗФ, серед яких національний природний парк

Рис. 6. Динаміка зміни річної суми опадів у м. Кременець впродовж 2000-2020 років

«Кременецькі гори», Кременецький ботанічний сад загальнодержавного значення, два ботанічні заказники загальнодержавного значення – «Веселівський» та «Ваканци» й інші [6].

Тож підсумовуючи вище сказане, можна зазначити, що еколого-географічний стан Кременецької громади є відносно сприятливим, проте існує низка проблем, пов'язаних з вирубкою лісів, ерозією ґрунтів, неорганізованою утилізацією відходів та забрудненням водних ресурсів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- [1] Географія Тернопільської області. (2017). Т.1. Природні умови та ресурси. За ред. проф. Сивого М.Я. Тернопіль.
- [2] Державне агентство водних ресурсів України. Державний облік водокористування. Вилучено з: <https://www.davr.gov.ua/derzhavnij-oblik-vodokoristuvannya>
- [3] Децентралізація. Офіційний сайт. Вилучено з: <http://decentralization.gov.ua>
- [4] Заблоцький Б., Гавришок Б. & Дем'янчук П. (2022) Облік площ земель сільськогосподарського призначення територіальних громад Тернопільської області: джерела, повнота та репрезентативність інформації. *Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Географія*, 2(53), 76-83. <https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.10>
- [5] Міністерство розвитку громад та територій. Адміністративно-територіальний устрій України. Вилучено з: <https://atu.decentralization.gov.ua/#karta>

섹션 32.

GEOGRAPHY AND GEOLOGY

- [6] Офіційний сайт Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА. Мережа природно-заповідного фонду. Вилучено з: <https://ecology.te.gov.ua/prirodno-zapovidnij-fond/merezha-pzf/#l-merezha-pzf>
- [7] Природні умови та ресурси Тернопільщини. (2011). За заг. ред. М.Я. Сивого, Л.П. Царика. Тернопіль.
- [8] Чеболда І., Кузик І. & Гавришок Б. (2024) Geoeological assessment and directions optimisation of land use of the territorial communities (on the example of Kremenets district, Ternopil region). *Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Географія*. №2. (57) С. 174-184. DOI: <https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.2.19>
- [9] Царик Л. & Кузик І. Геоекологічні засади землекористування, емісії парникових газів та охорони природи (на матеріалах територіальних громад): Монографія. Тернопіль. Вилучено з: <http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/32327>
- [10] Tsaryk L., Yankovs'ka L., Tsaryk P., Novyts'ka S. & Kuzyk I. (2020) Geoeological problems of decentralization (on Ternopol region materials). *Journal of Geology, Geography and Geoeology*, 29 (1), 196-205. doi: 10.15421/112018.

УДК 082:001
Т 44

Голова оргкомітету: Голденблат М.А.¹

Заступник голови оргкомітету: 김일찬 (Il Chan Kim)²

Організації, від імені яких публікується видання:

¹ ГО «Європейська наукова платформа», Україна

² Seoul Consulting Group, Республіка Корея

Верстка: Білоус Т.В.

Дизайн: Бондаренко І.В.

Рекомендовано до видання Вченою Радою Інституту науково-технічної інтеграції та співпраці. Протокол № 3 від 23.01.2025 року.

Theoretical and practical aspects of modern scientific research:

Т 44 збірник наукових праць «ΛΟΓΟΣ» з матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Сеул, 24 січня 2025 р. – Вінниця-Сеул: ТОВ «УКРЛОГОС Груп», Case Co., Ltd., 2025. 492 с.

ISBN 978-617-8440-30-5

ТОВ «УКРЛОГОС Груп», Україна

ISBN 978-89-5764-772-1 (PDF)

Case Co., Ltd., Республіка Корея

DOI 10.36074/logos-24.01.2025

В збірнику викладено статті та тези учасників V Міжнародної науково-практичної конференції «Theoretical and practical aspects of modern scientific research», що відбулась 24 січня 2025 року в м. Сеул, Республіка Корея.

Конференція сертифікована Euro Science Certification Group
(Сертифікат № 22679 від 28 липня 2024 р.);

Конференцію, також, включено до Каталогу міжнародних наукових конференцій ResearchBib та зареєстровано Державною науковою установою «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» в базі даних «Науково-технічні заходи України» (Посвідчення № 411 від 12 червня 2024 р.).

Всі роботи збірника відображені та/або індексуються в Google Scholar, CrossRef, OpenAIRE, OUCI, Scilit, Semantic Scholar, Mendeley, WorldCat and ORCID.

УДК 082:001

ISBN 978-617-8440-30-5

ISBN 978-89-5764-772-1 (PDF)

© Учасники конференції, 2025

© ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2025

© Seoul Consulting Group, 2025

© ГО «Європейська наукова платформа», 2025

© Case Co., Ltd., 2025

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

З МАТЕРІАЛАМИ V МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

**«THEORETICAL AND PRACTICAL
ASPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH»**

24 січня 2025 у м. Сеул, Республіка Корея

Англійською, корейською та українською мовами

*Всі матеріали пройшли оглядове рецензування
Організаційний комітет не завжди поділяє позицію авторів
За точність викладеного матеріалу відповідальність несуть автори*

Опубліковано (PDF): 24.01.2025. Підписано до друку: 27.01.2025.
Папір офсетний. Гарнітура Arial. Цифровий друк. Формат 70×100/16.
Умовно-друк. арк. 39,97. Замовлення № 25/001.
Тираж: 100 екземплярів. Віддруковано з готового оригінал-макету.

Видавець та організаційний комітет конференції:

21005, Україна, м. Вінниця, вул. Зодчих, 18, офіс 81
ГО «Європейська наукова платформа»
Телефони: +38 098 1948380; +38 098 1526044
E-mail: info@logos-science.com
URL: www.archive.logos-science.com

Співорганізатор конференції:

Seoul Consulting Group
서울 대한민국, 중구 수하동 을지로 5길 25

Видавець [PDF]: Case Co., Ltd.
Republic of Korea, Seoul, 180 Jeongja-dong, Bundang-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do.

Виготовлювач [друковані копії]: ТОВ «УКРЛОГОС Груп».
21005, Україна, м. Вінниця, вул. Зодчих, 18, офіс 81. E-mail: info@ukrlogos.in.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи: ДК № 7860 від 22.06.2023.

과 학 출 판 물

과학 논문 모음

V 국제 과학 및 실무 컨퍼런스의 진행

**«THEORETICAL AND PRACTICAL
ASPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH»**

2025 년 01월 24일 · 서울, 대한민국

영어, 우크라이나어 및 한국어

모든 논문이 검토되었습니다

조직위원회는 저자의 관점에 동의하지 않을 수 있습니다

저자는 논문 텍스트의 정확성에 대한 책임이 있습니다

게시 됨 (PDF): 2025 년 01월 24일. 인쇄: 2025 년 01월 27일.

종이 형식 70×100/16. 오프셋. 폰트: Arial. 디지털 인쇄.

인쇄 된 시트 39,97.

도서 유통: 100 부. 주문 번호 25/001.

조직위원회 연락처:

비정부기구 European Scientific Platform
21005, 우크라이나, 빈니차, Zodchykh 거리, 18, 사무실 81
전화: +38 098 1948380; +38 098 1526044
이메일: info@logos-science.com
URL: www.archive.logos-science.com

컨퍼런스 공동주최자:

서울 컨설팅 그룹
서울 대한민국, 중구 수하동 을지로 5길 25

발행자 [PDF]: Case Co., Ltd.

대한민국, 서울, 경기도 성남시 분당구 정자일로 180 미켈란쉐르빌.

발행자 [인쇄 된 사본]: LLC UKRLOGOS Group

21005, 우크라이나, 빈니차, Zodchykh 거리, 18, 사무실 81. 이메일: info@ukrlogos.in.ua

출판업 증명서: ДК № 7860 일자 2023 년 06 월 22 일.